

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Förderung der Peerinteraktion von Kindergartenkindern mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung im separierten Schulsetting

Qualitative Interviewstudie mit Fachpersonen an Sonderschulen Typ C im Kanton Zürich

Eingereicht von: Alice Gerber

Begleitperson: Hannah Sand

Zweite Fachperson: Bettina Krenn

Datum der Abgabe: 29. April 2025

Abstract

Die Peerinteraktion bietet grosses Potenzial für die Förderung der Sprachentwicklung von Kindern mit geringen sprachlichen Kompetenzen. Kinder müssen aber bereits über diverse Fähigkeiten in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen verfügen, um an einer Peerinteraktion teilnehmen zu können. Unter anderem benötigen sie Kompetenzen der kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung sowie der Sprach- und Spielentwicklung. Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung fehlen häufig diese notwendigen Vorläuferfähigkeiten für die Teilnahme an einer Peerinteraktion. Bisher wurde die Teilnahme dieser Kinder an der Peerinteraktion in einem integrativen Setting zusammen mit Kindern ohne Beeinträchtigung untersucht. Werden sie hingegen im separierten Schulsetting gemeinsam mit anderen Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung beschult, ist davon auszugehen, dass sie in besonderem Mass auf eine gezielte Förderung der Peerinteraktion durch die anwesenden Fachpersonen angewiesen sind.

Die vorliegende Arbeit befasst sich deshalb mit der Fragestellung, wie Fachpersonen die Peerinteraktion von Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung im separierten Schulsetting fördern können. Dazu werden zwei Klassenlehrpersonen und drei Logopädinnen an Sonderschulen Typ C im Kanton Zürich anhand von Leitfadenterviews befragt, welche durch eine Themenanalyse nach Mayring ausgewertet werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Klassenlehrpersonen die Förderung im normalen Tagesablauf integrieren und die Logopädinnen ihr gewohntes Einzelsetting verlassen, indem sie integrativ oder separiert in Kleingruppen arbeiten. Die Förderung der Peerinteraktion gelingt bei beiden Berufsgruppen am besten durch ein explizites Kleingruppen-Angebot, bei welchem die Fachpersonen jeweils Rücksicht auf die unterschiedlichen Kompetenzen der Kinder nehmen. Die Lenkung spontan entstandener Peerinteraktionen eignet sich hingegen weniger gut für die Förderung von genereller Peerinteraktion. Insgesamt zeigt sich, dass die Fachpersonen eher versuchen, die Peerinteraktion durch die Teilnahme an Interaktionssituationen zu unterstützen, als durch die Förderung spezifischer Vorläuferfähigkeiten.

Danksagung

Ich bedanke mich herzlichst bei allen Fachpersonen, die sich für eine Interview bereit erklärt haben und mir dadurch vielseitige wie aufschlussreiche Einblicke in Ihre Arbeit mit den Kindern gegeben haben. Ohne diesen wertvollen Beitrag wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ich bedanke mich zudem bei meiner Begleitperson, die mich zu jedem Zeitpunkt im Prozess dieser Arbeit unterstützt hat.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	7
2.	Theorie	9
2.1	Vorläuferfähigkeiten für die Peerinteraktion	9
2.1.1	Die sozial-emotionale Entwicklung	9
2.1.2	Die Sprachentwicklung	10
2.1.3	Die Spielentwicklung	13
2.2	Einfluss der Peerinteraktion auf die Sprachentwicklung	15
2.3	Peerinteraktion bei Kindern mit einer Beeinträchtigung	17
2.3.1	Peerinteraktion bei Kindern mit eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten	17
2.3.2	Peerinteraktion bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung	18
2.4	Relevanz der Förderung durch Fach- und Betreuungspersonen	19
2.4.1	Förderung der Vorläuferfähigkeiten	19
2.4.2	Förderung der Peerinteraktion	19
3.	Annäherung an die Fragestellung	22
3.1	Fragestellung	22
4.	Forschungsmethodik	23
4.1	Begründung der Forschungsmethodik	23
4.2	Erhebung der Daten	24
4.2.1	Erstellen des Interviewleitfadens	24
4.2.2	Erläuterung des Interviewleitfadens	26
4.2.3	Auswahl und Suche der Interviewpartner:innen	29
4.2.4	Vorstellung der Interviewpartner:innen	29
4.2.5	Auswahl der Zielgruppe	30
4.2.6	Vorstellung der Zielgruppe	30
4.2.7	Durchführung der Interviews	31
4.2.8	Transkription	32
4.3	Auswertung der Daten	34
4.3.1	Wahl der Auswertungsmethode	34
4.3.2	Deduktive Kategorienbildung und Kodierung	35

4.3.3	Induktive Kategorienbildung	35
4.3.4	Interpretation der Ergebnisse	36
4.4	Methodenkritik.....	37
4.4.1	Kritik an der Datenerhebung und -auswertung	37
5.	Darstellung der Ergebnisse	38
5.1	Förderung der Vorläuferfähigkeiten	38
5.1.1	Förderung der Kommunikation	39
5.1.2	Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung	42
5.1.3	Förderung der Wahrnehmung	42
5.1.4	Förderung der Spielentwicklung	43
5.1.5	Förderung der Erwachsenen-Kind-Interaktion	44
5.2	Förderung durch explizite Angebote	46
5.2.1	Kleingruppe und Klassenverband als Setting	46
5.2.2	Spiel in der Kleingruppe und im Klassenverband	46
5.2.3	Kommunikation in der Kleingruppe und im Klassenverband	50
5.2.4	Handeln in der Kleingruppen	52
5.2.5	Rituale ohne Kommunikation in der Kleingruppe	53
5.3	Lenkung der Peerinteraktion	55
5.3.1	Lenkung für eine Veränderung der Peerinteraktion	55
5.3.2	Lenkung für eine Verlängerung der Peerinteraktion.....	58
5.3.3	Lenkung, um eine Peerinteraktion anzubahnen	58
5.3.4	Lenkung, um eine Peerinteraktion zu beenden	59
6.	Diskussion.....	60
6.1	Interpretation der Ergebnisse	60
6.1.1	Förderung der Vorläuferfähigkeiten	60
6.1.2	Besonderes Potential des Kleingruppensettings	61
6.1.3	Förderung durch explizite Angebote	62
6.1.4	Berufsspezifische Unterschiede	63
6.1.5	Lenkung der Peerinteraktion	63
6.1.6	Fachwissen zum Thema Peerinteraktion.....	64

6.1.7	Einfluss der Peerinteraktion auf die Entwicklung der Kinder.....	64
6.2	Beantwortung der Forschungsfrage	66
6.3	Ausblick	67
7.	Literaturverzeichnis	68
8.	Tabellenverzeichnis	71
9.	Abbildungsverzeichnis.....	72
10.	Anhang	73

1. Einleitung

Kinder im Kindergarten befinden sich in einer für den Spracherwerb sensiblen Phase (Zollinger, 2008). Einen Grossteil dieser Zeit verbringen sie zusammen mit ihren Peers. Brake und Büchner (2013) beschreiben Peers als Gruppe von Kindern, die sich ungefähr im selben Alter befinden und zueinander in einem gleichgestellten Machtverhältnis stehen. Dieses Machtverhältnis wird nicht durch unterschiedliche soziale Rollen beeinflusst. Peers entscheiden deshalb selbst, ob eine Interaktion untereinander initiiert wird und aufrechterhalten bleibt (Brake & Büchner, 2013). In der Peergruppe entstehen Peerbeziehungen durch regelmässige Peerinteraktion. Blum-Kulka und Snow (2004) verwenden Peerinteraktion als Überbegriff, dem die Bezeichnung Peerkommunikation unterzuordnen ist. Der Begriff Peerkommunikation bezieht sich auf den verbalsprachlichen Anteil einer Interaktion, die zwischen Peers stattfindet (Blum-Kulka & Snow, 2004).

Kinder entwickeln sich im Kindergarten zusammen mit ihren Peers und die Peerinteraktion ist dabei förderlich für die sprachliche Entwicklung (Justice, Petscher, Schatschneider & Mashburn, 2011). Mangelnde oder problematische Peerbeziehungen im Vorschulalter können daher mit reduzierten Spracherwerbsgelegenheiten einhergehen (Licandro & Syczewska, 2021).

Das Forschungsfeld der Peerinteraktion wurde bisher sehr unsystematisch untersucht und dabei wurde dem Potenzial der Peerinteraktion für die sprachliche Entwicklung von Kindern sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt (Blum-Kulka & Snow, 2004).

Dennoch waren die Peerinteraktion und Peerkommunikation in der Vergangenheit in unterschiedlichen Settings Gegenstand der Forschung. Dabei wurden Kinder mit und ohne Beeinträchtigung in den Fokus genommen (z.B. Clarke & Kirton, 2003; Suhonen, Nislin, Alijoki & Sajaniemi, 2015; Syrjämäki, Pihlaja & Sajaniemi, 2019). Wenn Kinder mit einer Beeinträchtigung spezifisch untersucht wurden, geschah dies stets in einem integrativen Setting, bei welchem Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam beschult oder betreut wurden („Kanton Zürich“, 2024).

Viele Studien kamen zum Schluss, dass Peerinteraktion für Kinder mit einer Beeinträchtigung nur unter erschwerten Umständen stattfinden kann und sie häufig auf erwachsene Bezugspersonen angewiesen sind, um in Peerinteraktion treten zu können (z.B. Suhonen et al. 2015, Licandro & Syczewska, 2021, Syrjämäki et. al 2019).

In der Schweiz besuchen viele Kinder mit einer Beeinträchtigung ein separiertes Schulsetting. Darin werden ausschliesslich Kinder mit einem speziellen Förderbedarf beschult. Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die im Kanton Zürich im separierten Schulsetting beschult werden, besuchen eine sogenannte Sonderschule Typ C („Kanton Zürich“, 2024).

Ausgehend von den unterschiedlichen Studien, die nachweisen konnten, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung Mühe in der Peerinteraktion zeigen, stellt sich darauf aufbauend die Frage, ob und wie Peerinteraktion entstehen kann, wenn alle Kinder einer Peergruppe Schwierig-

keiten in der Peerinteraktion zeigen und wie die Fachpersonen vor Ort mit diesen Schwierigkeiten umgehen. Denn Menschen mit einer Beeinträchtigung laufen Gefahr, in ihrer Partizipation am alltäglichen Leben eingeschränkt zu werden und für Kinder ist die Teilhabe am gemeinsamen Spiel ein zentraler Faktor gelungener Partizipation (Syrjämäki et al., 2019). Partizipation beschreibt dabei das Ausmass sowie die Art und Weise, wie ein Individuum in alltäglichen Lebenssituationen einbezogen ist. Weil sonderpädagogische oder therapeutische Massnahmen wie die der Logopädie darauf abzielen, die Einschränkungen der Partizipation abzubauen (Sammann, 2023) und die Peerinteraktion förderlich für die Sprachentwicklung von Kindern mit geringen sprachlichen Fähigkeiten ist (Justice et al., 2011), bietet die Förderung der Peerinteraktion für das Berufsfeld der Logopädie ein grosses Potential. Die vorliegende Arbeit widmet sich dementsprechend der Fragestellung, wie Fachpersonen in Sonderschulen Typ C im Kanton Zürich die Peerinteraktion von Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung fördern können.

2. Theorie

2.1 Vorläuferfähigkeiten für die Peerinteraktion

In den folgenden Unterkapiteln werden wichtige Entwicklungsschritte der sozial-emotionalen Entwicklung sowie der Sprach- und Spielentwicklung beschrieben, die als Vorläuferfähigkeit für die Peerinteraktion relevant sind. Dabei werden erste Evidenzen erläutert, die im Zusammenhang mit der Peerinteraktion stehen. Die einzelnen Entwicklungsbereiche werden nicht vollumfänglich, sondern punktuell und stark auf das wesentliche Minimum für die Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit reduziert. Obwohl mehrere Entwicklungsschritte der kognitiven Entwicklung sehr zentral für die sozial-emotionale Entwicklung sowie die Sprach- und Spielentwicklung sind (Sappok & Zepperitz, 2019; Zollinger, 2008), wird wegen des daraus resultierenden Umfangs der Arbeit auf eine separate Darstellung der kognitiven Entwicklung verzichtet.

2.1.1 Die sozial-emotionale Entwicklung

Sappok und Zepperitz (2019) beschreiben im Phasenmodell der Skala der emotionalen Entwicklung in der Domäne «Umgang mit Peers» zentrale Entwicklungsschritte für die Peerinteraktion. Die Skala umfasst sechs Phasen und ist eine Weiterentwicklung des Schemas der Emotionalen Entwicklung von Anton Dosen. Die ersten vier Phasen beschreiben die sozial-emotionale Normentwicklung bis zum 7. Lebensjahr. Kinder im Kindergartenalter befinden sich entsprechen der Normentwicklung in der vierten Phase: der Identifikation (Sappok & Zepperitz, 2019). Die Phasen werden in der folgenden Tabelle erläutert und mit dem jeweiligen Referenzalter einer Normentwicklung von Kindern ohne Beeinträchtigung ergänzt.

Phasen der sozial-emotionalen Entwicklung	
Adaption 1 – 6 Monate	In der ersten Phase besteht noch kein Kontakt zu Peers. Diese werden noch nicht beachtet oder wahrgenommen. Es wird auch noch nicht zwischen Bezugsperson und Peers unterschieden.
Sozialisation 7 – 18 Monate	In der zweiten Phase beginnen sich Peers füreinander zu interessieren. Kinder beobachten allmählich die Aktivitäten ihrer Peers und nehmen so indirekt an diesen teil. Erste Kontakte werden über Berührungen, die Mimik oder das Geben und Nehmen von Objekten hergestellt. Diese Kontakte sind aber nur von kurzer Dauer. Ein sozialer Austausch und längere Kontakte sind in dieser Phase noch nicht möglich. Das Parallelspiel entwickelt sich zunehmend. Bei diesem können erste Kontakte durch das Imitieren von Tätigkeiten, Bewegungen oder der Sprache entstehen.
Erste Individuation 19 – 36 Monate	In der dritten Phase wird das Interesse an Peers grösser. Interaktionen sind aber durch die fehlende Theory of Mind konfliktreich und aufgrund der egozentrischen Weltansicht von Dominanz geprägt. Häufig müssen Bezugspersonen regulierend eingreifen. Das Parallelspiel wird langsam von einem gemeinschaftlichen Spiel abgelöst. Das gemeinschaftliche Spiel dient der lustvollen Beschäftigung mit einem gemeinsamen Thema und die Kompetenz, die initiierte Interaktion aufrechtzuerhalten. Wenn Kinder frühzeitig mit Peers in Kontakt

	kommen, dann zeigt sich dies durch deutlich erhöhte soziale Kompetenzen im Spiel miteinander.
Identifikation 4 – 7 Jahre	In der vierten Phase vom 4. bis 7. Lebensjahr, der Identifikation, ist Peerinteraktion ein wichtiges Lernfeld und wird nun häufig aus eigener Motivation des Kindes initiiert und über längere Zeit aufrechterhalten. Die Peerbeziehungen sind von einem lustvollen Austausch und dem Teilen von Spielzeug geprägt. Das Rollenspiel nimmt eine zentrale Rolle in dieser Entwicklungsphase ein. Kinder setzen sich im Rollenspiel mit unterschiedlichen sozialen Rollen, Situationen und Werten auseinander. Dadurch werden soziale Kompetenzen gelernt und gefestigt. Die Theory of Mind entwickelt sich, wodurch zunehmend auch die Perspektive der Peers eingenommen werden kann und ihre Wünsche und Absichten erkannt werden

Tabelle 1 Phasen der sozial-emotionalen Entwicklung

Eine Studie von Sappok et al. (2013) untersuchte 289 Erwachsene mit einer kognitiven Beeinträchtigung mit und ohne zusätzlicher Autismus Spektrum Störung (ASS). In dieser Studie wurde festgestellt, dass erwachsene Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ohne ASS im Schnitt ein sozial-emotionales Entwicklungsalter von drei bis sieben Jahren erreichen (Sappok et al., 2013). Sie erreichen somit die Phase der Identifikation in welcher Peerbeziehungen eine zunehmende Bedeutung erhalten, ein wichtiges Lernfeld sind und Peerinteraktion aus eigener Motivation heraus initiiert wird. Die Studie stellte aber auch fest, dass Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und zusätzlicher ASS lediglich ein Entwicklungsalter von 16 bis 38 Monaten erreichen und sich demnach im Erwachsenenalter in der Phase der ersten Individuation befinden. Obwohl in dieser Phase das Interesse an Peers grösser wird, stellte die Studie auch fest, dass Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und zusätzlicher ASS unter anderem in der Domäne Umgang mit Peers die grössten Defizite aufweisen (Sappok et al., 2013). In dieser Domäne zeigten aber auch die Erwachsenen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ohne zusätzlicher ASS das niedrigste Entwicklungsalter im Vergleich zu allen anderen Domänen (Sappok et al., 2013).

Eine kognitive Beeinträchtigung mit und ohne ASS geht demnach mit einem verminderten sozial-emotionalen Entwicklungsalter einher und hat einen Einfluss auf die Peerinteraktion und daraus entstehende Peerbeziehungen im Erwachsenenalter. Diese Erkenntnisse aus der Untersuchung mit Erwachsenen würde eine Förderung der Peerinteraktion im schulischen Bereich nahelegen, um soziale Kompetenzen im Umgang mit Peers zu fördern.

2.1.2 Die Sprachentwicklung

Grundlegende Elemente und Regeln des sprachlichen Systems haben Kinder bis zum 5. Lebensjahr erworben. Danach festigen und verbessern sich komplexe, grammatische Strukturen und pragmatische Kompetenzen. Der Wortschatz wächst ein Leben lang und die Schriftsprache wird während der Schulzeit erworben (Kannengieser, 2023). Das heisst, dass sich Kinder im Kindergarten zwar noch in der Sprachentwicklung befinden, aber bereits über grundlegende

sprachliche Kompetenzen verfügen. Diese benötigen sie, um mit Peers in Interaktion treten zu können (z.B. Albers, 2011; Licandro & Syczewska, 2021).

Blum-Kulka und Snow (2004) argumentieren in ihrer Diskursanalyse, dass Sprache wirksam und angemessen eingesetzt werden muss, damit ein Kind von und durch seine Umwelt lernen kann. Eine zentrale Herausforderung in der Sprachentwicklung eines Kindes ist es deshalb, pragmatische Kompetenzen zu erwerben (Blum-Kulka & Snow, 2004). Diese werden im und über den Dialog mit anderen Menschen erworben und befähigen ein Kind zum situationsangemessenen Gebrauch von Sprache (Albers, 2011). Pragmatische Kompetenzen ermöglichen einer Person verbale und nonverbale Sprache einzusetzen, um durch Sprache zu handeln. Demnach kann durch Sprache bei einem Gegenüber etwas bewirkt werden, indem zum Beispiel ein Bedürfnis geäußert wird (z.B. Achhammer et al., 2016).

Licandro und Syczewska (2021) stellten in ihrer Studie zum Interaktionsverhalten von mehrsprachigen Kindern mit unzureichende Kompetenzen in der Umgebungssprache fest, dass verbalsprachliche Kompetenzen den Zugang zur Peerinteraktion erleichtern. Kinder, die über die Verbalsprache einen Zugang zu Peers suchen, können besser in eine Peerinteraktion einsteigen als diejenigen, die eine nonverbale Strategie anwenden (Licandro & Syczewska, 2021). Aufgrund dieser Evidenz wird klar, dass die Verbalsprache für die Peerinteraktion einen hohen Stellenwert hat. Kinder benötigen verbalsprachliche Kompetenzen, um Zugang zur Peerinteraktion zu finden und sie müssen diese verbalsprachlichen Kompetenzen angemessen einsetzen können. Nicht alle Kinder verfügen jedoch über eine ausreichende Verbalsprache, denn zwischen der Kognition und der Sprachentwicklung besteht ein enger Zusammenhang (Kannengieser, 2023). Eine kognitive Beeinträchtigung erschwert die Sprachentwicklung, weil eine Vielzahl an kognitiven Kompetenzen für einen ungestörten Spracherwerb benötigt werden (Aktas, Asbrock, Doil & Müller, 2012).

Im Bereich der pragmatischen Störungen beschreibt Dohmen (2013) unter anderem ein Profil mit Kindern, die eine dauerhafte gravierende Störung der Verbalsprache aufweisen. In diesem Störungsprofil werden unter anderem Kinder mit einer angeborenen oder erworbenen dauerhaften Ursache für die Störung der Verbalsprache zusammengefasst. Darunter werden auch Kinder mit unterschiedlichen Formen einer kognitiven Beeinträchtigung beschrieben. Diesen Kindern muss eine alternative Form der Kommunikation zur Verfügung gestellt werden, damit sie dennoch mit ihrem Umfeld kommunizieren können (Bockmann et al., 2013). Diese alternative Form der Kommunikation ist die Unterstützte Kommunikation (UK). Die UK umfasst körpereigene, elektronische und nicht elektronische externe Kommunikationsformen. Zu den körpereigenen Kommunikationsformen zählen die Mimik, Gesten oder Gebärden. Zu den elektronischen Formen gehören Talker, die anhand von elektronischen Geräten wie Tablets und entsprechenden Applikationen bedient werden können. Unter nicht elektronischen Formen werden wiederum reale Objekte, Abbildungen oder Piktogramme verstanden (Albers, 2011).

Lüke und Vock (2019) erläutern, dass Kinder, die mit einer Form der UK versorgt werden, diese nicht automatisch für kommunikative Zwecke benutzen können. Kinder müssen lernen, wie sie die UK für sprachliche Handlungen einsetzen können. Genauso wie bei der Verbalsprache benötigen Kinder im Umgang mit UK unter anderem pragmatische Kompetenz, um durch die UK mit Sprache handeln zu können. Die Anwendung der UK und deren zielgerichteter Gebrauch muss durch Fachpersonen vermittelt werden. Der Gebrauch der UK ist wie der reguläre Spracherwerb ein Lernprozess, der durch Input von kompetenten, erwachsenen Bezugspersonen gelernt werden muss (Lüke & Vock, 2019). Diese Feststellung ist zentral für diese Arbeit. Da es sich bei der UK um eine sprachliche Kompetenz handelt, ist auch das Berufsfeld der Logopädie gefordert, solche Kompetenzen zu vermitteln.

In einer Studie von Suhonen et al. (2015) wurden pragmatische Kompetenzen und das Spielverhalten von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung in integrierten Kindertagesstätten in Finnland untersucht. Es nahmen 25 Kindertagesstätten und total 213 Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren an der Studie teil, von denen 89 Kinder unterschiedliche Beeinträchtigungen hatten. Darunter waren 20 Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Die Studie führte zwei Messungen in einem Abstand von einem Jahr durch, welche die pragmatischen Kompetenzen und das Spielverhalten der Kinder in der Peergruppe erfassten. Die Ergebnisse zeigten, dass gute pragmatische Kompetenzen mit einem positiven, sozialen Spielverhalten in der Peergruppen zusammenhängen. Je besser die pragmatischen Kompetenzen entwickelt waren, umso eher konnten die Kinder an einem sozialen Spiel zusammen mit ihren Peers teilnehmen.

Die Studie zeigte aber auch, dass Kinder ohne eine Beeinträchtigung in beiden Messungen im Schnitt bessere pragmatische Kompetenzen aufweisen als die Kinder mit einer Beeinträchtigung. In der zweiten Messung wurden signifikante Unterschiede in den unterschiedlichen Gruppen von Kindern mit einer Beeinträchtigung festgestellt. Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigten die schwächsten pragmatischen Kompetenzen von allen (Suhonen et al., 2015). Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung darauf angewiesen sind, beim Erwerb von pragmatischen Kompetenzen unterstützt zu werden, damit sie in eine Interaktion mit ihren Peers treten können – ungeachtet dessen, ob sich die Kinder verbalsprachlich oder mit Hilfe von UK ausdrücken. Diese Unterstützung kann in einer logopädischen Therapie angeboten werden, weshalb die Erkenntnisse dieser Studie für das Thema der vorliegenden Arbeit, aber auch für das Berufsfeld der Logopädie an sich sehr relevant sind.

2.1.3 Die Spielentwicklung

Peerinteraktion findet typischerweise im Spiel statt. Im gemeinsamen Spiel teilen Kinder die Routinen und Werte ihrer sozialen und kulturellen Umwelt. Darüber hinaus bringen sie bereits gesammelte Erfahrungen und Fähigkeiten in die Interaktion ein. Deshalb ist das gemeinsame Spiel ein Kontext, in welchem Kinder voneinander lernen können (Syrjämäki et al., 2019). Zudem schult das gemeinsame Spiel wichtige soziale Kompetenzen, die benötigt werden, um eine Interaktion aufrechterhalten zu können (Sappok & Zepperitz, 2019). Kinder erwerben im Verlauf ihrer Entwicklung zunehmende Kompetenzen im Spiel und können dieses dadurch weiter vertiefen. Diese Kompetenzen werden in der folgenden Tabelle dargestellt und erläutert.

Phasen der Spielentwicklung (HfH, 2025; Sauerbrey, 2021)	
Explorationsspiel	Die Kinder experimentieren mit dem eigenen Körper und nehmen dadurch eigenen Bewegungen sinnlich wahr und lernen deren Koordination. Durch das Hantieren mit Gegenständen erfahren sie unterschiedliche Formen, Beschaffenheiten und Eigenschaften dieser Gegenstände. Derartige Erfahrungen entstehen durch aktives Greifen, Wegwerfen, Schlagen und Schütteln.
Funktionsspiel	Das Kind verknüpft einen Gegenstand mit einer bestimmten Handlung. Zum Beispiel wird die Zahnbürste zum Zähne putzen verwendet. Dies probiert das Kind zuerst an sich aus, bevor es diese Handlung auch an anderen Menschen oder Gegenständen zum Beispiel einer Puppe ausführt. Der Gegenstand ist dabei aber immer mit der typischen Handlung verknüpft.
Symbolspiel	Das Kind spielt fiktive Szenen nach, indem es zum Beispiel eine Tasse an den Mund der Puppe hält und dabei ein Trinkgeräusch macht. Durch das Geräusch wird die Puppe belebt. Die ersten Handlungsabfolgen geschehen zufällig oder weil das Kind andere nachahmt. Im Verlauf dieses Entwicklungsschritts löst sich das Kind von dem Gegenstand und seiner entsprechenden Funktion und beschäftigt sich zunehmend mit unterschiedlichen Vorstellungen von Handlungsabläufen, wodurch es erste kurze Geschichten kreiert und nachspielt.
Rollenspiel	Als Erweiterung zum Symbolspiel werden im Rollenspiel fiktive Handlungen zusammen mit anderen gespielt und dabei unterschiedliche Rollen ausdiskutiert und vergeben. Das Rollenspiel erfordert Kooperation und Interaktion, weil sich die Kinder dem Gesamtziel des Spiels und dessen Dynamik unterordnen, sodass das Ziel gemeinsam erreicht werden kann.

Tabelle 2 Übersicht Spielentwicklung

Aus der weiter oben erwähnten Studie von Suhonen et al. (2015) geht hervor, dass Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung weniger häufig Teil eines sozialen Spiels mit Peers sind. Sie argumentieren, dass dies mit Lernschwierigkeiten in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen zusammenhängt. Obwohl in der Studie ein Zusammenhang zwischen pragmatischen Kompetenzen und dem Spielverhalten festgestellt wurde, zeigten die Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung im Verlauf der Studie auch dann eine Abnahme des sozialen Spiels, wenn sich ihre sprachlichen Kompetenzen verbesserten (Suhonen et al., 2015). Diese Ergebnisse implizieren, dass Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung selbst dann auf eine Unterstützung

im Spiel mit Peers angewiesen sind, wenn sie im Verlauf eines Jahrs ihre sprachlichen Kompetenzen erweitern.

In einer kleinen Studie von Barton (2015) mit 4 Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung wurde eine Intervention zur Förderung der Spielentwicklung durchgeführt und evaluiert. 3 Kinder hatten eine ASS und ein Kind eine Trisomie 21. Für die Intervention wurden die Lehrpersonen angeleitet, wie sie ihre Kinder in der Spielentwicklung fördern können. Alle Kinder waren zuvor in der Spielentwicklung stark eingeschränkt oder verzögert. Ziel war es, dass die Kinder in eine symbolische Spielhandlung kommen. Nach der Intervention wurde festgestellt, dass drei Kinder die neu erworbenen Spielkompetenzen im Freispiel ohne Anleitung durch die Lehrperson umsetzen konnten. Zudem erreichten diese Kinder diejenigen Zielsetzungen, welche mit der Spielentwicklung in Verbindung standen. Barton (2015) argumentiert deshalb, dass Kinder laut diesen Ergebnissen zuerst über grundlegende Kompetenzen im Spiel verfügen müssen, bevor sie Zielsetzungen, die mit der Spielentwicklung in Verbindung stehen, erreichen können (Barton, 2015). Für diese Arbeit sind diese Erkenntnisse relevant, weil darauf geachtet werden muss, dass Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung, welche Schwierigkeiten in der Peerinteraktion zeigen, zuerst grundlegende Kompetenzen im Spiel erwerben müssen, bevor eine Förderung der Peerinteraktion im Spiel vorgenommen werden kann.

2.2 Einfluss der Peerinteraktion auf die Sprachentwicklung

Blum-Kulka und Snow (2004) argumentieren, dass Peerkommunikation in Peergruppen, wie dies im Kindergarten der Fall ist, viele sprachliche Lerngelegenheiten bietet. In diesen Situationen lernen Kinder vermutlich, wie sie miteinander sprechen und interagieren sollen. Dies tun sie, indem sie einander beobachten, auf Interaktionsversuche eine Antwort geben und einander korrigieren. Die Peerkommunikation wurde aber im Gegensatz zur Erwachsenen-Kind-Kommunikation bisher eher unsystematisch untersucht (Blum-Kulka & Snow, 2004).

Inwiefern ein messbarer Effekt der Peerinteraktion auf die Sprachentwicklung von Kindern feststellbar ist, wollten Justice et al. (2011) untersuchen. In dieser Studie wurden in 49 Kindergärten bei 338 Kindern im Herbst und dem darauffolgenden Frühling die Sprachkompetenzen untersucht. Untersuchungsgegenstand der Studie war die Leitfrage, inwiefern Peers einen Einfluss auf die sprachliche Entwicklung innerhalb des Schuljahres haben. Dazu wurden in beiden Messungen mehrere rezeptive und expressive sprachliche Kompetenzen anhand von drei Sprachentwicklungstest durch geschultes Personal geprüft. Es wurde auf rezeptiver Ebene das Wort- und Satzverständnis und auf expressiver Ebene der Wortschatz, grammatische Fähigkeiten und die Erzählfähigkeit getestet. In der Auswertung waren die sprachlichen Entwicklungsschritte der Kinder ausschlaggebend für die Interpretation von Peereffekten. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass Kinder, die in der ersten Messung unterdurchschnittliche Ergebnisse zeigten, einen grösseren Entwicklungsschritt erzielten, wenn sie in einer Gruppe waren, deren durchschnittliches sprachliches Niveau über ihrem eigenen lag. Wenn sie sich in einer Gruppe mit Kindern befanden, die in der ersten Messung ebenfalls unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielten, dann fiel ihre Entwicklung geringer aus. Justice et al. (2011) argumentieren deshalb, dass die durchschnittlichen sprachlichen Kompetenzen der gesamten Kindergartenklasse einen Einfluss auf den sprachlichen Erwerbszuwachs von Kindern haben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass besonders Kinder mit initial unterdurchschnittlichen sprachlichen Kompetenzen von der Peergruppe beeinflusst werden. Denn Kinder mit initial überdurchschnittlichen sprachlichen Kompetenzen waren resilient gegenüber diesem Effekt der gesamten Gruppe. Sie zeigten konstant einen guten, sprachlichen Kompetenzzuwachs – unabhängig davon wie hoch oder niedrig die durchschnittlichen sprachlichen Kompetenzen der gesamten Gruppe im Verlauf des Schuljahres waren. Justice et al. (2011) verweisen auf ähnliche Ergebnisse aus anderen Studien in höheren Klassenstufen, in welchen Peereffekte untersucht wurden und ebenfalls eruiert werden konnte, dass Schülerinnen und Schüler mit geringen Kompetenzen von ihren Peers am meisten profitieren. Inwiefern dieser Peereffekt direkt durch die Peerinteraktion oder indirekt durch ein angepasstes Niveau in der Lehrer-Kind-Interaktion entsteht, ist laut Justice et al. (2011) aber unklar. Sie geben zu bedenken, dass wenn alle oder viele Kinder in einer Gruppe sprachlich unterdurchschnittliche Kompetenzen aufweisen, sich dies auch auf das Niveau der Förderung durch die Lehrperson auswirken

kann. Dies wäre dann ein indirekter Peereffekt, weil das Niveau der Gruppe die Förderung durch die Lehrperson bestimmt, was wiederum das einzelne Kind innerhalb dieser Gruppe betrifft (Justice et al., 2011).

Für diese Arbeit, aber insbesondere auch für das Arbeitsfeld der Logopädie ist die Feststellung bedeutend, wonach ein direkter oder indirekter Effekt durch Peers in der Sprachentwicklung besteht und dieser Effekt besonders Kinder mit unterdurchschnittlichen sprachlichen Kompetenzen betrifft. Denn die Logopädie befasst sich im schulischen Bereich mit Kindern, die unterdurchschnittliche sprachliche Kompetenzen aufweisen und darüber hinaus im Erwerb dieser Kompetenzen eine Störung haben. Für die vorliegende Arbeit sind diese Ergebnisse zentral, weil die Zielgruppe Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung sind. Die Zielgruppe beschreibt deshalb Kinder, die laut der Studie von Justice et al. (2011) von Peereffekten am meisten profitieren können. Da in der Arbeit aber Kinder in einem separierten Schulsetting in den Fokus genommen werden, ist davon auszugehen, dass der Kompetenzzuwachs durch Peereffekte sehr gering ausfallen könnte. So sind im besagten Schulsetting vermutlich die meisten oder alle Kinder in der sprachlichen Entwicklung beeinträchtigt, weil zwischen der Kognition und der Sprachentwicklung ein Zusammenhang besteht (Aktas et al., 2012). Bei der Ableitung dieser Schlussfolgerungen der Studien auf die Zielgruppe, würde dies bedeuten, dass die Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung im separierten Schulsetting wohl nur in einem sehr geringen Ausmass von ihren Peers profitieren könnten.

2.3 Peerinteraktion bei Kindern mit einer Beeinträchtigung

Es wurde bereits erwähnt, dass die Verbalsprache eine wichtige Kompetenz für den Zugang zur Peerinteraktion ist (Licandro & Syczewska, 2021). Im Folgenden werden deshalb zuerst die Besonderheiten von Kindern mit eingeschränkten verbalsprachlichen Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Peerinteraktion thematisiert. Aber auch sozial-emotionale Kompetenzen sind für eine gelingende Peerinteraktion erforderlich, welche sich bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung weniger ausgeprägt entwickeln (Sappok et al., 2013). Deshalb wird im Anschluss auch spezifisch auf die Peerinteraktion von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung eingegangen.

2.3.1 Peerinteraktion bei Kindern mit eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten

Wenn Kinder Schwierigkeiten haben, Sprache zu verstehen oder zu produzieren, dann hat dies negative Auswirkungen auf ihre Peerinteraktion (Licandro, 2014). Es sind aber genau diese Kinder, die durch die Peerinteraktion am meisten profitieren könnten (Justice et al., 2011). Licandro und Syczewska (2021) stellten in ihrer Studie zum Interaktionsverhalten von fremdsprachigen Kindern mit geringen umgebungssprachlichen Kompetenzen fest, dass diese Kinder Gefahr laufen, weniger Zugang zur Peerinteraktion zu finden. Sie untersuchten dazu die Initiierungsversuche für Peerinteraktion von Kindern, die mit der Umgebungssprache erst seit wenigen Monaten Kontakt hatten und deshalb nur über geringe verbalsprachliche Kompetenzen verfügten. An der Studie nahmen 30 Kinder in 12 unterschiedlichen Kindertagesstätten im Alter von 3 bis 6,3 Jahren in Deutschland teil. Durch die Analyse der Initiierungsstrategien konnten Licandro und Syczewska (2021) zeigen, dass Kinder mit geringen verbalsprachlichen Kompetenzen multimodale Kommunikationsmittel nutzen und zum Beispiel mit Gesten oder Handlungen Informationen vermitteln, die sie noch nicht verbalsprachlich ausdrücken können. Aber je besser die sprachlichen Fähigkeiten sind, umso eher nutzen sie auch die Verbalsprache, um in eine Interaktion treten zu können (Licandro & Syczewska, 2021).

Bereits Syrjämäki et al. (2019) betonten die Relevanz der Verbalsprache. Sie argumentierten in der Diskussion ihrer Studie, dass die Verbalsprache für die Peerinteraktion deshalb so wichtig ist, weil nonverbale Initiierungsversuche im frühpädagogischen Alltag häufig nicht wahrgenommen oder durch die Peers ignoriert werden (Syrjämäki et al., 2019). Auch Licandro und Syczewska (2021) belegten, dass die Initiierungsversuche der fremdsprachigen Kinder häufiger abgelehnt wurden, als diejenigen ihrer sprachkompetenteren Peers (Licandro & Syczewska, 2021). Demnach belegen bereits erste Evidenzen, dass Kinder mit unzureichenden sprachlichen Kompetenzen Schwierigkeiten haben, eine Peerinteraktion initiieren zu können und dass die Verbalsprache deshalb für Kinder wichtig ist, um einen Zugang zur Peerinteraktion zu finden.

2.3.2 Peerinteraktion bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Syrjämäki et al. (2019) argumentieren in ihrer Studie, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung zwar andere Kinder bei ihren Aktivitäten beobachten, sie aber kaum spontan an dieser teilnehmen können. Denn die Kinder zeigen Mühe, ihre eigenen Aktivitäten zu steuern und dadurch an einer gemeinsamen Aktivität zu partizipieren (Syrjämäki et al., 2019). Die bereits erwähnte Studie von Suhonen et al. (2015) zeigt vergleichbare Ergebnisse wie diejenige von Syrjämäki et al. (2019). Laut dieser zeigten die Kinder mit einer Beeinträchtigung jeglicher Art signifikant weniger sozial-kommunikativen Austausch mit ihren Peers und tendierten häufiger zu einem isolierten Funktionsspiel ohne ihre Peers oder einem passiven, beobachtendem Verhalten ohne Kontakt zu anderen Kindern. Je schwerer die Beeinträchtigung war, umso mehr Schwierigkeiten zeigten die Kinder im sozial-kommunikativen Austausch oder dem sozialen Spiel mit Peers. Die Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigten in der zweiten Messung nach einem Jahr im integrativen Setting sogar eine Abnahme des sozialen Spiels und eine Zunahme des isolierten Funktionsspiels. Dieser Trend war sogar dann zu beobachten, wenn sich die pragmatischen Kompetenzen des betreffenden Kindes verbesserten.

Suhonen et al. (2015) diskutieren, dass Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung womöglich grössere Probleme damit haben, in ein Spiel mit anderen Kindern einzusteigen als Kinder ohne Beeinträchtigung. Im sozialen Spiel mit Peers würden sie aber genau diese Fähigkeiten verbessern können. Dieser erschwerte Zugang, der durch die Isolation nicht erprobt werden kann, sei vermutlich der Grund, weshalb es im Verlauf des Jahrs zu einer Abnahme am gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern kommt und sie sich vermehrt dem isolierten Funktionsspiel widmen. Suhonen et al. (2015) argumentieren weiter, dass demnach Kinder auf Unterstützung von Bezugspersonen angewiesen sind, um sich einem Spiel mit Peers anschliessen zu können. Dies würde wiederum die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern unterstützen und einen Zugang zur Peergruppe womöglich erleichtern (Suhonen et al., 2015).

Weil die Studien von Syrjämäki et al. (2019) und Suhonen et al. (2015) belegen, dass Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung über die Defizite in der Sprache hinaus auch andere Schwierigkeiten für die Teilhabe an der Peerinteraktion zeigen (Suhonen et al., 2015; Syrjämäki et al., 2019), dürfte die Zielgruppe dieser Arbeit auf eine breitere Förderung als nur diejenige der sprachlichen Fähigkeiten angewiesen sein, um in Peerinteraktion treten zu können. Dies trifft besonders deshalb zu, weil laut Suhonen et al. (2015) Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung trotz verbesserter pragmatischer Kompetenzen eine Abnahme am gemeinsamen Spiel mit Peers zeigten (Suhonen et al., 2015).

2.4 Relevanz der Förderung durch Fach- und Betreuungspersonen

Mehrere Ergebnisse von bisher genannten Studien deuten darauf hin, dass Kinder mit einer Spracherwerbsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung auf erwachsene Bezugspersonen angewiesen sind, um in eine Peerinteraktion treten zu können. Denn Kinder mit geringen sprachlichen Kompetenzen finden den Zugang zur Peerinteraktion weniger gut als diejenigen Kinder, welche über gute sprachliche Kompetenzen verfügen (Licandro & Syczewska, 2021). Zusätzlich zeigen Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung auch dann Schwierigkeiten, in ein gemeinsames Spiel mit Peers einzusteigen, wenn sich ihre pragmatischen Kompetenzen verbessern. Dies heisst, dass auch bei verbesserten kommunikativen Kompetenzen, der Zugang zum gemeinsamen Spiel nicht gefunden wird (Suhonen et al., 2015; Syrjämäki et al., 2019). Inwiefern erwachsene Bezugspersonen die Kinder in der Peerinteraktion unterstützen können, wird in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

2.4.1 Förderung der Vorläuferfähigkeiten

Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigen häufig Defizite in den Vorläuferfähigkeiten, die für die Peerinteraktion sehr wichtig sind. Sie haben häufig Entwicklungsverzögerungen oder Störungen in der sozial-emotionalen Entwicklung sowie der Sprach- und Spielentwicklung (u.a. Barton, 2015; Bockmann et al., 2013; Sappok et al., 2013). Weil ein gewisses Mass an Kompetenzen in diesen Entwicklungsbereichen vorhanden sein muss, um selbstständig in eine Peerinteraktion eintreten zu können und sich die Peerinteraktion wiederum förderlich auf diese Entwicklungsbereiche auswirkt (Barton, 2015; Justice et al., 2011; Sappok et al., 2013), ist eine Förderung der Vorläuferfähigkeiten durch Fachpersonen zentral. Auch Barton (2015) hat in ihrer Studie erkannt, dass gewisse Kompetenzen in der Spielentwicklung zuerst erworben werden müssen, bevor Zielsetzungen, die mit der Spielentwicklung im Zusammenhang stehen, erreicht werden können (Barton, 2015). Dies würde auf ein soziales Spiel mit Peers zutreffen. Diese Erkenntnisse legen eine Förderung der Vorläuferfähigkeiten durch Fachpersonen nahe. Da es sich dabei aber um Fähigkeiten in sehr unterschiedlichen Entwicklungsbereichen handelt, impliziert dies eine Interdisziplinäre Förderung, die über eine rein logopädische Therapie hinausgeht.

2.4.2 Förderung der Peerinteraktion

Die Förderung der Peerinteraktion kann aber auch durch die Teilnahme von erwachsenen Bezugspersonen an der Peerinteraktion und durch die Lenkung dieser stattfinden. Gaviria-Loaiza et al. (2017) argumentieren in ihrer Studie zum Interaktionsverhalten von Lehrpersonen im Spiel mit Kindern, dass die Partizipation der Lehrperson förderlich für die Peerinteraktion ist. Denn durch die Teilnahme der Lehrperson am Spiel zeigen Kinder in einem passenden Setting und mit einem geeigneten Ziel mehr Peerinteraktion und ein vielfältigeres Spiel (Gaviria-

Loaiza, Han, Vu & Hustedt, 2017). In der Studie von Gaviria-Loaiza et al. (2017) bildeten aber Kinder ohne Beeinträchtigung die Zielgruppe der Studie.

Die Studie von Syrjämäki et al. (2019) nimmt hingegen Kinder mit einer Beeinträchtigung in einem integrativen Setting in den Fokus. Sie analysierten in ihrer Studie Videosequenzen aus vier integrativen Kindertagesstätten. In den Kindertagesstätten befanden sich total 50 Kinder, von welchen 23 eine Beeinträchtigung der Sprache oder der sozial-emotionalen Entwicklung hatten. Gegenstand der Analyse war die Reaktionen von Fachpersonen auf die nonverbalen oder verbalen Initiativen der Kinder und welche Auswirkungen diese auf die Peerinteraktion innerhalb einer Spielsituation hatten. Die Initiativen der Kinder und die jeweiligen Reaktionen der Fachpersonen führten dabei zu unterschiedlichen Konsequenzen. Besonders nonverbale Initiativen und solche Initiativen, die nicht direkt an eine Person gerichtet sind, werden von Fachpersonen und Peers häufig übersehen. Nur dann, wenn ein Kind sehr ausdauernd ist und solche Initiativen wiederholt ausführt, werden diese manchmal erkannt. Häufig werden diese Initiativen jedoch von den Kindern nicht erneut ausgeführt, was in der Konsequenz zu keiner Interaktion führt. Besonders nonverbale Initiativen von Kindern mit einer Beeinträchtigung werden nicht erkannt und deshalb von Fachpersonen und den Peers ignoriert, was in der Konsequenz nicht zu einer Interaktion führt. Wenn in einer Spielsituation Kinder mit und ohne Beeinträchtigung anwesend sind, entsteht aus den Reaktionen der Fachpersonen auf die Initiativen der Kinder mit Beeinträchtigung in der Regel eine Erwachsenen-Kind-Interaktion und nicht eine Peerinteraktion. Die Erwachsenen-Kind-Interaktion kann im Weiteren aber zu einer Peerinteraktion führen (Syrjämäki et al., 2019). Diese Studien zeigen, dass die Partizipation von erwachsenen Bezugspersonen an der Peerinteraktion förderlich sein kann. Besonders aber die Studie von Syrjämäki et al. (2019) deutet darauf hin, dass die Partizipation und Lenkung der Interaktion für Fachpersonen sehr anspruchsvoll ist und dabei besonders Kinder mit einer Beeinträchtigung, die ihre Initiativen nicht verbalsprachlich ausdrücken können, Gefahr laufen, nicht beachtet zu werden (Syrjämäki et al., 2019).

Dies könnte bedeuten, dass eine Förderung der Peerinteraktion von Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung vermutlich am besten dadurch gefördert wird, dass explizite Interaktionssituationen mit anderen Kindern gestaltet werden. Dadurch würden die Kinder einen leichteren Zugang zur Peerinteraktion finden. Dies würde im Folgenden bedeuten, dass die Förderung der Peerinteraktion auch durch explizite Angebote und nicht nur durch die Partizipation an bereits entstandenen Interaktionssituationen geschehen könnte. Auch Sappok und Zepperitz (2019) erachten den gezielten Einsatz von ritualisierten Gruppensituationen als geeignete und wichtige soziale Lernsituationen. Sie dienen nebst dem gemeinsamen Spiel mit Peers der Erweiterung von sozialen Kompetenzen, die für die Interaktion wichtig sind und die in der frühesten Kindheit mit der primären Bezugsperson bereits im geschützten Rahmen geübt wurden (Sappok & Zepperitz, 2019). Das würde bedeuten,

dass explizite Angebote seitens der Fachperson einen förderlichen Einfluss auf die Interaktionsfähigkeit der Kinder haben können.

Inwiefern die Fachpersonen an Sonderschulen Typ C die Förderung der Peerinteraktion umsetzen, wird anhand von Leitfadeninterviews ermittelt, die sich auf den theoretischen Teil dieser Arbeit stützen. In den folgenden Kapiteln wird auf die Forschungsmethode wie auch die erhaltenen Ergebnisse eingegangen. Zuerst wird aber noch das Forschungsfeld pointiert dargestellt und die Fragestellung erläutert.

3. Annäherung an die Fragestellung

Weil Kinder mit unzureichenden sprachlichen Fähigkeiten Gefahr laufen, keinen Zugang zur Peerinteraktion zu finden (Licandro & Syczewska, 2021) und dieser Umstand durch eine zusätzliche kognitive Beeinträchtigung erschwert wird (Suhonen et al., 2015), dürften Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung im separierten Schulsetting auf die Förderung und Lenkung durch Fachpersonen angewiesen sein, um an einer Peerinteraktion teilnehmen zu können. Die darauf aufbauende Hypothese, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung in Sonderschulen Typ C auf die Lenkung und Förderung der Peerinteraktion angewiesen sind, führt im Folgenden zu der Frage, wie diese Förderung und Lenkung durch die anwesenden Fachpersonen umgesetzt wird.

In den Recherchen für diese Arbeit wurde keine Studie gefunden, die sich mit Kindern im separierten Schulsetting befasst. Da davon ausgegangen wird, dass sich diese Kinder in einem Setting befinden, in dem alle Peers einer Gruppe Schwierigkeiten in der Peerinteraktion haben, soll sich diese Arbeit mit der Frage beschäftigen, wie die Peerinteraktion gefördert werden kann, wenn alle Kinder einer Peergruppe aufgrund von einer kognitiven Beeinträchtigung Schwierigkeiten in der Peerinteraktion zeigen. Da Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung auch bei zunehmenden sprachlichen Kompetenzen, persistierende Probleme in der Peerinteraktion zeigen (Suhonen et al., 2015) und deshalb womöglich auf eine breitere Förderung als nur die der Sprachentwicklung angewiesen sind, sollen nebst Fachpersonen der Logopädie auch Klassenlehrpersonen Teil der Datenerhebung sein. Aus diesen Überlegungen leitet sich folgende Forschungsfrage ab.

3.1 Fragestellung

Wie wird die Peerinteraktion von Kindergartenkindern mit Sprachentwicklungsstörungen bei einer kognitiven Beeinträchtigung in Sonderschulen Typ C im Kanton Zürich durch Logopäd:innen und Klassenlehrpersonen gefördert?

4. Forschungsmethodik

4.1 Begründung der Forschungsmethodik

Die Daten wurden in Form von Fragebögen und Leitfadeninterviews erhoben. Durch die Fragebögen wurden Informationen zur aktuellen Kindergartenklasse und der Ausbildung der jeweiligen Fachperson gesammelt. Im Interview wurden Verhaltensweisen, Erfahrungen und Beobachtungen der Fachperson zum Thema Peerinteraktion im Kindergarten bei Kindern mit einer Spracherwerbsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung gesammelt.

Die Form des qualitativen Leitfadeninterviews wurde gewählt, um sämtliche bisherige Erfahrungen und Beobachtungen der Fachpersonen erfassen zu können. Beobachtungen als Forschungsmethodik würden hier nur eine Momentaufnahme bieten. Brake und Büchner (2013) argumentieren, dass für die Forschung im Themenfeld Peerinteraktion eine Längsschnittperspektive sinnvoll ist, weil der Forschungsgegenstand langfristig angelegte Prozesse im Fokus hat (Brake & Büchner, 2013). Zudem sollten die Interviews mehrere Themenbereiche abdecken und in der Auswertung unter den Fachpersonen vergleichbar sein. Dafür eignet sich das Leitfadeninterview in hohem Mass (Moser, 2022).

4.2 Erhebung der Daten

Abbildung 1 Ablauf Erhebung der Daten

4.2.1 Erstellen des Interviewleitfadens

In einem ersten Schritt wurden ausgehend von der Theorie Themenbereiche erstellt, innerhalb welcher Informationen über die Erfahrungen der Fachpersonen gesammelt werden sollten. Die Themenbereiche werden im Folgenden aufgelistet:

- Fachperson und Schule
- aktuelle Peergruppe
- momentan beobachtbare Peerinteraktion
- Lenkung der Peerinteraktion
- Förderung von Peerinteraktion durch ein explizites Angebot
- Förderung der Vorläuferfähigkeiten
- Haltung und Einstellung zur Peerinteraktion

Innerhalb dieser Themenbereiche wurden erste Fragen formuliert und relevante Stichpunkte notiert. Ausgehend von dieser ersten Themenfindung wurde dann in einem weiteren Schritt der Leitfaden erstellt. Aus der ersten Themenfindung wurden im Anschluss Erzählimpulse formuliert. Vogt und Werner (2014) beschreiben Erzählimpulse als Fragen, welche die Fachpersonen dazu anregen sollen, frei zu erzählen. Aus dem Erzählfluss können dann Informationen gewonnen werden. Die Erzählimpulse eröffnen jeweils ein oder mehrere Themenfelder, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind (Vogt & Werner, 2014). Die Erzählimpulse sollten in erster Linie die Themenbereiche «Förderung durch ein explizites Angebot», «Lenkung der Peerinteraktion» und «Förderung der Vorläuferfähigkeiten» abdecken, weil diese drei Themenfelder am zentralsten für die Beantwortung der Forschungsfrage sind. Um einen Eindruck von der aktuellen Peergruppe im Kindergarten erhalten zu können, wurde zudem auch ein Erzählimpuls zum Themenbereich «aktuell beobachtbare Peerinteraktion»

formuliert. Es wurden sechs Erzählimpulse definiert, welche die vorhin erwähnten Themenbereiche abdecken, wovon aber einer nur für die Fachpersonen der Logopädie bestimmt war. In einem weiteren Schritt wurden Steuerungsfragen formuliert, die dazu dienen, das Gespräch inhaltlich zu lenken (Vogt & Werner, 2014). Beim Formulieren der Steuerungsfragen wurde deshalb darauf geachtet, dass alle Themenbereiche angesprochen werden, die einer der sechs Erzählimpulse eröffnen möchte. In der Tabelle 3 werden die Überlegungen zu den Erzählimpulsen und den jeweiligen Steuerungsfragen aufgelistet. Danach wurden passende Aufrechterhaltungsfragen formuliert. Diese beabsichtigen, den Erzählfluss aufrechtzuerhalten, sind jedoch inhaltsleer (Vogt & Werner, 2014). Zudem wurde ein einleitender Text formuliert, welcher die Fachperson über den Verlauf, das Thema und die Zielgruppe zu Beginn des Interviews informieren soll.

Danach wurde der Fragebogen erstellt. Ziel des Fragebogens war es, erste Informationen zu der Ausbildung und der bisherigen Berufserfahrung der Fachpersonen zu erhalten. Besonders wichtig war dabei die Frage, inwiefern die Fachpersonen bereits Fachwissen zum Thema Peerinteraktion erhalten haben. Ebenfalls wurden Fragen zur aktuellen Peergruppe gestellt. Durch diese sollte in Erfahrung gebracht werden, ob die Kinder eine Sprachentwicklungsstörung haben und ob sie eventuell schon mit einer Form der UK kommunizieren. Der Interviewleitfaden sowie der Fragebogen sind im Anhang dieser Arbeit ersichtlich.

4.2.2 Erläuterung des Interviewleitfadens

Frage	Erläuterung
1. Erzählimpuls	
<p>Es nimmt mich wunder, wie eine typische Situation aussieht, die Sie in Ihrem Alltag beobachten können, in der spontan zwei oder auch mehrere Kinder miteinander in Peerinteraktion treten. Können Sie solch eine Situation beschreiben?</p>	<p>Der Erzählimpuls zielt darauf ab, dass die Fachperson von Interaktionen berichtet, die sie bereits beobachten konnte. Dabei werden möglicherweise bereits erste Situationen beschrieben, in denen sie eine Lenkung der Interaktion vorgenommen hat oder die durch eine Förderung von Interaktionssituationen ihrerseits entstanden ist.</p>
Steuerungsfragen zum 1. Erzählimpuls	
<p>Können Sie beschreiben, welche Rolle die Kinder mit Sprachentwicklungsstörung und/oder unzureichender Lautsprache in diesen Interaktionssituationen einnehmen?</p>	<p>Die Steuerungsfrage zielt darauf ab, die Zielgruppe der Arbeit in den Fokus zu nehmen und deren Interaktionsverhalten genauer zu analysieren oder zu beleuchten.</p>
<p>In welchen Settings oder Situationen können Sie besonders häufig eine Interaktion zwischen den Kindern beobachten? Können Sie dieses Setting beschreiben? Ist es ein bestimmter Teil des Tagesablaufs im Kindergarten?</p>	<p>Die Steuerungsfrage zielt darauf ab, bereits erste Settings zu identifizieren, die die Fachperson anbietet, in denen Peerinteraktion stattfinden kann und somit eine Förderung der Interaktion darstellen.</p>
<p>Werden von Ihnen explizit Angebote gestaltet, damit Interaktion entstehen kann?</p>	<p>Die Steuerungsfrage zielt darauf ab, Angebote zur Förderung der Peerinteraktion der Fachperson in Erfahrung zu bringen.</p>
<p>Was ist ihre Vermutung, weshalb keine oder nur wenig Interaktion entsteht?</p>	<p>Die Steuerungsfrage zielt darauf ab, die Gründe der nicht vorhandenen Peerinteraktion zu reflektieren, um danach an den genannten Faktoren anknüpfen zu können.</p>
2. Erzählimpuls	
<p>Wenn Sie in Ihrem Alltag eine Peerinteraktionen beobachten, bei der Sie das Gefühl bekommen, dass Sie einschreiten müssen, weil Sie das Gefühl haben, die Interaktion kommt nicht zustande oder eine Interaktion verläuft anders als gewünscht. Was braucht es dann in dieser Situation von Ihnen, damit die Interaktion so verläuft, wie Sie oder vermutlich das Kind sich das gerade gewünscht hätte?</p> <p>(Wenn beim ersten Gesprächsimpuls keine Antwort gegeben werden kann) Sie haben erzählt, dass spontan keine oder nur kaum Peerinteraktion entsteht. Was braucht es von Ihnen, dass doch einmal eine Situation entstehen kann, in der Kinder in eine Interaktion treten können?</p>	<p>Der Erzählimpuls zielt auf das Thema Lenkung der Peerinteraktion ab. Die Fachperson berichtet von Situationen, in denen sie lenkend eingeschritten ist, um eine Peerinteraktion entstehen zu lassen oder in ihrer Qualität zu verändern.</p> <p>Dieser Erzählimpuls wird nur gestellt, wenn im ersten Erzählimpuls keine Situation beschrieben werden konnte.</p>

Steuerungsfragen zum 2. Erzählimpuls	
Welche Hilfestellungen ihrerseits waren wirksam und erzielten das gewünschte Ergebnis?	Diese Steuerungsfragen zielen darauf ab, die Qualität der angewandten Interventionen genauer zu ergründen.
Von welchen Hilfestellungen profitieren die Kinder mit SES/unzureichender Lautsprache in Erfahrung am meisten?	Diese Steuerungsfrage zielt darauf ab, die Zielgruppe der Arbeit mehr in den Fokus zu rücken.
Was hilft Ihnen in solchen Situationen und was ist besonders herausfordernd?	Diese Steuerungsfragen zielt darauf ab, förderliche oder hinderliche Faktoren für eine Lenkung der Peerinteraktion in Erfahrung zu bringen. Dadurch soll erfahren werden, unter welchen Umständen eine Lenkung Erfolg hat.
3. Erzählimpuls	
Welche Fähigkeiten brauchen Kinder Ihrer Meinung nach, damit Peerinteraktion möglich wird?	Der Erzählimpuls zielt darauf ab, herauszufinden, welche Vorläuferfähigkeiten die Fachpersonen mit Peerinteraktion in Verbindung bringen. Möglicherweise werden Situationen beschrieben, in denen diese Fähigkeiten anhand eines Beispiels beschrieben werden.
Steuerungsfragen zum 3. Erzählimpuls	
Was denken Sie, welche Fähigkeiten der Kinder erleichtern die Peerinteraktion und welche Eigenschaften oder Symptome der Syndrome der Kinder oder Entwicklungsverzögerungen, erschweren eine Interaktion zwischen den Kindern?	Die Steuerungsfrage zielt darauf ab, dass die Fachperson reflektiert, welche Fähigkeiten oder Eigenschaften die Kinder in ihrer Kindergartenklasse mitbringen, die eine Interaktion erleichtern oder erschweren.
Welche Kompetenzen können Sie im Alltag fördern? Wer wäre Ihrer Meinung nach für die Förderung dieser/der anderen Kompetenzen zuständig?	Die Steuerungsfragen zielen darauf ab herauszufinden, ob die Fachperson Vorläuferfähigkeiten fördert.
Wie setzen Sie die Förderung um?	Die Steuerungsfrage zielt darauf ab, dass die Fachperson erklärt, wie sie die genannten Vorläuferfähigkeiten fördert
4. Erzählimpuls	
Wir Logopädinnen arbeiten häufig im Einzelsetting. Dies scheint auf den ersten Blick eher ungeeignet zu sein für die Förderung der Peerinteraktion. Wo sehen Sie in Ihrem Alltag trotzdem oder gerade deswegen die Möglichkeit oder Chancen für eine Förderung der Peerinteraktion?	Dieser Erzählimpuls wird nur den Logopädinnen gestellt. Er zielt auf die Erkenntnis ab, inwiefern Logopädinnen Peerinteraktion fördern können, obwohl das typische Arbeitssetting dies in erster Linie erschwert.

5. Erzählimpuls	
Mal angenommen Sie dürften ein Konzept oder Projekt entwickeln, bei welchem sie frei bestimmen könnten, wie die Peerinteraktion in Ihrer Schule gefördert werden soll, wie würden sie ein solches Projekt gestalten? Ganz unabhängig davon, welche Ressourcen Sie brauchen und ob diese momentan zur Verfügung stehen oder nicht. Alles, was Sie bräuchten für ihr Projekt, wie zum Beispiel zeitliche, räumliche, personelle Ressourcen oder Know-how, würde Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Was denke Sie, wie würde so ein Projekt aussehen? Und was braucht es dafür?	Der Erzählimpuls soll der Fachperson die Möglichkeit geben, alles, was sie über die Förderung der Peerinteraktion weiss, aber eventuell noch nicht umsetzen kann, zu nennen. Das Thema soll erneut betrachtet werden, aber die alltäglichen Restriktionen in der Förderung sollen dabei aussen vor gelassen werden. Der Kreativität der Fachperson soll freien Lauf gelassen werden.
Steuerungsfragen zum 5. Erzählimpuls	
Welche Fachperson könnte welchen Teil ihres Projekts übernehmen?	Die Steuerungsfrage zielt darauf ab, die Interdisziplinarität miteinzubeziehen.
Welche Teile oder einzelne Ideen Ihres Projekts werden bereits in der Schule oder von Ihnen umgesetzt?	Die Steuerungsfrage zielt darauf ab mehr Fördermassnahmen der Fachperson in Erfahrung zu bringen.
Was sind die grössten Unterschiede zwischen ihrem Projekt und der derzeitigen Förderung der Peerinteraktion an ihrer Schule?	Die Steuerungsfrage zielt darauf ab herauszufinden, warum eine Förderung nicht durchgeführt wird oder nicht durchgeführt werden kann, obwohl die Fachperson dies vermutlich gerne würde.
6. Erzählimpuls	
Haben Sie zum Abschluss noch etwas, das Sie teilen möchten? Etwas, was im Interview nicht zur Sprache kam oder das Sie noch einmal besonders hervorheben möchten?	Der Erzählimpuls soll abholen, was für die Fachperson im Bezug zum Thema Peerinteraktion besonders wichtig ist.

Tabelle 3 Erläuterung des Fragebogens

4.2.3 Auswahl und Suche der Interviewpartner:innen

Für die Interviews wurden Logopäd:innen und Klassenlehrpersonen gesucht, welche mit Kindergartenkindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung im separierten Schulsetting arbeiten. Es wurden bewusst auch Klassenlehrpersonen als Interviewpartner:innen gewählt, weil Klassenlehrpersonen in Sonderschulen Typ C in der Regel Fachpersonen der Heilpädagogik sind, welche zusätzlich zur pädagogischen Grundausbildung auch einen Masterabschluss in Heilpädagogik haben („berufsberatung.ch“, 2025). Im Rahmen dieses Studiums setzen sie sich mit der Diagnostik und Förderung unterschiedlicher Entwicklungsbereiche auseinander. Da bereits argumentiert wurde, dass die Förderung der Peerinteraktion über eine rein logopädische Therapie hinausgeht, wurden ebenfalls Klassenlehrpersonen als Interviewpartner:innen angefragt.

Für die Suche der Interviewpartner:innen wurden alle Schulleitungen von Sonderschulen Typ C im Kanton Zürich angefragt, welche eine Kindergartenklasse führen. Ausgeschlossen wurde diejenige Sonderschule Typ C, in welcher ich selbst als Logopädin in Ausbildung angestellt bin. Grund für den Ausschluss war die Befürchtung, dass der enge Kontakt zu den für das Interview möglichen Fachpersonen die Vergleichbarkeit beeinträchtigen würde, da bereits im Vorfeld mit einigen Personen über den Inhalt, das Vorgehen und die Fragestellung meiner Bachelorarbeit gesprochen wurde. Zudem war ich die Logopädin von zwei Dritteln der Kindergartenkinder in unserer Kindergartenklasse, was zu einem Konflikt zwischen der Rolle als Interviewerin und der interviewten Person geführt hätte. Es wurden zwei Klassenlehrpersonen (KL) und drei Logopädinnen (L) aus vier unterschiedlichen Institutionen gefunden, die sich für ein Interview zur Verfügung stellten. Im Folgenden werden die Fachpersonen vorgestellt.

4.2.4 Vorstellung der Interviewpartner:innen

Fachpersonen der Heilpädagogik	
KL1	KL1 absolvierte eine Ausbildung zur Primarlehrerin und Heilpädagogin. Sie arbeitet seit 7 Jahren als Schulische Heilpädagogin an einer Sonderschule Typ C. Das Thema Peerinteraktion war nicht Teil ihrer Grundausbildung. Sie hat keine Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht und sie hat sich nicht ausserhalb ihrer Grund- und Weiterbildung zum Thema Peerinteraktion informiert.
KL2	KL2 absolvierte eine Ausbildung zur Kindergartenlehrperson und zur Kunsttherapeutin im Fachbereich Sprache und Dramatherapie. Sie arbeitet seit 30 Jahren als Kindergärtnerin und davon 3 Jahre an einer Sonderschule Typ C. Sie arbeitet zudem als Kunsttherapeutin im Fachbereich Sprache an derselben Sonderschule. Das Thema Peerinteraktion war Teil ihrer Grundausbildung. Sie hat keine Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht und sich nicht ausserhalb ihrer Grund- oder Weiterbildung zum Thema informiert.
Fachpersonen der Logopädie	
L1	L1 absolvierte eine Ausbildung zur Logopädin und hat danach diverse Weiterbildungen besucht. Sie arbeitet seit 16 Jahren als Logopädin und davon 3 Jahre an einer Sonderschule Typ C. Zuvor arbeitet sie circa 8 Jahre als externe Logopädin für Kinder mit einer Beeinträchtigung. Das Thema Peerinteraktion war nicht Thema ihrer Grundausbildung. Sie absolviert derzeit einen CAS zur Unterstützten

	Kommunikation, bei welchem Peerinteraktion Teil der Ausbildung ist. Sie informierte sich ausserhalb ihrer Grund- und Weiterbildung zum Thema Peerinteraktion.
L2	L2 absolvierte eine Ausbildung zur Logopädin. Sie arbeitet seit 7,5 Jahren als Logopädin und seit 5,5 Jahren an einer Sonderschule Typ C. Das Thema Peerinteraktion war nicht Teil ihrer Grundausbildung. Sie hat keine Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht und sie hat sich nicht ausserhalb ihrer Grund- und Weiterbildung zum Thema informiert. L2 und L3 arbeiten seit mehreren Jahren in der gleichen Institution.
L3	L3 absolvierte eine Ausbildung zur Logopädin. Sie arbeitet seit 12 Jahren als Logopädin und seit 4,5 Jahren an einer Sonderschule Typ C. Das Thema Peerinteraktion war nicht Teil ihrer Grundausbildung. Sie hat keine Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht und sie hat sich nicht ausserhalb ihrer Grund- und Weiterbildung zum Thema informiert. L3 und L2 arbeiten seit mehreren Jahren in der gleichen Institution.

Tabelle 4 Vorstellung der Fachpersonen

Abgesehen von KL2 hatte keine Fachperson das Thema Peerinteraktion als Inhalt in ihrer Grundausbildung. Keine Fachperson hat eine Weiterbildung zum Thema Peerinteraktion besucht. L1 hat aber durch einen CAS zur Unterstützten Kommunikation zusätzliche Informationen zur Peerinteraktion erhalten. Abgesehen von L1 hat sich keine Fachperson ausserhalb ihrer Grund- und Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion informiert. Aufgrund dieser Angaben kann vermutet werden, dass das Wissen zum Thema Peerinteraktion bei den Fachpersonen zu einem grossen Teil aus der jeweiligen Arbeitserfahrung entstanden ist. Alle Fachpersonen haben zwischen drei und acht Jahren Berufserfahrung mit Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Darüber hinaus haben sie zwischen sieben und 30 Jahre Berufserfahrung als Logopädin oder Klassenlehrperson.

4.2.5 Auswahl der Zielgruppe

In dieser Arbeit bilden Kinder mit einer Spracherwerbsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung im separierten Schulsetting die Zielgruppe. Obwohl Überlegungen getätigt wurden, die Zielgruppe zusätzlich einzugrenzen, indem nur diejenigen Kinder mit einer eigenen Form der UK wie zum Beispiel einem eigenen Talker in den Fokus genommen werden sollen, wurde auf diese spezifische Eingrenzung verzichtet. Es wurde davon ausgegangen, dass durch diese zusätzliche Eingrenzung der Zielgruppe zu wenige Kinder gefunden werden, über die die Fachpersonen berichten können.

4.2.6 Vorstellung der Zielgruppe

Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Fachpersonen haben im Fragebogen und teilweise im Gespräch die Kindergartenklasse mit welcher sie jeweils arbeiten beschrieben. Die Zielgruppen werden in der folgenden Tabelle dargelegt.

Klassenlehrpersonen	
KL1	In der Klasse von KL1 befinden sich 6 Kinder. Es befinden sich jeweils 3 bis 4 erwachsene Bezugspersonen in der Klasse. Alle Kinder haben eine Sprachentwicklungsstörung. Alle Kinder gehen in die Logopädie.

	Alle Kinder benutzen eine Form der UK. Die Formen, der in der Klasse angewendeten UK, sind: Objekte, Piktogramme, PECS-Ordner, Gebärden, Talker. Die Kinder haben folgenden Diagnosen: ASS, Entwicklungsverzögerung, ADHS, Traumas, genetisch bedingtes Syndrom.
KL2	In der Klasse von KL2 befinden sich 4 Kinder. Es befinden sich jeweils 3 erwachsene Bezugspersonen in der Klasse. Alle Kinder haben eine Sprachentwicklungsstörung. 2 Kinder gehen in die Logopädie. Alle Kinder benutzen eine Form der UK. Die Formen, der in der Klasse angewendeten UK, sind: Piktogramme und ein Kind mit einem Talker. Alle Kinder haben eine ASS. Ein Kind hat zusätzlich eine Hörbehinderung und trägt ein Cochlea Implantat.
Logopädinnen	
L1	In der Klasse von L1 befinden sich 6 Kinder. Es befinden sich jeweils 3 bis 4 erwachsenen Bezugspersonen in der Klasse. Alle Kinder haben eine Sprachentwicklungsstörung. Alle Kinder gehen in die Logopädie. Alle Kinder benutzen eine Form der UK. Die Formen, der in der Klasse angewendeten UK, sind: Piktogramme, PECS-Buch, körpereigene Zeichen, Gebärden, Talker mit Augensteuerung, Go Talk Now Die Kinder haben folgende Diagnosen: ASS, ADHS, Lernbehinderung, Fetales Alkoholsyndrom, Wolf-Hirsch-Syndrom. 4 Kinder haben zusätzlich Epilepsie.
L2, L3	L2 und L3 haben zwei Kindergartenklassen, die jeweils altersdurchmisch sind. In ihren Klassen befinden sich Kindergartenkinder und Kinder aus der Unterstufe. Es befinden sich jeweils 6 Kinder in den Klassen. Es befinden sich jeweils 4 erwachsenen Bezugspersonen in der Klasse. Alle Kinder haben eine Sprachentwicklungsstörung. Alle Kinder gehen in die Logopädie. 9 Kinder benutzen eine eigenen Form der UK. Zwei Kinder haben einen Talker und alle anderen haben ein Kommunikationsbuch. In den Klassen werden darüber hinaus folgende Formen der UK angewendet: Piktogramme, PECS-Ordner und Gebärden. Die Kinder haben folgenden Syndrome: Trisomie 21, ASS, allgemeine Entwicklungsverzögerung und -störung, Cerebralparese.

Tabelle 5 Vorstellung der Zielgruppe

In allen Klassen befinden sich jeweils vier bis sechs Kinder und drei bis vier erwachsene Bezugspersonen pro Tag. Alle Kinder haben eine Sprachentwicklungsstörung und 26 von 28 Kinder gehen in die Logopädie. In den Klassen werden sehr vielfältige UK-Hilfsmittel eingesetzt. Einige Kinder haben eine eigene Form der UK. Sie besitzen zum Beispiel einen Talker, einen PECS-Ordner oder ein Kommunikationsbuch. Die Kinder in einer Klasse haben meist unterschiedliche Syndrome. Nur in der Klasse von KL2 haben alle Kinder eine ASS.

4.2.7 Durchführung der Interviews

Die Datenerhebung wurde jeweils in der Institution der Fachperson durchgeführt. Der Leitfaden gab den Verlauf der Datenerhebung vor und wurde bei allen Personen angewandt und eingehalten. Der Fragebogen wurde nach der Begrüssung und einer kurzen Erklärung zum Verlauf des Interviews von der jeweiligen Fachpersonen vor Ort ausgefüllt. Nach dem Ausfüllen des Fragebogens wurde der einleitende Text jeweils auf Schweizerdeutsch paraphrasiert vorgelesen. Die Gespräche wurden nach dem Vorlesen des einleitenden Texts mit einer Audioaufnahme aufgezeichnet. Während des Interviews wurden jeweils die Erzählimpulse gestellt und ausgehend von den Antworten der Fachperson die noch notwendigen Steuerungsfragen

ergänzt. Individuell wurden in allen Interviews auch Paraphrasen angewandt, um bei Unklarheiten erneut nachzufragen oder eine Aussage vertiefter zu besprechen. Wie Vogt und Werner (2014) in ihrem Dossier beschreiben, können Fragen in Form von Paraphrasen nicht im Prozess der Leitfadenerstellung vorbereitet, sondern nur spontan beim aktiven Zuhören formuliert werden (Vogt & Werner, 2014). Teilweise wurden Paraphrasen aber auch mit Steuerungsfragen verknüpft, um an einer vorhergehenden Aussage der Fachperson anzuknüpfen.

4.2.8 Transkription

Die Audioaufnahmen wurden transkribiert und dadurch in eine Textform überführt. Die Transkripte bildeten die Grundlage für die weiterführende Auswertung der erhobenen Daten. Um einer Verfälschung der Primärdaten möglichst entgegenzuwirken, wurden sowohl die wortwörtliche Rede wie auch einige pragmatisch-kommunikative Elemente der gesprochenen Sprache transkribiert. Die gesprochene Sprache wurde nicht in Standardsprache übersetzt, sondern in Mundart belassen. Die gesprochene Sprache wurde durchgehend klein geschrieben. Ausnahmen bildeten besondere Betonungen, die sich deutlich von der normalen Prosodie unterschieden. Die prosodischen Merkmale wurden in die Transkription einbezogen, um bedeutungstragende Elemente der gesprochenen Sprache nicht zu verlieren (Kruse, 2015). Da bei der Erhebung der Primärdaten mit Audioaufnahmen gearbeitet wurde, konnten bei der Erfassung pragmatisch-kommunikativer Elemente nur prosodische Merkmale erfasst werden. Mimik und Gestik waren bei der Transkription nicht mehr nachvollziehbar. Es wurden auf der Ebene der prosodischen Merkmale Pausen mit entsprechender Länge, besonders starke Akzentuierungen, aussersprachliche und sprachbegleitende Handlungen und die Überschneidung von Redebeiträgen verschriftlicht. Auf eine exakte Notation der Tonhöhenbewegungen wurde verzichtet, da sie, wie Kruse argumentiert, für die Interpretation der gesprochenen Sprache in der qualitativen Interviewforschung häufig vernachlässigbar sind (Kruse, 2015). Ein Überblick über die Notationen, welche in den Transkripten verwendet wurden, bietet die nachfolgende Tabelle.

Verlaufsstrukturen		
Notation im Transkript	Beschreibung	Beispiel aus Transkript KL1 und L2
I:	Interviewerin	I: ähm, als allerersts nimmts mich wunder wie
KL1:, L2 etc.	Probandinnen	KL1: Uh da isch eich fast jedi situation
[mhm]	Redebeitrag der anderen Person im Redebeitrag der sprechenden Person	KL1: Uh da isch eich fast jedi situation <<lacht>> [<<lachend> ja>] ich meine interkation findet ja immer uf irgend eh art statt
{{gleichzeitig} ...}	Gleichzeitige Rede mit einer Überschneidung im Redebeitragswechsel	I: {{gleichzeitig} über dich reagiert und nöd du} L2: {{gleichzeitig} ja (??) genau ja ja}
=	Verschleifungen, schnelle Anschlüsse, Stottern	L2: mir sind e=ebe ih sonnere
Pausen		
(.)	Pause kürzer als eine Sekunde	KL1: und es isch no spannend (.) wie ähm (.) wie

(1), (2), (3) ...	Pause mit Sekundenlänge	KL1: (3) ähm ih de oberstufe hends eso (1) äh ich weiss etz gad nüme
Betonungen		
AKZENT	Starke Betonung, die sich deutlich von regulären Tonhöhenbewegungen abhebt	KL1: gad is thema verpackt MEISCH- tens wemmer merked
De:ehnung	Dehnung	KL1: mi hend au relativ eh langi a:ah- kunftszeit am mo:orge
Aussersprachliche und sprachbegleitende Handlungen		
<<lacht>>	Aussersprachliche hörbare Handlungen	KL1: Uh da isch eich fast jedi situation <<lacht>>
<<lachend>...>	Sprachbegleitende hörbare Handlung	KL1: Uh da isch eich fast jedi situation <<lacht>> [<<lachend> ja>] ich meine interkation
Weitere Notationen		
(??)	Unverständlicher Redebeitrag	arot sind (??)
[Name]	Anonymisierung	L2: ich überlegg etz ich bin immer bide [sagt Klassenname]
[...]	Auslassungen im Transkript	L2: ja genau ja [...] und halt viel viel über

Tabelle 6 Überblick über die verwendeten Notationen in den Transkripten <<In Anlehnung an Tabelle 11: Die einzelnen Notationen und Konventionen des Transkriptionssystems im Überblick (Kruse, 2015, S. 354-355)>>

In den Transkriptionen wurden Namen, besondere Bezeichnungen für Klassen und Klassenstufen sowie Namen von schulinternen Tools grosszügig anonymisiert. Dies wurde getan, um den Datenschutz gewährleisten zu können, da besondere Bezeichnungen allenfalls einen Hinweis auf eine Schule geben könnten. Da es eine sehr begrenzte Anzahl an Sonderschulen Typ C im Kanton Zürich gibt und spezielle Bezeichnungen einen Hinweis auf eine dieser Schulen liefern könnte, fiel die Wahl auf dieses Vorgehen.

4.3 Auswertung der Daten

Abbildung 2 Ablauf Auswertung der Daten

4.3.1 Wahl der Auswertungsmethode

Für die Auswertung der Daten wurde eine Themenanalyse mit einer deduktiven top-down Strategie nach Mayring angewandt. Mayring (2022) beschreibt den Ablauf der deduktiven top-down Strategie wie folgt. Zuerst werden nominale oder ordinale Kategorien gebildet, die sich aus der Theorie oder dem Interviewleitfaden ableiten lassen. Nominale Kategorien beschreiben gleichrangige Kategorien, die sich nicht in einer Skala ordnen lassen, wohingegen ordinale Kategorien in einer Skala messbar sind. Die deduktiven Kategorien werden im Anschluss an das Datenmaterial herangetragen und relevante Textstellen des Transkripts den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Innerhalb dieser Kategorie werden dann in einem weiteren Schritt die einzelnen Textstellen mithilfe einer induktiven Kategorienbildung zusammengefasst. Dabei ist zu beachten, dass für jede deduktive Kategorie ein Kodierleitfaden erstellt wird, damit die Textstellen jeweils eindeutig den Kategorien zugeordnet werden können. Die Themenanalyse wurde in den vorgängigen Auflagen des Buches von Mayring jeweils als inhaltliche Strukturierung bezeichnet (Mayring, 2022). Diese Auswertungsmethode eignet sich für die vorliegende Arbeit, weil sich aus dem Interviewleitfaden und der Theorie bereits drei nominale Hauptkategorien ableiten lassen, welche im folgenden Unterkapitel erläutert werden.

4.3.2 Deduktive Kategorienbildung und Kodierung

Die Hauptkategorien sind die Förderung durch explizite Angebote, die Lenkung der Peerinteraktion und die Förderung der Vorläuferfähigkeiten. Diese Hauptkategorien leiten sich aus der Theorie ab. Im Kapitel zur Relevanz der Förderung der Peerinteraktion wurde diskutiert, dass sowohl die Förderung der Vorläuferfähigkeiten, die Lenkung von Interaktionssituationen wie auch die Förderung von Interaktionssituationen durch ein explizites Angebot wichtig sind, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung Zugang zur Peerinteraktion erhalten. Innerhalb dieser Kategorien haben die Fachpersonen im Interview unterschiedliche Antworten gegeben, welche durch eine induktive Kategorienbildung innerhalb der jeweiligen Kategorie zusammengefasst am übersichtlichsten dargestellt werden können. Für die drei Hauptkategorien wurde ein Kodierleitfaden erstellt, anhand welchem das erste Interview von KL1 kodiert wurde. Für die Kodierung wurden in einem ersten Schritt relevante Textstellen markiert und von Mundart auf Standardsprache übersetzt oder paraphrasiert. Die paraphrasierten Textstellen wurden anschliessend der jeweiligen deduktiven Kategorie zugeordnet. Die Kodierung erfolgte durch hervorheben der Textstellen und der Zuteilung eines Kürzels, sodass nachvollzogen werden kann, welcher Kategorie die Aussage zugeordnet wurde.

4.3.3 Induktive Kategorienbildung

Beim Durchgang des Interviews wurde festgestellt, dass relevante Textstellen auftraten, die keiner der drei Hauptkategorien zugeordnet werden konnten. Anhand der ermittelten relevanten Textstellen wurden drei weitere Hauptkategorien erstellt. Diese beschreiben Einflussfaktoren, beobachtete Peerinteraktionen und übergeordnete Gedanken zur Förderung der Peerinteraktion. Diese Kategorien wurden im Verlauf der ersten Kodierung von KL1 in den Kodierleitfaden aufgenommen. Der Kodierleitfaden wurde immer dann mit einer neuen Kodierregel ergänzt, wenn die Zuteilung einer Textstelle nicht eindeutig stattfinden konnte und somit nach einer genaueren Beschreibung der Kategorien verlangte, wie dies auch Mayring beschreibt (Mayring, 2022). Der Kodierleitfaden ist im Anhang dieser Arbeit ersichtlich.

Für die induktive Kategorienbildung innerhalb der sechs Hauptkategorien wurde mit den Übersetzungen der Transkripte, die während der Kodierung entstanden sind, gearbeitet. Die Übersetzungen wurden in einer Kurzzusammenfassung auf den wesentlichen Inhalt reduziert. Danach wurde versucht, die Zusammenfassung mit einem einzigen treffenden Begriff zu beschreiben, sodass der Kern der Aussage in dem verwendeten Begriff dargestellt wurde. Innerhalb einer Übersetzung wurden teilweise mehrere Kernaussagen getätigt. Diese wurden dann mit mehreren Begriffen beschrieben. Die Kurzzusammenfassungen und Kernaussagen sind im Anhang dieser Arbeit im Dokument Analyse 2 ersichtlich.

Für die induktive Kategorienbildung wurden im Anschluss die Aussagen mit identischen Begriffen zusammengefasst und daraus die Kategorien abgeleitet. Das Kategoriensystem, das durch die induktive Kategorisierung innerhalb der Hauptkategorien entstanden ist, wurde in

einem separaten Kodierleitfaden beschrieben. Der Kodierleitfaden und die induktiven Kategorien sind im Anhang dieser Arbeit ersichtlich.

4.3.4 Interpretation der Ergebnisse

Im Kapitel 5 «Darstellung der Ergebnisse» wurden die drei deduktiven Kategorien Förderung der Vorläuferfähigkeiten, Förderung durch ein explizites Angebot und Lenkung der Peerinteraktion dargestellt, weil diese am zentralsten für die Beantwortung der Forschungsfrage sind. Die drei weiteren Hauptkategorien waren teilweise wichtig, um die Angebote der Fachpersonen nachvollziehen zu können. So wurden die drei deduktiven Kategorien Einflussfaktoren, übergeordnete Gedanken zur Förderung der Peerinteraktion und beobachtete Peerinteraktionen verwendet, um die Angebote nachvollziehen und einschätzen zu können. Für die Interpretation der Ergebnisse wurden deshalb vereinzelt diese drei Kategorien in Form einer Explikation herangezogen, um aus den Ergebnissen Schlüsse ziehen zu können. Diese Schlussfolgerungen werden im Kapitel 6 «Diskussion» dargestellt.

4.4 Methodenkritik

4.4.1 Kritik an der Datenerhebung und -auswertung

Obwohl der Interviewleitfaden durchdacht und sorgfältig erarbeitet wurde, wurden die Fragen vereinzelt zu komplex formuliert. Dies betrifft besonders eine Steuerungsfrage zum dritten Erzählimpuls, welcher Informationen zur Förderung der Vorläuferfähigkeiten abholen wollte. Innerhalb einer Steuerungsfrage wurde sowohl nach förderlichen wie auch nach hinderlichen Eigenschaften oder Kompetenzen der Kinder gefragt. Die Beantwortung einer vielschichtigen Frage war für die Fachpersonen sehr schwierig. Dies wurde in den ersten Interviews erkannt, weshalb die Steuerungsfrage besonders in den letzten beiden Interviews vereinfacht formuliert wurde.

Im Interview wurden bei der Förderung der Vorläuferfähigkeiten teilweise gewisse Entwicklungsbereiche nicht angesprochen, weil diese nicht einzeln abgefragt wurden. Den Fachpersonen wurde im Interview durch den Erzählimpuls die Möglichkeit gegeben, selbst einzuschätzen, welche Fähigkeiten wichtige Vorläufer für die Peerinteraktion sind. Dies gab zwar Aufschluss über den aktuellen Kenntnisstand und die Erfahrungen, welche die Fachpersonen in diesem Bereich gemacht haben, bedeutete aber auch, dass die Informationsbeschaffung teilweise sehr dünn ausfiel.

Der Fragebogen hatte die Absicht, Informationen zur Ausbildung und zur aktuellen Peergruppe zu sammeln. Obwohl durch den Fragebogen einige Informationen gesammelt wurden, entstand der Eindruck, dass durch die Formulierung von Erzählimpuls und Steuerungsfragen ausführlichere und aufschlussreichere Informationen hätten gesammelt werden können. Da es sich bei diesen Informationen eher um qualitative als quantitative Daten handelt, wären Erzählimpulse und eine qualitative Erhebung der Daten vermutlich ausführlicher gewesen.

In der Auswertung der Daten wurde auf ein Reliabilitätstest verzichtet, weil die Arbeit als Einzelarbeit geschrieben wurde.

5. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die drei Hauptkategorien Förderung durch ein explizites Angebot, Förderung der Peerinteraktion und Lenkung der Peerinteraktion mit den jeweils ermittelten Unterkategorien dargestellt. Die Aussagen der Fachpersonen werden dabei deskriptiv beschrieben und im Anschluss tabellarisch dargestellt. Dafür wird die Übersetzung in Schriftsprache verwendet. Teilweise wurde die Übersetzung grammatikalisch oder in der Wortwahl angepasst, um den Lesefluss oder die Verständlichkeit zu verbessern. Die Texte in den Tabellen sieben bis 25 weichen deshalb manchmal von den Übersetzungen im Dokument «Analyse 3» ab, welches sich im Anhang dieser Arbeit befindet. Inhaltlich wurden die Aussagen dennoch nicht verändert.

5.1 Förderung der Vorläuferfähigkeiten

Abbildung 3 Übersicht Förderung der Vorläuferfähigkeiten

Innerhalb der Kategorie der Förderung der Vorläuferfähigkeiten wurden durch die berichteten Situationen und Interventionen der Fachpersonen fünf Unterkategorien festgestellt. Sowohl die Logopädinnen wie auch die Heilpädagoginnen konnten zu allen Kategorien mindestens eine Situation beschreiben, in welcher sie eine Kompetenz fördern, die dieser Kategorie zugehörig ist. Es haben aber nicht immer alle Fachpersonen eine Situation oder ein Förderangebot zu jeder Kategorie beschrieben. Dies kann damit zusammenhängen, dass im Interview die Kategorien nicht direkt abgefragt wurden, sondern die Fachpersonen aus ihrer Erfahrung im Zusammenhang mit der Förderung von Vorläuferfähigkeiten berichtet haben. Deshalb beeinflusst auch die jeweilige persönliche Perspektive darauf, welche Kompetenzbereiche für die Förderung der Peerinteraktion wichtig sind, zu welchen Kategorien oder Entwicklungsbereichen etwas berichtet wurde. Die Unterkategorien und jeweiligen Fördermassnahmen werden in den folgenden fünf Unterkapiteln erläutert.

5.1.1 Förderung der Kommunikation

In der Unterkategorie der verbalsprachlichen und pragmatischen Kompetenzen werden von allen Fachpersonen sowohl verbalsprachliche als auch kommunikative Kompetenz mit unterschiedlichen Formen der UK gefördert. Alle Kindergartenkinder in allen vier Institutionen haben eine Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung. Diese Sprachentwicklungsstörungen zeigen sich in sehr unterschiedlichen Formen. KL2 zum Beispiel beschreibt ein Kind, das zwar gut sprechen kann, aber die Verbalsprache nicht für kommunikative Zwecke verwendet. Sie erläutert weiter, dass die Sprache an sich gut veranlagt ist, aber daraus keine Kommunikation entsteht, sondern das Kind lediglich für sich selbst singt. Hingegen beschreibt L2 ein Kind, das bisher lediglich drei Laute produzieren kann und sich verbalsprachliche Äusserungen auf Silben wie «ba» und «da» beschränkt, aber das Kind mit Hilfe von Piktogrammen in eine Kommunikation mit Erwachsenen wie auch Peers treten kann. L1 beschreibt die Kinder als sehr unterschiedlich stark, wenn es um verbalsprachliche und pragmatische Kompetenzen geht.

Dies zeigt sich auch in der vielseitigen Förderung der Kommunikation. Von 22 Situationen, welche dieser Unterkategorie zugeordnet wurden, beschrieben 19 eine multimodale Förderung mit Einbezug von unterschiedlichen Formen der UK. Zu den genannten UK-Hilfsmitteln gehörten: Talker, Wort- und Lautgebärden, Piktogramme, Zeigegesten und ein Druckknopf mit Sprachausgabe.

Diese UK-Hilfsmittel werden von den Fachpersonen und Kindern sowohl in der Sprecher- wie auch Empfängerrolle während der Kommunikation angewendet. Die kommunikative Absicht kann dabei unterschiedlich sein. In einigen Situationen dienen UK-Hilfsmittel dazu, Bedürfnisse zu äussern. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das Kind mit dem Talker sagen muss, was es zum Znüni essen will (KL1) oder, welches Spielzeug es haben will (KL2).

In anderen Situationen hingegen geht es um die kommunikative Teilhabe, wie zum Beispiel bei KL1 und L1, wenn sich am Morgen alle Kinder mit ihren Möglichkeiten im Morgenkreis begrüßen und durch den Druckknopf mit Sprachausgabe oder dem Talker auch an der Sequenz teilhaben können. Die Situationen, in denen die Kinder die UK-Hilfsmittel in der Rolle des Sprechers anwenden, werden im Folgenden aufgelistet.

Kinder kommunizieren mit UK-Hilfsmitteln in der Rolle des Sprechers	
KL1	Das Kind mit dem Talker erhält seine Znüni-Box. Wir zeigen ihm was drin ist und er sagt uns mit dem Talker, was er will. Er kommt so mit mir in den Kontakt. Nachher kann ich ihm geben, was er will, damit er auch versteht, dass es eine Wirkung hat und er motiviert ist. Beim Znüni ist er motiviert.
KL1	Aber es ist uns schon wichtig, dass alle teilhaben können. Zum Beispiel wenn ich im Kreis die Fotos zeige von den Kindern, dann dürfen sie ihr Foto nehmen und auf eine Blume legen und dabei sagen: "Ich bin da". Aber es können nicht alle Kinder sagen, dass sie da sind. Ein Kind hat es nach einem Jahr gelernt, das ist sehr schön, aber ein anderes Kind kann es immer noch nicht. Er hat einen Druckknopf, auf den er drückt und dann sagt der Druckknopf für ihn: "Ich bin da". Also er macht

	auch mit, er sagt es einfach auf eine andere Art und Weise. Es ist auch wichtig für die anderen Kinder zu sehen, dass er das auch kann – einfach anders.
KL1	Wenn die Kinder zum Beispiel ein Puzzle wollen, dann müssen sie uns fragen. Der Junge mit dem Talker muss es dann mit seinem Talker fragen. Wenn er nicht versteht, was wir von ihm wollen, dann stellen wir es für ihn am Talker ein und gehen dann noch einmal darauf ein: "Ah, du willst das Puzzle". Damit er versteht, dass man so interagieren kann.
KL1	Wir beobachten, dass die Kinder, die sich nicht ausdrücken können, einen starken Frust haben. [...] Mit einem Kind lernen wir jetzt die Gebärde für "mehr". [...] Dann wissen wir beim Znüni essen, dass er noch mehr will und geben ihm nochmal ein Darvida. Wenn er genug hat, [kann er dies auch sagen], dafür lernen wir die Gebärde "genug". Durch diese Gebärden kann er mehr mitteilen, was er will.
KL1	Die Kinder brauchen untereinander UK-Hilfsmittel auch, aber weniger, weil sie es nicht einfordern. Wir Erwachsenen fordern den Einsatz der Hilfsmittel ein, weil wir wollen, dass sie Fortschritte machen. Wir verstehen sie manchmal auch ohne die Hilfsmittel, weil man ein Kind mit der Zeit besser kennt und deshalb auch besser versteht. Unser Ziel ist es aber, dass sie auch ausserhalb des Kindergartens verstanden werden. [...]
KL2	Bei dem Kind, das mit dem Talker spricht, haben wir die Lieblingsspielzeuge auf den Talker geladen. Er muss uns zeigen, was er möchte und dann bekommt er das. [...]
KL2	Das Kind mit dem Talker sagt auch beim Znüni essen, was es will. Er muss sagen, ob er zuerst das Käsebrod oder das Jemalt will. Aber das geschieht zwischen den Erwachsenen und dem Kind. Der Talker wird noch nicht für die Kommunikation unter den Kindern verwendet.
L1	Es geht bei dem Begrüssungsritual vor allem darum, dass alle lernen, auf ihre Art und Weise ganz einfache Sachen zu kommunizieren – erste Sachen mit Piktogrammen oder Gebärden. Es geht darum, dass sie selbst von sich aus etwas standardisiertes kommunizieren, dass wir alle tun. Das steht im Vordergrund.
L1	Das eine Kind lernt den Talker mit Peers anzuwenden.

Tabelle 7 Kinder benutzen UK-Hilfsmittel in der Rolle des Sprechers

Es wurden aber auch Situationen beschrieben, in denen die Fachpersonen UK-Hilfsmittel verwenden, um kommunikative Kompetenzen und die Sprache der Kinder zu fördern. Diese Massnahmen, die von den Fachpersonen durchgeführt werden, möchten den Wortschatz, die Aussprache, die Anwendung der UK-Hilfsmittel oder das Verständnis für den Tagesablauf bzw. das Situationsverständnis verbessern, indem UK-Hilfsmittel von Seiten der Fachperson in der Sprecherrolle angewendet werden. Diese sind in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Anwendung der UK-Hilfsmittel durch die Fachpersonen für die Förderung	
KL1	Wir fördern zum aktuellen Thema auch häufig den Wortschatz und erstellen dann Situationen, in denen wir über das Thema sprechen. Wir machen dies auf unsere Art und Weise mit Piktogrammen oder mit dem Talker.
KL1	Wenn die Kinder zum Beispiel ein Puzzle wollen, dann müssen sie uns fragen. Der Junge mit dem Talker muss es dann mit seinem Talker fragen. Wenn er nicht versteht, was wir von ihm wollen, dann stellen wir es für ihn am Talker ein und gehen dann noch einmal darauf ein: "Ah, du willst das Puzzle". Damit er versteht, dass man so interagieren kann.
KL2	Ich verbinde als Kunsttherapeutin die Sprache mit Bewegung, indem ich Körperverse mit Gebärden unterstütze. Das sind zum Beispiel Lautgebärden.
KL2	Wir haben Piktogramme für den Tagesablauf. Diese versuchen wir zu nutzen, um den Tagesablauf zu erklären, aber das ist noch schwierig. Wir zeigen das Piktogramm und machen dann den entsprechenden Punkt im Tagesablauf.

KL2	[...] Wenn wir mit einem Kind auf die Toilette gehen, dann zeigen wir das im Talker. [...]
KL2	Auch wenn die Piktogramme für die Kinder noch schwierig sind, legen wir sie trotzdem hin, dass sie diese mit der Zeit verstehen.
KL2	Wenn ein Kind nicht in den Kreis oder an den Zñunitisch kommt, dann nehmen wir das Piktogramm zur Hilfe und verbalisieren aber trotzdem auch, was wir vom Kind verlangen.
L2	[...] Bei der Lautsprache arbeite ich mit Lautgebärden, um den jeweiligen Laut und den dazugehörigen Buchstaben zu erklären. Die findet das Kind großartig. Dadurch kann das Kind erkennen welcher Laut dem Buchstaben zugeordnet werden kann.
L2	Ich arbeite bei diesem Kind für die Aussprache voll multimodal mit der Schriftsprache, mit Lautgebärden, seiner Muttersprache und mit Piktogrammen. Bei ihm mache ich wirklich alles. Anscheinend ist es bei Kindern mit Trisomie 21 sehr hilfreich früh mit der Schriftsprache zu beginnen.
L2	Bei den Gebärden verwende ich PORTA-Gebärden. Damit baue ich auch den Wortschatz auf, damit er die Bedeutung zu den Piktogrammen oder den Objekten in seinem PECS-Ordner hat. Das funktioniert sehr gut. Und bei den Lautgebärden sind es die Logofin Gebärden.
L3	[...] Zum Beispiel bei einem Jungen, der mit dem Talker kommunizieren lernt. Dort ist eine Bezugsperson aus der Klasse dabei, damit es dann auch im Klassenzimmer so weitergeführt werden kann, wie in der Logopädie. [...]

Tabelle 8 Anwendung der UK-Hilfsmittel durch die Fachpersonen für die Förderung

Es wurden von KL2 und L2 auch Situationen beschrieben, die ohne Einbezug von UK-Hilfsmitteln geschehen und die Aussprache bzw. die Verbalsprache im Fokus haben. KL2 beschreibt auch Situationen, in denen sie sprachliche Äusserungen der Kinder aufnimmt und diese zum Anlass nimmt, um damit zu spielen oder diese zu verlängern. Die Situationen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Förderung verbalsprachlicher Kompetenzen ohne Einbezug von UK-Hilfsmittel	
KL2	Wir haben das Gefühl, dass wir momentan noch sehr viel Fundamentarbeit machen. Es bringt gerade noch nichts, mit der Sprache anzufangen. Es ist schon so, dass wenn etwas von einem Kind kommt, dann nehmen wir das auf und machen das miteinander und kommen so in eine Sprache. [...]
KL2	Ich verbinde das Taktile mit Sprache oder Bewegung mit Sprache. Wir haben auch Verse, die zum Beispiel von einem Wind handeln und dort bläst der Wind dann den Laut f. So üben wir dann den Laut mit der korrekten Mundstellung. Wir machen das immer wieder, dass die Kinder es lernen. Wenn ein Kind von sich aus schon Sprache produziert, greifen wir das auf und versuchen, daraus auch ein Spiel zu machen und es zu verlängern.
L2	Wir üben die Aussprache auch vor dem Spiegel, sodass er die korrekte Artikulation bei mir anschauen und dann selbst nachmachen kann.

Tabelle 9 Förderung verbalsprachlicher Kompetenzen ohne Einbezug von UK-Hilfsmitteln

Es wird deutlich, dass die Förderung von sprachlich-kommunikativen Kompetenzen hauptsächlich kommunikative Kompetenzen mit Einbezug von unterschiedlichen UK-Hilfsmitteln zum Ziel hat, sodass die Kinder Bedürfnisse äussern oder an kommunikativen Situationen teilhaben können. Die Förderung der Fachpersonen in diesem Entwicklungsbereich widerspiegelt den Konsens der Literatur. Demnach sind Kinder mit dauerhaften, gravierenden Einschränkungen der Verbalsprache besonders auf pragmatisch-kommunikative Kompetenzen angewiesen, um sich mitteilen zu können (Blum-Kulka & Snow, 2004), weil Defizite der

Verbalsprache anhand von UK-Hilfsmitteln kompensiert werden können. Die Förderung der Fachpersonen verdeutlicht darüber hinaus aber auch, dass ein gezielter Einsatz der UK-Hilfsmittel durch die Anleitung von Fachpersonen geübt werden muss (Lüke & Vock, 2019).

5.1.2 Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung

KL1 beschreibt Situationen, in denen sie das Verhalten von Kindern zum Anlass nimmt, um diesen soziale Kompetenzen und mögliche Verhaltensweisen in sozialen Situationen aufzuzeigen. Dies tut sie mit der Absicht, dass die Kinder in Zukunft unter anderem angepasster auf andere Kinder reagieren können oder mit den eigenen Emotionen besser umzugehen lernen. Innerhalb der Kategorie Lenkung der Peerinteraktionen werden auch von anderen Fachpersonen ähnliche Situationen beschrieben, die sich jedoch innerhalb der eigentlichen Peerinteraktion abspielen. Die in dieser Kategorie genannten Situationen entstanden zusätzlich oder losgelöst von einer Lenkung und haben zum Ziel, den Kindern eine erwünschte sozial-emotionale Verhaltensweise weiterzugeben. Viele Situationen, welche unter der Kategorie Lenkung der Peerinteraktion in der Unterkategorie Veränderung der Interaktion beschrieben werden, haben aber einen sehr ähnlichen Charakter und sind in ihrer Wirkung, welche durch die Intervention der Fachperson beim Kind entsteht, wahrscheinlich sehr ähnlich. Die Trennung dieser Situationen in unterschiedliche Kategorien ergibt sich durch den Kodierleitfaden, was an dieser Stelle auch kritisch hinterfragt werden muss. Die in dieser Unterkategorie beschriebenen Situationen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Förderung von sozial-emotionalen Verhaltensweisen	
KL1	Meistens, wenn wir explizit ein Angebot gestalten, verpacken wir es in das aktuelle Thema. Momentan haben wir das Thema Zwerge und bei vielen Kindern ist das Thema «Teilen» schwierig. Die Zwerge teilen sehr gerne, weil fünf Zwerge miteinander wohnen. Die müssen teilen, weil sie sonst immer Streit haben. Und wenn die Zwerge miteinander teilen, dann probieren wir das auch. So kann man das gut anbieten. Die Kinder reagieren gut darauf.
KL1	Häufig nehmen wir auch Stofftiere, die dann in das Thema verpackt sind. Es ist einfacher bei einem Tier etwas zu sehen oder zu erkennen als bei sich selbst. Zum Beispiel zu sehen, dass man das Tier trösten muss, weil es traurig ist. So lernen wir dann trösten. Sie beziehen das dann nicht unbedingt gerade auf sich selbst, aber es bleibt trotzdem irgendwie hängen und wenn wir dann eine Situation haben im Kindergarten, dann können wir sagen: "Weisst du noch, was hat dem Hasen geholfen? Wie haben wir das beim Hasen gemacht? Sollen wir das auch ausprobieren?".
KL1	[...] Und wenn an einem Tag irgendetwas sehr aktuell ist, dann erleben das die Zwerge gerade auch, um es so noch einmal aufzugreifen und verarbeiten zu können.

Tabelle 10 Überblick über die Förderung von sozial-emotionalen Verhaltensweisen

5.1.3 Förderung der Wahrnehmung

Die Fachpersonen bieten teilweise Inputs an, welche die Wahrnehmung der Kinder ansprechen. Dies tun sie in einer Erwachsenen-Kind-Interaktion. Das Ziel ist die Förderung der Wahrnehmung der Kinder durch unterschiedliche Inputs oder Angebote wie Massagen oder

scharfem Essen oder durch eine Veränderung im Setting, indem man in den Wald geht oder einen Raum abdunkelt.

Förderung der Wahrnehmung	
KL2	Damit sich die Kinder selbst spüren können, sind wir an den basalen Sinnen dran. Am Tastsinn sind wir jeden Tag dran und bauen immer etwas ein wie zum Beispiel Füße massieren. Vor dem Znüni kriegen sie einen Goldtropfen, den sie in den Händen reiben können. Wir machen jeden Morgen Fingerverse und zwar immer denselben über eine lange Zeit.
KL2	Wenn sie in der Mittagsruhe schlafen gehen, dann bekommen sie eine Fussmassage mit Lavendelöl.
KL2	Wir haben in der Schule einen Barfusspfad, den wir im Winter aber weniger nutzen. Wir gehen zweimal in der Woche in den Wald. Dort nehmen wir Blätter und Wasser wahr. Wir spielen mit Wasser und sind auch komplett nass zurückgekommen. Solche Wahrnehmungssituationen, bei denen die unteren basalen Sinne angesprochen werden, machen wir sehr häufig. Auch der Gleichgewichtssinn und der Bewegungssinn beim Klettern oder wenn sie über ein Gerüst laufen.
L2	Die andere Logopädin hat uns in Komm!ASS weitergebildet. [...] Es hilft, die Kinder mit basalen Inputs zu beruhigen. Zum Beispiel bei einem Jungen, der Wutanfälle hat, gibt man etwas scharfes zum Essen, sodass er sich abregieren kann.
L3	[...] Aber wir versuchen schon aus den Räumen, das Optimum herauszuholen. Manche werden auch zur Abdunkelung genutzt mit sanftem Licht, dass die Kinder zur Ruhe kommen können. Man geht auch nach draussen, wo es reizarm ist. [...]

Tabelle 11 Förderung der Wahrnehmung

5.1.4 Förderung der Spielentwicklung

KL2 und L2 beschreiben Situationen, in denen sie explizit die Spielentwicklung ihrer Kindergartenkinder fördern. Dies tun sie auch ausserhalb von einer bereits entstandenen Peerinteraktion. Sie werden deshalb hier als Förderung der Spielentwicklung und somit als Förderung einer Vorläuferfähigkeit gesehen. Die genannten Situationen sind in der folgenden Tabelle ersichtlich. L2 erwähnt für die Förderung der Spielentwicklung den logopädischen Ansatz von Zollinger, der die Sprachtherapie von jungen Kindern im Spiel verfolgt. Dieser Ansatz setzt bewusst auch Förderziele in der Spielentwicklung, weil davon ausgegangen wird, dass über das Spiel die Sprachentwicklung gefördert werden kann und sich beide Entwicklungsbereiche gegenseitig beeinflussen (Zollinger, 2008).

Förderung der Spielentwicklung	
KL2	Wir schauen, dass es möglichst lustvolles Spielmaterial hat, welches man vielseitig benutzen kann und bei dem es nicht nur eine mögliche Aufgabe gibt. Zum Beispiel Marroni, mit diesen kann man alles machen. Also möglichst offenes Spielmaterial, bei dem man sieht, was das Kind damit spielt und wie man das Spiel dann weiterentwickeln kann.
L2	Im Spiel arbeite ich nach Zollinger. Wenn ein Kind zum Beispiel in der Umleerphase ist, dann probiere ich dort einzusteigen und dann eine Stufe höher zu gehen. Das Spiel ist sehr nach dem Ansatz von Zollinger und sonst arbeite ich sehr intuitiv.

Tabelle 12 Förderung der Spielentwicklung

5.1.5 Förderung der Erwachsenen-Kind-Interaktion

Fast alle Fachpersonen beschreiben Kinder, bei denen sie die Erwachsenen-Kind-Interaktion als wichtige Voraussetzung für die Peerinteraktion sehen. Besonders aber die Logopädinnen beschreiben Kinder, für die es wichtig ist, erste Interaktionserfahrungen mit erwachsenen Personen zu machen, sodass sie im Anschluss auch mit Kindern in Interaktion treten können. KL2 sieht in dieser Erwachsenen-Kind-Interaktion den Spass und Humor als zentralen Faktor, sodass Interaktion als positiv erlebt werden kann. Sie empfindet Humor und gemeinsam erlebter Spass aber auch für die Förderung der Peerinteraktion als sehr wichtig. Alle Logopädinnen beschreiben Kinder, bei denen sie zuerst über die Erwachsenen-Kind-Interaktion arbeiten. L2 erwähnt ein Kind, dass grosse Mühe dabei hat, mit anderen Kindern zu spielen sowie Kinder mit ASS, die Schwierigkeiten haben, einen gemeinsamen Fokus herzustellen. Weiter spricht L3 sehr ausführlich über Kinder, die sich in einer Anspannung befinden und teilweise auch selbstverletzendes Verhalten zeigen. Die Logopädinnen nennen im Zusammenhang mit der Arbeit an der Erwachsenen-Kind-Interaktion den logopädischen Therapieansatz Komm!ASS von U. Funke, den Ansatz von Zollinger und Floortime. Floortime ist kein spezifisch logopädischer Ansatz, wird aber für die Interaktion mit Kindern mit einer ASS verwendet.

Förderung der Erwachsenen-Kind-Interaktion	
KL2	Es ist wichtig, dass man lachen kann und es auch lustig ist. Gerade gestern im Schwungtuch haben wir ein Spiel gemacht, da bin ich auf das Kind zugegangen wie ein kleiner Hund, als er jeweils auf mich zugekommen ist. Er ist dann schnell wieder nach hinten und musste sehr lachen. Ich finde solche Sachen und Humor helfen wirklich.
L1	Ganz am Anfang in einem frühen Stadium der Arbeit an der Interaktion arbeite ich nach Komm!ASS. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich beziehe aber immer die Unterstützte Kommunikation mit ein. Das macht U. Funke erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist bei mir schon recht früh.
L2	Bei einem Jungen, der sehr Mühe beim Spielen mit anderen Kindern hat, ist es das Ziel, dass er zuerst einmal mit mir in ein Spiel kommt. Mit einer erwachsenen Person, die weniger emotional reagiert und weniger schnell wütend wird, wenn man etwas wegnimmt. Es ist das lustvolle Miteinanderspielen und Situationen, in denen man üben kann, zusammen zu spielen. Damit er das nachher im Kindergarten [mit anderen Kindern] kann, obwohl es seit zwei Jahren nicht funktioniert. Oder auch, dass man Verkaufen spielt mit einem Kind und das lernt dann den Ablauf, wie man das macht mit Begrüssen und Einkaufen. Nachher können sie das im Kindergarten mit anderen Kindern auch machen.
L2	Bei Kindern mit ASS, die Schwierigkeiten haben, den Fokus auf etwas Gemeinsames zu richten, arbeite ich viel mit basalem Spielmaterial, dass sie je nach Tagesverfassung sehr toll finden. Wo Interaktion stattfindet, ist häufig auf der Schaukel. Da ist ein Junge, wenn er auf der Schaukel ist, dann kann er ganz viel Sprache produzieren, der Blickkontakt ist da und man kann über etwas gemeinsam lachen. Es ist einfach sehr schwierig einzuschätzen, wann der gemeinsame Fokus wieder weg ist. Die basalen Inputs über den Körper, über das Riechen oder über das Gehör kann sicher fördern, dass mehr Aufmerksamkeit untereinander passiert.
L3	Ich finde ganz wichtig ist eine gewisse Entspannung. Wenn die Wahrnehmung von sich selbst noch nicht gut ist und sie sich in einer Anspannung befinden, dann muss man auf einer ganz basalen Ebene in die Interaktion treten. Ich weiss nicht, ob du

	<p>U. Funke (Komm!ASS) kennst – auf so einer Ebene. Das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass sich ein Kind überhaupt einlassen kann.</p> <p>Und dann denke ich, ist in jedem Kind auch eine Neugierde angelegt, die man dann über Angebote wecken kann, bei denen sie merken, dass es ihnen Spass macht und ihnen guttut. Eine Neugierde ist wichtig, aber bei Kindern, die schon sehr viel erlebt haben, ist es wichtig, ein Vertrauen zu schaffen, dass Interaktion überhaupt schön sein kann. Wenn ein Kind schon oft erlebt hat, dass Interaktion nicht schön ist, dann kann man nicht über die Interaktion arbeiten, sondern muss stark auf die Ebene der Kinder, wo ihre Bedürfnisse sind und auch wenn das bedeutet, dass man über längere Zeit einfach in der Hängematte ist und das ein wenig variiert, dass dort zuerst einmal eine gewisse Vertrauensebene ist.</p> <p>Wir haben so Kinder gehabt, wo man zuerst ganz stark daran arbeiten musste. Nachher denke ich, dass alle Kinder ein Interesse an Interaktion haben und dies über eine sehr basale Ebene als lustvoll empfinden können.</p> <p>Entspannung ist für mich die Voraussetzung und das beinhaltet auch positive Erlebnisse mit Interaktion, bei denen man merkt, dass Interaktion schön sein kann und daraus kann dann ganz Vieles entstehen. Und auch wenn das heisst, dass man stundenlang miteinander auf dem Boden herumkriecht. Man muss einfach auf einer gemeinsamen Ebene Spass haben und nicht direkt mit Anforderungen kommen.</p>
L3	<p>[...] Das Einzelsetting finde ich dann gut, wenn ein Kind noch so basal ist, dass es kein Interesse an Interaktion hat oder wenn es zu gestresst ist. Aber auch da finde ich, dass das integrative Setting sehr viel bieten kann. Früher habe ich sehr viel im Einzelsetting gearbeitet, aber heute denke ich, dass alles, was den Transfer erleichtert, genutzt werden sollte und wenn auch bereits nur jemand von der Klasse mitkommt. [...] Die einzige Ausnahme ist wirklich dann, wenn ein Kind so gestresst ist, dass es noch nicht mit jemand anderem im Raum geht – und das gibt es auch. Sonst finde ich aber das losgelöste Setting für die Interaktion und Peerinteraktion nicht erfolgreich.</p>
L3	<p>Gerade wenn Kinder selbstverletzendes Verhalten zeigen und sehr viel Aufmerksamkeit benötigen, damit sie dieses Verhalten nicht zeigen, dann braucht es in der Regel am Anfang ein eins zu eins, dass etwas Sinnvolles entstehen kann. Wenn Kinder noch so basal unterstützt werden müssen, dass sie überhaupt in eine Entspannung kommen, dann nehme ich sie nicht zu zweit, dann ist ein eins zu eins nötig.</p>
L3	<p>Dann arbeite ich vor allem nach Komm!ASS und nach Floortime, sodass ich stark dem Interesse des Kindes folgen kann. Zum Beispiel hatte ich mal einen Jungen, der Farbstifte sehr mochte. Das war sein Thema und dann habe ich Farbstifte überall eingebaut. Diese Farbstifte sind dann mit dem Schulbus gefahren oder wurden gebadet oder sie gehen einkaufen. Wenn die Farbstifte für das Kind spannend sind, dann sind sie für mich auch wichtig.</p> <p>Ich habe keine Vorstellung davon, wie ich Ziele mit dem Kind erreichen will. Ich habe Ziele für das Kind, aber wie wir diese erreichen, da bin ich offen. Wenn ich merke, das Kind spricht auf etwas nicht an, dann nehme ich etwas anderes und das versuche ich in jeder Lektion. Das ist sehr flexibel und auch intuitiv.</p> <p>In einer Klasse müssen immer noch gewisse Strukturen aufrechterhalten werden, die es in der Logopädie deutlich weniger gibt. Ich versuche so motivierend und so interessant zu sein, dass das Kind in Interaktion treten will und das ist vor allem über Theatralik und den Interessen des Kindes möglich. Das ist dann die Ebene, die es braucht, dass es auch mit anderen in Interaktion treten will.</p>

Tabelle 13 Förderung der Erwachsenen-Kind-Interaktion

5.2 Förderung durch explizite Angebote

Abbildung 4 Übersicht Förderung der Peerinteraktion

5.2.1 Kleingruppe und Klassenverband als Setting

Angebote zur expliziten Förderung der Peerinteraktion werden in zwei unterschiedlichen Settings durchgeführt. Zum einen nutzen sowohl die Logopädinnen wie auch die Klassenlehrpersonen das Kleingruppensetting. Dieses wird von Logopädinnen und Klassenlehrpersonen teilweise integrativ im Klassenverband oder aber separiert ausserhalb der Klasse durchgeführt. Zum anderen werden von Klassenlehrpersonen auch Angebote im gesamten Klassenverband mit der Anwesenheit aller Kinder durchgeführt. L1 beschreibt zwar eine Situation im Klassenverband, jedoch wurde aus den darauffolgenden Schilderungen klar, dass dieses Angebot durch die Klassenlehrperson durchgeführt wird und nicht durch die Logopädin selbst.

Innerhalb dieser beiden Settings werden dann vielfältige Angebote gestaltet, die ein Spiel, eine Handlung, die Kommunikation oder Rituale ohne Kommunikation beinhalten. Diese Inhalte werden in den folgenden Unterkapiteln anhand der geschilderten Situationen der Fachpersonen erläutert. Zuvor wird aber noch auf ein paar Besonderheiten hingewiesen. Es fiel auf, dass Logopädinnen explizite Angebote ausschliesslich in Kleingruppen durchführen. Die Klassenlehrpersonen bieten diese sowohl in Kleingruppen als auch im Klassenverband an. Dafür finden bei Logopädinnen Angebote auch in altersdurchmischten Gruppen statt, was bei den Klassenlehrpersonen nicht vorkommt. Dies könnte sich dadurch begründen lassen, dass Logopädinnen in der Regel Kinder aus unterschiedlichen Stufen in der Therapie haben und Klassenlehrpersonen meist nur eine Klassenstufe in ihrer Klasse haben.

5.2.2 Spiel in der Kleingruppe und im Klassenverband

Das Spiel wird sowohl in der Kleingruppe wie auch im Klassenverband durchgeführt. An dieser Stelle sollte aber festgehalten werden, dass für das Spiel im Klassenverband lediglich eine Situation beschrieben wurde. KL2 schilderte, wie sie alle Kinder auf eine grosse Schaukel

Situation beschrieben wurde. KL2 schilderte, wie sie alle Kinder auf eine grosse Schaukel setzte und sie alle zusammen schaukelten. Alle anderen Situationen, in denen ein Spiel beschrieben wurde, fanden in Kleingruppen integrativ oder separiert statt. Eine mögliche Erklärung für diese Besonderheit könnte die Klassengrösse von KL2 sein, denn in ihrer Klasse befinden sich lediglich vier Kinder. Dieser Umstand macht ein gemeinsames Spiel in der ganzen Klasse per se nicht einfacher, aber die Möglichkeit, alle Kinder der Klasse auf einer Schaukel zu versammeln, ist aus reinen Platzgründen vermutlich besser möglich als in einer Klasse mit sechs Kindern, wie dies bei KL1, L1, L2 und L3 der Fall ist. Dies soll aber nicht die Intention von KL2 schmälern. Die Intention hinter der beschriebenen Situation von KL2 ist nämlich sehr bewusst, eine gemeinsame Erfahrung in der gesamten Gruppe zu erleben. KL2 sieht solche gemeinsamen Erfahrungen als wichtige Voraussetzung für die Peerinteraktion und betonte im Gespräch, dass die Kinder durch diese Erfahrungen vermutlich lernen, Teil einer Gruppe zu sein und merken, wie wichtig sie für die Gruppe sind und dass es manchmal alle braucht, damit es lustig ist.

Gemeinsames Spiel im Klassenverband	
KL2	[...] Dass sie lernen, Teil eine Gruppe zu sein und merken, wie wichtig sie für die Gruppe sind. Gemeinsame Erlebnisse, wenn wir zum Beispiel alle auf der grossen Schaukel sind und man merkt, es braucht jetzt alle, damit es lustig ist. [...]

Tabelle 14 Explizites Angebot, gemeinsames Spiel im Klassenverband

Dennoch wurden alle anderen Spielsituationen in einem Kleingruppensetting beschrieben, weshalb die Fachpersonen die Peerinteraktion im Spiel womöglich am einfachsten in Kleingruppen fördern können. Dabei wurden Situationen beschrieben, die spontan aus dem Spiel der Kinder heraus entstehen, weil die Fachperson eine Gelegenheit sieht, um ein Angebot zu machen. KL1 zum Beispiel beschreibt, dass sie im Freispiel manchmal versucht, in das Spiel der Kinder einzusteigen, um aus einem Parallelspiel ein gemeinsames Spiel entstehen zu lassen. Dies tut sie dann, wenn sie beobachtet, dass die Kinder am gleichen Objekt spielen und man das Spiel sinnvoll verknüpfen könnte. Sie nennt ein Beispiel, bei dem ein Kind einen Unfall spielt und ein anderes Kind mit dem Krankenwagen beschäftigt ist. Solche Gelegenheiten nutzt sie, um im Spiel eine Verknüpfung herstellen zu können. KL2 kreiert ähnliche Situationen, indem sie die Kinder, die Fahrrad fahren, fragt, ob ein anderes hinten hinsitzen darf, sodass sie dann zusammen fahren können.

Gemeinsames Spiel in der Kleingruppe	
KL1	Wenn wir mit etwas ins Spiel einsteigen, wie zum Beispiel mit einer Figur und wollen, dass sie miteinander spielen, dann wird es schon schwierig. Sie schauen eher, was der andere macht. Sie machen dies nach und sie übernehmen vielleicht die Ideen voneinander. Sie schauen was der andere spielt und spielen das dann auch.
KL1	Wenn ich zum Beispiel sehe, dass der eine Junge mit seinem Krankenwagen spielt und der andere Junge hat weiter hinten einen Unfall gemacht hat, dann sage ich: "Oh hast du einen Unfall gemacht! Wir müssen anrufen." Dann rufen wir an und sagen: "Oh, schau mal das Krankenauto muss schauen gehen". So probieren wir, sie zusammen zu bringen. Sie selbst kommen auch nachher nicht wirklich in eine Interaktion. Sie hatten aber trotzdem einen Verknüpfungspunkt und das probieren wir immer wieder, wenn sie am gleichen Gegenstand spielen, dass wir sie so ein wenig zusammenbringen.
KL2	Wir fragen manchmal ein Kind, ob es auf das Fahrrad sitzen will und dann darf es mitfahren. Dann fahren zwei Kindergartenkinder miteinander, aber durch die bewusste Unterstützung von uns, dass sich diese beiden auch finden.

Tabelle 15 Explizites Angebot, gemeinsames Spiel in der Kleingruppe

Die anderen Situationen beschreiben ein Angebot oder ein Setting, das explizit durch die Fachperson an die Kinder herangetragen wird, sodass innerhalb dieses Angebots oder Settings im Spiel Peerinteraktion entstehen kann. KL1 erzählt zum Beispiel, dass sie manchmal Grüppchen machen mit zwei Kindern und einer erwachsenen Person, um gemeinsam ein Regelspiel zu spielen. KL2 berichtet wiederum, dass sie manchmal im Freispiel einen Parkour oder Sandtisch mit Blätter aufstellen und anbieten, an welchem sie sich dann in einer Kleingruppe verweilen. Die Logopädinnen nehmen die Kinder gerne in einer Kleingruppe in die Logopädie. Dies tun sie sowohl im separierten als auch im integrativen Setting. Die Kleingruppen werden teilweise auch altersdurchmischt gebildet. L1 nimmt manchmal Kinder zusammen in die Logopädie, die gerne das Gleiche spielen. Sie beschreibt zum Beispiel einen Jugendlichen und ein Kind aus dem Kindergarten, die beide gerne mit Puppen spielen. Diese beiden Kinder nimmt sie dann zusammen in die Logopädie, um das gemeinsame Spiel zu fördern. Zusätzlich beschreibt L1 auch das gemeinsame Schaukeln, bei welchem die Kinder einander einen Schubs geben sollen. L2 nimmt die Kinder manchmal auch zusammen in die Logopädie und baut dort ein Spielsetting auf, innerhalb dessen dann die Peerinteraktion stattfinden soll. Sie unterstützt die Kinder dabei, in das gemeinsame Spiel zu kommen, bemerkt aber auch, dass dies nicht immer gelingt. L3 arbeitet für die Interaktion nicht ausschliesslich integrativ, tut dies aber bevorzugt im integrativen Setting in einer Kleingruppe. L3 bietet zweimal wöchentlich ein Spielsetting mit einem basalen Spielangebot in der Klasse an. Dabei wird sie von der Klassenlehrperson und den Klassenassistent:innen unterstützt. Innerhalb dieses Settings wird mit basalem Spielangebot gespielt und teilweise auch schon erste einfache Rollenspiele durchgeführt. Die Rollenspiele handeln von sehr einfachen und alltagsnahen Inhalten, damit die Kinder dies nachvollziehen können. L3 betont, dass auch Superheldengeschichten oder Doktorbesuche sich gut eignen, weil eine Veränderung von krank zu gesund oder von schwach zu stark nachvollzogen werden kann. L3 beschreibt einen geeigneten Inhalt für ein gemeinsames Spiel als alltagsnah oder mit einem nachvollziehbaren Effekt, den die Kinder wahrnehmen können. Dies

begleitet sie mit viel Theatralik und übertriebener Mimik und Gestik, sodass die Kinder emotional involviert sind.

Gemeinsames Spiel in der Kleingruppe	
KL1	Wir machen häufig Grüppchen mit einer erwachsenen Person und zwei Kindern und dann sagen wir, wir machen jetzt ein Regelspiel [...]
KL2	Während der Freispielsequenz bieten wir zum Beispiel einen Parkour an. Eine Art Barfusspfad, den sie dann alle nacheinander ablaufen können. Dann sind wir mit mehreren Kindern am gleichen Spiel dran. Oder auch am Sandtisch, den wir mit Blättern füllen und ihnen dann zeigen, wie man die Blätter fliegen lassen kann. Dort nehmen wir auch zwei oder drei Kinder zusammen, dass sie miteinander spielen können.
L1	Ich versuche wirklich, die Kinder zu zweit zu nehmen – auch im Spiel. Zum Beispiel ist Briobahn oder bei den älteren Lego gerade der absolute Renner. Und wenn dann einer etwas will, was der andere gerade hat, dann lernen wir auch solche Sachen [...]
L1	Ich arbeite bewusst nicht nur im Einzelsetting, auch weil wir viele Kinder mit ASS haben, wo es am Anfang auch dazu gehört, einfach mal zu akzeptieren, dass ein Gegenüber anwesend ist [...]
L1	Ganz am Anfang in einem frühen Stadium arbeite ich nach Komm!ASS [...] Dann kann es auch sein, dass ich da ein weiteres Kind miteinbeziehe. Ich habe einen Jungen, der sich gerne um die schwächeren kümmert und einen Teil von dieser Methode übernimmt. Ich arbeite viel mit dem Novaphon, das auch zu Komm!ASS gehört und mit dem will der eine immer den Arm des anderen massieren. Man sieht dann, wie das andere Kind die Anspannung verliert.
L1	Ich nehme manchmal auch ältere und jüngere Kinder zusammen. Ich habe einen Schüler mit Downsyndrom, der ist schon sechzehn Jahre alt, spielt aber sehr gerne mit Puppen. Ich habe auch einen Kindergärtner, der das über alles liebt. Da ergibt sich viel und der Kindergärtner ist so viel interessierter, wenn er ein Angebot von dem grösseren Jungen bekommt.
L1	Kinder, die im Verhalten und der sozialen Entwicklung schwer beeinträchtigt sind und von diesen haben wir viele, da beginne ich sehr basal. Zum Beispiel auf der Spielwiese beim Schaukeln, wo man einem anderen vielleicht auch mal einen Schubs gibt oder man will selbst auf die Schaukel und fordert den anderen auf, einen Schubs zu geben. Das tue ich aber nicht am Anfang, sondern erst nach ein paar Monaten, wenn die Kinder die Strukturen und Abläufe kennen.
L2	[...] ich stelle ihnen ein gemeinsames Spiel auf zum Beispiel eine Küche oder sonst was und dann können sie dort zusammen spielen. Vielleicht funktioniert es und vielleicht auch nicht. Ich probiere einfach immer wieder, sie dort hinzubewegen.
L2	Ein Kind hat ein Halsband mit einer Karte. Dort steht drauf: "Willst du mit mir spielen?" und "Ja/Nein". Wenn ich das Kind dann frage und auf die Karte zeige, dann sagt es eigentlich immer nein und läuft weg. Aber ich habe [probiert, es zum Spielen zu animieren.]
L3	[...] Es müssen wirklich gezielte Settings sein, dass zum Beispiel auf einem Tisch Schleim steht oder ein Wasserbecken, wo dann verschiedene Kinder dazukommen. Vor allem sind das basale Reize auf dieser Ebene. [...]
L3	Wenn ein Kind bereits auf Rollenspielebene ist und auch schon gewisse metasprachliche Kapazitäten auf einem sehr niedrigen Niveau hat, also gewisse Kapazitäten etwas zu reflektieren und zu überlegen, aber das andere noch sehr basal unterwegs ist, dann gebe ich etwas, das beide toll finden, wie zum Beispiel eine Plüschfigur oder Schleim. Es braucht klare Spiele wie zum Beispiel gegenseitiges Essen bringen, dass man Schleimsuppe macht. Dies findet dann eben über eine attraktive Figur wie zum Beispiel Peppa Pig statt. Und dann beziehe ich halt Alltagssachen mit ein, welche die Kinder auch zuhause sehen, wie zum Beispiel essen oder trinken.

	<p>Oder auch über Bewegung. Wir haben auch schon einen Sturm gespielt. Da gehen alle auf das Häuschen und dann gibt es einen Sturm und alles wackelt. Oder man isst etwas und der andere wird dann stark. So einfach Superheldengeschichten. Oder letztens hatte ich die Idee, dass wir in einer Schüssel eine Spinne verstecken und das haben wir dann der Lehrer zum Essen gegeben und die Spinne ist dann nach vorne gekommen und dann haben alle gelacht. Ja, einfach so auf dieser Ebene sehr einfach und repetitiv mit kleinen Variationen.</p> <p>Zum Beispiel das Suppenthema, dann gibt man Suppe und jemand sagt: "Mhmm, so fein" und der nächste ist dann wütend. Einfach auch über die Theatralik mit unterschiedlichen Gefühlen kleine Variationen reinbringen.</p>
L3	<p>[...] Wir machen zweimal in der Woche ein Setting mit basalem Spielangebot mit zum Beispiel Wasser oder heute mit Schleim. Diese Angebote sind dann da und die Kinder können entspannt sein und dann entsteht vielleicht Interaktion in Form von schauen, was der andere macht. Man braucht etwas, das die Kinder interessiert.</p> <p>Wie heute mit der Spinne und dem Rasierschaum und dann muss man mit Mimik und Gestik und Theatralik das Kind abholen, dass es emotional dabei ist. Übertrieben Theatralik auch «fernsehmassig», «cartoonmassig» mit Cartoonsprache. Das erlebe ich als sehr hilfreich. Wir schauen auch, auf welche Sprache die Kinder ansprechen. Beim einen ist es Englisch, beim anderen Deutsch oder Schweizerdeutsch.</p> <p>Wir bauen Alternativfragen ein und machen Dinge, die gerade eine Reaktion auslösen im Gegenüber wie zum Beispiel jemanden erschrecken, ärgern oder jemandem etwas stehlen. Ganz einfache Sachen wie: "Oh, lueg mal da!" und dann etwas wegnehmen – einfach auf sehr einfacher Ebene. Auch sehr körperbasiert mit klaren Reizen wie bei Komm!ASS und wirklich einfach übertrieben. [... so drei oder vier Kinder mit zwei Erwachsenen. Zum Beispiel beim Einfangen von Monstern oder wir geben Popcorn und dann hat man Superkräfte und dann ist man der Hulk. Auf dieser Ebene sehr einfache und klare Rollenspiele.</p>
L3	<p>Das Thema Doktor ist auch immer sehr klar. Zuerst ist man krank, dann geht man zum Doktor und dann ist man wieder gesund.</p>
L3	<p>Unterdessen bin ich sehr Fan vom Kleingruppensetting und auch vom integrativen Setting. Ich nehme die Kinder manchmal auch altersdurchmischte zum Beispiel Oberstufenschüler und Kindergärtner, weil die Grösseren Freude an den Jüngeren haben und es doch noch einmal eine andere Ebene ist, wenn zwei Kinder miteinander interagieren. Meine Erfahrung ist, dass das Einzelsetting zwar gut ist, weil es schnell zu Fortschritten kommt, aber dass es für die Interaktion und für den Transfer nicht wirklich förderlich ist. Der Transfer findet dann häufig so statt, dass die Kinder in der Pause auf mich zukommen und mit mir spielen wollen, aber nicht mit anderen Kindern. [...]</p>

Tabelle 16 Explizites Angebot, gemeinsames Spiel in Kleingruppen

5.2.3 Kommunikation in der Kleingruppe und im Klassenverband

Durch das explizite Angebot der Fachpersonen entsteht in Kleingruppen oder im Klassenverband auch Kommunikation in einer Peerinteraktion. In der Kleingruppe geschieht dies meist in Verbindung mit einem Spiel oder einer Handlung. L1 erläutert, dass sie im gemeinsamen Handeln versucht, die Kinder auch dazu zu bewegen, bei einem anderen Kind mit der Gebärde für das Wort helfen um Hilfe zu bitten. Dadurch sollen sie lernen, die Formen der UK auch in der Peerinteraktion einzusetzen. Im gemeinsamen Spiel erwähnt sie die Situation, in der ein Kind ein anderes auffordert, beim Schaukeln einen Schubs zu geben und dass sie vor den Weihnachten zusammen Weihnachtsbücher angeschaut haben, wobei ein Kind die Geschichte erzählt hat. L2 unterstützt im integrativen Setting in der Peerinteraktion das Kind, bei welchem

sie gerade ein logopädisches Ziel verfolgt, um den Fokus der Peerinteraktion auf die unterschiedlichen Formen der UK zu richten.

Kommunikation in der Kleingruppe	
L1	[...] Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert. Da schaue ich ebenfalls, dass ich sie zu zweit nehme und mit ihnen bastle oder backe. Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben. Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt, mit Gebärden den Ausdruck "bitte helfen" auszudrücken. Das soll er nicht nur den Erwachsenen gegenüber anwenden, sondern auch lernen, dies bei anderen Kindern einzusetzen. Der andere Junge muss eher lernen, sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim anderen Kind etwas zu helfen. Ich merke auch, dass sie füreinander viel interessanter sind. Jetzt haben wir gerade Weihnachtbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender, als wenn ich es erzähle. Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder.
L1	[...] man will selbst auf die Schaukel und fordert den anderen dazu auf, einen Schubs zu geben.
L2	Wenn ich integrativ arbeite oder sie zusammen in die Logopädie nehme, dann setze ich mich meistens neben das Kind, bei welchem ich ein Ziel verfolge. Dort versuche ich zum Beispiel mit einem Talker oder mit Piktogrammen zu unterstützen, so dass dann auch wieder ein gemeinsamer Fokus auf die Piktogramme entsteht [...]

Tabella 17 Explizites Angebot, Kommunikation in Kleingruppen

Im Klassenverband ist Kommunikation sehr stark mit Ritualen verbunden. Die meisten kommunikativen Peerinteraktionen entstehen in ritualisierten Situationen des Tagesprogramms zum Beispiel im Morgenkreis. Die Kommunikation, die dann stattfindet, ist sowohl verbal wie auch nonverbal und mit Hilfe von UK. KL1 beschreibt das Ritual, bei welchem sie im Morgenkreis mit der Unterstützung von Fotos jeweils schauen, wer alles anwesend ist. Wenn ein Kind nicht reagiert, dann wird es von anderen Kindern darauf aufmerksam gemacht, dass es sich melden soll. In dieser Situation sprechen die einen Kinder und sagen, wer alles im Kindergarten ist. KL2 verknüpft Lieder zur Begrüssung und Verabschiedung mit nonverbaler Kommunikation, indem sich alle gegenseitig zuwinken und dabei die Namen aller anwesenden Personen nennen und das Lied zur Begrüssung oder Verabschiedung singen. Zudem fungieren KL2 und die Klassenassistent:innen beim Znüni essen als sprachliches Vorbild, indem sie sich gegenseitig fragen, ob sie etwas essen wollen und dies auch den Kindern anbieten und so versuche die Kinder miteinzubeziehen. L1 erklärt, dass sich im Morgenkreis in der Klasse alle Kinder mit ihrer Form der UK begrüßen. KL1 reflektiert dabei, dass es viel Feingefühl seitens der Fachperson braucht, um zu erkennen, dass sich ein Kind mitteilen will. Dies deckt sich mit den Ergebnissen aus den Studien von Gaviria-Loaiza et al. (2017) und Syrjämäki et al. (2019), in welchen argumentiert wird, dass nonverbale Initiierungsversuche von Kindern weniger gut von erwachsenen Bezugspersonen wahrgenommen werden (Gaviria-Loaiza et al., 2017; Syrjämäki et al., 2019).

Kommunikation im Klassenverband	
KL1	Wir haben die Kreissituation oder die Znünisituation, in welcher automatisch Interaktion stattfindet. Im Kreis ist vieles ritualisiert. Dort schauen wir, wer alles da ist. Wenn ich ein Foto von einem Schüler hochhebe und dieser Schüler reagiert nicht, dann machen ihn die anderen darauf aufmerksam. Sie spüren, wer da ist und wer drankommt. Ein paar Kinder können auch schon ein wenig sprechen. Diese können dann auch schon sagen, wer alles hier ist und wer nicht.
KL1	Wir versuchen, im Kreis möglichst viel von den Kindern aufzunehmen. Dafür muss man feinfühlig sein und ein wenig genauer hinschauen, bis man merkt, dass das Kind eigentlich etwas sagen will oder dass es an irgendetwas denkt. Die Gefahr besteht nämlich, dass wenn man sein Programm hat, man dies einfach durchzieht und die Kinder zwar anwesend waren, aber eigentlich kam gar nichts von den Kindern selbst. Wenn man will, dass die Kinder auch interagieren, dann muss man dem Raum geben. Wir sind eher so, dass wir weniger Programm haben, also wir haben ein Programm, aber wir mussten lernen, dass wir reduzieren müssen und der aktuellen Situation Zeit geben. Manchmal entsteht daraus etwas und manchmal nicht und das ist auch gut. Dann haben wir dafür mehr Spielzeit oder Zeit zum Basteln. Also das darf wirklich auch Platz haben. Es muss dann aber einfach für alle noch stimmig sein. Für manche Kinder ist es schwierig, lange im Kreis zu sitzen. Das muss man immer ein wenig abwägen, aber es soll wirklich auch die Möglichkeit da sein.
KL2	Wir haben jetzt angefangen, den Znüni gemeinsam zuzubereiten mit den Kindern. Ein Kind schneidet Bananenscheiben und ein anderes streicht Brötchen. Das legen wir auf eine schöne Platte und bevor sie den Znüni bekommen, den sie von zuhause mitbringen, sitzen wir an den Tisch und wir Erwachsenen untereinander fragen dann: "Was möchtest du feines essen?" und dann nehmen wir etwas und sagen dann: "Mhmm fein, willst du auch etwas?", um die Kinder miteinzubeziehen und um den Kindern zu zeigen, dass wir gemeinsam Freude daran haben. So sind wir Vorbilder, wie man miteinander spricht.
KL2	Wenn wir zum Abschied ein Lied singen, dann winken wir alle. Auch die Kinder beginnen langsam damit, zu winken. Dann singen wir die Namen von allen, damit wir uns bewusst wahrnehmen.
KL2	Im Morgenkreis singen wir ein Lied, bei welchem wir uns gegenseitig zuwinken [...]
L1	Im Morgenkreis müssen sich alle mit ihren Möglichkeiten Begrüssen. Das heisst, dass der Junge, der den Talker mit der Augensteuerung hat, zu jedem Kind hin geht, während jemand seinen Talker trägt. Je nachdem reagiert das Gegenüber. Gewisse reagieren sehr gut verbal und andere – vor allem die Kinder mit ASS – regen sich auf, sobald ihnen jemand zu nahekommt. Aber in der Zwischenzeit schauen eigentlich alle. Sie sind jetzt ungefähr vier oder fünf Monate zusammen und es kommt eine Reaktion. Gewisse freuen sich sehr oder helfen dem neben sich, sich so zu benehmen, wie sie denken, dass es richtig ist.

Tabelle 18 Explizites Angebot, Kommunikation im Klassenverband

5.2.4 Handeln in der Kleingruppen

KL1 und L1 beschreiben Situationen, in denen sie in Kleingruppe zusammen handeln. Diese handlungsorientierten Angebote werden integrativ oder separiert angeboten. KL1 bildet dazu Grüppchen im Kindergarten, in denen gezielt zusammen gehandelt wird, zum Beispiel, indem man zusammen bastelt. L1 beschreibt ein ähnliches Setting, welches nicht durch L1, sondern durch die Klassenlehrperson dieser Klasse angeboten wird. In diesem Setting wird auch in Kleingruppen zusammen gehandelt. Sie erklärt aber auch, dass dies teilweise nicht mit dem Fokus der Peerinteraktion, sondern gezwungenermassen aufgrund von zu wenig Personal so gehandhabt wird. L1 selbst nimmt die Kinder manchmal zusammen in die Logopädie, um mit

einer Kleingruppe zu basteln oder zu backen. Dabei achtet sie darauf, dass die Kinder unterschiedliche Kompetenzen haben, in denen sie sich ergänzen. Sie beschreibt zum Beispiel ein Kind, dass seine Form der UK gegenüber anderen Kindern einsetzen soll, damit es um Hilfe bitten kann. Das andere Kind hingegen muss eher lernen, sich zurückzunehmen, abzuwarten und nicht direkt von sich aus zu helfen. Beide Fachpersonen erzählten, dass ähnliche Settings auch in höheren Klassenstufen durchgeführt werden.

Handeln in Kleingruppen	
KL1	Wir machen häufig Grüppchen mit einer erwachsenen Person und zwei Kindern und dann sagen wir, [...] wir basteln etwas.
KL1	In der Oberstufe finden Themennachmittage statt, bei denen die Kinder ihrem Interesse folgend einer Aktivität nachgehen können. Dort werden die Klassen durchmisch. Manche kochen, manche bauen etwas, manche gehen sportlichen Aktivitäten nach. Dort werden die Gruppen nach ihren Interessen gemischt, weil Freude ein grosser Faktor in der Interaktion ist.
KL1	Im Kindergarten werden solche Projekte im sehr kleinen Rahmen auch gemacht. Innerhalb der Kindergartengruppe oder zwischen den beiden Kindergartengruppen werden teilweise kleine Gruppen gemacht, in denen zusammen gehandelt wird. Sie sollen möglichst zusammen in Form von einem Spiel etwas lernen können. Sie sollen dadurch Freude für den Lerngegenstand erhalten und auch darüber in Interaktion treten können. Weil die Kinder aber lange brauchen, bis sie sich an eine Gruppe gewöhnen, sind wir sehr auf die Kindergartenklasse beschränkt.
L1	[...] Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert. Da schaue ich ebenfalls, dass ich sie zu zweit nehme und mit ihnen bastle oder backe. Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben. Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt, mit Gebärden den Ausdruck "bitte helfen" auszudrücken. Das soll er nicht nur den Erwachsenen gegenüber anwenden, sondern auch lernen, dies bei anderen Kindern einzusetzen. Der andere Junge muss eher lernen, sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim anderen Kind etwas zu helfen. Ich merke auch, dass sie füreinander viel interessanter sind. Jetzt haben wir gerade Weihnachtbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender, als wenn ich es erzähle. Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder.
L1	In der Handarbeit und im Werken laufen schon solche Projekte bei älteren Kindern, bei denen man zusammen an einem Produkt arbeitet.
L1	Es gibt Halbtage oder Stunden im Kindergarten, in denen sie in Kleingruppen etwas zusammen backen. Teilweise aber auch gezwungenermassen, weil es zu wenige Betreuungspersonen gibt. Die Interaktion steht dann nicht im Vordergrund, sondern ein anderes Förderziel wie zum Beispiel, dass ein Kind unterschiedliche Materialien anfasst.

Tabelle 19 Explizites Angebot, handeln in Kleingruppen

5.2.5 Rituale ohne Kommunikation in der Kleingruppe

KL2 versucht Interaktionssituationen ritualisiert in immer wiederkehrenden Punkten des Tagesablaufs anzubieten, die ohne Verbalsprache funktionieren. Beispielsweise übergeben sich die Kinder beim Singen im Morgenkreis eine Glocke oder halten die Hände voneinander. Dadurch wird eine Situation bewusst als Gemeinschaft wahrgenommen.

Handeln in Kleingruppen	
KL2	Wenn wir am Morgen im Kreis sitzen für mittlerweile acht Minuten – was schon gut ist, weil zuvor kein Kind in den Kreis gekommen ist – dann singen wir immer das gleiche Lied. Es ist ein Lied von einer Glocke, mit dem wir dann den Tag benennen. Dann darf ein Kind dazu die Glocke schwenken und nachher muss es diese Glocke einem anderen Kind bringen. Jetzt üben wir gerade, dass es aufsteht und den Weg zu einem anderen Kind macht, um die Glocke zu übergeben. Das funktioniert bei einzelnen schon ganz gut.
KL2	Wenn wir am Morgen in den grossen Morgenkreis gehen, dann machen wir manchmal eine Reihe oder versuchen eine Reihe zu bilden und gehen in den grossen Saal. Sie lassen die Hände des anderen wieder los, aber ich habe den Eindruck, dass sie sich doch als Teil der Gemeinschaft erleben.
KL2	Wenn wir am Znütisch sitzen, dann singen wir zuerst ein Lied und nachher geben wir uns alle die Hände, damit wir zu einem Kreis werden. Zuerst schauen sich die Kinder immer ein wenig an und brauchen eine kurze Zeit und dann heben sie sich an den Händen. Dort habe ich den Eindruck, dass sie sich ein wenig wahrnehmen.

Tabelle 20 Explizites Angebot, Rituale ohne Kommunikation

5.3 Lenkung der Peerinteraktion

Abbildung 5 Übersicht Lenkung der Peerinteraktion

In der Kategorie Lenkung der Peerinteraktion wurden vier Unterkategorien ermittelt. Die Unterkategorien beschreiben das Ziel der jeweiligen Lenkung. Interaktionssituationen wurden gelenkt, um diese zu verändern, zu verlängern, anzubahnen oder zu beenden. Diese Unterkategorien werden in den folgenden Unterkapiteln näher beschrieben.

5.3.1 Lenkung für eine Veränderung der Peerinteraktion

Besonders häufig beschrieben die Befragten Situationen, in denen Fachpersonen einschritten, um eine Veränderung zu erzielen. Meist handelte es sich dabei um Konfliktsituationen, Situationen mit einem Konfliktpotential oder um Situationen, die von der Fachperson negativ wahrgenommen wurden, weil zum Beispiel eine Regel verletzt wurde. Bei diesen Eingriffen der Fachperson, geht es in erster Linie darum, sich einzubringen, weil die Interaktion ohne die Intervention womöglich ungünstig verläuft. Zum Beispiel wird das Thema «Teilen» durch KL1 und KL2 mehrfach angesprochen. Sie schreiten ein, wenn ein Kind einem anderen etwas wegnimmt. Sie versuchen, die Situation erneut zu durchleben und erklären, wie man sich verhalten kann und soll. Dabei versuchen KL1 und KL2 Kompromisse zu gestalten. L1 erwähnt Lenkungen, die sie vornimmt, wenn sie mit mehreren Kindern zusammen in einer Kleingruppe handelt und es eventuell zu einem Konflikt kommen könnte, weil sich die Kinder in der Handlung unterschiedlich verhalten. Sie schreitet ein, indem sie den Kindern das Verhalten des anderen erklärt. L2 und L3 beschreiben unter anderem auch Situationen in der Pause, die in einem Konflikt enden könnten, weil das Spiel einen ungünstigen Verlauf nimmt. Sie schreiten ein und erklären die Situation oder das Spiel, damit die Kinder dann wieder zusammen spielen können. Wenn ein Kind sehr aufgewühlt ist, dann schreiten sie auch ein und versuchen dies zu beruhigen, damit es danach wieder weiterspielen kann und sich selbst wieder besser wahrnimmt. L2 berichtet ausserdem von noch einer Situation beim Znüni, bei welcher ein Kind ein anderes

füttern will. Das andere Kind möchte dies aber nicht. Deshalb nimmt sie dann eine Handpuppe und zeigt dem einen Kind damit, dass das andere Kind nicht gefüttert werden will. Aus dieser Situation ist dann eine Spielsituation mit mehreren Kindern entstanden.

Wie bereits erwähnt werden die beschriebenen Interventionen häufig dann durchgeführt, wenn ein Konflikt befürchtet wird oder weil sich ein Kind auf eine Art und Weise verhält, die von der Fachperson nicht geduldet wird. Situationen, die bereits ein Konflikt sind, werden dabei nicht direkt unterbunden, sondern es wird durch die Fachperson versucht, die Situation aufzulösen und dem Kind eine sozialverträglichere Verhaltensweise aufzuzeigen und beizubringen. Die vielen konfliktreichen Situationen, die durch die Fachpersonen beschrieben wurden, in denen sie eine Lenkung vornehmen mussten, können auf eine verzögerte sozial-emotionale Entwicklung der Kinder hindeuten. Denn Kinder, die sich noch nicht in der Individuationsphase befinden, wie dies gemäss dem chronologischen Alter im Kindergarten eigentlich der Fall wäre, zeigen in der Interaktion mit anderen Kindern häufig ein dominantes Verhalten, bei welchem durch die Bezugsperson regelmässig regulierend eingegriffen werden muss (Sappok & Zepperitz, 2019).

L3 beschreibt aber auch Situationen, in denen sie wiederum einschreitet, damit das Spiel nicht gestört wird. Sie gibt zum Beispiel Vorschläge, was die Kinder spielen könnten, wenn die aktuelle Interaktion für ein Kind zu anspruchsvoll ist. Als die Kommunikation von zwei Kindern im Spiel nicht funktioniert, schreitet sie ebenfalls ein und lenkt die Aufmerksamkeit der Kinder und hilft in der Kommunikation, sodass das Spiel ungestört weitergehen kann. Die genannten Situationen und Interventionen werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Lenkung für eine Veränderung der Peerinteraktion	
KL1	Das Thema Teilen ist generell schwierig für unsere Kinder. Wenn ein Kind nein sagt, dann muss das andere mit dem Frust umgehen können. Und natürlich ist das schwierig für sie, aber das müssen sie lernen. Meistens machen wir Kompromisse, indem wir die Sanduhr holen und sagen: "So lange darfst du und nachher darfst du".
KL1	Eigentlich finden in jeder Situation, ob es eine Spielsituation oder eine Kreissituation ist, immer soziale Konflikte oder soziale Themen statt. Diese schauen wir dann immer mit dem jeweiligen Kind an und zeigen, wie man reagieren könnte. Das denke ich, ist auf der Kindergartenstufe etwas sehr Wichtiges. Sie kommen von zuhause, wo sie vielleicht allein oder noch mit einem Geschwister waren, aber sie haben noch nicht wirklich gelernt, in einer Gruppe zu funktionieren. Für uns ist es wichtig, dass sie lernen, dass es in einer Gruppe gewisse Regeln gibt und dass man sich auf eine Art verhalten muss. Wir schauen aber nicht an, das ist eine Regel und da hat es noch eine Regel, aber sie lernen es aus den Situationen, die natürlich entstehen.
KL1	[...] Wir zeigen dem Kind auf seine Art und Weise, wie man die Situation lösen könnte. Wenn das Kind sprechen kann, dann stehen wir neben das Kind und sprechen. Wenn ich zum Beispiel sehe, der eine Junge hat ein Auto, das ein anderes Kind möchte und der eine Junge fängt dann an zu schreien oder will es ihm wegnehmen, dann gehe ich hin und sage: "Darf ich das Auto haben?". Wenn dann das andere Kind verneint, dann sage ich: "Oh, wir dürfen es nicht!". Um aufzuzeigen, wie man

	das lösen kann. Und je nachdem gehe ich dann eine Sanduhr holen und sage so lange darfst du es und nachher darfst es du haben.
KL2	Man muss die Kinder gut kennen und spüren, was es möchte oder was die Intention ist, wenn man einschreiten muss. Zum Beispiel wenn ein Kind am Znünitisch Salzstangen dabei hat, ein anderes aber nicht und dieses Kind dann hinget und einfach eins wegnimmt, dann lassen wir das nicht zu. Dann gehen wir zusammen mit dem Kind hin und fragen, ob wir eine Salzstange haben dürfen. Vom anderen Kind kommt dann aber kein ja und auch kein nein, deshalb machen wir den Kompromiss, dass es eins haben darf und dann denken wir, ist die Situation gut.
KL2	Ein Kind sieht, dass ein anderes Kind etwas hat, das es auch will. Es geht dann hin und reisst es aus der Hand. Dort müssen wir interagieren und es auf eine andere Art lösen. Das Kind muss das Spielzeug wieder zurückgeben, was nicht ganz einfach ist. Dann versuchen wir zu erklären, dass das jetzt das Spielzeug ist vom anderen Kind ist und dass es aber fragen kann, ob es das ausleihen darf. Wenn wir es zu einem späteren Zeitpunkt holen wollen, dann ist es meist schon wieder vergessen.
L1	Ich muss fast immer eingreifen. Mit Kindern aus dem Autismus Spektrum ist es oft so, dass ich ein wenig Abstand herstellen und die Aufgabe vereinfachen muss, dass sie einen Moment Zeit haben und sich auch zurückziehen können. Wenn wir zum Beispiel Teig kneten, dann haben sie nicht das gleiche Tempo und wenn ihnen das gefällt, dann wollen sie nur das tun. Und wenn ich dann ein Kind so weit habe, dass er Teig knetet, dann wollen sie nicht damit aufhören, aber das andere Kind sagt dann: "Jetzt musst du ausrollen". So kann es zu einem Konflikt kommen. Dann muss ich diesem Kind erklären, ob das jetzt mit Gebärden und Piktogrammen ist oder was auch immer, dass dieses Kind jetzt an etwas anderem dran ist. So, dass es für beide klar wird.
L2	Oder wenn die Kinder in der Pause sind und der eine spielt Fussball und der andere nimmt den Ball mit den Händen, dann sage ich meistens verbal: "Mit dem Fuss, mit dem Fuss!". Ich sage es verbal und er versteht es dann auch oder ich mache es nonverbal einfach vor, indem ich den Ball mit dem Fuss wegschiesse.
L2	Der Fokus bei der Lenkung ist, dass sie zusammen spielen können. Es ist dann mehr ein Zeigen, wie es geht, weil das eine Kind noch nicht weiss, wie man denn Ball spielen soll.
L2	In einer Znünisituation, in der ein Kind ein anderes füttern will, habe ich auch schon die Handpuppe genommen und dann gezeigt, dass der andere nicht gefüttert werden will, aber dass er die Handpuppe füttern kann. Meistens kommen dann die anderen Kinder auch und fangen an, mit der Handpuppe zu spielen oder sie zu füttern. Und dann ja spiele ich so, einfach sehr übertrieben und sage: "Hee, nei ich will das nöd! Das isch doch grusig!".
L3	Meistens muss man dem stärkeren Kind erklären, was das andere will. Verbal oder mit Gebärden, Mimik und Gestik, damit es versteht, was die Intention des anderen ist. Zum Beispiel sind mal zwei Kindergartenkinder miteinander auf dem Traktor gefahren und der Vordere hat den Hintere dann gefragt: "Wo willst du hin?". Das war toll, aber der Hintere zeigt und der Vordere schaut nicht. Dann bin ich hin und habe vermittelt, dass der Hintere nochmal zeigt und der Vordere schauen kann. Dann sind sie in diese Richtung gefahren. So muss man auf ganz einfacher Ebene das Verständnis sichern. Oder wenn zwei Kinder wütend werden und ich das Gefühl habe, dass es gefährlich werden könnte und sie sich nicht mehr spüren und eventuell damit beginnen, sich zu schlagen, dann muss man auf einer körperlichen Ebene auch mal ein Kind halten, dass es sich wieder spürt. Und dann kann es mit meiner Unterstützung kommunizieren, was es möchte. Bei Kindergartenkindern muss man häufig über den Körper gehen, weil sie sich sonst nicht mehr spüren. Manchmal kann es auch sein, dass zwei Kinder Interesse aneinander haben, aber ein Kind etwas will, dass für das andere zu komplex ist. Dann muss ich da auch eingreifen und schauen, dass sie etwas finden, dass für beide pass.

	Oder wenn sie ein Interesse aneinander haben, aber nicht wissen, wie sie miteinander in Kontakt treten sollen. Dann übernehme ich die Funktion des Bindeglieds und ziehe mich anschliessend langsam aus der Interaktion zurück.
--	---

Tabelle 21 Lenkung für eine Veränderung der Peerinteraktion

5.3.2 Lenkung für eine Verlängerung der Peerinteraktion

KL2 beschreibt zwei Situationen, in denen sie eingeschritten ist, um eine Peerinteraktion zu verlängern. Einmal hat sie die Idee des Kindes aufgenommen, hat diese verlängert und erweitert sowie verbalisiert. Ein anderes Mal ist sie eingeschritten und hat das eine Kind im Spiel angeleitet, sodass der Kontakt nicht abbricht.

Lenkung für eine Verlängerung der Peerinteraktion	
KL2	Wir haben die Jacke dann zusammen gestreichelt und haben gesagt: "Ah, ist das eine schöne Jacke!". Das fand er ganz schön und dann haben wir auch noch den Ärmel ein wenig gestreichelt. Genau da gehe ich darauf ein und versuche es ein wenig in die Länge zu ziehen.
KL2	Zuerst habe ich die Kinder einmal gelassen, weil beide hingesessen sind. Sie sind dann beide gesessen und das eine Kind hat ein wenig geschaut, wie der andere Türme baut und dann wollte es wieder gehen. Und dann bin ich dazu gesessen und habe mit dem anderen Kind auch einen Turm gebaut. Dann haben wir auch noch dem anderen Kind einen Klotz für seinen Turm gegeben.

Tabelle 22 Lenkung für eine Verlängerung der Peerinteraktion

5.3.3 Lenkung, um eine Peerinteraktion anzubahnen

Von manchen Fachpersonen wurden auch Situationen dargelegt, in denen Kinder ein Interesse an einem anderen Kind oder der aktuellen Erwachsenen-Kind-Interaktion zeigten. Dies widerspiegelt die Ergebnisse von Syrjämäki et al. (2019), die in ihrer Studie ebenfalls zum Schluss kamen, dass eine positive Erwachsenen-Kind-Interaktion zu einer Peerinteraktion führen kann (Syrjämäki et al., 2019). Dieses Interesse nutzten sie, um das Kind in die Interaktion miteinzubeziehen oder aus dem Interesse eine Peerinteraktion entstehen zu lassen. Dabei sind teilweise auch ältere Kinder involviert. KL2 beschreibt, dass ältere Kinder Freude an den Kindergartenkindern haben und mit diesen zusammen spielen oder nach draussen gehen wollen. KL2 lässt sie dann zusammen nach draussen gehen oder zusammen schaukeln. Sie erlebt darüber hinaus teilweise auch, dass sich ein Kind der aktuellen Erwachsenen-Kind-Interaktion im Spiel nähert. Dann versucht sie das Kind ins Spiel einzubeziehen, indem sie den aktuellen Gegenstand mit diesem Kind teilt. Zum Beispiel gibt sie dem Kind beim Spielen mit der Murmelbahn eine Murmel oder beim Spielen mit dem Bauernhof eine Tierfigur. So soll das Kind miteinbezogen werden. Dadurch entsteht in der Regel aber erst noch ein Parallelspiel. Die Situationen werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Lenkung, um eine Peerinteraktion anzubahnen	
KL2	Auf dem Spielplatz, wenn auch die grösseren Kinder draussen sind, dann kommen diese und sagen unseren Kindern, dass sie süss sind. Sie wollen diese dann schaukeln und uns helfen, indem sie ein Kind an der Hand nehmen. Das ist in der Kultur der Schule, dass die Grösseren den Kleineren schauen. Wenn wir zum Beispiel die

	Treppe runter gehen, dann gibt es Achtklässler, die fragen, ob sie ein Kind an der Hand nehmen dürfen und dann gehen sie zusammen mit diesen nach draussen.
KL2	Wenn ich zum Beispiel mit einem Kind an der Marmeladebahn bin und Kugeln nach unten laufen lasse, dann kommt ein anderes Kind von aussen dazu. Dann halte ich eine Kugel hin und das Kind nimmt eine. Dann gebe ich eine Kugel dem anderen Kind und das nimmt auch eine. Da habe ich schon beobachtet, dass das eine Kind von einem anderen Kind die Kugel geholt hat. Aber die Idee, wie man das machen kann, die kommt dann von mir. Wenn wir mit dem Bauernhof spielen und dann kommt ein Kind dazu, dann geben wir dem auch ein Pferd in die Hand. Es entsteht dann häufig ein Parallelspiel finde ich. Es ist noch nicht wirklich so, dass sich diese Pferde dann begegnen.
KL2	Ich nehme die Hände von einem Kind und halte diese zum anderen hin, dass es auch etwas halten kann. Zum Beispiel haben wir heute Morgen die Räder, die sehr schwer sind, gemacht. Diese durfte dann ein Kind halten. Dann ist ein anderes Kind gekommen und ich habe probiert, die Räder zusammen mit einem Kind dem anderen zu übergeben. Das üben wir aber gerade noch, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem das geht. Am besten gelingt das am Morgen mit der Glocke.
L2	Ich sitze auf dem Sofa und schaue ein Bilderbuch mit einem Jungen an und ein anderer Junge kommt dazu und sitzt mir auf den Schooss und wir schauen dann zu dritt das Buch an.
L3	Oder wenn sie ein Interesse aneinander haben, aber nicht wissen, wie sie in Kontakt treten sollen. Dann übernehme ich die Funktion des Bindeglieds und ziehe mich dann langsam aus der Interaktion zurück.

Tabelle 23 Lenkung, um eine Peerinteraktion anzubahnen

5.3.4 Lenkung, um eine Peerinteraktion zu beenden

L2 beschreibt Konfliktsituationen, in denen sie lenkend einschreitet, um die Peerinteraktion zu beenden, ohne die Konfliktsituation erneut zu durchleben. Sie versucht die Kinder aber abzulenken, sodass sie sich beruhigen können.

Lenkung, um eine Peerinteraktion zu beenden	
L2	Es sind meistens Situationen, die eskalieren könnten: Das eine Kind würde das andere vielleicht schlagen oder festhalten oder schubsen. Bei den einen Kindern wird Körperkontakt benötigt, bei den anderen braucht es ein lautes «Stopp» oder einfach Blickkontakt. Ich drehe ihn dann zum Beispiel zu mir hin und sage: "He, schau mich an". Damit eine Situation nicht eskaliert, müssen die Kinder in einen Abstand gebracht werden, indem sie voneinander getrennt und mit dem Körper der Bezugsperson voneinander abgeschirmt werden, sodass sie das andere Kind nicht mehr sehen. Das ist mit den grösseren Kindern ein wenig schwieriger. Ich lenke sie spielerisch ein wenig ab. Bei den Kleinen funktioniert das eigentlich recht gut.

Tabelle 24 Lenkung, um eine Peerinteraktion zu beenden

6. Diskussion

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Obwohl fast alle Fachpersonen angaben, dass das Thema Peerinteraktion weder Teil ihrer Grund- und Weiterbildung war noch, dass sie sich selbst zum Thema informiert haben, beschrieben alle Befragten mehrere Situationen und Interventionen, die eine Förderung oder Lenkung der Peerinteraktion oder der Vorläuferfähigkeiten beinhalteten. Keine Fachperson argumentierte, dass die Förderung der Peerinteraktion nicht umsetzbar oder zu komplex wäre. Es könnte sein, dass sich auf die Anfrage für das Interview zu dieser Arbeit eher diejenigen Fachpersonen gemeldet haben, welche sich selbst schon gedanklich mit der Thematik befasst haben und deshalb bereits eine Förderung der Peerinteraktion in ihrem Alltag umsetzen. Vermutlich werden hier vor allem Fachpersonen dargestellt, welche der Thematik sehr positiv gegenüberstehen, ihren förderlichen Effekt auf die Entwicklung der Kinder erkennen und deshalb bereit sind, in ihrem Alltag Angebote zur Förderung der Peerinteraktion anzubieten – selbst dann, wenn diese über einen längeren Zeitraum und mit viel Geduld immer wieder angeboten werden müssen, bis eine Interaktion zwischen den Kindern sichtbar wird.

6.1.1 Förderung der Vorläuferfähigkeiten

In der Unterkategorie Förderung der Vorläuferfähigkeiten wurden über die drei Entwicklungsbereiche der Sprachentwicklung, der sozial-emotionalen Entwicklung und der Spielentwicklung noch die Erwachsenen-Kind-Interaktion und die Wahrnehmung aus den Antworten der Fachpersonen ausgearbeitet. Innerhalb dieser Bereiche fördern die Fachpersonen im Alltag gewisse Vorläuferfähigkeiten.

Die Fachpersonen verstehen die Interaktionsfähigkeit vermutlich als eigenständige Kompetenz, die sich nicht aus unterschiedlichen Vorläuferfähigkeiten zusammensetzt. Denn alle Fachpersonen beschreiben zwar die Förderung von unterschiedlichen Vorläuferfähigkeiten, aber innerhalb der einzelnen Entwicklungsbereiche wurden jeweils nur vereinzelte Fördermassnahmen von wenigen Fachpersonen genannt. Eine Ausnahme bildete die Förderung der Sprachentwicklung. Innerhalb der Unterkategorie der Sprachentwicklung wurden sehr viele unterschiedliche Fördermassnahmen und Situationen von allen Fachpersonen genannt. Eine Vermutung hierfür wäre, dass die Fachpersonen in einem Gespräch mit einer Logopädin in Ausbildung vermehrt den Fokus auf die Förderung der Sprache legten. Oder aber die Förderung der Sprache ist im Alltag gut und vielseitig umsetzbar, weswegen dahingehende Äusserungen häufig auftraten. Zudem sind drei von fünf Fachpersonen selbst Logopädinnen, weshalb ein besonderer Fokus auf die Förderung sprachlicher Kompetenzen ohnehin naheliegend erscheint.

Die Fachpersonen wurden im Interview indes gefragt, wie sie eine Förderung der Peerinteraktion umsetzen würden, wenn sie dies selbstständig bestimmen könnten und alle dafür

benötigten Ressourcen zur Verfügung hätten. Eine detaillierte Auswertung der übergeordneten Gedanken zur Förderung der Peerinteraktion ist im Anhang dieser Arbeit ersichtlich. Aufgrund der Antworten aller Fachpersonen zeichnete sich das Bild ab, dass sie die Peerinteraktion durch die Förderung von Interaktionssituationen und nicht durch eine vorherige Förderung der Vorläuferfähigkeit in der sozial-emotionalen Entwicklung sowie der Sprach- und Spielentwicklung umsetzen würden. Die Interaktion an sich soll gefördert werden und nicht zwingend die benötigten Vorläuferfähigkeiten für das gemeinsame Spiel. Auch Sappok und Zepperitz betonen, dass häufiger Kontakt zu Peers die sozialen Fähigkeiten für ein harmonisches Miteinander schult (Sappok & Zepperitz, 2019). Dies zeigt, dass durch die Interaktion auch wichtige Kompetenzen für die Teilhabe an der Interaktion geschult werden und sich die Fachpersonen vermutlich eher für diesen Weg der Förderung entscheiden würden.

Damit die Kinder an der Peerinteraktion teilnehmen können, müssen laut der Fachpersonen gewisse Grundvoraussetzungen stimmen, die sowohl im Kind als auch in der Umgebung zu finden sind. Die Kinder müssen entspannt sein und ein Interesse am Gegenüber entwickelt haben. Das Umfeld und die Peergruppe muss ihnen vertraut sein, sodass sie sich wohl fühlen. Wenn diese Grundvoraussetzungen gegeben sind, dann ist Peerinteraktion nicht als Summe aus unterschiedlichen Vorläuferfähigkeiten zu verstehen, sondern wird von den Fachpersonen durch ein Angebot an Interaktionssituationen gefördert. Für Kinder, welche jedoch die Grundvoraussetzungen für die Peerinteraktion noch nicht mitbringen, ist nach Ermessen der Fachpersonen die Erwachsenen-Kind-Interaktion eine wichtige Vorläuferfähigkeit. Dort sind positive Interaktionserfahrungen wichtig, sodass sich das Kind für weitere Interaktionserfahrungen öffnen kann. Dies betonen auch Sappok und Zepperitz (2019), indem sie erläutern, dass die Interaktion mit einem Gegenüber in einem frühen Stadium der Entwicklung mit den engsten erwachsenen Bezugspersonen geübt wird (Sappok & Zepperitz, 2019). Es entsteht das Bild, dass Peerinteraktion durch Interaktionssituationen geübt und gefördert werden kann, indem diese – wenn nötig – in der Erwachsenen-Kind-Interaktion gefestigt und dann mit Peers erweitert wird.

Dennoch ist klar, dass Kinder, die in der sozial-emotionalen Entwicklung oder der Sprach- wie Spielentwicklung Defizite aufweisen, weniger gut Zugang zur Peerinteraktion finden und darüber hinaus auch Mühe haben, an dieser teilzunehmen (Barton, 2015; Licandro & Syczewska, 2021; Suhonen et al., 2015). Diesem Umstand wird vermutlich Rechnung getragen, indem die Förderung der Peerinteraktion zu einem grossen Teil in Kleingruppen durch ein explizites Angebot durchgeführt wird. Dies wird im Folgenden genauer erläutert.

6.1.2 Besonderes Potential des Kleingruppensettings

Beide befragten Berufsgruppen bevorzugen das Kleingruppensetting für eine gezielte Förderung der Peerinteraktion. Die Logopädinnen beschreiben ausschliesslich Angebote im Kleingruppensetting und von den Klassenlehrpersonen werden deutlich mehr Angebote im

Kleingruppensetting durchgeführt als im gesamten Klassenverband. Das Kleingruppensetting findet bei beiden Berufsgruppen integrativ im Klassenverband und separiert ausserhalb der Klasse statt. Die Kleingruppe scheint optimale Voraussetzungen zu bieten, um die Peerinteraktion fördern zu können. Dies ist wahrscheinlich der Fall, weil dabei besser auf die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen der Kinder eingegangen werden kann. Einige der befragten Fachpersonen haben betont, dass die Kinder sehr unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen, was bei der Bildung einer Kleingruppe berücksichtigt werden kann. Besonders die Logopädinnen haben differenzierte Überlegungen zur Bildung von Kleingruppen geteilt. Sie achten dabei auf gleiche Interessen, komplementierende Kompetenzen oder auf einen gleichen Entwicklungsstand zum Beispiel in der Spielentwicklung. Die Bildung von Kleingruppen mit der Berücksichtigung der jeweiligen Kompetenzen schafft somit einen geeigneten Rahmen, in welchem dann eine passende Interventionsmöglichkeit angeboten werden kann. Dies würde darüber hinaus eine spezifische Förderung der Vorläuferfähigkeiten für die Peerinteraktion weniger gewichtig machen, weil durch das Angebot Rücksicht darauf genommen wird, welche Vorläuferfähigkeiten durch die Kinder bereits vorhanden sind. Dies würde bedeuten, dass die Interaktionssituation dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst wird und nicht das Kind seine Kompetenzen in den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen anpassen muss, um an einer Interaktionssituation teilnehmen zu können.

6.1.3 Förderung durch explizite Angebote

Die Förderung der Peerinteraktion wird zu einem grossen Teil durch ein explizites Angebot umgesetzt, das von den Fachpersonen an die Kinder herangetragen wird. Dies scheint besonders im Kleingruppensetting sehr sinnvoll zu sein, weil dadurch Rücksicht darauf genommen werden kann, welche Kompetenzen die Kinder bereits mitbringen, die für die jeweilige Interaktionssituation benötigt werden. Dadurch wird ein optimales Setting mit einem geeigneten Ziel geschaffen, wie dies auch Gaviria-Loaiza et al. (2017) in ihrer Studie propagieren (Gaviria-Loaiza et al., 2017). Zudem wird so der Einstieg in eine Peerinteraktion erleichtert, womit Kinder mit einer Beeinträchtigung in der Regel Mühe haben (Suhonen et al., 2015; Syrjämäki et al., 2018), weil dieser durch die Fachperson gestaltet wird. Während dieser expliziten Angebote sind die Fachpersonen Teil der Interaktion und begleiten die Kinder fortwährend. Die Begleitung ist nötig, weil ein Angebot durch die Fachperson ohne deren Begleitung schnell wieder in einem Interaktionsabbruch enden kann. Die Teilnahme an der Interaktion verlängert somit den Kontakt zwischen den Kindern und bereichert ihr Spiel oder die Handlung. Dies wieder spiegelt die Ergebnisse aus der Studie von Gaviria-Loaiza et al. (2017), welche die Teilnahme der Lehrperson an der Interaktion als förderlich erachten (Gaviria-Loaiza et al., 2017).

Innerhalb dieser Angebote werden aber auch Interaktionssituationen angeboten, die darauf abzielen, gewisse Vorläuferfähigkeiten wie beispielsweise die Kommunikation in Form von Peerinteraktion zu fördern indem in Kleingruppen oder im Klassenverband Kommunikations-

situationen evozieren werden. Sappok und Zepperitz (2019) erläutern zudem auch, dass sich solche strukturierten Interaktionssituationen förderlich auf die sozial-emotionale Entwicklung auswirken (Sappok & Zepperitz, 2019), sodass die Kinder durch diese expliziten Angebote zur Förderung der Peerinteraktion vermutlich auch in ihrer sozialen Entwicklung gefördert werden. Dadurch kann eine indirekte Förderung der Vorläuferfähigkeiten aufgrund der expliziten Angebote zur Förderung der Peerinteraktion angenommen werden.

6.1.4 Berufsspezifische Unterschiede

Berufsspezifische Unterschiede bestehen dahingehend, dass die Logopädinnen für ein integratives Setting auf die Bereitschaft und Kooperation der jeweiligen Klassenlehrpersonen angewiesen sind und sie im Gegensatz zu den Klassenlehrpersonen ihre Kleingruppen teilweise auch altersdurchmischt bilden. Klassenlehrpersonen bieten ihre Förderung innerhalb der vorhandenen Strukturen im Tagesablauf an und nutzen daraus unterschiedliche Sequenzen wie zum Beispiel den Morgenkreis, die Zünisituation oder das Freispiel. Logopädinnen hingegen verlassen für die Förderung der Peerinteraktion ihr gewohntes Einzelsetting und nehmen mehrere Kinder in die Logopädie oder arbeiten integrativ im Klassenverband. Das klassische therapeutische Einzelsetting scheint keine optimalen Voraussetzungen zu bieten, um die Peerinteraktion zu fördern. Einzig die Erwachsenen-Kind-Interaktion, welche von manchen Fachperson als wichtige Vorläuferfähigkeit für die Peerinteraktion gesehen wird, kann im Einzelsetting ungestört gefördert werden. Hier bemerken aber auch manche der Logopädinnen, dass der Transfer von erarbeiteten Kompetenzen in der Logopädie nicht immer funktioniert und Ziele ausserhalb des klassischen Einzelsettings nicht erreicht werden können.

6.1.5 Lenkung der Peerinteraktion

Sehr viele in den Interviews beschriebene Lenkungen der Peerinteraktion werden getätigt, um Konflikte zu lösen oder diesen vorzubeugen. Von achtzehn genannten Situationen handeln zehn von der Lösung oder Vorbeugung von Konflikten und in einer Situation wird sogar der Interaktionsabbruch durch die Fachperson erklärt. Es scheint, dass die Lenkung der Peerinteraktion deshalb ein besonderes Potenzial dafür bietet, Kompetenzen in der sozial-emotionalen Entwicklung zu fördern. Dies beschreibt auch KL1, indem sie natürlich entstandene Situationen als Lerngelegenheiten für soziale Kompetenzen nutzt.

Darüber hinaus eignet sich die Lenkung der Peerinteraktion, um ein Kind in eine bereits entstanden Erwachsenen-Kind-Interaktion miteinzubeziehen, was auch Syrjämäki et al. (2019) in ihrer Studie festgestellt haben. Auch sie konnten zeigen, dass eine positive und harmonische Erwachsenen-Kind-Interaktion das Potenzial hat, um in einer Peerinteraktion zu enden (Syrjämäki et al., 2019). Klassenlehrpersonen setzen dies im Freispiel um. Logopädinnen sind hingegen darauf angewiesen, dass sie im integrativen Setting arbeiten können. Diese Situationen entstehen aber eher selten, denn es wurden von KL2, L2 und L3 nur wenige derartige

Szenarien beschrieben. Dies lässt vermuten, dass eine effektive und zielführende Förderung der Peerinteraktion am besten durch ein gezieltes Setting realisiert werden kann und nicht durch die Lenkung bereits entstandener Peerinteraktionen. Interaktionssituationen, die im Freispiel entstehen, sind wahrscheinlich noch nicht dafür geeignet, um über eine Lenkung der konkreten Interaktionssituation das Spiel zu bereichern und die Interaktion zu verlängern, wie dies zum Beispiel Gaviria-Loaiza et al. (2017) in der Diskussion ihrer Studie mit Kindern ohne Beeinträchtigung beschreiben. Sie betonen aber auch ein passendes Setting mit einem geeigneten Ziel (Gaviria-Loaiza et al., 2017). Es scheint, als ob dieses passende Setting wie auch das Ziel der Interaktion noch stark durch die Fachperson vorgegeben werden muss, sodass der Entwicklungsstand aller Kinder berücksichtigt werden kann. Im Idealfall wird dann innerhalb eines expliziten Angebots in Form von Lenkungen durch die Fachperson Einfluss auf die Interaktion genommen, sodass diese bereichert und verlängert wird.

6.1.6 Fachwissen zum Thema Peerinteraktion

Die Fachpersonen ziehen ihr Wissen zur Förderung der Peerinteraktion vielfach aus ihrer Arbeitserfahrung und sehr vereinzelt aus der Grund- und Weiterbildung. Die Wissensvermittlung zum Thema Peerinteraktion findet in Ausbildungsstätten kaum statt und so ist die Peerinteraktion ein Bereich, der durch die Fachpersonen teilweise intuitiv und durch das zunehmende Wissen aus der langjährigen Berufserfahrung gefördert wird. Einige Angebote, die von den Fachpersonen in dieser Arbeit erwähnt wurden, entstanden aufgrund von selbstentwickelten Ideen oder aus einer Ableitung von Therapiekonzepten, die für das Einzelsetting konzipiert wurden. Logopädinnen nutzen zum Beispiel im Kleingruppensetting Therapieansätze, welche für die Erwachsenen-Kind-Interaktion konzipiert wurden, indem zum Beispiel nach dem Ansatz von Zollinger, dem handlungsorientierten Ansatz, Floortime oder Komm!ASS in einer Kleingruppe zusammen gespielt oder gehandelt wird. Da sie in ihrer Grund- und Weiterbildung kaum Informationen zur Peerinteraktion sammeln konnten, leiten sie demnach Therapieprogramme für die Zielsetzungen in der Peerinteraktion ab.

6.1.7 Einfluss der Peerinteraktion auf die Entwicklung der Kinder

Justice et al. (2011) konnten in ihrer Studie aufzeigen, dass Peers einen direkten oder indirekten Effekt auf die sprachliche Entwicklung von Kindern haben und dass besonders Kinder mit geringen sprachlichen Kompetenzen durch diesen Effekt profitieren können (Justice et al., 2011). Die Peergruppen, die in dieser Interviewstudie im Fokus standen, bestehen ausschliesslich aus Kindern, die eine Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung haben. Dies bestätigt zum einen den Zusammenhang zwischen der Kognition und der Sprachentwicklung sowie den Schwierigkeiten, die im Spracherwerb auftreten, wenn ein Kind eine kognitive Beeinträchtigung hat (Aktas et al., 2012). Bei der Berücksichtigung der Ergebnisse der Studie von Justice et al. (2011) muss aber festgestellt werden, dass der Peereffekt

die sprachliche Entwicklung der Kinder höchstwahrscheinlich nur in sehr geringem Mass positiv beeinflussen kann. Denn Justice et al. (2011) konnten zeigen, dass Kinder mit geringen sprachlichen Kompetenzen innerhalb einer Gruppe mit Kindern, die ebenfalls geringen sprachlichen Fähigkeiten ausweisen, keinen verhältnismässig grossen, sprachlichen Entwicklungszuwachs zeigen (Justice et al., 2011). Dies würde bedeuten, dass der Effekt von Peers auf die Entwicklung der Kinder vermutlich sehr gering ausfallen könnte. Dies verdeutlicht aber die Notwendigkeit von gezielten Interventionen durch Fachpersonen, sodass Kinder sowohl in der Sprachentwicklung wie auch in der Peerinteraktion gefördert werden, damit diese in ihrer Partizipation und Teilhabe nicht beeinträchtigt werden.

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Die befragten Klassenlehrpersonen und Logopädinnen fördern sowohl die Peerinteraktion wie auch dafür benötigte Vorläuferfähigkeiten. Die Fachpersonen erachten die Erwachsenen-Kind-Interaktion als wichtige Vorläuferfähigkeit für diejenigen Kinder, welche das Interesse an der Peerinteraktion noch nicht entwickelt haben oder welche aufgrund von Stress noch nicht in eine Interaktion treten können. Sind aber diese Grundvoraussetzungen gegeben, dann fördern die Fachpersonen die Peerinteraktion, indem sie explizite Angebote gestalten, in denen Interaktionssituationen evoziert werden. Diese Angebote richten sich sowohl an den Klassenverband als auch an Kleingruppen. Das bevorzugte Setting ist aber bei beiden Berufsgruppen die Kleingruppe. Diese scheint Vorteile mit sich zu bringen, weil darin Kinder mit komplementären oder gleichen Kompetenzen in der Gruppe zusammengebracht werden, für die dann durch die Fachperson ein passendes Angebot gestaltet wird.

Die Lenkung der Peerinteraktion bietet vor allem grosses Potential für die Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen, ist aber weniger geeignet, um die Peerinteraktion an sich zu fördern. Viele spontane Interaktionssituationen tragen nämlich ein Konfliktpotenzial in sich und somit eignet sich die Lenkung solcher spontan entstandener Peerinteraktionen nur sehr begrenzt für die Förderung der Peerinteraktion.

Die expliziten Angebote, welche durch die Fachpersonen gestaltet werden, sind jeweils begleitet. Somit findet insofern eine Lenkung statt, dass die Fachperson Teil der evozierten Peerinteraktion ist und somit durch ihre Teilnahme an der Interaktionssituationen lenkend eingreifen kann, um diese in ihrer Länge oder der Qualität zu verbessern.

Aus der Interviewstudie wird klar, dass die Fachpersonen die Peerinteraktion auf vielseitige Art und Weise fördern. Dabei eignen sich explizite Angebote, die sich an Kleingruppen richten, in besonderem Mass, um Interaktionssituationen unter Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung zu fördern.

6.3 Ausblick

Die vorliegende Arbeit ist eine erste Annäherung an das Forschungsfeld der Förderung der Peerinteraktion im separierten Schulsetting. Bisher war die Peerinteraktion von Kindern mit einer Beeinträchtigung stets in einem integrativen Setting Gegenstand der Forschung. Deshalb müssen vorliegende Evidenzen aus Studien zur Peerinteraktion von Kindern mit einer Beeinträchtigung mit Vorsicht in Bezug zur Zielgruppe dieser Arbeit gesetzt werden. Es wäre wichtig, weitere Evidenzen zu erhalten, die der Zielgruppe dieser Arbeit Rechnung tragen. Besonders wichtig wären Evidenzen zur Effektivität von unterschiedlichen Förderansätzen der besagten Zielgruppe, sodass zukünftig Fördermassnahmen in separierten Institutionen evidenzbasiert eingesetzt werden können. Aufgrund dieses Mangels werden derzeit Fördermassnahmen durch die Fachpersonen häufig intuitiv und in Form von selbst entwickelten Methoden zum Beispiel aus Ableitungen von Therapieprogrammen von anderen Zielgruppen durchgeführt.

Die Wissensvermittlung zur Peerinteraktion findet in Ausbildungsinstitutionen nur vereinzelt statt. Obwohl das Thema Peerinteraktion über grosses Potenzial verfügt – besonders weil Kinder mit einem speziellen Förderbedarf durch die Peerinteraktion am meisten profitieren können (Justice et al., 2011) und die Kinder im Kindergarten einen Grossteil ihrer Zeit mit ihren Peers verbringen – ist es derzeit kaum Gegenstand der Ausbildung im sonderpädagogischen Bereich. Es ist deshalb zu hoffen, dass das Thema Peerinteraktion in Zukunft in der Ausbildung von Fachpersonen im sonderpädagogischen Bereich einen Platz findet und die Wissensvermittlung in der Grund- und Weiterbildung stattfindet.

Dafür ist es wichtig, dass dem Berufsfeld der Logopädie das Potenzial der Peerinteraktion für die sprachliche Entwicklung der Kinder bewusst wird und die Relevanz der Thematik für die logopädische Arbeit mit Kindern erkannt wird – Im Idealfall über die hier gewählte Zielgruppe der Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung bei einer kognitiven Beeinträchtigung hinaus. Denn alle Fachpersonen der Logopädie behandeln Kinder mit einem sonderpädagogischen Bedarf. Diese Kinder sind in ihrer Sprachentwicklung beeinträchtigt, ganz unabhängig davon, ob eine kognitive Beeinträchtigung besteht oder nicht. Alle Kinder mit einem logopädischen Förderbedarf laufen Gefahr, keinen Zugang zur Peerinteraktion zu finden und können im Weiteren deshalb daran nicht teilhaben (Licandro & Syczewska, 2021). Genau diese Kinder würden aber durch die Peerinteraktion in ihrer Sprachentwicklung am meisten profitieren (Justice et al., 2011). Weil sonderpädagogische Massnahmen wie die Logopädie darauf abzielen, die Partizipation und Teilhabe von Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung zu verbessern (Sammann, 2023) und für Kinder eine gelungene Teilhabe die Partizipation in einem gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern ist, muss sich das Berufsfeld der Logopädie vermehrt mit der Thematik der Peerinteraktion auseinandersetzen.

7. Literaturverzeichnis

- Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S., Spreer, M., Lauer, N. & Schrey-Dern, D. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter* (1. Auflage). Stuttgart: Thieme.
<https://doi.org/10.1055/b-004-129684>
- Aktas, M., Asbrock, D., Doil, H. & Müller, C. (2012). *Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung: Theorie und Praxis* (1. Auflage). München: Urban & Fischer.
- Albers, T. (2011). *Mittendrin statt nur dabei: Inklusion in Krippe und Kindergarten* (1. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Barton, E. E. (2015). Teaching Generalized Pretend Play and Related Behaviors to Young Children With Disabilities. *Exceptional Children*, 81(4), 489–506. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0014402914563694>
- berufsberatung.ch. (2025). *Studienrichtung Sonderpädagogik (Heilpädagogische Früherziehung, Schulische Heilpädagogik)*. Zugriff am 12.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.berufsberatung.ch/SharerWeb/Index?id=L2R5bi9zaG93Lzl3MzQw>
- Blum-Kulka, S. & Snow, C. E. (2004). Introduction: The Potential of Peer Talk. *Discourse Studies*, 6(3), 291–306. SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/1461445604044290>
- Bockmann, A.-K., Dohmen, A., Beier, J., Haberzettl, S., Siegmüller, J., Obry, S. et al. (2013). *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen* (1. Auflage, Band 2). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Brake, A. & Büchner, P. (2013). Stichwort: Familie, Peers und (informelle) Bildung im Kindes- und Jugendalter. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 16(3), 481–502.
<https://doi.org/10.1007/s11618-013-0366-4>
- Clarke, M. & Kirton, A. (2003). Patterns of interaction between children with physical disabilities using augmentative and alternative communication systems and their peers. *Child Language Teaching and Therapy*, 19(2), 135–151. SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/10.1191/0265659003ct248oa>

- Gaviria-Loaiza, J., Han, M., Vu, J. A. & Hustedt, J. (2017). Children's Responses to Different Types of Teacher Involvement During Free Play. *Journal of Childhood Studies*, 4–19. <https://doi.org/10.18357/jcs.v42i3.17890>
- HfH. (2025). Institut für Behinderung und Partizipation. *Spielen in der frühen Kindheit*. Zugriff am 18.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/institute/institut-fuer-behinderung-und-partizipation/spielen-in-der-fruehen-kindheit>
- Justice, L. M., Petscher, Y., Schatschneider, C. & Mashburn, A. (2011). Peer Effects in Pre-school Classrooms: Is Children's Language Growth Associated With Their Classmates' Skills? *Child Development*, 82(6), 1768–1777. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01665.x>
- Kannengieser, S. (2023). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (5. Auflage.). München: Elsevier.
- Kanton Zürich. (2024). *Informationen zum besonderen Bildungsbedarf für Schulen*. Zugriff am 11.10.2024. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html>
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung* (2. Auflage). Weinheim: Beltz. Zugriff am 30.12.2024. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/552557c6-9280-4108-8be1-4cc3b0dd2d03?forceauth=1>
- Licandro, U. (2014). Peerbeziehungen im Vorschulalter - Chancen für Sprachförderung und Sprachtherapie. *Sprache professionell fördern* (1. Auflage., S. 335–340). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Licandro, U. & Syczewska, A. (2021). Children Who Lead Get the Language They Need!? *Frühe Bildung*, 10(2), 80–87.
- Lüke, C. & Vock, S. (2019). *Empirische Evidenz für den Einsatz von Methoden der Unterstützten Kommunikation* (Praxiswissen Logopädie) (1. Auflage). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58128-5_3
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Auflage). Weinheim: Beltz.

- Moser, H. (2022). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung* (7. Auflage.). Freiburg in Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Sammann, K. (2023). Kommunikative Partizipation: Ein Sprachgruppenvergleich. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8135218>
- Sappok, T., Budczies, J., Bölte, S., Dziobek, I., Dosen, A. & Diefenbacher, A. (2013). Emotional Development in Adults with Autism and Intellectual Disabilities: A Retrospective, Clinical Analysis. *PLOS ONE*, 8(9), e74036. Public Library of Science. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0074036>
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle* (2. Auflage). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85955-000>
- Sauerbrey, U. (2021). *Spielen in der frühen Kindheit: Grundwissen für den pädagogischen Alltag* (Praxiswissen Erziehung) (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Suhonen, E., Nislin, M. A., Alijoki, A. & Sajaniemi, N. K. (2015). Children's play behaviour and social communication in integrated special day-care groups. *European Journal of Special Needs Education*, 30(3), 287–303. Routledge. <https://doi.org/10.1080/08856257.2015.1009707>
- Syrjämäki, M., Pihlaja, P. & Sajaniemi, N. (2018). Enhancing peer interaction during guided play in Finnish integrated special groups*. *European Early Childhood Education Research Journal*, 26(3), 418–431. Routledge. <https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1463908>
- Syrjämäki, M., Pihlaja, P. & Sajaniemi, N. K. (2019). Enhancing Peer Interaction in Early Childhood Special Education: Chains of Children's Initiatives, Adults' Responses and Their Consequences in Play. *Early Childhood Education Journal*, 47(5), 559–570. <https://doi.org/10.1007/s10643-019-00952-6>
- Vogt, S. & Werner, M. (2014, August 5). Forschen mit Leitfadeninterviews und qualitativer Inhaltsanalyse.
- Zollinger, B. (2008). *Spracherwerbsstörungen: Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie* (8. Auflage). Bern: Haupt.

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Phasen der sozial-emotionalen Entwicklung.....	10
Tabelle 2 Übersicht Spielentwicklung.....	13
Tabelle 3 Erläuterung des Fragebogens	28
Tabelle 4 Vorstellung der Fachpersonen.....	30
Tabelle 5 Vorstellung der Zielgruppe.....	31
Tabelle 6 Überblick über die verwendeten Notationen in den Transkripten <<In Anlehnung an Tabelle 11: Die einzelnen Notationen und Konventionen des Transkriptionssystems im Überblick (Kruse, 2015, S. 354-355)>>	33
Tabelle 7 Kinder benutzen UK-Hilfsmittel in der Rolle des Sprechers	40
Tabelle 8 Anwendung der UK-Hilfsmittel durch die Fachpersonen für die Förderung.....	41
Tabelle 9 Förderung verbalsprachlicher Kompetenzen ohne Einbezug von UK-Hilfsmitteln..	41
Tabelle 10 Überblick über die Förderung von sozial-emotionalen Verhaltensweisen	42
Tabelle 11 Förderung der Wahrnehmung.....	43
Tabelle 12 Förderung der Spielentwicklung	43
Tabelle 13 Förderung der Erwachsenen-Kind-Interaktion	45
Tabelle 14 Explizites Angebot, gemeinsames Spiel im Klassenverband	47
Tabelle 15 Explizites Angebot, gemeinsames Spiel in der Kleingruppe.....	48
Tabelle 16 Explizites Angebot, gemeinsames Spiel in Kleingruppen.....	50
Tabelle 17 Explizites Angebot, Kommunikation in Kleingruppen	51
Tabelle 18 Explizites Angebot, Kommunikation im Klassenverband.....	52
Tabelle 19 Explizites Angebot, handeln in Kleingruppen.....	53
Tabelle 20 Explizites Angebot, Rituale ohne Kommunikation	54
Tabelle 21 Lenkung für eine Veränderung der Peerinteraktion.....	58
Tabelle 22 Lenkung für eine Verlängerung der Peerinteraktion.....	58
Tabelle 23 Lenkung, um eine Peerinteraktion anzubahnen.....	59
Tabelle 24 Lenkung, um eine Peerinteraktion zu beenden.....	59
Tabelle 25 Kodierleitfaden deduktive Kategorien	76
Tabelle 26 Kodierleitfaden	78
Tabelle 27 Kodierleitfaden induktive Unterkategorien	83
Tabelle 28 Übersicht Übergeordnete Gedanken zur Peerinteraktion.....	86
Tabelle 29 Übersicht Grundvoraussetzungen	87

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Ablauf Erhebung der Daten.....	24
Abbildung 2 Ablauf Auswertung der Daten.....	34
Abbildung 3 Übersicht Förderung der Vorläuferfähigkeiten.....	38
Abbildung 4 Übersicht Förderung der Peerinteraktion	46
Abbildung 5 Übersicht Lenkung der Peerinteraktion	55

10. Anhang

10.1 Kodierleitfaden deduktive Hauptkategorien	74
10.2 Kodierleitfaden induktive Hauptkategorien	77
10.3 Kodierleitfaden induktive Unterkategorien	79
10.4 Auswertung weiterer Kategorien	84
10.4.1 Übergeordnete Gedanken zum Thema Peerinteraktion.....	84
10.4.2 Einflussfaktoren: Grundvoraussetzungen	86
10.5 Interviewleitfaden	88
10.6 Fragebogen	92
10.7 Ausgefüllte Fragebögen	94
10.8 Transkripte	104
10.8.1 Transkript KL1	104
10.8.2 Transkript KL2	120
10.8.3 Transkript L1	134
10.8.4 Transkript L2	143
10.8.5 Transkript L3	154
10.9 Analyse 1	170
10.10 Analyse 2	203
10.11 Analyse 3	229
10.12 Einwilligungserklärungen	249
10.13 Selbständigkeitserklärung	256

10.1 Kodierleitfaden deduktive Hauptkategorien

Kategorie: Förderung durch ein explizites Angebot (FEA)		
Definition	Ankerbeispiel (AB)	Kodierregeln (KR)
<p>Eine Förderung der Peerinteraktion findet dann statt, wenn die Kinder durch Angebote seitens der Fachperson in eine Peerinteraktion treten können. Die Angebote können sich dabei auf ein Setting, ein Spiel oder eine Handlungen beziehen, die durch die Fachperson eingebracht und an die Kinder herangebracht werden.</p>	<p>AB KR1: KL1: im chreis hemmer viel isch vieles ritualisiert [mhm] aso det luegerner wer isch alles do und wenn ich natürlich es föteli ueheb vo eim schüeler und de reagiert nöd grad düend di andere denn wie ihn ufmerksam mache druff</p> <p>AB KR2: KL1: [u.a. im Morgenkreis] mir probiered mög-lechst vil ufzneh vo de chind well mengisch mun mer au chle fin (.) fühlig si oder chle o chle gnauer aneluege bis mer merkt das s'chind wöt eigentlich öppis sege oder es (.) es (.) dut etz irgendwie ah öppisem nohstudiese oder (.) das isch (.) no d'gfohr oder wenn mer sis programm het das mers eifach durezieht und nochher d'chind sind do ghockt und nochher hockeds döt und nochher döt aber eigentlich isch vo de chind gar nüt cho oder</p> <p>AB KR 3: KL2: wänn ich zum bispil mit de chind meit einem chind ah de murmelibahn bin und chugeli so (.) ähm abelaufe lah DÄnn chunt es chind ä=hn au es vo usse dezue und dänn heb ich amigs so d'chugeli häre und dänn nimmt eis chind und dänn gib ichs am andere chind dänn nimmts das au und dänn hani au scho beobachtet das das ich äh aneme chind die murle au gäh und dänn häts es dänn vom chind gholt aber es isch wie so (1) d'idEE chunt dänn so bitz vo mir</p>	<p>KR 1: Es wird über eine Situation berichtet, in der durch das Angebot der Fachperson im Klassenverband zwischen zwei oder mehreren Kindern eine neue Peerinteraktion entsteht. Diese Interaktion kann durch die Fachperson begleitet sein, indem sie auch Teil der Interaktion ist. Dazu zählen auch Peerinteraktion die, spontan und unbeabsichtigt in einem durch die Fachperson angebotenen Setting oder einen angebotenen Handlung entsteht.</p> <p>KR 2: Ausgeschlossen sind Handlungen der Fachperson, die auf eine Veränderung, Verlängerung oder einen Abbruch der entstandenen Peerinteraktion innerhalb eines solchen Angebots abzielen, dann handelt es sich um eine Lenkung der Peerinteraktion.</p> <p>KR 3: Wenn sich die Fachperson mit einem Kind in einer Interaktion befindet und ein anderes Kind kommt von aussen dazu und die Fachperson bezieht dieses Kind spontan mit ein, dann gehört dies zur Kategorie Lenkung der Peerinteraktion, weil der ausschlaggebende Impuls zur Interaktion von einem Kind kam.</p>

Kategorie: Lenkung der Peerinteraktion (LPI)		
Definition	Ankerbeispiel (AB)	Kodierregeln (KR)
<p>Eine Lenkung der Peerinteraktion findet dann statt, wenn sich die Fachperson in eine bereits entstandene Peerinteraktion einbringt, um diese in ihrer Dauer, dem Inhalt oder in ihrem Verlauf zu beeinflussen. Die eigentliche Interaktionsinitiation entstand zuvor aber durch eines oder mehrere der beteiligten Kinder.</p> <p>Eine Lenkung findet auch dann statt, wenn sich ein Kind einer bestehenden Erwachsenen-Kind-Interaktion anschliesst und daraus dann eine Peerinteraktion entsteht.</p>	<p>AB KR 1:</p> <p>KL1: mi düend (.) we am chind zeige wie mes chönt jetzt mache [ja] das heisst äh uf sini art oder wens s'chind äh chan schwätze dün mir (.) stönd mir sozege nebend s'chind ane und düend schwätze für s'chind das gseht was chan ich etz villicht wie chönt mer das etz löse oder. wenn ich zum bispil gseh de bueb het (.) oder de eint bueb gseht de ander bueb het ähm genau das auto won er au gern het (.) oderdenn fangt er ah schreie ode oder wöts ihm wegrisse oder so denn nachane ähm gang ich zu ihm ane und seg dörf ich s'auto ha (.) oder (1) und denn wenn de ander seit NEI sägeme oh dörf mer nöd oder so chli zum ufze:ige wa mer chönt mache und denn gangi denn je nachdem scho zums kläre zum bispil eh sanduhr go hole und sege denn dörsch du solang s'auto und nacher dörsch es du. aber äh mir dönd sehr viel eso</p> <p>AB KR 2:</p> <p>KL2: wänn ich zum bispil mit de chind meit einem chind ah de murmelibahn bin und chugeli so (.) ähm abelaufe lah DÄnn chunt es chind ä=hn au es vo usse dezue und dänn heb ich amigs so d'chugeli häre und dänn nimmt eis chind und dänn gib ichs am andere chind dänn nimmts das au und dänn hani au scho beobachtet das das ich äh aneme chind die murmele au gäh und dänn häts es dänn vom chind gholt aber es isch wie so (1) d'idEE chunt dänn so bitz vo mir</p>	<p>KR 1:</p> <p>Es wird über eine Situation berichtet, in der sich ein oder mehrere Kinder bereits in einer Interaktion oder einem Interaktionsversuch befinden. Dieser wird dann durch die Fachperson gelenkt, indem sie sich in die Interaktion begibt und diese in der Dauer, dem Inhalt oder dem Verlauf zu verändern. Die Veränderung kann eine Interaktion verlängern oder zu deren Abbruch führen.</p> <p>KR 2:</p> <p>Es wird über eine Situation berichtet, in der sich ein Kind einer bestehenden Erwachsenen-Kind-Interaktion anschliesst.</p>

Kategorie: Förderung der Vorläuferfähigkeiten (FVF)		
Definition	Ankerbeispiel (AB)	Kodierregel (KR)
Die Fachperson bietet ein Angebot, um sprachliche, kognitive oder soziale Kompetenzen, die in einer Beziehung zu Peerinteraktion stehen, zu fördern. Durch die Förderung wird eine Verbesserung der Interaktionsfähigkeit angestrebt.	<p>AB KR 1:</p> <p>KL1: de bueb wo de talker het de duet etz immer (.) mer zeigt em sini znünibox er gseht was drin het und denn mus er mir mitem Talker sege was er wöt [ja] zum so würklech mit mir schwätze mit mir in kontakt cho (.) und denn nochane chan ich ihm geh aso das wie eh würkig het (.) und er au motiviert isch bim znüni isch er motiviert</p>	<p>KR 1:</p> <p>Unter die Kategorie fallen alle Situationen, Settings oder Handlungen die durch die Fachperson angeboten werden und eine Verbesserung von sprachlichen, kognitiven oder sozialen Kompetenzen zum Ziel haben. Diese können ausserhalb oder innerhalb einer Peerinteraktion stattfinden. In Abgrenzung zur Lenkung von Interaktionen, steht nicht der Fokus der Peerinteraktion im Zentrum, sondern es werden durch die Fachperson soziale, kognitive oder sprachliche Kompetenzen vermittelt. Ziel des Angebots ist es, dem Kind eine Kompetenz mitzugeben.</p>

Tabelle 25 Kodierleitfaden deduktive Kategorien

10.2 Kodierleitfaden induktive Hauptkategorien

Kategorie: Einflussfaktoren (EF)		
Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
Die Fachperson nennt einen Faktor, der das Entstehen oder die Qualität der Peerinteraktion beeinflusst.	<p>AB KR 1:</p> <p>KL1: es isch no spannend (.) wie ähm (.) wie d'gruppe öppis usmacht öpps meh (.) jede für sich spielt und ich mun eis chind dricho wo eh bitzeli ahfangt ufd chind zuegah und denn fangeds gad ah generell viel meh mitenand interagiere das isch no so (.)</p>	<p>KR 1:</p> <p>Unter die Kategorie fallen alle Beschreibungen von Faktoren, die in der Umwelt oder im Kind angelegt sind. Die Fachpersonen erkennen in einem Umstand oder einer Verhaltensweise der Kinder oder von sich selbst einen Einfluss auf die Peerinteraktion. Dieser Einfluss kann sowohl hinderlich als auch förderlich für die Peerinteraktion sein.</p>
Kategorie: Beobachtete Peerinteraktionen (BPI)		
Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
Die Fachperson beschreib eine Situation, in welcher Kinder miteinander interagieren. Die Fachperson kann an der Interaktion teilgenommen oder von aussen die Situation beobachtet haben.	<p>AB KR 1:</p> <p>KL1: si sind meh eifach si lueged was di andere mached si mached noh [mhm] (.) si tüend äh villicht idee überne:eh [mhm] au scho was spielt er ah da chönt ich au spiele</p> <p>AB KR 2:</p> <p>KL1: generell sind üsi schono meh eifach spiele am gliche gegestand aber nöd unbedingt es ähn interaktion so es mitenand spiele so es rollespiel. du ich du wärsch jetzt ich bin und so oder au bi de autöli (.) wenns drum gaht zum öppis abmache wer etz wo dörf durefahre wird's scho schwierig aso es isch wüekli jede fahrt eifach aber si fahred villicht ufem gliche teppich wo die strosse ihzeichnet sind eso</p>	<p>KR 1:</p> <p>Unter die Kategorie fallen alle Situationen, in welcher mehrere Kinder miteinander interagieren oder wahrnehmen.</p> <p>KR 2:</p> <p>Situationen, die eine typisches Interaktionsverhalten beschreiben, dass keine Interaktion ist, fallen auch unter diese Kategorie.</p>

Kategorie: übergeordnete Gedanken zur Förderung der Peerinteraktion (GFP)		
Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
Die Fachperson erläutert ihre Vorstellung, wie die Peerinteraktion am besten gefördert werden kann.	<p>AB KR 1:</p> <p>KL1: [...] es brüchti sicher denn eifach e ahgwöhnigszit es gängti nöd eifach nur eh wuche und guet isch es müsst denn öppis si über es über längeri zit [mhm] das chönti mir etz zum bispil vorstelle das mer seit das mer wie seit (.) ein tag ih de wuche (.) isch immer mit durchmischte gruppe wo villicht so vo de kommunikation uf ähnlichem niveau sind [...]</p>	<p>KR 1:</p> <p>Die Fachperson teilt ein Gedanke, wie die Peerinteraktion gefördert werden kann. Ausgeschlossen sind explizite Beispiele oder Situationen, die die Fachpersonen beschreiben.</p>

Tabelle 26 Kodierleitfaden

10.3 Kodierleitfaden induktive Unterkategorien

Induktive Kategorien (IK) in der deduktiven Hauptkategorie Förderung durch ein explizites Angebot (FEA)		
Definition	Ankerbeispiel (AB)	Kodierregeln (KR)
<p>IK 1: Klassenverband</p> <p>Alle Angebote, die im Klassenverband stattfinden, bei welchem alle Kinder teilhaben, werden in dieser Kategorie beschrieben.</p>	<p>AB IK 1: Klassenverband</p> <p>KL1: [...] zum bispil d'chreissituation oder znünisituation womer entweder alli im kreis sitzed oder alli am tisch [ja] und döte findet ja automatisch au en interaktion statt, im chreis hemmer viel isch vieles ritualisiert [mhm] aso det luegmer wer isch alles do und wenn ich natürlich es föteli ueheb vo eim schüeler und de reagiert nöd grad düend di andere denn wie ihn ufmerksam mache druff [...]</p>	<p>KR 1:</p> <p>Es handelt sich um ein Angebot, das durch die Fachperson angeboten wird und im Klassenverband stattfindet. Dabei sind alle Kinder der Klasse in der Sequenz anwesend. Ausgeschlossen sind Angebote für Kleingruppen, die im Klassenverband stattfinden.</p>
<p>IK 2: Kleingruppe</p> <p>Alle Angebote, die in einer Kleingruppe stattfinden, werden in dieser Kategorie beschrieben. Dabei kann das Angebot der Kleingruppe integrativ im Klassenverband oder separiert ausserhalb der Klasse stattfinden.</p>	<p>AB IK 2: Kleingruppe</p> <p>KL1: mir mached viel ähm (.) au so chle ih grüppli öppis aso etz s'zweite oder so. das mer würklech das mer seged etz düend mi:ir die zwei und i:ich mached etz zum bispil es regelspili oder düend ah öpisem bastle</p>	<p>KR 1:</p> <p>Es handelt sich um ein Angebot, das durch die Fachperson angeboten wird und im Klassenverband stattfindet. Dabei sind mindestens zwei Kinder in der Sequenz anwesend. Ausgeschlossen sind Angebote bei denen alle Kinder der Klasse teilhaben.</p>
<p>IK 3: Spiel in Kleingruppen oder im Klassenverband</p> <p>Innerhalb der IK 1 und IK 2 werden die Inhalte der Angebote unterschieden. In dieser Kategorie werden alle Angebote zusammengefasst, die sich an eine Förderung der Peerinteraktion im Spiel richtet.</p>	<p>AB IK 3: Spiel in Kleingruppen oder im Klassenverband</p> <p>KL1: nei mir mached viel ähm (.) au so chle ih grüppli öppis aso etz s'zweite oder so. das mer würklech das mer seged etz düend mi:ir die zwei und i:ich mached etz zum bispil es regelspili oder düend ah öpisem bastle</p>	<p>KR 1:</p> <p>Der Inhalt des Angebots ist ein Spiel. Das Angebot richtet sich an eine Kleingruppe oder an den Klassenverband.</p>
<p>IK 4: Handeln in Kleingruppen oder im Klassenverband</p> <p>Innerhalb der IK 1 und IK 2 werden die Inhalte der Angebote unterschieden. In dieser Kategorie werden alle Angebote zusammengefasst,</p>	<p>AB IK 4: Handeln in Kleingruppen oder im Klassenverband</p> <p>nei mir mached viel ähm (.) au so chle ih grüppli öppis aso etz s'zweite oder so. das mer würklech das mer seged etz düend mi:ir die</p>	<p>KR1:</p> <p>Der Inhalt des Angebots ist eine Handlung. Das Angebot richtet sich an eine Kleingruppe oder an den Klassenverband. Die Handlung grenzt sich vom Spiel ab, indem ein Endprodukt</p>

die eine Förderung der Peerinteraktion durch eine gemeinsame Handlung verfolgt.	zwei und i:ich mached etz zum bispil [...] düend ah öpistem bastle	hergestellt wird, dass da Kind bzw. die Kinder produzieren.
IK 5: Kommunikation in Kleingruppen oder im Klassenverband Innerhalb der IK 1 und IK 2 werden die Inhalte der Angebote unterschieden. In dieser Kategorie werden alle Angebote zusammengefasst, die eine Förderung der Peerinteraktion durch eine Form von Kommunikation verfolgt.	AB IK 5: Kommunikation in Kleingruppen oder im Klassenverband im chreis hemmer viel isch vieles ritualisiert [mhm] aso det luegerner wer isch alles do und wenn ich natürlich es föteli ueheb vo eim schüeler und de reagiert nöd grad düend di andere denn wie ihn ufmerksam mache druff oder so	KR1: Der Inhalt des Angebots ist eine Form von Kommunikation. Diese kann verbal oder mit einer Form von UK sein. Das Angebot richtet sich an eine Kleingruppe oder an den Klassenverband.
IK 5: Rituale ohne Kommunikation in Kleingruppen oder im Klassenverband Innerhalb der IK 1 und IK 2 werden die Inhalte der Angebote unterschieden. In dieser Kategorie werden alle Angebote zusammengefasst, die eine Förderung der Peerinteraktion durch ein Ritual ohne Kommunikation verfolgt.	AB IK 5: Rituale ohne Kommunikation in Kleingruppen oder im Klassenverband KL2: wänn mir an znütisch sitzed (.) [...] und nachher alli mitenand üs d'hand gänd [mhm] (.) da gaht jede da üebemer mit jedem chind das mer wie so en chreis werded. und (.) da luegeds zershd immer chli d'chind sich echli ah und dänn bruchts echli es zitli und dänn hebed sich alli	KR1: Der Inhalt des Angebots ist ein Ritual ohne Kommunikation. Das Angebot richtet sich an eine Kleingruppe oder an den Klassenverband.
Induktive Kategorien (IK) in der deduktiven Hauptkategorie Lenkung der Peerinteraktion (LPI)		
Definition	Ankerbeispiel (AB)	Kodierregeln (KR)
IK 6: Interaktion verändern Durch die Lenkung wird die spontan entstandene Interaktion verändert, indem durch die Fachperson regulierend eingegriffen wird.	AB IK 6: Interaktion verändern KL1 wenn ich zum bispil gseh de bueb het (.) oder de eint bueb gseht de ander bueb het ähm genau das auto won er au gern het (.) oderdenn fangt er ah schreie ode oder wöts ihm wegrisse oder so denn nachane ähm gang ich zu ihm ane und seg dörf ich s'auto ha	KR 1: Die Fachperson greift regulierend ein, um eine spontan entstandene Interaktion zu verändern, indem sie sich in die Interaktion begibt und eingreift. Die Interaktion zwischen den Kindern muss nachher nicht zwingend weiter bestehen. Die Absicht der Fachperson ist es nicht, die Interaktion zu beenden, sondern in ihrer Qualität zu verändern.

<p>IK 7: Interaktion verlängern Durch die Lenkung der Fachperson wird eine Interaktion verlängert.</p>	<p>AB IK 7: Interaktion verlängern KL2: die sind dänn beidi zämme absässe und das s'ander hät dänn so chle gluegt wie er die türmli bout und dänn häts welle wieder gah und dänn bini dezue gsässe und han mit dem ander chind au es türmli bout und dänn hämmer au ähm han ich am ander es es s'chlötzli gäh für sin turm und eso</p>	<p>KR 1: Die Fachperson möchte eine bestehende Interaktion verlängern, weil diese zu zerbrechen droht. Sie begibt sich deshalb in die Interaktion und nimmt durch die Lenkung Einfluss auf die Länge der Interaktion.</p>
<p>IK 8: Interaktion anbahnen Die Fachperson versucht aus dem Interesse eines Kinder an einer Erwachsenen-Kind Interaktion eine Peerinteraktion zu gestalten.</p>	<p>AB IK 8: KL2: wänn ich zum bispil mit [...] einem chind ah de murmelibahn bin und chugeli so (.) ähm abelaufe lah DÄnn chunt es chind ä=hn au es vo usse dezue und dänn heb ich amigs so d'chugeli häre und dänn nimmt eis chind und dänn gib ichs am andere chind dänn nimmts das au und dänn hani au scho beobachtet das das ich äh aneme chind die murmle au gäh und dänn häts es dänn vom chind gholt aber es isch wie so (1) d'idEE chunt dänn so bitz vo mir wie chömmers mache</p>	<p>KR 1: Aus einer Erwachsenen-Kind-Interaktion wird eine Peerinteraktion angebahnt, indem das Interesse eines dazugestossenen Kindes genutzt wird, um eine Peerinteraktion entstehen zu lassen.</p>
<p>IK 9: Interaktion beenden Die Fachperson hat durch das Einschreiten die Absicht, eine Interaktion zu beenden.</p>	<p>AB IK 9: L2: also das nöd eskaliert hilft mer meistens das ich s'chind eifach inen abstand bring zum andere [mhm] (.) genau und villicht au spiele- risch chli ablänke</p>	<p>KR1: Das Ziel der Lenkung ist ein Kontaktabbruch zwischen den Kindern.</p>
<p>Induktive Kategorien (IK) in der deduktiven Hauptkategorie Förderung der Vorläuferfähigkeiten (FVF)</p>		
<p>Definition</p>	<p>Ankerbeispiel (AB)</p>	<p>Kodierregeln (KR)</p>
<p>IK 10: Erwachsenen-Kind-Interaktion Die Fachperson erwähnt eine Situation oder eine Intervention, die eine Erwachsenen-Kind-Interaktion fördern soll. Diese Erwachsenen-Kind-Interaktion wird von der Fachperson als</p>	<p>AB IK 10: Erwachsenen-Kind-Interaktion L2: bim einte bueb (2) äh wo müeh hät mit andere chind spile isch so mis zil das er mit mir ines spiel chunt das mal mit einnere erwachsene person wo villicht chli (2) weniger emotional isch oder weniger gad usrastet wänn (1)</p>	<p>KR 1: Die Fachperson erwähnt eine Situation, in der eine Erwachsenen-Kind-Interaktion gefördert wird, weil dies als Vorläufer für die Peerinteraktion gesehen wird.</p>

wichtige Vorläuferfähigkeit für die Peerinteraktion gesehen.	wänn mer ihm öppis wäg nimmt (2) genau so chli s'luschdvolle mitenand spiele	
IK 11: kommunikative Kompetenzen Die Fachperson beschreibt die Förderung von kommunikativen Kompetenzen.	AB IK 11: kommunikative Kompetenzen KL1: denn gad zum thema düend mir au viel de wortschatz fördere gad dem thema wo mer hend und ähm düend denn eh so situatione (1) ähm erstelle wo mer wörklech müend über den die de gegestand schwätze ih dem sinn aso so chle uf üsi art <<lacht> natürlech immer chle> mit piktos oder mitem tablet oder so	KR 1: Die Fachperson erläutert eine Förderung von kommunikativen Kompetenzen. Die kann sowohl mit oder ohne UK stattfinden.
IK 12: soziale Kompetenzen Die Fachpersonen beschreibt die Förderung von sozialen Kompetenzen.	AB IK 12: soziale Kompetenzen wemmer merked es gid gad es thema wo gad echle isch wie zum bispil im moment isch gad so chle s'thema teile (.) [mhm] und mir händ etz es zwergethema und die zwerge die düend eifach uh mega gern teile well s'sind fuf zwerge wo mitenand wohned und die müend teile well süsch gohts nöd süsch hends immer strit (.) und so dümmers halt so ahluege	KR 1: Die Fachperson erläutert die Förderung von sozialen Kompetenzen. Diese Förderung findet nicht innerhalb einer Peerinteraktionssituation in Form einer Lenkung statt. Die Förderung ist ein zusätzliches Angebot, welches einen besonderen Fokus auf soziale Kompetenzen legt.
IK 13: Wahrnehmung Die Fachperson beschreibt die Förderung der Wahrnehmung.	AB IK 13: Wahrnehmung KL2: zum sich sälber chöne gspüre das simmer natürlich sehr a de basalsinn dra so am tastsinn das tüend mer jede tag irgendwie öppis ihboue sig das füessli massiere sig das äh vorem znüni ässe chömed amel es goldtröpfli ufd hand über und dänn düend d'hand eso ufenand das sich da gspüred ganz viel fingerversli das mache mer jede morged und zwar über eh langi zit s'glich	KR1: Die Fachperson beschreibt eine Situation oder Intervention in der die Wahrnehmung der Kinder geschult wird.
IK 14: Spielentwicklung Die Fachperson beschreibt die Förderung der Spielentwicklung.	AB IK 14: Spielentwicklung L2: well s'einte chind hät ja de ball und wott tschute und s'andere weiss nonig gnau wies de ball muess (1) ähm (2) wie seit mer <<klopft auf	KR 1: Die Fachperson beschreibt eine Situation, in der sie die Spielentwicklung der Kinder fördert. Dabei ist das primäre Ziel keine Förderung des

	den Tisch>> schüsse ähm dänn meh es zeige he lug so gahts	gemeinsamen Spiels, sondern die Förderung der Kompetenzen im Spiel einzelner Kinder.
Induktive Kategorien (IK) in der deduktiven Hauptkategorie Einflussfaktoren (EF)		
Definition	Ankerbeispiel (AB)	Kodierregeln (KR)
IK 15: Grundvoraussetzungen und Vorläuferfähigkeiten Die Fachperson beschreibt eine Kompetenz oder eine Fähigkeit, die sie als Grundvoraussetzung für die Peerinteraktion sieht.	AB IK 15: Grundvoraussetzungen und Vorläuferfähigkeiten KL 1: zer sicher mol überhaupt wohnen das no öpper anderst do isch (1) well da hend mir würklech gad de bueb wo ganz eh starch ass het. er (3) er het recht lang het mer s'gfühl gha er isch eifach nume do bi sich sush was usen- ume isch nimmt er nöd würklech wohn. [...]	KR 1: Die Fachperson beschreibt eine Kompetenz, die sie als Grundvoraussetzung oder als Vorläuferfähigkeit für die Peerinteraktion sieht. Ausgeschlossen sind hinderliche oder förderliche Faktoren.

Tabelle 27 Kodierleitfaden induktive Unterkategorien

10.4 Auswertung weiterer Kategorien

10.4.1 Übergeordnete Gedanken zum Thema Peerinteraktion

Die Fachpersonen wurden im Interview gefragt, wie sie die Peerinteraktion fördern würden, wenn sie frei bestimmen könnten, wie sie die Förderung umsetzen könnten und alle dafür benötigten Ressourcen bekommen würden. Alle Fachpersonen würden die Peerinteraktion durch ein explizites Angebot fördern, dass sie an die Kinder herantragen würden. Keine Fachperson würde die Kinder in Form einer Freispielsituation spielen lassen und dann in das Spiel einsteigen, um die Situation zu lenken. Das Angebot würde immer von Seiten der Fachperson stattfinden und beinhaltet bereits Überlegungen zum Inhalt und dem Vorgehen. Dabei würden die Fachpersonen ganz unterschiedliche Inhalte oder Ziele verfolgen. Sie würden zum Beispiel in Gruppen einer Handlung nachgehen, die Wahrnehmung fördern oder zusammen spielen. Beim Spiel wurde das Parallelspiel auch als Ziel der Förderung erwähnt, für diejenigen Kinder, die dies noch nicht können.

Die Fachpersonen würden nicht bei den Vorläuferfähigkeiten ansetzen und je nach Entwicklungsstand der Kinder eine spezifische Therapie dieser durchführen. Für eine Förderung der Peerinteraktion würden sie versuchen, die Peerinteraktion an sich zu fördern. Auch dann, wenn zum Beispiel die Förderung der Wahrnehmung als Inhalt genannt wurde, würden dies die Fachpersonen immer in einem Gruppensetting durchführen, sodass die Kinder diese Förderung gemeinsam erfahren und daraus eine Interaktionssituation oder ein gemeinsames Erlebnis entstehen kann.

Alle Fachpersonen stellten Überlegungen zur Interdisziplinarität an, nachdem sie im Interview darauf angesprochen wurden und konnten sich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit vorstellen. Dies wurde aber jeweils nur sehr oberflächlich diskutiert.

Es fiel auf, dass die hypothetischen Förderprogramme jeweils mehr oder weniger dem entsprachen, was die Fachpersonen bereits in ihrer Klasse oder bei ihren Therapiekindern durchführten, um die Peerinteraktion zu fördern. Keine Fachperson würde ihr Vorgehen von Grund auf ändern, wenn sie unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung hätte.

Übergeordnete Gedanken zur Peerinteraktion	
KL1	In durchmischte Gruppen, in denen die Kinder von der Kommunikation her auf sehr ähnlichem Niveau sind, könnte man immer einen Morgen in der Woche über einen längeren Zeitraum zusammen, handlungsorientiert in Kommunikation treten zum Beispiel indem man zusammen kocht, bastelt oder spielt.
KL1	Bei diesem Projekt könnte man die Fachpersonen so einsetzen, wie es am meisten Sinn macht. Zum Beispiel die Ergotherapie beim Basteln, die Physiotherapie bei sportlichen Aktivitäten und die Logopädie bei den Kindern mit UK.
KL2	Ich würde den Tastsinn fördern, indem lustvolles Spielmaterial verwendet wird. Zum Beispiel eine Badewanne mit Kirschsteinen. Daraus würde ich ein gemeinsames Erlebnis kreieren, indem die Kinder dies miteinander machen. Dabei würde ich lustvolle und schöne Momente schaffen, damit wir es zusammen lustig haben und daraus dann ein Spiel entwickeln können.

KL2	Ich würde miteinander den Tastsinn erleben, indem wir einander mit Kirschsteinen zudecken, den anderen in eine Gewichtsdecke einrollen oder einander Kneten beim Brot backen.
KL2	Dafür würde ich unstrukturiertes, offenes Spielmaterial verwenden, mit dem man viele unterschiedliche Dinge machen kann. Dabei würde ich die Ideen der Kindern aufnehmen oder zusammen etwas gestalten, bei dem jeder etwas beitragen kann.
KL2	Offenes Spielmaterial gibt mir die Möglichkeit unterschiedliche Dinge aus dem Spiel zu machen. Zudem holt es das Kind dort ab wo es gerade steht in der Entwicklung. Die Bezugsperson kann bei unstrukturiertem Spielmaterial beobachten, was das Kind macht, das dann aufnehmen und eine neue Idee einbringen, um das Spiel zu erweitern.
L1	Ich würde im Bereich der handlungsorientierten Therapie zusammen an einem Produkt mit den Kindern arbeiten. Man bräuchte dabei aber genug Unterstützung, dass die Kinder, die gerade mit dem Gebärden beginnen, jemanden haben, der ihnen dabei hilft. Und ich würde schauen, dass wir Weiterbildungen im Bereich der Unterstützen Kommunikation bei herausforderndem Verhalten bekommen.
L1	Die Kinder müssten überhaupt nicht klassenweise in den Kleingruppen sein. Ich nehme manchmal auch ältere und jüngere Kinder zusammen. [...] Nein, das müsste überhaupt nicht nur mit Kindergartenkindern sein. Dann könnten auch solche die neu eine Form von UK wie einen Talker oder eben Gebärden haben, von erfahreneren Kindern Hilfe bekommen. Das wäre eine super Lernsituation. Das merke ich viel, gerade für die kleinen Kinder sind die grösseren sehr cool.
L2	Es bräuchte sicher eine erwachsene Person für zwei Kinder, weil es sehr aufwändig ist. Ich würde Kinder, die auf gleicher Ebene in der Spielentwicklung sind, zusammen nehmen. Man müsste schauen, wo sich die Kinder in der Spielentwicklung befinden und dass dann zusammen fördern, auch wenn es erst das Parallelspiel ist. Vielleicht bräuchte es sogar zwei Erwachsenen für zwei Kinder, dass man einfach Zeit hat für das Kind. Ich würde einfach die Spielentwicklung voll fördern. Das ist das, was ich machen würde. Wenn ich jetzt merke, dass zwei Kinder sehr basal sind in der Spielentwicklung, dann würde ich sie einfach nebeneinander spielen lassen, weil das schon sehr schwierig sein kann. Die Räume müssten viel grösser sein und das Personal müsste geschult werden, wie die Spielentwicklung verläuft. Alle müssten Lust haben, mitzumachen. [...]
L3	Fördern ist für mich zuerst einmal ein Setting, indem ein entspanntes Nebeneinander möglich ist. Ein Setting, das sich wiederholt mit den gleichen Personen und mit kleinen Variationen.
L3	Ich würde schauen, was in den letzten Jahren gut funktioniert hat. Mir wäre es wichtig, das Thema Peerinteraktion gleich von Anfang an im Kindergarten aufzugreifen. Ich würde sehr attraktive Angebote bieten, die für alle Kinder attraktiv sind und die ein entspanntes Miteinander ermöglichen. Zum Beispiel in verschiedenen Räumen, zum Beispiel fast leere Räume, die man bemalen kann oder die sehr sinnlich sind mit einem Fokus auf Geräusche. Es könnte auch einen Raum mit dem Fokus auf das Tasten geben oder wir laufen Wege wie bei einem Parcour. Und dann noch einen Raum mit dem Element Wasser in dem verschiedenen Formen kalt, warm, fest, flüssig. Man könnte die verschiedenen Elemente ausprobieren, explorieren und dadurch den Mut zum Ausprobieren und Forschen wecken. Auch ein Setting, bei dem man das Rollenspiel auf ganz einfacher Ebene fördert mit attraktivem Material egal ob indoor oder outdoor. Wichtig ist ein hoher Betreuungsschlüssel und Begeisterung, um unterwegs zu sein. Räume, die attraktiv gestaltet sind mit einem klaren Fokus und ein hoher Betreuungsschlüssel, sodass man auf die Individualität der Kinder eingehen kann, wäre mir wichtig. Schulisches Lernen stünde nicht im Fokus sondern ganz klar die Lebensfreude und das Entdecken, das Improvisieren, sodass man sich als wirksam erleben kann. Man könnte kleine Experimenten durchführen und auch wenn das nur ein

	Sirupcocktail ist. Ich würde viel machen wie zum Beispiel kochen, backen und dabei auf einem einfachen Niveau etwas herstellen, dass man dann auch essen kann.
L3	Ich würde zum Beispiel eine Zusammenarbeit zwischen Psychomotoriktherapie und Logopädie toll finden. Ich fände es auch schön, wenn wir eine Musiktherapeutin hätten.

Tabelle 28 Übersicht Übergeordnete Gedanken zur Peerinteraktion

10.4.2 Einflussfaktoren: Grundvoraussetzungen

In der Hauptkategorie Einflussfaktoren wurden Aussagen von einigen Fachpersonen ermittelt, die sich als Grundvoraussetzungen oder besonders wichtige Vorläuferfähigkeiten herausstellten. Die Fachpersonen beschreiben besonders die Wahrnehmung von anderen Kindern, eine Entspannung, das Wohlbefinden und das Interesse als wichtige Voraussetzungen, um sich auf ein Gegenüber einlassen zu können. Diese sind wichtig, damit die Kinder in einem sozialen Gefüge teilhaben können.

Grundvoraussetzungen	
KL1	Zuerst sicher einmal wahrnehmen, dass noch jemand anderes da ist. Wir haben einen Jungen, der hat ein ganz starkes ASS. Bei ihm hatten wir recht lange das Gefühl, dass er einfach nur da ist und nicht wahrnimmt, was um ihn herum passiert. [...] langsam schaffen wir es, ihn wieder in die Gruppe zu bringen. Und jetzt langsam kommt so der Moment, in dem er auch die anderen beobachtet und er auch beginnt uns anzuschauen und sich selbst im Spiegel. Das Interesse, was ihm gegenüber ist, ist langsam da. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung.
KL1	[...] Das denke ich, ist auf der Kindergartenstufe etwas sehr wichtiges. Sie kommen von Zuhause, wo sie vielleicht alleine oder noch mit einem Geschwister waren, aber sie haben noch nicht wirklich gelernt, in einer Gruppe zu funktionieren. Für uns ist es wichtig, das sie lernen, dass es in einer Gruppe gewisse Regeln gibt und dass man sich auf eine Art verhalten muss. [...]
KL2	[...] Wir müssen auf die Raumgestaltung achten und darauf schauen, wo sie was spielen können. Gerade bei unseren Kindern ist das wichtig, weil manche auch Raum für sich brauchen. Manche sind etwas laut und andere brauchen vielleicht Ruhe. Da müssen wir schauen, dass es Möglichkeiten gibt, sodass sich jede Kind wohl fühlt. Wir müssen schauen, dass es Angebote gibt und dass sich die Kinder wohl fühlen und dann, wenn sie sich wohl fühlen, dann können sie auch in eine Interaktion treten auf ihre Art und Weise.
L1	Ein Interesse am Gegenüber muss vorhanden sein. Das ist bei Kindern mit ASS sehr schwierig. Sie haben eher Interesse an einem Objekt. Und ich bin überzeugt, dass das Triangulieren vorhanden sein muss. Denn sonst geht es nicht. Das ist so die Grundvoraussetzung. Körperliche Fähigkeiten müssen nicht speziell vorhanden sein. Da merke ich, da geht viel mehr, als ich ursprünglich mal angenommen habe. Ich habe ein Kind, das ist körperlich sehr eingeschränkt und das kann durchaus schon sehr früh mit anderen kommunizieren.
L2	Sicher mal das Interesse am anderen Kind. Dass es das auch wahrnimmt und es anschaut. [...] Und sicher auch die Gemeinsamkeit auf etwas richten zu können auch nebeneinander sitzen können. Nur schon das Nebeneinander muss möglich sein. [...]
L3	Ich finde ganz wichtig ist eine gewisse Entspannung, wenn die Wahrnehmung von sich selbst noch nicht gut ist und sie sich in einer Anspannung befinden, dann muss man auf einer ganz basalen Ebene in die Interaktion treten. [...] das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass sich ein Kind überhaupt einlassen kann. Und dann denke ich, ist in jedem Kind auch eine Neugierde angelegt, die man dann über Angebote wecken kann, bei denen sie merken, dass es ihnen Spass macht und ihnen gut tut. [...]

	Nachher denke ich, dass alle Kinder ein Interesse an Interaktion haben und dies über eine sehr basale Ebene als lustvoll empfinden können. Entspannung ist für mich die Voraussetzung und das beinhaltet auch positive Erlebnisse mit Interaktion, bei denen man merkt, dass Interaktion schön sein kann und daraus kann dann ganz vieles entstehen. Und auch wenn da heisst, dass man stundenlang miteinander auf dem Boden herumkriecht. Man muss einfach auf einer gemeinsamen Ebene das Abholen und Spass haben und nicht direkt mit Anforderungen kommen.
--	--

Tabelle 29 Übersicht Grundvoraussetzungen

10.5 Interviewleitfaden

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview.

Ich möchte das Interview gerne so gestalten, dass ich Ihnen im ersten Teil einen kurzen Fragebogen aushändige, der mir Informationen über ihren Werdegang und die Gruppe bzw. die Kinder im Kindergarten gibt, mit denen Sie arbeiten. Anschliessend würde ich gerne in ein Gespräch kommen über ihre Arbeit als Schulische Heilpädagogin / Logopädin, und welche Erfahrungen sie hier Peerinteraktion machen.

Fragebogen aushändigen und ausfüllen lassen.

Heute möchte ich mit Ihnen über Peerinteraktionen sprechen, also über Momente, in denen die SuS in eine geteilten Aufmerksamkeit kommen. Sei das, weil sie aneinander oder am gleichen Objekt interessiert sind. Aber auch Momente in den die Kinder miteinander reden, arbeiten, spielen oder sich gegenseitig unterstützen, egal ob verbal oder nonverbal.

Im Fokus sollen dabei die Kinder im Kindergarten stehen, die über eine unzureichende Lautsprache verfügen bzw. eine Sprachentwicklungsstörung haben. Auch die Kinder, die bereits über eine Form der UK verfügen aufgrund der lautsprachlichen Schwierigkeiten. Es interessieren mich diejenigen Peerinteraktionen, in denen diese Kinder beteiligt sind.

Es gibt dabei kein «richtig oder falsch», sondern ich bin an Ihrer ehrlichen Meinung interessiert. Alle Daten werde ich anonymisieren, sodass keine persönlichen Rückschlüsse gezogen werden können.

Peerinteraktion im Alltag, Förderung der Interaktion, Haltung

Es nimmt mich wunder, wie eine typische Situation aussieht, die Sie in Ihrem Alltag beobachten können, in der spontan zwei oder auch mehrere Kinder miteinander in Peerinteraktion treten. Können sie solch eine Situation beschreiben?

Steuerungsfragen

Welche Aspekte der gerade beschriebenen Situation erkennen sie immer wieder in der Peerinteraktion der Kinder?

Können sie beschreiben, welche Rolle die Kinder mit Sprachentwicklungsstörung und/oder unzureichender Lautsprache in diesen Interaktionssituationen einnehmen?

In welchen Settings oder Situationen können sie besonders häufig eine Interaktion zwischen den Kindern beobachten?

- *Können sie dieses Setting beschreiben?*
- *Ist es ein bestimmter Teil des Tagesablaufs im Kindergarten?*

Werden von Ihnen explizit Angebote gestaltet, damit Interaktion entstehen kann?

Wenn keine Situation beschrieben werden kann:

Was ist ihre Vermutung, weshalb keine oder nur wenig Interaktion entsteht?

Werden von Ihnen explizit Angebote gestaltet, damit Interaktion entstehen kann?

Aufrechterhaltungsfragen

Gab es Situationen in denen Peerinteraktion entstanden ist, die sie total überrascht haben? *Können sie die Situation beschreiben?*

- *Warum war die Situation überraschend?*

Wie ist das für Sie, wenn sie diese Situationen beobachten? Was macht das mit Ihnen?

Können Sie mir das etwas genauer beschreiben?

Peerinteraktion im Alltag, Lenkung der Interaktion

Wenn Sie in Ihrem Alltag eine Peerinteraktionen beobachten, bei der Sie das Gefühl bekommen, dass Sie einschreiten müssen, weil sie das Gefühl haben, die Interaktion kommt nicht zustande oder eine Interaktion verläuft anders als gewünscht. Was braucht es dann in dieser Situation von Ihnen, damit die Interaktion so verläuft, wie Sie oder vermutlich das Kind sich das gerade gewünscht hätte?

Sie haben erzählt, dass spontan keine oder nur kaum Peerinteraktion entsteht. Was braucht es von Ihnen, dass doch einmal eine Situation entstehen kann, in der Kinder in eine Interaktion treten können? (Wenn beim ersten Gesprächsimpuls keine Antwort gegeben werden kann)

Steuerungsfragen

Welche Hilfestellungen ihrerseits waren wirksam und erzielten das gewünschte Ergebnis?

von welchen Hilfestellungen profitieren die Kinder mit SES/unzureichender Lautsprache in Erfahrung am meisten?

Was hilft Ihnen in solchen Situationen und was ist besonders herausfordernd?

Aufrechterhaltungsfragen

Wie geht es Ihnen in solchen Situationen?

Können Sie das an einem konkreten Beispiel beschreiben?

Förderung der Vorläuferfähigkeiten, Interdisziplinarität

Welche Fähigkeiten brauchen Kinder Ihrer Meinung nach, damit Peerinteraktion möglich wird?

Damit wir in eine Interaktion treten können brauchen wir unterschiedliche Fähigkeiten. Ich muss zum Beispiel einen Zugang zum Gegenüber finden, ich muss dessen Aufmerksamkeit lenken können, ich brauche eine Art Verständigung, also irgendwelche sprachliche Mittel und vielleicht noch ein gemeinsames Ziel oder ein Spiel als Inhalt der Interaktion. Ganz konkret brauchen wir soziale, sprachliche und kognitive Kompetenzen für eine Interaktion untereinander. Was denken Sie, wo macht es am meisten Sinn, eine Förderung anzusetzen, weil ganz häufig die Kinder an unseren Schulen in allen drei Bereichen Schwierigkeiten aufweisen?

Steuerungsfragen

Was denken Sie, welche Fähigkeiten der Kinder erleichtern die Peerinteraktion und welche Eigenschaften oder Symptome der Syndrome der Kinder oder Entwicklungsverzögerungen, erschweren eine Interaktion zwischen den Kindern?

Welche Kompetenzen können sie im Alltag fördern?

- *Wer wäre Ihrer Meinung nach für die Förderung dieser/der anderen Kompetenzen zuständig?*

Wie setzen sie die Förderung um?

Logopädie: Peerinteraktion im Alltag, Förderung der Peerinteraktion

Wir Logopädinnen arbeiten häufig im Einzelsetting. Dies scheint auf den ersten Blick eher ungeeignet zu sein für die Förderung der Peerinteraktion. Wo sehen Sie in Ihrem Alltag trotzdem oder gerade deswegen die Möglichkeit oder Chancen für eine Förderung der Peerinteraktion?

Interdisziplinarität, Förderung der Peerinterkation, Haltung

Mal angenommen Sie dürften ein Konzept oder Projekt entwickeln, bei welchem sie frei bestimmen könnten, wie die Peerinteraktion in Ihrer Schule gefördert werden soll, wie würden sie ein solches Projekt gestalten? Ganz unabhängig davon welche Ressourcen sie brauchen und ob diese momentan zur Verfügung stehen oder nicht. Alles, was Sie bräuchten für ihr Projekt, wie zum Beispiel zeitliche, räumliche, personelle Ressourcen oder know-how, würde Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Was denke Sie, wie würde so ein Projekt aussehen? Und was braucht es dafür?

Steuerungsfragen

Welche Fachperson könnte welchen Teil ihres Projekts übernehmen?

Welche Teile oder einzelne Ideen Ihres Projekts werden bereits in der Schule oder von Ihnen umgesetzt?

Was sind die grössten Unterschiede zwischen ihrem Projekt und der derzeitigen Förderung der Peerinteraktion an ihrer Schule?

Abschluss, Haltung

Haben Sie zum Abschluss noch etwas, das Sie teilen möchten? Etwas, was im Interview nicht zur Sprache kam oder das Sie noch einmal besonders hervorheben möchten?

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und ihr Engagement. (Geschenk übergeben)

10.6 Fragebogen

Name: _____

Ausbildung und bisheriger Werdegang

Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?

	Ja	Nein
War das Thema Peerinteraktion ein Teil ihrer Ausbildung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie sich ausserhalb einer Weiterbildung oder der Grundausbildung zum Thema Peerinteraktion informiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin?

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin an einer Sonderschule Typus C?

Zielgruppe

Wie viele Kinder befinden sich derzeit in Ihrer Klasse / in der Kindergartenklasse?

Wie viele Erwachsene arbeiten im Kindergarten (Betreuungsschlüssel)?

Wie viele Kinder haben eine Beeinträchtigung beim Sprechen und/oder Verstehen oder weichen in ihrer sprachlichen Kompetenz deutlich von der Altersnorm ab (Sprachentwicklungsstörung)?

Wie viele Kinder gehen in die Logopädie?

Wie viele Kinder benutzen eine Form der Unterstützten Kommunikation?

Welche Formen der Unterstützten Kommunikation werden im Kindergarten angewendet?

Welche diagnostizierten Syndrome haben die Kinder, die im Kindergarten sind?

Name: _____

Ausbildung und bisheriger Werdegang

Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?

Primarlehrerin PH Kreuzlingen

Heilpädagogin HFH Zürich

Ja Nein

War das Thema Peerinteraktion ein Teil ihrer Ausbildung?

Haben Sie Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht?

Haben Sie sich ausserhalb einer Weiterbildung oder der Grundausbildung zum Thema Peerinteraktion informiert?

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin?

7 Jahre

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin an einer Sonderschule Typus C?

7 Jahre

Zielgruppe

Wie viele Kinder befinden sich derzeit in Ihrer Klasse / in der Kindergartenklasse?

6

Wie viele Erwachsene arbeiten im Kindergarten (Betreuungsschlüssel)?

3 / Tag (verteilte Sequenzen 4)

Wie viele Kinder haben eine Beeinträchtigung beim Sprechen und/oder Verstehen oder weichen in ihrer sprachlichen Kompetenz deutlich von der Altersnorm ab (Sprachentwicklungsstörung)?

6

Wie viele Kinder gehen in die Logopädie?

6

Wie viele Kinder benutzen eine Form der Unterstützten Kommunikation?

6

Welche Formen der Unterstützten Kommunikation werden im Kindergarten angewendet?

Gebärden, Piktos, Talker, PECS-Ordner,
Gegenstände

Welche diagnostizierten Syndrome haben die Kinder, die im Kindergarten sind?

ASS, Entwicklungsverzögerung, ADHS,
Traumas, Gen-Fehler

Name: _____

Ausbildung und bisheriger Werdegang

Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?

Kindergartenseminar, Zürich
Kunsttherapeutin im Fachbereich Sprache und
Dramatherapie, Dornach

Ja Nein

War das Thema Peerinteraktion ein Teil ihrer Ausbildung?

Haben Sie Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht?

Haben Sie sich ausserhalb einer Weiterbildung oder der Grundausbildung zum Thema Peerinteraktion informiert?

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin?

seit 3 Jahren, als Kindergärtnerin seit 30 Jahren

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin an einer Sonderschule Typus C?

seit 3 Jahren**Zielgruppe**

Wie viele Kinder befinden sich derzeit in Ihrer Klasse / in der Kindergartenklasse?

4

Wie viele Erwachsene arbeiten im Kindergarten (Betreuungsschlüssel)?

3 Erwachsene pro Tag

Wie viele Kinder haben eine Beeinträchtigung beim Sprechen und/oder Verstehen oder weichen in ihrer sprachlichen Kompetenz deutlich von der Altersnorm ab (Sprachentwicklungsstörung)?

4

Wie viele Kinder gehen in die Logopädie?

aktuell gehen 2 Ki in die Logopädie

Wie viele Kinder benutzen eine Form der Unterstützten Kommunikation?

4

Welche Formen der Unterstützten Kommunikation werden im Kindergarten angewendet?

Piktos,
1 Ki mit Talker

Welche diagnostizierten Syndrome haben die Kinder, die im Kindergarten sind?

alle vier Kinder Autismus
ein Kind taubstumm und trägt
deshalb ein CI.

Fragebogen

L1

Name: _____

Ausbildung und bisheriger Werdegang

Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?

Matur, Studium Logopädie HfH, diverse Weiterbildungen
aktuell CAS "unkürzte Kommunikation"

Ja Nein

War das Thema Peerinteraktion ein Teil ihrer Ausbildung?

Haben Sie Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht?

Haben Sie sich ausserhalb einer Weiterbildung oder der Grundausbildung zum Thema Peerinteraktion informiert?

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin?

16 Jahre

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin an einer Sonderschule Typus C?

3 Jahre intern ca. 8 Jahre als externe Logopädin

Zielgruppe

Wie viele Kinder befinden sich derzeit in Ihrer Klasse / in der Kindergartenklasse?

6

Wie viele Erwachsene arbeiten im Kindergarten (Betreuungsschlüssel)?

3 - (4)

Wie viele Kinder haben eine Beeinträchtigung beim Sprechen und/oder Verstehen oder weichen in ihrer sprachlichen Kompetenz deutlich von der Altersnorm ab (Sprachentwicklungsstörung)?

6

Wie viele Kinder gehen in die Logopädie?

6

Wie viele Kinder benutzen eine Form der Unterstützten Kommunikation?

4

Welche Formen der Unterstützten Kommunikation werden im Kindergarten angewendet?

iPad Augenskennung, PECS-Buch, Gebärdensprache, Piktos
Go Talk Now, körperl. Zeichen

Welche diagnostizierten Syndrome haben die Kinder, die im Kindergarten sind?

ASS

ADHS, Lernbehinderung

Fetales Alkoholsyndrom

Wolf-Hirschhorn-Syndrom

(4 Kinder mit Epilepsie)

L2

Fragebogen

Name:

Ausbildung und bisheriger Werdegang

Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?

Studium Logopädie an der HFH 2014/2017.
"Bachelor"

Ja Nein

War das Thema Peerinteraktion ein Teil ihrer Ausbildung?

Ja Nein

Haben Sie Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht?

Ja Nein

Haben Sie sich ausserhalb einer Weiterbildung oder der Grundausbildung zum Thema Peerinteraktion informiert?

Ja Nein

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin?

7,5 Jahre

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin an einer Sonderschule Typus C?

5,4 Jahre

Zielgruppe

Wie viele Kinder befinden sich derzeit in Ihrer Klasse / in der Kindergartenklasse?

Basis A 6 SuS, Basis B 6 SuS / Basis = Kiga + US

Wie viele Erwachsene arbeiten im Kindergarten (Betreuungsschlüssel)?

Basis A 5 Erwachsene, Basis B 5 Erwachsene
(anwesend: 4) (anwesend: 4)

Wie viele Kinder haben eine Beeinträchtigung beim Sprechen und/oder Verstehen oder weichen in ihrer sprachlichen Kompetenz deutlich von der Altersnorm ab (Sprachentwicklungsstörung)?

alle

Wie viele Kinder gehen in die Logopädie?

alle 12 SuS

Wie viele Kinder benutzen eine Form der Unterstützten Kommunikation?

(9 SuS) 3 in Basis A, 6 in Basis B (2x Sprachcomputer + alle SuS (Kommunikationsbuch))

Welche Formen der Unterstützten Kommunikation werden im Kindergarten angewendet?

Metacom-Piktos, PECS-Ordner, Sprachcomputer, Kommunikationsbücher, Gebärden (PORTA + SGB-schweiz. Gehörlosenverband),

Welche diagnostizierten Syndrome haben die Kinder, die im Kindergarten sind?

- Trisomie 21

- ASS

- allg. Entwicklungsstörung / Verzögerungen

- CP

L3

Fragebogen

Name: _____

Ausbildung und bisheriger Werdegang

Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?

HFH Logopädie 2010-2013

	Ja	Nein
War das Thema Peerinteraktion ein Teil ihrer Ausbildung?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haben Sie Weiterbildungen zum Thema Peerinteraktion besucht?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haben Sie sich ausserhalb einer Weiterbildung oder der Grundausbildung zum Thema Peerinteraktion informiert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin?

12 Jahre

Wie lange arbeiten Sie als Schulische Heilpädagogin oder Logopädin an einer Sonderschule Typus C?

4.5 Jahre

Zielgruppe

Wie viele Kinder befinden sich derzeit in Ihrer Klasse / in der Kindergartenklasse?

7 Kinder

Wie viele Erwachsene arbeiten im Kindergarten (Betreuungsschlüssel)?

Wie viele Kinder haben eine Beeinträchtigung beim Sprechen und/oder Verstehen oder weichen in ihrer sprachlichen Kompetenz deutlich von der Altersnorm ab (Sprachentwicklungsstörung)?

Wie viele Kinder gehen in die Logopädie?

Wie viele Kinder benutzen eine Form der Unterstützten Kommunikation?

Welche Formen der Unterstützten Kommunikation werden im Kindergarten angewendet?

Welche diagnostizierten Syndrome haben die Kinder, die im Kindergarten sind?

10.8 Transkripte

10.8.1 Transkript KL1

- I: [...] ähm, als allerersts nimmts mich wunder wie sone typischi situation usgseht wo du im alltag chasch beobachte wo spontan zwei oder mehreri chind mitenand in Peerinteraktion stönd
- HP1: Uh da isch eich fast jedi situation <<lacht>> [<<lachend> ja>] ich meine interkation findet ja immer uf irgend eh art statt (1) ähm natürlich ganz schön gseht mers i de spielsituation. das isch natürlich so eh situations wos wüirklich wo mer gse:eht wie fest gönds ufenand ich. wo findet berüehrigspüunkt statt. grad bi üs uf de chindergartestufe hämmer halt doch no viel so chli freispielsituaitone (2) und es isch no spannend (.) wie ähm (.) wie d'gruppe öppis usmacht öpps meh (.) jede für sich spielt und ich mun eis chind dricho wo eh bitzeli ahfangt ufd chind zuegah und denn fangeds gad ah generell viel meh mitenand interagiere. das isch no so (.) das isch no spannend das beobachtemer gad jetzt well mer en neue schüeler händ wo gad d'gruppe meh zämmebringt [ja] aber susch generell sind üsi schono meh eifach spiele am gliche gegestand aber nöd unbedingt es ähn interaktion so es mitenand spiele so es rollespiel. du ich du wärsch jetzt ich bin und so oder au bi de autöli (.) wennis drum gaht zum öppis abmache wer etz wo dörf durefahre wird's scho schwierig aso es isch wüirkli jede fahrt eifach aber si fahred villicht ufem gliche teppich wo die strosse ihzeichnet sind eso (.) und äh (1) da isch denn au spannend wenn mir denn emal so chle drichömed mit öppisem miteme figürli und wönd (.) das die echle münd mitenand denn wird's scho schwierig. aso das isch wüirklech. (.) si sind meh eifach si lueged was di andere mached. si mached noh [mhm] (.) si tüend äh villicht idee überne:eh [mhm] au scho was spielt er ah da chönt ich au spiele (.) ähm (.) was wüirklech au scho (.) de de mir hend eine wo ganz eh starchs ass het wo gar nöd schwätzt wo (.) ähm wo eigetlech ich dem sinn nöd offesichtlich interagiert aber döt merked mir glich wie er duet beobachte di andere chind und wie er denn je nachdem druff reagiert oder entweder hetter froid oder es wird em zviel oder er schreit aber au döte findet irgend eh interaktion statt und [ja] (.) ähm ich glaub das isch aso si nähmed sehr viel vo enand uf. si merked au wenn es chind nöd da ischoder wenn irgend es chind öppis macht wos nöd dörf das merkeds denn sofort aber ähm so es mitena:and isch etz döt weniger ume
- I: aso das si wie enand beobachtet und au nebed enand spieled. hüfig au am gliche objekt
- HP1: und villicht scho au chle uf das ihgönd wo de ander macht aber uf ihri art aso nöd das denn zu ihm anegönd sondern wenn de en umfall gmacht het oh denn han ich halt gad au en unfall gmacht. eso. si übernämed (.) aber es isch nonig es mitenand

- I: ja. ja, das sind so hüfigi situatione demfall wo du demfall chasch beobach [genau] und so es typisches setting wo das (.) passiert. oder situatione häscht etz du freispielsequenz gnännt. gits no anderi settings wo du hüfig so interaktion chasch feststelle
- HP1: mir händ natürlech au zum bispil d'chreissituation oder znünisituation womer entweder alli im kreis sitzed oder alli am tisch [ja] und döte findet ja automatisch au en interaktion statt, im chreis hemmer viel isch vieles ritualisiert [mhm] aso det luegerner wer isch alles do und wenn ich natürlich es föteli ueheb vo eim schüeler und de reagiert nöd grad düend di andere denn wie ihn ufmerksam mache druff oder so. oder oder wänn ich etze ähm es föteli ufehebe und de isch chrank und sege oh nei de isch chrank denn seit villicht en andere OH NEI und de merksch scho ah er het verstande wa chrank heisst und (.) und so aso es sich so wie chli aso er aso si ebe si gspüred wer isch da:a wer chunt dra:a si tüend enand den eso chli. s'isch scho s'klassefüeg isch wichtig [mhm] (.) an und äh (.) di einte chönd au chle schwätze die düend denn au äh die chönd denn au chle verzelle was de wer isch etz do wer nöd (.) ähm (.) denn eso (1) am znünitisch isch natürlech au fest eso (1) wer het was debi:i ich wött das au:u (.) und ä:ähm oh de isch scho fertig mit znüni essen und dörf etz die händ eso chle ruckseckli am am stuel wos denn chönd am platz und tisch öppis spiele damits (.) nöd störed und äh (.) oh de isch scho fertig AH ich mag etz au nüme ich bi au fertig denn chan ich au spiele. eso si gönd so uf enand ih ih dem sinn au wieder ich dems beobachtet (1) mengisch au wenn eis chind zum bispil das isch au eso eh typischi interaktion. si merked relativ schnäll was en andere nervt [ja <<lacht>>] und denn fangeds eso chle ah wenn de eint zum bispil immer so <<klopft auf den Tisch> uf de tisch dö pöperlet> denn seit de ander da nervt oder denn seit da nervt oder seit HÖR UF und denn macht er wi:iter zum en extra nerve und denn weiss er genau de ander rastet us und nocher haut er ihn oder so dä denn döns so chle so provoziere und das isch ja au eh art vo interaktion
- I: ja, quasi ich mach öppis und ich gseh du häscht eh (gleichzeitig) reaktion druf und villicht gfallt mir das au das es eh reaktion git)
- HP1: (gleichzeitig) genau und ich du si (??)
- I: ohni villicht au no zwüsse was ich dänn d'konsequenz aber ich mach eifach mal witer well es entsteht da gad öppis
- HP1: genau [mhm] (.) ja
- I: okey, schön. spannend. (.) ähm dusch du explizit ahgebot gstatte damit au so interaktion chönd entstah oder nutzisch du eifach die ahgebot wos wie etz ich eurem übliche tagesablauf eifach git damit si ufenand chönd zuegah?

- HP1: nei mir mached viel ähm (.) au so chle ih grüppli öppis aso etz s'zweite oder so. das mer würtlech das mer seged etz düend mi:ir die zwei und i:ich mached etz zum bispil es regelspili oder düend ah öpsem bastle und dön oder oder denn gad zum thema düend mir au viel de wortschatz fördere gad dem thema wo mer hend und ähm düend denn eh so situatione (1) ähm erstelle wo mer wörklech müend über den die de gegestand schwätze ih dem sinn aso so chle uf üsi art <<lacht> natürlech immer chle> mit piktos oder mitem tablet oder so. (.) ähm (1) und (.) jo das isch scho (.) isch scho spannend wie mer au (.) oder zum bispil bim znüni esse het etz de einti de bueb wo de talker het de duet etz immer (.) mer zeigt em sini znünibox er gseht was drin het und denn mus er mir mitem tablet sege was er wöt [ja] zum so würtlech mit mir schwätze mit mir in kontakt cho (.) und denn nochane chan ich ihm geh aso das wie eh würlig het (.) und er au motiviert isch bim znüni isch er motiviert (gleichzeitig) <<lacht> zum mit mir> in interaktion cho au)
- I: (gleichzeitig) <<lacht>> ja) sind das dänn au so interaktione wänn etz zum bispli es anders chind ghört wie sin talker schwätzt wo dänn das spannend isch oder [ja] und au anderi uk forme wo fürd chind unterenand ich nim mal ah si werded alli en art (2) glichi uk mittel ha aber das villicht öppis extrem spanned isch und über die uk chömed si dänn ine interaktion (gleichzeitig) gids das au)
- HP1: (gleichzeitig) jo aso wo de) gad wo de bueb s'neu s'tablet neu gha het si=sin talker. döte isch natürlech:ch (.) alli tablet isch tablet oder das finde dalli spannend oder) [<<lacht>> ja] döt hemmer denn wie möse sege lueg ihr dörfed au luege aber es es isch si:in er duet mit dem schwätze. das isch nöd zum spile sondern er duet mit dem schwätze (.) und äh das hends glaub relativ schnell verstande (.) ähm (.) aber was üs scho au wichtig isch das würtlech alli chönd teilneh. oder etz im chreis ähm sägeds zum bispli ime no s'föteli zeigt hend vo dem chind dörfs eis ufd blueme tue und sege ich bin do. aber es chönd nöd alli chind sege ich bin do aso de eint hets etz nocheme johr glernt da isch uh schö aber de eint chas immer nonig und de het denn eifach so en druckchnopf woner chan druffdrucke und denn seit de chnopf für ihn ich bin do aso de (.) macht genau so mit (.) duts eifach eso sege oder und das isch au wichtig für di andere chind zum gseh de (.) er=er chan das au sege eifach andersch (.)
- I: mhm, ja aber den isch demfall (.) so ich situatione wo (1) si sind debi entweder innere chligruppe oder ih de grössere gruppe und mer hät ein fokus wo mer sich (1)
- HP1: (gleichzeitig) isch ja genau)
- I: (gleichzeitig) druf fokussiert)
- HP1: wenns gfuehrt isch ischs meistens eso
- I: (gleichzeitig) das interaktion entsteht)

- HP1: ({{gleichzeitig}}) genau. ja.) und susch isch denn ebe eher im freispiel wo denn mir ufs chind ihgönd wennis am mole isch das mir mit ihm so interagiered was hesch gmolt oder molemer zemme un (.) oder denn ebe d'chind unterenand wienis vorher gseit han
- I: ja (1) und wänd etz du im alltag eh interaktion beobachtisch (.) wo du s'gfühl häsch a:ah etz musi ihschrite entweder wells nöd zustand chunt und häsch s'gfühl ah da chönt öppis zustand cho oder wells (.) igendswie eh richtig ahnimmt wo du findsch ah das isch etz gad nöd guet (.) was bruchts dänn vo dir das es trotzdem igendswie (.) sich ine richtig entwickelt wo du oder eventuell s'chind guet fänd
- HP1: (.) mi düend viel modle
- I: mhm
- HP1: aso mi düend (.) we am chind zeige wie mes chönt jetzt mache
- I: ja
- HP1: das heisst äh uf sini art oder wennis s'chind äh chan schwätze dün mir (.) stönd mir sozege nebend s'chind ane und düend schwätze für s'chind das gseht was chan ich etz villicht wie chönt mer das etz löse oder. wenn ich zum bispil gseh de bueb het (.) oder de eint bueb gseht de ander bueb het ähm genau das auto won er au gern het (.) oderdenn fangt er ah schreie ode oder wöts ihm wegrisse oder so denn nachane ähm gang ich zu ihm ane und seg dörf ich s'auto ha (.) oder (1) und denn wenn de ander seit NEI sägeme oh dörf mer nöd oder so chli zum ufzei:ige wa mer chönt mache und denn gangi denn je nachdem scho zums kläre zum bispil eh sanduhr go hole und sege denn dörfsch du solang s'auto und nacher dörfsch es du. aber äh mir dönd sehr viel eso oder wenn es chind (.) öppis wöt wo=wos üs mus froge zum bispil es puzzle de chö denn dörfeds nöd eifach selber neh (.) ähm (.) und denn fangt er eifacht ah uf e chaste haue oder woner wo s'puzzle drinn wär und mer wüsste deich genau waser wöt oder das mer denn ebe das isch zum bispil de eint bueb mitem talker das mer denn seged hol de talker due schwätze (.) und denn hollt er en und wener wens denn aber nöd gad verstaht wa mir gad wönd denn du ich ufem talker das eifach ihstelle und de aah du wötsch s'puzzle und denn gib ich ihm nachher s'puzzel das er wie (.) verstoht ah so (.) chamer interagiere mitenand
- I: mhm (1) und wänd etz so situatione häsch wo (.) wie etz vorher beschriebe es chind will s'auto voneme andere chind gids öppis wo bsunders herausfordernd isch für dich ich so söttige situatione
- HP1: jo natürlech was under de chind immer isch s'thema teile gell s'findet findet generell (.) schwierig und=und wenn denn de eint nei seit mue de ander mit em frust chöne umgoh
- I: mhm

- HP1: und das isch natürlech (1) isch immer shwierig für sie aber das münds lerne <<lacht>> aber ebe mir düend denn meistens mit kompromiss schaffe mit dere sanduhr so lang dörfsch du nochher dörfsch du (.) genau
- I: mhm (.) und (.) vorher häsch no verzellt dänn sinds eso näbed enand am spile (.) und villicht sinds anenad interessiert häsch au scho so s'situatione beobachtet so äh chum villicht chönted die zwei jetzt mitenand öppis mache gasch häsch so situatione beobachtet und gasch dänn eventuell au ine und versuechsch das so chle ahzrege
- HP1: jo gad wenn ich etz zum bispil gseh de einti bueb spilt mit sim (.) mitem chrankeauto und de ander bueb het do hine en unfall gmacht oder denn ouh hesch en unfall gmacht müemer a:ahlüte oder und denn nochone lüteme ah und denn segemer am andere ouh lug ema s'chrankeauto mue gah go luege und denn probieremers eso echlige zemmebringe oder das denn wie (1) si selber chömed denn au nachane nöd würklech ine interaktion ich dem sinn das aso mol es isch ja eh art vo interaktion aber nöd eso das si denn würklech zeme die rolle spiled abor es isch glich sie hend denn wie en verchnüpfungspunkt oder
- I: ja
- HP1: und das probiered mir immer wieder wens (.) am gliche gegestand spiled das mers probiered so bitzli zämmezbringe
- I: und dänn sind d'hilfestellige vo dir hauptsächlich (.) verbalisiere oder au etz häsch gad verzellt chom mir lüted dem ah das wär ja wie so eh idee wo s'chind (gleichzeitig) chan ha)
- HP1: (gleichzeitig) genau genau)
- I: das d'idee gisch iwe chan mer s'spil entwickle well si hüfig sehr wahrschindlich (.) isch etz eh vermuetig ich de spilentwicklig (.) au (gleichzeitig) au verzöeret sind. ja)
- HP1: (gleichzeitig) (??) ja genau ja)
- I: aso idee und verbalisiere und (.)
- HP1: ja genau (1)
- I: und ih so chreissituatione wäns etz ebe zum bispil de fokus uf das chind und das isch chrank und dänn seit villicht es chind öppis (1) probiersch äh das us dem meh entsteht oder nimmsch das uf und (.) dusch us dem no chli mache oder wänns etz irgendwie de fokus uf es chind isch und du gsehsch ah jetzt luege dalli det hi (1)
- HP1: jo aso mir probiered möglecht vil ufzneh vo de chind well mengisch mun mer au chle fin (.) fühlig si oder chle o chle gnauer aneluege bis mer merkt das s'chind wöt eigentlich öppis sege oder es (.) es (.) dut etz irgendwie ah öppisem nohstudiere oder (.) das isch (.) no d'gfohr oder wenn mer sis programm het das mers eifach durezieht und nochher d'chind sind do ghockt und nochher hockeds döt und nochher döt aber eigentlich isch

vo de chind gar nüt cho oder. und äh wenn mer wöt das d'chind au interagiered denn mun mer wörklech dem echle rum geh

I: mhm

HP1: und mier mier sind eher so das mir weniger programm hend aso mir hend scho programm aber mi düend mi hend fest möse lerne reduziere und (.) lieber rum geh fürd situation

I: ja

HP1: und ehm (1) jo mengisch entstoht öppis drus mengisch nöd und denn isch au guet denn ehnds villicht defür echli meh spilzit oder mi hend echli meh bastelzi aber wie so chli (.) ähm s'dörf au si s'dörf wörklech au platz ha. s'mus denn natürlech immerno für alli stimme

I: ja

HP1: well me hend chind wos schwirig isch zum lang im chreis hocke

I: mhm

HP1: und wemmer denn natürlech miteme andere chind dem rum gebed zum schwätze den nochher wird's für das do hine wieder schwirig musch natürlech immer chli abwäge. aber es söll wörklech ähm die möglichkeit do si mi hend au relativ eh langi a:ahkunftszeit am mo:orge (.) wo ehm (.) wens ich de garderobe gsi sind chömeds ine und düend ah ihrne tischli schaffe (.) und nochem schaffe döfeds no chle spile bevor mer denn in morgeschreis gönd. und das hemer so gmacht das wie so chli (.) ähm (.) die zit ufgfange wird will si chömed unterschiedlich und si bruched unterschiedlich lang fürs schaffe und denn hemmer eifach wie drüviertelstund bevor mer mol überhaupt in morgeschreis gönd (.) und das isch no das find ich sehr wertvoll well de gids es chind wo chunt und het scho jenstes erlebt im schuelbus oder unterwegs (1) mit andere chind villicht no musch no öppis kläre oder das chind wot öppis verzelle wo merksch irgendwie oder es isch gad ufwüehlt und es brucht zerscho no chle (.) zit zum obenabecho (.) und das mer do chan ufs chind ihgoh und wörklech au usefinde was wöts eim sege

I: ja

HP1: oder (.) uf sini art

I: genau (.) damit nachher alli au

HP1: parot sind (??)

I: (2) ähm (1) was dänked si <<lacht>> was dänksch du welli fähigkeite brucht es chind damit peerinteraktion oder s'interagiere miteme andere chind möglichst ribigsfrei chan stattfinde oder nöd nur ribigsfrei sondern das es überhaupt möglich wird mit andere chind z'interagiere. was bruchts für (.) fähigkeite

HP1: zer sicher mol überhaupt wohnen das no öpper anderst do isch (1) well da hend mir wörklech gad de bueb wo ganz eh starch ass het. er (3) er het recht lang het mer s'gfühl

gha er isch eifach nume do bi sich sush was usenume isch nimmt er nöd würclech
wohr. gell bi dene het mer het mer natürlech au lang s'gfühl si nehmeds nöd wohr si
nehmed meh wohr als mer denkt. aber es hetten wie au nöd interssiert eso ih dem stil
aso es het chöne um ihn ume passiere was het wölle er het er het nöd druff reagiert (.)
eso (1) und denn het er nachane eso eh phase gha wo woner ähm nöd het welle is
schuelzimmer welle m alles zviel gsi ish aso det het mer wie s'gfühl gha wohr was um
ihn ume passiert aber es isch zvil information

I: ja

HP1: und denn hetter wie möse sich (.) abschirme aso hesch würclech gmerkt äh s'wird em
zvil er het ahgfangen schreie sobald er het möse id gruppe und jetzt langsam hemmers
gschafft zum ihn id gruppe wieder bringe (.) und (2) etz chänt me au gmerkt etz chunt
so de moment won er di andere au chle beobachtet won er au eim mol ahluegt (.) er
het sich denn au ahgfangen im spiegel ahluege eifach so s'interesse was isch mir do
gegenüber

I: mhm

HP1: und ich glaub das die grundvoraussetzung mus wie do si (.) zum chöne au de ander
wohrneh was was wöt de mir sege oder was jo. (gleichzeitig) genau

I: (gleichzeitig) ja

HP1: und nochone isch natürlech denn (.) je nachdem aso (1) denn nimmt mer de ander
villicht wo:ohr (.) me beobachtet was macht er ich mach villicht noh aber wa bi üs vil au
s'thema isch so die theory of mind (.) was denkt de ander well das isch jo au no eh
wichtigding fürd interaktion das ich entsprechend richtig chan uf de ander reagiere; das
isch eh grosses thema bi üs da hend vil chind nöd und (.) das denn wie so chle (.) ähm
(2) de eint zum bispil goht immer alli go umarme und goht ne mega nöch und wenn er
si nervt merkt er das nöd das er si nervt (.) und denn düends ihn schupfe und denn
fangt er au ah schupfe well er macht eifach alles no aber er cheggt nöd worum (.) und
das isch denn so chli (1) das isch sicher au für eh funktionierendi interaktion äh öppis
wichtiges das wie au verstönd wie gohts am andere debi oder was denkt de jetzt (.) was
ähm wie gfallts ihm (2) es isch nöd eh grundvoraussetzung fürd interaktion fürs eh glungeni
interaktion (gleichzeitig) (??)

I: (gleichzeitig) ja ja) das ich nahvollzieh chan was löst mis verhalte eventuell us bim
andere

HP1: genau

I: (2) ähm ja und so zum de zuegang finde zu öppert anderem was denksch was isch da
mega wichtig

HP1: (4) ähs isch natür mi merked das es viel eifacher isch zwüschet de chind wenss glichi
interesse hend

I: ja

HP1: (1) aso wens (.) beidi gern mit de auto spiled und scho nur beidi döt sind uf dem autoteppich (.) findt ja scho en stuck wit interaktion statt (.) aber wenn natürlech (.) d'interesse total unterschiedlich sind oder eis chind zum bispil total (.) ich da isch mir ich spil etz mit dem da isch mir niemert anderst (1) denn ischs uh schwirig zum es anders chind dranane bringe (.) oder

I: ja

HP1: (1) so chle gad di traumatisierte chind wo angst hend das ihne d'sache (.) weggno werded oder das si (.) ja das si öpis die verlustängst wos hend de denn isch es natürlech (.) denn wönds nume (.) denn isch interaktion eigentlich fast so chli ähm luege das mer niemert znöch chunt (.) oder scho di andere beobachte und luege wos sind (.) aber jo nö es münd alli ah ihrem platz si und es mus alles greglet si und ich mus de überblick ha (1) meh eso en interaktion

I: das quasi ich nimm dich wahr und ich ha villicht au s'gliche interesse ah dir und trotzdem chan ich nöd well ich chan das nöd zuelah das öppert uf mich

HP1: ja

I: verstah ich das richtig

HP1: ja

I: das öppert uf mich zuechunt

HP1: ja. genau

I: (2) ähm (.) welli fähigkeite vo de chind wo du etz chasch beobachte im alltag erliechtered d'interaktion unterenand

HP1: (3) jowoni vorher scho bitzli gseit han di andere chöne wohnen (.) ähm (2) denn so chle di gliche interesse (.) ebe theory of mind erliechterets definitiv das mer das weniger strit git au (.) ähm (4) welli fähigkeite susch no (6) di ganze soziale fähigkeite würich au sege alles was mit sich bringt (.) chöne teile:e ähm (3) und und villicht au (3) so <<lacht>> natürlech isch es eigentlich extrem vil fähigkeite zum bispil au sich selber gspüre (.) wüsse wie grob chan ich etz si das es no okey isch oder es git chind die sind die die händ eh so kei ähm gspüri für wie fest munich etz nur scho drucke damit ich do cha mole und die hend extrem vil di die hen äh es chraft äh (.) wie CHRAFTdosierig

I: ja

HP1: und da isch natürlech wenn er denn zeme spilt au wieder so öppis oder wenn mer zemme interagiert (.) wie wie nöch nöchi distanz wie fest chan ich dich hebe was isch no okey was sin das sind me:ega viel eigentlich fähigkeite wo wo dezue chömed wo (.) wo usemached ob de ander nachher froid het dra das ich etz uf ihn zuegahn oder nöd (.) lutstärchi (1) gfühl ebe jo (1) oder (4) jo eifach so

I: jetzt im vorher häsch wie gseit wänn öppis nöd z'stand chunt und wänn oder wänd irgendwie sich öppis eso entwickelt das (.) das es nöd eso isch wie du gern hettisch oder eventuell s'chind häsch wie gseit ich mus hüfig für s'chind verbalisiere (.) oder wi d'sprach für s'chind ihneh würsch dänn (.) eventeull au säge das (gleichzeitig) d'sprach (.)

HP1: (gleichzeitig) äh jo

I: en wichtige punkt isch

HP1: uf uf welli art au immer oder sprach eifach (.) kommunikation

I: ja

HP1: ich mein ebe mir schaffed au viel mit Piktos oder mit gebärde (.) das isch au üsi sproch oder

I: mhm

HP1: aber jo (.) ich glaub scho das d'sproch sehr sehr en wichtige punkt isch. NÖD für die ganz basal interaktion ich mein mer chan ja scho miteme baby interagiere und üsi sind teilwis (.) sinds e nochli ich dem stadium aso es isch würclich sehr verschide (.) ähm (1) aber (1) ich glaub es isch NÖD e es chan au Körpersprach si (.)

I: mhm

HP1: Körpersprachliche interaktion du WENN mer natürlech wens denn komplexer wird wemmer öppis wöt erreiche wo wo er nöd nur chan mitluege oder mit äh zeige mache (.) isch natürlech je länger je wichtiger das mer sproch het jo

I: ja (.) und chasch das au beobachte das au so komplexeri interaktione stattfindet teilwis wo sprach eventuell nötig isch egal obs etz über (.) d'uk isch oder au well ich irgendswie weiss nöd öppis üssere öbs etz es richtigs wort isch oder nöd

HP1: was mir natürlech sehr viel beobachtet isch das d'chind wo nöd chönd sich usdrucke mega frust hend

I: ja

HP1: oder aso das isch natürlech we klar well wenn es chind öppis wöt und es chan nöd sege was (.) und mir verstönd nöd was wöt und s'chunts nöd über (1) das denn nochane mega gfrustet isch (.) ich stell mer nur scho vor ich han durst und ich chan nöd sege ich wett echli wasser (.) oder (.) und das isch ja durst isch es grundbedürfnis oder trinke und denn den de den schrei:ieds den halt reagiereds uf ihri art oder (.) schlönd oder WAS au immer aber si hend en frust (.)

I: mhm

HP1: und (.) ähm (1) da hend mir sehr viel scho beobachtet aso wennt irgends eh möglicheit hend zum (.) mit üs interagiere zum üs sege was wönd au wens nur scho isch mitem einte lernemer etz MEH (.) denn macht er eifach eh so (.) das isch etz sini gebärde für meh und denn wüssed mir bim znüni esse AH er wött no meh denn gebed mer em

- nomal es darvida (.) oder er het gnueg oder gnueg simmer etz no am lerne aber das isch eifach eso (.) WICHTigi (1) grund äh (1) es cha ebe so eifach si ei gebärde für meh oder denn halt würc au scho chle meh schwätze aber so das er sich üs chan mitteile und sege was er wött und was er brucht
- I: und d'chind unterenand (.) nutzed si das teilwis au gebärde oder piktogramm oder talker
- HP1: jo die brucheds AU si brucheds echli weniger well sis unterenand au weniger ihfordered
- I: ja
- HP1: mir fordereds natürlech ich well mir wönd das es fortschritt mached well mir verstönds mengisch scho mit de zit verstosch es (.) weisch was wönd aber üses zil isch ja das si selbstständig werded und au ich de ussewelt verstande werded
- I: ja
- HP1: und au döt chönd interagiere es isch ja nöd nur (.) interaktion isch ja mengisch au öppis wo super funktioniert wend s'gegenüber mega guet kennsch
- I: mhm
- HP1: und (.) üses zil und das seged mir au immer mir dörfed nöd blind werde indem mir seged jo mir verstönd ihn jo (.) sondern mir wünd würclech üses zil isch halt immer si chönd am schluss irgendwie uf irgend eh art so kommunizere das au chönted vo öpper anderem verstande werde und drum forderet mirs halt meh ich und d'chind unterenand die vertönd sich denn eifach und wieso mush denn sege zeig mer no s'pikto wenn wens jo
- I: wenn wie klar (gleichzeitig) isch)
- HP1: (gleichzeitig) wens klar isch) jo
- I: well si demfall wie au so rutinierti interaktione hend wo si gar nöd sich münd usdrücke chöne (gleichzeitig) würcsch das so sege)
- HP1: (gleichzeitig) jo und was jo generell) spannend isch aso ich meindas gseht mer jo au wenn chind mitenand spiled und nöd di glich sproch reded (.) die chönd mitenand spile mir erwachsne wäred viel ghemmter (.) oder (.) und wie die düent irgendwie anderst interagiere det goht nöd über die verbalsproch sondern eifach über de gegestand über de spASS womer mitenand het oder denand zeige öppis (.) halt eifoch die die hend irgendwie en anderi art n ovo interaktion underenand
- I: mhm (.) wo d'sprach denn vorallem du seisch wie au mal chan vernachlässigbar si damit d'interaktion stattfindet
- HP1: jo
- I: ähm (1) chasch du etz du häsch vorher viel sociali kompetenze aber au so kognitivi kompetenze wie so theory of mind (.) häsch du gnennt findsch du mega wichtig (3) dusch du die fördere und wenn ja wie im alltag

- HP1: jo:o aso mir hend viel so (2) aso gell gad aso eich ih jedere situation öbs innere psilsituaiton isch oder im kreis oder so es findet immer irgendwelchi soziali konflikt oder soziali ähm themene statt (.) wo mir natürlech mit de chind we denn ahluaged we chönt mer denn ezt reagiere
- I: ja
- HP1: das isch da isch öppis uh wichtigs oder das isch gad uf de chindsgistufe denk ich isch das öppis vom wichtigste si chömed vo (.) vom diHEI wos teilwis elai sind villicht no mitme gschwüsterti aber si hend no nie so würtlech glernt innere gruppe (.) z'funktioniere
- I: mhm
- HP1: und das isch ähm (1) isch für us etz öppis mega mega wichtigs das si lerned inner gruppe gids gwüssi regle und mer mus sich irge uf eh gwüssi art verha:alte aso mer lueged selte mit ihne ah lueg da isch regla da isch regal da isch regla abor das sis eifach so denn eso lerned (gleichzeitig) us de situaitone)
- I: (gleichzeitig) us de situatione) wo natürlich entstönd (gleichzeitig) han ich das richtig verstande)
- HP1: (gleichzeitig) jo genau genau)
- I: und das mal explizit findsch irgendswie hey jetzt (.) weiss au nöd (.) mu musi über gfühl rede oder
- HP1: hani durchus au scho gmacht ich han au scho (.) äh sequenze über gfühl gmacht oder denn hemmers gad is thema verpackt MEISCHtens wemmer merked es gid gad es thema wo gad echle isch wie zum bispil im moment isch gad so chle s'thema teile (.)
- I: mhm
- HP1: und mir händ etz es zwergethema und die zwerge die düend eifach uh mega gern teile well s'sind fuf zwerge wo mitenand wohned und die müend teile well süsch gohts nöd süsch hends immer strit (.) und so dümmers halt so ahluage oder (.) zwerge düend mitenand teile und de probiered mir das au und so witer so chle so halt (.) aber es isch wie ehm das chamer no recht guet will d'chind reagiered würtlech starch uf so (.) ähm vielfach hemmer a tierli (.) so stofftierli oder so wo irgendswie im thema verpackt sind (.) und (.) s'chönds irgendswie recht guet BI sich selber isch schwiriger aber bim bi dem tierli gse:eh das etz das mues wells jetzt trurig isch etz mümers tröste wie chömers denn tröste wenss trurig isch und so und ESO lerne wie mer chan tröste und si düend denn nöd (1) ähm das uf sich unbedingt gad als ersts bezieh aber es blibt ja denn glich echli hange oder und wenn en anders chind trurig isch chan mer sege ohw villicht weisch du wie hemmers bim häsli gmacht wie hets am häsli ghulfe oder ah söllemer das au mal probiere und den nahher so
- I: ah dänn händ si wie es repertoire wo si chönd (gleichzeitig) eventuell abrüefe)

HP1: (gleichzeitig) genau (.) genau)

I: und so themene chunt das vo dir

HP1: (gleichzeitig) jo)

I: (gleichzeitig) oder isch das vo de schuel her)

HP1: (gleichzeitig) nei)

I: gids da au irgendswie öppis wo vorgeh wird

HP1: nei aso guet es git natürlech de lehrplan (.) wo au en abgewandleti version für die (.) ehm (.) fünd ehm sonderschuele git (1) und döte hemmer natürlech scho bitzeli so chli wa für kompetenze guet wäred zum fördere aber s'thema selber wie mir das verpacked das chönd mir entscheide

I: mhm

HP1: das mached mini stellepartneri und ich mir überlegged üs denn (.) was das mer chönd mache mir dönds meistens no (.) irgend es bilderbüechli dezue neh das findets au mega läss (.) mit bilderbüechli chamers au sehr erreiche hani gmerkt (.) und ähm (1) und denn chamer ebe denn chamer au so sache au eifach ihbaue au spontan (.) wemmer etz merkt oh etz isch gad das etz hüt gad chle s'thema bi dene chind (.) DENN erlebt denn das halt das s'zweggli gad au oder und denn chan mer eso gad wieder ufgriffe und villicht au verarbeite wa mer erlebt het (1) so

I: und etz (2) häsch äh s'gfühl das wie anderi fachpersone sich no beteilige chönted (.) oder gsehsch du gwüssi fähigkeite oder kompetenze wo s'chind brucht damit peerinteraktion besteht (.) als öppis wo eh anderi fachperson villicht chönti mitinebringe well es hät mei ihr händ wahrschindlich viel therapie

HP1: mir hend viel therapie aber ich find es isch eigentlich (.) ähm cha jedi therapie ihren bitrag leiste

I: mhm

HP1: natürlech isch na ehm so logopädie isch natürlech prädestiniert oder well det lernsch jo kommuniziere (.) ähm aber ich find au innere ergotherapie oder das isch ja au s'spannende well mir tüend ja au mitenand ustusche die sind ja au bi de elteregespröch debi mir hend nochher no so es (.) es gspröch nur mit de therapeute üs fachpersone mitenand und äh wo mer denn lueged wie chönd mir das ziel umsetze und denn überleit sich würrklich jedi (.) therapie au aso jedi therapeutin wie das sis chan umsetze ih ihrem fachgebiet oder (.) das findi (1) sehr sehr wertvoll au wenss gwüssi sache gad wenss en einzeltherapie hend ischs natürlech schwirig gruppe (1) gruppethemene z'the äh z'thematisiere aber es äh uf uf irgend eh art cha mer das immer oder au wenss nur drum goht zum öppis verarbeite wos erlebt het oder (.) und da sind mir au immer im gspröch aso wenn etz es chind völlig ufgwüehlt isch und mir gebeds eso id therapie den segemer natürlech de therapeutin oderem therapeut lug das und das isch gsi grad

- (.) und denn chan ers oder si uf ihri art ufgriffe oder well mer chan eh nöd mitem chind normal eifach gad schaffe wenns völlig andeme andere ort isch <<lacht>> das gaht eh nöd
- I: ähm (.) sind döte bi dere zilbesprechig (.) wo du gnennt hesch (1) sind döt effektiv zil drinn wie chönd mir fördere das das chind chan uf anderi chind zuegah (gleichzeitig) oder
- HP1: (gleichzeitig) zum bispil) ja (.) aso mir hend (.) mir hend relativ wenigi so typisch schuelischi zil
- I: ja
- HP1: mir hend würtlech viel meh so die ABER GELL das isch mini stufe di andere stufene hend au aber die hend meistens würtlech au no di andere zil denn drinn (1) und bi üs ischs würtlech mir merked (.) bi üs gohts viel meh drum zum vorbereite uf d'schuel und das si würtlech ganz viel eso themene thema selbstständigkeit thema kommunikation thema sozialisierig und so witer (.)
- I: und wo würsch peerinteraktion dezue zelle das so uf anderi chind chöne zuegah
- HP1: ÜBERALL <<lacht>> ja well si münd chöne kommuniziere uf ihri art si münd chöne äh s'soziale im soziale gfüeg funktioniere oder eim chöne lese und so und si müend ehm si müend aber au es stuck wit selbstständig si indem das si vo sich us sich chönd innere situation z'helfe wüsse oder und nöd das immer üs bruched hinedra aso s'isch äh (1) e i im peer aso ih dene ih de grüppli ine passiert so viel drum seged mir s'freispiel isch so wertvoll natürlech bi de andere sequenze findet au en interaktion statt aber im freispiel isch au uh spannend zum mengisch au eifach beobachte was alles passiert und (.) si lerned extrem viel us situatione use (1) wo mir nöd emol nöd gross ihfluss nehmed druff
- I: und villicht au wie nöd plant händ als gwüsses zil (.) (gleichzeitig) demfall)
- HP1: (gleichzeitig) genau)
- I: wo si lerne chönd
- HP1: genau drumm findis mengisch so chli aso natürlech sind mir wichtig abor mir dörfed ois au nöd zu wichtig neh well d'chind mached ih ihrere entwicklig und im im grüppli und wenn d'vorussetzige stimmmed wänn mir so chle de rahme büted wo wos brucht (.) sehr viel vo elai
- I: und de rahme würsch etz beschriebe wie was isch de optimali rahme
- HP1: jo das er zum bispil lueged je noch dem was hends für spiahgebot (.) wie isch es isch de rum gstatet wo chönds was spile das sind so chle wichtigi vorussetzige gad au für üsi chind well di einte (.) ähm (.) äh bruched echli meh rum für si:ich di einte sind villicht chle lu:ut di andere bruched eher chle rüeh we so das mir lueged das wie die möglichkeite git wo sich jedes chind chan wohl fühle und wo mer au würtlech platz het

und nöd nur ih eim eggli so bitzli chan oder so (.) das mir eifach lueged das wie die die ahgebot chönd stattfinde und das d'chind sich wohl fühled und dENN (.) wens denn chönd mitenand (.) wenn si sich wohl fühled chömeds denn au mitenand id interaktion uf ihri art

I: ja (2) jetzt zum abschluss hani no (2) eh frag sone hypothetischi frag so mal ahgnoh du chöntisch es konzept oder es projekt gstatle ah de schuel und du chöntisch ganz frei bestimme über alles un wie mer peerinteraktion fördere chönti und ganz egal was du bruchsch irgendwie fachpersone ressource know how oder was au immer wie wür so es projekt usgseh damit mer chönti peerinteraktion fördere

HP1: (5) hm (5) ich finds (1) findi etz gad no schwirig wi:ill (2) ich find si wird jo scho (1) extrem gförderet sowieso im alltag immer <<lacht>> und ich glaub ich ha etz gad vorher so überleit lei äh denksch natürlech gad irgendwie ah so projektwuche und weiss ich was wo alli zemme und (.) denn denki aber wieder NEI (.) ich han (.) doch es paar chind wo denn so überforderet wäred ih de grosse gruppe dass den ebe kei interaktion meh stattfindet

I: und grossi gruppe heisst klasseübergreifend

HP1: jo wenn mer etz wür klasseübergreifend oder chle grösseri gruppe ich meine mer sind sechserklasse (.) wens denn aso bi de grössere sind mengish denn bis acht aber (.) denn (.) jo wenn denn (.) mösed ih fremdi gruppe ih grösseri gruppe denn dass den irgendwie das gad kontraproduktiv wär furd interaktion (2) ähm (1) es brüchti sicher denn eifach ega ahgewöhnigszit es gängti nöd eifach nur eh wuche und guet isch es müsst denn öppis si über es über längerer zit

I: mhm

HP1: das chönti mir etz zum bispil vorstelle das mer seit das mer wie seit (.) ein tag ih de wuche (.) isch immer mit durchmischte gruppe wo villicht so vo de kommunikation uf ähnlichem niveau sind oder das heisst nöd nur das wens ih de gliche klass sind das denn glich kommuniziered überhaupt nöd oder es git au ih de höhere klasse sottig wo nur mit gebärde oder piktos kommuniziered oder mit talker und das denn das mer wie seit das mer villicht wür so immer ein morge ih de wuche ähm macht me (.) en art wie eh niveaugruppe was sprach ahbelangt und uet denn mit dene gezielt sache mache (.) we e seg etz das bastle oder spiele oder irgendöppis anders choche oder so wo si alli uf ihri art chönd mitenand kommuniziere wo mer wie weiss he di di glich wellelängi so vom kommuniziere her (.) well da merki natürlech scho au wenn üsi chind au wens für si normal isch und au wenn si sehr viel verständnis hend es isch glich (1) en bueb wo lutsprach het (.) het etz nöd so wahnsinnig viel geduld miteme bueb wo nur mit piktos oder gebärde kommuniziert oder. aber villicht würed ebe zwei wo nume mit piktos und gebärde kommuniziered (.) ähm sich echli anderst gspüre

I: ja

HP1: und das chönti mer no vorstelle das denn döte wie ähm die chance wär das si erstens gspüred au gad di grössere wo scho witer denked ich bi nöd elai ich äh es het no ganz viel anderi wo au so kommuniziered wie ich und mega kuul mir verstönd üs mir chönd eso:o und (.) das mer sehr so ih dem stil öppis wür mache

I: mhm

HP1: und die wo viel oder gueti lutsproch hend au mit de andere wo gueti lutsproch hend chönd würtlech über sache diskutiere und so

I: ja und so in kontakt trette

HP1: so in kontakt trette (.) ABER das müsst mer würtlech über es sicher über es johr immer ih de gliche gruppe well süsch (.) findet wohrschindlich wenig interaktion statt bi gwüsse chind

I: chönted dänn unterschiedliche fachpersone unterschiedliche bereich überneh von dem projekt

HP1: (4) jo aso ich wür etz zum bispil sege es würd sinn mache das (.) bi dene wo (2) ähm (.) grad mitem talker oder mit piktos kommunizieret das döt eher sicher eh logopädin debi isch das ja mit dene chind au gezielt trainiert (1) ähm (2) döte wo denn eher (1) d'lutsproch (.) aso si hend jo NIEmert vo üs het eh perfekti lutsproch abor si (.) si (1) teilwis chönd si sich doch scho recht guet usdrucke mein döte chamer denn eher villicht luege was isch denn ihres interesse oder chan er döt öppis sportlichs mache denn chönt mer no di sportliche <<lacht> betreuende> dezue neh oder en physiotherapeut no oder so das mer chle de (??) eifach chle chönt ufd interesse vo de chind ihgoh und luege (.) wemmer natürlech öppis macht wo alli interessiert und alli freu d hend dra findet au wieder meh interaktion statt oder (.) und das d'ergotherapeutin villicht eher öppis mit bastle oder choche oder so ahbütet wo mer d'händ brucht und eifoch ablauf öppis mache (.) das mer irgendwie so chli (1) dene chli wür luege (.) was macht wo sinn jo

I: mhmm hm (1) werded gwüssi teil vo dem projekt wo du dir etz überleit hesch villicht scho ih de schuel umgesetzt uf en art und wis (2) oder ganz annähernd uf irgend eh art

HP1: (3) ähm ih de oberstufe hends eso (1) äh ich weiss etz gad nüme wie die heissed (1) händs eso theme (1) nomitäg aso wos würtlech ich glaub (.) wie macheds es etz gnau (.) aso si hend eifach so gruppene wo klassedurmischt werded irgendwie ischs glaub ah de nomitäg so viel mir isch und denn düends würtlech aber döt hends weniger glaub nach kommunikation s'niveau sonder meh noch interessensniveau eh ähnliche interesse eifoch aso di einte düend choche di einte düend a öppisem baue di einte (.) mached sport eso oder (.) das klasse durchmischt werded und si ah dem (.) schaffed wo ihne spass macht und so chan natürlech würtlech kommunikation und interaktion

- au (1) besser stattfindet oder das merkt man einfach FROID macht mega viel aus in der Interaktion
- I: ja
- HP1: ja
- I: ah mega (gleichzeitig) schön
- HP1: (gleichzeitig) UND Ich) glaub das machst du (.). MIR dünd eher im chline (.). Bereich also mit mir dünd mit anderer Klasse ab und zu zement Öppis mache (.). ähm (1) in unsere Klasse selber machen, also so dünd natürlich luege oder was wie chömer welches Kind wo fördern und chömer ah chömer da nicht das Kind deswegen nicht das macht Sinn oder denn chönd doch miteinander (.). Well immer wenn geht lueger das man miteinander Öppis chönd am besten das eben miteinander ah Öppis lernen oder chönd (1) in Form von einem Spiel was denn froid entwickelt (1) das denn an dem Lerngegenstand schafft (.). wo denn die Interaktion auf stattfindet, ja aber das ist wirklich bei uns jetzt bei der chline, wenns halt wirklich auf lang bruched bis sie sich überhaupt auf ah die Gruppe gewöhnt sind (.). immer relativ beschränkt auf die Gruppe
- I: ja
- HP1: ja
- I: das ist der blödsinn (5) ja ich glaub denn ist der abschluss schon da (.). gids jetzt zum abschluss nicht irgendwas im Zusammenhang mit peerinteraktion wo dir mega wichtig ist wo du normal wie möchtest hervorheben oder wo du nicht gern möchtest absprache weil du findest hey das ist nicht mega wichtig das das gesagt wurde ist
- HP1: (6) ähm (5) ich glaub mir geht es s'mehrheit gesagt also eben ich finde einfach das (.). interaktion findet immer irgendwie statt (.). das man nicht kann sagen es kind interagiert gar nicht
- I: mhm
- HP1: (1) ähm well irgend eine reaktion auf das was passiert ist meistens irgendwo (.). und äh das es einfach mega wichtig ist als betreuende das man (.). mit feinen sensoren gespürt wo wo interagiert das kind und was wöts mir oder an dem anderen kind sage (1) und wie kann man das eben nicht verstärken oder (1) vielleicht ein bisschen s'sprechrohr fürs kind übernehmen oder auf das einfach ihgoh
- I: mhm
- HP1: finde ich Öppis mega wichtig
- I: mhm
- HP1: das man wie weiß das alle kind auf ihre art kommunizieren und das man das (.). das man entsprechend denn auf drauf reagiert (.). ja
- I: guet (1) danke viel mal [...]

10.8.2 Transkript KL2

I: [...]

HP2: aso mir händ eis autischtechind (.) das (.) mhm chan alles redä aber das singt nur [ah okey] das chunt nöd inen (.) ine kommunikation zwüschet erwachsne und und au nöd zwüschet chind [mhm] sondern das isch eifach für sich am singe

I: quasi für sich en monolog am halte

HP2: genau und det isch alles eigentlich di ganz sprach guet verahlagt aber die chunt nöd (1)

I: für en kommunikative [genau] ustusch demfall ja

HP2: genau

[...] um ahfang nimmts mich wunder wie so eh typischi situation usgseht wo sie chönd beobachte im alltag wo zwei oder au mehreri chind mitenand in interaktion tretted I:

HP2: (1) eh typischi? [mhm] (2) das isch zum bispil dänn wänn mir an znüitisch sitzed (.) und dänn es zerscd es liedli singed und nachher alli mitenand üs d'hand gänd [mhm] (.) da gaht jede da üebemer mit jedem chind das mer ie so en chreis werded. und (.) da luegeds zerscd immer chli d'chind sich echli ah und dänn bruchts echli es zitli und dänn hebed sich alli det han ich schomal de=de erschi ihdruck nämeds denand echli wahr [mhm] (3) ähm (3) und dänn chan ich au beobachte wies dussä wänn zum bispil eis ufem drüradvelo sitzt en anders gaht go holä ah de hand. und das dörf dänn hine druff sitze ufs drürad und dänn fahred si mitenand. oder au etz hüt =gad=hüt am morged hät eis welle mit de chlötzli spile und hät en anders chind dänn (.) eso ah de hand gholt (.) und isch mitem det hindere und hätem de ort zeiget wo die chlötzli sind und hätem gseit söll so absitze das isch bitz es wiffers chind (.) das chan scho au eis zwei wörter säge und dänn sinds mitenand abgsässe und händ (.) eigentlich dänn scho meh chlötzli für sich sälber gspilt jedä hät so es türmli gspilt es isch nöd würllich so zuneme (1) i=ja interaktion cho aber si sind doch irgendwie dadur dur s'chlötzli spile händ öppis verbindeds gha (5) ähm überlegge witer was eso typischi interaktion git (11) so zwüschet de chind (5) villicht dänn wänn mir am morge abe in morgeschreis gönd und sih di ganzi schuel versamlet und de tag z'statedänn machemer mängmal äh reieh oder versueched eh reihe z'mache und gönd abe in grosse saal und die lönd sich dänn aber au wieder los aber det han ich so de ihdruck erläbend si sich au (3) so als teil vo dere gmeinschaft oder da:a (1) da verbindet si sich zämme zu öppis go go go lose oder go ahluege [ja] das isch au no so eh typischi villicht und suscd (9) wämmer am morged in chreis höckled so das isch im momänt achd minute das isch scho ganz guet wie mer das jetzt mached äh vorher sinds no isch keis in chreis cho, dänn singemer äs immer s'gliche liedli und zwar vonnere glogge wo dänn ähm de tag

benannt wird also so schwinge schwingel schwinge, klinge glocke klinge. (.) ähm Freitag ist es heute und dann darf es kind ähm d'glocke deswegen so (.) schwänke und dann hätte d'ufforderig die glocke am andere kind z'bringe. [mhm] und jetzt immer gar dra am übe das es aufsteht da weg zum andere kind macht und die glocke so übergibt [ja] das immer aber am übe. aber das klappet etz schon recht gut so bei einzelnä (.) das passiert auch dank ich interaktion bei es paar starker bei es paar weniger (7) und halt dann ganz (.) profan beim adieu lieblich singe wärmer alle winken und die chline auch langsam so aufgefängt winken und mir jede name nennen das mehr so bisschen denand bewusst wahr nennen

I: mhm mached si das innerhalb von der kindergarte [ja] klass [ja] bevors dann usegönd

HP2: genau [genau]

I: ah schön

HP2: <<lacht>> ja

I: ähm gids (.) gewüssi settings oder situation im tagesablauf in denen sie besonders viel interaktion chönd beobachtet oder wo sich sehr eignet das interaktion zwüschen dem kind entsteht

HP2: (2) ich danke verusche ufem spielplatz wann auch chli die grössere kind du sind (1) das dann grad welli üsi noch dich chlinste sind auch (.) es paar chömed und säged jö so härzig so chli und sie dann möchtet schaukeln oder üs hülfe oder mal es kind ah die hand nennen (.) das isch da so in der kultur von [sagt Schulname] es bisschen das so die grössere die chlinere auch lueged oder wann mir usegönd id pause und da eine bei der stäge isch dann ein achtklässler und der frögt dann darf ich ein überneh und dann nimmt er ein ah die hand und sie gönd mitenand use das dete oder wanns dann miteme eltere kind zäme im sandhufe sind und so bisschen (1) nöd schwätzed d'kindergartekind aber die grössere schwätzed mit ihne eh bisschen und chömed durch das so inen kontakt dete passiert dank ich (2) die meiste interaktion wo ich chän beobachtet oder das es es kind mitnehmend zu tschute das es mal ah die händ nennen unds chli dörfed mitspile (2)

I: und die rolle von ihrne kind in so situatione (2) sind sie eher aktiv die interaktion am gestalten oder (1) wie würed sie die rolle von denen kind beschreiben

HP2: vom in der kindergartekind [mhm genau] (4) beideses hat kind das isch meh passiv die freuen sich wäns dörfed einfach ah die hand abelaufe so einfach so ehlid ie geborgeheit gspüre und aber zum bispil bei einem kind wo dann möchte schaukeln das geht dann schon uf (.) häufig uf öpper erwachsenig und nöd uf kind zue holt die hand und föhrt zu der schuackli und mir wüssed das kind wöt etz schaukeln DÄnn chunts vom kind us (4) aber das isch nur wanns vom kind us chunt wo mir beobachtet (3) wäns zu der erwachsne geht [mhm] mit der frag [mhm] das han ich etz noch chöne beobachtet das zuneme ussert ä ähn schüeler hegs mal gseh oder aber BEWusst chömed die

chline zu ois wäns äh wäns eh frag händ (1) so au das chind mitem talker das wänn das öppis wött üs de spi:ilchiste näh das zeigts üs zerst ufem talker was es wott ha und dänn gömmer det ane und holed dasaber das passiert (.) die interaktion passiert zwüschet üs und de chind und nöd under enand vo de chind (5) ODer mir fröged es chind obs möchti druffsitze zume velofahre ufem drürad sitze und dänn dörf's mitfahre und dänn fahred die zwei chindergartechind mitenand aber da isch dänn wie es bewussts ähm (1) unterstütze vo ois das die zwei zu enand findet und chödn zäme ufem drürad sitze (3)

I: und etz händ si d'pausesituation gnennt und vorher au no im chreis wenn die äh (.) das repetitive immer chunt mit de ählieder am morge oder mitem glogge übergeh und anderi situatione im chinergarte wo si s'gfühl händ ah da entsteht etz spontan au no [mhm] immer mal wieder interaktion zwüschet [mhm] gids die au no

HP2: ja das gids scho au wänn ich zum bispil mit de chind meit einem chind ah de murmelibahn bin und chugeli so (.) ähm abelaufe lah DÄnn chunt es chind ä=hn au es vo usse dezue und dänn heb ich amigs so d'chugeli häre und dänn nimmt eis chind und dänn gib ichs am andere chind dänn nimmts das au und dänn hani au scho beobachtet das das ich äh aneme chind die murmle au gäh und dänn häts es dänn vom chind gholt aber es isch wie so (1) d'idEE chunt dänn so bitz vo mir wie chömmers mache das die etz so bitz mitenand das mached aber dänn chunt das oder au wämmer am burehof spiled mit de rössli [mhm] und so es paar rössli ufstelled und das chind dänn ehm s'gliche macht wie ich aso au es paar rössli ufstellt und dänn chunt eis dezue und dänn gämmer dem au es rössli id hand und dänn (3) probiert's es es isch hüfig aber no es parallellspiel find ich. es isch nonöd würklech das sich dänn die zwei rössli dänn begägned sonder (1)

I: das si parallell quasi so [(?)] aso verstah ich das richtig prallell am glcich objekt spiled [JA:A] aber d'interaktion isch eher nunig da

HP2: ja genau [mhm] ja (2) ja [mhm] aber am dütlichste hani das etz die interaktion bemerkt wos die glöggli s'glöggli am andere chind gänd (5) oder au wänn zum bispil eis chind im schwungtuech lit [mhm] und da händ etz wahrschindlich gseh das mir immer mal wieder ahgänd dä hät etz gesgter zum bispil eis chind am andere ahgäh und det würd ich etz säge isch au en interaktion passiert ohni ufforderig etz vo ois sondern das isc heifach det häre go stosse das das andere chind hät chöne schaukle

I: isch das öppis wo si regelmässig mached (.) das mitem schwungtuech

HP2: mhm [ja] mhm

I: werded vo ihne im ähm tagesablauf explizit ahgebot gstattet wo si würklich dänked so etz wett ich peerinteraktion oder interaktion zwüschet de chind fördere

- HP2: (2) ja scho bitzli aso insbesondere hm gad wäredem freie spiel das mer zum bispil em en parcour ufstelled mit oder ohni de chind aber das es mitüberchömed so en barfuesspf aso was chönd über verschideni elemänt drüberlaufe oder dänn au quade was eso en wäg git und dänn probieremer dänn eigentlich die chind das die über de quade laufed und dänn chunt s'nächste und s'nächste das mer wie ah eim spiel mit mehrere chönd spiele [mhm] das isch etz zum bispil öppis (6) ich dänk au dä äh de sandtisch da womer mit blettli mit blettli fülled das mer detä äso mit dasn (.) zeigt wie mer das chan mache das die blettli flüged und das dänn wie zwei drü chind emal chömed was was wo das chönd scho mitenand spiele das isch au scho gsi (3)
- I: aso verstahn ich das richtig dänn versueched si es ahgebot 'gstatte wo mehreri chind de fokus ufs gliche objekt oder di gliche handlig händ [mhm]
- HP2: mhm (1) mhm (1) näbt dem das s'einzelne chind denn au gförderet wird det was isch genau ja [mhm] mhm
- I: (2) dänn wänn sie (.) interaktione zwüschet de chind beobachtet und s'gfühl händ uh etz musi ihschritte weld entweder nimmts en verlauf ih wo si oder s'chind villicht nöd will oder si gsehnd ah da wär etz schön wänn öppis wür drus entstah. was bruchts ih söttlige situatione vo ihne
- HP2: (18) (??) da find ich da mues mer s'chind guet känne so (.) und abgspüre was möchts oder (2) was isch so d'intention vo dem chind und dänn (5) chunts die unterstützig vo mir über das chan zum chind gah ABER ich mus etz gad emal es bispil sueche das ich das chan echli besser ähm (5) ja aso zum bispil am znüitisch wänn eis chind salzstäneli debi hät und s'andere chind hät das nöd und es gsehts die salzstängeli und dänn beobacht ich das es eifach häregaht und eis wägnimmt (1) und (.) das lömmer nöd zue im chindergarte sondern dänn gömmer mit dem chind häre und frög ob das es salzstängeli dörf ha (4) und vom andere chind chunt dänn aber nöd es ja oder es nei (4) und drum dänk drum mached mir immer eis und dänn isch wieder guet aber dete versuechemer eh bitzli de kontakt (1) zwüschet de chind echli z'fördere oder das mer öppis git oder au das mer denn chönti tüşchle aber sowit simmer no nöd [ja] ja
- I: und dänn ih dere situation wänn si mit dem chind higönd und das fröged welle teil vo dem quasi fröge übernehmed si,
- HP2: (2) alles
- I: quasi si düent für s'chind verbalisiere
- HP2: ja (.) ja (7) ja bei einem chind villicht chunt es bitte [mhm] wo mer wo mer probiered jetzt well das einzelni wörter spricht und mir dänked er spricht au scho einzelni wörter üs nah det chunt es bitte aber bi der andere chind ähm (.) isch da na gar kei sprach ume was das chönt fröge so wüerklich

- I: und dänn übernehme sie demfall der verbali [ja] teil [ja] genau (.) und wänn sie zum bispil annere situation sind wie dära und si finded so ah wär etz villicht no schön wänn zwei würed interagiere gids dänn au öppis wo si versueched
- HP2: JA aso dänn würd ich zum bispil au s'händli näh voneme chind und zum andere (.) ähm heregäh das es au mal chan hebe zum bispil gad d'räbe wo so schwer gsi isch das hämmer etz gad hüt am morgge gmacht (??) händs de hät es chind die dörfe hebe und dänn isch es anders cho und dänn hani wüerklich probiert ähm s'andere das s'andere d'hand au eso hereghebt hät und mir quasi das mitenand am andere chind uberegeh händ aber das isch scho ich würd säge (.) ah dem punkt sind mir no nöd so vo das si mir alles am (1) am üebe erst so äbe s'högste der gefühle isch im momänt das mer s'glöggli (??) und am andere chind git
- I: mhm so quasi übergeh [ja] ich han es objekt und das gib ich dir und ich [genau] nimm dich wahr [ja] isch das richtig
- HP2: ja genau [ja] (1) aber das etz bewusst es chind am andere öppis git (4) [mhm] das hani nonöd beobachtet (.) und ich find üsi chind sind alli no sehr ih dem alter säg ich mal das isch mis und so das das sehr chlichindliche no wo si händ [mhm] (1) das wie au d'spilsache etz wie au nöd abgänd oder nöd wänd teile oder [mhm]
- I: und das mal per zuefall irgendswie de hät öppis und ich hets gern und dänn entstaht villicht en kontakt und de isch (2) villicht ineme ich hett das au gern gits so situaitone au (3) oder sind alli sehr für sich
- HP2: (11) ja villicht vo einem chind wo wo mal öppis gseht wos etz au gad unbedingt wot ha und dänn gahts aber häre und rissts us de hand und dä det müend mir interagiere und das dänn uf eh anderi art ähm (2) ähm löse
- I: und was mached si ih dene situatione
- HP2: was mach ich ih so situatione (7) ja ähm mus es wieder zrugg geh aso er gits wieder wieder zrugg aber das isch au nöd ganz eifach und (.) ähm dänn versueche das wüerklich z'erkläre das das etz z'spielzüg isch vo dem chind und das mer aber chönd fröge ob mers dörfed uslehne oder dänn zuneme spötere zitpunkt gömmers dänn go hole aber dänn isch es scho wieder vergässe [mhm] und (1) generell (1) sind all vier chind sehr schwer autistisch betroffe das ich wüerklich sehr z'gefühl han es fangt etz äbe langsam bitzeli ah mit kontakt ähm (.) underenand z'sueche aber das sie SEHR no ih ihrere eigete wält sind [ja] aso villicht fangts etz ah so (.) gester wo mer in wald sind am spatziergang hät eis so ne schöni jagge ahgha anschienend und dänn hät das andere chind isch dänn heregange und hät so die jagge gstreichlet woni wie gmerkt han ah es nimmt jetzt wahr das das esone jagge hät das isch etz scho s'zweitmal gsi aber äbe si sind erst dra oder hüt han ich s'erstmal beobachtet wie es (.) wies das (1) wies de einte

- de ander isch go hole und zu de bouchlötzli gfuehrt hät das hani bis etz no gar nie gseh das isch ganz spontan hüt eso gsi susch erláb ich si no SEHR ih ihrere eigete wält
- I: mhm und döt ih dere situation mit de jagge händ si döt sind si uf das ihgange und versuecht irgendswie öppis drus z'mache oder händ si
- HP2: ja mir händ si dänn so gstreichlet und händ gseit AH ISCH das eh schöni jagge schöni jaa aso so chli das hämmer gmacht und das hät dä hätter dänn au ganz schön gfunde und dänn hämmer sogar no chli d'ärmel abgstriche und das genau da bi da gang ich druff ih das fang ich ab und probier dänn no bitzli witer z'entwicle wells etz scho zweimal die jagge gsi isch wo wo so
- I: wo spannend gsi isch [wo spannend gsi isch] <<lacht>> ja ähm und bi de bauchlötzli händ si det eifach mal beobachtet sind si vo usse gstande und händ eifach chöne zueluege
- HP2: beides beides [ja] beides ich hans zerst emal si glah will die sind beidi dänn heregsässe (.) das chind wo s'andere isch go hole das isch scho lenger dete gsi und ich han so s'gfühl gha ich weiss es nöd es hät sich elai gfühlt villicht das s'andere isch go hole und (1) das isch scho di lengsti zit am chlötzli spiele aso am türli spiele gsi und dänn ischs ebe s'ander chind go hole und das chan no kei türmli mache aber die sind dänn beidi zämme abgsässe und das s'ander hät dänn so chle gluegt wie er die türmli bout und dänn häts welle wieder gah und dänn bini dezue gsässe und han mit dem ander chind au es türmli bout und dänn hämmer au ähm han ich am ander es es s'chlötzli gäh für sin turm und eso
- I: zämme mit dem chind quasi
- HP2: genau zämme mit dem chind händ mir dänn es das de turm ebe höher chan werde und (1) eso sind mir dänn wie alli bi dem einte turm gsi genau
- I: und dänn isch am schluss quasi ein turm entstande [genau] quasi ih dere [genau] drüerkonstellation
- HP2: genau aber es hät mini hilf brucht [ja] ich han dänn wie es chlötzli em chind gäh und dänn händ mir han ich d'hand gno und so ihm heregäh und dänn hät ers dänn gno genau es isch so wie zerst au es beobachte und dänn luege wo chani wo chani etzt [dri gah] dri gah das villicht öppis entstaht
- I: schön (.) was dänked si welli fähigkeite bruched chind damit eh so eh interaktion möglich wird was beobachtet si was brucht vo de chind damit de z'entstah chunt
- HP2: (3) s'interässi ah aneme objekt wo zwei mitenand händ (5) das si sich guet kännelerned das si sich guet känned das si vertrout sind das ihne d'umgäbig und (3) trout isch (3) das au das spielmaterial isch wos gad sehr interessiert (5) ja das si sich au lerned als teil vonnere gruppe gspüre oder merke wie wichtig bin ich ih dere gruppe ine (9) gmeinsami erläbnis aso zum bispil das mer alli uf ennere schaucke sind dusse häts eh

grossi schaukle und mer alli druff sitzed und s'luschdig händ und was merked (1) mer brucht jetzt alli das mers lusch aso das es luschdig isch so gmeinsami erlänbis [mhm] (7) im wiedercherendi sache wiederholige au das es es lerned ih wie chan mer das mache au vorbild also zeige au das das wie lerned so bitzli

I: und dänn quasi lerned uf öppert anderst zuegah [mhm] und was es heisst mit öppert anderem in kontakt si meined si das [mhm]

HP2: (5) zum bispil hämmer jetzt die situation bim znüni das si eigentlich sehr schlächti ässer sind alli die autische das isch ja au echli es thema bi de autische wüchlich ganz ganz schlächti ässer sind und eis nur salzstängli isst und das isch eifach vo de gsundheit nöd wüchlich guet und etz hämmer ahgfange das mir gmeinsam de znüni zuebereitet das zwei chind an tisch sitzed und de stricht brötli und de macht bananeruggeli und dänn dörfeds dänn sägmer natürlich nüt wänns öppis stibitzed wänn mir no so froh sind das öppis ässed und das macheds jetzt tatsächlich au und dänn düend mir das uf eh schöni platte und dänn düend mir bevor si de znüni ässed was vo dehei mitgno händ de isch no dusse sitzed mir ah üse tisch wo mir gmacht händ und det sind mir etz so bitzli als erwachsne als vorbildwüchig das mir säged möchtsch aso zu de kollegin dänn was möchtsch du da feins ässe und dänn dänn nimmt si öppis und dänn nim ich öppis und dänn sägmer mhm isch das fein wötsch du au eis das mers eso probiered wie (2) ah öppis gmeinsams freud ha und das mer über das chan inen inen ustusch cho aber da sind aso alli vier sehr stoisch am tisch [ja <<lacht>>] und war und wüssend eifach ganz genau mir münd etz eifach zäh minute warte dänn [<<lacht>>] <<lachend> chunt de znüni> dänn ja ich dänk au so über ich dänk au über vorbild wie mer so mitenand redt [mhm] und si dänn immer wieder ihbezieht und au frögt [mhm]

I: und was dänk=was dänked si welli fähigkeite vo de chind erliechtered das villicht mal eh interaktion entstaht (2) fähigkeite oder au eigeschaft

HP2: (6) mhm (.) ja sicher keis chind wo schüch isch aso es chid wo offe isch es chind wo sich gwöhnt isch zum innere gruppe ine (2) es chind wo fröhlich isch und nöd eso in sich gekehrt isch wo das (.) wo (2) uf di andere chan zuegah eifach vo vom vode vom typ her (2) aber au das sich s'chind sälber guet gspürt und guet bi sich isch aso au de körper gspürt und und sini bedürfnis wahrnimmt [mhm] das es dänn chan mitteile was es wott (2) das esuf öpper cha zuegah und zum bispil hilf hole (.) en wunsch chan üssere oder so aber da dänk ich mir da mus mer zerscht au wüchlich sich ähm (3) sich gspüre und so chli (4) en entdeckerfreu au ha oder eh spiefreud oder (4)

I: und etz das sind ja wie rächt viel kompetenze wie wie dönd si die (.) kompetenze im alltag fördere oder chönd sis überhaupt etz hend si scho vo verzellt vo modell si gmeinsam freu ha ah öppis damit d'chind das villicht au gsehnd und abluged und gids da no anderi art und wise wie si das fördered im alltag

- HP2: aso d'sch ja scho das mer lueged das es möglichst luschedvolls spielmaterial isch wo mer vielsitig chan bruche und nöd eifach wo sos nur ei ufgab isch mit dem material (3) so chli d'experimentierfreud au mit dem mit dem spielmaterial aso zum bispil de chorb maroni was chan mer mit dem mit marroni alles mache das (.) das es möglichst offes spielmateiral isch wo mer au gsehnd (1) was spielts mit dem was chan mer drus entwickle und was hani no für eigeschafte gseit aso d'spielfreud
- I: genau und denn au sich sälber chöne gspüre zum dänn
- HP2: genau zum sich sälber chöne gspüre das simmers natürlich sehr a de basalsinn dra so am tastsinn das tüend mer jede tag irgendwie öppis ihboue sig das füessli massiere sig das äh vorem znüni ässe chömed amel es goldtröpfli ufd hand über und dänn düend d'hand eso ufenand das sich da gspüred ganz viel fingerversli das machemer jede morged und zwar über eh langi zit s'glich etz hämmer zwei versch ah nei drü das isch eifach das mer das taktile ähm chan fördere
- I: mached si das im chindergarte quasi [ja] oder isch das einzelsetting
- HP2: das aso beides aso i am im morgeschreis wämmer im stübli sitzed und im chreis sind dänn gids de ablauf vo vo ähm (1) es git zershd es begrüessigsliedli wo mer üs denn amigs zuewinked (1) und dänn gids en körpersers eifachd uf ganz chindlich a aso ebeni <<sing lied vor>> [...] und eis chind chas scho e bitz elai und bi der anderne will mir z'dritte sind düend mir die entsprächende (1) ort mitem chind berüehre (1) u:und (.) dänn gids nomal es das liedli mitem glöggli und dänn chömed nomal so zwei taktili fingerversli (4) das machemer sehr aso de tastsinn würd ich säge isch faschd de meisti sinn wo mer jede tag wüerklich extrem schueled au ih de mittagsrueh wänns gönd go schlafe chömeds eh fuessmassage über mit lavändelöl (1) ähm dänn hämmer da de barfuessspfad bim so de schuel de isch etz im winter weniger aber mir gönd zweimal ih de wuche in wald und au dete isch natürlich d'bletti und s'wasser im summer sehr fest si händ sehr sehr dörfe (.) mitem wasser spiele mir sind au pflotschnass ehicho aber s'isch warmgsi (1) DAS machemer sehr hüfig und zwar eifach das die undere sinn de basalsin die basalsinn ähm gschuelet wärded dee (.) de glichgewichtssinn au zums zum zum äbe da massiere über di (??) woni vorher erwähnt han (3) de bewegigssinn natürlich verusse wänn mer dusse ih de pause sind (.) uf vilsitigi art chlätere [mhm] (.) über es grüst ine laufe stäge laufe (.) je nachdem wo s'chind dän dänn stah [mhm]
- I: und dänn quasi verstahn ich das richtig <<räuspert sich>> (.) ich gang ufs einzelne chind ih damit s'einzelne chind sich für sich sälber wohl fühlt [ja] damits nachher eventuell [genau] geg use chan gah
- HP2: genau und da hämmer wie z'gfühl mached mir im momänt jetzt no ganz viel fundamäntarbeit aso wüerklich das es (.) das es ja es bringt nüt etz scho ahfange ähm mit de sprach mir dönd zwar scho wänns etz es voneme chind chunt ähm (.)

<<lautiert>> dänn grifemer das uf und dänn mach ichs vor und dänn machemers mitenand und dänn chömemer mitenand ine sprach ine aber die isch im momänt würllich bi de silbe [ja] die isch bi de silbe und suschd genau wie sie säged isch es üs etz wichtig das zersch eifach die basalsinn aso as=s sich s'chind guet gspürt und nachhär äbe en nägste schritt etz macht

I: genau denn händ si vorher no gnennt so offeheit irgendwie au luscd am gegenüber [mhm] händ si da au sache wo si (2) irgendwie versueched ihz'baue in tag zum das fördere (.) abgeh vo dem wo si jetzt verzellt händ mit de:e mit de sequenz da am tisch das mer zäme froid hät anenand

HP2: ja das mer au chan lache [ja] aso das mer das es au luscdig isch und gad gad gester im schwungtuech ine (.) da da hämmer dänn würllich es spili mitenand gmacht das das wänn es uf mich zuecho isch ich so chle wie wienen hund han welle uf ihn los und (.) er dänn schnäll wieder hindere isch und sehr is lache cho isch i (.) ich find so sache (.) und de humor de hilft würllich (1) ja das es äh offni das alles dörf si und mer chan offe offe mitenand si und (2) das nöd ä aso das eifacht luscd aso das es luscdvoll isch und äbä das mer chönd lache au mal über öppis so

I: und isch das momentan no starch zwüschet chind und erwachsne person (3) am entstah (7) was natürlich au absolut sini berechtigung hät

HP2: (8) aso wänn etz zum bispil es müsli wo wo chunt im chreis bineme chind gaht go hoi säge dänn chan durchus es anders lache wills luscdig findet wänns eso am näsli gaht goge goge streichle dänn finds dänn es anders chind au luscdig wänns das au luscdig findt dänn fangets so mitenand ah lache (1) suschd (3) ich han innere andere gruppe da erläbt emal aber das isch etz nöd ih de chindergartegruppe [...] nei eso würllich (.) das es so zwüscht de chind isch:sch stell ich nöd fest so ussert äbä wänn emal s'müsli ufd nase gaht dänn chan en anders lache (4) oder wänn eis vom tisch lauft vom znütisch lauft das dänn s'andere mitlaufft quasi das isch villicht au chle öppis aber das isch dänn halt meh no ih de nachahmig ine das dänn au gaht [mhm] mhm

I: (2) dä:än [...] wie schaffed si ih ihrere funktion als sprachtherapeutin isch das im chindergarte integriert oder isch das separiert

HP2: aso beides [beides] beides ich bin da als sprachtherapeutin ahgestellt für di ganzi schuel ich han sozäge zwei standbei eis isch d'sprachtherapeutin näbt de logopädin u:und dänn mach ichs au im chindergarte integriert und da mach ichs vorallem ganz fest das ich d'sprach mit de bwegig das muss ich ja nöd erchläre <<lacht>> mach au mit e sone körperversli mit mit gebärde wo d'sprach unterstützed entw sig das d'lutgebärde oder bildgebärde (3) und susch wänn ih als logopä äh als sprachtherapeutin dänn schaffe dänn schaff ich sehr oft au ich säg etz ich bin kei logopädin sondern kunsttherapeutin im fachbereich sprach dänn schaff ich mit de elemänt ähm mitem einzelne lut aso bi

chind wo offne mund so die autisch äh die downchind mit downsyndrommiteme offene mund schaff ich ganz viel mit n aso mit so mitem lut n sprüchli und spili oder au blasespili das es da so das känned si alles das mus ich nöd erchläre und dänn schaff ich aber au mit rythme das es s so chind wo (1) aso zum bispil etz hani ads chind dasi mit dene en fallende rhythmus laufe viel mit de bei schaffe das so id konzentration ine chömed oder bi de grössere chind au das mer es gedicht sprached und dänn wie gebärde dezue nämmed wo zu dem gedicht passed das wie lärned (.) so chli d'impulskontrolle sälber z'führe was chunt jetzt was chunt nachher und au mit de atmig das isch au no so es en elemänt vo de sprachgestaltig (.) wo mer chan wie so ine tüferi atmig cho wos denn au so sprachüebige git [ja]

I: und wänn si das da integrieret im chindergarte mached was sind dänn d'zil wo si verfolged dänked si au sprach fördere damit mal sprach chunt oder au scho mitem witblick si händ zwar vorher gseit sprach gsehnd si nonig so als wichtige faktor fürd interaktion (.) au well d'interaktion momentan no extrem basal isch wänn si überhaupt stattfindet [genau] aber händ si villicht au scho de:e de fokus das mer das si sprachlich schaffe als sprachtherapeutin mit ah eventuell ischs nützlich fürd interaktion

HP2: ja ischer ja ganz sicher und ebä das woni ihne gseit han we das taktile au verbinde mit de sprach oder bewegig verbinde mit de sprach ich cha mach mir da würlklich hli hoffnig das das dänn echli chunt [ja] oder das mer au etz es vürsli hämmer etz gad wo de wind blast f:f:f:f das mer so eifachi silbe mal üebt eifach nur f:f mit de mundstellig und das das eifach so j=jede tag mached das es irgendswänn emal villicht so chli chan chan ahgleit werde und (.) det wo es chind vo sich us scho chle wott spräche mit dem mamamama das mer das ich das würlklich ufgriff und mer versuecht denn drus würlklich chli es spili z'mache und das echli lenger usez'zieh so und ich danke shco wäni wäni bewegige mach wo en sinn macht zum zum vers (.) das ich danke hilfft das wahrschindlich scho au eh bitzli zu de sprachförderig [ja]

I: mhm (1) wie setzed si eich das isch mer etz gad no in sinn cho wie setzed si d'uk hilfsmittel ih

HP2: ja das sind die piktos [ja] genau da hämmer immer ah de türe (??) das hämmer etz (.) nöd gmacht hüt da simmer etz bim znüni stah blibe well mer nachher use sind is (??) immer (.) das was gad ahstaht chunt det ad türe [ja] das mer das eso gsehnd mir händ au <<holt etwas, raschelt>> de (.) sonen tagesplan [ja] wobi das isch im momant no in zuekunft das etz nonöd ganz aber das mer dänn wie würd würd da hämmer amel es mariechäferlich <<zeigt auf den plan>> was gad jetzt ähm isch aso spile dänn gömmer abe in morgeschreis dänn machemer üsen chreis da dänn düemer spile und s'git jedi jede tag jede wuche di gliichi fertigkeit aso am mentig isch näieh dänn ässemer znüni gönd use in chreis und dänn gahts mitem taxi hei [ja] das simmer bitzli im hintergurnd

am uf boue aber mir märked im momant das isch no z'schwer [ja] das isch no zviel darum isch es würlklich eifach das mer ine zeiged jetzt isch znüni ässe das bildli und dänn dönd znüni ässe oder etz gömmer use und dänn zeigemer das das bild und bi dem chind wo mitem talker schafft de dömmer ihbezieh aso de muss üs a au mir wüssed so chli sini lieblingsspielzüg und die hämmer uf de talker ufeglade und dänn muss er üs etz würlkli säge ich möchte links und dänn das usläse woner möchte [mhm ja] det simmer simmer dra au dusse (.) ich möchte kegel [ja] mir änd so en=en für dusse und für dine die spielsache (.) oder wämmer mit ihm ufs wc gönd dänn dönd mirs zeige mir gönd ufs wc [mhm] so mit de piktos das er das verstaht [mhm] das mer wie ihn so wie (1) probiered das er chan mitteile hämmer als zil was er möchte oder was er brucht [ja] aber er isch ebe zuesätzlich au kognitiv sehr beeinträchtigt [ja] und das dömmer ganz langsam langsam langsam aber s'zil isch er de gaht etz au ganz regelmässig id logopädie s'zil isch das de würlklich so ihm hilft sich usz'trucke [mhm]

I: für ähm wänn si etz so situatione händ wo si mehreri chind mitihbeziehd dönd si denn au scho uk hilfsmittel verwende oder eher nunig well die bilder chöne lese händ si gseit isch no sehr schwirig [ja] für d'chind

HP2: das isch das isch no genau aber mir macheds mir dönds glich häre [ja] well irgendwie isch das üses zil das mer mit dem eifach echli chan dänn mal mit de zit [mhm] das eso chli säge (1) de talker hät nur das chind aso das möchtemer wie nöd das das anderi chind überchömed will da mir säged das isch wie sini stimm [mhm] und das ghört ihm und da da simmer relativ sträng das kein anders chind gaht go druf druff drucke [mhm]

I: (3) und dänn süschd bim [(??)] bi dere situation dönd si demfall verbalisiere starch vo sich us über d'verbalsprach und weniger mit piktogramm au no unterstütze

HP2: weniger mit piktogramm aber mängmal je nach chind au aso zum bispil wänn mer wänn es chind nöd in chreis chunt [mhm] (.) dänn holemer s'grosse pikt ovo dem <<zeigt das piktogramm>> und dänn sägemer jetzt isch jetzt gömmer alli in chreis [ja] so [ja] oder wänn's nöd an znüni chunt etz dömmer znüni ässe und so probieremer erchläre aber eigentlich ischs im momänt eher überd di verbalsprach (1) teils wänn mer hilf bruched nämed mer die [ja] (2) und das chind wo de talker hät hät en für sich elai

I: tönd si döt quasi modle aber de blibt ganz klar bi dem chind

HP2: de blibt ganz klar bi dem chind [genau] ja und de dömmer mitem talker quasi de ih jedere situation mitihbezieh oder bim bim znüni ässe dut er üs zeige ob er zerscht wot s'chäsbrot ässe oder s'jemalt eso aber das blibt würlklich [nume bi ihm] nume zwüschet [erwachsne person und ihn] ja

I: und nöd für kommunikaiton mit andere chind

HP2: nei im momänt no nöd villicht wänn das emale in ferner zuekunft mal isch [<<lacht>>] dänn sicher aber ja mhm

I: ähm und jetzt di ledschdi frag das isch so eh hypothetischi frag

HP2: {{gleichzeitig} mhm ohgott chan ich das <<lacht>>}

I: {{<< lachend> si chönd si chönd frei das säge> was ihne gad in sinn chunt}

HP2: ja

I: also mal ahgno si dürfted es konzept oder es projekt entwickle [mhm] bi dem si frei bestimme chönd wie d'peerinteraktion gförderet wird ah ihrere schuel oder ganz bsunders bi ihrne chindergartechind [mhm] und si chönd das ganz frei gstatle si chömed alli ressource wo si bruched über aso seg das personelli ressource oder material oder rüüm oder au know how si chömed alles über was si bruched was dänked si wie würded si so es projekt gstatle

HP2: (2) mue gschnäll es bitzli überlegge {{gleichzeitig} <<lachend> (??)>}

I: {{gleichzeitig} <<lachend> alles guet lönd si sich zit>}

HP2: (5) aso ganz ganz klar das wani vorher scho gseit ha dänn würd ich ganz fest welle de tastsinn fördere mit ganz viel luschdvolle spielaterialie aso ich schwärme immerno so vo ennere badwanne wo ich so gern ih dem rum hett mit chriesistei das mer det dri chan go bade das es eso es gmeinsams erläbnis wird alli chönd det dri go bade [mhm] das wär etz so öppis und dänn würdig ad säge si möchtet das die interaktion gförderet wird dänn würd ich halt uh gern eh grossi badwanne welle das mer würlklich all chönted det ine aso so ich glaub dänn würd ich welle ganz viel erläbnis schaffe wo freud mached wo aber alli mitenand debi sind und wo mer dänn chan (2) wieter es spiel entwickle oder so aber z'erst wür ich eifach gern (4) gmeinsam de tastsinn eifach fördere sich wo:ohl fühle unds villicht unds luschdig ha mitenand und (3) glaub das würd ich mal als basis welle ha (1)

I: und si händ gseit das alli debi sind was heisst alli

HP2: alli chind chömed dänn id badwanne ine

I: und alli vom chindergarte [ja] ja <<lacht>>

HP2: <<lacht>> aso d'chind da (??) di erwachsne münd dänn {{gleichzeitig} nöd alli au no dri <<lacht>>}

I: {{gleichzeitig} <<lachend> ja>}

HP2: genau das mer alli chind so so würdi mit chriesistei so zuedecke und die wäred det ine und die hetted dänn mitenand spass und chönted dänn enand die chriesistei irgendwie ja chli (.) villicht chli de ander zuedecke mit chriesistei oder so aber eifach grundsätzlich (3) ja de ander ih so eh schwäri decki ineruggele und und brot bache mitne oder eifach aso so das chle denand dörfted chnätte (4) jetzt mus ich halt vom ine chindergartechind usgah [ja logisch] ich han im momänt au no sehr säg ich mal schwachi chindergartechind (2) womer nunig det sind woni jetzt so würlklich chan (.) die

- interaktion (4) grad eso eis zu eis ähm fördere (5) aber s'cha ja hypothetisch si
 {{gleichzeitig}} (??)}
- I: {{gleichzeitig}} ja alles was si s'gfühl händ} das bruchts <<lachend> damit mer das
 fördere chönd>
- HP2: (10) ja scho das das das d'chind es interässi es gmeinsam öppis gmeinsams interässi
 chöne ufd bei z'stelle wo wo alli chind irgendwie so packt [mhm] aber das versuech ich
 ja eigentlich scho im alltag au scho aber villicht wänn ich etz so es projekt het äbe (8)
 ja ich blib debi dänn würd ich würclich (6)
- I: de gmeinsami fokus
- HP2: (3) und sehr fest unstrukturierts spielmaterial glaub ich eifach so so schachtle oder oder
 rolle wo mer dänn wie chönt entweder mit de rolle en turm baue aber als als mikrofon
 bruche am andere öppis i sohr z'flüstere (.) oder (2) am andere chind villicht villicht über
 d'bei d'rolle ruggele ich glaube ich wür luege das ich ganz viel unstrukturierts
 spielmaterial hett wo ich dänn je nach idee vo de chind so chönt ufgriffe und dänn so
 probiere die interkation echli z'fördere oder gmeinsam us dene rolle dänn (.) es hus
 boue oder das müssted etz halt anderi rolle si oder eifach irgendöppis (.) mitenand
 entstah lah wo jede öppis bitreit [ja] oder so
- I: und dörfi schnäll fröge was isch für si de vorteil vo unstrukturierte material
- HP2: (1) ich find dänn isch es so wie (.) viel meh offe lassen was mer demit chan spiele
 wänns eso ich säg immer so es es puzzle isch [ja] das da hani de fokus meh zum bispil
 ufd finmotorik oder uf d'formerfassig was chunt da ine aber da gits ja nur ei möglichkeit
 zum das herzli zum herzli inegaht und det förderi wie öppis anders oder au
 d'konzentration oder s'schaffe am tisch oder so und bim unstrukturierte spielmaterial
 glaub ich äbe (1) das holt s'chind wie det ab wos isch oder ich chan dänn beobachte
 was es demit spielt und probiere us dem spiel use villicht en nägste schritt ähm für das
 chind [mhm] wie so ahzstäche
- I: aso quasi s'chind hät wänn ich das etz richtig verstah s'chind hät durch das
 d'möglichkeit (.) öppis z'starte wos aber nöd ga überforderet oder unterforderet [ja] well
 es isch offe und si händ aber glichzeitig au d'möglichkeit oder vermehrt durch das
 d'möglichkeit öppis drus entstah z'lah [ja] isch es das [ja] <<lacht>>
- HP2: ich han dänn wie so (2) äe etz zum bispil maroni rüerts es nur dur de rum oder chönd
 mir chan ich malen input gäh und verschiedeneni körper härstelle und dänn dömmen die
 det dri (2) oder ja=ä=s'git eifach dänn ich chan dänn wie meh ich da bi dem bim bi bi
 dene formspili klar ich gsehn es chas no nöd oder es erfasst d'form nöd aber es äh
 bütet dänn wie nüme nöd meh ich chan wie nüme witer dänn det [mhm mhm] und ich
 glaube
- I: und mit bezug uf peerbeziehig mit dem offene (.) spielmaterial

- HP2: (1) mhm (4) ja äbe denn chönt mer zum bispil die marroni näh und es chind lit am bode und mir dönd emal die maroni druff zum bispil so mit maroni zuedecke das chunt mer jetzt oder ähm (3) ja mir würed dänn eifach irgendöppis drus us entwickle oder äbe so mit mit holzspuele chönt mer (.) äs chind eh paar id hand geh aso ich dänk etz eifach lut [ja <<lacht>>] so so id hand gäh und denn chönt mer versueche das mer gmeinsam en turm bout oder so je nachdem wies so möglich isch [mhm] eso (??) eso würd fördere
- I: (2) würed si au anderer fachpersone mit is boot hole oder eher (2) ih de gruppe blibe wo si scho känned
- HP2: (6) nei aso wänns dänn es projekt gäbti so won ich dänn würtlech ähm es budget het und alles was si mir da vorgschwärmt händ [ja <<lacht>>] <<lacht>> dänn würd ich villicht au no eh witerbildig mache und ja mich sälber witer informiere und fachpersone is boot hole ja doch ich dänk dänn wür das scho chli
- I: und informiere ih welle bereich ine (3) wüssed si das grad
- HP2: (12) ja villicht heilpädagogi so es so en oder en dozänt ich mach etz gad no eh witerbildig (.) en dozent vo de heilpädagogikusbildig vo züri isch im momänt bi ois und mached eso schuelige und etz dä (.) etz luegmer ebe die chindliche entwicklig gad ah [ja] und (.) det hämmer etz scho viel video gseh vom spile und ich glaub ich wür dänn ganz konkret öpper ahfröge wo ich jetzt kenne öb öb er mal chunt und so mal luegt oder ahregige git es [mhm] aber ich han etz nöd so wit dänkt
- I: <<lacht>> das isch au uh eh schwirigi frag
- HP2: <<lachend> ja>
- I: <<lacht>> genau jetzt ganz zum schluss gits no irgendöppis wo si (.) mitteile möchted well si finded das sich mega wichtig wels ersch wells entweder nunig gseit worde ich oder well sis nomal bsundrigs wänd hervorhebe etz vo dem ganze gspröch im bezug uf peerbeziehig
- HP2: (5) das sind scho dä die fingerversli woni würtlech sehr als sinnvoll ahluege und (.) im momänt passiert ja n ovo mir zum chind und s'zil da hani tatsächlich schomal das die dänn chönd die gägesitig emal mache wänns dänn das wie so sälber es si nd ganz eifachi das es dur das dänn au am andere mached das da hani en grosse fokus druffe ih dere arbet [ja] ja (2) ja aber das andere hani etz gseit wasi han welle {{gleichzeitig} ich hoff ich heg ihne chöne hälfe}
- I: {{gleichzeitig} <<lachend> guet ja uf jedefall>}
- HP2: es sind nöd so <<lachend>eifach frage gsi>
- I: ja das chani mer vorstelle [...]

10.8.3 Transkript L1

- I: [...] als ersts nimmts mich wunder wie so eh typischi situaiton usgseht wo du im alltag beobachte chasch (.) wo zwei oder mehreri schüelerinne mitenand in interaktion trete chönd
- L1: (2) also das foht am morge im morgeschreis ah (.) das findet ih de klass staht das sind alli (1) meistens sind foif schüeler ahwäsened will ei schüeler nid jede tag da isch oder ebe öppert anderst chrank isch und si müend sich alli mit ihrne möglichkeite am morge begrüesse (1) das heisst er wo s'ipad het mit de augestürig goht zu jedem chind öppert treit sis ipad und seit guten morgen so und so u:und je nochdem reagiert s'gegenüber gwüssi reagiered sehr guet verbal u:und (.) anderi (.) vorallem mit ass rege sich uf sobald das irgendöpper z'noch chunt aber reagiere au es=s ih de zwüschezit is so das eigentlich alli luege so nachem (.) was sölli etz säge etz sind alli dert ine (2) etz sind so öppe vier foif mönet zämme aber es chunt es chunt eh reaktion und gwüssi froie sich sehr oder oder hälfe ah dem:m (.) näbedzue sich so z'benäh wie sie danke das es seti si das isch so ei si das isch so en situation wo mer eigentlich wie jede tag hend [mhm] (1) und süsch sehr viel halt in:n aso ich luege das ich d'chind ou z'zwöite id therapiesituatione nime do gits halt ganz viel oder ganz oft halt ehm de wächsel zwüschet de therapiestunde wenn eis chind do isch unds gwüssi vo de grössere oder vo de sälbstständigere so musis säge die chämend elai und chlopfe de (.) und de stö villicht eis chind s'andere do no öppis am spile oder am ufrume und do gits ganz vill eigetli ustusch ou zwüsche ihne
- I: (2) ähm (2) jetzt häsch beschriebe die situatione im morgeschreis [ja] wo d'chind sich gegesitig begrüessed welli ahspekt vo dere situation erkännsch du immer wieder gahts det hauptsächlich um das hochritualisierte oder (2)
- L1: das isch sicher en teil aber es goht eigentlich aso es goht au de lehrpersone döt vorallem drum dass alli lehre uf ihrgend en art ganz eifach sache z'kommuniziere oder und de gids särigi wo de halt jetzt dra sind so ersti sache mit piktos oder mit gebärde und das chunt villicht noni spontan vo de chind aber s'goht wie drumm das si sälber vo sich us (2) öppis sehr standardisiert oder öppis vo mir jo alli mached enand begrüesse das isch ich gloub das isch im vordergrund
- I: (2) ähm (3) setting und situatione ih dene bsunders hüfig interaktione ich glaub das isch bi ois logopädinne no bitz schwiriger
- L1: ja s'isch schwiriger
- I: <<lacht>> zum das chöne beobachte und etz häsch no die ähm übergangs äh situation gnännt gids no anderi settings [ja] oder situaitone wo viel interaktion entstaht oder wo du viel interaktion chasch beobachte

- L1: aso ich versueche würtlech d'chind z'zwoite z'näh ou zum bispil im imene speel was aso briobahn isch im momänt de absoluti briobahn und bi de eltere sinds lego de absoluti rönner oder [mhm] und do wenn de einti öppis wott vom wo etz de ander gad am spiele isch aso do do lehremer ou so sache oder öpper ehm brucht hilf ich schaff viel handligsorientiert und denn luegi au dasi cha z'zwöite näh aso das cha si bastle oder sehr gärn ehm bach chocheigend also vorallem bache und (.) denn nimi eich bewusst chind zäme wo NID (.) die gliche kompetänze hend und wos etz zum (.) zum bispil de einti bueb mit ass wo (.) kei verbalsproch het aber wo etz ahgfonge hät mit gebärde das er das bitte helfen äbe NID NUR immer de erwachsnige gegenüber ihsetzt will das isch jo das wo mir immer vo ihm verlange sonder das er das ou lehr de andere gägenüber ihsetze (.) u:und das funktioniert eigentlich rächt guet und en andere wo sich de wo de eher muess lehre das er sich eh bitzli muss zruggnäh und muss warte bis (.) jo eigentlich chunt bitte helf mir und nid eifach drilänge aso ich lueg würtlech das ich si viel mitenand ha und ich merk au das sie viel interessierter sind etz sim hämmer ganz viel ou es wiehnachtsbüechli ahgluegt und wenn das öpper anders es anders chind verzellt isch das so viel spannender (.) <<leise> als wenn ich das verzelle (.) eigentlich> aso so sachen ou ja ja das isch jo aso mir hend sprochenlich sehr unterschiedlich starchi chind dörte
- I: mhm und di sprachlich unterschiedliche chind oder mit de unterschiedliche ahforderige sind das denn immer chind uf glicher stu:ufe [ja] {{gleichzeitig} well da chan sich d'entwicklugsschritt sehr unterscheide}
- L1: {{gleichzeitig} jo so jo jo a}
- I: oder mischisch das au
- L1: aso ich ich misch scho au aber das etz das einte bispil woni etz ihm momänt mit dem wiehnachtsbuech eso ha döt isch er eigentlich altermässig isch er scho ih de erste klass und er isch kognitiv viel stercher und emotional weniger ihgschränkt will er kei autismus het aso (.) äär wo ganz eh schwäri aso würck ass im sehr usgeprägte sinn het oder [mhm] ja nei das mischi eich ganz bewusst [ja] ja
- I: ähm wänn du im alltag villicht etz gad ih dene situatione wo du si z'zweite häsch oder au bi übergäng eh interaktion beobachtisch wo du wie märksch ou etz muesi ihschrite well irgendöppis hunt nöd d'stand wo villicht het welle z'stand cho oder es verlaufft nöd so wie mer sich das wünsche würc vom chind her oder au us ois erwachsneperspektive was bruchts dänn vo dir ih dere interaktion damit das trotzdem no so uf en guete wäg chunt
- L1: aso das isch fast immer so das nid ganz so <<lachend> chunt wieni wetti> ähm (3) aso vorauem (1) mit chind usem autismusspektrum bruchts oft das ich echli abstand schaffe und echli obenabe briche und das si wie en momänt ou zit hend sich ähm sich ou zrugg

z'zieh aso wenn si mit öppisem ahfond und ih öppisem drinn sind hend si jo nid di glich wet und si das zum bispil gern mache de sinds hend nid di glich gschwindigkeit wien är do und villicht wette si etz zum bispil eifoch teig chnätte weni mol öpper so wit ha daser teig chnätted de wotter nid ufhöre wenn de ander seit aber etz musch usrolle oder und det chunt seich zu viel komflikt und de isch es wie äbe do äne no (3) echi (.) mitem stärcHERE chind villicht echli mit äbe erkläre mit pause und so und bim andere chind sig das mit gebärde oder was ou immer de wie z'säge lueg und etz chunt de nägst sch de nägschti schritt aso ganz viel handligsplanig im ganz eifach tue wo mer si äbe gebärde piktos und do äne wie z'zeige lug er isch noimet anderst dra so wie uf beidne site eso chli das weni d'frog richtig verstande ha

I: ja <<lachend> genau> [guet] ähm (2) was hilft dir ih sötigne situatione (1) wänn du wie merksch ah etz bruchts vo mir eh hilfstellig damit das irgendswie (2) no z'stand chunt oder ebe das das du die wie chasch tränne was was isch unterstützend ih dene situatione für dich

L1: das ich immer gnueg piktos <<lachend> parat ha> [<<lachend>ja>] <<lacht>> jo nei und das ei das ich d'chinddoch (3)relativ guet kenne [mhm] das ich aso es passiert würklech vorallem bi de es git au süsch mol missverständnis aber bi de ahspruchsvollere chind wo (.) aber das ich ou s'verhalte im grobe relativ guet kenne und ruih ga:anz viel rhui und glasseheit [<<lachend> ja>] ou wenns halt nid so usechunt wies wises jo ich gloub ou irgendwo bitz äbe mit de zit d'erfahrig und jo es isch au nid schlimm wes mol nid klappt wenn mer das zil wo mer eigentlich das musi immer wieder (.) ändere oder eso chle so ahpasse [ja]

I: und etz no anderst ume was isch bsunders herusfordernd wänn du versuechsch hilfstellige inezgäh und du merksch äh etz musi glaubs z'zil ahpasse chasch da wie säge was isch da ah dene situatione bsunders herusfordernd oder warum klappets dänn wie nöd

L1: (3) mängisch gohni vo aso hani wie s'gfühl villicht falschi vorussetzige will das isch ja es ganzes team wo mit dene chind schafft und ich go (.) wenn ich etz mit de förderlehrperson en heilpädagog mir düend das zämme aso mir mached eigentlich eh gmeinsami sone chline handligsplanig für di nögsti zit und äh ich hang ad ledschin aso es bispil ähm zuerst danach und ich ha immer mhmm mit mim plan gschaffet und ich bin outomatisch devo usgange das alli di gliche bilder bruche aso mit gälb und blou und das chind het (.) aso (.) de isch überhaupt nid drus cho und mir hend im nachhinein feststellt das ih de klass eigentlich mit ganz eneme andere ablouf schaffe aso obwohl das mer de scho lang aber es si de halt immer wieder anderi persone und (.) bi ois sind di pädagogische Mitarbeiterinne wächsle vo tag zu tag [ah] etz ih dere klass sind nid alli immer do sind sehr erfahrnigi lüt aber jedi machts immer wieder bitz anderst und de

- z'märke eh das goht gar nid aso s'brucht de ou wieder viel zit zum sich abspräche [mhm] oder äbe viel aso wenn ich id ässenssituation mitgoh das wär no en anderi situation won ich chind ha o uno so mit schluckstörige und so wo eifach inre andere situaiton das wos do inne funktioniert nid goht villicht ou wes de nid z'zwoite sind sondern wells z'zähte sind am tisch oder und (.) eifach s'goht eifach nüt meh s'schreit nur no aso wie säge hey (.) ja (.) do isch no kei transfer da s'goht nid so
- I: und etz hesch vorher gseit ähm wells alli anderschd mached isch das bezoge uf di unterstützende {{gleichzeitig} kommunikationsmittel mit dene abläuf oder au no anderi sache wo der gad ihfalled}
- L1: {{gleichzeitig} ja jo jo nei nei}aso das isch etz würtlech de ablaufplan hämmer mueese feststellees hend alli en guete und di einte hend villicht öppis vo metacom abeglade und di andere hend irgendöppis vo irgeme ass ähm programm oder so und (.) es händ natürlu alli ou ganz en andere hindergrund bi üs hets ou sehr viel sozialpädagoge und das das isch vorallem dört süsch simmer ähm hemmer abmachige klar welli piktos das brucht wärde und welli gebärde etz hets natürlu aber ou das lüt het wo noni chöne gebärde oder nur sehr oder wo villicht eh gebärde nid richtig mache oder di einti person unterstptz immer vo hinde und di ander vo de site und das fühert de scho (.) zu irritation es sind mängisch so ganz chlini sache wo die chind bewusst würtlech eifach wohr nähnd s'isch nid s'gliche (.) und das ich halt glich nid ähm ih minnere ganze arbeitszit ih de klass bi und nid so viel mit allne aso ih schaff scho viel mitne zäme aber ich gseh si nur ih churze momänt mit de chind oder ich gseh nid immer süsch würdi villicht säge ou aber lug (.) oder mached ihrs etz nid eso und das fählt halt mängisch als logopädin wo mer nid immer in aso integrativ schaffsch
- I: mhm (4) was dänksch du welli fähigkeite bruched chind damit si meh oder weniger erfolgrich chönd ih peerinteraktion inegah
- L1: (6) ich glaub si müend vom entwicklungsstand scho (.) gwüss (.) aso ich ha s'gfüehl (.) äbe es muess s'interässe am gegenüber scho da si und das isch ja oft mitem ass se:ehr aso sehr schwirig scho es interässe aber meh am objekt und eso (3) s'trianguliere bin ich hüt überzügt muess ou das muess ou vorhande si das es well süsch (.) gohts wie wie nid das sind so d'grunddings eigentlich (.) und (2) nid körperliche es müend nid körperliche fähigkeite gross aso ich merke da goht viel viel meh als mir aso als ich ursprünglich ha es chind wo körperlich sehr ihgschränkt isch hchan durchus (1) scho sehr fröh mit anderne kommuniziere [ja] <<lacht>> ou wänn mers nid dänkt
- I: (1) und welli fähigkeite wo d'chind etz scho mitbringed erliechtered sone peerinteraktion etz bezoge uf die gruppe wo du häsch im chindergarten
- L1: (3) alli wo (.) vorher scho kontakt gha händ mit andere chind [mhm] innere kita (.) oder irgendwie NID NUR einzelförderig und mir hend viel chind wo (.) eifach no en

familiebegleitig aso mir hend viel chind wo äh kesbindung well si im heim sind wo das familiär nid oder d'familie nur gad so ihrem gschützte rahme miteme chind mitere beehträchtigung gsi isch und möglichst nüt gäge usse und für die isch es viel viel schwiriger als chind wo im garte scho mit de nochbarschind kontakt gha hend also das d'er=d'erfahrig eigentlich wones chind mitbringt (1) im kontakt oder was si gsähnd wie d'eltere kontakt hend das macht viel us

I: mhm (3) und welli eigeschafte verhindere so es dut sich etz echle villicht echle gegespiele aber was welli eigeschafte wo d'chind mitbringed verhindert so eh bitz zum chöne in kontakt trätte oder was was erschwärts was dänksch was gits da für eigeschafte

L1: (6) zum eine ou etz bi weniger beihträchtigte chind so chind wo sich gwohnt sind (1) das si immer verstande wärde das ihne alles brocht wird (.) und ehm d'eltere total fokussiert sind uf das chind unds villicht ou sehr wend guet mache wo aber wie so chli (1) der könig no sehr egozentrisch oder aso d'wält dreht sich um si und das chan ganz jung si oder scho so chli elterund und eigentlich nur uf die ja und s'ander isch serigi wo würtlech nur uf objekt (1) bezoge sind sonderinteresse aber no kei interesse aso mit ass sehr usgeprägt (2) [mhm (1) die] JO ODER ODER liebeer sogar ufes objekt verzichte als für es objekt in kontakt zträtte (.) das gits ja ou oder (.) so das (1) ja

I: was dänksch du welli kompetänze chasch du im allag fördere wo dänn hälfed oder wo erliechtered das si in interaktion trätted

L1: (5) aso s am ahfang isch ähm mol uf öppis lehre zeige eigentlich au zeige was ich (.) wetti und denn kontaktufnahm ou gad (.) aso augekontakt emol im im erste ahluege und denn muss mer no gar nüt chöne säge und ufs andere isch würtlech irgendwo z'zeige oder s'in ich lgoub s'interässe ah de ah de umwält irgendwo nid total nur ih sich versunke si sondern (1) nid mir hend do viel chind die chöme und die hend no (1) fast ke erfahrig mit dä umwält si si ou n=noni ih=ihrgendwie in innere fö ennerer f=förder sonnerer institution oder so öppis so im sinn wos eh begleitig gha hend wo (.) noni wüsse würtlech wasn öpfel isch und vo wo das en öpfel chunt (.) oder eifach wo s'wältwüsse no extrem chli isch und sobald das das eh bitzli grösser isch (.) erwacht ou s'interässe erwacht ou s'interässe über so öppis z'rede oder so öppis welle oder so öppis welle mache (.) und das machts eifacher (1) aber s'bi nid nur ih es sind denn wie alli simmer zäme im team eigentlich [ja]

I: und wie setzisch du de tiel vo dere förderig um

L1: ga äbe ganz vi:iel am ahfang ga:anz viel handligsorientiert (1) und im spiel (.) aso äbe di ganz chline (1) eifach aso sind mir am spiele und de simmer am ahfang villicht no einzeln am spiele aso sind mer mol als spielpartner akzeptiere und erst als zwoite schritt de es anders chind oder äbe das (1) fum (.) seifeblötterle bis das git SO VIEL

- aso ganz ganz basal eigentlich [mhm] (2) bis mer villicht mal irgendwo so wit sind das mer mit unterstützter kommunikation süsch öppis chöne mache oder [ja] aber würtlech ganz viel im handle
- I: mhm (1) und handle isch dänn am ahfang etz häs ch wie gseit mängisch nimmsch d'kind au z'zweite
- L1: ja aber nid aso SCHWÄr ganz ganz SCHwÄr beihträchtigti chind im verhalte und ih de soziale entwicklig und derigi hät ebe viel ähm ganz am ahfang nid will das gar nid aso si sind ou si hend ih de klass de morgkreis aber gwüssi chind sind nächher sehr (1) ih ihrem eggli und hend do ihri wänd rundume und (1) gwüssi rönne devo und schreie di ganz zit aso die chani ou nid am ah aso im alltag nid am ahfang scho aber meistens würtle so nacheme halbe jahr wens d'struktüre am ahfang isch ja alles wie ou neu wenn d'struktüre kenne und d'abläuf kenne (1) de cha das ou mol uf de spielwise si bim bim schoukle oder eso [mhm] aso s'si würtle basali sache wo me de de ander villicht mal ufforderet es schübsli z'gäh oder mer wet sälber uf das (.) uf die schaukle ue aso würtlech ganz aso nid so höch obe dänke mir sind würtlech ganz basal [ja] ja
- I: (2) ähm etz logopädinne schaffed hüfig au im einzelsetting und das schint etz uf de ersti blick eher ungeignet für d'förderig vo de interaktion zwüsche zwei chind aber wo gsehst du trotzdem im alltag d'chance (1) das mer ebe trotzdem d'peerinteraktion chan fördere
- L1: (2) aso ich du bewusst nid nume im einzelsetting schaffe das isch würtlech aso bewusst ähm ebe ou will mir viel chind mit ass hend wo ich finde das ghört wie z'erst mol eifach akzeptiere s'gägenüber s'isch no öpper do akzeptiere mues gar nuni so viel kommunikation si aber ich han natürlu au d'möglichkeit das ich immer mal wieder ih de klass bi oder d'chind ähm das goht nid mit allne lehrpersone aber etz de chind mit de chindsgilehrperson gaht das sehr guet das ich chind irgendwie usenime oder (.) äbe z'zwoite nime i ha die möglichkeit [mhm] wens ums thema interaktion goht chan ich das guet mache da hani ähm glück [mhm] s'isch nid überall so
- I: mich nimmt etz no wunder häs du irgendwelchi spezielli ahsätz wo du dänn verwändigsch oder irgendwelchi therapie (.) programm uf die du dich berüefsch oder duesch du alles sehr am chind ahpasse und vo dir här idee näh
- L1: aso mhm (.) ich ha ganz viel im ganz fröhe bereich aber das isch wenn ich würtlech im erste teil schaffe uf interaktion isch nach kommass ich weiss nöd ob du das aber das isch das wo ich (1) m: mega gueti erfahrig gmacht ha aber glichzeitig immer mit de methode vo de unterstützte kommunikation da wichi eh bitz ab will si das wie erst spöter macht das isch be me:er scho rächt fröhe und ich finde mer chan sache döt dru nachher ou (2) miteme and oder en en andere schüeler wo sache meh macht oder das zum bispil (.) ähm mhm da min sitsack wos jo do wo gwüssi chind sich de würtlech und

und wo mit massage oder berüehrig wo würklech ei bueb ha eh bitzli eige isch aber (.) stärcher und sich sehr um die schwächere kümmeret wo eh so öppis extrem guet ahchunt und wo halt würkli abgwandelt isch vo dem kommass [mhm] aber wo wie es chind en teil devo übernimmt [mhm] (.) oder wenn zum bispil ähm ich schaff no viel mitem novaphon vibratione (.) ah wos ja eigentlich au vom kommass här chunt aso das mer das so cha bruche und wo de einti immer unbedingt wot der arm vom andere (.) aso massiere vibriere und bim andere chind gseht mer würkli das us dere ahspannig use (1) obenabe chunt [mhm] aso gan äbe würklech eifach [ja] (??) und süsch würklech vieles (1) äbe ich mach im momänt bi da ah dere ganze uk dings dra und ähm vieles (.) vieles woni ha dörte mitüberchome und lehre vo ganz verschiednige aber alles us de unterstütze kommunikation eigentlich [ja] will us de logopädie han i:ih <<lachend> aso ich han mega viel witerbildige gmacht> aber villicht so grammatikalisch entwicklig hemmer mol so d'sache z'zwoite und (2) jo und all die gruppetherapie ahgebot wo mir kenneglernt hend das isch jo denn alles gsi förderig vo de phonologische bewusstheit oder irgendwelchi mundmotorik oder artikulationsgruppe aber d'interaktion isch nie im vordergrund gstande [mhm] aber <<lachend> aso>

- I: <<lacht>> (2) ähm etz hani mal no so eh hypothetischi frag [ja] etz mal ahgnoh du dürftisch es konzept oder es projekt entwickle (1) bi dem du frei bestimme chasch wie mer peerinteraktion ah dere schuel förderet (2) und ganz unabhängig devo welli ressource das du bruchsch oder au öbs im moment scho zur verfüegig stönd du wüsch alles übercho [mhm] aso zitliche ressource rümliche ressource [<<lacht>>] personelli oder au know how wo mer villicht no brucht was dänksch wie wüsch du so es projekt gstalte
- L1: (3) aso für mi wärs (.) im momänt ziemli klar das es irgendöppis im bereich vo (1) handligsorientiert wär zämme aneme produkt schaffe (.) aber im momänt isch mer das mit mit ähm zämme de ganze bache etz hemmer natürlu ou wiehnachte (.) so öppis und zwar mit gnueg jawohl mit gnueg unterstützig das chind wo ahfönd gebärde ou öpper hend wo ou luegt das will ich chönti nid vielerorte mitenand luege ich würde sicher luege das mer no paar witerbildige würe übercho zu unterstützer kommunikation und herausforderndem verhalte (.) für für gwüssnigi mitarbeiter well do eifach no (.) zu weni si müe sehr viel anders ou wüsse und de irgend ufe mir hend etz en neu tolli schuelchuchi ih dem bereich so öppis mache [ja] (.) das wär etz eso mis äh
- I: (2) und dänn wie wüsch d'chind äh zämme setze wüsstisch das scho wüsch klassewis jewils oder
- L1: nei das müessti etz überhoubt nid klassewis si aso ich chönt mir etz äbe no sehr ich mach das mängisch das ich ou chindergartechind würklech mit eltere (1) chind ähm zämme nime mir hend (.) doch etz ou es paar elteri schüeler mit downsyndrom wo (.)

- wo ähm (.) de einti isch etz scho sächzähni aber duet so gärn mit bäbi spiele und ich han en chindergärtner wo das ou über alles liebt [mhm] und do ergit sich so viel und (.) de chindergärtner isch so:o viel interessierter (.) wenn das ahgebot chunt vo dem bueb ou da isch en grosse als wänn es ahgebot chunt vo mer [mhm] oder das särigi NEI das müesst etz überhoubt nid nur chindergärtner sondern villicht ou d'he hilf wenn sörigi grösseri wo neu uk hend irgend es grät hend oder ebe mit gebärde üebe wär das eh super (.) öpper anderst ahleite oder wär eigentlich eh super lernsituation und und äbe das merki viel gad di ältere sind für di chline scho mega cool <<lacht>> [ja] ja
- I: ähm (.) wänd etz dis projekt gsehsch so handligsorientiert ah öppis schaffe gits gwüssi fachpersone wo en teil devo chönted überneh
- L1: (1) ah jo (.) jo aso (1) eh teil chönti zum bispil ou handar ih de handarbeit sind so sache loufed eh scho viel und im wärche aber die sind eher mit de eltere das hets natürlech nid mit so chline (.) und mir hend sozialpädagoge wo (.) super guet viel besser als anderi ähm uk känne und gebärde und eifach scho viel erfahrig hend ih dem und ja sicher das müesste gar nid IMMER mit mier si [ja <<lacht>>]
- I: und welle teil oder welli idee vo dem projekt wo du etz gseit häscht werded ih de schuel scho umgesetzt ih irgend ennere form
- L1: (1) es gi:it (1) aso es git so haltäb oder stunde etz im chin aso ich red etz vom chindsgi das si mol öppis bache aber das isch denn äbe oft meh (1) eis zu eis situation [mhm] oder villicht zwöi zu eis aber zwungnigermasse wills nid gnueg personal het aso ich gloub d'interaktion stoht nid im vordergrund dört stoht villicht im vordergrund es chind äh irgend es förderzil lernt verschidnigi materialie ahzlänge oder si nänds oft zwöi chlini mit ass zäme (.) wo:o (1) etz lehre öppis z'mole oder irgendöppis aber wie miteme total (.) miteme andere zil [mhm] (3) s'zil isch noni s'gliche oder s'zil isch nid das [ja] (3)
- I: und was sind so di grösste unterschid zwüschet dem projekt und de derzitige förderig oder wie mer versuecht peerinteraktion z'fördere
- L1: (4) ich gloube (1) <<atmet hörbar aus>> das peerinteraktion auä noni so als zi:il unbedingt bestoht im chindsgi (.) [mhm] aso zil das gits ganz viel interaktion ih jedere minute aber meistens isch s'zil s'förderzil öppis (1) entweder öppis schuelisches (1) villicht mol öppis chöne erkläre es isch nid kommunikation kommunikation isch oft no so han ich s'gfüehl aber ou vom wüsse vo de lüt her isch ähm ou er chan kommuniziere er verSTOHT villicht was ich säge und s'bezieht sich meistens uf d'lehrpersone oder er cha öppis usdrucke (.) aber das (1) mitenand mit glichaltrige das unterstell ich etz eifach [mhm] vielne (.) noni so (.) isch noni so im hinderchopf auä [mhm] gloub ich aber villicht isch das nid so
- I: und im fortschritende alter wird das meh es thema weisch du das

- L1: jo (.) ja ich gloub ou aso mer hend do jo viel aso vili gönd nach sächzähni und denn chunt no d'werkclass für die wos schwiriger isch oder und dört isch scho im hiblick uf bruefsbildig oder d'integration ih irgendöpis dört isch scho viel meh mit andere zäme öppis chöne mache [mhm] das das chunt scho meh oder ou wenn ich äbe au da äne isch d'schuelchuchi wenn ich dört verbilaufe und es so oberstufeklasse gseh wo (.) zdrum goht das si ähm enand enand hälfe öppis mitenand mache mir gseht das ou ih de ihträg uf oisere plattform mhm sozialweb wo das viel meh erwähnt wird (.) [ja] aso so um d'interak döt gahts meh um das und isch villicht de ou (1) isch es (1) s'inds ahbrochti (1) reaktion oder aktione uf es aso sich lehre am gägeüber ahzpassse [mhm] isch ou oft (.) isch ou oft es ziloder s'gägeüber überhoupt villicht wohr z'näh und ich gloube dört (.) si säge dem etz nid peercoaching oder peerinteraktion oder so aber ich gloub das spielt dört wie me:eh (.) en rolle will am ahfang so viel anderi kompetänze aso das villicht wie au no zwenig (1) und meh lehrts gloub nid aso ich gloub ou d'heilpädagogoge hend das im (??) aso hend das so nid ghört
- I: ja (1) ähm (2) stimmt gäll du häsch nämlich ahkrüzlet das dus ih dinner eusbildig gha häsch peerinteraktion im rahme aber etz musi gad gschnäll luege
- L1: ah nei bi de uk [ah bi de uk] jo jo ganz viel uk jo das isch eh do jo und do das sind etz ou ich bin gad etz annere arbet drah und do isch ähm isch das en n=n=n eis vo de finzil etz das chind wo ich für dere arbet d'handligsplanig isch isch interakt jo aber ih de logopädieusbildi ne:ei:i [isch nöd gsi gäll] nähä [<<lacht>>] <<lachend> ke uk würki gha oder aso das hets nöd> ja
- I: ähm no zum schluss (.) häsch du etz s'gfühl ode rmöchtisch du no öppis mitteile wo etz im interview nöd zur sprach cho isch oder wo du nomal bsunders hervorhebe möchtisch zum thema peerinteraktion
- L1: (2) nei es äbe ich gloube viel wüsse isch gar es sich noni so viel wüsse da [mhm] und ähm ich weiss etz ou nöd was gits villicht fachliteratur wos etz um das goht (1) nur um das und zwar ih so scho chle logopädisch oder kenni nid [mhm] wüssti ndi was es git so muesis säge [ja] (1) ja
- I: das wie s'knowhow nonig ume isch [ja]demfall wie mer das chönti
- L1: aso ich villicht git du weisch etz natürli do viel meh aber ich säge etz im dütschsprachige rum abe im bereich vo de unterstützte kommunikation gits so sache ersti aber de sich nid das nru de goht eifach um di unterstützt kommunikation
- I: und wie wänd ich si ah und ersti [(??)] und da gäbts no glichaltrigi
- L1: ja ja aber döts gids eher ja wie chan mer die mitihbezieh dört gids mehs ache hani s'gfüehl aber süschd (1) aber ih han mietz natürli ou nid nur mit dem usenand gsetzt ih de ledschde füzäh johr [ja <<lacht>>] ne süsch isch okey für mich
- I: [...]

10.8.4 Transkript L2

- I: [...] aso ganz am ahfang nimmts mich wunder wie sone typischi situation usgseht wo du im alltag chasch beobachte wo spontan zwei oder au mehreri chind mitenand in interaktion trätted
- L2: (.) mhm (1) okey (.) aso di ersti situation wo mir etz eifach gad in chopf chunt (1) i:isch wänn es chind mit ass ah sine spielsache aso it sine spielsache bschäftigt isch und es anders (.) chind mhm mit trisomie 21 zum bispil (.) und ihm d'spielsache wot wägneh [<<lacht>>] <<lacht>> genau ä:ähm (1) genau ähm (1) s'chind mit ass märkt das und es ja es duet sich wie am andere chind zuewände und wots em dänn wieder wägrisse [mhm] (.) genau (2) isch es so öppis wo du bruchsch [ja] <<lachend> okee guet> [<<lachend> ja>] okee super super super (2) ä:ä:ähm oder au ih de pausesituation (.) ä:ähm s'chind en balle hät und will (.) de umetschute und es anders chind chunt (2) und nimmts dänn aber mit de händ nimmt de ball mit de händ wäg und rüert de ball wäg und s'andere chind fangt dänn ah <<lachend> schreieh> ä:ähm (.) genau und (1) ja mängisch au s'ander as s'chind wo de ball wäggnö hät wägschupfe (1) genau (3) ähm (2) schnäll überlegge (4) ah (.) genau äh znünisituation zum bispil au no (2) wänn es chind mit entwicklungsverzögerig isch am ässe und es chan aber scho chli redäaso verbal (.) äh und wott dänn es anders chind (.) füettereaso es gaht explizit zum einte chind ane und (1) luegts dänn au ah und wotts ihm is mul ineschoppe [<<lacht>>] <<lachend> ja genau s'andere > chind reagiert aber uf das (.) ähm ihdems (1) d'hand vom andere chind wägstosst (.) genau [mhm] ja
- I: (1) i:ih wellne settings oder situation chasch du besonders hüfig interaktion (1) beobachte
- L2: (1) ähm:m (2) aso scho wänn ich zum bispil s'chind gah go hole im chindsgi une und dänn schnäll eh situation erfass wo gad passiert ähm oder wänn ich (.) mhm aso etz bini scho lang nüme im znüni gsi (.) ähm aber det aso eifach wänn ich ih de klass drinine bin [mhm] genau
- I: quasi integrativ schaffsch
- L2: ja genau [...]
- I: ähm gits no anderi settings oder teil vo tagesablauf wo der in sinn chömed wod chasch interaktion beobachte oder
- L2: (3) bim ahlegge (3) ah ich nimm ah bim ahlegge werded sicher au ihrgendwelchi (1) interaktione statt a:ah ä:ähm wänn zwei chinde ufem gliche bänkli hocked und si wanted bis mer si ahleit [mhm] ähm seit amel s'einte chind wo scho verbalsprach hät de name vom andere chind [ja] aber er seits zu mir und nöd zum chind [ah okey ja] aso eifach immer wiederhole [ja] wiederhole wiederhole und s'andere chind hockt dänn döt (.) ja und reagiert eigentlich (.) nöd würkli

- I: mhm (1) aso s'andere chind wo quasi ahgsproche wür wärde {{gleichzeitig} über dich reagiert und nöd du}
- L2: {{gleichzeitig} ja (??) genau ja ja}
- I: (3) wänn du jetzt (2) im alltag eh peerinteraktion beobachtisch (.) und du häsch s'gfühl das du musch ihschrite [mhm] we:ell du irgendwie dänksch entweder chunt irgendöppis nöd zustand wo eich gern wür welle zustand cho oder es verläuft gad ine richtig wo du nöd wetsch oder wo eventuell s'chind nöd wett oder beidi nöd (.) ih so situatione (2) was bruchts dänn vo dir
- L2: (1) mhm (2) aso was ich etz eifach uf natürlichi art und wis mach als reak aso eifach als reaktion isch (.) (2) es sind meistens situatione wo chönted eskaliere aso das s'einte chind s'andere würd villicht schlah oder (.) festhebe oder schupfe (.) ähm es brucht bi de einte chind körperkontakt genau bi de andere bruchts es (1) es luts stopp zum bispil ähm oder au eifach blickkontakt (.) zum bispil ich dräh dänn zum bispil zu mir ane und säg he lueg mich ah ähm (1) was bruchts no (5) etz überlegg ih mal schnäll no eh schöni situation <<lacht>> [<<lacht>>] ähm ah doch mol ih de pause (1) ebe s'zämespiele mitem fuessball (2) wänn s'einte chind (.) de bölle wött näh mit de händ dun ich meistens verbal säge mit dem fuss mit dem fuss aso ich duns wie verbal säge und er verstahts dänn au [mhm] (1) ähm:m (2) oder eifach vormache nonverbal vormache [mhm] de de de ball mitem fuess wegtschute (2) ähm (4)
- I: und dänn quasi wie mitem zil das wänn du vormachsch oder verbalisiersch das si dänn zämespieled (.) oder dass das andere chind de ball wieder chan ha
- L2: ähm meh de fokus das si chönd zämespiele [mhm] ähm (3) genau well well s'einte chind hät ja de ball und wott tschute und s'andere weiss nonig gnau wies de ball muess (1) ähm (2) wie seit mer <<klopft auf den Tisch>> schüsse ähm dänn meh es zeige he lug so gahts (.) und (.) mängisch au (.) es anenandschiebe vo de chinde das si sich villicht chle chönd ahluoge [mhm] (.) ähm ja je nach situation (2) voll was bruchts no (2) ah s'einte chind hät no (2) ähm äso es halsband mit chärtli druff mit ich will mit dir spielen oder ich will ja nein genau bim einte chind bruchts das etz zum bispil au ih de pause [mhm] wänn ich s'chind frög darf ich mit dir spielen dänn zeig ich ihm das [mhm] und dänn duen ich druff mit verbal aso darf ich spielen mit dir und ihm das au vor auge halte (1) ähm genau und (1) s'chunt dänn eifach immer es nein und de bueb läuft weg <<lacht>> [<<lacht>>] <<lachend> ja aber ebe ich has probiert> irgendwänn ja voll (??) zäme spiele [ja]
- I: und etz wänn du so eh situation häsch wo du wie merksch uh etz musi ihstrite well susch eskalierts häsch etz du vorher gseit was hilft dir ih söttigne situatione damits dänn ungefähr so verlauf wie du dir das vorstellsch oder wie du das

- L2: ähm also das nöd eskaliert hilft mer meistens das ich s'chind eifach inen abstand bring zum andere [mhm] (.) genau und villicht au spielerisch chli ablänke [mhm] ä:ähm <<lachend> ich mach ämel eifach so> (.) komischi grüsch und chli uf augehöchi (.) genau (.) ähm und mängisch eifach au mitem körper ab abschirme das wie s'ander chind gar nüme gseht [mhm] (1) mhm (1) ebe das sind etz di chline chind mit de grosse chind wird's dänn echli schwiriger (1) [ja] aber bi de chline chind funktioniert das eigentlich rächt guet [mhm] ja so de körper als (2) als abschirmig bruche
- I: und dänn quasi näh zum zwüschet {{gleichzeitig} d'chind gah}
- L2: {{gleichzeitig} ja ja genau} ja genau
- I: (3) und ih so situatione wo denn wie modellhaft zeigsch he lug das chönt mer no mache
- L2: mhm mhm (.) ähm:m (2) genau mir sind e=ebe ih sonnere znünsituation wo etz s'einte chind s'andere will füettere ähm hani au scho de äh d'handpuppe gno und dänn ebe zeigt ebe de ander wött etz nöd das er gfüetteret wird aber hey du chasch etz zum bispil mit de handpuppe chasch d'handpuppe füettere und meistens chömed dänn di andere chind au und fanged dänn ah spiele mit de handpuppe oder füettereds ähm eifach so ja so über s'spiel ähm (1) oder au spielerisch chli übertribe so <<modelliert Stimme> he nei ich will das doch nöd das isch grusig> und dänn ja voll aso so meh chli spielerisch [ja] genau
- I: ähm etz häsch gad no die situation mit de handpuppe gschilderet wo dänn die andere chind au interesse hät [ja] (1) und denn isch quasi de fokus bi de handpuppe [ja <<lacht>>] <<lachend> chasch die situation no chle chasch die no so chle witer erchläre>
- L2: ja genau aso eigentlich es chind isch da da isch d'handpuppe und da isch s'andere chind ich bin dänn wie so chle dä (.) dä wie seit mer dä (1) s'mittel zum zwäck das si mal ahfanged spiele aso das si mal ahfanged äh (1) ich ich due etz eso als wür ich de nili füettere und nöd (.) gägesitig [mhm] (.) das wie det echli (.) ähm (1) das eifach wie über d'handpuppe chönd lerne wie mers macht oder wie d'reaktion dänn isch vom andere [mhm] vo de handpuppe <<modelliert Stimme> hey nei das isch grusig wäh wäh> ähm (2) genau ja ja ih bin dänn immer so ih de mitti stimmt <<lacht>> [<<lacht>>] <<lachend> voll>
- I: <<lachend> bruchts villicht au>
- L2: hmm (2) ja ebe ich chönt chönt mer etz vorstelle das ich dänn zum bispil mitem einte chind (3) das ich wie (.) modäll bin und dänn mal (1) wie seit mer (1) ja ich finds eifach grusig wänns mer das züg is mul inestopfed [mhm] das isch s'problem (2) ja s'isch fasch wie eifacher mit de handpuppe [mhm] ja über s'spiel s'spiel isch immer guet <<lacht>> [<<lacht>>]

- I: was dänksch du welli fähigkeite brucht es chind damit d'interaktion möglich wird [mhm] unterenand
- L2: (1) mhm (2) hm (6) ähm (1) ja aso sicher mal (5) aso wart mal schnäll (5) also allgemein fähigkeite oder was bruchts (1) das si in interaktion findet so öppis meinsch
- I: ja was du wie s'gfühl häsch {{gleichzeitig} hey lueg wänn das wänn die fähigkeite es chind hät dänn chas uf es ander zeugah und dänn chan da drus irgendöppis entstah was du wie s'gfühl häsch us dinnere perspektive was isch wichtig}
- L2: {{gleichzeitig} mhm mhm [...] ja} aso sicher mal interässe am andere chind [mhm] genau und das es au wahrnimmt das es ahluetg (.) ähm (2) ja das:s (.) ja s'interässe da isch (2) immer wieder (1) ja aber ich stell mer etz eifach s'einte chind vor wo etz das nonig hät interässe am andere chind wo sich dänn immer (.) ähm weg (.) dräht wänn es anders chind chunt oder eifach immer de rugge zu eim dreiht [mhm] du etz bi de andere zwei chind woni etz gseit han bim znüni (.) di ehänd mega interässe anenand aso ebe de einti bueb seit dänn immer d'näme vo vode vom andere und de ander luegt ihn ah oder ebe (.) ähm nimmt en ah de hand eifach so chli (.) genau so (2) das isch sicher s'interässe am andere chind (.) dänn äh ähm (4) so chli au d'fähigkeit ha (.) ähm z'wüsse wär im chindsgi isch (.) genau welli chinde (1) und ähm hmm (.) s'einte chind dut zum bispil dänn d'föteli von andere dänn ahzeige und dänn eifach so chli doch das isch au s'interässe (??) s'interässe isch eich ume [mhm] genau ähm (4) und sicher au ebe gmeinsamkeit uf öppis chöne richte au näbedenand (1) ähm (.) nur scho s'näbedenand sitze möglich si (1) ähm (4) ja (1) ah zum bispil eh situation ich hock ufem sofa und han es chinderbuech ih de hand wie etz mi dem einte bueb und de ander chunt dänn nachher und hockt uf de schoss und mir luege z'dritte das büechli ah [mhm] genau [mhm]
- I: das es wie möglich isch [de fokus uf öppis] ja das mer cha de fokus uf [genau] gmeinsams ding [es gmeinsams ding genau] länke
- L2: (5) ja villicht chunt mer namal öppis in sinn <<lacht>>
- I: <<lachend> ja das isch doch guet> und etz wänn du ah die chind dänksch wo im chindergarte sind [mhm] welli fähigkeite wo si mitbringed erliechtered d'interaktion zwüschet enand
- L2: mhm (3) ähm (4) aso bim einte chind isch würllich d'verbalsprach [mhm] (2) ähm (2) s'verständnis (1) s'sprachverständnis (.) das wie chan druff reagiere wänn de einti bueb de name rüeft [mhm] (1) ähm (3) ich überlegg etz ich bin immer bide [sagt Klassenname] bi de [sagt Klassenname] (2) ähm (6) aso de <<lacht>> bi de einte isch sicher au de wille das si wänd miteme andere chind (.) in interaktion trätte (2) ähm (6) ja s'nahmache aso wänn mer zum bispil neui gebärde händ das dänn alli chind oder oder etz zum bispil zwei spezifischi chind die ebärde au nahmached und dänn immer

- wieder chli chönd ahwände und si luegeds wie vonenand echli ab [mhm] aso chli (.) nachahmig (.) das die funktioniert (1) ähm (4) ja (2) (??) (1) ah es git ischer tusig sache es fällt mer etz gad nüt ih <<lacht>> <<atmet hörbar aus>> (3) ähm(2) ja genau aso die beide wo ich etz gnännt han die sind (.) au im spiele mega ähnlich [mhm] das eifach s'spiel d'spielentwicklig so uf gliche ebeni isch macht verfachts scho dänn au s'gemeinsame genau si chöcheled dänn amel au zäme oder si tünd tische oder dänn dönds ässe und die sind etz so chli glich uf [ja] und es isch hilfrich (3) ja ja voll [mhm]
- I: und etz häsch wie verbalsprach häsch gnännt bim einte isch öppis wo hilfrich isch dänn ebe das glich uf si u:und au scho nur de wille oder das interässe ha am andere chind (.) welli vo dene fähigkeite oder kompetenze häsch du s'gfühl chasch du im alltag fördere
- L2: äh mir isch no eis sorry [ja] no eis in sinn cho <<lacht>> ähm (.) genau de einti bueb hät ja no en pecs ordner mit metacom drinn und de ander bueb find die pictos mega cool [ahh <<lacht>>] <<lachend> ja genau> aso de wo cha rede eigentlich findt die pictos mega cool und er zeigt denn au bim andere uf sin pecsordner druff und (.) und de ander (.) ich weiss das de ander er isch so (.) er hät mega freud das (.) de [sagt Anfangsbuchstabe vom Namen] ihn etz verstaht [ja] genau (1) ähm genau zrugg zu dinner frag (1) chasch si nomal stelle <<lacht>> [<<lacht>>]
- I: welli kompetenze wod etz gnänn ä:äh gnännt {{gleichzeitig} hesch aso ebe die verbalsprach das interässe anenand oder ebe au das glich uf si ih de spielentwicklig wie chasch du das im alltag fördere oder welli chasch du devo fördere}
- L1: {{gleichzeitig} <<wiederholend> ja ja [...]>} ich chan eich alli fördere ja <<lächelt>> [<<lacht>>] ja genau aso segs etz in im wänn ich dunä di integrativ (.) ähm (2) ich nimms mängisch au zäme (1) etz id logo [mhm] ähm:m (1) dä hocki meistens so chli näbed s'einte chind woni so chli s'zil han dass chänd lerne ähm und dun det aso probier unterstütze zum bispil au mit (.) so mitem tablet [mhm] ähm mit piktos ussueche wo dänn (1) det au wieder de gemeinsami fokus uf dene piktos sind [mhm] de [sagt Anfangsbuchstabe des Kindes] was mega toll findt aber eigentlich chönti säge (1) ähm (2) oder ich sch=du dänn es spiel uf=ufstelle zum bispil (.) ähm (2) ja ähm ä chuchi oder weiss doch au nöd was (.) was dänn chönd (1) zämme spiele dänn gönds det ane villicht funktioniert villicht au nöd [ja] (1) probiere ämel dänn wieder die (.) äh det ane z'büschele <<lacht>> [mhm] (.) genau
- I: und dänn isch quasi s'zil wo du verfolgsch isch das si zämme ines spiel inechömed
- L2: (.) nei s'zil aso bi däne etz (.) ja doch doch scho au will si halt im chindsgi sälber isch halt immer echli äs (.) äh ramba zambe und det händs villicht kei rüeh zum so chle guet zämme z'spiele [mhm] ähm (2) ja doch es isch eich scho au s'zil das si=sich sich das sich es gemeinsams spiel chömed [ja] will es interessiert si beidi mega [mhm] (4) ja

- I: und dänn vorher häsch no gseit mit dem tablet dänn hät quasi s'einte chind (1) quasi lärnt s'tablet ahzwände und {{gleichzeitig} s'andere chunt dezue damits lernt mit peers verstahn ich das demfall richtig}
- L2: {{gleichzeitig} <<wiederholend> genau [...]>} genau ja genau (.) ä:äh m:m (2) ich muss mal schnäll überlegge bi de andere chinde (5) ja ebe bim andere bueb (2) wo müeh hät mit andere chind z'spile det ischs ischs mega hilfrich das das mer eifach mit piktos und mit sozialbilder aso was isch wänn ich das mach (.) ähm (2) das ich det die ihm eifach immer wieder ahbüte [mhm] ahbüte und säge und probiere ähm esone situations z'spile und eifach immer wieder uf das zruggrife will er verstahts s'sprachverständnis isch bi ihm mega guet [mhm] (.) hät wie das soziale findet er mega schwirig und det ischs uh hilfrich mit uk also mit däne piktos [mhm] genau (2) ähm (5) ja voll
- I: und wänn die förderig umsetzisch [mhm] gids da irgendwelchi konzept oder programm oder süsch irgendöppis wo du wie findsch ah so das passt etz mega guet [mhm] zum:m spezifisch das chöne fördere
- L2: mhm (2) ä:ähm (4) ehrlich gseit mach ich etz nöd so viel [<<lacht>>] <<lachend> nach konzept>> aso ebe ich bin bim spiel lueg ich scho mega also nach ebe nach zollinger [mhm] das ich das unterstütze ebe wänn es chind etz so so im umläri umläärephase isch dänn probier ich det (.) mit dämm umläre chle ahz'fange und chle stufe höher (.) aber det isch scho s'spiel eich aso über zollinger [mhm] (.) ähm mhm nei und bi de andere sache ich mach imfall eifach [mhm] (1) au so chli <<lachend> intuitiv> [ja] genau
- I: (4) jetzt (.) bi de logopädie (.) mir schaffed mega hüfig im einzelsetting [mhm] (1) und uf uf de ersti blick schint das etz eher ungeeignet z'si für d'förderig vo interaktion zwüschet zwei chind [ja voll] und wo gsehst etz du trotzdem d'chance im alltag grad deswege (.) oder villicht au trotzdem wie mer peerinteraktion chan fördere
- L2: (6) hm:m (4) aso isch ahlt scho gäll wänn si (.) wänn si bi mir einzeln öppis (1) chönd erfahre und immer wieder chli s'gliche erfahred und si sicherer werde ih dem wo si mached das si dänn wie chönd (.9 im chindsg:i mit (.) mit derä erfahri dän:n wie uf di andere chind zuegah [mhm] das isch scho so (.) ähm (1) ebe etz bi dene zwei nimm ich die mängmal au (.) beidi mitenand halt [mhm] is einzelsetting (1) ähm (2) ja ich muss mal schnäll es anders chind no überlegge gopf [<<lacht>>] ich bin nur etz bi dene beidne (1) ähm (3) aso was sicher vo vorteil isch wänn ebe wänn mer öppis in rüeh (1) chan (.) em chind witergäh (.) und s'mus kein stress ha das irgendwie (.) falsch oder richtig macht [mhm] (.) ähm und eifach chan chan festige [mhm] ih de einzelsituation das isch eignetlich scho s'zil devo und dänn nachhane probiert das au no id klass inez'bringe [mhm] aber für s'soziale isch scho isch scho für mich au eifach wänns wie mitenand chömed [ja] ja genau
- I: und etz bi däne sache wod gseit häsch festige ah was dänksch da

- L2: (1) ähm (.) genau zum bispil bim (3) bim einte bueb (2) äh wo müeh hät mit andere chind spile isch so mis zil das er mit mir ines spiel chunt das mal mit einnere erwachsene person wo villicht chli (2) weniger emotional isch oder weniger gad usrastet wänn (1) wänn mer ihm öppis wäg nimmt (2) genau so chli s'luschdvolle mitenand spiele (2) ähm (2) ja das das wie dänn (.) eofach situatione wo mer situatione spiel [mhm] (2) chan üebe in rüeh (2) das mer das nachher im chindsgi chan obwohl (.) sit zwei jahr nöd funktioniert <<lacht und atmet geräuschvoll aus>> genau ähm:m (3) oder ebe au eigentlich etz mal kei ahnig verchäufelris spiele mitem einte chind und s'chind lernt de ablauf wie mers macht (.) ähm mit begrüesse mit ihchaufe (.) das es dänn nachher im chindsgi wie mit dene andere chind genau eso chan mache [mhm] genau (4) voll (??) (3) ä:äh ja (6) ähm (5) ja (.) voll (.) villicht fällt mer nachher no öppis ih <<lacht>>
- I: ja <<lacht>> ähm <<räuspert sich>> mal ahgnoh das isch etz so eh hypothetischi frag [mhm] (1) mal ahgnoh du dürftisch es konzept oder es projekt entwickle bi dem du ganz frei bestimme chasch wie du peerinteraktion förderisch [mhm] (.) und du dörsch das ganz frei gstatte du chunsch (.) alles defür über was du bruschi [oh gott <<lacht>>] <<lachend> alli ressource > [<<lachend> ui ä:äh] personelli know how zitlichi ressource geldressource alles chunsch du über wie würsch du [<<lacht>>] <<lachend> so es projekt welle gstatte> oder wie dänksch du wür so es projekt chöne usgseh
- L2: wow was für eh frag (1) cool (2) hmm (2) aso das ja mega (2) ufwändig isch wänn mer etz ebe zwei chinde häsch (.) du zu dene chinde anehoksch (2) ähm müsstis sicher (2) pro zwei chind öpper ha (2) (??) ja eifach aso (2) ei person für zwei chinde zueständig isch wo villicht ebe chli uf gleicher ebene sind im spile spielentwicklig (3) aso das wär sicher s'grösste eifach spielenwicklig luege (1) wo das sind und wie das mers chan ähm zämme fördere segs etz au parallellspiel (.) aber sicher ei person für zwei chinde [mhm] oder villicht sogar zwei persone für zwei chinde [ja] ja müsst mer au mal überlegge <<lacht>> [<<lachend> ja>] (.) das mer eifach immer zit hät zu dem chind anezhocke und (.) ähm mit de andere person wo dänn zum bispil bim andere chind zueständig isch (1) det (.) ah (.) mich in wort fasse <<lacht>> [<<lacht>>] ähm (4) alice was isch das für eh frag [<<lacht>>] es isch eh mega cooli frag MEIN GOTT (1) ich wür eifach d'spielentwicklig voll voll fördere [ja] ja das isch das wo ich wür mache (2) und ebe wänn ich etz märke he zwei chinde sind no uh huere basal die spielentwicklig das dänn eifach mal näbedenand (.) d'chinde näbedenand tuet und spile laht well das isch ja scho uh huere schwierig das näbed enand sind (1) näbed enand hocke <<lacht>> [<<lacht>>] (1) nur scho das das funktioniert dänn sicher müssted d'rüm viel viel grösser si [ja] (1) ähm (2) hm ja s'personal müsst eifach gschuelte wärde wie wie d'spielentwicklig verlaufft müssted lsuchd ha zum mitmache (1) ähm (7) und dänn

- müssts no erfolggarantie ha [<<lachend> ja>] <<moduliert stimme und lachend> das dänn alli chönd rede> [<<lacht>>] NEI <<lacht>> nei das eifach LUSCHD händ zämme z'spiele oder näbed enand [mhm] das isch so (.) uh schwirig (1) well mer chan so cooli situatione erschaffe es isch so so öppis tolls (1) voll (.)
- I: und etz das du dis projekt wie quasi d'spilentwicklig mit alles was mer hät fördere und {{gleichzeitig} mal luege wo sind die chind uf dere ebeni die wo ungefähr glich sind zämmetue damit det wo si sind sich witerentwickle chönd}
- L2: {{gleichzeitig} ja genau [...]}
- I: werded teil vo dem projekt irgendswie so ahsatzwis scho umgesetzt ih de schuel (1) uf irgendet art und wis
- L2: (1) ähm (1) ja aso etz zum bispil ih de [sagt Klassenname] (.) häts (.) uh viel chinde wo (.) aso uh viel ein bueb wo kei verbalsprach hät aber er isch so gschickt mit mitem ipad und er isch ih de spielentwicklig mega wit (1) und dänn häts en bueb wo scho cha rede (.) und no mega schüch isch so chle im spiele aber (.) si gönd ämel mit allne chinde schaffed si eh situation zum bispil verchäufelris wo si alli chind mit ihbeziehnd und dänn wird gspilt und eifach glachet und brüelet und eifach ja so ih de ganze kalss und alli chind würlklich alli chind au wo eich kei interässe händ ah de andere chind sind ufmerksam und lueged zue oder nur scho (.) weisch s'lose s'ohr uf die site drülle aso s'isch mega cool würlklich mega mega toll (1) ähm (2) suschd (2) find ich wärded d'chinde mega oft au eifacht (2) mer laht si dänn eifach spiele für sich [mhm] genau (2) das wär det wie no es thema wo mer chönted (2) vertüfe und säge hey gönd doch mal zu dene chind ane bilderbüecher und so werded scho mit all mit de andere chind ahglueget aber s'isch so wie s'spile isch nöd so [mhm] wird nonig eso unterstützt
- I: und döt ih dere situation wod etz vorher beschribe häsch sind dänn aber wie d'lehrperson oder assistäntine sind det wie debi [ja] und mer versuecht {{gleichzeitig} es spiel mal in gang z'bringe und dänn wänns im gang isch dänn lauft denn meistens oder mer isch wie debi [genau mer isch wie debi] und di erwachsnige sind teil vom spiel}
- L2: {{gleichzeitig} <<wiederholend> ja genau>} ja ohni gahts nöd [ja oke] <<lachend> genau>
- I: <<lachend> guet isch au okee>
- L2: ja voll
- I: ähm (2) was wüsch als di gröste unterschied zwüschetem projekt wo du dir jetzt überleti hesch und de jetztige situaiton ih de schuel (.) beschribe
- L2: (2) ähm (5) aso oftmals isch (1) ebe sind so die situatione etz ih de schuel halt me ebe mer laht d'chinde spiele wells halt mega ahsträngend isch [mhm] zum mit de chinde so situation z'schaffe [mhm] aso für die erwachsnige ischs mega ahsträngend (1) ähm (5)

und halt ebe s'chunt halt immerno dänn mun mr halt au s'chind no wickle dänn chunt znüni s'git so viel eifach immer so unterbrüch (.) wos wie nöd ermöglicht eifach mal chli dra z'blibe (1) aso so chli rahmebedingige sind nöd so würlklich ideal (2) ähm (1) und dänn halt au d'verfassig vom chind (.) wie gahts em chind hüt (1) mag überhaupt oder ischs (.) voll tuch oder häts (1) buchweh und schlaht sich di ganz zit das so ja di us di üssere ihflüss händ mega mega en grosse aso spieled en mega grosse teil bi de förderig [mhm] (.) ja ähm (2) genau so mis projekt wär eich bitte eifach di allerbeste bedingige alli chinde sind da alli sind entspannt allne gahts guet <<lacht>> [<<lacht>>] ähm mer mues eifach um eifach gnueg zit hat [ja] genau [mhm]

I: (3) chönted irgendwelchi fachpersone mit unterschiedliche perspektive oder usbildige en gwüsse teil überneh vom projekt

L2: (3) ja aso ich danke etz vorallem so bide schuelig (.) vo de vo de pms und lehrpersone
I: pms sind

L2: ähm pädagogischi mitarbeiter <<lacht>> (.) ähm so chle theorie wie isch eigentlich spielentwicklig (.) wo chönt mer unterstütze (.) aso das chönted logopädinne villicht mal so eh witerbildig gäh oder süsch mal echli äh infomiere (1) ähm (1) ja oder au ergo und psychomotorik die händ ja eigentlich alli au de hindergrund das mer au id klasse chan gah und det irgendwie integra aso integrativ schaffe [mhm] (1) genau (1) ebe dänn müssted eifach d'rüm viel grösser si <<lacht>> [<<lachend> ja>] ja voll well ja dänn würlklich viel lüt ih soneme chline zimmer sind [mhm] (4) ja (4) (??) spielsache hämmer gnueg <<lacht>> [<<lacht>>] (6) ja (3) voll [mhm] (2) ähm

I: (3) ich han no ei:i chlini frag wo ich vergässe han fröge [ah mach] bi de vorläuferfähigeite döt hani malgrfrögt welli fähigeite wo d'chind scho mitbringed erliechtered das si id interaktion chönd ihstige und dänn hani d'ruffolgendgrögt wie du das chasch fördere (.) gits au eigeschafte vo de chind wos wahnsinnig schwirig mached das eh interaktion (.) entstaht

L2: (2) ähm (.) aso ebe vorallem bi bi ass chind det isch in aso d'interaktion mega (.) schwirig au scho mit de erwachsne persone [mhm] (.) ähm (2) will bis bis mer mal d'ufmerksamkeit hät vom chind (.) und die isch nachane so churz villicht ei minute [mhm] (.) wo mer isch villicht uf öppis gmeinsams chan fokussiere das isch dän scho das machts scho mega schwierig mit chind (2) äh (3) ja oder ebe au halt (1) bineme chind mit trisomie 21 wos würlklich ganz ganz (1) wenig lutsprach häsch aso eich nur zwei nei drü lut [mhm] ba isch da und da (.) das dänn wie s'andere chind wo dänn villicht chli meh sprachverständnis hät äu schwirig macht zum verstah [mhm] (1) jetzt ohni uk (2) genau aber s'schwirigste find ich würlklich chind mi ass [mhm] das die geteilti ufmerksamkeit eifach so sehr sälte vorchunt [mhm] (.) ja (3) genau (3) ja

- I: und da wär etz wieder wie d'frag (.) chasch du das fördere [mhm] die zwei sache ebe die lutsprach und die geteilti ufmerksamkeit (.) und wänn aj wie versuech das umz'setze [mhm] im alltag
- L2: genau aso zum bispil etz bim ass chind mit (.) eh mit schwirigkeite zum (.) zum de fokus uf öppis gmeinsams leite hani uh viel eifach ähm basali spielsache ähm wos mega toll find je nach tag aber <<lacht>> [<<lacht>>] genau ähm wo meh interaktion stattfindet isch dänn zum bispil uf de schaukle [mhm] (.) da isch da isch zum bispil etz de bueb wänn er uf de schaukle isch (.) chan uh viel ähm sprach produziert werde au vo ihm [mhm] ähm blickkontakt isch mega da und au (.) gmeinams lache über über über irgendöppis (.) ähm (2) und det isch halt eifach uh schwirig ihn ihz'schetz wänn ischs wänn ischs wieder weg [mhm] aso eifach oder nei wie lang gaht bis wieder weg isch (.) ähm aber sicher so di basale (.) äh inputs au über de körper übers schücke oder übers ghöre ähm chan sicher das fördere das meh ufmerksamkeit zwüschet enand (.) ähm passiert (1) genau u:und etz bi de lutsprach (1) sicher (.) chan mer sicher fördere (.) ähm etz bim einte bueb bini dra mit (.) ä:ähm mit de lutgebärde (.) genau die findt er mega toll (.) ä:ähm (2) ja (2) aso nur mal s'erkänne (.) vo de lut und au d'buechstabe erkänne vo de (.) lut buechstabe zueordnig (.) genau (2) voll [mhm] mhm
- I: bi de (.) basale spielsache häscht dot irgend es konzept wod verfolgsch oder irgendwie es therapieprogramm nach dem du vo dem du informatione usenimmsch
- L2: genau das oisi logo (.) di einti ander logopädin hät ois witerbildet mitem kommass [mhm] genau das isch das eigentlich [...] wos au ebe chle drumm gaht zum d'chinde chöne beruhige mit (.) mit basale inputs (.) ähm etz bineme bueb wo (.) chli wuetahfäll hät ähm wo mer ihm dänn öppis scharfs git zum ässe das er sich dänn wieder abereagiert (.) ähm (1) aber ebe witerbildig hani nöd [mhm] genau das isch wie vo de logopädin de input cho für di ganzi schuel [ja] genau (2) und ich find das sehr hilfrich <<lacht>> [<<lacht>>] ja voll
- I: und bi de lutsprach häscht etz du gseit lutgebärde und gits det au etz ebe wänn nur drü lut ume sind aso nur [mhm] es sind drü lut ume und die hät er und dänn schafft mer no mit lutgebärde und au süsch zum di sprachliche fähigkeite no verbessere es händ ja viel etz au no uk ih eure ding [genau] ja
- L2: aso etz ebe bi dem einte bueb machi würckli voll multimodal [mhm] dasi (.) d'schriftsprach au scho ihboue gebärde au ihboue scho (.) ähm <<lacht>> und no sini zweiti sprach aso eifach sini muetersprach meini [ja] ä:ähm (.) und piktos (.) aso bi ihm machi etz würclich alles (1) anschienend isch es bi dene chinde sehr hilfrich das mer uh früeh au mit de schriftsprach ahfangt äh und s'interässe isch mega gross [ja] etz mit ihm (3) ä:ähm (1) wa isch d'frag gsi <<lacht>> [<<lacht>>]

- I: <<lachend> wie du die kompetenze quasi wie förderisch und obs det au wie so es prgramm git wo du:u irgendwie versuechs denah z'gah zum di elutsprach fördere
- L2: ja aso ebe bi bi de gebärde sinds eifach porta so han ich wie en wortschatz ufboue und bedütige gibt zu de zu de piktos woni dänn wie usdruckt han oder zum objekt [mhm] ähm und das funktioniert me:ega guet also es isch würrklich würrklich mega cool (.) ähm (1) genau bi de bi de logofin gebärde gits det au eifach weiss nöd gnau wie das programm heisst (.) aber es git eifach so en ablauf genau ähm (2)
- I: isch das dänn in kombination mit artikulation [ja] bi de lutgebärde
- L2: ja genau ja [...] und halt viel viel über de spiegel aso weisch das er sich chan ahluege und ähm mit mit nachmache [...] ja
- I: und etz zum schluss [mhm] häsch du no irgendöppis wo du no mitteile möchtisch entweder wells im interview nöd zur sprach cho isch [mhm] oder well du findsch mer muss es nomal bsunders hervorhebe jetzt im bezug uf peerinteraktion
- L2: mhm (2) aso isch glaub scho das personal (1) mega gschuelet mus si und es muss au würrklich gnueg personal ume si das so situatione au würrklich unterstützend würrked [mhm] ähm (1) ja ebe gad bi dene chind wo uh müeh händ mit anderne chind ind kontakt z'trätte (1) bruchts mega oisi unterstützig aso unterstützig vo erwachsene persone [mhm] (1) wo dänn au würrklich wüessed wie wieses müend händle aber ebe sehr viel passiert natürlich au uf uf natürlichi art und wis ähm was au scho mega guet isch ähm aber ich je je meh personal desto besser eigentlich <<lacht>> [ja <<lacht>>] ja [...]

10.8.5 Transkript L3

- I: [...] chasch du so eh situation beschibe
- L3: (8) spontan gids sehr spontan gids wenig wo würlklich spontan ohni das ich öppis dezue mach ähm (.) genau am am meiste entstaht spontan wänn s'setting entsprächend ufbaut isch (.) also zum bispil ähm (1) s'mus würki s'münd würlkli gezilti settings si äh das zum bispil uf em tisch alles ähm schleim stönd oder (.) äh ähs äs wasserbecki wo dänn di verschidnige chind dezue chömed o:oder (.) ähm (1) ja vorallem basali basali ahgebot basali reiz uf dere ebeni (.) passiert passiert ähm (.) dänn ufgrund voneme klare (.) setting wo wo ähm (.) de bedürfnis vo allne chind entspricht (.) ähm entstönd dänn au gwüsse blickkontakt es luege was macht de ander ähm (.) äh eim villicht dänn mal en n=knät wägnäh en schleim wägnäh (.) äh öppert imitiere (.) wo öppis luscdigs macht (1) ähm so sache entstönd dänn uf sehr basaler (.) basali ahgebot (.) gäh werded genau [mhm] (.) wänn mer d'chind eifach im im rum laht (.) dänn passiert villicht **interaktion insofern das das öppert eneme chind öppis wägnimt (.) ähm wos sälber wot ha (1) dänn gits eher ähm stritsituatione konfliktsituatione [mhm] genau (.) aber so (.) als als äh schön wahr oder als (1) schön wahrgnohni oder relativ harmonischi form vo interaktion ischs ischs würlklich über über gezilt gezilts ahgebot [mhm] (.) ähm wo sehr attraktiv isch für alli [mhm mhm] genau**
- I: (.) wänd de tagesablauf duregasch etz abgseh vo dene gezilte ahgebot wo dänn interaktion entstaht gids no anderi settings (.) wo eventuell süsch au interaktion entstaht (.) villicht au usserhalb vom schuelzimmer (.) settings oder situatione wo du chasch beobachte
- L3: (.) garderobesituation (.) ähm (1) hani hani scho beobachtet das:s ähm s'chind villicht eneme andere andera gaht go hälfte bim ahlegge oder (.) ähm (1) ja garderobesituaiton chas chas mängisch no gäh (.) mhm chind dänn gmeinsam näbed enand stöhnd und wartet oder (1) ähm wänn es chind öppis luscdigs hät ih de garderobe ähm (.) luscdigi mütze oder öppis und es anders chind das au mal usprobiert und das da dänn en interaktion git (1) ähm:m (4) suschd (1) suschd ja ih de pause ih de pausesituation ähm (1) aber meh dänn zwüsched mittelstufe und und und [sagt Klassenname] halt ähm [mhm] [sagt Klassenname zweimal] (3) ja wos wo ihs scho gseh ha isch (.) ih de schaukle aso ih de chorbschaukle da une (.) das das dänn chind ih interaktion cho sind au [Kindergartenkinder] (.) ä:ähm wänns vom gliche objekt sind und sich dänn villicht eifach ahlächled und zfride sind (.) ähm (.) genau (4) im bällelibad (.) so (.) mitenand det (??) (5)
- I: und villicht au no (.) wännnd etz eh konkreti situation im:m in gedanke häsch wo villicht au scho elteri debi sind aber trotzdem au en chindergärtner etz ih de pause (.) miteme eltere chind (.) interagiert (.) fällt der da gad eh situaiton ih

- L3: (4) ähm (1) aso oft ischs eso wänn wänn d'interaktion voneme (.) ah zum bispil so sache wie fangis spile (.) ja (.) wän en wänn en äh elters chind villicht es chind chlises ihladt zum fangisch spile das es dänn chan debi si aso ganz ganz eifachi (.) klari spil ähm oder halt en ball en ball wärfe (.) ähm:m (.) oder das es chind gseht we=wie mer mitme ja we mer en ball äh=en basketballchorb wirft unds dänn au probiert (.) das sind so sache o:oder ähm (.) das es chind zuneme andere (1) anehockt aso si erläbt aso bime [Klassennam]-chind wo dänn zuneme mittelstufechind aneghockt isch will us irgend eneme grund hät er de cool gfunde und dänn ahgfangen ihn (.) ihn ärgere (.) das hani scho ähm (1) oder ih versueche aso ine as das isch etz falsch usdruckt ähm ine interaktion z'cho und er häts übers ärgere gmacht aber er hät eifach eh reaktion welle (.) ähm genau das hani scho beobachtet (1) ähm:m (7) genau (5) oder das es chind mit de chride spielt und en anders holt holt dänn d'chride (.) oder ähm (??) öpper spielt mitem äh unihockeyschleger und en andere holt äh de unihockeyschleger dezue (.) und dänn dönd beidi bälle mitenand zum bispil ähm (2) genau oder äh im sandchaste (.) hani mal erläbt das s'einte chind dänn im sandchaste gsi isch und das es anders dänn dezue cho isch (.) verusse ähm (.) u:und sich dänn (.) no gstritte händ das isch oises=es highlight gsi zwei chind (.) (?kei?)/(?zwei?) ass chind wo wo würllich dänn gstritte händ ums chübeli (.) ähm im sandchaste (.) das isch mega cool gsi <<lacht>> JA das isch so das sind so [mhm] so chle die die sache [mhm] (.) ähm (4) oder ich han:n han mal es meitli gha (.) ähm (2) wo (.) wo si no ih de [Klassenname] gsi isch wo dänn würllich ähm die mittelstufe chind cool gfunde hät d'oberstufechind und si hät dänn welle popcorn mache für die (.) unds ihne dänn go bringe (.) ähm (.) ja (.) das so chli das wo mer in sinn chunt [mhm] genau
- I: ähm etz wänn du ih dim alltag interkaltone beobachtisch wo du s'gefühl überchunsch äh etz musi interagiere entweder well öppis nöd d'stand chunt wo villicht vo eim chind villicht hetti welle z'stand cho [mhm] ode wells en verlauf nimmt wo du findsch so äh das wetti nöd oder villich au eis vo de chind nöd (.) was bruchts dänn vo dir ih de söttlige situatione (.) damit das trotzdem no so en gewünschte verlauf ihnimmt
- L3: (2) ä:ähm (2) oftmals bruchts (.) es churzes erchläre ähm (2) meistens dem chind wo wo scho stärke isch erchläre was s'ander chind will (.) so churz verbal oder mi=mit gebärde mimik gestik zeige (.) was was s'ander will das s'ander d'intention verstant (1) zum bispil ähm d'situation ein bueb sitzt ufem traktörli hinedra sitzt eine im ahhänger (.) drin und und de vorne frögt wo wetsch dure was scho mega cool isch s'ind zwei [Klassenname]-chind und de hine macht eso aber de vorne gseht das nöd well er ja nöd gluegt hät (.) aso nöd gleichzeitig gluegt hät well er non o sitzt und dänn binich bin ich ane und han we quasi ähm:m han da wie chöne vermittelte zum das ers nomal chan zeige das de ander luegt so [mhm] und dänn sinds zäme ähm ih die richtig gfahre (.)

au so situatione uf ganz eifachi ebni s'verständnis we sichere ähm (2) s'ghört werde verstande werde ähm:m (.) dänn gids situatione zum bispil wänn zwei chind usticked ähm oder zwei hässig sind ufenand und ich merke etz wird's (.) gad wäni d'chind könne etz wird's gefährlich (.) ähm die gspüred sich nüme und schlönd sich d'chöpf ih dänn (.) das ich ufere ufere körperliche ebeni au (.) es chind m=chind festhebe im sinn vo das sich gspüre chan und wieder bi sich chan si und dänn mit minnere unterstützig (.) ähm chan kommuniziere was es gern möcht (.) ähm vom andere (.) ähm das wie au körperlich intervenier uf (1) und da dezue no säge das das mir au mit de eltere vo de [klassenname]-chind au sehr ih de [klassenname] sehr offe kommuniziered das mir au sehr über über basali reiz schaffed und au über körperkontakt und das si au d'ihwilligung gebed das ihverstande sind demit [mhm] will das oft dänn eifach di einzig möglichkeit isch das d'chind no no chönd wahrneh was was bi ihne isch [mhm] genau drum ischs relativ oft no über körper über körperkontakt (1) ähm (.) etz bi de [Klassenname]-chind genau [mhm] (.) mhm (.) ähm ich due überlegge (.) was suschd no isch (5) halt villicht unter ja unterstütze das (1) das das si öppis chönd mache wo beidi ähm au d'ressource kapazitätä au händ so zum zum ähm debi z'si [mhm] (.) aso wänn öpper wänn s'einte öppis möchte wo für s'ander viel zu komplex isch will ich das so wahrnimm das das dur das nöd entsteht obwohl eich beidi interässe hetted we ähm (.) d'möglichkeit gäh über eifachers wo interaktion eifacher isch ähm (1) oder was ich au mach gmacht ha isch das (.) das ich zerscht würklich mit mit de mit zweine bi wo eich beidi interässe gha händ anenand aber nöd gwüsst hädn wie das ich ähm we s'bindeglied bin dezwüschet und si mit mir spilled und ich mich langsam uselösed und das hani au au (1) we (.) zerscht so attrakti aso so attraktivi ahgebot und mit minre utnerstützig das si ines mitenand chömed und mich dänn we use uselöse duen [mhm] mhm (??)

I: ja (.) etz häsch vorher no gseit ähm dasd versuechsch wie das agebot dänn z'geh wänn zwei mitenand öppis wänd mache wo wie beidi wie uf de glchne ebeni sind häsch da eventuell agd no es konkreets bispil dezue

L3: aso was halt was halt sehr hilfrich isch wännns würklich sichtbar isch [mhm] aso wänn wänn s'chind wänn s'einte chind scho uf rollespielebeni isch oder würklich au gwüssi metasprachliche kapazitätä ufeme sehr chline l=ähm sehr ufeme eifach eifache niveau aber gleich scho gwüssi ähm (.) möglichkeite hät sich sache z'überlegge und z'reflektiere und s'ander chind na sehr basal unterwägs isch das ich we öppis gib aso das we we zum bispil äh äh plüschfigur wo beidi lässig finded oder ähm zum bispil we so über klari sache we da hämmer zum bispil am gmacht das das halt dänn das isch de schleim gsi und dänn quasi ässe bringe und wie und und das dänn das überno worde isch gägesitig das mer dänn schleimsuppe oder irgendwas macht und dänn mus mer nöd mal chöne

säge was es isch mer chan eifach schleim uf de täller und sich dänn das bringe und (??) dänn so situatione (.) oder ebe über über en attraktivi figur wie über peppa pig wo für villi <<lacht>> [ja] attraktiv isch ähm (.) so (.) aber scho hal=alltags alltagssache wo d'chind dihei au gsehnd sind oft halt au attraktiv ebe ässe trinke schleim ähm schleim isch mega attraktiv (.) ich duen dänn amel in chüelschrank das wüekli küehlt isch (.) ähm nome ähm gspür=gspüre chönd (.) und dänn halt suschd über ähm (1) über bewegig [mhm] aso wüekli so ähm mir spiled das en sturm git aso d'chind chlättered ufs hüsluund s'git en sturm und dänn wgglet halt alles oder (.) ähm ja halt (.) ufere ebeni me isst öppis und de ander wird dänn starch aso ganz eifachi superheldeggeschichte ähm oder hüt hämmer zum bispil de en (.) han ich d'idee gäh das das (.) das ennere spinne genau das scho ine ine die schüssle verstecked und dänn hämmer de lehrerin gäh und si hät dänn das (.) gässe und hät dänn quasi aso gässe und hät dänn d'spinne d'spinne ähm isch dänn fürecho und eifach eis gelächter und eso chli [ja] so uf dere ebeni ähm wo sehr eifach verständlich isch repetitiv (.) wo mers immer wieder chan wiederhole mit chline variatione [mhm] ähm und so es suppethema suppe chochem er seit isch fein chan säge lecker und dänn und dänn git mers und di ander person isch dänn wüetig entüschd (.) ebe theatralischi gfühl sehr oft au [mhm] (.) wüekli dänn (.) so tut wänn mer hässig wird ähm ih dem ihne [mhm] das ebä so variatione devo [mhm] (.) genau ähm (2) ja das sind so chle die sache [mhm] <<lacht>>

I: mhm (1) was meinsch du welli fähigkeite bruched chind damit si in interaktion chönd trätte was isch da dini ihschetzig

L3: (2) welli fähigkeite oder welli grundvoraussetzige au beides

I: wie beides ja genau was muss wie gäh si bi chind das es chan in interaktion trätte

L3: ich find ganz wichtig isch äh isch äh äh gwüssi entspannig (.) aso wänn äh äh riese ahspannig eh regig ime chind shco isch wänn eifach d'wahrnehmig vo sich sälber no so nöd vorhande isch dänn dänn isch es wichtig mal uf ennere ganz basale ebeni in interaktion aso un=in interaktion z'trätte aso aso no basaler als als ih vorher gseit han (.) ähm weiss nöd ob du d'ulrike funke kännsch [mhm <<lacht>>] ja genau uf so ennere ebeni [mhm] ähm das isch für mich d'grundvoraussetzig [mhm] das es chind sich sich ähm chan ihlah überhaupt (.) ähm (1) und ich glaub dänn isch ih jedem chind au eh neugierde ahgleit ähm (.) wo wo mer dänn chan we (.) we wecke über über ahgebot wo si merked ähm s'tuet ihne guet es macht spass (.) ähm (1) genau aber eh eh gwüssi neugierde (.) ähm (.) isch hilfrich aber bi chind wo ebe scho sehr viel schwierigs erläbt händ isch mal zerscht s'vetraue schaffe überhaupt (.) überhaupt das interaktion schön chan si [mhm] aso wänn es chind scho so viel erläbnis gmacht hät das interaktione nöd schön sind dänn chan mer nöd probiere über über interaktion schaffe sondern muss zerscht so starch uf d'ebeni vom chind wo sis bedürfnis und wänn das bedütet das das

das mer mit ihm über längerer zit eifach ih de hängematte isch (.) und das echli variiert ähm das döt emal überhaupt eh gwüssi ähm (1) vertrauenseben ebeni da isch (.) händ mal so chind gha (.) wo da zerscht ganz starch ah dem händ müese schaffe (.) und nachher glaub ich wän das gäh isch das d'chind dänn aso ich erläh das bi allne chind (.) au es interässe händ für interaktion und dänn über sehr basali ebene ebe das au als luschtvoll chönd erläbe [mhm] ähm (2) genau (4) und ich glaub sich als (2) ja s'isch für mich isch eigentlich das d'vorussetzig entspannig und (2) was was das dänn ebe beinhaltet au au ähm (.) positivi erlähbnis mache mit interaktione (.) ähm wo mer dänn merkt (1) ebe das es das es we schön isch und dänn glaub ich us dem use entsteht entsteht dänn we ganz vieles au uf ganz basaler ebeni [mhm] ähm un wänn das heisst das mer (.) stundelang im halt äh gägesitig ähm am bode nahchrüche würd s'eint ih die richtig so und mer ah dem spass hät mitenand oder we ufere ufere gmeinsame ebeni ähm das das wie wie abholt [mhm] genau (2) und nöd gad mit ahforderige chunt [ja] au wänn die vo oisere site villicht (.) als eifach wahrgno werded aber (.) ähm ja <<lacht>>

I: s'isch nöd immer eifach <<lacht>>

L3: mhm mhm genau

I: und jetzt wänd ad chind bi dir ah de schuel dänksch welli fähigkeite erliechtered das si chön in interaktion trätte (.) well fähigkeite wo die chind scho mitbringed

L3: mhm (.) ähm (2) äh kommunikationsfähigkeit ähm nonverbal hilft sehr wänn mer s'chind scho läsbar isch für di andere(.) ähm aso wänns scho ähm tru:ur wuet froid adäquat cha zeige aso adäquat im sinn vo läsbar zeige es chind wo (.) schwirig isch wännes chind immer lacht au wänn öppis schlimm isch ähm mir händ so en bueb im momänt no und dän isch es isch es we isch nöd läsbar unberächebar aso je berächebarer es chind isch sälbst wänns ähm wänns denah viel wüetig isch oder so aber das das vereifachts für di andere chind ähm das isch das (.) dänn natürlich ähm (.) chind wo wo (.) äh luscdigi idee händ (.) ähm begeisterigsfähig sind (?mir händ?) so en bueb wo wo wod zwar au ganz usefordernds verhalte zeigt aber ebe au sehr sehr (.) luscdig isch und sehr cooli mimik gestik hät de isch sehr attraktiv au für di andere chind well er eifach s'läbt er hät eh positiv aso fröhlich usstrahlig [mhm] ähm (2)

I: und etz häsch gad no gseit luscdigi idee wie meinsch das mit luscdige idee so quasi im sinn vo was mer mache chönti

L3: mhm das zum bispil für sich sälber spiel und macht luscdigi grüsch debi [ja] ähm ode:er ähm (1) ja äs chind wo wo wo öppis macht wo di andere luscdig findet villicht echli seich macht villicht chli seich ähm (.) ähm gaht go go entdecke probiert sache u:us exploriert (.) und und d'lüt chönds beobach und di andere chönd beobachte das isch (.) oftmals attraktiv [mhm] eifach mal beobachte was s'chind macht und wänn s'chind nur dasitzt so würd mache isch das (.) ähm mein ich demit (.) dänn isch es au

weniger wahrscheinlich das in interaktion tritt well das di andere chind vermuettlich nöd luschi [weniger ihlad zum sich] weniger ihladt genau (.) und wänn es chind irgendwie ähm (1) kei ahni ähm:m (.) ebe mit dinosaurier spiel und die die die schrei aso die brüelled dänn oder was au immer dänn chan das scho sehr ihladend si ähm für für es anders chind [mhm] das de öppis luschildigs spielt und dänn luegt mer zue was de macht oder gaht dänn villicht mal dezue und holt sich au es dinosaurier [mhm] (.) ähm ja en dinosaurier (.) so chli das (2) oder ebe es chind wo wo au usprobiert verusse (.) wo=m ufem pirateschiff öppis macht uf de rutschbahn oder villicht chlätterets mal une ufe (.) ähm (.) äso so chli (1) irgendwie chli ähm (.) ja bi de ja eifach (.) villicht au de muet ha z'sache uszprobiere (.) ähm (2) und läsbar s'läsbare [mhm] isch scho (.) scho hilfrich [mhm] genau mhm

I: und etz wie im umkehrschluss (2) welli symptom vo de syndrom oder welli fähigkeite wo d'chind wie nunig händ was erschwä:ärts das d'chind (.) mitenand in interaktion chönd trätte wänn du ah die chind vo da vo de schuel dänksch

L3: mhm (.) aso chind wo sehr lut sind (.) wo sehr lut ja würklich lut sind wo schreied (1) ähm wos eifach häm dänn halt (1) das würklich für die andere sehr als als be (.) belächtigend und und unerträglich äh wahrgno wird das immer en pamir bruched zum bispil aso schreie (.) isch öppis schwirigs (.) und ebe s'un s'unberächebare das ähm (1) das das das die stimmig so schnäll cha wächsle irgendwie isch im einte momänt lacht es chind und nöchste fangts ah schreie so das unberächebare ih dem ine ich glaub nur schreie wär sogar no s'ei=eifacher als de wächsel dänn wo so schnäll isch (.) ähm:m (4) und halt (.) chind wo wo sich dänn fixiered (.) also chind wo sich dänn uf ei person fixiered zum bispil eh lehrperson (.) bezugsperson (.) ähm (.) und eigentlich nu die person für si (.) äh attraktiv isch ussert en ander person (.) en erwachsni isch villicht au no häteh gwüssi attraktivität als spielpartner (.) aber so das fixiert si [mhm] au so uf uf einzelni persone [mhm] s'chind wo wo wo eh offeheit händ uf verschideni persone insofern si (.) ähm (.) sich uf das chind au chönd ihlah das er vereifachts au [ja] oder ebe s'erschwärt wänn wän das nöd vorher vorhande isch (.) ähm (.) [...] und es isch dänn wie ähm wänn dänn das chind nöd da isch oder die person nöd da isch isch dänn ganz schwirig [ja] (1) vorallem am ahfang (1) ähm genau und das isch au (3) ja isch isch erschwärts dänn au das es interaktion git (.) und halt ebe (.) d'ufmerksamkeit schnälli (.) ähm so di di verzögereti verarbeitig vo informatione und ih dem ine halt nöd (1) nöd so sch=schnäll chöne reagiere uf öppis wones chind seit no sehr verzäget und dänn isch das scho wieder wäg [mhm] hämmer ein bueb (.) und mir als erwachsni chönd dem bueb dänn wie zit gäh bis ers verarbeitet hät und ih dem ihn dänn abhole (.) womer es chind amigs äfach äh (1)

I: wie nunig döt isch zum das {{gleichzeitig} das chöne überbrücke quasi ja}

- L3: {{gleichzeitig} das isch das isch genau} du es machts eifach au nöd so attraktiv will (.) will wänn du öppis luschedigs mach und das s'gägeüber villich ähm (.) nach zäh sekunde lacht (.) so verzögeret dänn isch scho wieder we nüme luschedig [mhm] das isch so ja [mhm] ja und das verzögerete das findi au findi au herusfordernd [mhm:m] würki ja (.) für interaktion (1) [ja] genau und halt ähm es fixi au fixes äh es fixiert si uf (1) uf einzelni sache (.) [ja] aso zum bispil ähm (.) chind wo wo so fixiert sind uf (.) mir händ eine wo dänn so fixiert gsi isch über lang aso (.) uf eifach massstäb das isch s'einzig gsi wo ihn interessiert händ sind massstäb (.) u:und (.) und das isch dänn es objäkt wo wo wo di andere nöd so spannend gfunde händ aso fü (.) d'mehrheit vo de chind ischs nid sind massstäb nöd attraktiv [<lacht>>] ähm dänn ischs hilfricher wänn me wänn mer zumbispil mega froid hät ah dinosaurier (.) [mhm] aso di eigne vorliebene und und so sind au no sind au no aso hilfrich oder förderlich äh oder hemmend [ja] ähm genau [ja] so chli (5) ähm das isch das [mhm] (9) ja das isch so chli
- I: mhm jetzt häscht ganz viel gnännt zum eine uf de positive site (.) das äh (2) wie so das ihladende vo chind wo was dänn erliechtered zum in interaktion trätte und uf de andere site dänn wänns fixatione händ uf entwedere objekt oder (.) persone vo all däne fähigkeite und eigeschafte wo du jetzt gnännt hescht zum bispil au das läsbar si damit eifach isch für anderi chind was häscht du s'gfühl was chascht du im alltag fördere (.) ih dinnere arbet wa was vo dene fähigkeite entweder die was erliechtered aber au die was irgendwie wie schwär mached zum chöne in interaktion trätte
- L3: (.) m:mh (1) ähm:maso fördere für mich scho das würklich scho das es settings sind wo d'chind so so entspannt chönd si das eifach mal es näbed enand möglich isch [mhm] ähm es entspannts näbed enand ähm (.) das hät mit (1) mit so das villicht das settings sind wo sich wiederholed ähm persone wo dänn glich blibed ih de=für eh gwüssi zit und wänn variatione nur chlini variatione (.) ähm:m (.) u:und mir händ etz das zum bispil (.) das mir das mir zweimal ih de wuche setting händ wo mer und würklich dänn äh so (.) basali ahgebot mached mit wasser äh wasserwanne oder hüt mit schleim ähm (.) wo wo:o wo dänn würklich (.) we die ahgebot da sind (.) und und ähm d'chinde mal entspannt sind (.) und (.) und dänn wie sache entstönd wo wo mers wo was au gägesitigs äh ähm (.) äh interaktion entstönd in form vo eifach mal luege was de ander macht [mhm] das find ich eso so ähm wiederholendi (.) ähm wenig variatione ähm vo vo settings [mhm] (.) uf sehr basalem basalem level (.) nöd irgendwie zämme bilderbüecher ahluege oder irgendwie und würklich das wo d'chind interessiert (.) ähm oder aso ih dem momänt interessiert (.) ähm dänn halt sehr luschtvolli sache gstatte we hüt mit de spinne ähm im rasierschum ähm wo villi chönt teilha aso (.) das sind dänn situatione wo ähm (.) de einti bueb dänn eigentlich scho wäg isch (.) und s'einte meitli sitzt so chli so da und dänn so mit mimik gestik und so theatralik säge

<<flüsternd>(??)> aso ja aso s'chind hole <<flüsternd> und säge lug da ine isch doch d'spine pscht> und so aso mit viel theatralik <<lacht>> äh das isch eigentlich das woni mi sehr sehr ähm sehr sehr hilfrich erläh (1) sehr sehr viel theatralik übertribeni übertribeni ähm mimik gestik au halt echli fersehmässig cartoonmässig cartoonsprach ähm äh änglisch mir reded no viel änglisch mit gwüssne chind (.) ähm (1) eifach au luege uf was reagiert welles chind s'eint isch änglisch s'eint isch hochdütsch s'ander isch schwizerdütsch (.) aber ähm ebe eher eh ruhigi stimm eher theatralisch (.) und ih dem ine wie de shcueller wo (.) wo wo vor zwei wuche da gsi isch go luege hät gseit s'seg we en krimi ufbau gsi oder uf ganz eifachem lävel det machemers und glichemer ois a:ah und so mit alternativfrage lut oder lislig und und eifach so echli ja uf dere ebeni ähm:m (.) und halt sache mache wo grad eh reaktion uslösed (.) [ja] im gägenüber (.) [ja] öpper verschrecke über eifache sache halt über ärgere öpper verschrecke ähm öpperem öppis chlaue spielerisch ähm (1) und halt so die sache ganz simpli sache lug emal da usse und dänn chlaut mer öpperem öppis und (.) halt äh so chli scho chli catroonmässig uf sehr eifachem eifacher ebeni [mhm] das machemer sehr sehr viel ähm und (1) wänn ich mich ih de klass (??) [ja] genau (1) (??) (2) mhm (2) und ebe sehr körper körperbasiert [mhm] und d'chind würki dänn (.) ja (.) körperbasiert um ihne um ihne au klari klari reiz gäh aso im sinn vo nöd stopp sondern im sinn vo <<maduliert stimme> STOPP> und aso wirklich was d'ulrike au sehr macht so das klare klar und nöd eifach mh aso nöd (1) etz echli vereifacht gseit stopp sondern wirklich STOPP und eifach übertribe <<klopft auf den tisch>> und und s'spannende isch d'chind verschrecked eigentlich gar nöd si wüssed dänn das es spiel isch [mhm] und si findets mega luschtig und wänn mer dänn ebe wächslet so zwüschet de gefühl ebe wuetig und so <<brummt>> und so de einti hät am ahfang isch verschrocke und dänn hät hämmeren bitzli <<flüsternd> weisch das isch nur es spiel> und etz findt er das au mega luschtig [okey] und uf dere ebeni über gefühl und nachher isch wieder guet dänn lachemer wieder YEEH und eifach sehr übertribe [ja] ähm aso vo usse wirkend übertribe aber es hilft oisne chind eifach sehr und si sind (.) voll debi und das dänn au drü vier mitenand mit zwei erwachsne dänn wirklich debi sind bim ihfang vo öppisem oder monster wo usbräched oder (.) ähm popcorn wo mer gäbed und dänn chömed d'superchreft und dänn dömmmer ois ihwickle und dänn wänds popcorn häs chasch quasi s'chläbband (??) <<macht fauchendes geräusch>> und dänn bisch de hulk und [<<lacht>> ja] ja äh so sache uf dere ebeni ähm machemer sehr viel [mhm] (.) wirklich klari ursach würkig [mhm] ja ursach würkig gaanz klar isch sehr läsbari situatione schaffe [ja] ih rollespiel äh luschtigi rollespiel uf sehr eifacher läsbarer ebeni (.) chan mers villicht bezeichne

- I: das wie vom konzept her näd zu komplex isch für d'chind [genau] und si gad gsehnd warum mach ich das eich gnau
- L3: genau aso wüirkich äh au eh reaktion druff und und und halt ih dem au ähm das übertribne oder das das dänn öppert wüirkich ähm sehr starch reagiert [mhm] eifach so ehw isch nöd fein sondern so WÄÄH DU CHASCH SUPPE <<klopft auf den tisch>> [<<lacht>>] oder so ih dem ine und und ih dem ine ähm ischs dänn amigs au spannend well ich find (.) zum teil dänn wüirkich au ähm (.) plötzlich eim chömed go tröste wills ebe dänn glich s'gfühl händ villicht isch ja glich villicht isch si glich trurig [ja] aso s'git dänn au ganz herzig situatione oder halt ja ähm roll doktor spiele isch au immer praktisch (.) ähm aso au immer klar (.) mer isch nachher wieder gsund und (.) und au s'erläbe öppert isch chrank und dänn wieder gsund so die sicherheit ih dem ine au (.) ähm (.) ja [mhm] so chle (3) ja (3) [...]
- I: genau du häsch etz scho gseit das du integrativ schaffsch und etzt di nächst frag wär logopädinne schaffed ja hüfig ih dem einzelsetting [mhm] und das schint etz uf de ersti blick eher ungeignet z'si für d'förderig vo peerinteraktion (.) ähm (.) wo gsehsch du aber trotzdem oder deswege d'chance für eh förderig vo de peerinteraktion ih de arbet als logopädin
- L3: (.) mhm (.) also im im separative setting oder im einzelsetting (.) will äh separativ wär wüirkich isch ja dusse aber (.) ähm s'cha ja au si s'cha es einzelsetting si oder au es chligruppesetting
- I: mhm du dörfsch süsch gern vo all dine {{gleichzeitig} alles was du scho usprobiert häsch genau}
- L3: {{gleichzeitig} ah alles guet super} ähm (.) ich bin unterdesse sehr sehr fan vo chligruppesettings [mhm] ähm (1) und (.) au das integrative wo ich schaffe isch isch meistens chligruppesetting aso das dänn wie di einte sind aneme andere ort und mi schaffed dänn mit mit denen chind oder schaffed möglichkeite ähm ich bi da wüirkich sehr sehr fan vo vo vo ähm vo dem (.) ähm (.) was ich (.) au mach isch isch äh altersdurmischt (.) aso zum bispil ich han es basischind miteme oberstufeschüeler will das die oberstufeschüelerin sehr froid hät am ah chline chind ah junge chind (.) und ähm s'glich nomal eh anderi ebeni isch (.) v ovo s'sind glich zwei chind wo mitenand dänn interagiered (.) ähm (.) ja ich bin sehr fan vo chligruppesetting (1) ich mini erfahrig mit oisne chind isch das wänn mer (.) chind im einzelsetting ähm fördere das si ähm sehr viel fortschritt mached chönd mache aber zur unter zur unterschützig vo interaktione das für mich oftmals nöd griff (.) das de transfer dänn wie nöd chan stattfinde [mhm] das si dänn eifach mich mega cool finded ähm und de transfer so statfindet das d'chind dänn au zuechömed uf mich ih de pause (.) ähm und mit mir wend spile aber nöd nöd uf en anders chind bezoge (.) ähm und ich ha bi zweine hanis

dänn würklich mal eso gmacht det wieni vorher gseit ha würklech das das si zersch mich ähm mit mir unbedingt händ welle spile das isch schomal eh ebeni das überhaupt wend (.) und nachher dänn au das das si nöd (??) und das isch villicht würklich au wo ich einzelsetting guet find isch wänns eso basal (.) isch das es chind no gar nöd in irgend ennere form interässe ah interaktion hät oder das zu sehr gstresst isch (1) wobi ich säge muess ähm unterdesse find ich dänn ebe au würklich (1) integrative setting ähm sälbst dänn eh mega chance (.) wi:ill au gad apssiert det so viel au bim einte meitli wo (.) won ich weiss im einzelsetting wär das we nöd möglich [mhm] aso ich han am ahfang sehr viel einzeln gschaftt [mhm] han sehr freud gha ah dem han au würkli fortschritt gseh ähm (.) aber (.) unterdesse find ich bi oisne chind alles vo de transfer förderet (2) und wänn das nur scho isch (1) äh find ich wie besser also förderlicher und wänn das nur scho isch das öpper vo de klass au mit debi isch vo de vo de betreuigs äh bezugspersone [ja mhm] ähm zum bispil en bueb woni wos wos ums ipad ähm wos drum gaht das er das er per ipad chan kommuniziere das we öppert vo de klass dän au debi isch [mhm] und das dänn au ih de klass so witergfuehrt wird [mhm] (.) was dänn au wiederum dezue fuehrt dass dänn anderi au uf dem ipad (.) äh das gsehnd und au interessiert sind und so au wieder interaktion chönd entstah (.) aber so s'losglöste aso wänns würki rächt losglöst isch ohni sehr änge ustusch mit mit mitem team klasseteam ähm (1) find ich find ichs bi witem weniger erfolgrich ähm au für interaktion peerinteraktion als wänn das sehr starch eigentlich vo ahfang ah au scho au scho en fokus fokus isch [mhm] ebä usnahm für mich wänn es chind so extrem gstresst isch das das das eifach nonid möglich isch mit öpper anderem oder miteme chind im gliche rum [mhm] genau (.) das das gits natürlich scho (2) ähm

I: und dänn wie schaffsch dänn wänn de zuegang qua ich nimm mal ah das sind dänn die chind wo de zuegang sehr basal muesch über körperreiz sueche oder über d'wahrnehmigs [mhm] kanal di unterschiedliche

L3: ja s'sind dänn vorallem chind wo wo hält würklich ämel sälbstverletzends verhalte zeiged (.) ähm wo wo ähm (3) genau wo sehr sehr viel ufmerksamkeit vo mir bruched damits nöd ähm verhalte zeiged wo wo ungünstig isch für si sälber oder für anderi [mhm] (.) ähm dänn isch es we nöd möglich aso (.) elai zumindest (.) ähm und au chligruppli dank ich macht würkli sinn wänns wänns dän z'zweite isch au mit zwei chind eis zu eis [mhm mhm] ähm will wills brucht ih de regel es eis zu eis am ahfang das würklich ähm ih dem ihne dänn öppis chan sinnvolls entstah (1) ähm genau aso ich würd niemals es zweiergruppli näh als ich elai äh grad am ahfang das würdi nie mache [mhm] das isch dänn durch d'ressource vo de klass (.) abhängig aso es zweiergruppli wänn die beide chind ähm no würklich ähm so extrem basal münd unterstütz werde damit si überhaupt irgendwie ine gwüssi entspannig chömed [ja] dänn isch es dänn

isch es würklich (.) en eis zu eis äh ih dem sinn nötig genau (.) ähm (2) beantwortet das d'frag scho

I: mhm ja vom konzept her was verfolgtsch döte verfolgtsch döte kom (.) komass oder häschi no anderi konzept wod id dere therapie dänn verfolgtsch wän d'chind so ahgspannt sind

L3: (2) es isch scho vorallem komass ähm (2) isch scho scho vorallem komass ja [mhm] und s'ander ähm (.) woni früener fang gmacht han bevoor na komass ih dere wis kännt han isch isch halt scho über ähm (.) sehr starch dem folge wo es chind interessiert aso so chli floortime [mhm] ahsatz floortimeahsatz hani ämel in urdorf no gschafft gha han nonig als logopädin aber vorher (.) ähm so chli kännegelernt ha au würkli (1) ufere ufere uf de ebeni vom chind ähm (.) und em interässe vom chind ganz starch folge aso de bueb wo wo ähm (.) zum bispil en bueb wo mega eifach farbstift das isch immer sis thema gsi farbstift (.) und dänn hani halt die farbstift ih alles ihbaut wo mer gmacht händ [mhm] äh dänn sind halt die farbstift mitem schuelbus äh id schuel gfa aso spielerisch oder die paar farbstift händ dänn badet ih de badwanne (.) ähm die farbstift sind dänn wänns ja für s'chind mega wichtig also ischs für mich mega wichtig nöd im sinn vo die farbstift blibed etz da und mir schaffed öppis und nachher dörsch si wieder ha sondern sondern wänn die farbstift so bedütsam isch dänn gönd die farbstift go poste die farbstift gönd go schlafe mir wecked si uf (.) und und so ähm (1) für mich ischs halt ganz wichtig ich han nöd vorstellige was ich mitem chind will ähm (1) wie ich mitem chind will schaffe ich han zil won ich won ich verfolge für s'chind [mhm] aber wie ich zu denen zil chum isch mir egal [mhm] ähm da bin ih hunder prozänt flexibel egal wie die zil halt sind äh egal was ih dänn au mach (.) und wäni eh stund am bode umechrüche das wär mer dänn aso [ja] blöd gseit aber es isch wie ich verfolge ich han nöd äh nöd äh das ich mir mir vornimm ich mach genau das sondern ich will das (.) ähm erreiche und wänn ich aber merke s'chind spricht nöd druff ah [mhm] dänn (.) dunis gad sofort ufd site ich versuech nüt z'erzwinge sondern ich suech nach dem ih jedere lektion und wänns jedes mal öppis neus isch wo das chind begeisteret und über das dun ich die zil verfolge [mhm] (.) ähm (.) u:und das isch ganz ebe uf ganz höhere flexible ebeni und sehr intuitiv au und ebe au würklich gseh was chunt vom chind [mhm] und und ähm (1) und (.) ja und wänn ich öppis kauft ha und das chind das eigentlich welle hät und nachher nüme (.) dänn dänn säg ich mir guet (.) das was wett ich etz sett ich etz erreiche das das chind (.) das macht lustlos und eifach damits gmacht isch (.) oder oder gahts gahts drum äh um was gahts wieder und da han ich als therapeutin we en anderi (.) aso ich etz en andere fokus als zum bispil äh innere klass wo ja au no gwüssi strukture münd münd gwä=gwahrt wärde [mhm] ähm wo wo wos mir dänn wie kei rolle spielt [mhm] wien ich zum zil chum (.) aso natürlich gits gwüssi regle aber (.) die regle sind sehr (.)

s'git sehr wenig regle sägamer mal [ja] so (.) ähm dörfed mir nüt kabutt mache die sache aber (.) ich ja s'sch we ich wett s'chind so packe so moti aso so packe das so motiviert isch das ich so attraktiv bi für s'chind das es (.) a interässe hät mit mir id interaktion z'cho (.) und das isch dänn für mich mal mal d'ebeni damits dänn au mit andere mänsche meh in interkaiton cho [mhm] und das isch ebe äh vorallem über theatralik und (.) und ähm (.) em interässe vom chind folge (.) aber ih dem ine so interessanti sache mache das si sich dänn au für mich interessiered [mhm] <<lacht>> und da probier ih dänn eifach alles us [ja] bis irgendöppis grifft [ja] ähm genau [mhm] isch dänn mini mini lideschaft bis dänn öppis bis dänn s'chind packt <<lacht>> [<<lacht>>] genau [mhm] so chle das <<lacht>> [<<lachend> ja>]

I: etz mal das isch eh hypothetischi frag [mhm] mal ahgno du dürftisch es konzept oder es projekt entwickle bi dem du ganz frei bestimme chasch wie mer peerinteraktion ih dere schuel förderet [mhm] (.) u:und (.) ganz unabhängig devo welli ressource das du bruchsch du chunsch alles über [mhm mhm] aso know how zitliche ressource personelli ressource (.) äh finanzielli ressource wänn du die bruchsch alles chunsch du über wie wür was dänksch wie wür so es projekt usgseh oder wie wüsch du so ööpis ahgah

L3: (2) ähm (.) aso ich würd sicher luege was ich etz halt erläbt ha ih de vergangne jahre wo sehr grifft (.) äh ganz wichtig wärs mer wüdkich grad de [sagt Klassenname] ebä das thema isch [Kindergarten] grad vo ahfang ah das das ufzgriffe bi de chind (.) ähm (1) ich würdi (1) ähm (.) sehr attraktivi ahgebot (.) schaffe möglichkeite gäh wo wo wo für für für (.) eigentlich alli chind dänn attraktiv sind und ihne eso es entspannt mitenandmal ermögliche s'entspannt für sich si mitenand aso verschidene rüm zum bispil en rum wo ähm (1) wo:o we seit mer das ähm wänns eso reflektiert oder die (.) ähm (2) ah zum bispil male mer malt und dänn gseht mer d'neonfarbe ah de wand [mhm] aso so en rum en leere rum ich würd leeri fast leeri rüm mache wo wüdkich wie ganzi wänd chan bemale zum bispil (.) ähm (.) sehr sehr äh sinnliche sache wo wo zum bispil en rum wo wo ähm (.) wo de fokus uf uf grüsch isch verschidene grüsch äh wahrnäh (.) ähm (3) und zum bispil dänn abdunkle wo wüdkich de fokus uf de grüsch isch (.) ähm:m (.) oder dänn en rum wos wüki de fokus isch au über s'taschte fühle (.) ähm wäge laufe (1) aso so parcourmässig ähm (1) und und en rum wos s'elemänt wasser ih verschiedenste forme vorchunt chalt warm flüssig fest ähm schnee is was au immer so di verschiedene elemänt usprobiere exploriere (.) ähm s'de muet zum zum au usprobiere wecke zum zum äh forsche (.) ähm:m experimentiere uf ganz eifacher ebeni (1) ähm dänn halt wüdkich (.) äh s'setting aso e umgäbig wo rollespiel uf ganz eifacher ebeni fördere (.) mit attraktivem material und ähm (3) genau das isch so das und halt indoor outdoor <<lacht>> en höche betreuigsschlüssel aber au wüdkich ähm (.) begeistrig für für ähm (.) für so unterwägs si mit de chind (.) wecke ähm (1) ja das

würklich eigentlich mit oisne chind wo mer da händ das mer mit allne s'möglich isch wänn mers ihne so chan (.) präsentiere oder mit ihne so unterstütze das si dänn das au chönd ufgrife (.) ähm (3) genau aso würklich so (2) ganz vil verschidene rüm und und (1) ähm wo ganz attraktiv gstatet sind aber mit klare mit klarem fokus ähm fokus uf welles ding zum bispil [mhm] (2) genau und halt halt ähm (.) so en höche betreuigsschlüssel das würklich au d'chind ih ihre individualität (.) wahrgno zwerde aber glich ahgebtu gmacht werded das das si au all das ih flexibilität chönd erhöche aber im im totale ahnäh vo ihrer persönllichkeit (.) ähm genau (.) das wär so chli das ja (.) und sicher nöd schuelisch lerne im fokus sondern ganz klar ähm läbe wie läbesfreud ähm wo für mich ebe ganz starch is entdecke ine improvisiere sich als würksam erläbe ähm mit chline experimänt und wänn das nur isch en sirupcocktail z'mache so ganz viel au würd ich mache über über ähm (3) aso zum bispil ebe au über über choche bache aso ganz uf eifacher ebeni öppis herstelle wo mer dänn au chan ässe vieles vieles wo si erläbed das machich und hät eh reaktion druf (.) ähm (1) genau (.) so uf dere uf dere würd ich würd ich ganz viel mache ja [mhm] mhm (1)

I: rächt en (.) rächt es breits projekt mit vielne unterscheidliche idee gits da gad gwüssi fachpersone wod etz gad findsch äh die chänt doch etz gad das überneh oder die wär etz gad super zum si döt ihsetze [mhm] häsch da gad öppis im chopf

L3: aso meinsch meinsch allgemein wie so bezeichnige wie ergotherapeute [ja genau] oder au ja [ja] aso ich fänds fänds das fänd ich mega cool wänd würklich ähm (.) eh psycho pmt ähm logo ähm (.) mmh ähm (.) ja zum bispil pmt logo zäme oder was ich natürlich ganz genial finde das hani no gar nöd gseit ähm (.) ich fänds mega wänn mir eh musigtherapeutin hettet ähm ja würklich au uf dere ebeni musig ähm (.) au tanz all die sache (.) ähm würded ihbaue (2) ja ja aber so logo logo pmt wär sicher wär sicher äh ähm (1) für mich oder au ergo genau ja [mhm] ja [mhm] mhm

I: und etz wännnd äh dis projekt dänksch und ah das wo ih de schuel scho gmacht wird welli teil vo dem projekt werded ih de schuel scho ahsatzwis ih de schuel umgesetzt

L3: (1) ähm (5) das das integrative schaffe ih dem:m woni woni ih de [im Kindergarten] eigentlich das isch au relativ neu das isch sitem summer ih dere wis [mhm] ähm (1) das findi birgt scho vieles ähm isch scho vieles drin (.) dänn au we de rum gstatet wird das isch halt extrem ufwändig will das immer mus ufbaut abbaut werde (.) ähm will ja dänn au wieder anderi setting nötig sind (.) ähm aber das wird insofern scho gmacht mit sehr grossem engagement site vo lehrpersone und pmswo wo dänn würklich ja das wasserbad fülled und wieder läred und all die sache und das isch en grosse zitufwand und au das all das wieder butze [mhm] ähm all de schum all de schleim all das züg ähm genau das wird scho scho gmacht das quasi us wenig aso us de rüm quasi versuecht s'optimum usgholt z'werde (.) oder dänn au rüm gnutzt werded zur abdunklig

und so chli ähm ähm sanfts liecht (.) das das d'chind zur rüeh chönd cho da werded eifach di bestehende rüm werded au so gnutzt ähm (.) genau oder das das veruse gange wird in wald reizarm (.) ähm (2) genau das das so scho gleugt wird und das ebe s'schuelische schaffe (.) grad ih de [sagt Klassenname: im Kindergarten] (1) won ich etz vorallem drin bin bi de andere chan ihs nöd säge ähm das s'schuelische schaffe nöd nöd im fokus isch sondern dänn wüirkich ähm (2) ja ähm kom kommunikation ih de ih de ganze bandbreiti eigentlich [mhm] (2) das isch so (1) da:as ähm und (.) suschd (3) suschd hämmer das no nie gmacht das wär wüirkich öppis wän mer etz so drüber redt das wär öppis woni cool fändi [mhm] wüirkich au mal logo und pmt [...] ja ähm das fändi das fändi öppis lässigs [mhm] da wäri durchus offe defür es isch halt ähm (.) d'situation isch halt scho so das (.) das (.) das im aktuelle situation das de betreuigsschlüssel halt (.) und veränderige au vo de chind wo mir händ halt sehr knapp dänn isch [mhm] ähm (.) drü persone uf siebe chind zum bispil wänn wüirki vieli es eis zu eis bruched [mhm] und wänn dänn nomal neu persone im im setting debi sind chan das nomal zu unrueh führe das heisst es isch immer es abwäge was (.) was äh was isch au machbar [mhm] ähm aber ich erláb erláb das als erláb da sehr eh grossi offeheit au [mhm] zum zum das ja (1) [so sache chöne ahgah] mhm (.) genau ja (.) aber ich find es hät scho au sehr viel mit de personlichkeit vonnere person ztue [ja] isch gad eldschd wuche bi mir öppert go hospitiere cho äh eh fachkollegin vo de physio und si hät mega mega lässig gfunde das integrative und es isch es integrativs setting gsi wo sehr ähm ruhig isch (.) ih de mittelstufe und nöd [im Kindergarten] (.) und für si ischs dänn scho halt ja die flexibilität wos brucht ähm jedesmal ischs anderst äh jedi bedingige sind anderst mal isch de grupperum frei mal nöd mal ischs so mal so ähm wo si gseit hät ja für si wär das schwierig [mhm] etzt (.) ähm und (.) und ähm ich find physio isch ja au nomal ööpis anders [mhm] (1) genau aber das bedingt scho au das das eim das freud macht [ja] und (.) nöd en stress uslöst wänns jede mal andersch isch [mhm] (3) genau [mhm] ja (1)

I: und was sind di grösste unterschied zwüschet dim projekt und de momentan förderig vo de interkation zwüschet de chind (.) was dänksch was isch da s'grösst wo sich wie devo abwicht

L3: (4) ähm (9) aso (3) s'eint isch halt wüirkich das (1) das d'möglichkeit gar nöd (.) ideal sind [mhm] aso (3) z'chlini rüm ähm (.) wenig uswichmöglichkeit (.) ähm:m (3) und ebe halt ä=s'personelle (3) dänn das halt zum teil no no wenig wüsse dänn bestaht was bedürfnis sind vo de chind am ahfang ähm will will etz d'chind bi ois au sehr ähm sehr gänderet hät das mir etz au ganz viel chind händ im ass bereich [mhm] aber da hät scho sehr sehr viel sensibilisierig stattgfunde ih de ledschde [mhm] jahre ähm (.) aber das dank ich das sind das sind hürdere oftmals ähm (.) das (.) das ähm (1) das mer

mängisch wie au nöd weiss warum isch öppis wichtig (.) und ich ha etz zum bisch ja und und das wänn mer das mit de lüt ahluegt und si mitnimmt ih das ine das das das dann das scho au eh situation veränderet [mhm] aber hürdene (5) ja hürdene chödn au si fählendi bereitschaft sich voll und ganz ufs chind ihlah und halt glich (.) ähm klari vorstellige wies sötti si [mhm] (.) ähm (4) aso (3) ja aso im sinn vo (2) das halt villicht (.) s'level wo möglich isch wo vil vil tüfer isch oder das das halt villicht es chind no lang gwüssi fixatione hät und wem er das dann chan ihbaue ähm aber ich dank au (2) mängisch eh betriebsblindheit well mers scho immer so gmacht hät [...] en offeheit au au ähm und sich nöd bedroht fühle au vor veränderige [mhm] genau (.) und sehr förderlich isch natürlich äh eh offeni schuelleitig [mhm] wo ähm 8.) ja wo das lässig findet und sich sehr viel erlaubt hät wänn ich idee gha han für spezielli settings und kombinatione (.) das (.) das findi sehr hilfrich [mhm] mhm ähm (2) genau als wänn öppert seit ja was machsch du immer wieder neu was häscht du da für idee und so säge he cool wieder en intuition he cool mach probier us [mhm] das isch natürlich sehr hilfrich [ja] und das sind nöd alli schuelleitige glich <<lacht>> [<<lachend>ja>] genau ähm ja [ja] das sind so chle (3) die sache

I: etz zum abschluss häscht du no öppis wo du gern no säge wetsch entweder wells nunig zur sprach cho isch oder well dus no bsunders wetsch hervorhebe etz im bezug uf peerinteraktion

L3: (4) ähm (1) ja ich glaube (.) ich glaub eifach insgesamt das (2) ähm (3) das das d'chind wills ja früener früener äh in chindergarte chömed und well sich situatione au oftmals gänderet händ dihei ähm das mer würklich ähm sehr aneme basale ebeni sache (.) sött ihtrainiere und nöd cha erwarte das es villicht glich isch wie vor zwänzg jahr (.) ähm ich glaub das isch (1) das isch ja so s'dän ja sos weniger isch meh (.) genau sich freue ah ah ah ah ganz basalem sich freue uf uf (.) uf ähm (.) ah dem wo möglich isch und und eh neugierde au usezfinde was isch möglich [mhm] und und bi jedem chind isch öpp ih de regel bi jedem chind isch öppis möglich d'frag isch eifach ähm was es isch und da ähm au eh freud am usefinde ähm am entdecke au eh bereitschaft vorgfertigt ähm idee loszlah und würklich sich uf eh entdeckigstour mache bi jedem chind individuell [mhm] und ih dem ine ähm ja irgendwie au eh freud ha genau das find ich halt sehr sehr hilfrich ähm die haltig [ja] dann ischs so wie bim eddison wänns mal nöd glingt seit mer also jede versuech bringt mich dem ganze nöcher und nöd ah nei das hät etz scho wieder nöd gfruchtet etz hani so viel investiert und warum cheggt das chind das nöd das so chle ih dere haltig so würkli ich säg nöd das das öpper hät aber eifach das das so chli d'haltig ha oke das isch es nonig gsi was gids dann no [mhm] usprobiere muet zum usprobiere okee funktioniert nöd muet zum öppis neus usprobiere und da in bewegig blibe [mhm] das wünsch ich mir au für mih sälber und wünsch ich mir das (1)

das ganz normal wird eso (.) im umgang mit oisne tolle chind <<lacht>> [ja <<lacht>>]
genau (1) unkonventionelli idee [ja] (1) unkonventionelli idee ähm boxe spränge [mhm]
[...]

10.9 Analyse 1

10.9.1 Interview KL1	171
10.9.2 Interview KL2	179
10.9.3 Interview L1	186
10.9.5 Interview L2	191
10.9.6 Interview L3	196

Analyse 1, Interview KL1			
Antwort	Kat.	Übersetzung	
KL1	Uh, da isch eich fast jedi situation <<lacht>> [<<lachend> ja>] ich meine interaktion findet ja immer uf irgend eh art statt (1) ähm natürlich ganz schön gseht mers i de spielsituation . das isch natürlich so eh situations wos wirklich wo mer gse:eht wie fest gönds ufenand ih. wo findet berührigspunkt statt . grad bi üs uf de chindergartestufe hämmer halt doch no viel so chli freispielsituatone (2) und es isch no spannend (.) wie ähm (.) wie d'gruppe öppis usmacht öppis meh (.) jede für sich spielt und ich mun eis chind dricho wo eh bitzeli ahfangt ufd chind zuegah und denn fangeds gad ah generell viel meh mitenand interagiere . das isch no so (.) das isch no spannend das beobachteter gad jetzt well mer en neue schüeler händ wo gad d'gruppe meh zämmebringt [ja] aber susch generell sind üsi schono meh eifach spiele am gliche gegestand aber nöd unbedingt es ähn interaktion so es mitenand spiele so es rollespiel . du ich du wärsch jetzt ich bin und so oder au bi de autöli (.) wenns drum gaht zum öppis abmache wer etz wo dörf durefahre wird's scho schwierig aso es isch würlkli jede fahrt eifach aber si fahred villicht ufem gliche teppich wo die strosse ihzeichnet sind eso (.) und äh (1) da isch denn au spannend wenn mir denn emal so chle drichömed mit öppisem miteme figürl und wönd (.) das die echle münd mitenand denn wird's scho schwierig aso das isch würlklech (.) si sind meh eifach si lueged was di andere mached si mached noh [mhm] (.) si tüend äh villicht idee überne:eh [mhm] au scho was spielt er ah da chönt ich au spiele (.) ähm (.) was würlklech au scho (.) de de mir hend eine wo ganz eh starchs ass het wo gar nöd schwätzt wo (.) ähm wo egetlech ih dem sinn nöd offesichtlich interagiert aber döt merked mir glich wie er duet beobachte di andere chind und wie er denn je nachdem druff reagiert oder entweder hetter froid oder es wird em zviel oder er schreit aber au döte findet irgend eh interaktion statt und [ja] (.) ähm ich glaub das isch aso si nähmed sehr viel vo enand uf. si merked au wenn es chind nöd da ischoder wenn irgend es chind öppis macht wos nöd dörf das merked denn sofort aber ähm so es mitena:and isch etz döt weniger ume	EF	Interaktion findet immer auf irgendeine Weise statt.
		EF	In der Freispielsituation kann man gut beobachtet, wie fest sie aufeinander eingehen und wo Berührungspunkte stattfinden. Gerade bei uns auf der Kindergartenstufe haben wir doch noch viele solcher Freispielsituationen.
		EF	Es ist spannend, wie die Gruppe ausmacht ob jeder für sich spielt [oder nicht]. Es muss nur ein Kind in die Gruppe kommen, das ein bisschen anfängt auf die Kinder zuzugehen, um zu bewirken, dass sie dann generell mehr miteinander interagieren. Das beobachten wir gerade jetzt, weil wir einen neuen Schüler haben, der die Gruppe mehr zusammenbringt.
		BPI	Generell spielen unsere Kinder am gleichen Gegenstand, aber nicht unbedingt miteinander in Interaktion im Sinne eines Rollenspiels. Wenn es darum geht, etwas abzumachen - wer wo durch fährt, dann wird es schon schwierig. Jeder fährt einfach [mit dem Auto] aber sie fahren vielleicht auf dem gleichen Teppich, auf dem die Strassen eingezeichnet sind. Sie schauen eher, was der andere macht. Sie machen dies nach und sie übernehmen vielleicht Ideen voneinander. Sie schauen was der andere spielt und spielen das dann auch.
		FEA	Wenn wir ins Spiel einsteigen mit etwas zum
		BPI	Beispiel mit einer Figur und wollen, dass sie miteinander spielen, dann wird es schon schwierig. Sie schauen eher, was der andere macht. Sie machen dies nach und sie übernehmen vielleicht Ideen voneinander. Sie schauen, was der andere spielt und spielen das dann auch.
BPI	Wir haben ein Kind, das hat ein ganz starkes		
EF	ASS. Er spricht nicht und er interagiert in dem Sinne nicht offensichtlich. Aber auch dort merken wir, wie er die anderen Kinder beobachtet und wie er jenachdem darauf reagiert. Entweder er hat Freude oder es wird ihm zu viel und er schreit.		
BPI	Ich glaube sie nehmen sehr viel voneinander auf. Sie merken auch, wenn ein Kind nicht da ist oder wenn ein Kind etwas macht, das es nicht darf, das merken sie sofort. Aber so ein miteinander ist eher weniger vorhanden.		
I	aso das si wie enand beobachtet und au nebed enand spieled. hüfig au am gliche objekt		
KL1	und villicht scho au chle uf das ihgönd wo de ander macht aber uf ihri art aso nöd das denn zu ihm anegönd sondern wenn de en umfall gmacht het oh denn han ich halt gad au en umfall gmacht. eso si übernämmed (.) aber es isch nonig es mitenand	BPI	Sie gehen schon ein wenig auf das ein, was der andere macht. Zum Beispiel wenn ein Kind einen Unfall macht, dann macht das andere Kind auch einen Unfall. Sie übernehmen so die Handlung des anderen, aber sie handeln nicht miteinander.
I	ja. ja, das sind so hüfigi situatione demfall wo du demfall chasch beobach [genau] und so es typisches setting wo das (.) passiert. oder situatione häsch etz du freispielsequenz gnännt. gits no anderi settings wo du hüfig so interaktione chasch feststelle		
KL1	mir händ natürlech au zum bispil d'chreissituation oder znünisituation womer entweder alli im kreis sitzed oder alli am tisch [ja] und döte findet ja automatisch au en interaktion statt, im chreis hemmer viel isch vieles ritualisiert [mhm] aso det luegmer wer isch alles do und wenn ich natürlich es föteli ueheb vo eim schüeler und de reagiert nöd grad düend di andere denn wie ihn ufmerksam mache druff oder so. oder oder wänn ich etze ähm es föteli ufehebe und de isch chrank und sege oh nei de isch chrank denn seit villicht en andere OH NEI und de merksch scho ah er het verstande wa chrank heisst und (.) und so aso es sich so wie chli aso er aso si ebe si gspüred wer isch da:a wer chunt dra:a si tüend enand den eso chli. s'isch scho s'klassefüeg isch wichtig [mhm] (.) an und äh (.) di einte chönd au chle schwätze die düend denn au äh die chönd denn au chle verzele was de wer isch etz do wer nöd (.) ähm (.) denn eso (1) am znünitisch isch natürlech au fest eso (1) wer het was debi:i ich wött das au:u (.) und ä:ähm oh de isch scho fertig mit znüni essen und dörf etz die händ eso chle ruckseckli am am stuel wos denn chönd am platz und tisch öppis spiele damits (.) nöd störed und äh (.) de isch scho fertig AH ich mag etz au nüme ich bi au fertig denn chan ich au spiele. eso si gönd so uf enand ih ih dem sinn au wieder ich dems beobachtet (1) mengisch au wenn eis chind zum bispil das isch au eso eh typischi interaktion. si merked relativ schnäll was en andere nervt [ja <<lacht>>] und denn fangeds eso chle ah wenn de eint zum bispil immer so <<klopft auf den Tisch>> uf de tisch dö pöperlet> denn seit de ander da nervt oder denn seit da nervt oder seit HÖR UF und denn macht er w:iter zum en extra nerve und denn weiss er genau de ander rastet us und nocher haut er ihn oder so dä denn döns so chle so provoziere und das isch ja au eh art vo interaktion	BPI FEA	Wir haben die Kreissituation oder die Znünisituation in welcher automatisch Interaktion stattfindet. Im Kreis ist vieles ritualisiert. Dort schauen wir, wer alles da ist. Wenn ich ein Foto von einem Schüler hochhebe und dieser Schüler reagiert nicht, dann machen ihn die anderen darauf aufmerksam. Sie spüren, wer da ist und wer dran kommt. Ein paar Kinder können auch schon ein wenig sprechen. Diese können dann auch schon sagen, wer alles hier ist und wer nicht.
BPI	In der Znünisituation geht es fest darum, wer was zum Znüni dabei hat. Manchmal wollen die Kinder das, was ein anderes Kind zum Znüni dabei hat. Wenn ein Kind fertig ist und an seinen Platz gehen kann zum Arbeiten oder Spielen, dann wollen andere Kinder auch fertig sein mit dem Znüni und auch spielen oder arbeiten gehen. So gehen sie auch da aufeinander ein, indem sie einander beobachten.		
BPI	Sie merken auch relativ schnell was ein anderes Kind nervt. Zum Beispiel klopft ein		
I	ja, quasi ich mach öppis und ich gseh du häsch eh ((gleichzeitig) reaktion druf und villicht gfallt mir das au das es eh reaktion git)		
KL1	((gleichzeitig) genau und ich du si (??))		
I	ohni villicht au no zwüsse was ich dänn d'konsequenz aber ich mach eifach mal witer well es entstatht da gad öppis		

KL1	genau [mhm] (.) ja		
I	okey, schön. spannend. (.) ähm dusch du explizit ahgebot gstatte damit au so interaktion chönd entstat oder nutzisch du eifach die ahgebot was wie etz ich eurem übliche tagesablauf eifach git damit si ufenand chönd zuegah?		
KL1	nei mir mached viel ähm (.) au so chle ih grüppli öppis aso etz s'zweite oder so. das mer würklech das mer seged etz düend mi:ir die zwei und :ich mached etz zum bispil es regelspili oder düend ah öpitem bastle und dön oder oder denn gad zum thema düend mir au viel de wortschatz fördere gad dem thema wo mer hend und ähm düend denn eh so situatione (1) ähm erstelle wo mer würklech müend über den die de gegestand schwätze ih dem sinn aso so chle uf üsi art <<lacht>> natürlech immer chle> mit piktos oder mitem tablet oder so. (.) ähm (1) und (.) jo das isch scho (.) isch scho spannend wie mer au (.) oder zum bispil bim znüni esse het etz de eintil de bueb wo de talker het de duet etz immer (.) mer zeigt em sini znüni box er gseht was drin het und denn mus er mir mitem tablet sege was er wöt [ja] zum so würklech mit mir schwätze mit mir in kontakt cho (.) und denn nochane chan ich ihm geh aso das wie eh würkig het (.) und er au motiviert isch bim znüni isch er motiviert ((gleichzeitig) <<lacht>> zum mit mir> in interaktion cho au)	FEA	Wir machen häufig Grüppchen mit einer erwachsenen Person und zwei Kindern und dann sagen wir, wir machen jetzt ein Regelspiel oder wir basteln etwas.
		FVF	Wir fördern zum aktuellen Thema auch häufig den Wortschatz und erstellen dann Situationen, in denen wir über das Thema Sprechen. Wir machen dies auf unsere Art mit Piktogrammen oder mit dem Tablet.
		FVF	Das Kind mit dem Talker bekommt seine Znüni box. Wir zeigen ihm was drin ist und er sagt uns mit dem Tablet, was er will. Er kommt so mit mir in den Kontakt. Nachher kann ich ihm geben, was er will, damit er auch versteht, dass es eine Wirkung hat und er motiviert ist. Beim Znüni ist er motiviert.
I	((gleichzeitig) <<lacht>> ja) sind das dänn au so interaktion wänn etz zum bispil es anders chind ghört wie sin talker schwätzt wo dänn das spannend isch oder [ja] und au ander uk forme wo fürd chind unterenand ich nim mal ah si werded alli en art (2) glichi uk mittel ha aber das villicht öppis extrem spanned isch und über die uk chömed si dänn ine interaktion ((gleichzeitig) gids das au)		
KL1	((gleichzeitig) jo aso wo de) gad wo de bueb s'neu s'tablet neu gha het si=sin talker. döte isch natürlech:ch (.) alli tablet isch tablet oder das finde dalli spannend oder <<lacht>> ja) döt hemmer denn wie möse sege lueg ih dörfed au luege aber es es isch si:in er duet mit dem schwätze. das isch nöd zum spile sondern er duet mit dem schwätze (.) und äh das hends glaub relativ schnell verstande (.) ähm (.) aber was üs scho au wichtig isch das würklech alli chönd teilneh. oder etz im chreis ähm sägeds zum bispil ime no s'föteli zeigt hend vo dem chind dörfds eis ufd blueme tue und sege ich bin do. aber es chönd nöd alli chind sege ich bin do aso de eint hets etz nocheme jahr glernt da isch uh schö aber de eint chas immer nonig und de het denn eifach so en druckknopf woner chan druffdrucke und denn seit de knopf für ihn ich bin do aso de (.) macht genau so mit (.) duts eifach eso sege oder und das isch au wichtig für di andere chind zum gseh de (.) er=er chan das au sege eifach andersch (.)	BPI	Als der Junge das Tablet neu hatte, war es sehr spannend für die anderen Kinder. Ich meine Tablet ist Tablet, das finden alle sehr spannend. Dort mussten wir sagen: "Ihr dürft schauen, aber es gehört ihm. Er spricht damit". Das haben sie relativ schnell verstanden.
		FVF	Aber es ist uns schon wichtig, dass alle teilhaben können. Zum Beispiel wenn ich im Kreis die Fotos zeige von den Kindern, dann dürfen sie das nehmen und auf eine Blume legen und dabei sagen: "Ich bin da". Aber es können nicht alle Kinder sagen, dass sie da sind. Ein Kind hat es nach einem Jahr gelernt, das ist sehr schön, aber ein Kind kann es immer noch nicht. Er hat einen Druckknopf, auf den er drücken kann und dann sagt der Druckknopf für ihn: "Ich bin da". Also er macht genau so mit, er sagt es einfach auf eine andere Art und Weise. Es ist auch wichtig für die anderen Kinder zu sehen, dass er das auch kann - einfach anders.
I	mhm, ja aber den isch demfall (.) so ich situatione wo (1) si sind debi entweder innere chilgruppe oder ih de grössere gruppe und mer hät ein fokus wo mer sich (1)		
KL1	((gleichzeitig) isch ja genau)		
I	((gleichzeitig) druf fokusiert)		
KL1	wenns gführt isch ischs meistens eso	BPI	Wenn eine Situation geführt ist, dann ist es meistens so, dass man in einer kleineren oder grössere Gruppe den Fokus auf einen gleichen Gegenstand hat.
I	((gleichzeitig) das interaktion entstat)		
KL1	((gleichzeitig) genau. ja.) und susch isch denn ebe eher im freispiel wo denn mir ufs chind ihgönd wenns am mole isch das mir mit ihm so interagiered was hesch gmolt oder molemer zemme un (.) oder denn ebe d'chind unterenand wienis vorher gseit han	FEA	Wenn sich die Kinder im Freispiel befinden, dann können wir auf das Kind eingehen. Zum Beispiel wenn es am Malen ist und wir so mit ihm in Interaktion treten und dann vielleicht sagen: "Was hast du gemalt? Malen wir doch zusammen." Und dann eben auch die Kinder untereinander, wie ich es vorher gesagt habe
I	ja (1) und wänd etz du im alltag eh interaktion beobachtisch (.) wo du s'gfühl häsch a:ah etz musi ihschritte entweder wells nöd zustand chunt und häsch s'gfühl ah da chönt öppis zustand cho oder wells (.) igendswie eh richtig ahnimmt wo du findsch ah das isch etz gad nöd guet (.) was bruchts dänn wo dir das es trotzdem igendswie (.) sich ine richtig entwicklet wo du oder eventuell s'chind guet fänd		
KL1	(.) mi düend viel modle [mhm] aso mi düend (.) we am chind zeige wie mes chönt jetzt mache [ja] das heisst äh uf sini art oder wenns s'chind äh chan schwätze dün mir (.) stönd mir sozege nebend s'chind ane und düend schwätze für s'chind das gseht was chan ich etz villicht wie chönt mer das etz löse oder. wenn ich zum bispil gseh de bueb het (.) oder de eint bueb gseht de ander bueb het ähm genau das auto won er au gern het (.) oder denn fangt er ah schreie ode oder wöts ihm wegrisse oder so denn nachane ähm gang ich zu ihm ane und seg dörf ich s'auto ha (.) oder (1) und denn wenn de ander seit NEI sägeme oh dörf mer nöd oder so chli zum ufzei:ige wa mer chönt mache und denn gangi denn je nachdem scho zums kläre zum bispil eh sanduhr go hole und sege denn dörfsch du solang s'auto und nacher dörfsch es du. aber äh mir dönd sehr viel eso oder wenn es chind (.) öppis wöt wo=wos üs mus frog e zum bispil es puzzle de chö denn dörfeds nöd eifach selber neh (.) ähm (.) und denn fangt er eifacht ah uf e chaste haue oder woner wo s'puzzle drinn wär und mer wüsste deich genau waser wöt oder das mer denn ebe das isch zum bispil de eint bueb mitem talker das mer denn seged hol de talker due schwätze (.) und denn hollt er en und wener wens denn aber nöd gad verstat wa mir gad wönd denn du ich ufem talker das eifach ihstelle und de aah du wötsch s'puzzle und denn gib ich ihm nachher s'puzzle das er wie (.) verstoht ah so (.) chamer interagiere mitemand	LPI	Wir modeln viel. Wir zeigen am Kind wie man es machen könnte auf seine Art und Weise. Wenn das Kind sprechen kann, dann stehen wir neben das Kind und sprechen, damit es sieht, wie man die Situation lösen kann. Wenn ich zum Beispiel sehe, der eine Junge hat ein Auto, das ein anderes Kind möchte. Und der eine Junge fängt dann an zu schreien oder will es ihm wegreissen, dann gehe ich hin und sage: "Darf ich das Auto haben?". Wenn dann das andere Kind verneint, dann sage ich: "Oh, wir dürfen es nicht". So um aufzuzeigen, wie kann man das lösen. Und jenachdem gehe ich dann eine Sanduhr holen und sage: "Solange darfst du es und nachher darfst es du haben".
		FVF	Wenn die Kinder etwas wollen, zum Beispiel ein Puzzle, dann müssen sie uns fragen. Der Junge mit dem Talker muss es dann mit dem Talker fragen. Wenn er nicht versteht, was wir von ihm wollen, dann stellen wir es für ihn ein und gehen dann noch einmal darauf ein: "Ah, du willst das Puzzle". Damit er versteht, dass man so interagieren kann.

I	mhm (1) und wänd etz so situatione häsch wo (.) wie etz vorher beschriebe es chind will s'auto voneme andere chind gids öppis wo bsunders herusfordernd isch für dich ich so söttige situatione	
KL1	jo natürlech was under de chind immer isch s'thema teile gell s'findet findet generell (.) schwierig und=und wenn denn de eint nei seit mue de ander mit em frust chöne umgoh [mhm] und das isch natürlech (1) isch immer shwierig für sie aber das münds lerne <<lacht>> aber ebe mir düend denn meistens mit kompromiss schaffe mit dere sanduhr so lang dörfsch du nochher dörfsch du (.) genau	FVF Das Thema "Teilen" ist generell schwierig für unsere Kinder. Wenn ein Kind nein sagt, dann muss das andere mit dem Frust umgehen können. Und natürlich ist das schwierig für sie, aber das müssen sie lernen. Meistens machen wir Kompromisse, indem wir die Sanduhr holen und sagen: "So lange darfst du und nachher darfst du".
I	mhm (.) und (.) vorher häsch no verzellt dänn sinds eso näbed enand am spile (.) und villicht sinds anenad interessiert häsch au scho so s'situatione beobachtet so äh chum villicht chönted die zwei jetzt mitenand öppis mache gasch häsch so situatione beobachtet und gasch dänn eventuell au ine und versuechsch das so chle ahzrege	
KL1	jo gad wenn ich etz zum bispil gseh de einti bueb spilt mit sim (.) mitem chrankeauto und de ander bueb het do hine en unfall gmacht oder denn ouh hesch en unfall gmacht müemer a:ahlüte oder und denn nochone lüteme ah und denn segemer am andere ouh lug ema s'chrankeauto mue gah go luege und denn probieremers eso echlige zemmebringe oder das denn wie (1) si selber chömed denn au nachane nöd würklech ine interaktion ich dem sinn das aso mol es isch ja eh art vo interaktion aber nöd eso das si denn würklech zeme die rolle spiled abor es isch glich sie hend denn wie en verchnüpfungspunkt oder [ja] und das probiered mir immer wieder wennis (.) am gliche gegestand spiled das mers probiered so bitzli zämmezbringe	FEA Wenn ich zum Beispiel sehe, dass der eine Junge mit seinem Krankenwagen spielt und der andere Junge hat weiter hinten einen Unfall gemacht, dann sage ich: "Oh, hast du einen Unfall gemacht! Wir müssen anrufen." Dann rufen wir an und sagen: "Oh, schau mal das Krankenauto muss schauen gehen". So probieren wir sie zusammen zu bringen. Sie selber kommen auch nachher nicht iwirklich in eine Interaktion. Aber sie hatten trotzdem einen Verknüpfungspunkt und das probieren wir immer wieder, wenn sie am gleichen Gegenstand spielen, dass wir sie so ein wenig zusammenbringen.
I	und dänn sind d'hilfestellige vo dir hauptsächlich (.) verbalisiere oder au etz häsch gad verzellt chom mir lütet dem ah das wär ja wie so eh idee wo s'chind ((gleichzeitig) chan ha)	
KL1	((gleichzeitig) genau genau)	
I	das d'idee gisch iwe chan mer s'spil entwicke well si hüfig sehr wahrscheinlich (.) isch etz eh vermuetig ich de spilentwicklig (.) au ((gleichzeitig) au verzögeret sind. ja)	
KL1	((gleichzeitig) (??) ja genau ja)	
I	aso idee und verbalisiere und (.)	
KL1	ja genau (1)	
I	ih so chreissituatione wäns etz ebe zum bispil de fokus uf das chind und das isch chrank und dänn seit villicht es chind öppis (1) probiersch äh das us dem meh entstaht oder nimmsch das uf und (.) dusch us dem no chli mache oder wänns etz irgendwie de fokus uf es chind isch und du gsehch ah jetzt luege dalli det hi (1)	
KL1	jo aso mir probiered möglichst vil ufzneh vo de chind well mengisch mun mer au chle fin (.) fühlig si oder chle o chle gnauer aneluege bis mer merkt das s'chind wöt eigentlich öppis sege oder es (.) es (.) dut etz irgendwie ah öppisem nohstudiere oder (.) das isch (.) no d'gfohr oder wenn mer sis programm het das mers eifach durezieht und nochher d'chind sind do ghockt und nochher hockeds döt und nochher döt aber eigentlich isch vo de chind gar nüt cho oder. und äh wenn mer wöt das d'chind au interagiered denn mun mer würklech dem echle rum geh [mhm] und mier mier sind eher so das mir weniger programm hend aso mir hend scho programm aber mi düend mi hend fest möse lerne reduziere und (.) lieber rum geh fürd situation [ja] und ehm (1) jo mengisch entstoht öppis drus mengisch nöd und denn isch au guet denn ehnds villicht defür echli meh spilzit oder mi hend echli meh bastelzi aber wie so chli (.) ähm s'dörf au si s'dörf würklech au platz ha. s'mus denn natürlech immerno für alli stimme [ja] well me hend chind was schwierig isch zum lang im chreis hocke [mhm] und wemmer denn natürlech miteme andere chind dem rum gebed zum schwätze den nochher wird's für das do hine wieder schwirig musch natürlech immer chli abwäge. aber es söll würklech ähm die möglichkeit do si mi hend au relativ eh langi a:ahkunftszeit am mo:orge (.) wo ehm (.) wennis ich de garderobe gsi sind chömeds ine und düend ah ihrne tischli schaffe (.) und nochhem schaffe döfeds no chle spile bevor mer denn in morgchreis gönd. und das hemer so gmacht das wie so chli (.) ähm (.) die zit ufgange wird will si chömed unterschiedlich und si bruched unterschiedlich lang fürs schaffe und denn hemmer eifach wie drüvierelstund bevor mer mol überhaupt in morgchreis gönd (.) und das isch no das find ich sehr wertvoll well de gids es chind wo chunt und het scho jenstes erlebt im schuelbus oder unterwegs (1) mit andere chind villicht no musch no öppis kläre oder das chind wot öppis verzelle wo merksch irgendwie oder es isch gad ufwüehlt und es brucht zerscho no chle (.) zit zum obenabecho (.) und das mer do chan ufs chind ihgoh und würklech au usefinde was wöts eim sege [ja] oder (.) uf sini art	LPI Wir versuchen möglichst viel von den Kindern aufzunehmen. Dafür muss man feinfühlig sein und ein wenig genauer hinschauen, bis man merkt, dass das Kind eigentlich etwas sagen will oder dass es an irgendetwas denkt. Die Gefahr besteht nämlich, dass wenn man sein Programm hat, dass man dies einfach durchzieht und die Kinder zwar anwesend waren, aber eigentlich kam gar nichts von den Kindern. Wenn man will, dass die Kinder auch interagieren, dann muss man dem Raum geben. Wir sind eher so, dass wir weniger Programm haben, also wir haben ein Programm aber wir mussten lernen, dass wir reduzieren müssen und der aktuellen Situation Zeit geben. Manchmal entsteht daraus etwas und manchmal nicht und das ist auch gut. Dann haben wir dafür mehr Spielzeit oder Zeit zum Basteln. Also das darf wirklich auch Platz haben. Es muss dann aber einfach für alle noch stimmig sein. Für manche Kinder ist es schwierig, lange im Kreis zu sitzen. Das muss man immer ein wenig abwägen, aber es soll wirklich auch die Möglichkeit da sein.
I	genau (.) damit nachher alli au	
KL1	parot sind (??)	
I	(2) ähm (1) was dänked si <<lacht>> was dänksch du welli fähigkeite brucht es chind damit peerinteraktion oder s'interagiere miteme andere chind möglichst ribigsfrei chan stattfinde oder nöd nur ribigsfrei sondern das es überhaupt möglich wird mit andere chind z'interagiere. was bruchts für (.) fähigkeite	EF Die Kinder haben am Morgen eine lange Ankunftszeit, in der sie zuerst an ihrem Tisch arbeiten und danach noch Zeit haben zum Spielen. Diese empfinde ich als sehr wertvoll, weil manche Kinder auf dem Weg in die Schule schon sehr viel erlebt haben. Vieleicht muss man noch etwas klären oder ein Kind will unbeidngt etwas erzählen, ein anderes braucht noch Zeit, um sich zu entspannen. Und dort habe ich Zeit, um auf die Kinder einzugehen und wirklich herauszufinden, was es sagen will.

KL1	<p>zer sicher mol überhaupt wohrneh das no öpper anderst do isch (1) well da hend mir würklech gad de bueb wo ganz eh starch ass het. er (3) er het recht lang het mer s'gfühl gha er isch eifach nume do bi sich sush was usenume isch nimmt er nöd würklech wo hr. gell bi dene het mer het mer natürlech au lang s'gfühl si nehmeds nöd wo hr si nehmed meh wo hr als mer denkt. aber es hetten wie au nöd interssiert eso ih dem stil eso es het chöne um ihn ume passiere was het wölle er het er het nöd druff reagiert (.) eso (1) und denn het er nachane eso eh phase gha wo woner ähm nöd het welle is schuelzimmer welle m alles zviel gsi ish eso det het mer wie s'gfühl gha wo hr was um ihn ume passiert aber es isch zvil information [ja] und denn hetter wie möse sich (.) abschirme eso hesch würklech gmerkt äh s'wird em zvil er het ahgfange schreie sobald er het möse id gruppe und jetzt langsam hemmers gschaftt zum ihn id gruppe wieder bringe (.) und (2) etz chânt me au gmerkt etz chunt so de moment won er di andere au chle beobachtet won er au eim mol ahluegt (.) er het sich denn au ahgfange im spiegel ahluege eifach so s'interesse was isch mir do gegenüber [mhm] und ich glaub das die grundvorussetzig mus wie do si (.) zum chöne au de ander wo hrneh was wöt de mir sege oder was jo genau [ja] und nochone isch natürlech denn (.) je nachdem eso (1) denn nimmt mer de ander villicht wo:ohr (.) me beobachtet was macht er ich mach villicht noh aber wa bi üs vil au s'thema isch so die theory of mind (.) was denkt de ander well das isch jo au no eh wichtigiding fürd interaktion das ich entsprechend richtig chan uf de ander reagiere; das isch eh grosses thema bi üs da hend vil chind nöd und (.) das denn wie so chle (.) ähm (2) de eint zum bispil goht immer alli go umarme und goht ne mega nöch und wenn er si nervt merkt er das nöd das er si nervt (.) und denn düends ihn schupfe und denn fangt er au ah schupfe well er macht eifach alles no aber er cheggt nöd worum (.) und das isch denn so chli (1) das isch sicher au für eh funktionierend interaktion äh öppis wichtigs das wie au verstönd wie gohts am andere debi oder was denkt de jetzt (.) was ähm wie gfallts ihm (2) es isch nöd eh grundvorussetzig fürd interaktion fürs eh glungeni interaktion ((gleichzeitig) (??))</p>	<p>EF Zuerst sicher einmal wahrnehmen, dass noch jemand anderes da ist. Wir haben einen Jungen, der hat ein ganz starkes ASS. Bei ihm hatten wir recht lange das Gefühl, dass er einfach nur da ist und nicht wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Bei diesen Kindern hat man lange das Gefühl sie nehmen es nicht wahr, aber sie nehmen mehr wahr als man denkt. Aber es hat ihn auch nicht wirklich interessiert. Egal was um ihn herum passiert ist, er hat nicht darauf reagiert. Nachher hatte er eine Phase in der er nicht ins Schulzimmer wollte, weil ihm alles zu viel war. Da hatte man wie das Gefühl, er nimmt wahr, was um ihn herum passiert, aber es ist ihm alles zu viel. Dann musste er sich wie abschirmen. Man hat wirklich gemerkt, das es ihm zu viel wurde. Er hat angefangen zu schreien, sobald er in die Gruppe musste und jetzt langsam schaffen wir es, ihn wieder in die Gruppe zu bringen. Und jetzt langsam kommt so der Moment, in dem er auch die anderen beobachtet und er auch beginnt uns anzuschauen und sich selbst im Spiegel. Das Interesse, was ihm gegenüber ist, ist langsam da. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung.</p>
		<p>EF Die Theory of Mind ist auch wichtig für die Interaktion, damit ich entsprechen richtig auf den anderen reagieren kann. Das ist ein grosses Thema bei uns, weil es viele Kinder nicht haben. Ein Kind zum Beispiel umarmt immer alle anderen Kinder und merkt nicht, dass er sie nervt. Sie schupfen ihn dann und er macht das dann auch, weil er einfach immer alles imitiert. Das ist sicher für eine funktionierende Interaktion etwas wichtiges, damit sie verstehen, wie es dem anderen dabei geht oder was er denkt. Das ist aber keine Grundvoraussetzung für die Interaktion, aber für eine gelungenen Interaktion ist es wichtig.</p>
I	<p>((gleichzeitig) ja ja) das ich nahvollzieh chan was löst mis verhalte eventuell us bim andere [genau] (2) ähm ja und so zum de zuegang finde zu öppert anderem was denksch was isch da mega wichtig</p>	
KL1	<p>(4) ähs isch natür mi merked das es viel eifacher isch zwüschet de chind wenns glichi interesse hend [ja] (1) eso wens (.) beidi gern mit de auto spiled und scho nur beidi döt sind uf dem autoteppich (.) findt ja scho en stuck wit interaktion statt (.) aber wenn natürlech (.) d'interesse total unterschiedlich sind oder eis chind zum bispil total (.) ich da isch mir ich spil etz mit dem da isch mir niemert anderst (1) denn ischs uh schwirig zum es anders chind dranane bringe (.) oder [ja] (1) so chle gad di traumatisierte chind wo angst hend das ihne d'sache (.) weggno werded oder das si (.) ja das si öpiss die verlustängst was hend de denn isch es natürlech (.) denn wönds nume (.) denn isch interaktion eigentlich fast so chli ähm luege das mer niemert znöch chunt (.) oder scho di andere beobachte und luege wos sind (.) aber jo nö es münd alli ah ihrem platz si und es mus alles greklet si und ich mus de überblick ha (1) meh eso en interaktion</p>	<p>EF Es ist einfacher zwischen den Kindern, wenn sie gleiche Interessen haben. Also wenn sie beide gerne mit Autos spielen und schon nur dort auf dem Autoteppich findet ja schon ein Stück weit eine Interaktion statt. Aber wenn natürlich die Interessen total unterschiedlich sind, dann ist es schwierig.</p> <p>EF Wenn Kinder ihr Spielzeug nicht teilen wollen oder jemand anderen nicht am Spiel teilhaben wollen, dann ist es schwierig ein anderes Kind mit ins Spiel zu bringen. Gerade die traumatisierten Kinder, die Angst haben, dass ihnen die Sachen weggenommen werden, weil sie Verlustängste haben. Dann bedeutet Interaktion fast schon, nur schauen und beobachten, dass niemand zu nahe kommt und das alle an ihrem Platz sind und alles geregelt ist.</p>
I	<p>das quasi ich nimm dich wahr und ich ha villicht au s'gliche interesse ah dir und trotzdem chan ich nöd well ich chan das nöd zuelah das öppert uf mich [ja] verstah ich das richtig [ja] das öppert uf mich zuechunt</p>	
KL1	<p>ja. genau</p>	
I	<p>(2) ähm (.) welli fähigkeite vo de chind wo du etz chasch beobachte im alltag erlichehter d'interaktion unterenand</p>	
KL1	<p>(3) jowoni vorher scho bitzli gseit han di andere chöne wo hrneh (.) ähm (2) denn so chle di gliche interesse (.) ebe theory of mind erlichehterets definitiv das mer das weniger strit git au (.) ähm (4) welli fähigkeite susch no (6) di ganze soziale fähigkeite würich au sege alles was mit sich bringt (.) chöne teile:ø ähm (3) und villicht au (3) so <<lacht>> natürlech isch es eigentlich extrem vil fähigkeite zum bispil au sich selber gspüre (.) wüsse wie grob chan ich etz si das es no okey isch oder es git chind die sind die die händ eh so kei ähm gspüri für wie fest munich etz nur scho drucke damit ich do cha mole und die hend extrem vil di die hen äh es chraft äh (.) wie CHRAFTdosierig [ja] und da isch natürlech wenn er denn zeme spilt au wieder so öpiss oder wenn mer zemme interagiert (.) wie wie nöch nöchi distanz wie fest chan ich dich hebe was isch no okey was sin das sind</p>	<p>EF Sich selbst wahrnehmen können und deshalb auch wahrnehmen können, wie grob kann ich sein, dass es noch okey ist in der Kraftdosierung.</p> <p>EF Nähe und Distanz einschätzen können. Fähigkeiten, die ausmachen, dass das andere Kind Freude hat, dass ich auf es zugehe.</p>
I	<p>jetzt im vorher häsch wie gseit wänn öppis nöd z'stand chunt und wänn oder wänd irgendwie sich öppis eso entwicklet das (.) das es nöd eso isch wie du gern hettisch oder eventuell s'chind häsch wie gseit ich mus hüfig für s'chind verbalisiere (.) oder wi d'sprach für s'chind ihneh würsch dänn (.) eventuell au säge das ((gleichzeitig) d'sprach (.) ((gleichzeitig) äh jo) en wichtige punkt isch</p>	

KL1	uf uf welli art au immer oder sprach eifach (.) kommunikation [ja] ich mein ebe mir schaffed au viel mit Piktos oder mit gebärde (.) das isch au üsi sprochen oder [mhm] aber jo (.) ich glaub scho das d'sproch sehr sehr en wichtige punkt isch. NÖD für die ganz basal interaktion ich mein mer chan ja scho miteme baby interagiere und üsi sind teilwis (.) sinds e nochli ich dem stadium aso es isch würllich sehr verschide (.) ähm (1) aber (1) ich glaub es isch NÖD e es chan au Körpersprach si (.) [mhm] Körpersprachlich interaktion du WENN mer natürlech wenns denn komplexer wird wemmer öppis wöt erreiche wo wo er nöd nur chan mitluege oder mit äh zeige mache (.) isch natürlech je länger je wichtiger das mer sprochen het jo	EF	Auf welche Art auch immer ist Sprache in Form von Kommunikation wichtig. Wir arbeiten ja viel mit Piktogrammen oder Gebärden. Aber für eine ganz basale Interaktion ist sie nicht wichtig. Man kann auch schon mit Babys interagieren und unsere Kinder sind teilweise noch in diesem Stadium. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es kann auch über Körpersprache eine Art Interaktion sein. Aber ich denke, wenn es dann komplexer wird, wenn man etwas erreichen will und man nicht nur schauen kann oder zeigen, dann ist es natürlich je länger je wichtiger, dass man eine Sprache hat.
I	ja (.) und chasch das au beobachte das au so komplexeri interaktionen stattfindend teilwis wo sprach eventuell nötig isch egal obs etz über (.) d'uk isch oder au well ich irgendswie weiss nöd öppis üssere obs etz es richtigs wort isch oder nöd		
KL1	was mir natürlech sehr viel beobachtet isch das d'chind wo nöd chönd sich usdrucke mega frust hend [ja] oder aso das isch natürlech we klar well wenn es chind öppis wöt und es chan nöd sege was (.) und mir verstönd nöd was wöt und s'chunts nöd über (1) das denn nochane mega gfrustet isch (.) ich stell mer nur scho vor ich han durst und ich chan nöd sege ich wett echli wasser (.) oder (.) und das isch ja durst isch es grundbedürfnis oder trinke und denn den de den schrei:ieds den halt reagiereds uf ihri art oder (.) schlönd oder WAS au immer aber si hend en frust (.) [mhm] und (.) ähm (1) da hend mir sehr viel scho beobachtet aso wennst irgend eh möglicheit hend zum (.) mit üs interagiere zum üs sege was wönd au wenns nur scho isch mitem einte lernemer etz MEH (.) denn macht er eifach eh so (.) das isch etz sini gebärde für meh und denn wüessed mir bim znüni esse AH er wött no meh denn gebed mer em normal es darvida (.) oder er het gnuweg oder gnuweg simmer etz no am lerne aber das isch eifach eso (.) WICHTigi (1) grund äh (1) es cha ebe so eifach si ei gebärde für meh oder denn halt wüerk au scho chle meh schwätze aber so das er sich üs chan mitteile und sege was er wött und was er brucht	EF FVF	Wir beobachten, dass die Kinder, die sich nicht ausdrücken können einen starken Frust haben. Das ist natürlich klar, weil wenn ich etwas will und ich kann nicht sagen was und wir, die Erwachsenen, verstehen es nicht und das Kind bekommt nicht was es will, dann macht es Sinn, dass es dann einen Frust verspürt. Ich stell mir nur schon vor, wenn man Durst hat, was ja ein Grundbedürfnis ist, dann schreien sie oder reagieren auf ihre Art. Mit einem Kind lernen wir jetzt "mehr", das ist jetzt seine Gebärde. Dann wissen wir beim Znüni essen, dass er noch mehr will und geben ihm nochmal ein Darvida. Oder er hat genug. "genug" lernen wir jetzt noch [auch mit Gebärde]. Es kann so einfach sein, dass er mit einer Gebärde mehr schon wieder ein wenig mehr sprechen kann und mitteilen, was er will.
I	und d'chind unterenand (.) nutzed si das teilwis au gebärde oder piktogramm oder talker		
KL1	jo die brucheds AU si brucheds echli weniger well sis unterenand au weniger ihfordered [ja] mir fordereds natürlech ich well mir wönd das es fortschritt mached well mir verstönds mengisch scho mit de zit verstoposch es (.) weisch was wönd aber üses zil isch ja das si selbstständig werded und au ich de ussewelt verstande werded [ja] und au döt chönd interagiere es isch ja nöd nur (.) interaktion isch ja mengisch au öppis wo super funktioniert wend s'gegenüber mega guet kennsch [mhm] und (.) üses zil und das seged mir au immer mir dörfed nöd blind werde indem mir seged jo mir verstönd ihn jo (.) sondern mir wüend würllech üses zil isch halt immer si chönd am schluss irgendwie uf irgend eh art so kommunizere das au chönted vo öpper anderem verstande werde und drum forderet mirs halt meh ich und d'chind unterenand die vertönd sich denn eifach und wieso mush denn sege zeig mer no s'pikto wenn wens jo	FVF	Die Kinder brauchen untereinander UK Hilfsmittel auch aber weniger, weil sie es nicht einfordern. Wir Erwachsenen fordern es natürlich ein, weil wir wollen, dass sie Fortschritte machen. Wir verstehen sie manchmal schon, weil man ein Kind mit der Zeit versteht, aber unser Ziel ist es, dass sie auch draussen in ihrem Umfeld verstanden werden. Interaktion ist ja etwas das funktioniert super, wenn man das Gegenüber gut kennt. Da dürfen wir nicht blind werden, indem wir sagen, wir verstehen ihn schon. Weil unser Ziel ist es, dass sie am Schluss auf irgend eine Art Kommunizieren können, dass sie auch von jemand anderem verstanden werden. Deshalb fordern wir es mehr ein als die Kinder untereinander.
I	wenn wie klar ((gleichzeitig) isch) (((gleichzeitig) wenns klar isch) jo) well si demfall wie au so rutinierti interaktionen hend wo si gar nöd sich münd usdrucke chöne ((gleichzeitig) wüersch das so sege)		
KL1	((gleichzeitig) jo und was jo generell) spannend isch aso ich mein das gseht mer jo au wenn chind mitenand spiled und nöd di glich sprochen reded (.) die chönd mitenand spile mir erwachsne wäred viel ghemmter (.) oder (.) und wie die düent irgendwie anderst interagiere det goht nöd über die verbalsproch sondern eifach über de gegestand über de spASS womer mitenand het oder denand zeige öppis (.) halt eifoch die die hend irgendwie en anderi art n ovo interaktion underenand	EF	Kinder können auch dann miteinander spielen, wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Wir Erwachsenen wären viel gehemmt. Aber bei ihnen geht es über das Objekt oder über den Spass, den man zusammen hat oder etwas das man sich zeigt.
I	mhm (.) wo d'sprach denn vorallem du seisch wie au mal chan vernachlässigbar si damit d'interaktion stattfindet		
KL1	jo		
I	ähm (1) chasch du etz du häsch vorher viel soziali kompetenze aber au so kognitivi kompetenze wie so theory of mind (.) häsch du gnennt findsch du mega wichtig (3) dusch du die fördere und wenn ja wie im alltag		
KL1	jo:o aso mir hend viel so (2) aso gell gad aso eich ih jedere situation öbs innere spilsituation isch oder im kreis oder so es findet immer irgendwelchi soziali konflikt oder soziali ähm themene statt (.) wo mir natürlech mit de chind we denn ahluaged we chönt mer denn ezt reagiere [ja] das isch da isch öppis uh wichtigs oder das isch gad uf de chindsgistufe denk ich isch das öppis vom wichtigste si chömed vo (.) vom diHEL wos teilwis elai sind villicht no mitme gschwüsterti aber si hend no nie so würllech glernt innere gruppe (.) z'funktioniere [mhm] und das isch ähm (1) isch für üs etz öppis mega mega wichtigs das si lerned inner gruppe gids gwüssi regle und mer mus sich irge uf eh gwüssi art verha:alte aso mer lueged selte mit ihne ah lueg da isch regla da isch regla da isch regla abor das sis eifach so denn eso lerned ((gleichzeitig) us de situatone)	FVF	Eigentlich findet in jeder Situation, ob es eine Spielsituation oder eine Kreissituation ist, immer soziale konflikte oder soziale Themen statt. Diese schauen wir dann immer mit dem jeweiligen Kind an und zeigen, wie man reagieren könnte. Das denke ist, ist auf der Kindergartenstufe etwas sehr wichtiges. Sie kommen von Zuhase wo sie vielleicht alleine oder noch mit einem Geschwister waren, aber sie haben noch nicht wirklich gelernt, in einer Gruppe zu funktionieren. Für uns ist es wichtig, dass sie lernen, dass es in einer Gruppe gewisse Regeln gibt und dass man sich auf eine Art verhalten muss. Wir schauen aber nicht an, das ist eine Regel und da hat es noch eine Regel, aber sie lernen es aus den Situationen, die natürlich entstehen.
I	((gleichzeitig) us de situatione) wo natürlich entstönd ((gleichzeitig) han ich das richtig verstande)		
KL1	((gleichzeitig) jo genau genau)		
I	und das mal explizit findsch irgendswie hey jetzt (.) weiss au nöd (.) mu musi über gfühl rede oder		

KL1	hani durchaus au scho gmacht ich han au scho (.) äh sequenze über gfühl gmacht oder denn hemmers gad is thema verpackt MEISCHtens wemmer merked es gid gad es thema wo gad echle isch wie zum bispil im moment isch gad so chle s'thema teile (.) [mhm] und mir händ etz es zwergethema und die zwerge die düend eifach uh mega gern teile well s'sind fuf zwerge wo mitenand wohnt und die müend teile well süsch gohts nöd süsch hends immer strit (.) und so dümmers halt so ahluége oder (.) zwerge düend mitenand teile und de probiered mir das au und so witer so chle so halt (.) aber es isch wie ehm das chamer no recht guet will d'chind reagiered würlche starch uf so (.) ähm vielfach hemmer a tierli (.) so stofftierli oder so wo irgndwie im thema verpackt sind (.) und (.) s'chönds irgndwie recht guet Bl sich selber isch schwiriger aber bim bi dem tierli gse:eh das etz das mues wells jetz trurig isch etz mümers tröste wie chömers denn tröste wenss trurig isch und so und ESO lerne wie mer chan tröste und si düend denn nöd (1) ähm das uf sich unbedingt gad als ersz bezieh aber es blibt ja denn glich echli hange oder und wenn en anders chind trurig isch chan mer sege ohw villicht weisch du wie hemmers bim häslil gmacht wie hets am häslil ghulfe oder ah söllemer das au mal probiere und den nahher so	FVF	Meistens, wenn wir explizit ein Angebot gestalten, verpacken wir es in das aktuelle Thema. Momentan haben wir das Thema Zwerge und bei vielen Kindern ist das Thema "Teilen" schwierig. Die Zwerge die teilen sehr gerne, weil fünf Zwerge miteinander wohnen und die müssen teilen, weil sie sonst immer Streit haben. Und wenn die Zwerge miteinander teilen, dann probieren wir das auch. So kann man das gut anbieten, die Kinder reagieren gut darauf.
		FVF	Häufig nehmen wir auch Stofftiere, die dann in das Thema verpackt sind. Es ist einfacher beim Tier zu sehen oder etwas zu erkennen als bei sich selbst. Zum Beispiel zu sehen, dass man das Tier trösten muss, weil es traurig ist. So lernen wir dan trösten. Sie bezeihen das dann nicht unbedingt gerade auf sich selbst, aber es bleibt trotzdem irgndwie hängen und wenn wir dann eine Situaition haben im Kindergarten, dann können wir sagen: "Weist du noch, was hat dem Hasen geholfen? Wie haben wir das beim Hasen gemacht? Sollen wir das auch ausprobieren?"
I	ah dänn händ si wie es repertoire wo si chönd ((gleichzeitig) eventuell abrüefe)		
KL1	((gleichzeitig) genau (.) genau)		
I	und so themene chunt das vo dir [jo] oder isch das vo de schuel her		
KL1	nei		
I	gids da au irgndswie öppis wo vorgeh wird		
KL1	nei aso guet es git natürlech de lehrplan (.) wo au en abgewandleti version für die (.) ehm (.) furd ehm sonderschuele git (1) und dote hemmer natürlech scho bitzeli so chli wa für kompetenze guet wäred zum fördere aber s'thema selber wie mir das verpacked das chönd mir entscheide [mhm] das mached mini stellerpartneri und ich mir überlegged üs denn (.) was das mer chönd mache mir dönds meistens no (.) irgend es bilderbüechli dezue neh das findets au mega läss (.) mit bilderbüechli chamers au sehr erreiche hani gmerkt (.) und ähm (1) und denn chamer ebe denn chamer au so sache au eifach ihbaue au spontan (.) wemmer etz merkt oh etz isch gad das etz hüt gad chle s'thema bi dene chind (.) DENN erlebt denn das halt das s'zwergli gad au oder und denn chan mer eso gad wieder ugriffe und villicht au verarbeite wa mer erlebt het (1) so	FVF	Der Lehrplan für Sonderschüler gibt
		EF	Kompetenzen vor, die es zu fördern gilt, aber wie die Förderung umgesetzt wird, das entscheiden meine Stellenpartnerin und ich. Mit Bilderbücher kann man die Kinder auch gut erreichen. Und wenn an einem Tag irgendetwas sehr aktuell ist, dann erleben das die Zwerge gerade auch, um es so noch einmal aufzugreifen und verarbeiten zu können.
I	und etz (2) häsch äh s'gfühl das wie anderi fachpersone sich no beteilige chönted (.) oder gsehsh du gwüssi fähigkeite oder kompetenze wo s'chind brucht damit peerinteraktion bestah (.) als öppis wo eh anderi fachperson villicht chönti mitinebringe well es hät mei ihr händ wahrschindlich viel therapie		
KL1	mir hend viel therapie aber ich find es isch eigentlich (.) ähm cha jedi therapie ihren bitrag leiste [mhm] natürlech isch na ehm so logopädie isch natürlech prädestiniert oder well det lernsch jo kommuniziere (.) ähm aber ich find au innere ergotherapie oder das isch ja au s'spannende well mir tüend ja au mitenand ustusche die sind ja au bi de eltergespröch debi mir hend nochher no so es (.) es gspröch nur mit de therapeute üs fachpersone mitenand und äh wo mer denn lueged wie chönd mir das ziel umsetze und denn überleit sich würllich jedi (.) therapie au aso jedi therapeutin wie das sis chan umsetze ih ihrem fachgebiet oder (.) das findi (1) sehr sehr wertvoll au wenss gwüssi sache gad wenss en einzeltherapie hend ischs natürlech schwirig gruppe (1) gruppethemene z'the äh z'thematisiere aber es äh uf uf irgend eh art cha mer das immer oder au wenss nur drum goht zum öppis verarbeite wos erlebt het oder (.) und da sind mir au immer im gspröch aso wenn etz es chind völlig ufgwüehlt isch und mir gebeds eso id therapie den segemer natürlech de therapeutin oderem therapeut lug das und das isch gsi grad (.) und denn chan ers oder si uf ihri art ugriffe oder well mer chan eh nöd mitem chind normal eifach gad schaffe wenss völlig anders andere ort isch <<lacht>> das gah eh nöd	EF	Jede Therapie kann ihren Beitrag leisten und natürlich ist die Logopädie dazu prädestiniert, weil es um Kommunikation geht. Nach dem Elterngespräch werden im Team mit den Therapeutinnen die Förderzeile besprochen. Es ist schwierig in der Einzeltherapie Gruppenthemen zu thematisieren, aber auf irgendeien Art geht das immer, auch wenn es nur darum geht, etwas zu verarbeiten, was das Kind erlebt hat.
I	ähm (.) sind dote bi dere zilbesprechig (.) wo du gnennt hesch (1) sind döt effektiv zil drinn wie chönd mir fördere das das chind chan uf anderi chind zuegah ((gleichzeitig) oder		
KL1	((gleichzeitig) zum bispil) ja (.) aso mir hend (.) mir hend relativ wenigi so typisch schuelischi zil [ja] mir hend würlche viel meh so die ABER GELL das isch mini stufe di andere stufene hend au aber die hend meistens würlche au no di andere zil denn drinn (1) und bi üs ischs würlch mir merked (.) bi üs gohts viel meh drum zum vorbereite uf d'schuel und das si würlch ganz viel eso themene thema selbstständigkeit thema kommunikation thema sozialisierig und so witer (.)	EF	Die Förderziele sind im Kindergarten weniger schulisch. Es geht darum die Kinder auf die Schule vorzubereiten im Bereich Selbstständigkeit, in der Kommunikation und bei der Sozialisierung. In den anderen Stufen stehen eher schulische Themen im Vordergrund.
I	und wo würsch peerinteraktion dezue zelle das so uf anderi chind chöne zuegah		
KL1	ÜBERALL <<lacht>> ja well si münd chöne kommuniziere uf ihri art si münd chöne äh s'soziale im soziale gfüeg funktioniere oder eim chöne lese und so und si müend ehm si müend aber au es stuck wit selbstständig si indem das si vo sich us sich chönd innere situation z'helfe wüsse oder und nöd das immer üs bruched hinedra aso s'isch äh (1) e i im peer aso ih dene ih de grüppli ine passiert so viel drum seged mir s'freispiel isch so wertvoll natürlech bi de andere sequenze findet au en interaktion statt aber im freispiel isch au uh spannend zum mengish au eifach beobachte was alles passiert und (.) si lerned extrem viel us situatione use (1) wo mir nöd emol nöd gross ihfluss nehmed druff	EF	Kinder müssen auf ihre Art und Weis kommunizieren können, sie müssen im sozialen Gefüge funktionieren können und sie müssen auch ein Stück weit selbstständig sein, indem dass sie sich in einer Situation zu helfen wissen und uns nicht immer brauchen. Deshalb finden wir das Freispiel so wertvoll und auch spannend, um zu sehen, was schon alles passiert. Sie lernen sehr viel aus solchen Situationen heraus.
I	und villicht au wie nöd plant händ als gwüsses zil (.) demfall [genau] wo si lerne chönd		
KL1	genau drumm findis mengisch so chli aso natürlech sind mir wichtig abor mir dörfed ois au nöd zu wichtig neh well d'chind mached ih ihrere entwicklig und im grüppli und wenn d'voraussetzige stimmed wänn mir so chle de rahme büted wo wos brucht (.) sehr viel vo elai	EF	Wenn wir den Kindern einen optimalen Rahmen beiten und die Voraussetzungen stimmen, dann können Kinder auch von sich aus Entwicklungsschritte meistern.
I	und de rahme würsch etz beschriebe wie was isch de optimali rahme		

KL1	jo das er zum bispil lueged je noch dem was hends für spiahgebot (.) wie isch es isch de rum gstatlet wo chönds was spile das sind so chle wichtigi vorussetzige gad au für üsi chind well di einte (.) ähm (.) äh bruched echli meh rum für si:ich di einte sind villicht chle lu:ut di andere bruched eher chle rueh we so das mir lueged das wie die möglichkeite git wo sich jedes chind chan wohl fühle und wo mer au würlchle platz het und nöd nur ih eim eggli so bitzli chan oder so (.) das mir eifach lueged das wie die die ahgebot chönd stattfinde und das d'chind sich wohl fühled und dENN (.) wenna denn chönd mitenand (.) wenn si sich wohl fühled chömeds denn au mitenand id interaktion uf ihri art	EF	Wir müssen schauen, dass sie ein Spielangebot haben. Wir müssen auf die Raumgestaltung achten und darauf schauen, wo sie was spielen können. Gerade bei unseren Kindern ist das wichtig, weil manche auch Raum für sich brauchen. Manche sind etwas laut und andere brauchen vielleicht Ruhe. Da müssen wir schauen, dass es Möglichkeiten gibt, sodass sich jede Kind wohl fühlt. Wir müssen schauen, dass es Angebote gibt und dass sich die Kinder wohl fühlen und dann wenn sie sich wohl fühlen, dann können sie auch in eine Interaktion treten auf ihre Art und Weise.
I	ja (2) jetzt zum abschluss hani no (2) eh frag sone hypothetischi frag so mal ahgnod du chöntisch es konzept oder es projekt gstatle ah de schuel und du chöntisch ganz frei bestimme über alles un wie mer peerinteraktion fördere chönti und ganz egal was du bruchsch irgendwie fachpersone ressource know how oder was au immer wie wü r so es projekt usgseh damit mer chönti peerinteraktion fördere		
KL1	(5) hm (5) ich finds (1) findi etz gad no schwirig wi:ill (2) ich find si wird jo scho (1) extrem gförderet sowieso im alltag immer <<lacht>> und ich glaub ich ha etz gad vorher so überleit lei äh denksch natürlech gad irgendwie ah so projektwoche und weiss ich was wo alli zemme und (.) denn denki aber wieder NEI (.) ich han (.) doch es paar chind wo denn so überforderet wäred ih de grosse gruppe dass den ebe kei interaktion meh stattfindet	EF GFPI	Ich habe Kinder, die wären in einer grossen Gruppe überfordert, weshalb dann keine Interaktion stattfinden könnte.
I	und grossi gruppe heisst klasseübergreifend		
KL1	jo wenn mer etz wü r klasseübergreifend oder chle grösseri gruppe ich meine mer sind sechserklasse (.) wenna denn aso bi de grössere sind mengish denn bis acht aber (.) denn (.) jo wenn denn (.) mösed ih fremdi gruppe ih grösseri gruppe denn dass den irgendwie das gad kontraproduktiv wär fürd interaktion (2) ähm (1) es brüchti sicher denn eifach ega ahgewöhnigszit es gängti nöd eifach nur eh wuche und guet isch es müsst denn öppis si über es über längeri zit [mhm] das chönti mir etz zum bispil vorstelle das mer seit das mer wie seit (.) ein tag ih de wuche (.) isch immer mit durchmischte gruppe wo villicht so vo de kommunikation uf ähnlichem niveau sind oder das heisst nöd nur das wenna ih de gliche klass sind das denn glich kommuniziered überhaupt nöd oder es git au ih de höherere klasse sottig wo nur mit gebärde oder piktos kommuniziered oder mit talker und das denn das mer wie seit das mer villicht wü r immer ein morgo ih de wuche ähm macht me (.) en art wie eh niveaugruppe was sprach ahbelangt und uet denn mit dene gezielt sache mache (.) we e seg etz das bastle oder spiele oder irdgöppis anders choche oder so wo si alli uf ihri art chönd mitenand kommuniziere wo mer wie weiss he di di glich wellelängi so vom kommuniziere her (.) well da merki natürlech scho au wenn üsi chind au wenna für si normal isch und au wenn si sehr viel verständnis hend es isch glich (1) en bueb wo	EF EF GFPI	Wenn Kinder in grosse oder fremde Gruppen müssten, dann wäre dies kontraproduktiv für die Interaktion. Kinder, die Lautsprache haben, haben nicht sehr viel Geduld mit Kindern, die über Piktogramme oder Gebärden kommunizieren. Durchmischte Gruppen in denen die Kinder von der Kommunikation her auf sehr ähnlichem Niveau sind. Immer einen Morgen in der Woche über längere Zeit zusammen handlungsorientiert in Kommunikation treten zum Beispiel zusammen kochen, basteln oder spielen.
I	ja und so in kontakt trette		
KL1	so in kontakt trette (.) ABER das müsst mer wü rlech über es sicher über es johr immer ih de gliche gruppe well süsch (.) findet wohrschindlich wenig interaktion statt bi gwüsse chind		
I	chönted dänn unterschiedlichi fachpersone unterschiedlichi bereich überneh von dem projekt		
KL1	(4) jo aso ich wü r etz zum bispil sege es wü rd sinn mache das (.) bi dene wo (2) ähm (.) grad mitem talker oder mit piktos kommunizieret das döt eher sicher eh logopädin debi isch das ja mit dene chind au gezielt trainiert (1) ähm (2) döte wo denn eher (1) d'lutsproch (.) aso si hend jo NIEmert vo üs het eh perfekti lutsproch abor si (.) si (1) teilwis chönd si sich doch scho recht guet usdrucke mein döte chamer denn eher villicht luege was isch denn ihres interesse oder chan er döt öppis sportlichs mache denn chönt mer no di sportliche <<lacht>> betreuende> dezue neh oder en physiotherapeut no oder so das mer chle de (??) eifach chle chönt ufd interesse vo de chind ihgoh und luege (.) wemmer natürlech öppis macht wo alli interessiert und alli freu d hend dra findet au wieder meh interaktion statt oder (.) und das d'ergotherapeutin villicht eher öppis mit bastle oder choche oder so ahbütet wo mer d'händ bruchd und eifoch ablauf öppis mache (.) das mer irgendwie so chli (1) dene chli wü r luege (.) was macht wo sinn jo	GFPI	Fachpersonen so einsetzen, wie es Sinn macht. Ergotherapie beim Basteln, Physio bei sportlichen Aktivitäten, Logopädie bei den Kindern mit UK.
I	mhm hm (1) werded gwüssi teil vo dem projekt wo du dir etz überleit hesch villicht scho ih de schuel umgesetzt uf en art und wis (2) oder ganz annähernd uf irdgoh eh art		
KL1	(3) ähm ih de oberstufe hends eso (1) äh ich weiss etz gad nü me wie die heissed (1) händs eso theme (1) nomitäg aso wos wü rlech ich glaub (.) wie macheds es etz gnau (.) aso si hend eifach so gruppene wo klasedurmischd werded irgendwie ischs glaub ah de nomitäg so viel mir isch und denn düends wü rlech aber döt hends weniger glaub nach kommunikation s'niveau sonder meh noch interessensniveau eh ähnlichi interesse eifoch aso di einte düend choche di einte düend a öppisem baue di einte (.) mached sport eso oder (.) das klasse durchmischd werded und si ah dem (.) schaffed wo ihne spass macht und so chan natürlech wü rlich kommunikation und interaktion au (1) besser stattfinde oder das merkt mer eifach FROID macht mega viel us ih de interaktion [ja] ja	FEA	In der Oberstufe finden Themennachmittage statt, bei denen die Kinder ihrem Interesse folgend einer Aktivität nachgehen können. Dort werden die Klassen durchmischd, manche kochen, manche bauen etwas, manche gehen sportlichen Aktivitäten nach. Dort werden die Gruppen nach ihren Interessen gemischt, weil Freude ein grosser Faktor in der Inteaktion ist.
I	ah mega ((gleichzeitig) schön)		
KL1	((gleichzeitig) UND Ich) glaub das macheds (.) MIR düend eher im chline (.) Bereich aso mi mi düend mit andere klasse ab und zue zemme öppis mache (.) ähm (1) ih üsere klass selber machemer au so düemer natürlech luege oder wa wie chömmmer welles chind wo fördere und chömer ah chömmmer da no das chind dezue neh das macht sinn oder denn chönds do mitenand (.) Well immer wenn goht luegerner das mer mitenand öppis chönd amche das ebe mitenand ah öppisem lerned oder chönd (1) in form vonemer spil was denn froid entwicklet (1) das denn aneme lerngegestand schaffed (.) wo denn die interaktion au stattfindet jo abor das isch wü rlech bi üs etz bi de chline wells halt wü rlech au lang bruched bis si sich überhaupt au ah die gruppe gewöhnt sind (.) simmer relativ beschränkt uf die gruppe [ja] ja	FEA	Im Kindergarten werden solche Projekte im sehr kleinen Rahmen auch gemacht, indem das innerhalb der Kindergartengruppe oder zwischen den beiden Kidnergartengruppen teilweise kleine Gruppen gemacht werden, in denen zusammen etwas gemacht wird, sodass sie möglichst zusammen etwas lernen können in Form von einem Spiel. Sie sollen dadurch Freude für den Lerngegenstand bekommen und auch darüber in Interaktion treten können. Aber weil die Kinder lange brauchen, bis sie sich an eine Gruppe gewöhnen, sind wir sehr auf die Kindergartenklasse beschränkt.
I	das i dere blibsch (5) ja ich glaub denn isch de abschluss scho da (.) gids etz zum abschluss no irdgöppis im zemmehang mit peerinteraktion wo dir mega wichtig isch wo du normal we möchtisch hervorhebe oder wo du no gern möchtisch ahspräche well du findsch he das isch no mega wichtig das das gseit worde isch		

KL1	<p>(6) ähm (5) ich glaub mir hend s'meiste gseit aso ebe i i ich find eifach das (.) Interaktion findet immer irgendwie statt (.) das mer nöd chan sege eis chind interagiert gar nöd [mhm] (1) ähm well irgend eh reaktion uf das wo usse stattfindet isch meistens irgendwo (.) und äh das es eifach mega wichtig isch als betreuende das me (.) mit fine sensore gspürt wo wo interagiert das chind und was wöts mir oder aneme andere chind säge (1) und wie chan mer das ebe no verstärche oder (1) villicht e äh s'sprochrohr fürs chind überneh oder uf das eifach ihgoh [mhm] find ich öppis mega wichtigs [mhm] das mer wie weiss das alli chind uf ihri art kommuniziered und das mer das (.) das mer entsprechend denn au druff reagiert (.) ja</p>	EF	<p>Interaktion findet immer irgendwie statt. Man kann nicht sagen, dass ein Kind gar nicht interagiert, weil es immer irgend eien Reaktion auf das von aussen gibt. Es ist für uns Betreuende sehr wichtig mit feienn Sensoren zu spüren, wo das Kind inteagiert und was es einem andere Kind oder mir sagen will und auch merkt wie kann man das noch verstärken oder vielleicht das Sprachrohr für das Kind sein. Es ist wichtig, dass man weiss, dass alle Kinder auf irgend eine Art kommunizieren und dass man entsprechend darauf reagiert.</p>
-----	---	----	---

Analyse 1, Interview KL2			
	Antwort	Kat.	Übersetzung
KL2	aso mir händ eis autischtechild (.) das (.) mhm chan alles redä aber das singt nur [ah okey] das chunt nöd inen (.) ine kommunikation zwüschet erwachsne und und au nöd zwüschet chind [mhm] sondern das isch eifach für sich am singe	EF	Wir haben ein autistisches Kind, das kann zwar alles sprechen, aber das singt nur. Das kommt nicht in eine Kommunikation mit uns Erwachsenen und auch nicht mit den Kindern.
I	quasi für sich en monolog am halte		
KL2	genau und det isch alles eigentlich di ganz sprach guet verahlagt aber die chunt nöd (1)		
I	für en kommunikative [genau] ustusch demfall ja		
KL2	genau		
I	[...] um ahfang nimmts mich wunder wie so eh typischi situation usgseht wo sie chönd beobachte im alltag wo zwei oder au mehreri chind mitenand in interaktion tretted		
KL2	(1) eh typischi? [mhm] (2) das isch zum bispil dänn wänn mir an znüitisch sitzed (.) und dänn es zerschd es liedli singed und nachher alli mitenand üs d'hand gänd [mhm] (.) da gaht jede da üebemer mit jedem chind das mer ie so en chreis werded. und (.) da luegeds zerschd immer chli d'chind sich echli ah und dänn bruchts echli es zitli und dänn hebed sich alli det han ich schomal de=de erschti ihdruck nämeds denand echli wahr [mhm] (3) ähm (3) und dänn chan ich au beobachte wies dussä wänn zum bispil eis ufem drüradvelo sitz en anders gaht go holä ah de hand. und das dörf dänn hine druff sitze ufs drürad und dänn fahred si mitenand. oder au etz hüt =gad=hüt am morged hät eis welle mit de chlötzli spile und hät en anders chind dänn (.) eso ah de hand gholt (.) und isch mitem det hindere und hätem de ort zeigt wo die chlötzli sind und hätem gseit söll so absitze das isch bitz es wiffers chind (.) das chan scho au eis zwei wörter säge und dänn sinds mitenand abgsässe und händ (.) eigentlich dänn scho meh chlötzli für sich sälber gspilt jedä hät so es türmli gspilt es isch nöd würklich so zuneme (1) i=ja interaktion cho aber si sind doch irgendwie dadur dur s'chlötzli spile händ öppis verbindeds gha (5) ähm überlegge witer was eso typischi interaktion git (11) so zwüschet de chind (5) villicht dänn wänn mir am morged abe in morgchreis gönd und sih di ganzi schuel versammelt und de tag z'starded machemer mängmal äh reieh oder versueched eh reihe z'mache und gönd abe in grosse saal und die lönd sich dänn aber au wieder los aber det han ich so de ihdruck erläbend si sich au (3) so als teil vo dere gemeinschaft oder da:a (1) da verbindet si sich zämme zu öppis go go lose oder go ahluoge [ja] das isch au no so eh typischi villicht und suschd (9) wämmer am morged in chreis höckled so das isch im momänt achd minute das isch scho ganz guet wie mer das jetzt mached äh vorher sinds no isch keis in chreis cho, dänn singemer äs immer s'gliche liedli und zwar vonnere glogge wo dänn ähm de tag benannt wird aso so schwinge schwingel schwinge, klinge glocke klinge. (.) ähm Freitag ist es heute und dänn dörf es chind ähm d'glogge dezue so (.) schwänke und dänn häts d'ufforderig die glogge am andere chind z'bringe. [mhm] undjetzt ismmer gad dra am üebe das es ufstah de wäg zum andere chind macht und die glogge so übergit [ja] das simmer aber am üebe. aber das klappet etz scho rächt guet so bi einzelnä (.) det passiert au dank ich interaktion bi es paar stärke bi es paar weniger (7) und halt dänn ganz (.) profan bim adie liebli singe wämmer alli winked und di chline au langsam so ahfanged winke und mir jede name nänned das mers so bitzli denand bewusst wahr näméd	BPI FEA BPI BPI BPI FEA BPI FEA BPI FEA	Wenn wir am Znüitisch sitzen, dann singen wir zuerst ein Lied und nachher geben wir uns alle die Hände, sodass wir einen Kreis werden. Zuerst schauen sich die Kinder immer ein wenig an und brauchen eine kurze Zeit und dann heben sie sich an den Händen. Dort habe ich den Eindruck, dass sie sich ein wenig wahr nehmen. Wenn sie draussen spielen und eines auf dem Dreirad sitzt, dann holt es ein anderes und dann fahren sie zusammen weiter. Heute Morgen wollte ein Kind mit den Klötzen spielen und hat dann ein anderes Kind geholt und ist mit ihm dort hin und hat ihm den Ort gezeigt wo die Klötze sind. Dann hat es dem Kind dann gesagt es soll absitzen. Das ist ein wifferes Kind, es kann auch schon ein paar Worte sagen. Dann sind sie miteinander abgessen und haben schon eher für sich mit den Klötzen gespielt. Jeder hat so ein Türmchen gebaut, aber es ist nicht wirklich zu einer Interaktion gekommen, aber durch das Klötzchen spielen hatten sie doch etwas verbindendes. Wenn wir am Morgen in den grossen Morgenkreis gehen, dann machen wir manchmal eine Reihe oder versuchen eine Reihe zu bilden und gehen in den grossen Saal. Sie lassen die Hände des anderen wieder los, aber ich habe den Eindruck, dass sie sich doch als Teil der Gemeinschaft erleben. Wenn wir am Morgen im Kreis sitzen - für mittlerweile acht Minuten, was schon gut ist, weil zuvor kein Kind in den Kreis gekommen ist - dann singen wir immer das gleiche Lied und zwar eines von einer Glocke, wo wir dann den Tag benennen. Dann darf ein Kind dazu die Glocke schwenken und nachher muss es diese Glocke einem anderen Kind bringen. Jetzt üben wir gerade, dass es aufsteht und den Weg zu einem andere Kind macht und die Glocke übergibt. Das klappert bei einzelnen schon ganz gut. Wenn wir zum Abschied ein Lied singen, dann winken wir alle und auch die Kinder beginnen langsam damit zu winken, dann singen wir die Namen von allen, dass wir uns einander bewusst wahrnehmen.
I	mhm mached si das innerhalb vo de chindergarte [ja] klass [ja] bevors dänn usegönd		
KL2	genau [genau]		
I	ah schön		
KL2	<<lacht>> ja		
I	ähm gids (.) gwüssi settings oder situation im tagesablauf ih dene si bsunders viel interaktion chönd beobachte oder wo sich sehr eignetas interaktion zwüschet de chind entstaht		
KL2	(2) ich dänke verusse ufem spielplatz wänn au chli di grössere chind dusse sind (1) das dänn grad welli üsi no dich chlinste sind au (.) es paar chömed und säged jö so härzig so chli und si dänn möchted schaucke oder üs hälfte oder mal es chind ah de hand näméd (.) das isch da so ih de kultur vo [sagt Schulname] es bitzli das so di grössere de chlinere au lueged oder wänn mir usegönd id pause und da une bi de stäge isch dänn en achtklässler und de drögt dänn dörf ich en übernäh und dänn nimmt er en ah de hand und si gönd mitenand use das dete oder wänns dänn miteme eltere chind zäme im sandhufe sind und so bitzli (1) nöd schwätzed d'chindergartechind aber di grössere schwätzed mit ihne eh bitzli und chömed durch das so inen kontakt dete passiert dank ich (2) di meistri interaktion wo ich chan beobachte oder das es es chind mitnähmed zu tschute das es mal ah de händ näméd unds chli dörfed mitspile (2)	BPI LPI	Draussen auf dem Spielplatz wenn auch die grösseren Kinder draussen sind, dann kommen diese und sagen unseren Kindern, dass sie süss sind. Sie wollen diese dann schaukeln und uns helfen, indem sie ein Kind an der Hand nehmen. Das ist in der Kultur der Schule, dass die grösseren den kleineren schauen. Wenn wir zum beispiel die Treppe runter gehen, dann gibt es Achtklässler, die fragen, ob sie ein Kind an der Hand nehmen dürfen und dan gehen sie zusammen mit diesen nach draussen. Wenn sie dann draussen sind, dann kann es auch vorkommen, dass sie mit älteren in den Sandkasten gehen und dort ein wenig sprechen können und so in einen Kontakt kommen. Dort denke ich passiert am meisten Interaktion. Oder auch dass ein Kind sie mitnimmt zum Fussball spielen, dass sie sich an den Händen nehmen und dann dort ein wenig mitspielen dürfen.

I	und d'rolle vo ihrne chind ih so situatione (2) sind si eher aktiv die interaktion am gstatle oder (1) wie würed si d'rolle vo dene chind beschribe	
KL2	vom ine chindergartechind [mhm genau] (4) beideses hät chind das isch meh passiv die freued sich wäns dörfed eifach ah de hand abelaufe so eifach so echlid ie geborgeheit gspüre und aber zum bispil bi einem chind wo dänn möchte schauckle das gaht dänn scho uf (.) hüfig uf öpper erwachsnig und nöd uf chind zue holt d'hand und fūehrt zu de schuackli und mir wüsed das chind wöt etz schauckle DÄnn chunts vom chind us (4) aber das isch nur wänns vom chind us chunt wo mir beobachtet (3) wäns zu de erwachsne gaht [mhm] mit de frag [mhm] das han ich etz nonöd chöne beobachte das zuneme ussert ä ähn schüeler hegs mal gseh oder aber BEWusst chömed die chline zu ois wäns äh wäns eh frag händ (1) so au das chind mitem talker das wänn das öppis wött üs de spi:ilchiste näh das zeigts üs zerst ufem talker was es wott ha und dänn gömmer det ane und holed dasaber das passiert (.) die interaktion passiert zwüschet üs und de chind und nöd under enand vo de chind (5) ODER mir fröged es chind obs möchti druffsitze zume velofahre ufem drürad sitze und dänn dörf mitfahre und dänn fahred die zwei chindergartechind mitenand aber da isch dänn wie es bewusst ähm (1) unterstütze vo ois das die zwei zu enand findet und chödn zäme ufem drürad sitze (3)	BPI Es hat ein Kind das ist eher passiv, das freut sich einfach, wenn es an der Hand mit in die Pause laufen darf und so die Geborgenheit spüren. Aber zum Beispiel ein Kind holt, wenn es schaukeln will, jemand Erwachsenen und führt diese Person an der Hand zur Schaukel. Aber es geht nicht auf Kinder zu. Bewusst kommen die Kinder zu uns Erwachsenen, wenn sie eine Frage haben. Auch das Kind mit dem Talker . Wenn es etwas zeigt auf dem Talker, dann passiert das zwischen und Erwachsenen und dem Kind. FEA Wir fragen manchmal ein Kind, ob es auf das Fahrrad sitzen will und dann darf es mitfahren. Dann fahren zwei Kindergartenkinder miteinander, aber durch die Bewusste unterstützung von uns, dass sich diese beiden auch finden.
I	und etz händ si d'pauzesituation gnennt und vorher au no im chreis wenn die äh (.) das repetitive immer chunt mit de ählieder am morge und mitem glogge übergeh und anderi situatione im chingartene wo si s'gfühl händ ah da entstat etz spontan au no [mhm] immer mal wieder interaktion zwüschet [mhm] gjds die au no	
KL2	ja das gjds scho au wänn ich zum bispil mit de chind mit einem chind ah de murmelbahn bin und chugeli so (.) ähm abelaufe lah DÄnn chunt es chind ä=hn au es vo usse dezue und dänn heb ich amigs so d'chugeli häre und dänn nimmt eis chind und dänn gib ichs am andere chind dänn nimmts das au und dänn hani au scho beobachtet das das ich äh aneme chind die murmel au gäh und dänn häts es dänn vom chind gholt aber es isch wie so (1) d'idEE chunt dänn so bitz vo mir wie chömmers mache das die etz so bitz mitenand das mached aber dänn chunt das oder au wämmer am burehof spiled mit de rössli [mhm] und so es paar rössli ufstelled und das chind dänn ehm s'gliche macht wie ich aso au es paar rössli ufstelled und dänn chunt eis dezue und dänn gämmer dem au es rössli id hand und dänn (3) probiert es es isch hüfig aber no es parallellspiel find ich. es isch nonöd würklech das sich dänn die zwei rössli dänn begägned sonder (1)	BPI Wenn ich zum Beispiel mit einem Kind an der Murmelbahn bin und Kugeln nach unten laufen lasse, dann kommt ein anderes Kind von aussen dazu und dann halte ich eine Kugel hin und dann nimmt das Kind eine. Dann gebe ich sie am anderen und das nimmt dann auch eine. Da habe ich schon beobachtet, dass das eine Kind von einem anderen Kind die Kugel geholt hat, aber die Idee die kommt dann von mir, wie man das machen kann. LPI Wenn wir mit dem Bauerhof spielen und dann kommt ein Kind dazu, dann geben wir dem auch ein Pferd in die Hand. Es entsteht dann häufig ein Parallellspiel - finde ich. Es ist noch nicht wirklich so dass sich diese Pferde dann begegnen.
I	das si parallell quasi so [(?)] aso verstah ich das richtig prallell am glich objekt spieled [JA:A] aber d'interaktion isch eher nunig da	
KL2	ja genau [mhm] ja (2) ja [mhm] aber am dütlichste hani das etz die interaktion bemerkt was die glöggli s'glöggli am andere chind gänd (5) oder au wänn zum bispil eis chind im schwungtuech lit [mhm] und da händ etz wahrschindlich gseh das mir immer mal wieder ahgänd dä hät etz gesgter zum bispil eis chind am andere ahgäh und det würd ich etz säge isch au en interaktion passiert ohni ufforderig etz vo ois sondern das isch heifach det häre go stosse das das andere chind hät chöne schauckle	BPI Am deutlichsten erlebe ich die Interaktion dann, wenn sie sich die Glocke übergeben. Oder wenn ein Kind im Schwungtuch liegt und das haben sie wahrscheinlich scho gesehen, dass wir dann immer mal wieder angeben. Da hat gestern ein Kind einem anderen angegeben und diese Interaktion ist auch ohne Aufforderung passiert. Das ist einfach dort hin gegangen und hat es gestossen, sodass das andere Kind schaukeln konnte.
I	isch das öppis wo si regelmässig mached (.) das mitem schwungtuech	
KL2	mhm [ja] mhm	
I	werded vo ihne im ähm tagesablauf explizit ahgebot gstatlet wo si würklich dänked so etz wett ich peerinteraktion oder interaktion zwüschet de chind fördere	
KL2	(2) ja scho bitzli aso insbesondere hm gad wäredem freie spiel das mer zum bispil em en parcour ufstelled mit oder ohni de chind aber das es mitüberchömed so en barfuesspf aso was chönd über verschideni elemänt drüberlaufe oder dänn au quade was eso en wäg git und dänn probieremer dänn eigentlich die chind das die über de quade laufed und dänn chunt s'nächste und s'nächste das mer wie ah eim spiel mit mehrere chönd spiele [mhm] das isch etz zum bispil öppis (6) ich dänk au dä äh de sandtisch da womer mit blettli mit blettli fülled das mer detä äso mit dasn (.) zeigt wie mer das chan mache das die blettli flüged und das dänn wie zwei drü chind emal chömed wos wos wo das chönd scho mitenand spiele das isch au scho gsi (3)	FEA Während der Freispielsequenz bieten wir zum Beispiel ein Parcour an, eine Art Barfuesspfad, den sie dann alle nacheinander ablaufen können. Dann sind wir mit mehreren Kindern am gleichen Spiel dran. Oder auch am Sandtisch, den wir mit Blättern füllen und ihnen dann zeigen, wie man die fliegen lassen kann, dor nehmen wir auch zwei oder drei Kinder zusammen, dass sie miteinander spielen können.
I	aso verstahn ich das richtig dänn versueched si es ahgebot 'gstatle wo mehreri chind de fokus ufs gliche objekt oder di glich handlig händ [mhm]	
KL2	mhm (1) mhm (1) näbt dem das s'ezelne chind denn au gförderet wird det wos isch genau ja [mhm] mhm	
I	(2) dänn wänn sie (.) interaktione zwüschet de chind beobachtet und s'gfühl händ uh etz musi ihschritte wled entweder nimmts en verlauf ih wo si oder s'chind villicht nöd will oder si gsehnd ah da wär etz schön wänn öppis wür drus entstat. was bruchts ih söttigne situatione vo ihne	
KL2	(18) (??) da find ich da mues mer s'chind guet känne so (.) und abgspüre was möchts oder (2) was isch so d'intention vo dem chind und dänn (5) chunts die unterstützig vo mir über das chan zum chind gah ABer ich mus etz gad emal es bispil sueche das ich das chan echli besser ähm (5) ja aso zum bispil am znünitisch wänn eis chind salzstäneli debi hät und s'andere chind hät das nöd und es gsehts die salzstängeli und dänn beobacht ich das es eifach häregeht und eis wänimmt (1) und (.) das lömmer nöd zue im chindergarte sondern dänn gömmer mit dem chind häre und frög ob das es salzstängeli dörf ha (4) und vom andere chind chunt dänn aber nöd es ja oder es nei (4) und drum dänk drum mached mir immer eis und dänn isch wieder guet aber dete versuechemer eh bitzli de kontakt (1) zwüschet de chind echli z'fördere oder das mer öppis git oder au das mer denn chönti tüschle aber sowit simmer no nöd [ja] ja	EF Mann muss die Kinder gut kenne und spüren, was es möchte oder was die Intention ist, wenn man einschreiten muss. Zum Beispiel LPI wenn ein Kind am Znünitisch Salzstangen dabei hat und ein anderes hat das nicht und hingeht und einfach eins wegnimmt, dann lassen wir das nicht zu. Dann gehen wir zusammen mit dem Kind hin und fragen, ob wir eine Salzstange haben dürfen. Vom anderen Kind kommt dann aber kein "ja" und auch kein "nein", deshalb machen wir den Kompromiss, dass es eins haben darf und dann denken wir, ist die Situation gut.
I	und dänn ih dere situation wänn si mit dem chind higönd und das fröged welle teil vo dem quasi fröge übernehmed si,	
KL2	(2) alles	
I	quasi si düent für s'chind verbalisiere	

KL2	ja (.) ja (7) ja bei einem chind villicht chunt es bitte [mhm] wo mer wo mer probiered jetzt well das einzelni wörter spricht und mir dänked er spricht au scho einzelni wörter üs nah det chunt es bitte aber bi der andere chind ähm (.) isch da na gar kei sprach ume was das chönt fröge so würklich	EF	Manche Kinder sprechen noch gar nicht. Ein Kind kann schon ein paar Wörter sprechen. Wir übernehmen die verbalen Anteile dieser Interaktionen.
I	und dänn übernehme sie demfall der verbalis [ja] teil [ja] genau (.) und wänn sie zum bispil annere situation sind wie dära und si finded so ah wär etz villicht no schön wänn zwei würed interagiere gids dänn au öppis wo si versueched		
KL2	JA aso dänn würd ich zum bispil au s'händli näh voneme chind und zum andere (.) ähm heregähü das es au mal chan hebe zum bispil gad d'räbe wo so schwer gsi isch das hämmer etz gad hüt am morge gmacht (??) händs de hät es chind die dörfe hebe und dänn isch es anders cho und dänn hani würklich probiert ähm s'andere das s'andere d'hand au eso hereghebt hät und mir quasi das mitenand am andere chind uberegeh händ aber das isch scho ich würd säge (.) ah dem punkt sind mir no nöd so vo das si mir alles am (1) am üebe erst so äbe s'högste der gefühle isch im momänt das mer s'glöggli (??) und am andere chind git	LPI	Ich würde die Hände nehmen von einem Kind und zum anderen hinhalten, dass es auch etwas halten kann. Zum Beispiel haben wir heute Morgen die Räben, die sehr schwer sind, gemacht. Diese durfte dann ein Kind halten. Dann ist ein anderes Kind gekommen und ich habe probiert die Räbe zusammen mit einem Kind dem anderen zu übergeben. Aber das üben wir gerade noch, wir sind noch nicht an dem Punkt wo das geht, am besten gelingt das am Morgen mit der Glocke.
I	mhm so quasi übergeh [ja] ich han es objekt und das gib ich dir und ich [genau] nimm dich wahr [ja] isch das richtig		
KL2	ja genau [ja] (1) aber das etz bewusst es chind am andere öppis git (4) [mhm] das hani nonöd beobachtet (.) und ich find üsi chind sind alli no sehr ih dem alter säg ich mal das isch mis und so das das sehr chlichindliche no wo si händ [mhm] (1) das wie au d'spilsache etz wie au nöd abgänd oder nöd wänd teile oder [mhm]	EF	Unsere Kinder sind noch sehr in dem Alter, indem sie die Spielsachen nicht abgeben und nicht teilen wollen.
I	und das mal per zuefall irgendswie de hät öppis und ich hets gern und dänn entstaht villicht en kontakt und de isch (2) villicht ineme ich hett das au gern gits so situatone au (3) oder sind alli sehr für sich		
KL2	(11) ja villicht vo einem chind wo wo mal öppis gseht was etz au gad unbedingt wot ha und dänn gahts aber häre und rissts us de hand und dä det müend mir interagiere und das dänn uf eh anderi art ähm (2) ähm löse	LPI	Ein Kind sieht, dass ein anderes Kind etwas hat, das es auch will. Es geht dann hin und reisst es aus der Hand. Dort müssen wir interagieren und es auf eine andere Art lösen. Das Kind muss das Spielzeug wieder zurückgeben, was nicht ganz einfach ist. Dann versuchen wir, das zu erklären, dass das jetzt das Spielzeug ist vom anderen Kind und dass es aber fragen kann, ob es das ausleihen darf. Wenn wir es zu einem späteren Zeitpunkt holen wollen, dann ist es meist schon wieder vergessen.
I	und was mached si ih dene situatione		
KL2	was mach ich ih so situatione (7) ja ähm mus es wieder zruigg geh aso er gits wieder wieder zruigg aber das isch au nöd ganz eifach und (.) ähm dänn versueche das würklich z'erkläre das das etz z'spielzueg isch vo dem chind und das mer aber chönd fröge ob mers dörfed uslehnne oder dänn zuneme spöttere zitpunkt gömmers dänn go hole aber dänn isch es scho wieder vergässe [mhm] und (1) generell (1) sind all vier chind sehr schwer autistisch betroffe das ich würklich sehr z'gfühl han es fangt etz äbe langsam bitzeli ah mit kontakt ähm (.) underenand z'sueche aber das sie SEHR no ih ihreere eigete wält sind [ja] aso villicht fangts etz ah so (.) gester wo mer in wald sind am spatziengang hät eis so ne schöni jagge ahgha anschienend und dänn hät das andere chind isch dänn heregange und hät so die jagge gstreichlet woni wie gmerkt han ah es nimmt jetzt wahr das das esone jagge hät das isch etz scho s'zweimal gsi aber äbe si sind erst dra oder hüt han ich s'erstmal beobachtet wie es (.) wies das (1) wies de einte de ander isch go hole und zu de bouchlötzli gfuehrt hät das hani bis etz no gar nie gseh das isch ganz spontan hüt eso gsi susch erläh ich si no SEHR ih ihreere eigete wält	EF BPI	Alle vier Kinder sind sehr schwer autistische Betroffen, sodass ich das Gefühl habe, dass es jetzt langsam damit anfängt, dass sie untereinander den Kontakt suchen. Aber sie sind noch sehr in ihrer eigenen Welt. Gestern, als wir in den Wald spaziert sind hatte ein Kind so eine schöne Jacke an anscheinend. Dann ist ein Kind hingegangen und hat damit angefangen, die Jacke zu streicheln. Dort habe ich gemerkt, das Kind nimmt jetzt wahr, dass das andere Kind so eine Jacke hat, weil es schon das zweite mal war, dass es das getan hat. Und heute habe ich zum ersten Mal beobachtet, wie ein Kind eine anderes Kind geholt hat und zu den Bauklötzen geführt hat. Das war heute ganz spontan so, sonst erlebe ich sie noch sehr in ihrer eigenen Welt.
I	mhm und döt ih dere situation mit de jagge händ si döt sind si uf das ihgange und versuecht irgendswie öppis drus z'mache oder händ si		
KL2	ja mir händ si dänn so gstreichlet und händ gseit AH ISCH das eh schöni jagge schöni jaa aso so chli das hämmer gmacht und das hät dä hätter dänn au ganz schön gfunde und dänn hämmer sogar no chli d'ärmel abgstriche und das genau da bi da gang ich druff ih das fang ich ab und probier dänn no bitzli witer z'entwicke wells etz scho zweimal die jagge gsi isch wo wo so	LPI	Wir haben die Jacke dann zusammen gestreichelt und haben gesagt: "Ah, ist das eine schöne Jacke!". Das fand er ganz schön und dann haben wir auch noch den Ärmel ein wenig gestreichelt. Genau, da gehe ich darauf ein und versuche es ein wenig in die Länge zu ziehen.
I	wo spannend gsi isch [wo spannend gsi isch] <<lacht>> ja ähm und bi de bauchlötzli händ si det eifach mal beobachtet sind si vo usse gstande und händ eifach chöne zueluege		
KL2	beides beides [ja] beides ich hans zerst emal si glah will die sind beidi dänn heregsässe (.) das chind wo s'andere isch go hole das isch scho lenger dete gsi und ich han so s'gfühl gha ich weiss es nöd es hät sich elai gfühlt villicht das s'andere isch go hole und (1) das isch scho di lengsti zit am chlötzli spiele aso am türli spiele gsi und dänn ischs ebe s'ander chind go hole und das chan no kei türmli mache aber die sind dänn beidi zämme abgsässe und das s'ander hät dänn so chle gluegt wie er die türmli bout und dänn häts welle wieder gah und dänn bini dezue gsässe und han mit dem ander chind au es türmli bout und dänn hämmer au ähm han ich am ander es es s'chlötzli gäh für sin turm und eso	LPI	Zuerst habe ich die Kinder einmal gelassen, weil beide hingesessen sind [bei den Bauklötzen]. Sie sind dann beide gesessen und das eine Kind hat ein wenig geschaut wie der andere Türme baut und dann wollte es wieder gehen. Und dann bin ich dazu gesessen und habe mit dem anderen Kind auch einen Turm gebaut und dann haben wir auch dem anderen Kind einen Klotz für seinen Turm gegeben.
I	zämme mit dem chind quasi		
KL2	genau zämme mit dem chind händ mir dänn es das de turm ebe höher chan werde und (1) eso sind mir dänn wie alli bi dem einte turm gsi genau		
I	und dänn isch am schluss quasi ein turm entstande [genau] quasi ih dere [genau] drüerkonstellation		
KL2	genau aber es hät mini hilf brucht [ja] ich han dänn wie es chlötzli em chind gäh und dänn händ mir han ich d'hand gno und so ihm heregäh und dänn hät ers dänn gno genau es isch so wie zerst au es beobachte und dänn luege wo chani wo chani etzt [dri gah] dri gah das villicht öppis entstaht		
I	schön (.) was dänked si welli fähigkeite bruched chind damit eh so eh interaktion möglich wird was beobachtet si was brucht vo de chind damit de z'entstah chunt		

KL2	(3) s'interässi ah aneme objekt wo zwei mitenand händ (5) das si sich guet kännelerned das si sich guet känded das si vertrout sind das ihne d'umgäbig und (3) trout isch (3) das au das spielmaterial isch was gah sehr interessiert (5) ja das si sich au lerned als teil vonnere gruppe gspüre oder merke wie wichtig bin ich ih dere gruppe ine (9) gmeinsami erläbnis aso zum bispil das mer alli uf ennere schauckle sind dusse häts eh grossi schauckle und mer alli druff sitzed und s'luschdig händ und was merked (1) mer brucht jetzt alli das mers lusch aso das es luschdig isch so gmeinsami erläbnis [mhm] (7) im wiedercherendi sache wiederholige au das es es lerned ih wie chan mer das mache au vorbild also zeige au das das wie lerned so bitzli	EF FEA	Ein gemeinsames Interesse an einem Objekt. Dass sich die Kinder gut kennen und sie sich vertraut sind. Dass ihnen die Umgebung vertraut ist. Dass sie Spielmaterial haben, welches sie interessiert. Dass sie lernen Teil eine Gruppe zu sein und merken wie wichtig sie für die Gruppe sind. Gemeinsame Erlebnisse, wenn wir zum Beispiel alle auf der grossen Schaukel sind und man merkt es braucht jetzt alle, damit es lustig ist. Wiederkehrende Dinge, Wiederholungen, damit sie lernen, wie man es machen kann und auch wir, die das als Vorbild so zeigen.
I	und dänn quasi lerned uf öppert anderst zuegah [mhm] und was es heisst mit öppert anderem in kontakt si meined si das [mhm]		
KL2	(5) zum bispil hämmer jetzt die situation bim znüni das si eigentlich sehr schlächti ässer sind alli die autische das isch ja au echli es thema bi de autische würllich ganz ganz schlächti ässer sind und eis nur salzstängli isst und das isch eifach vo de gsundheit nöd würllich guet und etz hämmer ahfange das mir gmeinsam de znüni zuebereitet das zwei chind an tisch sitzed und de stricht brötl und de macht bananeruggeli und dänn dörfeds dänn sägemer natürlich nüt wänns öppis stibitzed wänn mir no so froh sind das öppis ässed und das macheds jetzt tatsächlich au und dänn düend mir das uf eh schöni platte und dänn düend mir bevor si de znüni ässed was vo dehei mitgno händ de isch no dusse sitzed mir ah üse tisch wo mir gmacht händ und det sind mir etz so bitzli als erwachsne als vorbildwürlig das mir säged möchtsch aso zu de kollegin dänn was möchtsch du da feins ässe und dänn dänn nimmt si öppis und dänn nim ich öppis und dänn sägemer mhm isch das fein wötsch du au eis das mers eso probiered wie (2) ah öppis gmeinsams freud ha und das mer über das chan inen inen ustusch cho aber da sind aso alli vier sehr stoisch am tisch [ja <<lacht>>] und war und wüssend eifach ganz genau mir münd etz eifach zäh minute warte dänn <<lacht>> <<lachend> chunt de znüni> dänn ja ich dank au so über ich dank au über vorbild wie mer so mitenand redt [mhm] und si dänn immer wieder ihbezieht und au frögt [mhm]	FEA	Wir haben jetzt angefangen, den Znüni gemeinsam zuzubereiten mit den Kindern. Ein Kind schneidet Bananenscheiben und ein anderes streicht Brötchen. Das legen wir auf eine schöne Platte und bevor sie den Znüni bekommen, den sie von Zuhause mitbringen, sitzen wir an den Tisch und wir Erwachsenen untereinander fragen dan: "Was möchtest du feines essen?" und dann nehmen wir etwas und sagen dann: "Mhmm, fein! Willst du auch etwas?", um die Kinder miteinzubeziehen. Um den Kindern zu zeigen, dass wir gemeinsam Freude daran haben. So sind wir Vorbilder, wie man miteinander spricht.
I	und was dänn=was dänded si welli fähigkeite vo de chind erliechtered das villicht mal eh interaktion entstat (2) fähigkeite oder au eigeschafte		
KL2	(6) mhm (.) ja sicher keis chind wo schüch isch aso es chid wo offe isch es chind wo sich gwöhnt isch zum innere gruppe ine (2) es chind wo fröhlich isch und nöd eso in sich gekehrte isch wo das (.) wo (2) uf di andere chan zuegah eifach vo vom vode vom typ her (2) aber au das sich s'chind sälber guet gspürt und guet bi sich isch aso au de körper gspürt und und sini bedürfnis wahrnimmt [mhm] das es dänn chan mitteile was es wott (2) das esuf öpper cha zuegah und zum bispil hif hile (.) en wunsch chan üssere oder so aber da dank ich mir da mus mer zerscht au würllich sich ähm (3) sich gspüre und so chli (4) en entdeckerfreu au ha oder eh spiefreud oder (4)	EF	Kinder, die offen sind und sich gewohnt sind in einer Gruppe zu sein, erleichtern den Kontakt. Kinder, die fröhlich sind und auf andere zugehen. Ein Kind, das sich selbst gut spürt und seine Bedürfnisse wahrnimmt und mitteilen kann, was es will. Ein Kind, das auf jemanden zugehen kann und zum Beispiel Hilfe holen, einen Wunsch äussern oder so. Kinder die eine Entdeckerfreude haben.
I	und etz das sind ja wie rächt viel kompetenze wie wie dönd si die (.) kompetenze im alltag fördere oder chönd sis überhaupt etz hend si scho vo verzelt vo modell si gmeinsam freu ha ah öppis damit d'chind das villicht au gsehnd und abluaged und gids da no anderi art und wise wie si das fördered im alltag		
KL2	aso d'sch ja scho das mer lueged das es möglichst luschdvolls spielmaterial isch wo mer vielsitig chan bruche und nöd eifach vo sos nur ei ufgab isch mit dem material (3) so chli d' experimentierfreud au mit dem mit dem spielmaterial aso zum bispil de chorb maroni was chan mer mit dem mit marroni alles mache das (.) das es möglichst ofes spielmateiral isch wo mer au gsehnd (1) was spielts mit dem was chan mer drus entwicke und was hani no für eigeschafte gseit aso d'spielfreud	EF FVF	Wir schauen, dass es möglichst lustvolles Spielmaterial hat, welches man vielseitig benutzen kann und es nicht nur eine mögliche Aufgabe mit diesem Material gibt. Also zum Beispiel Marroni, mit diesen kann man alles machen, also möglichst offenes Spielmaterial, bei dem man sieht, was es damit spielt und wie man das weiter entwickeln kann.
I	genau und denn au sich sälber chöne gspüre zum dänn		
KL2	genau zum sich sälber chöne gspüre das simmers natürlich sehr a de basalsinn dra so am tastsinn das tüend mer jede tag irgendwie öppis ihboue sig das füessli massiere sig das äh vorem znüni ässe chömed amel es goldtröpfli ufd hand über und dänn düend d'hand eso ufenand das sich da gspüred ganz viel fingerversli das machemer jede morged und zwar über eh langi zit s'glich etz hämmer zwei versch ah nei drü das isch eifach das mer das taktile ähm chan fördere	FVF	Um sich selbst spüren zu können sind wir an den basalen Sinnen dran. Am Tastsinn sind wir jede Tag dran und bauen etwas ein, zum Beispiel Füße massieren. Vor dem Znüni kriegen sie einen Goldtropfen, den sie in den Händen reiben können. Wir machen Fingerverse jeden Morgen und zwar immer denselben über eien lange Zeit.
I	mached si das im chindergarte quasi [ja] oder isch das einzelsetting		
KL2	das aso beides aso i am im morgeschreis wämmer im stübli sitzed und im chreis sind dänn gids de ablauf vo vo ähm (1) es git zerscht es begrüessigsliedli wo mer üs denn amigs zuewinked (1) und dänn gids en körpervers eifachd uf ganz chindlich a aso ebeni <<sing lied vor>> [...] und eis chind chas scho e bitz elai und bi der anderne will mir z'dritte sind düend mir die entsprächende (1) ort mitem chind berühre (1) u:und (.) dänn gids normal es das liedli mitem glöggl und dänn chömed nomal so zwiem taktili fingerversli (4) das machemer sehr aso de tastsinn würd ich säge isch faschd de meistri sinn wo mer jede tag würllich extrem schueled au ih de mittagsrueh wänns gönd go schlafe chömeds eh fuessmassage über mit lavändelöl (1) ähm dänn hämmer da de barfuesspfad bim so de schuel de isch etz im winter weniger aber mir gönd zweimal ih de wuche in wald und au dete isch natürlich d'bletti und s'wasser im summer sehr fest si händ sehr sehr dörfle (.) mitem wasser spiele mir sind au pflotschnass ehicho aber s'isch warmgsi (1) DAS machemer sehr hüfig und zwar eifach das die undere sinn de basalsin die basalsinn ähm gschuelet wärded dee (.) de gleichwichtssinn au zum zum zum äbe da massiere über di (??) woni vorher erwähnt han (3) de bewegigssinn natürlich verusse wänn mer dusse ih de pause sind (.) uf vilsitigi art chlättere [mhm] (.) über es grüst ine laufe stäge laufe (.) je nachdem wo s'chind dän dänn stah [mhm]	FVF FEA FVF FVF	Im Morgenkreis singen wir ein Lied, bei welchem wir uns gegenseitig zuwinken, danach gibt es einen einfachen Körpervers, bei dem wir den entsprechenden Körperteil beim Kind berühren. Danach kommt das Lied mit der Glocke und danach nochmal zwei taktile Fingerverse. Wenn sie in der Mittagsruhe schlafen gehen, dann bekommen sie eine Fussmassage mit Lavendelöl Wir haben in der Schule einen Barfuesspfad, den wir im Winter aber weniger machen. Wir gehen aber zweimal in der Woche in den Wald. Dort nehmen wir Blätter und Wasser wahr. Wir spielen mit Wasser und sind auch komplett nass zurückgekommen. Solche Wahrnehmungs[spiele] bei denen die unteren basalen Sinne angesprochen werden machen wir sehr häufig. Auch der Gleichgewichtssinn und Bewegungssinn beim Klettern oder wenn sie über ein Gerüst laufen.
I	und dänn quasi verstahn ich das richtig <<räuspert sich>> (.) ich gang ufs einzelne chind ih damit s'einzelne chind sich für sich sälber wohl fühlt [ja] damits nachher eventuell [genau] geg use chan gah		

KL2	genau und da hämmer wie z'gefühl mached mir im momänt jetz no ganz viel fundamäntarbeit aso wirklich das es (.) das es ja es bringt nüt etz scho ahfange ähm mit de sprach mir dönd zwar scho wänns etz es voneme chind chunt ähm (.) <<lautiert>> dänn grifemer das uf und dänn mach ichs vor und dänn machemers mitenand und dänn chömeme mitenand ine sprach ine aber die isch im momänt wirklich bi de silbe [ja] die isch bi de silbe und suschd genau wie sie säged isch es üs etz wichtig das zersch eifach die basalsinn aso as=s sich s'chind guet gespürt und nachhär äbe en nägste schritt etz macht	FVF	Wir haben das Gefühl, dass wir momentan noch sehr viel Fundamentarbeit machen. Es bringt gerade noch nichts mit der Sprache anzufangen. Es ist schon so, dass wenn etwas von einem Kind kommt, dann nehmen wir das auf und machen das miteinander und kommen so in eine Sprache. Aber sonst ist es uns wichtig, dass zuerst einfach mal die basalen Sinne geschult werden, dass sich die Kinder gut spüren und nachher die nächsten Schritte machen können.
I	genau denn händ si vorher no gnennt so offeheit irgendwie au luscd am gegenüber [mhm] händ si da au sache wo si (2) irgendwie versuecht ihz'baue in tag zum das fördere (.) abgseh vo dem wo si jetz verzellt händ mit de:e mit de sequenz da am tisch das mer zäme froid hät anenand		
KL2	ja das mer au chan lache [ja] aso das mer das es au luscdig isch und gad gad gester im schwungtuech ine (.) da da hämmer dänn wirklich es spili mitenand gmacht das das wänn es uf mich zuecho isch ich so chle wie wienen hund han welle uf ihn los und (.) er dänn schnäll wieder hindere isch und sehr is lache cho isch i (.) ich find so sache (.) und de humor de hilft wirklich (1) ja das es äh ofni das alles dörf si und mer chan offe offe mitenand si und (2) das nöd ä aso das eifacht luscd aso das es luscdvoll isch und äbä das mer chönd lache au mal über öppis so	FVF	Es ist wichtig, dass man lachen kann und es auch lustig ist. Gerade gestern im Schwungtuch haben wir ein Spiel gemacht, da bin ich auf das Kind zugegangen wie ein kleiner Hund, als er jeweils auf mich zugekommen ist. Er ist dann schnell wieder nach hinten und musste sehr lachen. Ich finde solche Sachen und Humor helfen wirklich.
I	und isch das momentan no starch zwüschet chind und erwachsniige person (3) am entstah (7) was natürlich au absolut sini berechtigung hät		
KL2	(8) aso wänn etz zum bispil es müsli wo wo chunt im chreis bineme chind gaht go hoi säge dänn chan durchus es anders lache wills luscdig findet wänns eso am näsli gaht goge goge streichle dänn finds dänn es anders chind au luscdig wänns das au luscdig findt dänn fangets so mitenand ah lache (1) suschd (3) ich han innere andere gruppe da erläbt amal aber das isch etz nöd ih de chindergartegruppe [...] nei eso wirklich (.) das es so zwüscht de chind isch:sch stell ich nöd fest so ussert äbä wänn amal s'müsli ufd nase gaht dänn chan en anders lache (4) oder wänn eis vom tisch lauft vom znüitisch lauft das dänn s'andere mitlaufft quasi das isch villicht au chle öppis aber das isch dänn halt meh no ih de nachahmig ine das dänn au gaht [mhm] mhm	FEA BPI	Wenn zum Beispiel im Morgenkreis eine Maus kommt und bei einem Kind hallo sagt, dann kann es sein, dass ein anderes Kind das lustig findet und dann beginnen sie zusammen zu lachen. Sonst erlebe ich noch nicht, dass die Kinder untereinander so Humor teilen, ausser wenn die Maus an der Nase ist, dann muss ein anderes lachen. Oder wenn eines vom Znüitisch wegläuft und ein anderes auch wegläuft, aber das ist dann mehr eine Nachahmung.
I	(2) dä:än [...] wie schaffed si ih ihre funktion als sprachtherapeutin isch das im chindergarte integriert oder isch das separiert		
KL2	aso beides [beides] beides ich bin da als sprachtherapeutin ahgestellt für di ganzi schuel ich han sozäge zwei standbei eis isch d'sprachtherapeutin näbt de logopädin u:und dänn mach ichs au im chindergarte integriert und da mach ichs vorallem ganz fest das ich d'sprach mit de bewege das muss ich ja nöd erchläre <<lacht>> mach au mit e sone körperversli mit mit gebärde wo d'sprach unterstützted entw sig das d'lutgebärde oder bildgebärde (3) und susch wänn ih als logopa äh als sprachtherapeutin dänn schaffe dänn schaff ich sehr oft au ich säg etz ich bin kei logopädin sondern kunsttherapeutin im fachbereich sprach dänn schaff ich mit de elemänt ähm mitem einzelne lut aso bi chind wo offne mund so die autisch äh die downchind mit downsyndrommitere offene mund schaff ich ganz viel mit n aso mit so mitem lut n sprüchli und spili oder au blasespili das es da so das känded si alles das mus ich nöd erchläre und dänn schaff ich aber au mit rythme das es s so chind wo (1) aso zum bispil etz hani ads chind dasi mit dene en fallende rhythmus laufe viel mit de bei schaffe das so id konzentration ine chömed oder bi de grössere chind au das mer es gedicht spräched und dänn wie gebärde dezue nämde wo zu dem gedicht passed das wie lärned (.) so chli d'impulskontrolle sälber z'führe was chunt jetz was chunt nachher und au mit de atmig das isch au no so es en elemänt vo de sprachstaltig (.) wo mer chan wie so ine tüferi atmig cho wos denn au so sprachüebige git [ja]	FVF	Ich verbinde als Kunsttherapeutin die Sprache mit Bewegung, indem ich Körperverse mit Gebärden, die die Sprache unterstützen zum Beispiel Lautgebären, verbinde.
I	und wänn si das da integriert im chindergarte mached was sind dänn d'zil wo si verfolgt dänked si au sprach fördere damit mal sprach chunt oder au scho mitem witblick si händ zwar vorher gseit sprach gsehd si nonig so als wichtige faktor fürd interaktion (.) au well d'interaktion momentan no extrem basal isch wänn si überhaupt stattfindet [genau] aber händ si villicht au scho de:e de fokus das mer das si sprachlich schaffe als sprachtherapeutin mit ah eventuell ischs nützlich fürd interaktion		
KL2	ja ischer ja ganz sicher und ebä das woni ihne gseit han we das taktile au verbinde mit de sprach oder bewegig verbinde mit de sprach ich cha mach mir da wirklich hli höffnig das das dänn echli chunt [ja] oder das mer au etz es värsli hämmer etz gad wo de wind blast f:f:f das mer so eifachi silbe mal üebt eifach nur f:f mit de mundstellig und das das eifach so j=jede tag mached das es irgendwänn amal villicht so chli chan chan ahgleit werde und (.) det wo es chind vo sich us scho chle wüt spräche mit dem mamama das mer das ich das wirklich ugriff und mer versuecht denn drus wirklich chli es spili z'mache und das echli lenger usez'zieh so und ich dänke shco wäni wäni bewegige mach wo en sinn macht zum zum vers (.) das ich dänke hilft das wahrschindlich scho au eh bitzli zu de sprachförderig [ja]	FVF	Ich verbinde das Taktile mit Sprache oder die Bewegung mit Sprache. Wir haben auch Verse die zum Beispiel von einem Wind handeln und dort bläst der Wind dann den Laut "f", dass wir so den Laut üben mit der Mundstellung. So machen wir das immer wieder, dass die Kinder es lernen. Und dort wo ein Kind von sich aus schon Sprache produziert, greifen wir das auf und versuchen daraus auch ein Spiel zu machen und es zu verlängern.
I	mhm (1) wie setzed si eich das isch mer etz gad no in sinn cho wie setzed si d'uk hilfsmittel ih		
KL2	ja das sind die piktos [ja] genau da hämmer immer ah de türe (??) das hämmer etz (.) nöd gmacht hüt da simmer etz bim znüni stah blibe well mer nachher use sind is (??) immer (.) das was gad ahstah chunt det ad türe [ja] das mer das eso gsehd mir händ au <<holt etwas, raschelt>> de (.) sonen tagesplan [ja] wobi das isch im momant no in zuekunft das etz nonöd ganz aber das mer dänn wie würd würd da hämmer amel es mariechäferlich <<zeigt auf den plan>> was gad jetzt ähm isch aso spile dänn gömmer abe in morgechreis dänn machemer üsen chreis da dänn düemer spile und s'git jedi jede tag jede wuche di glichi fertigkeit aso am mentig isch näh dänn ässemmer znüni gönd use in chreis und dänn gahts mitem taxi hei [ja] das simmer bitzli im hintergurnd au uf boue aber mir märked im momant das isch no z'schwer [ja] das isch no zviel darum isch es wirklich eifach das mer ine zeiged jetz isch znüni ässe das bildli und dänn dönd znüni ässe oder etz gömmer use und dänn zeigemer das das bild und bi dem chind wo mitem talker schaff de dömmer ihbezieh aso de muss üs a au mir wüllesed so chli sini lieblingspielzüg und die hämmer uf de talker ufeglade und dänn muss er üs etz wüekli säge ich möchte links und dänn das usläse woner möchte [mhm ja] det simmer simmer dra au dusse (.) ich möchte kegel [ja] mir änd so en=en für dusse und für dine die spielsache (.) oder wämmer mit ihm ufs wc gönd dänn dönd mirs zeige mir gönd ufs wc [mhm] so mit de piktos das er das verstaht [mhm] das mer wie ihn so	FVF FVF	Wir haben Piktogramme für den Tagesablauf, das versuchen wir zu nutzen um den Tagesablauf zu kommunizieren, aber das ist noch schwierig. Wir zeigen das Piktogramm und machen dann den entsprechenden Punkt im Tagesablauf. Bei dem Kind, das mit dem Talker spricht, haben wir die Lieblingsspielzeuge auf das Tablet geladen. Er muss uns zeigen, was er möchte und dann bekommt er das. Wenn wir mit ihm auf die Toilette gehen, dann zeigen wir das im Tablet. Wir sagen klar, dass der Talker nur für das Kind ist, der ihn hat, weil das seine Stimme ist. Der bleibt nur bei ihm.
I	für ähm wänn si etz so situatione händ wo si mehreri chind mitihbeziehd dönd si denn au scho uk hilfsmittel verwende oder eher nunig well die bilder chöne lese händ si gseit isch no sehr schwirig [ja] für d'chind		
KL2	das isch das isch no genau aber mir macheds mir dönds glih häre [ja] well irgendwie isch das üses zil das mer mit dem eifach echli chan dänn mal mit de zit [mhm] das eso chli säge (1) de talker hät nur das chind aso das möchtemer wie nöd das das anderi chind überchömed will da mir säged das isch wie sini stim [mhm] und das ghört ihm und da da simmer relativ sträng das kein anders chind gaht go druf druff drucke [mhm]	FVF	Auch wenn die Piktogramm für die Kinder noch schwierig sind, legen wir sie trotzdem hin, dass sie das mit der Zeit verstehen.
I	(3) und dänn süschd bim [(??)] bi dere situation dönd si demfall verbalisiere starch vo sich us über d'veralsprach und weniger mit piktogramm au no unterstütze		

KL2	weniger mit piktogramm aber mǎngmal je nach chind au aso zum bispil wǎnn mer wǎnn es chind nōd in chreis chunt [mhm] (.) dǎnn holemer s'grosse pikt ovo dem <<zeigt das piktogramm>> und dǎnn sǎgemer jetzt isch jetzt gōmmer alli in chreis [ja] so [ja] oder wǎnns nōd an znūni chunt etz dōmmer znūni ǎsse und so probieremer erchlǎre aber eigentlich ischs im momǎnt eher ũberd di verbalsprach (1) teils wǎnn mer hilf bruched nǎmer mer die [ja] (2) und das chind wo de talker hǎt en fũr sich elai	FVF	Wenn ein Kind nicht in den Kreis oder an den Znũnitsch kommt, dann nehmen wir das Picto zur Hilfe und verbalisieren aber trotzdem auch, was wir vom Kind verlangen.
I	tōnd si dōt quasi modle aber de blibt ganz klar bi dem chind		
KL2	de blibt ganz klar bi dem chind [genau] ja und de dōmmer mitem talker quasi de ih jedere situation mitihbezieh oder bim zim znūni ǎsse dut er ũs zeige ob er zerscht wot s'chǎsbrot ǎsse oder s'jemalt eso aber das blibt wũrklich [nume bi ihm] nume zwũschet [erwachsnege person und ihn] ja	FVF	Das Kind mit dem Talker sagt auch beim Znũni essen, was es will. Er muss sagen, ob er zuerst das Kǎsebrot oder das Jemalt will. Aber das geschieht zwischen den Erwachsenen und dem Kind. Der Talker wird noch nicht fũr die Kommunikation unter den Kindern verwendet.
I	und nōd fũr kommunikaiton mit andere chind		
KL2	nei im momǎnt no nōd villicht wǎnn das emale in ferner zuekunft mal isch <<lacht>> dǎnn sicher aber ja mhm		
I	ǎhm und jetzt di ledschdi frag das isch so eh hypothetischi frag		
KL2	{{gleichzeitig} mhm ohgott chan ich das <<lacht>>}		
I	{{<<lachend> si chōnd si chōnd frei das sǎge> was ihne gad in sinn chunt)}		
KL2	ja		
I	also mal ahgno si dũrfet es konzept oder es projekt entwicke [mhm] bi dem si frei bestimme chōnd wie d'peerinteraktion gfōderet wird ah ihre schuel oder ganz bsunders bi ihne chindergartechind [mhm] und si chōnd das ganz frei gstatte si chōmed alli ressource wo si bruched ũber aso seg das personelli ressource oder material oder rũm oder au know how si chōmed alles ũber was si bruched was dǎnked si wie wũrdet si so es projekt gstatte		
KL2	(2) mue gschnǎll es bitzli ũberlegge {{gleichzeitig} <<lachend> (??)>}		
I	{{gleichzeitig} <<lachend> alles guet lōnd si sich zit>}		
KL2	(5) aso ganz ganz klar das wani vorher scho gseit ha dǎnn wũrd ich ganz fest welle de tastsinn fōrdere mit ganz viel luschedvolle spielaterialie aso ich schwǎrme immerno so vo ennere badwanne wo ich so gern ih dem rum hett mit chriesistei das mer det dri chan go bade das es eso es gemeinsams erlǎbnis wird alli chōnd det dri go bade [mhm] das wǎr etz so ōppis und dǎnn wũrdig ad sǎge si mōchtet das die interaktion gfōderet wird dǎnn wũrd ich halt uh gern eh grossi badwanne welle das mer wũrklich all chōnted det ine aso so ich glaub dǎnn wũrd ich welle ganz viel erlǎbnis schaffe wo freud mached wo aber alli mitenand debi sind und wo mer dǎnn chan (2) wieter es spiel entwicke oder so aber z'erst wũr ich eifach gern (4) gmeinsam de tastsinn eifach fōrdere sich wo:ohl fũhle unds villicht unds luschedig ha mitenand und (3) glaub das wũrd ich mal als basis welle ha (1)	GFPI	Den Tastsinn fōrdern, indem lustvolles Spielmaterial verwendet wird, z.B. eine Badwanne mit Kirschsteinen und daraus ein gemeinsames Erlebnis kreieren, indem die Kinder dies miteinander machen. Lustvolle und schōne Momente schaffen, damit man es zusammen lustig haben kann und daraus dann ein Spiel entwickeln kann.
I	und si hǎnd gseit das alli debi sind was heisst alli		
KL2	alli chind chōmed dǎnn id badwanne ine		
I	und alli vom chindergarte [ja] ja <<lacht>>		
KL2	<<lacht>> aso d'chind da (??) di erwachsne mũnd dǎnn {{gleichzeitig} nōd alli au no dri <<lacht>>}		
I	{{gleichzeitig} <<lachend> ja>}		
KL2	genau das mer alli chind so so wũrdi mit chriesistei so zuedecke und die wǎred det ine und die hetted dǎnn mitenand spass und chōnted dǎnn enand die chriesistei irgendwie ja chli (.) villicht chli de ander zuedecke mit chriesistei oder so aber eifach grundsǎtzlich (3) ja de ander ih so eh schwǎri decki ineruggele und und brot bache mitne oder eifach aso so das chle denand dōrfet chnǎtte (4) jetzt mus ich halt vom ine chindergartechind usgah [ja logisch] ich han im momǎnt au no sehr sǎg ich mal schwachi chindergartechind (2) womer nunig det sind woni jetzt so wũrklich chan (.) die interaktion (4) grad eso eis zu eis ǎhm fōrdere (5) aber s'cha ja hypothetisch si {{gleichzeitig} (??)}	GFPI	Miteinander den Tastsinn erleben zum Beispiel einander zudecken mit Kirschsteinen, den anderen in eine Gewichtsdecke einrollen, einander Kneten beim Brot backen.
I	{{gleichzeitig} ja alles was si s'gfũhl hǎnd} das bruchts <<lachend> damit mer das fōrdere chōnd>		
KL2	(10) ja scho das das das d'chind es interǎssi es gmeinsam ōppis gmeinsams interǎssi chōne ufd bei z'stelle wo wo alli chind irgendwie so packt [mhm] aber das versuech ich ja eigentlich scho im alltag au scho aber villicht wǎnn ich etz so es projekt het ǎbe (8) ja ich blib debi dǎnn wũrd ich wũrklich (6)	FEA	Ich versuche im Alltag auch schon ein gemeinsames Interesse der Kinder zu finden, das alle Packt.
I	de gmeinsami fokus		
KL2	(3) und sehr fest unstrukturierts spielmaterial glaub ich eifach so so schachtle oder oder rolle wo mer dǎnn wie chōnt entweder mit de rolle en turm baue aber als als mikrophon bruche am andere ōppis i sohr z'flũstere (.) oder (2) am andere chind villicht villicht ũber d'bei d'rolle ruggele ich glaube ich wũr luege das ich ganz viel unstrukturierts spielmaterial hett wo ich dǎnn je nach idee vo de chind so chōnt ufgriffe und dǎnn so probiere die interkation echli z'fōrdere oder gmeinsam us dene rolle dǎnn (.) es hus boue oder das mũsted etz halt anderi rolle si oder eifach irgendōppis (.) mitenand entstah lah wo jede ōppis bitreit [ja] oder so	GFPI	Unstrukturiertes Spielmaterial verwenden, mit dem man viele unterschiedliche Dinge machen kann. Die Ideen von den Kindern aufnehmen oder zusammen etwas gestalten, bei dem jeder etwas beitragen kann.
I	und dōrfi schnǎll frōge was isch fũr si de vorteil vo unstrukturierte material		
KL2	(1) ich find dǎnn isch es so wie (.) viel meh offe lassen was mer demit chan spiele wǎnns eso ich sǎg immer so es es puzzle isch [ja] das da hani de fokus meh zum bispil ufd finmotorik oder uf d'formerfassig was chunt da ine aber da gits ja nur ei mōglichkeit zum das herzli inegaht und det fōrderi wie ōppis anders oder au d'konzentration oder s'schaffe am tisch oder so und bim unstrukturierte spielmaterial glaub ich ǎbe (1) das holt s'chind wie det ab wos isch oder ich chan dǎnn beobachte was es demit spielt und probiere us dem spiel use villicht en nǎgste schritt ǎhm fũr das chind [mhm] wie so ahzstǎche	GFPI	Offenes Spielmaterial gibt die Mōglichkeit unterschiedliche Dinge daraus zu machen, es holt das Kind dort ab wo es steht. Die Bezugsperson kann beobachten was das Kind macht und das aufnehmen und eine neue Idee einbringen, um das Spiel zu erweitern
I	aso quasi s'chind hǎt wǎnn ich das etz richtig verstah s'chind hǎt durch das d'mōglichkeit (.) ōppis z'starte wos aber nōd ga ũberforderet oder unterforderet [ja] well es isch offe und si hǎnd aber glichzeitig au d'mōglichkeit oder vermehrt durch das d'mōglichkeit ōppis drus entstah z'lah [ja] isch es das [ja] <<lacht>>		
KL2	ich han dǎnn wie so (2) ǎe etz zum bispil maroni rũerts es nur dur de rum oder chōnd mir chan ich malen input gǎh und verschiedeni kōrper hǎrstelle und dǎnn dōmmer die det dri (2) oder ja=ǎ=s'g'it eifach dǎnn ich chan dǎnn wie meh ich da bi dem bim bi bi dene formspili klar ich gsehn es chas no nōd oder es erfasst d'form nōd aber es ǎh bũtet dǎnn wie nũme nōd meh ich chan wie nũme witer dǎnn det [mhm mhm] und ich glaube	EF	Bei offenem Spielmaterial sehe ich, was das Kind damit macht und kann einen Input geben, dort wo das Kind gerade steht. Bei stark strukturiertem Spielmaterial wie zum Beispiel Formspielen, kann ich nur etwas damit machen und ich kann nur sehen, ob es das Kind kann oder nicht.
I	und mit bezug uf peerbeziehig mit dem offene (.) spielmaterial		
KL2	(1) mhm (4) ja ǎbe denn chōnt mer zum bispil die marroni nǎh und es chind lit am bode und mir dōnd emal die maroni druff zum bispil so mit maroni zuedecke das chunt mer jetzt oder ǎhm (3) ja mir wũred dǎnn eifach irgendōppis drus us entwicke oder ǎbe so mit mit holzspuele chōnt mer (.) ǎs chind eh paar id hand geh aso ich dǎnk etz eifach lut [ja <<lacht>>] so so id hand gǎh und denn chōnt mer versueche das mer gmeinsam en turm bout oder so je nachdem wies so mōglich isch [mhm] eso (??) eso wũrd fōrdere		
I	(2) wũred si au anderi fachpersone mit is boot hole oder eher (2) ih de gruppe blibe wo si scho kǎnned		
KL2	(6) nei aso wǎnns dǎnn es projekt gǎbti so won ich dǎnn wũrklech ǎhm es budget het und alles was si mir da vorgschwǎrmt hǎnd [ja <<lacht>>] <<lacht>> dǎnn wũrd ich villicht au no eh witerbildig mache und ja mich sǎlber witer informiere und fachpersone is boot hole ja doch ich dǎnk dǎnn wũr das scho chli	GFPI	sich weiterbilden, weiter informieren und Fachpersonen mit in Boot holen
I	und informiere ih welle bereich ine (3) wũssed si das grad		

KL2	(12) ja villicht heilpädagogi so es so en oder en dozänt ich mach etz gad no eh witerbildig (.) en dozent vo de heilpädagogikusbildig vo züri isch im momänt bi ois und mached eso schuelige und etz dä (.) etz luegmer ebe die chindlich entwicklig gad ah [ja] und (.) det hämmer etz scho viel video gseh vom spile und ich glaub ich wür dänn ganz konkret öpper ahfröge wo ich jetzt künne öb öb er mal chunt und so mal luegt oder ahregige git es [mhm] aber ich han etz nöd so wit dänkt	GFPI	jemanden anfragen, dass diese Person vorbeikommt und Inputs gibt
I	<<lacht>> das isch au uh eh schwirigi frag		
KL2	<<lachend> ja>		
I	<<lacht>> genau jetzt ganz zum schluss gits no irgendöppis wo si (.) mitteile möchtet well si finded das sich mega wichtig wels ersch wels entweder nunig gseit worde ich oder well sis normal bsundrigs wänd hervorhebe etz vo dem ganze gspröch im bezug uf peerbeziehig		
KL2	(5) das sind scho dä die fingerversli woni würklech sehr als sinnvoll ahluoge und (.) im momänt passierst ja n ovo mir zum chind und s'zil da hani tatsächlich schomal das die dänn chönd die gägesitig emal mache wänns dänn das wie so sälber es si nd ganz eifachi das es dur das dänn au am andere mached das da hani en grosse fokus druffe ih dere arbet [ja] ja (2) ja aber das andere hani etz gseit wasi han welle {{gleichzeitig} ich hoff ich heg ihne chöne hälfe}	FVF	Ich erachte die Fingersli als sehr sinnvoll. Die Hoffnung ist, dass sie diese auch mal gegenseitig machen, da habe ich einen grossen Fokus darauf in meiner Arbeit.
I	{{gleichzeitig} <<lachend> guet ja uf jedefall>}		
KL2	es sind nöd so <<lachend>eifach frage gsi>		
I	ja das chani mer vorstelle [...]		

Analyse 1, Interview L1			
	Antwort	Kat.	Übersetzung
I	[...] als ersts nimmts mich wunder wie so eh typischi situaiton usgseht wo du im alltag beobachte chasch (.) wo zwei oder mehreri schüelerinne miteinand in interaktion trete chönd		
L1	(2) also das föht am morghe im morgechreis ah (.) das findet ih de klass staht das sind alli (1) meistens sind foif schüeler ahwäsened will ei schüeler nid jede tag da isch oder ebe öpbert anderst chrank isch und si müend sich alli mit ihrne möglichkeite am morghe begrüesse (1) das heisst er wo s'ipad het mit de augestürig goht zu jedem chind öpbert tret is ipad und seit guten morgen so und so u:und je nochdem reagiert s'gegenüber gwüssi reagiered sehr guet verbal u:und (.) anderi (.) vorallem mit ass rege sich uf sobald das irgendetöpper z'noch chunt aber reagiere au es=s ih de zwüschezit is so das eigentlich alli luege so nachem (.) was sölli etz säge etz sind alli dert ine (2) etz sind so öppe vier foif mönet zämme aber es chunt es chunt eh reaktion und gwüssi froie sich sehr oder oder häffe ah dem:m (.) näbedzue sich so z'benäh wie sie dänke das es seti si das isch so ei si das isch so en situation wo mer eigentlich wie jede tag hend [mhm] (1) und süsch sehr viel halt in:aso ich luege das ich d'chind ou z'zwöite id therapiesituatone nime do gits halt ganz viel oder ganz oft halt ehm de wächsel zwüschet de therapiestunde wenn eis chind do isch unds gwüssi vo de grössere oder vo de sälbstständigere so musis säge die chämend elai und chlopfe de (.) und de stö villicht eis chind s'andere do no öppis am spile oder am ufrume und do gits ganz vill eigetli ustusch ou zwüsche ihne	BPI FEA EF	Im Morgenkreis müssen sich alle mit ihren Möglichkeiten Begrüssen. Das heisst, dass er der das Ipad mit der Augensteuerung hat zu jedem Kind hingeht, während jemand sein Ipad trägt. Jenachdem reagiert das Gegenüber. Gewisse reagieren sehr gut verbal und andere, vorallem die mit ASS regen sich auf, sobal ihnen jemand zu nahe kommt. Aber in der Zwischenzeit schauen eigentlich alle. Sie sind jetzt ungefähr vier oder fünf Monate zusammen und es kommt eine Reaktion. Gewisse freuen sich sehr oder helfen dem neben sich, sich so zu benehmen, wie sie denken, dass es richtig ist.
		BPI FEA	Ich schaue, dass ich die Kinder auch zu zweit in die Therapiesituation nehme. Dort gibt es ganz oft Interaktion beim Wechsel der Therapiestunden, wenn ein Kind noch da ist und gewisse von den selbstständigeren alleine kommen und dann klopfen. Und dann kann es sein, dass ein Kind gerade noch etwas spielt oder aufräumt und es dann dort zu einem Austausch kommt zwischen den Kindern.
I	(2) ähm (2) jetzt häsch beschriebe die situatone im morghechreis [ja] wo d'chind sich gegesitig begrüessed welli ahspekt vo dere situation erkännsch du immer wieder gahts det hauptsächlich um das hochritualisierte oder (2)		
L1	das isch sicher en teil aber es goht eigentlich aso es goht au de lehrpersone döt vorallem drum dass alli lehre uf ihrgend en art ganz eifach sache z'kommuniziere oder und de gids särigi wo de halt jetzt dra sind so ersti sache mit piktos oder mit gebärde und das chunt villicht noni spontan vo de chind aber s'goht wie drumm das si sälber vo sich us (2) öppis sehr standardisiert oder öppis vo mir jo alli mached enand begrüesse das isch ich gloub das isch im vordergrund	FVF	Es geht bei dem Begrüssungsritual vorallem darum, dass alle lernen auf ihre Art ganz einfach Sachen zu kommunizieren. Erste sachen mit Piktogrammen oder Gebärden. Es geht darum, dass sie selber von sich aus etwas standardisiertes, dass wir alle tun, kommunizieren. Das steht im Vordergrund.
I	(2) ähm (3) setting und situatone ih dene bsunders hüfig interaktione ich glaub das isch bi ois logopädinne no bitz schwiriger		
L1	ja s'isch schwiriger		
I	<<lacht>> zum das chöne beobachte und etz häsch no die ähm übergangs äh situation gnännt gids no anderi settings [ja] oder situaitone wo viel interaktion entstaht oder wo du viel interaktion chasch beobachte		
L1	aso ich versueche würklech d'chind z'zwöite z'näh ou zum bispil im imene speel wos aso briobahn isch im momänt de absoluti briobahn und bi de elttere sinds lego de absoluti rönner oder [mhm] und do wenn de einti öppis wott vom wo etz de ander gad am spile isch aso do do lehremer ou so sache oder öpper ehm brucht hilf ich schaff viel handligsorientiert und denn luegi au dasi cha z'zwöite näh aso das cha si bastle oder sehr gärn ehm bach chocheirgend also vorallem bache und (.) denn nimi eich bewusst chind zäme wo NID (.) die gliche kompetänze hend und wos etz zum (.) zum bispil de einti bueb mit ass wo (.) kei verbalsproch het aber wo etz ahgfonge hät mit gebärde das er das bitte helfen äbe NID NUR immer de erwachsinge gegenüber ihsetzt will das isch jo das wo mir immer wo ihm verlange sonder das er das ou lehr de andere gägenüber ihsetze (.) u:und das funktioniert egentlich rächt guet und en andere wo sich de wo de eher muess lehre das er sich eh bitzli muss zruggnäh und muss warte bis (.) jo egentlich chunt bitte helf mir und nid eifach drilänge aso ich lueg würklech das ich si viel miteinand ha und ich merk au das sie viel interessierter sind etz sim hämmer ganz viel ou es wiehnachtsbüechli ahgluegt und wenn das öpper anders es anders chind verzellt isch das so viel spannender (.) <<leise>> als wenn ich das verzelle (.) eigentlich> aso so sachen ou ja ja das isch jo aso mir hend sprachlich sehr unterschiedlich starchi chind dörte	FEA EF	Ich versuche wirklich die Kinder zu zweit zu nehmen, auch im Spiel. Zum Beispiel ist Briobahn oder bei den älteren Lego gerade der absolute Renner. Und wenn dann einer etwas will, was der andere gerade hat, dann lernen wir auch solche Sachen oder wenn jemand Hilfe braucht. Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert. Da schaue ich auch, dass ich sie zu zweit nehme. Also dass ich bastle oder backe. Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben. Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt mit Gebärden: "Bitte helfen" auszudrücken. Dass er es nicht nur den Erwachsenen gegenüber ausdrückt, sondern auch lernt dies bei anderen Kindern einzusetzen. Der andere Junge muss eher lernen sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim aderen Kind etwas zu helfen. Ich merke auch, dass sie viel interessanter sind. Jetzt haben wir gerade Weihnachtsbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender, als wenn ich es erzähle. Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder.
I	mhm und di sprachlich unterschiedliche chind oder mit de unterschiedliche ahforderige sind das denn immer chind uf gleicher stu:ufe [ja] {{gleichzeitig}} well da chan sich d'entwicklugsschritt sehr unterscheide)		
L1	{{gleichzeitig}} jo so jo jo a)		
I	oder mischisch das au		
L1	aso ich ich misch scho au aber das etz das einte bispil woni etz ihm momänt mit dem wiehnachtsbüech eso ha döt isch er eigentlich altermässig isch er scho ih de erste klass und er isch kognitiv viel stercher und emotional weniger ihgschränkt will er kei autismus het aso (.) äär wo ganz eh schwäri aso würrck ass im sehr usgeprägte sinn het oder [mhm] ja nei das mischi eich ganz bewusst [ja] ja	EF	Ich mische die Klassenstufe auch. Das vorherige Beispiel mit dem Weihnachtsbuch, der ist altersmässig schon in der ersten Klasse. Er ist kognitiv viel stärker und emotional weniger eingeschränkt, weil er keinen Autismus hat. Aber ja, das mische ich ganz bewusst.
I	ähm wänn du im alltag villicht etz gad ih dene situatone wo du si z'zweite häsch oder au bi übergäng eh interaktion beobachtisch wo du wie märksch ou etz muesi ihschritte well irgendetöppis hunt nöd d'stand wo villicht het welle z'stand cho oder es verlauff nöd so wie mer sich das wünsche wür vom chind her oder au us ois erwachsneperspektive was bruchts dänn vo dir ih dere interaktion damit das trotzdem no so uf en guete wäg chunt		

L1	<p>aso das isch fast immer so das nid ganz so <<lachend> chunt wieni wetti> ähm (3) aso vorauem (1) mit chind usem autismspektrum bruchts oft das ich echli abstand schaffe und echli obenabe briche und das si wie en momänt ou zit hend sich ähm sich ou zrug z'zieh aso wenn si mit öppisem ahfond und ih öppisem drinn sind hend si jo nid di glich wet und si das zum bispil gern mache de sinds hend nid di glich gschwindigkeit wien är do und villicht wette si etz zum bispil eifoch teig chnätte weni mol öpper so wit ha daser teig chnätte de wotter nid ufhöre wenn de ander seit aber etz musch usrolle oder und det chunt seich zu viel konflikt und de isch es wie äbe do äne no (3) echi (.) mitem stärchere chind villicht echli mit äbe erkläre mit pause und so und bim andere chind sig das mit gebärde oder was ou immer de wie z'säge lueg und etz chunt de nägst sch de nägstchi schritt aso ganz viel handligsplanig im ganz eifach tue wo mer si äbe gebärde piktos und do äne wie z'zeige lug er isch noimet anderst dra so wie uf beidne site eso chli das weni d'frog richtig verstande ha</p>	LPI EF	<p>Ich muss fast immer eingreifen. Mit Kindern aus dem Autismspektrum ist es oft so, dass ich ein wenig Abstand herstellen und die Aufgabe vereinfachen muss, dass sie einen Moment Zeit haben und sich auch zurückziehen können. Wenn wir zum Beispiel Teig kneten, dann haben sie nicht das gleiche Tempo und wenn ihnen das Gefällt, dann wollen sie nur das tun. Und wenn ich dann mal jemanden so weit habe, dass er Teig knetet, dann wollen sie nicht aufhören, aber das andere Kind sagt dann: "Jetzt musst du ausrollen". So kann es zu einem Konflikt kommen. Dann muss ich diesem Kind erklären, ob das jetzt mit Gebärden und Piktogrammen ist oder was auch immer, dass dieses Kind jetzt an etwas anderem dran ist. So dass es für beide klar wird.</p>
I	<p>ja <<lachend> genau> [guet] ähm (2) was hilft dir ih sötigne situatione (1) wänn du wie merksch ah etz bruchts vo mir eh hilfstellig damit das irgendswie (2) no z'stand chunt oder ebe das das du die wie chasch tränne was was isch unterstützend ih dene situatione für dich</p>		
L1	<p>das ich immer gneweg piktos <<lachend> parat ha <<lachend>ja> <<lacht>> jo nei und das ei das ich d'chinddoch (3)relativ guet kenne [mhm] das ich aso es passiert wüchle vor allem bi de es git au süsch mol missverständnis aber bi de ahpruchsvollere chind wo (.) aber das ich ou s'verhalte im grobe relativ guet kenne und ruhi ga:anz viel ruhi und glasseheit <<lachend> ja> ou wens halt nid so usechund wies wises jo ich gloub ou irgendwo bitz äbe mit de zit d'erfahrig und jo es isch au nid schlimm wes mol nid klappt wenn mer das zil wo mer eigentlich das musi immer wieder (.) ändere oder eso chle so ahpasse [ja]</p>	EF	<p>Genug Piktogramme zu haben, hilft mir. Und vor allem, dass ich die Kinder doch gut kenne. Es gibt schon mal Missverständnisse, auch gerade bei den anspruchsvolleren Kinder. Aber auch dort kenne ich das Verhalten relativ gut. Es braucht aber Ruhe und Gelasseneheit und die Haltung, dass es nicht so schlimm ist, wenn man das geplante Ziel nicht erreicht. Diese muss ich nämlich immer wieder ändern oder ein wenig anpassen.</p>
I	<p>und etz no anderst ume was isch bsunders herusfordernd wänn du versuechs ch hilfstellig inezgäh und du merksch äh etz musi glaubs z'zil ahpasse chasch da wie säge was isch da ah dene situatione bsunders herusfordernd oder warum klappets dänn wie nöd</p>		
L1	<p>(3) mängisch gohni vo aso hani wie s'gfühl villicht falschi vorussetzige will das isch ja es ganzes team wo mit dene chind schafft und ich go (.) wenn ich etz mit de förderlehrperson en heilpädagog mir düend das zämme aso mir mached eigentlich eh gmeinsami sone chline handligsplanig für di nögsti zit und äh ich hang ad ledschin aso es bispil ähm zuerst danach und ich ha immer mhm mit mim plan gschaffet und ich bin outomatisch devo usgange das alli di gliche bilder bruche aso mit gälb und blou und das chind het (.) aso (.) de isch überhaupt nid drus cho und mir hend im nachhinein festgestellt das ih de klass eigentlich mit ganz eneme andere ablauf schaffe aso obwohl das mer de scho lang aber es si de halt immer wieder anderi persone und (.) bi ois sind di pädagogische Mitarbeiterinne wächsle vo tag zu tag [ah] etz ih dere klass sind nid alli immer do sind sehr erfahrigi lüt aber jedi machts immer wieder bitz anderst und de z'märke eh das goht gar nid aso s'brucht de ou wieder viel zit zum sich abspräche [mhm] oder äbe viel aso wenn ich id ässenssituation mitgoh das wär no en anderi situation won ich chind ha o uno so mit schluckstörige und so wo eifach inre andere situaiton das wos do inne funktioniert nid goht villicht ou wes de nid z'zwoite sind sondern wells z'zähete sind am tisch oder und (.) eifach s'goht efach nüt meh s'schreit nur no aso wie säge hey (.) ja (.) do isch no kei transfer da s'goht nid so</p>	EF EF	<p>Weil ein ganzes Team mit den Kindern arbeitet, kann es sein, dass wir unterschiedliche Materialien verwenden im Bereich der UK, was wiederum für das Kind schwierig sein kann. Ich habe mit einem Kind den Ablauf von zuerst und danach gelernt und bin davon ausgegangen, dass alle das gleiche Ablaufschema benutzen und habe dann im nachhinein festgestellt, dass alle ein anderes Schema verwenden. Auch wenn wir die Förderplanung zusammen machen und alles erfahrene Leute sind, kann es doch zu solchen Unterschieden kommen, weil die Absprachen sehr zeitintensiv sind und jeder dann sein eigenes Schema verwendet. Das kann herausfordernd sein.</p> <p>Ich habe auch Kinder mit Schluckstörungen und wenn ich dann in die Essenssituation mitgehe, merke ich manchmal das etwas nicht funktioniert, was ich zuvor in der Logopädie therapiert habe. Ich merke dann, dass noch kein Transfer stattgefunden hat in die reguläre Essenssituation.</p>
I	<p>und etz hesch vorher gseit ähm wells alli anderschd mached isch das bezoge uf di unterstützende ((gleichzeitig) kommunikationsmittel mit dene abläuf oder au no anderi sache wo der gad ihfallt)</p>		
L1	<p>{{(gleichzeitig) ja jo jo nei nei}aso das isch etz wüchle de ablaufplan hämmer muese feststellees hend alli en guete und di einte hend villicht öppis vo metacom abeglade und di andere hend irgendöppis vo irgеме ass ähm programm oder so und (.) es händ natürli alli ou ganz en andere hindergrund bi us hets ou sehr viel sozialpädagogie und das das isch vor allem dort süsch simmer ähm hemmer abmachige klar welli piktos das brucht wärde und welli gebärde etz hets natürli aber ou das lüt het wo noni chöne gebärde oder nur sehr oder wo villicht eh gebärde nid richtig mache oder di einti person unterstptz immer vo hinde und di ander vo de site und das fñhrt de scho (.) zu irritation es sind mängisch so ganz chlini sache wo die chind bewusst wüchle eifach wöhr nähnd s'isch nid s'gliche (.) und das ich halt glich nid ähm ih minnere ganze arbeitszit ih de klass bi und nid so viel mit allne aso ih schaff scho viel mitne zäme aber ich gseh si nur ih churze momänt mit de chind oder ich gseh nid immer süsch würdi villicht säge ou aber lug (.) oder mached ihrs etz nid eso und das fñhlt halt mängisch als logopädin wo mer nid immer in aso integrativ schaffsch</p>	EF	<p>Wir haben Abmachungen welche Piktogramme wir verwenden und welche Gebärden, aber gerade in der Ausführung der Gebärden kann es sein, dass manche Personen die Kinder beim Lernen anders unterstützen. Die eine Person vielleicht von der Seite und die andere Person von hinten. Manche können die Gebärden vielleicht noch nicht. Und so kann es immer zu Irritationen kommen beim Kind, einfach weil die Bedingungen nicht gleich sind und die Kinder das so bewusst wahrnehmen, dass es nicht das Gleiche ist. Und das ist halt dann doch manchmal schwierig, weil ich nicht immer in der Klasse bin. Ich sehe die anderen Fachpersonen immer nur für einen kurzen Moment mit den Kindern, sonst würde ich vielleicht sagen: "Oh, schau! Wir machen das unterschiedlich". Da fehlt es mir manchmal, dass ich nicht integrativ arbeite.</p>
I	<p>mhm (4) was danksch du welli fähigkeite bruched chind damit si meh oder weniger erfolgrich chönd ih peerinteraktion inegah</p>		

L1	(6) ich glaub si müend vom entwicklungsstand scho (.) gwüss (.) aso ich ha s'gfühl (.) äbe es muess s'interässe am gegenüber scho da si und das isch ja oft mitem ass se:ehr aso sehr schwirig scho es interässe aber meh am objekt und eso (3) s'trianguliere bin ich hüt überzügt muess ou das muess ou vorhande si das es well süsch (.) gohts wie wie nid das sind so d'grunddings eigentlich (.) und (2) nid körperlich es müend nid körperlich föhigkeit gross aso ich merke da goht viel meh als mir aso als ich ursprünglich ha es chind wo körperlich sehr ihgschränkt isch hchan durchus (1) scho sehr früh mit anderne kommuniziere [ja] <<lacht>> ou wänn mers nid dänkt	EF	Ein Interesse am Gegenüber muss vorhanden sein. Das ist bei Kindern mit ASS sehr schwierig. Sie haben eher Interesse an einem Objekt. Und ich bin überzeugt, dass das Triangulieren vorhanden sein muss. Weil sonst geht es nicht. Dass ist so die Grundvoraussetzung. Körperliche Fähigkeiten müssen nicht speziell vorhanden sein. Da merke ich, da geht viel mehr, als ich ursprünglich mal angenommen habe. Ich habe ein Kind, das ist körperlich sehr eingeschränkt und das kann durchaus schon sehr früh mit anderen kommunizieren.
I	(1) und welli föhigkeit wo d'chind etz scho mitbringed erliechtered sone peerinteraktion etz bezoge uf die gruppe wo du häsch im chindergarten		
L1	(3) alli wo (.) vorher scho kontakt gha händ mit andere chind [mhm] innere kita (.) oder irgendwie NID NUR einzelförderig und mir hend viel chind wo (.) eifach no en familiebegleitig aso mir hend viel chind wo äh kesbindung well si im heim sind wo das familiär nid oder d'familie nur gad so ihrem geschützte rahme miteme chind mitere beeinträchtigung gsi isch und möglichst nüt gäge usse und für die isch es viel viel schwiriger als chind wo im garte scho mit de nochbarschind kontakt gha hend also das d'er=d'fähig eigentlich wones chind mitbringt (1) im kontakt oder was si gsähnd wie d'eltere kontakt hend das macht viel us	EF	Kinder, die schon Kontakt hatten mit anderen Kindern - zum Beispiel in einer Kita - und nicht nur eine Einzelförderung erhalten haben in einem geschützten familiären Rahmen, bringen eher förderliche Kompetenzen mit. Für Kinder, die immer nur in der Familie waren, ist es schwieriger, als für diejenigen, die vielleicht schon mit den Nachbarn zusammen im Garten gespielt haben.
I	mhm (3) und welli eigeschafte verhindere so es dut sich etz echle villicht echle gegespiele aber was welli eigeschafte wo d'chind mitbringed verhindered so eh bitz zum chöne in kontakt trätte oder was was erschwärts was dänksch was gits da für eigeschafte		
L1	(6) zum eine ou etz bi weniger beiträchtigte chind so chind wo sich gwohnt sind (1) das si immer verstande wärde das ihne alles brocht wird (.) und ehm d'eltere total fokussiert sind uf das chind und villicht ou sehr wend guet mache wo aber wie so chli (1) der könig no sehr egozentrisch oder aso d'wält dreht sich um si und das chan ganz jung si oder scho so chli elderund und eigentlich nur uf die ja und s'ander isch serigi wo wüchlech nur uf objekt (1) bezoge sind sonderinteresse aber no kei interesse aso mit ass sehr usgeprägt (2) [mhm (1) die] JO ODER ODER lieber sogar ufes objekt verzichte als für es objekt in kontakt zträtte (.) das gits ja ou oder (.) so das (1) ja	EF	Kinder, die sich gewöhnt sind, dass sie immer verstanden werden und dass ihnen alles gebracht wird. Bei denen die Eltern total fokussiert sind auf das Kind, weil sie es vielleicht sehr gut machen wollen und somit die egozentrische Weltsicht des Kindes fördern. Solche, die sich nur auf Objekte fokussieren und Sonderinteressen haben oder sogar lieber auf ein Objekt verzichten, als für das Objekt in Kontakt treten zu müssen. Das gibt es auch.
I	was dänksch du welli kompetänze chasch du im allag fördere wo dann hälfed oder wo erliechtered das si in interaktion trätted		
L1	(5) aso s am ahfang isch ähm mol uf öppis lehre zeige eigentlich au zeige was ich (.) wetti und denn kontaktufnahm ou gad (.) aso augekontakt emol im im erste ahluege und denn muss mer no gar nüt chöne säge und ufs andere isch wüchlech irgendwo z'zeige oder s'in ich lgoub s'interässe ah de ah de umwält irgendwo nid total nur ih sich versunke si sondern (1) nid mir hend do viel chind die chöne und die hend no (1) fast ke erfahrig mit dä umwält si si ou n=noni ih=irgendwie in innere fö enner f=förder sonner institution oder so öppis so im sinn wos eh begleitig gha hend wo (.) noni wüsse wüchlech wasn öpfel isch und wo das en öpfel chunt (.) oder eifach wo s'wältwüsse no extrem chli isch und sobald das das eh bitzli grösser isch (.) erwacht ou s'interässe erwacht ou s'interässe über so öppis z'rede oder so öppis welle oder so öppis welle mache (.) und das machts eifacher (1) aber s'bi nid nur ih es sind denn wie alli simmer zäme im team eigentlich [ja]	FVF	Lernen auf etwas zu zeigen, das ich will und dann auch die Kontaktaufnahme. Augenkontakt und sich anschauen und da muss man noch nichts sagen können. Ich glaube das Interesse an der Welt wird grösser, wenn das Weltwissen zunimmt. Wir haben Kinder, die haben noch fast keine Erfahrungen mit dem Umwelt machen können. Das Interesse über etwas zu sprechen oder etwas tun zu wollen steigt, wenn das Weltwissen grösser ist. Aber das fördern wir alle im Team und nicht nur ich.
I	und wie setzisch du de tiel wo dere förderig um		
L1	ja aber nid aso SCHWÄR ganz ganz SCHWÄR beiträchtigt chind im verhalte und ih de soziale entwicklig und derigi hät ebe viel ähm ganz am ahfang nid will das gar nid aso si sind ou si hend ih de klass de morgkreis aber gwüssi chind sind nächher sehr (1) ih ihrem eggli und hend do ihri wänd rundume und (1) gwüssi rönne devo und schreie di ganz zit aso die chani ou nid am ah aso im alltag nid am ahfang scho aber meistens wüchli so nacheme halbe jahr wens d'struktore am ahfang isch ja alles wie ou neu wenn d'struktore kenne und d'abläuf kenne (1) de cha das ou mol uf de spielweise si bim bim schoukle oder eso [mhm] aso s'si wüch basali sache wo me de de ander villicht mal ufforderet es schübsli z'gäh oder mer wet sälber uf das (.) uf die schaukle ue aso wüchlech ganz aso nid so höch obe dänke mir sind wüchlech ganz basal [ja] ja	FEA	Kinder die schwer beeinträchtigt sind im Verhalten und der sozialen Entwicklung und von diesen haben wir viele, da beginne ich sehr basal. Zum Beispiel auf der Spielwiese beim Schaukeln wo man einem anderen vielleicht auch einen Schubs gibt oder man will selber auf die Schaukel und fordert denn anderen auf einen Schubs zu geben. Das aber nicht am Anfang, sondern nach ein paar Monaten, wenn sie die Strukturen und Abläufe kennen.
I	(2) ähm etz logopädinne schaffed hüfig au im einzelsetting und das schint etz uf de ersti blick eher ungeignet für d'förderig vo de interaktion zwüsche zwei chind aber wo gsehsch du trotzdem im alltag d'chance (1) das mer ebe trotzdem d'peerinteraktion chan fördere		
L1	(2) aso ich du bewusst nid nume im einzelsetting schaffe das isch wüchlech aso bewusst ähm ebe ou will mir viel chind mit ass hend wo ich finde das ghört wie z'erst mol eifach akzeptiere s'gägenüber s'isch no öpper do akzeptiere mues gar nuni so viel kommunikation si aber ich han natürlu au d'möglichkeit das ich immer mal wieder ih de klass bi oder d'chind ähm das goht nid mit alle lehrpersone aber etz de chind mit de chindsglehrperson gaht das sehr guet das ich chind irgendwie usenime oder (.) äbe z'zwoite nime i ha die möglichkeit [mhm] wens ums thema interaktion goht chan ich das guet mache da hani ähm glück [mhm] s'isch nid überall so	FEA EF	Ich arbeite bewusst nicht nur im Einzelsetting, auch weil wir viele Kinde rmit ASS haben, wo es am Anfang auch dazu gehört, einfach mal zu akzeptieren, dass ein Gegenüber anwesend ist. Da muss noch gar nicht so viel Kommunikation sein. Ich habe auch die Möglichkeit immer mal wieder in der Klasse zu sein, das geht aber nicht mit allen Lehrpersonen.
I	mich nimmt etz no wunder häsch du irgendwelchi spezielli ahsätz wo du dann verwändigsch oder irgendwelchi therapie (.) programm uf die du dich berüfesch oder duesch du alles sehr am chind ahpasse und wo dir här idee näh		

L1	<p>aso mhm (.) ich ha ganz viel im ganz früehne bereich aber das isch wenn ich würlöch im erste teil schaffe uf interaktion isch nach kommass ich weiss nöd ob du das aber das isch das wo ich (1) m:mega gueti erfahrig gemacht ha aber glichzeitig immer mit de methode vo de unterstützte kommunikation da wichi eh bitz ab will si das wie erst später macht das isch be me:er scho rächt früeh und ich finde mer chan sache döt dru nachher ou (2) miteme and oder en en andere schüeler wo sache meh macht oder das zum bispil (.) ähm mhm da min sitsack wos jo do wo gwüssi chind sich de würlöch und und wo mit massage oder berüehrige wo würlöch ei bueb ha eh bitzli eige isch aber (.) stärker und sich sehr um die schwächere kümmeret wo eh so öppis extrem guet ahchunt und wo halt würlöch abgwandelt isch vo dem kommass [mhm] aber wo wie es chind en teil devo übernimmt [mhm] (.) oder wenn zum bispil ähm ich schaff no viel mitem novaphon vibratione (.) ah wos ja eigentlich au vom kommass här chunt aso das mer das so cha bruche und wo de einti immer unbedingt wot der arm vom andere (.) aso massiere vibriere und bim andere chind gseht mer würlöch das us dere ahspanning use (1) obenabe chunt [mhm] aso gan äbe würlöch eifach [ja] (??) und süsch würlöch vieles (1) äbe ich mach im momänt bi da ah dere ganze uk dings dra und ähm vieles (.) vieles woni ha dörte mitüberchome und lehre vo ganz verschiedenige aber alles us de unterstützte kommunikation eigentlich [ja] will us de logopädie han i:ih <lachend> aso ich han mega viel witerbildige gemacht aber villicht so grammatikalisch entwickel hemmer mol so d'sache z'zwoite und (2) jo und all die gruppetherapie ahgebot wo mir kennegelernt hend das isch jo denn alles gsi förderig vo de phonologische bewusstheit oder irgendwelchi mundmotorik oder artikulationsgruppe aber d'interaktion isch nie im vordergrund gstande [mhm] aber <lachend> aso</p>	FEA FVF	<p>Ganz am Anfang in einem frühen Stadium der Arbeit an der Interaktion arbeite ich nach Komm!ASS. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich beziehe aber immer die Unterstützte Kommunikation mit ein, das macht U. Funke erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist bei mir schon recht früh. Dann kann es auch sein, dass ich da ein weiteres Kind miteinbeziehe. Ich habe einen Jungen der sich gerne um die schwächeren kümmert und der einen Teil von dieser Methode übernimmt. Ich arbeite viel mit dem Novaphon, das auch zu Komm!ASS gehört und mit dem will der eine immer den Arm des anderen massieren. Man sieht dann wie das andere Kind aus dieser Anspannung hinaus kommt.</p>
		EF	<p>Einiges mache ich auch, das ich aus der Weiterbildung für die Unterstützte Kommunikation mitbekommen habe. Ich habe viele logopädische Weiterbildungen gemacht, aber die Interaktion stand nie im Vordergrund.</p>
I	<p><<lacht>> (2) ähm etz hani mal no so eh hypothetisch frag [ja] etz mal ahgnoh du dürtisch es konzept oder es projekt entwickle (1) bi dem du frei bestimme chasch wie mer peerinteraktion ah dere schuel förderet (2) und ganz unabhängig devo welli ressource das du bruchsch oder au öbs im moment scho zur verfüegig stönd du würsch alles übercho [mhm] aso zitilchi ressource rümlichli ressource <<lacht>> personelli oder au know how wo mer villicht no brucht was danksch wie würsch du so es projekt gstatle</p>		
L1	<p>(3) aso für mi wärs (.) im momänt ziemli klar das es irgendöppis im bereich vo (1) handligsorientiert wär zämme aneme produkt schaffe (.) aber im momänt isch mer das mit mit ähm zämme de ganze bache etz hemmer natürlü ou wiehnachte (.) so öppis und zwar mit gnuag jawohl mit gnuag unterstützigt das chind wo ahfönd gebärde ou öpper hend wo ou luegt das will ich chönti nid vielerorte mitenand luege ich würde sicher luege das mer no paar witerbildige wäre übercho zu unterstützter kommunikation und herusforderndem verhalte (.) für für gwüssnigi mitarbeiter well do eifach no (.) zu weni si müe sehr viel anders ou wüsse und de irgend ufe mir hend etz en neui tolli schuelchuchi ih dem bereich so öppis mache [ja] (.) das wär etz eso mis äh</p>	GFPI	<p>Im Bereich der handlungsorientierten Therapie zusammen an einem Produkt arbeiten. Man bräuchte genug Unterstützung, dass die Kinder, die mit Gebärden beginnen, jemanden haben, der ihnen dabei hilft. Und ich würde schauen, dass wir Weiterbildungen im Bereich der Unterstützten Kommunikation bei herausforderndem Verhalten bekommen.</p>
I	<p>(2) und dänn wie würsch d'chind äh zämme setze wüsstisch das scho würsch klassewis jewils oder</p>		
L1	<p>nei das müessti etz überhopt nid klassewis si aso ich chönt mir etz äbe no sehr ich mach das mängisch das ich ou chindergartechind würlöch mit elttere (1) chind ähm zämme nime mir hend (.) doch etz ou es paar elteri schüeler mit downsyndrom wo (.) wo ähm (.) de einti isch etz scho sächzähni aber duet so gärn mit bäbi spiele und ich han en chindergärtner wo das ou über alles liebt [mhm] und do ergit sich so viel und (.) de chindergärtner isch so:o viel interessierter (.) wenn das ahgebot chunt vo dem bueb ou da isch en grosse als wänn es ahgebot chunt vo mer [mhm] oder das särigi NEI das müesst etz überhopt nid nur chindergärtner sondern villicht ou d'he hilf wenn sörigi grösseri wo neu uk hend irgend es grät hend oder ebe mit gebärde üebe wär das eh super (.) öpper anderst ahleite oder wär eigentlich eh super lernsituation und und äbe das merki viel gad di ältere sind für di chline scho mega cool <<lacht>> [ja] ja</p>	FEA EF GFPI	<p>Die Kinder müssten überhaupt nicht klassenweise in Kleingruppen sein. Ich nehme manchmal auch ältere und jüngere Kinder zusammen. Ich habe einen Schüler mit Downsyzndrom, der ist schon sechzehn Jahre alt, spielt aber sehr gerne mit Puppen. Ich habe auch einen Kindergärtner, der das über alles liebt. Da ergibt sich viel und der Kindergärtner ist so viel interessierter, wenn ein Angebot von dem grösseren Jungen bekommt. Nein, das müsste überhaupt nicht nur mit Kindergartenkindern sein. Dann könnten auch solche die neu eine Form von UK wie ein Gerät oder eben Gebärden haben, von erfahreneren Hilfe bekommen. Das wäre eine super Lernsituation. Das merke ich viel, gerade für die kleinen sind die grösseren sehr cool.</p>
I	<p>ähm (.) wänd etz dis projekt gsehsch so handligsorientiert ah öppis schaffe gits gwüssi fachpersone wo en teil devo chönted übernah</p>		
L1	<p>(1) ah jo (.) jo aso (1) eh teil chönti zum bispil ou handar ih de handarbeit sind so sache loufed eh scho viel und im wärche aber die sind eher mit de elttere das hets natürlöch nid mit so chline (.) und mir hend sozialpädagoge wo (.) super guet viel besser als anderi ähm uk kätte und gebärde und eifach scho viel erfahrig hend ih dem und ja sicher das müesste gar nid IMMER mit mier si [ja <<lacht>>]</p>	FEA	<p>In der Handarbeit und im Werken laufen schon solche Projekte bei älteren Kindern, bei denen man zusammen an einem Produkt arbeitet. Wir haben Sozialpädagogen, die sich viel besser mit UK auskennen als andere.</p>
I	<p>und welle teil oder welli idee vo dem projekt wo du etz gseit häsch werded ih de schuel scho umgesetzt ih irgend enere form</p>		
L1	<p>(1) es gi:it (1) aso es git so haltäb oder stunde etz im chin aso ich reed etz vom chindsgi das si mol öppis bache aber das isch denn äbe oft meh (1) eis zu eis situation [mhm] oder villicht zwöi zu eis aber zwungnigermasse wills nid gnuag personal het aso ich gloub d'interaktion stoht nid im vordergrund dört stoht villicht im vordergrund es chind äh irgend es förderzil lernit verschidnigi materialie ahziänge oder si nänds oft zwöi chlini mit ass zäme (.) wo:o (1) etz lehre öppis z'mole oder irgendöppis aber wie miteme total (.) miteme andere zil [mhm] (3) s'zil isch noni s'gliche oder s'zil isch nid das [ja] (3)</p>	FEA	<p>Es gibt Halbtage oder Stunden im Kindergarten in denen sie in Kleingruppen etwas zusammen backen. Teilweise aber auch gezwungenermassen, weil es zu wenig Betreuungspersonen gibt. Die Interaktion steht dann nicht im Vordergrund, sondern ein anderes Förderzil wie zum Beispiel, dass ein Kind unterschiedliche Materialien anfasst.</p>
I	<p>und was sind so di grösste unterschid zwüschet dem projekt und de derzitige förderig oder wie mer versuecht peerinteraktion z'fördere</p>		
L1	<p>(4) ich gloube (1) <<atmet hörbar aus>> das peerinteraktion auä noni so als zi:l unbedingt bestoht im chindsgi (.) [mhm] aso zil das gits ganz viel interaktion ih jedere minute aber meistens isch s'zil s'förderzil öppis (1) entweder öppis schuelisches (1) villicht mol öppis chöne erkläre es isch nid kommunikation kommunikation isch oft no so han ich s'gfüehli aber ou vom wüsse vo de lüt her isch ähm ou er chan kommuniziere er verSTOHT villicht was ich säge und s'bezieht sich meistens uf d'lehrpersone oder er cha öppis usdrucke (.) aber das (1) mitenand mit glichaltrige das unterstell ich etz eifach [mhm] vielne (.) noni so (.) isch noni so im hinderchopf auä [mhm] gloub ich aber villicht isch das nid so</p>	EF	<p>Ich glaube - und das unterstelle ich jetzt - dass Peerinteraktion in dem Sinn noch nicht als Ziel definiert wird. Es entsteht ganz viel Interaktion aber das Förderziel ist entweder etwas schulisches oder etwas zu erklären und nicht die Kommunikation. Im Bereich der Kommunikation habe ich das Gefühl, dass es eher darum geht etwas zu verstehen oder etwas auszudrücken, aber das Miteinander, dass ist noch nicht so im Hinterkopf.</p>
I	<p>und im fortschreitende alter wird das meh es thema weisch du das</p>		

L1	jo (.) ja ich gloub ou aso mer hend do jo viel aso vili gönd nach sächzähni und denn chunt no d'werkclass für die wos schwiriger isch oder und dört isch scho im hiblick uf bruefsbildig oder d'integration ih irgendöpis dört isch scho viel meh mit andere zäme öppis chöne mache [mhm] das das chunt scho meh oder ou wenn ich äbe au da äne isch d'schuelchuchi wenn ich dört verbilaufe und es so oberstufeklasse gseh wo (.) zdrum goht das si ähm enand enand hälle öppis mitenand mache mir gseht das ou ih de ihträg uf oisere plattform mhm [sagt Name der Plattform] wo das viel meh erwähnt wird (.) [ja] aso so um d'interak dot gahts meh um das und isch villicht de ou (1) isch es (1) s'inds ahbrochti (1) reaktion oder aktione uf es aso sich lehre am gägeüber ahzpassse [mhm] isch ou oft (.) isch ou oft es ziloder s'gägeüber überhaupt villicht woher z'näh und ich gloube dört (.) si säge dem etz nid peercoaching oder peerinteraktion oder so aber ich gloub das spielt dört wie me:eh (.) en rolle will am ahfang so viel anderi kompetänze aso das villicht wie au no zwenig (1) und meh lehrt gloub nid aso ich gloub ou d'heilpädagogo hend das im (??) aso hend das so nid ghört	EF	Mit dem Hinblick auf die Berufsbildung oder die Integration in eine Institution ist es eher ein Thema miteinander etwas machen zu können. Dass sieht man an den Einträgen auf der Schulplattform, bei welchen die Interaktion oder angebrachte Reaktionen eher erwähnt werden. Ich glaube dort spielt es mehr eine Rolle. Weil es vielleicht wie auch noch zu wenig gelernt wird. Ich glaube die Heilpädagogen haben das so nicht gehört.
I	ja (1) ähm (2) stimmt gäll du häsch nämlich ahkrüzlet das dus ih dinner eusbildig gha häsch peerinteraktion im rahme aber etz musi gad gschnäll luege		
L1	ah nei bi de uk [ah bi de uk] jo jo ganz viel uk jo das isch eh do jo und do das sind etz ou ich bin gad etz annere arbet drah und do isch ähm isch das en n=n=n eis vo de finzil etz das chind wo ich für dere arbet d'handlignplanig isch isch interakt jo aber ih de logopädieusbildi ne:ei:i [isch nöd gsi gäll] nähä [<lacht>] <<lachend> ke uk würki gha oder aso das hets nöd> ja	EF	In der UK-Weiterbildung und da bin ich gerade an einer Arbeit und da ist ein Feinziel auch die Interaktion zwischen den Kindern. Aber in der Logopädieausbildung nicht, nein.
I	ähm no zum schluss (.) häsch du etz s'gfühl ode möchtisch du no öppis mitteile wo etz im interview nöd zur sprach cho isch oder wo du normal bsunders hervorhebe möchtisch zum thema peerinteraktion		
L1	(2) nei es äbe ich gloube viel wüsse isch gar es sich noni so viel wüsse da [mhm] und ähm ich weiss etz ou nöd was gits villicht fachliteratur wos etz um das goht (1) nur um das und zwar ih so scho chle logopädisch oder kenni nid [mhm] wussti ndi was es git so muesis säge [ja] (1) ja	EF	Ich glaube es ist noch nicht viel Wissen vorhanden.
I	das wie s'knowhow nonig ume isch [ja]demfall wie mer das chönti		
L1	aso ich villicht git du weisch etz natürli do viel meh aber ich säge etz im dütschsprachige rum abe im bereich vo de unterstützte kommunikation gits so sache ersti aber de sich nid das nru de goht eifach um di unterstütz kommunikation	EF	Im Bereich der UK gibt es erste Dinge, aber da geht es einfach um die Unterstützte Kommunikation.
I	und wie wänd ich si ah und ersti [(??)] und da gäbts no glichaltrigi		
L1	ja ja aber döts gids eher ja wie chan mer die mithbezieh dört gids mehns ache hani s'gfuehl aber süschd (1) aber ih han mietz natürli ou nid nur mit dem usenand gsetzt ih de ledschde füzäh johr [ja <<lacht>>] ne süsch isch okay für mich	EF	Es geht darum, wie man Peers in die UK miteinbeziehen kann.

Analyse 1, Interview L2			
	Antwort	Kat.	Übersetzung
I	[...] aso ganz am ahfang nimmts mich wunder wie sone typischi situation usgseht wo du im alltag chasch beobachte wo spontan zwei oder au mehreri chind mitenand in interaktion trätred		
L2	(.) mhm (1) okey (.) aso di ersti situation wo mir etz eifach gad in chopf chunt (1) i:isch wänn es chind mit ass ah sine spielsache aso it sine spielsache bschäftigt isch und es anders (.) chind mhm mit trisomie 21 zum bispil (.) und ihm d'spielsache wot wägneh [<lacht>] [<lacht>] genau ä:ähm (1) genau ähm (1) s'chind mit ass märkt das und es ja es duet sich wie am andere chind zuewände und wots em dänn wieder wägrisse [mhm] (.) genau (2) isch es so öppis wo du bruchsch [ja] [<lachend> okee guet] [<lachend> ja] okee super super (2) ä:ä:ähm oder au ih de pausesituation (.) ä:ähm s'chind en balle hät und will (.) de umetschute und es anders chind chunt (2) und nimmts dänn aber mit de händ nimmt de ball mit de händ wäg und rüert de ball wäg und s'andere chind fangt dänn ah [<lachend> schreih> ä:ähm (.) genau und (1) ja mängisch au s'andere as s'chind wo de ball wäggno hät wägschupfe (1) genau (3) ähm (2) schnäll überlegge (4) ah (.) genau äh znünisituation zum bispil au no (2) wänn es chind mit entwicklungsverzögerig isch am ässe und es chan aber scho chli redäaso verbal (.) äh und wott dänn es anders chind (.) füttereaso es geht explizit zum einte chind ane und (1) luegts dänn au ah und wotts ihm is mul ineschoppe [<lacht>] [<lachend> ja] genau s'andere > chind reagiert aber uf das (.) ähm ihdems (1) d'hand vom andere chind wägstosst (.) genau [mhm] ja	BPI	Wenn ein Kind mit ASS mit seinen Spielsachen beschäftigt ist und ein anderes Kind mit Trisomie 21 ihm diese Spielsachen wegnehmen will. Das Kind mit ASS merkt das, wendet sich dem anderen Kind zu und will es ihm dann auch wieder wegnehmen.
		BPI	In der Pause, wenn ein Kind einen Ball hat und damit Fussball spielen will, dann kommt ein anderes Kind und nimmt ihn dann aber mit den Händen und schießt den Ball weg. Das andere Kind beginnt dann zu schreien und manchmal schupft er das Kind, dass den Ball weggenommen hat.
		BPI	In der Znünisituation wenn ein Kind mit Entwicklungsverzögerung isst, das kann schon ein wenig verbal sprechen, das will dann ein anderes Kind füttern. Es geht explizit zu einem Kind hin, schaut es an und will ihm dann etwas in den Mund schieben. Das andere Kind reagiert dann auf das, indem es die Hand vom anderen Kind wegstösst.
I	(1) i:ih wellne settings oder situation chasch du besonders hüfig interaktion (1) beobachte		
L2	(1) ähm:m (2) aso scho wänn ich zum bispil s'chind gah go hole im chindsgi une und dänn schnäll eh situation erfass wo gad passiert ähm oder wänn ich (.) mhm aso etz bini scho lang nüme im znüni gsi (.) ähm aber det aso eifach wänn ich ih de klass drinine bin [mhm] genau	BPI EF	Wenn ich zum Beispiel ein Kind im Kindergarten hole und schnell eine Situation erfasse, die gerade passiert. Ich bin schon lange nicht mehr in der Znünisituation gewesen, aber einfach wenn ich in der Klasse drin bin.
I	quasi integrativ schaffsch		
L2	ja genau [...]		
I	ähm gits no anderi settings oder teil vo tagesablauf wo der in sinn chömed wod chasch interaktion beobachte oder		
L2	(3) bim ahlegge (3) ah ich nimm ah bim ahlegge werded sicher au ihrgendwelchi (1) interaktionen statt a:ah ä:ähm wänn zwei chinde ufem gliche bänkli hocked und si warted bis mer si ahleit [mhm] ähm seit amel s'einte chind wo scho verbalsprach hät de name vom andere chind [ja] aber er seits zu mir und nöd zum chind [ah okey ja] aso eifach immer wiederhole [ja] wiederhole wiederhole und s'andere chind hockt dänn döt (.) ja und reagiert eigentlich (.) nöd würkli	BPI	Beim Anziehen, wenn ein Kind auf der Bank sitzt und wartet, bis wir es anziehen. Dann sagt manchmal das eine Kind, das schon Verbalsprache hat, den Namen von einem anderen Kind. Aber er sagt es zu mir und nicht zum Kind. Er wiederholt ihn immer wieder und das andere Kind reagiert aber nicht wirklich darauf.
I	mhm (1) aso s'andere chind wo quasi ahgsproche wür wärde {{gleichzeitig}} über dich reagiert und nöd du		
L2	{{gleichzeitig}} ja (??) genau ja ja		
I	(3) wänn du jetzt (2) im alltag eh peerinteraktion beobachtisch (.) und du häsch s'gfühl das du musch ih schrite [mhm] we:ell du irgendetwä dänksch entweder chunt irgendetwä nöd zustand wo eich gern wür welle zustand cho oder es verlaufft gad ine richtig wo du nöd wetsch oder wo eventuell s'chind nöd wett oder beidi nöd (.) ih so situatione (2) was bruchts dänn vo dir		
L2	(1) mhm (2) aso was ich etz eifach uf natürlichi art und wis mach als reak aso eifach als reaktion isch (.) (2) es sind meistens situatione wo chönted eskaliere aso das s'einte chind s'andere würd villicht schlah oder (.) festhebe oder schupfe (.) ähm es brucht bi de einte chind körperkontakt genau bi de andere bruchts es (1) es luts stopp zum bispil ähm oder au eifach blickkontakt (.) zum bispil ich dräh dänn zum bispil zu mir ane und säg he lueg mich ah ähm (1) was bruchts no (5) etz überlegg ih mal schnäll no eh schöni situation [<lacht>] [<lacht>] ähm ah doch mol ih de pause (1) ebe s'zämespiele mitem fuessball (2) wänn s'einte chind (.) de bölle wött näh mit de händ dun ich meistens verbal säge mit dem fuss mit dem fuss aso ich duns wie verbal säge und er verstaht dänn au [mhm] (1) ähm:m (2) oder eifach vormache nonverbal vormache [mhm] de de de ball mitem fuess wegtschute (2) ähm (4)	LPI	Es sind meistens Situationen, die eskalieren könnten. Also dass das eine Kind das andere vielleicht schlagen würde oder festhalten oder schubsen. Bei den einen Kindern braucht es Körperkontakt, bei den anderen braucht es ein lautes Stopp oder einfach Blickkontakt. Ich drehe ihn dann zum Beispiel zu mir hin und sage: "He, schau mich an!". Oder wenn die Kinder in der Pause sind und der eine spielt Fussball und der andere nimmt den Ball mit den Händen, dann sage ich meistens verbal: "Mit dem Fuss, mit dem Fuss!". Ich sage es verbal und er versteht es dann auch oder ich mache es nonverbal einfach vor, indem ich den Ball mit dem Fuss wegschiesse.
I	und dänn quasi wie mitem zil das wänn dus vormachsch oder verbalisiersch das si dänn zämespieled (.) oder dass das andere chind de ball wieder chan ha		
L2	ähm meh de fokus das si chönd zämespiele [mhm] ähm (3) genau well well s'einte chind hät ja de ball und wott tschute und s'andere weiss nonig gnau wies de ball muess (1) ähm (2) wie seit mer [<klopft auf den Tisch>] schüsse ähm dänn meh es zeige he lug so gahs (.) und (.) mängisch au (.) es anenandschiebe vo de chinde das si sich villicht chle chönd ahluenge [mhm] (.) ähm ja je nach situation (2) voll was bruchts no (2) ah s'einte chind hät no (2) ähm äso es halsband mit chärtli druff mit ich will mit dir spielen oder ich will ja nein genau bim einte chind bruchts das etz zum bispil au ih de pause [mhm] wänn ich s'chind frög darf ich mit dir spielen dänn zeig ich ihm das [mhm] und dänn duen ich druff mit verbal aso darf ich spielen mit dir und ihm das au vor auge halte (1) ähm genau und (1) s'chunt dänn eifach immer es nein und de bueb laufft weg [<lacht>] [<lacht>] [<lachend> ja] aber ebe ich has probiert- irgendetwä ja voll (??) zäme spiele [ja]	LPI FVF	Der Fokus ist, dass sie zusammen spielen können. Es ist dann mehr ein zeigen, wie es geht, weil das eine Kind noch nicht weiss wie man denn Ball spielen soll. Manchmal schiebe ich die Kinder auch einfach zusammen, dass sie sich ein wenig anschauen können - je nach Situation. Ein Kind hat ein Halsband mit einer Karte. Dort steht drauf: "Willst du mit mir spielen?" und "Ja/Nein". Wenn ich das Kind dann frage und auf die Karte zeige, dann sagt es eigentlich immer nein und läuft weg. Aber ich habe es probiert.
I	und etz wänn du so eh situation häsch wo du wie merksch uh etz musi ihstrite well susch eskalierts häsch etz du vorher gseit was hilft dir ih söttigne situatione damits dänn ungefähär so verlauf wie du dir das vorstellsch oder wie du das		

L2	<p>ähm also das nöd eskaliert hilft mer meistens das ich s'chind eifach inen abstand bring zum andere [mhm] (.) genau und villicht au spielerisch chli ablänke [mhm] ä:ähm <<lachend> ich mach ämel eifach so> (.) komisch grüsch und chli uf augehöchi (.) genau (.) ähm und mängisch eifach au mitem körper ab abschirme das wie s'ander chind gar nüm gseht [mhm] (1) mhm (1) ebe das sind etz di chline chind mit de grosse chind wird's dänn echli schwiriger (1) [ja] aber bi de chline chind funktioniert das eigentlich rächt guet [mhm] ja so de körper als (2) als abschirmig bruche</p>	LPI	<p>Damit eine Situation nicht eskaliert, müssen die Kinder in einen Abstand gebracht werden, indem sie voneinander getrennt und mit dem Körper der Bezugsperson voneinander abgeschirmt werden, dass sie das andere Kind nicht mehr sehen. Das ist mit den grösseren Kindern ein wenig schwieriger. Ich lenke sie spielerisch ein wenig ab. Bei den Kleinen funktioniert das eigentlich recht gut.</p>
I	und dänn quasi näh zum zwüschet {{gleichzeitig} d'chind gah}		
L2	{{gleichzeitig} ja ja genau) ja genau		
I	(3) und ih so situatione wo denn wie modellhaft zeigsch he lug das chönt mer no mache		
L2	<p>mhm mhm (.) ähm:m (2) genau mir sind e=ebe ih sonnere znünisituation wo etz s'einte chind s'andere will fütterere hani au scho de äh d'handpuppe gno und dänn ebe zeigt ebe de ander wött etz nöd das er gfütteret wird aber hey du chasch etz zum bispil mit de handpuppe chasch d'handpuppe fütterere und meistens chömed dänn di andere chind au und fanged dänn ah spiele mit de handpuppe oder füttereds ähm eifach so ja so über s'spiel ähm (1) oder au spielerisch chli übertribe so <<modeliert Stimme> he nei ich will das doch nöd das isch grusig und dänn ja voll aso so meh chli spielerisch [ja] genau</p>	LPI	<p>In einer Znünisituation, in der ein Kind ein anderes füttern will, habe ich auch schon die Handpuppe genommen und dann gezeigt, dass der andere nicht gefüttert werden will, aber dass er die Handpuppe füttern kann. Meistens kommen dann die anderen Kinder auch und fangen an mit der Handpuppe zu spielen oder sie zu füttern. Und dann spiele ich so, einfach sehr übertrieben und sage: "Hee, nei ich will das nöd! Das isch doch grusig!".</p>
I	<p>ähm etz häsch gad no die situation mit de handpuppe gschilderet wo dänn die andere chind au interesse hät [ja] (1) und denn isch quasi de fokus bi de handpuppe [ja <<lacht>>] <<lachend> chasch die situation no chle chasch die no so chle witer erchläre></p>		
L2	<p>ja genau aso eigentlich es chind isch da da isch d'handpuppe und da isch s'andere chind ich bin dänn wie so chle dä (.) dä wie seit mer dä (1) s'mittel zum zwäck das si mal ahfanged spiele aso das si mal ahfanged äh (1) ich ich due etz eso als wür ich de nili fütterere und nöd (.) gägesitig [mhm] (.) das wie det echli (.) ähm (1) das eifach wie über d'handpuppe chönd lerne wie mers macht oder wie d'reaktion dänn isch vom andere [mhm] vo de handpuppe <<modeliert Stimme> hey nei das isch grusig wä häh> ähm (2) genau ja ja ih bin dänn immer so ih de mitti stimmt <<lacht>> [<<lacht>>] <<lachend> voll></p>	LPI FVF	<p>Ich bin dann wie das Mittel zum Zweck, dass ich mal beginne zu spielen. Ich beginne den Nili zu füttern und nicht die Kinder gegenseitig. Dass sie wie über die Handpuppe lernen können, wie man es macht und was die Reaktion des anderen ist.</p>
I	<<lachend> bruchts villicht au>		
L2	<p>hmm (2) ja ebe ich chönt chönt mer etz vorstelle das ich dänn zum bispil mitem einte chind (3) das ich wie (.) modäll bin und dänn mal (1) wie seit mer (1) ja ich finds eifach grusig wänn mer das züg is mul inestopfed [mhm] das isch s'problem (2) ja s'isch fasch wie eifacher mit de handpuppe [mhm] ja über s'spiel s'spiel isch immer guet <<lacht>> [<<lacht>>]</p>		Über das Spiel zu arbeiten ist immer gut.
I	was dänksch du welli fähigkeite bruch es chind damit d'interaktion möglich wird [mhm] unterenand		
L2	(1) mhm (2) hm (6) ähm (1) ja aso sicher mal (5) aso wart mal schnäll (5) also allgemein fähigkeite oder was bruchts (1) das si in interaktion findet so öppis meinsch		
I	ja was du wie s'gfühl häsch {{gleichzeitig} hey lueg wänn das wänn die fähigkeite es chind hät dänn chas uf es ander zeugah und dänn chan da drus irgendöppis entstah was du wie s'gfühl häsch us dinnere perspektive was isch wichtig)		
L2	<p>{{gleichzeitig} mhm mhm [...] ja) aso sicher mal interässe am andere chind [mhm] genau und das es au wahrnimmt das es ahluegt (.) ähm (2) ja das:s (.) ja s'interässe da isch (2) immer wieder (1) ja aber ich stell mer etz eifach s'einte chind vor wo etz das nonig hät interässe am andere chind wo sich dänn immer (.) ähm weg (.) dräht wänn es anders chind chunt oder eifach immer de rugge zu eim dreiht [mhm] du etz bi de andere zwei chind woni etz gseit han bim znüni (.) di ehänd mega interässe anenand aso ebe de einti bueb seit dänn immer d'näme vo vode vom andere und de ander luegt ihn ah oder ebe (.) ähm nimmt en ah de hand eifach so chli (.) genau so (2) das isch sicher s'interässe am andere chind (.) dänn äh ähm (4) so chli au d'fähigkeit ha (.) ähm z'wüsse wär im chindsgi isch (.) genau welli chinde (1) und ähm hmm (.) s'einte chind dut zum bispil dänn d'föteli von andere dänn ahzeige und dänn eifach so chli doch das isch au s'interässe (??) s'interässe isch eich ume [mhm] genau ähm (4) und sicher au ebe gemeinsamkeit uf öppis chöne richte au näbedenand (1) ähm (.) nur scho s'näbedenand sitze möglich si (1) ähm (4) ja (1) ah zum bispil eh situation ich hock ufem sofa und han es chinderbuech ih de hand wie etz mi dem einte bueb und de ander chunt dänn nachher und hockt uf de schoss und mir luege z'dritte das büechli ah [mhm] genau [mhm]</p>	EF LPI BPI	<p>Sicher mal das Interesse am anderen Kind. Dass es das auch wahrnimmt und es anschaut. Ich stell mir jetzt gerade das Kind vor, das das Interesse noch nicht hat, das sich dann immer wegdreht, wenn ein anderes Kind kommt oder einfach immer den Rücken zu einem dreht. Die zwei Kinder, die ich beim Znüni erwähnt habe, die haben ein sehr grosses Interesse aneinander. Der eine sagt immer den Namen und der andere schau ihn an oder nimmt ihn an der Hand, also einfach so. Ich denke auch die Fähigkeit zu wissen, wer alles im Kindergarten ist. Das eine Kind zeigt auf die Fotos der anderen Kinder, aber das ist halt auch das Interesse eigentlich. Und sicher auch die Gemeinsamkeit auf etwas richten zu können und auch nebeneinander sitzen zu können. Nur schon das Nebeneinander muss möglich sein. Nur schon die Situation: ich sitze auf dem Sofa und schau ein Bilderbuch an mit einem Jungen und der andere kommt dazu und sitzt mir auf den Schoss und wir schauen dann zu dritt das Buch an.</p>
I	das es wie möglich isch [de fokus uf öppis] ja das mer cha de fokus uf [genau] gmeinsams ding [es gmeinsams ding genau] länke		
L2	(5) ja villicht chunt mer namal öppis in sinn <<lacht>>		
I	<<lachend> ja das isch doch guet> und etz wänn du ah die chind dänksch wo im chindergarte sind [mhm] welli fähigkeite wo si mitbringend erlichteret d'interaktion zwüschet enand		
L2	<p>mhm (3) ähm (4) aso bim einte chind isch würllich d'verbalsprach [mhm] (2) ähm (2) s'verständnis (1) s'sprachverständnis (.) das wie chan druff reagiere wänn de einti bueb de name rüeft [mhm] (1) ähm (3) ich überlegg etz ich bin immer bide [sagt Klassennamen] (2) ähm (6) aso de <<lacht>> bi de einte isch sicher au de wille das si wänd miteme andere chind (.) in interaktion trätte (2) ähm (6) ja s'nahmache aso wänn mer zum bispil neu gebärde händ das dänn alli chind oder oder etz zum bispil zwei spezifisch chind die ebärde au nahmached und dänn immer wieder chli chönd ahwände und si luegeds wie vonenand echli ab [mhm] aso chli (.) nachahmig (.) das die funktioniert (1) ähm (4) ja (2) (??) (1) ah es git ischer tusig sache es fallt mer etz gad nüt ih <<lacht>> <<atmet hörbar aus>> (3) ähm(2) ja genau aso die beide wo ich etz gnänt han die sind (.) au im spiele mega ähnlich [mhm] das eifach s'spiel d'spielentwicklig so uf gliche ebene isch macht verfachts scho dänn au s'gmeinsame genau si chöcheled dänn amel au zäme oder si tünd tische oder dänn dönds ässe und die sind etz so chli glich uf [ja] und es isch hilfrich (3) ja ja voll [mhm]</p>	BPI EF	<p>Bei einem Kind ist wirklich die Verbalsprache und das Sprachverständnis, dass eine Interaktion erleichtert. Das er darauf reagiert, wenn der eine Junge den Namen ruft. Etwas nachmachen zu können. Also wenn sie zum Beispiel neue Gebärden lernen und zwei Kinder machen diese nach, dann können sie diese dann auch anwenden und sie schauen sie voneinander auch ein wenig ab. Also Nachahmung, dass die funktioniert. Die beiden, die ich gerade genannt habe, sind auch im Spiel sehr ähnlich. Dass einfach die Spielentwicklung so auf gleicher Ebene ist, vereinfacht es schon. Sie kochen dann manchmal auch zusammen oder sie tischen und dann essen sie. Diese zwei sind so ein wenig gleich auf.</p>

I	und etz häsch wie verbalsprach häsch gnännt bim einte isch öppis wo hilfrich isch dänn ebe das glich uf si u: und au scho nur de wille oder das interässe ha am andere chind (.) welli wo dene fähigkeite und kompetenze häsch du s'gfühl chasch du im alltag fördere		
L2	äh mir isch no eisy rory [ja] no eis in sinn cho <<lacht>> ähm (.) genau de einti bueb hät ja no en pecc ordner mit metacom drinn und de ander bueb find die pictos mega cool [ahh <<lacht>>] <<lachend> ja genau aso de wo cha rede eigentlich findt die pictos mega cool und er zeigt denn au bim andere uf sin peccordner druff und (.) und de ander (.) ich weiss das de ander er isch so (.) er hät mega freud das (.) de [sagt Anfangsbuchstabe vom Namen] ihn etz versteht [ja] genau (1) ähm genau zrug zu dinner frag (1) chasch si nomal stelle <<lacht>> [<<lacht>>]	BPI	Ein Junge hat einen PECS-Ordner mit Metacom Bildern und der andere Junge findet die Piktogramme sehr cool. Also der Junge, der verbal sprechen kann, findet die Piktogramme sehr cool und er zeigt auch beim anderen auf seinen PECS-Ordner. Den andere Junge mit dem PECS-Ordner freut es sehr, dass er jetzt verstanden wird von ihm.
I	welli kompetenze wod etz gnännt ä:äh gnännt {{gleichzeitig}} hesch aso ebe die verbalsprach das interässe anenand oder ebe au das glich uf si ih de spielentwicklig wie chasch du das im alltag fördere oder welli chasch du devo fördere)		
L2	{{gleichzeitig}} <<wiederholend> ja ja [...]} ich chan eich alli fördere ja <<lächelt>> [<<lacht>>] ja genau aso segs etz in im wänn ich dunä di integrativ (.) ähm (2) ich nimms mängisch au zäme (1) etz id logo [mhm] ähm:m (1) dä hocki meistens do chli näbed s'einte chind woni so chli s'zil han dass chänd lerne ähm und dun det aso probier unterstütze zum bispil au mit (.) so mitem tablet [mhm] ähm mit piktos ussueche wo dänn (1) det au wieder de gmeinsami fokus uf dene piktos sind [mhm] de [sagt Anfangsbuchstabe des Kindes] es mega toll findt aber eigentlich chönti säge (1) ähm (2) oder ich sch=du dänn es spiel uf=ufstelle zum bispil (.) ähm (2) ja ähm ä chuchi oder weiss doch au nöd was (.) wos dänn chönd (1) zämme spiele dänn gönds det ane villicht funktionierets villicht au nöd [ja] (1) probiere ämel dänn wieder die (.) äh det ane z'büschele <<lacht>> [mhm] (.) genau	FEA	Wenn ich unten integrativ bin oder sie manchmal auch zusammen in die Logopädie nehme, dann setze ich mich meistens neben das Kind, bei dem ich ein Ziel verfolge. Dort versuche ich zu unterstützen zum Beispiel auch mit einem Tablet oder mit Piktogrammen, so dass dann auch wieder ein gemeinsam Fokus entsteht auf die Piktogramme. Oder ich stelle ein gemeinsames Spiel auf zum Beispiel eine Küche oder sonst was und dann können sie dort zusammen spielen. Vielleicht funktioniert es und vielleicht auch nicht. Ich probiere einfach immer wieder, sie dort hin zu bewegen.
I	und dänn isch quasi s'zil wo du verfolgsch isch das si zämme ines spiel inechömed		
L2	(.) nei s'zil aso bi däne etz (.) ja doch doch scho au will si halt im chindsgi sälber isch halt immer echli äs (.) äh ramba zambe und det händs villicht kei rüh zum so chle guet zämme z'spiele [mhm] ähm (2) ja doch es isch eich scho au s'zil das si=sich sich das sich es gmeinsams spiel chömed [ja] will es interessiert si beidi mega [mhm] (4) ja	FEA EF	Im Kindergarten ist es immer ein wenig wild und dann haben sie vielleicht keine Ruhe, um zusammen spielen zu können. Es ist schon auch ein Ziel, dass sie zusamm spielen können, weil beide sehr interessiert sind.
I	und dänn vorher häsch no gseit mit dem tablet dänn hät quasi s'einte chind (1) quasi länrt s'tablet ahzwände und {{gleichzeitig}} s'andere chunt dezue damits lernt mit peers verstahn ich das demfall richtig}	FVF	Das eine Kind lernt das Tablet mit Peers anzuwenden.
L2	{{gleichzeitig}} <<wiederholend> genau [...]} genau ja genau (.) ä:äh m:m (2) ich muss mal schnäll überlegge bi de andere chinde (5) ja ebe bim andere bueb (2) wo müeh hät mit andere chind z'spile det ischs ischs mega hilfrich das das mer eifach mit piktos und mit sozialbilder aso was isch wänn ich das mach (.) ähm (2) das ich det die ihm eifach immer wieder ahbüte [mhm] ahbüte und säge und probiere ähm esone situations z'spiele und eifach immer wieder uf das zrug grife will er verstahts s'sprachverständnis isch bi ihm mega guet [mhm] (.) hät wie das soziale findt er mega schwirig und det ischs uh hilfrich mit uk also mit däne piktos [mhm] genau (2) ähm (5) ja voll	FVF	Bei einem Kind, dass sehr Mühe hat mit anderen Kindern zu spielen, biete ich immer wieder Piktogrammen und Sozialbildern an und probiere so situationen zu spielen, weil sein Sprachverständnis ist sehr gut, aber die sozialen Aspekte sind für ihn schwierig und dort ist UK sehr hilfreich.
I	und wänn die förderig umsetzisch [mhm] gids da irgendwelchi konzept oder programm oder süsch irgendöppis wo du wie findsch ah so das passt etz mega guet [mhm] zum:m spezifisch das chöne fördere		
L2	mhm (2) ä:ähm (4) ehrlich gseit mach ich etz nöd so viel <<lacht>> [<<lacht>>] nach konzept>> aso ebe ich bin bim spiel lueg ich scho mega also nach ebe nach zollinger [mhm] das ich das unterstütze ebe wänn es chind etz so so im umläri umlärephase isch dänn wo ich det (.) mit dänn umläre chle ahz'fange und chle stufe höcher (.) aber det isch scho s'spiel eich aso über zollinger [mhm] (.) ähm mhm nei und bi de andere sache ich mach imfall eifach [mhm] (1) au so chli <<lacht>> intuitiv [ja] genau	FVF	Im Spiel arbeite ich nach Zollinger und dass ich dort unterstütze, wenn ein Kind zum Beispiel in der Umleerphase ist. Dann probiere ich dort einzusteigen und probiere dann eine Stufe höher zu gehen. Das Spiel ist sehr nach Zollinger und sonst arbeite ich sehr intuitiv.
I	(4) jetzt (.) bi de logopädie (.) mir schaffed mega hüfig im einzelsetting [mhm] (1) und uf uf de ersti blick schint das etz eher ungeignet z'si für d'förderig vo interaktion zwüschet zwei chind [ja voll] und wo gsehst etz du trotzdem d'chance im alltag grad deswege (.) oder villicht au trotzdem wie mer peerinteraktion chan fördere		
L2	(6) hm:m (4) aso isch ahlt scho gäll wänn si (.) wänn si bi mir einzeln öppis (1) chönd erfahre und immer wieder chli s'gliche erfahre und si sicherer werde ih dem wo si mached das si dänn wie chönd (.9 im chindsgi: mit (.) mit derä erfahri dän:n wie uf di andere chind zuegah [mhm] das isch scho so (.) ähm (1) ebe etz bi dene zwei nimm ich die mängmal au (.) beidi mitenand halt [mhm] is einzelsetting (1) ähm (2) ja ich muss mal schnäll es anders chind no überlegge gopf [<<lacht>>] ich bin nur etz bi dene beidne (1) ähm (3) aso was sicher vo vorteil isch wänn ebe wänn mer öppis in rüh (1) chan (.) em chind witergäh (.) und s'mus kein stress ha das irgendwie (.) falsch oder richtig macht [mhm] (.) ähm und eifach chan chan festige [mhm] ih de einzelsituation das isch eignettlich scho s'zil devo und dänn nachhane probiert das au no id klass inez'bringe [mhm] aber für s'soziale isch scho isch scho für mich au eifach wänns wie mitenand chömed [ja] genau	EF	Wenn sie bei mir im Einzelsetting etwas immer wieder erfahren können und sicherer werden, in dem was sie tun, dann können sie mit diesen Erfahrungen im Kindergarten auf die andere Kinder zugehen. Manchmal nehme ich die Kinder aber auch zu zweit in das separative Setting. Was aber sicher ein Vorteil ist, ist wenn man etwas in Ruhe einem Kind weitergeben kann und das Kind hat keinen Stress, dass es etwas falsch oder richtig macht und man das einfach festigen kann. Das ist eigentlich schon das Ziel und dann probiere ich das in die Klasse zu bringen. Aber für das Soziale ist es für mich schon einfacher, wenn sie mitenander kommen.
I	und etz bi däne sache wod gseit häsch festige ah was dänksch da		
L2	(1) ähm (.) genau zum bispil bim (3) bim einte bueb (2) äh wo müeh hät mit andere chind spile isch so mis zil das er mit mir ines spiel chunt das mal mit einnere erwachsene person wo villicht chli (2) weniger emotional isch oder weniger gad usrastet wänn (1) wänn mer ihm öppis wäg nimmt (2) genau so chli s'luschdvolle mitenand spile (2) ähm (2) ja das das wie dänn (.) eifach situatione wo mer situatione spile [mhm] (2) chan üebe in rüh (2) das mer das nachher im chindsgi chan obwohl (.) sit zwei jahr nöd funktioniert <<lacht und atmet geräuschvoll aus>> genau ähm:m (3) oder ebe au eigentlich etz mal kei ahnig verchäufelis spile mitem einte chind und s'chind lernt de ablauf wie mers macht (.) ähm mit begrüsse mit ichhaufe (.) das es dänn nachher im chindsgi wie mit dene andere chind genau eso chan mache [mhm] genau (4) voll (??) (3) ä:äh ja (6) ähm (5) ja (.) voll (.) villicht fällt mer nachher no öppis ih <<lacht>>	FVF EF	Beim einen Jungen, der sehr Mühe hat mit anderen Kindern zu spielen, ist es das Ziel, dass er zuerst einmal mit mir in ein Spiel kommt. Mit einer erwachsenen Person, die weniger emotional reagiert und weniger gerade ausrastet, wenn man etwas wegnimmt. Das lustvolle miteinander Spielen und Situationen in denen man üben kann, zusammen zu spielen. Dass er das nachher im Kindergarten kann, obwohl es seit zwei Jahren nicht funktioniert. Oder auch, dass man Verkäuferlis spielt mit einem Kind und das lernt dann den Ablauf, wie man das macht mit Begrüssen, Einkaufen und nachher können sie das im Kindergarten mit den anderen Kindern auch machen.

I	ja <<lacht>> ähm <<räuspert sich>> mal ahgnoh das isch etz so eh hypothetisch frag [mhm] (1) mal ahgnoh du dürftisch es konzept oder entwickle bi dem du ganz frei bestimme chasch wie du peerinteraktion förderisch [mhm] (.) und du dürfisch das ganz frei gstatte du chunsch (.) alles defür über was du bruscht [oh gott <<lacht>>] <<lachend>> alli ressource [<<lachend>> ui ä:äh] personelli know how zitlichi ressource geldressource alles chunsch du über wie würsch du [<<lacht>>] <<lachend>> so es projekt welle gstatte oder wie dänksch du würsch so es projekt chöne usgseh		
L2	wow was für eh frag (1) cool (2) hmm (2) aso das ja mega (2) ufwändig isch wänn mer etz ebe zwei chinde häsch (.) du zu dene chinde anehoksch (2) ähm müsstis sicher (2) pro zwei chind öpper ha (2) (??) ja eifach aso (2) ei person für zwei chinde zueständig isch wo villicht ebe chli uf glicher ebene sind im spile spielentwicklunglig (3) aso das wär sicher s'grösste eifach spielentwicklunglig luege (1) wo das sind und wie das mers chan ähm zämme fördere segs etz au parallelspiel (.) aber sicher ei person für zwei chinde [mhm] oder villicht sogar zwei persone für zwei chinde [ja] ja müsst mer au mal überlegge <<lacht>> [<<lachend>> ja] (.) das mer eifach immer zit hät zu dem chind anezhocke und (.) ähm mit de andere person wo dann zum bispil bim andere chind zueständig isch (1) det (.) ah (.) mich in wort fasse <<lacht>> [<<lacht>>] ähm (4) alice was isch das für eh frag [<<lacht>>] es isch eh mega cooli frag MEIN GOTT (1) ich wür eifach d'spielentwicklunglig voll voll fördere [ja] ja das isch das wo ich wür mache (2) und ebe wänn ich etz märke he zwei chinde sind no uh huere basal die spielentwicklunglig das dänn eifach mal näbedenand (.) d'chinde näbedenand tuet und spiele laht well das isch ja scho uh huere schwierig das näbed enand sind (1) näbed enand hocke <<lacht>> [<<lacht>>] (1) nur scho das das funktioniert dänn sicher müssted d'rüm viel viel grösser si [ja] (1) ähm (2) hm ja s'personal müsst eifach gschuelte wärde wie wie d'spielentwicklunglig verlaufft müssted lsuchd ha zum mitmache (1) ähm (7) und dänn müsst no erfolggarantie ha [<<lachend>> ja] <<moduliert stimme und lachend>> das dänn alli chönd rede [<<lacht>>] NEI <<lacht>> nei das eifach LUSCHD händ zämme z'spiele oder näbed enand [mhm] das isch so (.) uh schwirig (1) well mer chan so cooli situatione erschaffe es isch so so öppis tolls (1) voll (.)	GFPI	Es bräuchte sicher eine erwachsene Person für zwei Kinder, weil es sehr aufwändig ist. Kinder, die auf gleicher Ebene in der Spielentwicklung sind, zusammen nehmen. Man müsste schauen, wo sich die Kinder in der Spielentwicklung befinden und dass dann zusammen fördern, auch wenn das das Parallelspiel ist. Vielleicht bräuchte es sogar zwei Erwachsenen für zwei Kinder, dass man einfach Zeit hat für das Kind. Ich würde einfach die Spielentwicklung voll fördern. Das ist das, was ich machen würde. Wenn ich jetzt merke, dass zwei Kinder sehr basal sind in der Spielentwicklung, dann würde ich sie einfach nebeneinander spielen lassen, weil das schon sehr schwierig sein kann. Die Räume müssten viel grösser sein. Das Personal müsste einfach geschult werden, wie die Spielentwicklung verläuft und sie müssten Lust haben, mitzumachen. Dann müsste das noch Erfolgsgarantie haben. Nein man müsste einfach Lust haben, zusammen oder nebeneinander zu spielen.
I	und etz das du dis projekt wie quasi d'spielentwicklunglig mit alles was mer hät fördere und {{gleichzeitig}} mal luege wo sind die chind uf dere ebene die wo ungefähr glich sind zämmetue damit det wo si sind sich witerentwickle chönd		
L2	{{gleichzeitig}} ja genau [...]		
I	werdet teil vo dem projekt irgendwie so asatzwis scho umgesetzt ih de schuel (1) uf irgend eh art und wis		
L2	(1) ähm (1) ja aso etz zum bispil ih de [sagt Klassenname] (.) häts (.) uh viel chinde wo (.) aso uh viel ein bueb wo kei verbalsprach hät aber er isch so gschickt mit mitem ipad und er isch ih de spielentwicklunglig mega wit (1) und dänn häts en bueb wo scho cha rede (.) und no mega schüch isch so chle im spiele aber (.) si gönd ämel mit allne chinde schaffed si eh situation zum bispil verkäuferlis wo si alli chind mit ihbeziehnd und dänn wird gspilt und eifach glachet und brüelet und eifach ja so ih de ganze kalss und alli chind würlch alli chind au wo eich kei interesse händ ah de andere chind sind ufmerksam und lueged zue oder nur scho (.) weisch s'lose s'ohr uf die site drülle aso s'isch mega cool würlch mega mega toll (1) ähm (2) suschd (2) find ich wärded d'chinde mega oft au eifacht (2) mer laht si dänn eifach spiele für sich [mhm] genau (2) das wär det wie no es thema wo mer chönted (2) vertüfte und säge hey gönd doch mal zu dene chind ane bilderbüecher und so werded scho mit all mit de andere chind ahglueget aber s'isch so wie s'spile isch nöd so [mhm] wird nonig eso unterstützt	FEA	In einer Klasse hat es einen Jungen, der keine Verbalsprache hat, aber er ist sehr geschickt mit dem Ipad und weit ind der Spielentwicklung und ein anderes Kind kann schon sprechen, aber ist noch sehr scheu im Spiel. Dort kreieren sie in der der Klassen eine Situation zum Beispiel Verkäuferlis, in die alle Kinder miteinebezogen werden und dann wird gespielt und gelacht und geweiht. Und alle Kinder sind aufmerksam, auch wenn sie nicht in der Situation drin sind. Manche hören vielleicht nur zu und drehen das Ohr zu Situation hin. Sonst lässt man die Kinder häufig auch einfach für sich spielen, aber es wird noch nicht wirklich unterstützt.
I	und döt ih dere situation wod etz vorher beschribe häsch sind dänn aber wie d'lehrperson oder assistäntline sind det wie debi [ja] und mer versuecht {{gleichzeitig}} es spiel mal in gang z'bringe und dänn wänns im gang isch dänn laufs denn meistens oder mer isch wie debi [genau mer isch wie debi] und di erwachsne sind teil vom spile		
L2	{{gleichzeitig}} <<wiederholend>> ja genau> ja ohni gahts nöd [ja oke] <<lachend>> genau>		Die Lehrpersonen sind Teil des inszenierten Spiels.
I	<<lachend>> guet isch au okee>		
L2	ja voll		
I	ähm (2) was würsch als di grösste unterschied zwüschem projekt wo du dir jetzt überleti hesch und de jetzige situaiton ih de schuel (.) beschribe		
L2	(2) ähm (5) aso öftmals isch (1) ebe sind so die situatione etz ih de schuel halt me ebe mer laht d'chinde spiele wells halt mega ahsträngend isch [mhm] zum mit de chinde so situation z'schaffe [mhm] aso für die erwachsne ischs mega ahsträngend (1) ähm (5) und halt ebe s'chunt halt immerno dänn mun mr halt au s'chind no wickle dänn chunt znüni s'git so viel eifach immer so unterbrüch (.) wos wie nöd ermöglicht eifach mal chli dra z'blibe (1) aso so chli rahmebedingige sind nöd so würlch ideal (2) ähm (1) und dänn halt au d'verfassig vom chind (.) wie gahts em chind hüt (1) mag überhaupt oder ischs (.) voll tuch oder häts (1) buchweh und schlaht sich di ganz zit das so ja di us di üssere ihflüss händ mega mega en grosse aso spiele en mega grosse teil bi de förderig [mhm] (.) ja ähm (2) genau so mis projekt wär eich bitte eifach di allerbeste bedingige alli chinde sind da alli sind entspannt allne gahts guet <<lacht>> [<<lacht>>] ähm mer mues eifach um eifach gnueg zit hat [ja] genau [mhm]	EF	Oft lässt man die Kinder einfach spielen, weil es halt auch einfach sehr angstrengend ist, solche Situationen zu kreieren. Also für die Erwachsenen ist es anstrengend. Und es ist halt schon auch so, dass man das Kind dann auch noch wickeln muss, dann kommt der Znüni. Es gibt einfach immer so viele Unterbrüche, die es nicht ermöglichen einfach mal ein wenig dran zu bleiben. Die Rahmenbedingungen sind nicht wirklich Ideal. Und dann ist halt auch noch die Verfassung des Kindes ausschlaggebend, wie geht es dem Kind, mag es überhaupt oder ist es schlapp, hat es vielleicht Bauchschmerzen und schlägt sich die ganze Zeit. Die Äusseren Einflüsse spielen eine wahnsinnig grosse Rolle in der Förderung. Man bräuchte die allerbesten Bedingungen, alle Kinder sind da und alle sind entspannt.
I	(3) chönted irgendwelchi fachpersone mit unterschiedliche perspektive oder usbildige en gwüsse teil überneh vom projekt		
L2	(3) ja aso ich danke etz vorallem so bide schuelig (.) vo de vo de pms und lehrpersone		
I	pms sind		
L2	ähm pädagogischi mitarbeiter <<lacht>> (.) ähm so chle theorie wie isch eigentlich spielentwicklunglig (.) wo chönt mer unterstütze (.) aso das chönted logopädinne villicht mal so eh witerbildig gäh oder süsch mal echli äh infomiere (1) ähm (1) ja oder au ergo und psychomotorik die händ ja eigentlich alli au de hindergrund das mer au id klasse chan gah und det irgendwie integra aso integrativ schaffe [mhm] (1) genau (1) ebe dänn müsted eifach d'rüm viel grösser si <<lacht>> [<<lachend>> ja] ja voll well ja dänn würlch viel lüt ih soneme chline zimmer sind [mhm] (4) ja (4) (??) spielsache hämmer gnueg <<lacht>> [<<lacht>>] (6) ja (3) voll [mhm] (2) ähm	GFPI	Bei der Schulung, wie die Spielentwicklung abläuft, könnten Fachpersonen unterstützen. Logopädinnen könnten eine Weiterbildung geben. Ergo und PMT haben ja auch diesen Hintergrund. Man könnte in die Klasse gehen und dort integrativ arbeiten, dann müssten einfach die Räume viel grösser sein, weil dann so viele Leute in einem kleinen Zimmer sind - aber Spielsachen haben wir genug.

I	(3) ich han no ei:i chlini frag wo ich vergässe han früge [ah mach] bi de vorläuferfähigkeit döt hani malgröft welli fähigkeite wo d'chind scho mitbringed erliechtered das si id interaktion chönd ihstige und dänn hani d'ruffolgendgröft wie du das chasch fördere (.) gits au eigeschafte vo de chind wos wahnsinnig schwirig mached das eh interaktion (.) entstah		
L2	(2) ähm (.) aso ebe vorallem bi bi ass chind det isch in aso d'interaktion mega (.) schwirig au scho mit de erwachsne persone [mhm] (.) ähm (2) will bis bis mer mal d'ufmerksamkeit hät vom chind (.) und die isch nachane so churz villicht ei minute [mhm] (.) wo mer isch villicht uf öppis gmeinsams chan fokussiere das isch dän scho das machts scho mega schwirig mit chind (2) äh (3) ja oder ebe au halt (1) bineme chind mit trisomie 21 wos würk ganz ganz (1) wenig lutsprach häsch aso eich nur zwei nei drü lut [mhm] ba isch da und da (.) das dänn wie s'andere chind wo dänn villicht chli meh sprachverständnis hät äu schwirig macht zum verstah [mhm] (1) jetzt ohni uk (2) genau aber s'schwirigste find ich würklich chind mi ass [mhm] das die geteilti ufmerksamkeit eifach so sehr sälte vorchunt [mhm] (.) ja (3) genau (3) ja	EF	Bei Kindern mit ASS ist Interaktion sehr schwierig, auch schon mit erwachsenen Personen. Bis man mal die Aufmerksamkeit hat vom Kind und die ist dann sehr kurz, vielleicht nur eine Minute, in der man sich zusammen auf etwas fokussieren kann, das macht es sehr schwierig. Ein Kind mit Trisomie, das halt sehr wenig Lautsprache hat, das nur wenige Laute produzieren kann, eigentlich nur ba und da. Das macht es für andere Kinder schwierig, diese Kinder zu verstehen, auch wenn das Sprachverständnis sehr gut ist. Jetzt ohne UK halt. Aber am schwierigsten finde ich wirklich mit ASS-Kindern die geteilte Aufmerksamkeit, weil die einfach sehr selten vorkommt.
I	und da wär etz wieder wie d'frag (.) chasch du das fördere [mhm] die zwei sache ebe die lutsprach und die geteilti ufmerksamkeit (.) und wänn aj wie versuech das umz'setze [mhm] im alltag		
L2	genau aso zum bispil etz bim ass chind mit (.) jehm mit schwirigkeite zum (.) zum de fokus uf öppis gmeinsams leite hani uh viel eifach ähm basali spielsache ähm wos mega toll find je nach tag aber <<lacht>> [mhm] genau ähm wo meh interaktion stattfindet isch dänn zum bispil uf de schaukle [mhm] (.) da isch da isch zum bispil etz de bueb wänn er uf de schaukle isch (.) chan uh viel ähm sprach produziert werde au vo ihm [mhm] ähm blickkontakt isch mega da und au (.) gmeinams lache über über über irgendöppis (.) ähm (2) und det isch halt eifach uh schwirig ihn ihz'schetz wänn ischs wänn ischs wieder weg [mhm] aso eifach oder nei wie lang gaht bis wieder weg isch (.) ähm aber sicher so di basale (.) äh inputs au über de körper übers schücke oder übers ghöre ähm chan sicher das fördere das meh ufmerksamkeit zwüschet enand (.) ähm passiert (1) genau u:und etz bi de lutsprach (1) sicher (.) chan mer sicher fördere (.) ähm etz bim einte bueb bini dra mit (.) ä:ähm mit de lutgebärde (.) genau die findt er mega toll (.) ä:ähm (2) ja (2) aso nur mal s'erkanne (.) vo de lut und au d'buechstabe erkänne vo de (.) lut buechstabe zuordnig (.) genau (2) voll [mhm] mhm	FVF EF	Bei Kindern mit ASS, die Schwierigkeiten haben, den Fokus auf etwas gemeinsames zu richten, dort arbeite ich viel mit basalem Spielmaterial, dass sie sehr toll finden je nach Tagesverfassung. Wo Interaktion stattfindet, ist häufig auf der Schaukel. Da ist ein Junge, wenn er auf der Schaukel ist, dann kann er ganz viel Sprache produzieren, der Blickkontakt ist da und man kann über etwas gemeinsam lachen. Es ist einfach sehr schwierig einzuschätzen, wann es wieder weg ist. Die basalen Inputs über den Körper, über das Riechen oder über das Gehör kann sicher fördern, dass mehr Aufmerksamkeit untereinander passiert. Genau und bei der Lautsprache bin ich mit Lautgebärden dran. Die findet er sehr toll. Also nur mal das Erklären des Lauten und auch gerades des Buchstaben und erkennen, welcher Laut dem Buchstaben zugeordnet werden kann.
I	bi de (.) basale spielsache häsch dot irgend es konzept wod verfolgtsch oder irgendwie es therapieprogramm nach dem du vo dem du informatione usenimmsch		
L2	genau das oisi logo (.) di einti ander logopädin hät ois witerbildet mitem kommass [mhm] genau das isch das eigentlich [...] wos au ebe chle drumm gaht zum d'chinde chöne beruhige mit (.) mit basale inputs (.) ähm etz bineme bueb wo (.) chli wuetahfäll hät ähm wo mer ihm dänn öppis scharfs git zum ässe das er sich dänn wieder abereagiert (.) ähm (1) aber ebe witerbildig hani nöd [mhm] genau das isch wie vo de logopädin de input cho für di ganz schuel [ja] genau (2) und ich find das sehr hilfrich <<lacht>> <<lacht>> ja voll	FVF	Die andere Logopädin hat uns in Komm!ASS Weitergebildet. Das ist eigentlich das Konzept, das ich verfolge. Weil es hilft, die Kinder zu beruhigen mit basalen Inputs. Zum Beispiel bei einem Jungen, der Wutanfälle hat, gibt man etwas scharfes zu Essen, dass er sich abregiert.
I	und bi de lutsprach häsch etz du gseit lutgebärde und gits det au etz ebe wänn nur drü lut ume sind aso nur [mhm] es sind drü lut ume und die hät er und dänn schafft mer no mit lutgebärde und au süsch zum di sprachliche fähigkeite no verbessere es händ ja viel etz au no uk ih eure ding [genau] ja		
L2	aso etz ebe bi dem einte bueb machi würkli voll multimodal [mhm] dasi (.) d'schriftsprach au scho ihboue gebärde au ihboue scho (.) ähm <<lacht>> und no sini zweeti sprach aso eifach sini muetersprach meini [ja] ä:ähm (.) und piktos (.) aso bi ihm machi etz würklich alles (1) anschienend isch es bi dene chinde sehr hilfrich das mer uh früeh au mit de schriftsprach anfangt äh und s'interässe isch mega gross [ja] etz mit ihm (3) ä:ähm (1) wa isch d'frag gsi <<lacht>> <<lacht>>	FVF	Voll multimodal auch schon mit der Schriftsprache und mit Gebärden und seiner zweiten Sprache, der Muttersprache. Auch mit Piktogrammen, bei ihm mache ich wirklich alles. Anscheinend ist es bei Kindern mit Trisomie sehr hilfrich, früh mit der Schriftsprache zu beginnen.
I	<<lachend> wie du die kompetenze quasi wie förderisch und obs det au wie so es prgramm git wo du:u irgendwie versuechs denah z'gah zum di elutsprach fördere		
L2	ja aso ebe bi bi de gebärde sinds eifach porta so han ich wie en wortschatz uf boue und bedütige gib zu de zu de piktos woni dänn wie usdruckt han oder zum objekt [mhm] ähm und das funktioniert me:ega guet also es isch würklich würklich mega cool (.) ähm (1) genau bi de bi de logofin gebärde gits det au eifach weiss nöd gnau wie das programm heisst (.) aber es git eifach so en ablauf genau ähm (2)	FVF	Bei den Gebärden verwende ich Portagebärden. Damit baue ich auch den Wortschatz auf, damit er die Bedeutung zu den Piktogrammen oder den Objekten hat. Das funktioniert sehr gut. Und bei den Lautgebärden sind es die Logofingebärden. Dort gibt es ein Programm und einen Ablauf.
I	isch das dänn in kombination mit artikulation [ja] bi de lutgebärde		
L2	ja genau ja [...] und halt viel viel über de spiegel aso weisch das er sich chan ahluege und ähm mit mit nachmache [...] ja	FVF	Wir üben auch vor dem Spiegel, dass er die Artikulation anschauen und nachmachen kann.
I	und etz zum schluss [mhm] häsch du no irgendöppis wo du no mitteile möchtichs entweder wells im interview nöd zur sprach cho isch [mhm] oder well du findsch mer muss es nomal bsunders hervorhebe jetzt im bezug uf peerinteraktion		
L2	mhm (2) aso isch glaub scho das personal (1) mega gschuelet mus si und es muss au würklich gnueg personal ume si das so situatione au würklich unterstützend würked [mhm] ähm (1) ja ebe gad bi dene chind wo uh müeh händ mit anderne chind ind kontakt z'trätte (1) bruchts mega oisi unterstützig au unterstützig vo erwachsene persone [mhm] (1) wo dänn au würklich wüssed wie wieses müend händle aber ebe sehr viel passiert natürlich au uf uf natürlichi art und wis ähm was au scho mega guet isch ähm aber ich je meh personal desto besser eigentlich <<lacht>> [ja <<lacht>>] ja [...]	EF	Es braucht viel Personal und auch geschultes Personal, damit solche Situationen unterstützend wirken, gerade bei Kindern, die Mühe haben mit anderen Kindern in Kontakt zu treten braucht es sehr viel Unterstützung. Man muss wissen, wie man das angeht, aber vieles passiert auch schon auf natürlichem Weg.

Interview L3		
Antwort	Kat.	Übersetzung
I		[...] chasch du so eh situation beschibe
L3	BPI FEA	<p>(8) spontan gids sehr spontan gids wenig wo wirklich spontan ohni das ich öppis dezue mach ähm (.) genau am am meiste entsteht spontan wänn s'setting entsprächend ufbaue isch (.) also zum bispil ähm (1) s'mus würki s'münd würkli gezilt settings si äh das zum bispil uf em tisch alles ähm schleim stönd oder (.) äh ähs äs wasserbecki wo dänn di verschidnige chind dezue chömed o:oder (.) ähm (1) ja vorallem basali basali ahgebot basali reiz uf dere ebeni (.) passiert passiert ähm (.) dänn ufgrund voneme klare (.) setting wo wo ähm (.) de Bedürfnis vo allne chind entsprich (.) ähm entstönd dänn au gwüsse blickkontakt es luege was macht de ander ähm (.) äh eim villicht dänn mal en n=knät wägnäh en schleim wägnäh (.) äh öppert imitiere (.) wo öppis luscdigs macht (1) ähm so sache entstönd dänn uf sehr basaler (.) basali ahgebot (.) gäh werded genau [mhm] (.) wänn mer d'chind eifach im im rum laht (.) dänn passiert villicht interaktion insofern das das öppert eneme chind öppis wägnimt (.) ähm wos sälber wot ha (1) dänn gits eher ähm stritsituatone konfliktsituatone [mhm] genau (.) aber so (.) als als äh schön wahr oder als (1) schön wahrgnohni oder relativ harmonischi form vo interaktion ischs ischs wirklich über über gezilt gezilts ahgebot [mhm] (.) ähm wo sehr attraktiv isch für alli [mhm mhm] genau</p>
I		(.) wänd de tagesablauf duregasch etz abgseh vo dene gezilte ahgebot wo dänn interaktion entsteht gids no ander settings (.) wo eventuell süsch au interaktion entsteht (.) villicht au usserhalb vom schuelzimmer (.) settings oder situatone wo du chasch beobachte
L3	BPI	<p>(.) garderobesituation (.) ähm (1) hani hani scho beobachtet das:s ähm s'chind villicht eneme andere andra gah go häffe bim ahlegge oder (.) ähm (1) ja garderobesituatone chas chas mängisch no gäh (.) mhm chind dänn gmeinsam näbed enand stöhd und wartet oder (1) ähm wänn es chind öppis luscdigs hät ih de garderobe ähm (.) luscdigi müzte oder öppis und es anders chind das au mal usprobiert und das da dänn en interaktion git (1) ähm:m (4) suschd (1) suschd ja ih de pause ih de pausesituation ähm (1) aber meh dänn zwüsched mittelstufe und und [sagt Klassenname] halt ähm [mhm] [sagt Klassenname zweimal] (3) ja wos wo ihs scho gseh ha isch (.) ih de schaukle aso ih de chorbschaukle da une (.) das das dänn chind ih interaktion cho sind au [Kindergartenkinder] (.) ä:ähm wänns vom gliche objekt sind und sich dänn villicht eifach ahlächled und zfride sind (.) ähm (.) genau (4) im bälleibad (.) so (.) mitenand det (??) (5)</p>
I		und villicht au no (.) wänd etz eh konkreti situation im:m in gedanke häsch wo villicht au scho elteri debi sind aber trotzdem au en chindergärtnere etz ih de pause (.) miteme eltere chind (.) interagiert (.) fällt der da gad eh situatone ih
L3	BPI	<p>(4) ähm (1) aso oft ischs eso wänn wänn d'interaktion voneme (.) ah zum bispil so sache wie fangis spile (.) ja (.) wän en wänn en äh elters chind villicht es chind chüses ihladt zum fangisch spile das es dänn chan debi si aso ganz ganz eifachi (.) klari spil ähm oder halt en ball en ball wärfe (.) ähm:m (.) oder das es chind gseht we=wie mer mitme ja we mer en ball äh=en basketballchorb wirft unds dänn au probiert (.) das sind so sache o:oder ähm (.) das es chind zuneme andere (1) anehockt aso si erläbt aso bime [Klassenname]-chind wo dänn zuneme mittelstufchind aneghockt isch will us irgend eneme grund hät er de cool gfunde und dänn ahgfangen ihn (.) ihn ärgere (.) das hani scho ähm (1) oder ih versueche aso ine as das isch etz falsch usdruckt ähm ine interaktion z'cho und er häts übers ärgere gmacht aber er hät eifach eh reaktion welle (.) ähm genau das hani scho beobachtet (1) ähm:m (7) genau (5) oder das es chindmit de chride spielt und und en anders holt holt dänn d'chride (.) oder ähm (??) öpper spielt mitem äh unihockeyschleger und en andere holt äh de unihockeyschleger dezue (.) und dänn dönd beidi bälle mitenand zum bispil ähm (2) genau oder äh im sandchaste (.) hani mal erläbt das s'einte chind dänn im sandchaste gsi isch und das es anders dänn dezue cho isch (.) verusse ähm (.) u:und sich dänn (.) no gstritte händ das isch oises=es highlight gsi zwei chind (.) (?kei?)/(?zwei?) ass chind wo wo wirklich dänn gstritte händ ums chübeli (.) ähm im sandchaste (.) das isch mega cool gsi <lacht> JA das isch so das sind so [mhm] so chle die die sache [mhm] (.) ähm (4) oder ich han:n han mal es meitli gha (.) ähm (2) wo (.) wo si no ih de [Klassenname] gsi isch wo dänn wirklich ähm die mittelstufe chind cool gfunde hät d'oberstufchind und si hät dänn welle popcorn mache für die (.) unds ihne dänn go bringe (.) ähm (.) ja (.) das so chli das wo mer in sinn chunt [mhm] genau</p>
I		ähm etz wänn du ih dim alltag interkatione beobachtisch wo du s'gfühl überchunsch äh etz musi interagiere entweder well öppis nöd d'stand chunt wo villicht vo eim chind villicht hetti welle z'stand cho [mhm] ode wells en verlauf nimmt wo du findsch so äh das wetti nöd oder villich au eis vo de chind nöd (.) was bruchts dänn vo dir ih de sötnige situatone (.) damit das trotzdem no so en gewünschte verlauf ihmimmt

L3	<p>(2) ä:ähm (2) oftmals bruchts (.) es churzes erchläre ähm (2) meistens dem chind wo wo scho stärkecher isch erchläre was s'ander chind will (.) so churz verbal oder mi=mit gebärde mimik gestik zeige(.) was was s'ander will das s'ander d'intention verstaht (1) zum bispil ähm d'situation ein bueb sitzt ufem traktörli hinedra sitzt eine im ahhänger (.) drin und und und de vorne frögt wo wetsch dure was scho mega cool isch s'ind zwei [Klassenname]-chind und de hine macht eso aber de vorne gseht das nöd well er ja nöd gluegt hät (.) aso nöd glichzittig gluegt hät well er non o sitzt und dänn binich bin ich ane und han we quasi ähm:m han da we chöne vermitte zum das ers normal chan zeige das de ander luegt so [mhm] und dänn sinds zäme ähm ih die richtig gfahre (.) au so situatione uf ganz eifachi ebni s'verständnis we sichere ähm (2) s'ghört werde verstande werde ähm:m (.) dänn gids situatione zum bispil wänn zwei chind usticked ähm oder zwei hässig sind ufenan und ich merke etz wird's (.) gad wäni d'chind künne etz wird's gföhrlch (.) ähm die gspüred sich nene und schlönd sich d'chöpf ih dänn (.) das ich ufere ufere körperliche ebene au (.) es chind m=chind festhebe im sinn vo das sich gspüre chan und wieder bi sich chan si und dänn mit minnere unterstützig (.) ähm chan kommuniziere was es gern möcht (.) ähm vom andere (.) ähm das wie au körperlich intervenier uf (1) und da dezue no säge das das mir au mit de eltere vo de [Klassenname]-chind au sehr ih de [Klassenname] sehr offe kommuniziered das mir au sehr über über basali reiz schaffed und au über körperkontakt und das si au d'ihwilligung gebed das ihverstande sind demit [mhm] will das oft dänn eifach di einzig möglichkeit isch das d'chind no no chönd wahrneh was was bi ihne isch [mhm] genau drum ischs relativ oft no über körper über körperkontakt (1) ähm (.) etz bi de [Klassenname]-chind genau [mhm] (.) mhm (.) ähm ich due überlegge (.) was suschd no isch (5) halt villicht unter ja unterstütze das (1) das das si öppis chönd mache wo beidi ähm au d'ressource kapazitätä au händ so zum zum ähm debi z'si [mhm] (.) aso wänn öpper wänn s'einte öppis möchte wo für s'ander viel zu komplex isch will ich das so wahrnimm das das dur das nöd entstaht obwohl eich beidi interässe hetted we ähm (.) d'möglichkeit gäh über eifachers wo interaktion eifacher isch ähm (1) oder was ich au mach gmacht ha isch das (.) das ich zerscht würklich mit mit de mit zweine bi wo eich beidi interässe gha händ anenand aber nöd gwüsst hädn wie das ich ähm we s'bindeglied bin dezwüschet und si mit mir spiled und ich mich langsam uselösed und das hani au au (1) we (.) zerscht so attrakti aso so attraktivi abgebot und mit minre utnerstützig das si ines mitenand chömed und mich dänn we use uselöse duen [mhm] mhm (??)</p>	<p>LPI Meistens muss man dem stärkeren Kind erklären, was das andere will, verbal oder mit Gebärden, Mimik und Gestik, damit es versteht, was die Intention des anderen ist. Zum Beispiel sind mal Zwei Kindergartenkinder miteinander auf dem Traktor gefahren und der vordere hat den hintere dann gefragt: "Wo willst du hin?". Das war toll, aber der hintere zeigt und der vordere schaut nicht. Dann bin ich hin und habe vermittelt, dass der hintere nochmal zeigt und der vordere schauen kann. Dann sind sie in diese Richtung gefahren. So muss man auf ganz einfacher Ebene das Verständnis sichern. Oder wenn zwei Kinder wütend werden und ich das Gefüh habe, dass es gefährlich werden könnte und sie sich nicht mehr spüren und eventuell beginnen sich zu schlagen, dann muss man auf einer körperlichen Ebene auch mal ein Kind halten, dass es sich wieder spürt. Und dann kann es mit meiner Unterstützung kommunizieren, was es möchte. Bei Kindergartenkindern muss man häufig über den Körper gehen, weil sie sich sonst nichts mehr spüren. Manchmal kann es auch sein, dass zwei Kinder Interesse aneinander haben, aber ein Kind etwas will, dass für das andere zu komplex ist, dann muss ich da auch eingreifen und schauen, dass sie etwas finden, dass für beide pass. Oder wenn sie interesse haben aber nicht wissen, wie in Kontakt treten, dass ich die Funktion des Bindeglieds übernehme und mich dann langsam aus der Interaktion zurückziehe.</p>
I	<p>ja (.) etz häsch vorher no gseit ähm dasd versuechsch wie das agebot dänn z'geh wänn zwei mitenand öppis wänd mache wo wie beidi wie uf de gchne ebene sind häsch da eventuell agd no es konkretes bispil dezue</p>	
L3	<p>aso was halt was halt sehr hilfrich isch wänns würklich sichtbar isch [mhm] aso wänn wänn s'chind wänn s'einte chind scho uf rollespielebene isch oder würklich au gwüssi metasprachliche kapazitätä ufeme sehr chline l=ähm sehr ufeme eifach eifache niveau aber glich scho gwüssi ähm (.) möglichkeite hät sich sache z'überlegge und z'reflektiere und s'ander chind na sehr basal unterwägs isch das ich we öppis gib aso das we we zum bispil äh äh plüschfigur wo beidi lässig finded oder ähm zum bispil we so über klari sache we da hämmer zum bispil am gmacht das das halt dänn das isch de schleim gsi und dänn quasi ässe bringe und wie und und das dänn das überno worde isch gägesitig das mer dänn schleimsuppe oder irgendwas macht und dänn mus mer nöd mal chöne säge was es isch mer chan eifach schleim uf de taller und sich dänn das bringe und (??) dänn so situatione (.) oder ebe über über en attraktivi figur wie über peppa pig wo für villi <<lacht>> [ja] attraktiv isch ähm (.) so (.) aber scho hal=alltags alltagssache wo d'chind dihei au gsehnd sind oft halt au attraktiv ebe ässe trinke schleim ähm schleim isch mega attraktiv (.) ich duen dänn amel in chüelschrank das würkli küehlt isch (.) ähm nome ähm gspür=gspüre chönd (.) und dänn halt suschd über ähm (1) über bewegig [mhm] aso würkli so ähm mir piled das en sturm git aso d'chind chlättered ufs hüsluund s'git en sturm und dänn wgglet halt alles oder (.) ähm ja halt (.) ufere ebene me isst öppis und de ander wird dänn starch aso ganzh eifachi superheldegschichte ähm oder hüt hämmer zum bispil de en (.) han ich d'idee gäh das das (.) das ennere spinne genau das scho ine ine die schüssle verstecked und dänn hämmer de lehrerin gäh und si hät dänn das (.) gässe und hät dänn quasi aso gässe und hät dänn d'spinne d'spinne ähm isch dänn fürecho und eifach eis gelächter und eso chli [ja] so uf dere ebene ähm wo sehr eifach verständlich isch repetitiv (.) wo mers immer wieder chan wiederhole mit chline variatione [mhm] ähm und so es suppethema suppe chochem er seit isch fein chan säge lecker und dänn und dänn git mers und di ander person isch dänn wüetig entüschet (.) ebe theatralischi gfühl sehr oft au [mhm] (.) würkli dänn (.) so tut wänn mer hässig wird ähm ih dem ihne [mhm] das ebä so variatione devo [mhm] (.) genau ähm (2) ja das sind so chle die sache [mhm] <<lacht>></p>	<p>FEA Wenn ein Kind schon auf Rollenspielebene ist und auch schon gewisse metasprachliche Kapazitäten auf einem sehr niedrigen Niveau hat, also gewisse Kapazitäten etwas zu reflektieren und zu überlegen, aber das andere noch sehr basal unterwegs ist, dann kann ich etwas geben, was beide toll finden zum Beispiel eine Plüschfigur oder Schleim und dann klare Sachen wie zum Beispiel Essen bringen gegenseitig, dass man Schleimsuppe macht. Und dann eben über eine attraktive Figur wie zum Beispiel Peppa Pig. Und dann halt Alltagssachen, die die Kinder auch Zuhause sehen wie essen, trinken. Oder auch über Bewegung, wir haben auch schon einen Sturm gespielt, dann gehen alle auf das Häuschen und dann gibt es einen Sturm und alles wackelt. Oder man isst etwas und der andere wird dann stark. So einfach Superheldengeschichten. Oder letztens hatte ich die Idee, dass wir in einer Schüssel eine Spinne verstecken und das haben wir dann der Lehrerin zum 'essen' gegeben und die ist dann nach vorne gekommen und dann haben alle gelacht. Ja, einfach so auf dieser Ebene sehr einfach und repetitiv mit kleinen Variationen. Zum Beispiel das Suppentema, dann gibt man Suppe und jemand sagt: "Mhm, so fein" und der nächste ist dan wütend. Einfach auch über die Theatralik mit Gefühlen kleine Variationen reinbringen.</p>
I	<p>mhm (1) was meinsch du welli fähigkeite bruched chind damit si in interaktion chönd trätte was isch da dini ihschetzig</p>	
L3	<p>(2) welli fähigkeite oder welli grundvoraussetzige au beides</p>	
I	<p>wie beides ja genau was muss wie gäh si bi chind das es chan in interaktion trätte</p>	

L3	<p>ich find ganz wichtig isch äh isch äh äh gwüssi entspannig (.) aso wänn äh äh riese ahspannig eh regig ime chind shco isch wänn eifach d'wahrnehmung vo sich sälber no so nöd vorhande isch dänn dänn isch es wichtig mal uf ennere ganz basale ebene in interaktion aso un=in interaktion z'trätte aso aso no basaler als als ih vorher gseit han (.) ähm weiss nöd ob du d'ulrike funke kännsch [mhm <<lacht>>] ja genau uf so ennere ebene [mhm] ähm das isch für mich d'grundvoraussetzig [mhm] das es chind sich sich ähm chan ihlah überhaupt (.) ähm (1) und ich glaub dänn isch ih jedem chind au eh neugierde ahgleit ähm (.) wo wo mer dänn chan we (.) we wecke über über abgebot wo si merked ähm s'tuet ihne guet es macht spass (.) ähm (1) genau aber eh eh gwüssi neugierde (.) ähm (.) isch hilfrich aber bi chind wo ebe scho sehr viel schwierigs erläbt händ isch mal zerscht s'vertraue schaffe überhaupt (.) überhaupt das interaktion schön chan si [mhm] aso wänn es chind scho so viel erläbnis gmacht hät das interaktione nöd schön sind dänn chan mer nöd probiere über über interaktion schaffe sondern muss zerscht so starch uf d'ebene vom chind wo sis bedürfnis und wänn das bedüet das das das mer mit ihm über längeri zit eifach ih de hängematte isch (.) und das echli variiert ähm das döt emal überhaupt eh gwüssi ähm (1) vertrausebene ebene da isch (.) händ mal so chind gha (.) wo da zerscht ganz starch ah dem händ müese schaffe (.) und nachher glaub ich wän das gäh isch das d'chind dänn aso ich erlab das bi allne chind (.) au es interässe händ für interaktion und dänn über sehr basali ebene ebe das au als luschtvoll chönd erläbe [mhm] ähm (2) genau (4) und ich glaub sich als (2) ja s'isch für mich isch eigentlich das d'voraussetzig entspannig und (2) was was das dänn ebe beinhaltet au au ähm (.) positivi erläbnis mache mit interaktion (.) ähm wo mer dänn merkt (1) ebe das es das es we schön isch und dänn glaub ich us dem use entsteht entsteht dänn we ganz vieles au uf ganz basaler ebene [mhm] ähm un wänn das heisst das mer (.) stundelang im halt äh gägesitig ähm am bode nachrücke würd s'eint ih die richtig so und mer ah dem spass hät mitenand oder we ufere ufere gmeinsame ebene ähm das das wie abholt [mhm] genau (2) und nöd gad mit ahforderige chunt [ja] au wänn die vo eisere site villicht (.) als eifach wahrgno werded aber (.) ähm ja <<lacht>></p>	FEA EF	<p>Ich finde ganz wichtig ist eine gewisse Entspannung, wenn die Wahrnehmung von sich selber noch nicht gut ist und sie sich in einer Anspannung befinden, dann muss man auf einer ganz basalen Ebene in die Interaktion treten. Ich weiss nicht ob du U. Funke kennst, auf so einer Ebene, das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass sich ein Kind überhaupt einlassen kann. Und dann denke ich, ist in jedem Kind auch eine Neugierde angelegt, die man dann über Angebote wecken kann, bei denen sie merken, dass es ihnen Spass macht und ihnen gut tut. Eine Neugierde ist wichtig, aber bei Kindern, die schon sehr viel erlebt haben, ist es wichtig ein Vertrauen zu schaffen, dass Interaktion überhaupt schön sein kann. Wenn ein Kind schon oft erlebt hat, dass Interaktion nicht schön ist, dann kann man nicht über die Interaktion arbeiten, sondern muss stark auf die Ebene der Kinder, wo ihre Bedürfnisse sind und auch wenn das Bedeutet, dass man über längere Zeit einfach in der Hängematte ist und das ein wenig variiert, dass dort zuerst einmal eine gewisse Vertrausebene ist. Wir haben so Kinder gehabt, wo man zuerst ganz stark daran arbeiten musste. Nachher denke ich, dass alle Kinder ein Interesse an Interaktion haben und dies über eine sehr basale Ebene als lustvoll empfinden können. Entspannung ist für mich die Voraussetzung und das beinhaltet auch positive Erlebnisse mit Interaktion, bei denen man merkt, dass Interaktion schön sein kann und daraus kann dann ganz vieles entstehen. Und auch wenn das heisst, dass man stundenlang miteinander auf dem Boden herumkriecht. Man muss einfach auf einer gemeinsamen Ebene das abholen und Spass haben und nicht direkt mit Anforderungen kommen.</p>
I	s'isch nöd immer eifach <<lacht>>		
L3	mhm mhm genau		
I	und jetzt wänd ad chind bi dir ah de schuel dänksch welli fähigkeite erliechtered das si chön in interaktion trätte (.) well fähigkeite wo die chind scho mitbringed		
L3	<p>mhm (.) ähm (2) äh kommunikationsfähigkeit ähm nonverbal hilft sehr wänn mer s'chind scho läsbar isch für di andere(.) ähm aso wänns scho ähm tru:ur wuet froid adäquat cha zeige aso adäquat im sinn vo läsbar zeige es chind wo (.) schwierig isch wännes chind immer lacht au wänn öppis schlimm isch ähm mir händ so en bueb im momänt no und dän isch es isch es we isch nöd läsbar unberächebar aso je berächebarer es chind isch sälbst wänns ähm wänns denah viel wüetig isch oder so aber das das vereifachts für di andere chind ähm das isch das (.) dänn natürlich ähm (.) chind wo wo (.) äh luscdig idee händ (.) ähm begeisterigsfähig sind (?mir händ?) so en bueb wo wo wod zwar au ganz usefordernds verhalte zeigt aber ebe au sehr sehr (.) luscdig isch und sehr cooli mimik gestik hät de isch sehr attraktiv au für di andere chind well er eifach s'läbt er hät eh positiv aso fröhlich usstrahlig [mhm] ähm (2)</p>	EF	<p>Kommunikationsfähigkeit nonverbal hilft sehr, wenn das Kind für andere lesbar ist. Wenn es zum Beispiel Freude und Trauer adäquat zeigen kann. Wir hatten schon einen Jungen, der hat immer gelacht, auch wenn etwas schlimm war und das ist für andere Kinder nicht lesbar und unberechenbar. Selbst wenn ein Kind viel wütend ist, je berechenbarer umso einfacher für die anderen Kinder. Aber dann auch Kinder mit lustigen Ideen, die begeisterungsfähig sind. Wir haben einen Jungen mit herausforderndem Verhalten, der aber auch sehr lustig ist und eine tolle Mimik und Gestik hat. Er ist sehr attraktiv für die anderen Kindern, weil er einfach lebt und gegen aussen eine positive, fröhliche Ausstrahlung hat.</p>
I	und etz häsch gad no gseit luscdigi idee wie meinsch das mit luscdige idee so quasi im sinn vo was mer mache chönti		
L3	<p>mhm das zum bispil für sich sälber spiel und macht luscdigi grüsch debi [ja] ähm ode:er ähm (1) ja äs chind wo wo öppis macht wo di andere luscdig findet villicht echli seich macht villicht chli seich ähm (.) ähm gaht go go entdecke probiert sache u:us exploriert (.) und und d'lüt chönds beobach und di andere chönd beobachte das isch (.) oftmais attraktiv [mhm] eifach mal beobachte was s'chind macht und wänn s'chind nur dasitzt so würd mache isch das (.) ähm mein ich demit (.) dänn isch es au weniger wahrscheinlich das in interaktion tritt well das di andere chind vermuettlich nöd luscd [weniger ihlad zum sich] weniger ihladt genau (.) und wänn es chind irgendwie ähm (1) kei ahni ähm:m (.) ebe mit dinosaurier spiel und die die die schrei aso die brülled dänn oder was au immer dänn chan das scho sehr ihladend si ähm für für es anders chind [mhm] das de öppis luscdigs spielt und dänn luegt mer zue was de macht oder gaht dänn villicht mal dezue und holt sich au es dinosaurier [mhm] (.) ähm ja en dinosaurier (.) so chli das (2) oder ebe es chind wo wo au usprobiert verusse (.) wo=m ufem pirateschiff öppis macht uf de rutschbahn oder villicht chlätterets mal une ufe (.) ähm (.) äso so chli (1) irgendwie chli ähm (.) ja bi de ja eifach (.) villicht au de muet ha z'sache uszprobire (.) ähm (2) und läsbar s'läsbare [mhm] isch scho (.) scho hilfrich [mhm] genau mhm</p>	EF	<p>Wenn Kinder für sich spielen können und lustige Geräusche machen oder Kinder, die etwas machen, das andere lustig finden - vielleicht Unfug. Ein Kind, dass etwas entdecken will und Sachen ausprobiert und exploriert und alle können es beobachten, das ist oftmais attraktiv. Wenn das Kind nur dasitzt, dann ist es eher weniger wahrscheinlich, dass eine Interaktion entsteht, weil das die anderen Kinder weniger einladend finden. Wenn man keine Ahnung mit Dinosauriern spielt, die sich so anschreien, dann kann das sehr einladend sein für ein anderes Kind. Dann schaut man zuerst vielleicht einmal oder geht dann hin und holt sich auch einen Dinosaurier. Auch Kinder, die draussen ausprobieren auf dem Piratenschiff oder der Rutschbahn oder sie klettern irgendwo rauf. Und das Lesbare ist schon hilfreich.</p>
I	und etz wie im umkehrschluss (2) welli symptom vo de syndrom oder welli fähigkeite wo d'chind wie nunig händ was erschwä:ärts das d'chind (.) mitenand in interaktion chönd trätte wänn du ah die chind wo da vo de schuel dänksch		

L3	<p>mhm (.) aso chind wo sehr lut sind (.) wo sehr lut ja würlklich lut sind wo schreid (1) ähm was eifach häm dänn halt (1) das würlklich für die andere sehr als als be (.) belächtigend und unerträglich äh wahrgno wird das immer en pamir bruched zum bispil aso schreie (.) isch öppis schwirigs (.) und ebe s'un s'unberächebare das ähm (1) das das das die stimmig so schnäll cha wächsle irgendwie isch im einte momänt lacht es chind und nächste fangts ah schreie so das unberächebare ih dem ine ich glaub nur schreie wär sogar no s'eieifacher als de wächsle dänn wo so schnäll isch (.) ähm:m (4) und halt (.) chind wo wo sich dänn fixiered (.) also chind wo sich dänn uf ei person fixiered zum bispil eh lehrperson (.) bezugsperson (.) ähm (.) und eigentlich nu die person für si (.) äh attraktiv isch ussert en ander person (.) en erwachsni isch villicht au no häteh gwüssi attraktivität als spielpartner (.) aber so das fixiert si [mhm] au so uf uf einzelni persone [mhm] s'chind wo wo eh offeheit händ uf verschideni persone insofern si (.) ähm (.) sich uf das chind au chönd ihlah das er vereifachts au [ja] oder ebe s'erschwärt wänn wän das nöd vorher vorhande isch (.) ähm (.) [...] und es isch dänn wie ähm wänn dänn das chind nöd da isch oder die person nöd da isch isch dänn ganz schwirig [ja] (1) vorallem am ahfang (1) ähm genau und das isch au (3) ja isch isch erschwärt dänn au das es interaktione git (.) und halt ebe (.) d'ufmerksamkeit schnälli (.) ähm so di di verzögereti verarbeitig vo informatione und ih dem ine halt nöd (1) nöd so sch=schnäll chöne reagiere uf öppis wones chind seit no sehr verzägeret und dänn isch das scho wieder wäg [mhm] hämmer ein bueb (.) und mir als erwachsni chönd dem bueb dänn wie zit gäh bis ers verarbeit hät und ih dem ihn dänn abhole (.) womer es chind amigs äfach äh (1)</p>	EF	<p>Kinder, die laut sind und schreien, die von anderen als belästigt empfunden werden und als unerträglich wahrgenommen werden und die anderem immer wieder einen Pamir brauchen. Und ja, das Unberechenbare, wenn die Stimmung sehr schnell wechselt. Auch Kinder, die sehr fixiert sind auf Personen und Objekte und nur das für sie attraktiv ist. Eine erwachsene Person ist schon attraktiv als Spielpartner, aber wenn die Kinder offen sind für unterschiedliche Personen, dann ist es einfacher. Die verzögerte Verarbeitung von Informationen, die dann zu einer langsamen Reaktionszeit führt, wenn ein Kind zum Beispiel etwas sagt. Wir haben so einen Jungen und wir Erwachsenen können ihm Zeit geben, aber ein Kind ist schon wieder weg.</p>
1	<p>wie nunig döt isch zum das {{gleichzeitig} das chöne überbrücke quasi ja}</p>		
L3	<p>{{gleichzeitig} das isch das isch genau) du es machts eifach au nöd so attraktiv will (.) will wänn du öppis luscdigs mach und das s'gägeüber villich ähm (.) nach zäh sekunde lacht (.) so verzögeret dänn isch scho wieder we nime luscdig [mhm] das isch so ja [mhm] ja und das verzögerete das findi au findi au herusfordernd [mhm:m] würi ja (.) für interaktion (1) [ja] genau und halt ähm es fixi au fixes äh es fixiert si uf (1) uf einzelni sache (.) [ja] aso zum bispil ähm (.) chind wo wo so fixiert sind uf (.) mir händ eine wo dänn so fixiert gsi isch über lang aso (.) uf eifach massstäb das isch s'einzig gsi wo ihn interessiert händ sind massstäb (.) u:und (.) und das isch dänn es objäkt wo wo zu die andere nöd so spannend gfunde händ aso fü (.) d'mehrheit vo de chind ischs nid sind massstäb nöd attraktiv <<lacht>>] ähm dänn ischs hilfricher wänn me wänn mer zumbispil mega froid hät ah dinosaurier (.) [mhm] aso di eigne vorliebene und und so sind au no sind au no aso hilfrich oder förderlich äh oder hemmend [ja] ähm genau [ja] so chli (5) ähm das isch das [mhm] (9) ja das isch so chli</p>	EF	<p>Wenn man etwas lustiges macht und jemand hat lange für die Reaktion, dann ist es schon wieder vorbei und das ist auch schwer für die Interaktion. Wir hatten mal einen Jungen, der war fixiert auf Maassstäbe und es war das Einzige, was ihn interessiert hat. Maassstäbe sind ein Objekt, das interessiert nicht alle Kinder. Dann ist es hilfricher, wenn man an Dinosauriern Freude hat. Die eigenen Vorlieben können auch förderlich oder hemmend sein.</p>
1	<p>mhm jetzt häsch ganz viel gnännt zum eine uf de positive site (.) das äh (2) wie so das ihladende vo chind wo was dänn erlichtered zum in interaktion trätte und uf de andere site dänn wänns fixatione händ uf entwedere objekt oder (.) persone vo all däne fähigkeite und eigeschafte wo du jetzt gnännt hesch zum bispil au das lösbar si damit eifach isch für anderli chind was häsch du s'gfühl was chasch du im alltag förder (.) ih dinnere arbet wa was vo dene fähigkeite entwedere die wos erlichtered aber au die wos irgendswie wie schwär mached zum chöne in interaktion trätte</p>		
L3	<p>(.) m:mh (1) ähm:m:aso förderer für mich scho das würlklich scho das es settings sind wo d'chind so so entspannt chönd si das eifach mal es näbed enand möglic isch [mhm] ähm es entspannts näbed enand ähm (.) das hät mit (1) mit so das villicht das settings sind wo sich wiederholed ähm persone wo dänn glich blibed ih de=für eh gwüssi zit und wänn variatione nur chlini variatione (.) ähm:m (.) u:und mir händ etz das zum bispil (.) das mir das mir zweimal ih de wuche setting händ wo mer und würlklich dänn äh so (.) basali angebot mached mit wasser äh wasserwanne oder hüt mit schleim ähm (.) wo wo: o wo dänn würlklich (.) die abgebot da sind (.) und ähm d'chinde mal entspannt sind (.) und (.) und dänn wie sache entstönd wo wo mers wo was au gägesitigs äh ähm (.) äh interaktion entstönd in form vo eifach mal luege was de ander macht [mhm] das find ich eso so ähm wiederholendi (.) ähm wenig variatione ähm vo vo settings [mhm] (.) uf sehr basalem basalem level (.) nöd irgendswie zämme bilderbüecher ahluege oder irgendswie und würlklich das wo d'chind interessiert (.) ähm oder aso ih dem momänt interessiert (.) ähm dänn halt sehr luschtvolli sache gstatle we hüt mit de spinne ähm im rasierschum ähm wo villi chönt teilha aso (.) das sind dänn situatione vo ähm (.) de einti bueb dänn eingentlich scho wäg isch (.) und s'einte meitli sitz so chli so da und dänn so mit mimik gestik und so theatralik säge <<flüsternd>>(??) aso ja aso s'chind hole <<flüsternd> und säge lug da ine isch doch d'pine pscht> und so aso mit viel theatralik <<lacht>> äh das isch eigentlich das woni mi sehr sehr ähm sehr sehr hilfrich ertäb (1) sehr sehr viel theatralik übertribeni übertribeni ähm mimik gestik au halt echli fersehmassig cartoonmassig cartoonsprach ähm äh änglisch mir reded no viel änglisch mit gwüssne chind (.) ähm (1) eifach au luege uf was reagiert welles chind s'eint isch änglisch s'eint isch hochdütsch s'ander isch schwizerdütsch (.) aber ähm ebe eher eh ruhigi stimm eher theatralisch (.) und ih dem ine wie de shuelleiter wo (.) wo wo vor zwei wuche da gsi isch go luege hät gseit s'seg we en krimi ufbau gsi oder uf ganz eifachem lävel det machemers und glichemer ois a:ah und so mit alternativfrage lut oder lislug und und eifach so echli ja uf dere ebene ähm:m (.) und halt sache mache wo grad eh reaktion uslösed (.) [ja] im gägenüber (.) [ja] öpper verschrecke über eifache sache halt über ärgere öpper verschrecke ähm öpperem öppis chlaue spielerisch ähm (1) und halt so die sache ganz simpli sache lug emal da usse und dänn chlaut mer öpperem öppis und (.) halt äh so chli scho chli catroonmassig uf sehr eifachem eifacher ebene [mhm] das machemer sehr sehr viel ähm und (1) wänn ich mich ih de klass (??) [ja] genau (1) (??) (2) mhm (2) und ebe sehr körper körperbasiert [mhm] und d'chind würi dänn (.) ja (.) körperbasiert um ihne um ihne au klari klari reiz gäh aso im sinn vo nöd stopp sondern im sinn vo <<moduliert stimme>> STOPP>> und aso würlklich was d'ulrike au sehr macht so das klare klar und nöd eifach mh aso nöd (1) etz echli vereifacht gseit stopp sondern würlklich STOPP und eifach übertribe <<klopft auf den tisch>> und und s'spannende isch d'chind verschrecked eigentlich gar nöd si wüssed dänn das es spiel isch [mhm] und si findets mega luscdig und wänn mer dänn ebe wächslet so</p>	FEA FGFPI	<p>Fördern ist für mich zuerst einmal ein Setting, indem ein entspanntes Nebeneinander möglich ist. Ein Setting, das sich wiederholt mit den gleichen Personen und mit kleinen Variationen. Wir machen zweimal in der Woche ein Setting mit basalem Spielangebot mit zum Beispiel Wasser oder heute mit Schleim und diese Angebote sind dann da und die Kinder können entspannt sein und dann entsteht vielleicht Interaktion in Form von schauen, was der andere Macht. Man braucht etwas, das die Kinder interessiert. Wie heute mit der Spinne und dem Rasierschaum und dann muss man mit Mimik und Gestik und Theatralik das Kind abholen, dass es Teil hat - emotional. Übertriebene Theatralik auch Fernsehmassig, Cartoonmassig mit Cartoonsprache, das erlebe ich als sehr hilfrich. Wir schauen auch, auf welche Sprache die Kinder ansprechen, beim einen ist es Englisch, beim anderen Deutsch oder Schweizerdeutsch. Wir bauen Alternativfragen ein und machen Dinge, die gerade eine Reaktion auslösen im Gegenüber, wie zum Beispiel jemanden etwas klauen. Ganz einfache sachen wie: "Oh, lueg mal da!" und dann etwas wegnehmen, einfach auf sehr einfacher Ebene. Auch sehr körperbasiert mit klaren Reizen wie bei U. Funke und wirklich einfach übertrieben. Auch</p>
1	<p>das wie vom konzept her näd zu komplex isch für d'chind [genau] und si gad gsehnd warum mach ich das eich gnau</p>		
L3	<p>genau aso würlklich äh au eh reaktion druff und und halt ih dem au ähm das übertribe oder das das dänn öpert würlklich ähm sehr stark reagiert [mhm] eifach so ehw isch nöd fein sondern so WÄÄH DU CHASCH SUPPE <<klopft auf den tisch>> <<lacht>> oder so ih dem ine und und ih dem ine ähm ischs dänn amigs au spannend well ich find (.) zum teil dänn würlklich au ähm (.) plötzlich eim chömed go tröste wills ebe dänn glich s'gfühl händ villicht isch ja glich villicht isch si glich trurig [ja] aso s'git dänn au ganz herzig situatione oder halt ja ähm roll doktor spiele isch au immer praktisch (.) ähm aso au immer klar (.) mer isch nachher wieder gsund und (.) und au s'erläbe öpert isch chrank und dänn wieder gsund so die sicherheit ih dem ine au (.) ähm (.) ja [mhm] so chle (3) ja (3) [...]</p>	FEA	<p>Das Thema Doktor ist auch immer sehr klar. Zuerst ist man krank, dann geht man zum Doktor und dann ist man wieder gesund.</p>
1	<p>genau du häsch etz scho gseit das du integrativ schaffsch und etzt di nächst frag wär logopädinne schaffed ja hüfig ih dem einzelsetting [mhm] und das schint etz uf de ersiti blick eher ungeignet z'si für d'förderig vo peerinteraktion (.) ähm (.) wo gsehch du aber trotzdem oder deswege d'chance für eh förderig vo de peerinteraktion ih de arbet als logopädin</p>		
L3	<p>(.) mhm (.) also im im separative setting oder im einzelsetting (.) will äh separativ wär würlklich isch ja dusse aber (.) ähm s'cha ja au si s'cha es einzelsetting si oder au es chli gruppesetting</p>		
1	<p>mhm du dörsch süsch gern vo all dine {{gleichzeitig} alles was du scho usprobiert häsch genau}</p>		

L3	<p>{gleichzeitig} ah alles guet super ähm (.) ich bin unterdesse sehr sehr fan vo chli gruppesettings [mhm] ähm (1) und (.) au das integrative wo ich schaffe isch isch meistens chli gruppesetting aso das dann wie di einte sind aneme andere ort und mi schaffed dann mit mit denen chind oder schaffed möglichkeite ähm ich bi da würklich sehr sehr fan vo vo ähm vo dem (.) ähm (.) was ich (.) au mach isch isch äh altersdurmischt (.) aso zum bispil ich han es basischind mitere oberstufeschüler will das die oberstufeschülerin sehr froid hät am ah chline chind ah junge chind (.) und ähm s'glich nomal eh ander ebene isch (.) u ovo s'sind glich zwei chind wo mitenand dänn interagiered (.) ähm (.) ja ich bin sehr fan vo chli gruppesetting (1) ich mini erfährig mit oisne chind isch das wänn mer (.) chind im einzelsetting ähm fördere das si ähm sehr viel fortschritt mached chönd mache aber zur unter zur unterschützig vo interaktione das für mich oftmals nöd griff (.) das de transfer dänn wie nöd chan stattfinde [mhm] das si dänn eifach mich mega cool finded ähm und de transfer so stattfindet das d'chind dänn au zuechömed uf mich ih de pause (.) ähm und mit mir wend spile aber nöd nöd uf en anders chind bezoge (.) ähm und ich ha bi zweine hanis dänn würklich mal eso gmacht det wieni vorher gseit ha würklich das das si zersch mich ähm mit mir unbedingt händ welle spile das isch schomal eh ebene das überhaupt wend (.) und nachher dänn au das das si nöd (??) und das isch villichit würklich au wo ich einzelsetting guet find isch wännso eso basal (.) isch das es chind no gar nöd in irgend enere form interässe ah interaktion hät oder das zu sehr gsesst isch (1) wobi ich säge muess ähm unterdesse find ich dänn ebe au würklich (1) integrative setting ähm sälbst dänn eh mega chance (.) wi:ill au gad apssiert det so viel au bim einte meiti wo (.) won ich weiss im einzelsetting wär das we nöd möglich [mhm] aso ich han am ahfang sehr viel einzeln gschaft [mhm] han sehr freud gha ah dem han au würkli fortschritt gseh ähm (.) aber (.) unterdesse find ich bi oisne chind alles vo de transfer förderet (2) und wänn das nur scho isch (1) äh find ich wie besser also förderlicher und wänn das nur scho isch das öpper vo de klass au mit debi isch vo de vo de betreuigs äh bezugspersone [ja mhm] ähm zum bispil en bueb woni wos wos ums ipad ähm wos drum geht das er das er per ipad chan kommuniziere das we öppert vo de klass dän au debi isch [mhm] und das dänn au ih de klass so witergeführt wird [mhm] (.) was dänn au wiederum dezue führt dass dänn ander au uf dem ipad (.) äh das gsehnd und au interessiert sind und so au wieder interaktione chönd entstah (.) aber so s'logglöste aso wänn würki rächt losglöst isch ohni sehr änge ustusch mit mit mitem team klasseam ähm (1) find ich find ichs bi witem weniger erfolgich ähm au für interaktione peerinteraktion als wänn das sehr stark eigentlich vo ahfang ah au scho au scho en fokus fokus isch [mhm] ebä usnahm für mich wänn es chind so extrem gsesst isch das das eifach nonid möglich isch mit öpper anderem oder mitere chind im gliche rum [mhm] genau (.) das das gits natürlich scho (2) ähm</p>	FEA FVF Unterdesse bin ich sehr Fan vom Kleingruppesetting und auch vom integrativen Setting. Ich nehme die Kinder manchmal auch altersdurchmischt zum Beispiel Oberstufenschüler und Kindergärtner, weil die grössere Freude an den Jüngeren haben und es doch noch einmal eine andere Ebene ist, wenn zwei Kinder miteinander interagieren. Meine Erfahrung ist, dass das Einzelsetting zwar gut ist, weil es schnell zu Fortschritten kommt, aber das es für die Ineraktion und für den Transfer nicht wirklich förderlich ist. Der Transfer findet dann häufig so statt, dass die Kinder in der Pause auf mich zukommen und mit mir spielen wollen, aber nicht mit anderen Kindern. Das Einzelsetting finde ich dann gut, wenn ein Kind noch so basal ist, dass es kein Interesse an Interaktion hat oder wenn es zu gestresst ist. Aber auch da finde ich, dass das integrative Setting sehr viel bieten kann. Früher habe ich sehr viel im Einzelsetting gearbeitet, aber heute denke ich, dass alles was den Transfer erleichtert, sollte genutzt werden und wenn auch schon nur jemand von der Klasse mitkommt. Zum Beispiel bei einem Jungen, der mit dem Ipad zu kommunizieren lernt, dort ist eine Bezugsperson aus der Klasse dabei, dass es dann auch im Klassenzimmer so weitergeführt werden kann, wie in der Logopädie. Das führt dann dazu, dass sich andere auch für dieses Ipad interessieren und wiederum Interaktionen entstehen. Die einzige Ausnahme ist wirklich dann, wenn ein Kind so gestresst ist, dass es noch nicht geht mit jemand anderem im Raum und das gibt es auch. Aber sonst finde ich das losgelöste für die Interaktion und Peerinteraktion nicht erfolgreich.
1	und dänn wie schaffsch dänn wänn de zuegang qua ich nimm mal ah das sind dänn die chind wo de zuegang sehr basal muesch über körperreiz sueche oder über d'wahnehmigs [mhm] kanal di unterschiedliche	
L3	<p>ja s'sind dänn vor allem chind wo he hält würklich ämel sälbstverletzends verhalte zeiged (.) ähm wo wo ähm (3) genau wo sehr sehr viel ufmerksamkeit vo mir bruched damits nöd ähm verhalte zeiged wo wo ungünstig isch für si sälber oder für ander [mhm] (.) ähm dänn isch es we nöd möglich aso (.) elai zumindest (.) ähm und au chli gruppli dank ich macht würkli sinn wänn wänn dän z'zweite isch au mit zwei chind eis zu eis [mhm mhm] ähm will wills bruch ih de regel es eis zu eis am ahfang das würklich ähm ih dem ihne dänn öppis chan sinnvolls entstah (1) ähm genau aso ich würd niemals es zweiergruppli näh als ich elai äh grad am ahfang das würdi nie mache [mhm] das isch dänn durch d'ressource vo de klass (.) abhängig aso es zweiergruppli wänn die beide chind ähm no würklich ähm so extrem basal münd unterstütz werde damit si überhaupt irgendwie ine gwüssi entspannig chömed [ja] dänn isch es dänn isch es würklich (.) en eis zu eis äh ih dem sinn nötig genau (.) ähm (2) beantwortet das d'frag scho</p>	FVF Gerade Kinder die Selbstverletzendes Verhalten zeigen und sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, damit sie dieses Verhalten nicht zeigen, dann braucht es in der Regel am Anfang ein Eins zu Eins, dass etwas sinnvolles entstehen kann. Als wenn Kinder noch so basal unterstützt werden müssen, dass sie überhaupt in eine Entspannung kommen, dann nehme ich sie nicht zu zweit, dann ist ein Eins zu Eins nötig.
1	mhm ja vom konzept her was verfolgsch döte verfolgsch döte kom (.) komass oder häsch no ander konzept wod id dere therapie dänn verfolgsch wän d'chind so ahgsannt sind	
L3	<p>(2) es isch scho vor allem komass ähm (2) isch scho vor allem komass ja [mhm] und s'ander ähm (.) woni früener fang gmacht han bevoor na komass ih dere wis kännnt han isch isch halt scho über ähm (.) sehr stark dem folge wo es chind interessiert aso so chli floortime [mhm] ahsatz floortimeahsatz hani ämel in urdorf no gschaft gha han nonig als logopädin aber vorher (.) ähm so chli känneglernt ha au würkli (1) ufere ufere uf de ebene vom chind ähm (.) und em interässe vom chind ganz stark folge aso de bueb wo wo ähm (.) zum bispil en bueb wo mega eifach farbstift das isch immer sis thema gsi farbstift (.) und dänn hani halt die farbstift ih alles ihbaut wo mer gmacht händ [mhm] äh dänn sind halt die farbstift mitem schuelbus äh id schuel gfa aso spilerisch oder die paar farbstift händ dänn badet ih de badwanne (.) ähm die farbstift sind dänn wänn ja für s'chind mega wichtig also ischs für mich mega wichtig nöd im sinn vo die farbstift blieb etz da und mir schaffed öppis und nachher dörfsch si wieder ha sondern sondern wänn die farbstift so bedüttsam isch dänn gönd die farbstift go poste die farbstift gönd go schlaf mir wecked si uf (.) und und so ähm (1) für mich ischs halt ganz wichtig ich han nöd vorstellige was ich mitem chind will ähm (1) wie ich mitem chind will schaffe ich han zil won ich won ich verfolge für s'chind [mhm] aber wie ich zu denen zil chum isch mir egal [mhm] ähm da bin ih hunder prozant flexibel egal wie die zil halt sind äh egal was ih dänn au mach (.) und wäni eh stund am bode umechrüche das wär mer dänn aso [ja] blöd gseit aber es isch wie ich verfolge ich han nöd äh nöd äh das ich mir mir vornimm ich mach genau das sondern ich will das (.) ähm erreiche und wänn ich aber merke s'chind spricht nöd druff ah [mhm] dänn (.) dunis gad sofort ufd site ich versuech nüt z'erzwinde sondern ich suech nach dem ih jedere lektion und wänn jedes mal öppis neu isch wo das chind begeisteret und über das dunn ich die zil verfolge [mhm] (.) ähm (.) u:und das isch ganz ebe uf ganz höhere flexible ebene und sehr intuitiv au und ebe au würklich gseh was chunt vom chind [mhm] und und ähm (1) und (.) ja und wänn ich öppis kauft ha und das chind das eigentlich welle hät und nachher nüme (.) dänn dänn säg ich mir guet (.) das was wett ich etz sett ich etz erreiche das das chind (.) das macht lustlos und eifach damits gmacht isch (.) oder oder gahts gahts drum äh um was gahts wieder und da han ich als therapeutin we en ander (.) aso ich etz en andere fokus als zum bispil äh innere klass wo ja au no gwüssi strukture münd münd gwä=gwahrt wärde [mhm] ähm wo wo wos mir dänn wie kei rolle spielt [mhm] wien ich zum zil chum (.) aso natürlich gits gwüssi regle aber (.) die regle sind sehr (.) s'git sehr wenig regle sägamer mal [ja] so (.) ähm dörfed mir nüt kabutt mache die sache aber (.) ich ja s'sch we ich wett s'chind so packe so moti aso so packe das so motiviert isch das ich so attraktiv bi für s'chind das es (.) a interässe hät mit mir id interaktion z'cho (.) und das isch dänn für mich mal mal d'ebene damits dänn au mit andere mänsche meh in interaktio cho [mhm] und das isch ebe äh vor allem über theatralik und (.) und ähm (.) em interässe vom chind folge (.) aber ih dem ine so interessant sache mache das si sich dänn au für mich interessiert [mhm] <<lacht>> und da probier ih dänn eifach alles us [ja] bis irgendöppis griff [ja] ähm genau [mhm] isch dänn mini mini lidenschaft bis dänn öppis bis dänn s'chind packt <<lacht>> <<lacht>> genau [mhm] so chle das <<lacht>> <<lachend>> ja]</p>	FVF Dann arbeite ich vor allem nach Komm!ASS und nach Floortime, sodass ich stark dem Interesse des Kindes folge. Zum Beispiel hatte ich mal einen Jungen, der Farbstifte sehr mochte, das war sein Thema und dann habe ich diese Farbstift überall eingebaut. Diese Farbstift sind dann mit dem Schulbus gefahren oder gebadet oder sie gehen einkaufen. Wenn die Farbstifte für das Kind spannend sind, dann sind sie für mich auch wichtig. Ich habe keine Vorstellung wie ich Ziele mit dem Kind erreichen will. Ich habe Ziele für das Kind, aber wie wir diese erreichen, da bin ich offen. Wenn ich merke das Kind spricht auf etwas nicht an, dann nehme ich etwas anderes und das versuche ich in jeder Lektion. Das ist sehr flexibel und auch intuitiv. In einer Klasse müssen immernoch gewisse Strukturen aufrechterhalten werden, die es in der Logopädie deutlich weniger gibt. Ich versuche so motivieren und so interessant zu sein, dass das Kind in Interaktion treten will und das ist vor allem über Theatralik und den Interessen des Kindes. Und das ist dann die Ebene, die es braucht, dass es auch mit anderen in Interaktion treten will.
1	etz mal das isch eh hypothetisch frag [mhm] mal ahgno du dürftisch es konzept oder es projekt entwickle bi dem du ganz frei bestimme chasch wie mer peerinteraktion ih dere schuel förderet [mhm] (.) u:und (.) ganz unabhängig devo welli ressource das du bruchsch du chunsch alles über [mhm mhm] aso know how zitlich ressource personelli ressource (.) äh finanzielli ressource wänn du die bruchsch alles chunsch du über wie wür wüs dänksch wie wür so es projekt usgseh oder wie würsch du so ööpis ahgah	

L3	<p>(2) ähm (.) also ich würd sicher luege was ich etz halt erläbt ha ih de vergangne jahre wo sehr griff (.) äh ganz wichtig wärs mer würklich grad de [sagt Klassenname] ebä das thema isch [Kindergarten] grad vo anfang ah das das ufzgriffe bi de chind (.) ähm (1) ich würdi (1) ähm (.) sehr attraktiv abgebot (.) schaffe möglichkeite gäh wo wo wo für für für (.) eigentlich alli chind dänn attraktiv sind und ihne eso es entspannt mitenandmal ermöglige s'entspannt für sich si mitenand also verschideni rüm zum bispil en rum wo ähm (1) wo:o we seit mer das ähm wänns eso reflektiert oder die (.) ähm (2) ah zum bispil male mer malt und dänn gseht mer d'neonfarbe ah de wand [mhm] also so en rum en leere rum ich würd leeri fast leeri rüm mache wo würklich wie ganz wänd chan bemale zum bispil (.) ähm (.) sehr sehr äh sinnlich sache wo wo zum bispil en rum wo wo ähm (.) wo de fokus uf uf grüsch isch verschideni grüsch äh wahrnäh (.) ähm (3) und zum bispil dänn abdunkle wo würklich de fokus uf de grüsch isch (.) ähm:m (.) oder dänn en rum was würki de fokus isch au über s'tasche fühle (.) ähm wäge laufe (1) also so parcourmässig ähm (1) und en rum was s'elemänt wasser ih verschidenste forme vorchunt chalt warm flüssig fest ähm schnee is was am immer so uf verschidene elemänt usprobiere exploriere (.) ähm s'de muet zum zum au usprobiere wecke zum zum äh forsche (.) ähm:m experimentiere uf ganz eifacher ebene (1) ähm dänn halt würklich (.) äh s'setting also e umgäbig wo rollespiel uf ganz eifacher ebene fördere (.) mit attraktivem material und ähm (3) genau das isch so das und halt indoor outdoor <<lacht>> en höche betreuungsschlüssel aber au würklich ähm (.) begeistert für für ähm (.) für so unterwegs si mit de chind (.) wecke ähm (1) ja das würklich eigentlich mit oisne chind wo mer da händ das mer mit allne s'möglig isch wänn mers ihne so chan (.) präsentiere oder mit ihne so unterstütze das si dänn das au chönd ufgrife (.) ähm (3) genau also würklich so (2) ganz vil verschideni rüm und (1) ähm wo ganz attraktiv gestaltet sind aber mit klare mit klarem fokus ähm fokus uf welles ding zum bispil [mhm] (2) genau und halt ähm (.) so en höche betreuungsschlüssel das würklich au d'chind ih ihre individualität (.) wahrgno zweerde aber glich abgeboto gmacht werded das das si au all das ih flexibilität chönd erhöche aber im im totale ahnäh vo ihrer persönlichkeite (.) ähm genau (.) das wär so chli das ja (.) und sicher nöd schuelisch lerne im fokus sondern ganz klar ähm läbe wie läbesfreud ähm wo für mich ebe ganz starch is entdecke ine improvisiere sich als würksam erläbe ähm mit chline experiment und wänn das nur isch en sirupcocktail z'mache so ganz viel au würd ih mache über über ähm (3) also zum bispil ebe au über über choche bache asso ganz uf eifacher ebene öppis herstelle wo mer dänn au chan ässe vieles vieles wo si erläbed das machich und hät eh reaktion druf (.) ähm (1) genau (.) so uf dere uf dere würd ich würd ich ganz viel mache ja [mhm] mhm (1)</p>	GFP1	<p>Ich würde schauen, was in den letzten Jahren gut funktioniert hat. Mir wäre es wichtig, das Thema gleich von Anfang an im Kindergarten aufzugreifen. Ich würde sehr attraktive Angebote bieten, die für alle Kinder attraktiv sind und die ein entspanntes miteinander ermöglichen. Zum Beispiel in verschiedenen Räumen, fast leere Räume, die man zum Beispiel bemalen kann oder die sehr sinnlich sind mit dem Fokus auf Geräusche oder ein Raum mit dem Fokus auf das Tasten oder Wege laufen so Parcourmässig und ein Raum mit dem Element Wasser in den verschiedenen Formen kalt, warm, fest, flüssig. Was auch immer, die verschiedenen Elemente ausprobieren, explorieren und den Mut zum Ausprobieren und Forschen wecken. Auch ein Setting, das Rollenspiel auf ganz einfacher Ebene fördert mit attraktivem Material und indoor, outdoor. Ein hoher Betreuungsschlüssel und Begeisterung, um unterwegs zu sein. Räume, die attraktiv gestaltet sind mit einem klaren Fokus und ein hoher Betreuungsschlüssel, sodass man auf die Individualität der Kinder eingehen kann. Schulisches Lernen wäre nicht im Fokus sondern ganz klar Lebensfreude und Entdecken, improvisieren und sich als wirksam erleben mit kleinen Experimenten und auch wenn das nur ein Sirupcocktail ist. Ich würde ganz viel machen, kochen, backen, einfach ganz einfach etwas herstellen, dass man dann auch essen kann.</p>
I	<p>rächt en (.) rächt es breits projekt mit vielne unterschiedliche idee gits da gad gwüssi fachpersone wod etz gad finsch äh die chänt doch etz gad das überneh oder die wär etz gad super zum si döt ihsetze [mhm] häsch da gad öppis im chopf</p>		
L3	<p>aso meinsch meinsch allgemein wie so bezeichne wie ergotherapeute [ja genau] oder au ja [ja] also ich fänds fänds das fänd ich mega cool wänd würklich ähm (.) eh psycho pmt ähm logo ähm (.) mmh ähm (.) ja zum bispil pmt logo zäme oder was ich natürlich ganz genial finde das hani no gar nöd gseit ähm (.) ich fänds mega wänn mir eh musigtherapeutin hetted ähm ja würklich au uf dere ebene musig ähm (.) au tanz all die sache (.) ähm würded ihbaue (2) ja ja aber so logo logo pmt wär sicher wär sicher äh ähm (1) für mich oder au ergo genau ja [mhm] ja [mhm] mhm</p>	GFP1	<p>Ich würde zum Beispiel PMT und Logo toll finden, oder wenn wir eine Musiktherapeutin hätten.</p>
I	<p>und etz wännnd äh dis projekt dänksch und ah das wo ih de schuel scho gmacht wird welli teil vo dem projekt werded ih de schuel scho ahdnats ih de schuel umgsetzt</p>		
L3	<p>(1) ähm (5) das das integrative schaffe ih dem:m woni woni ih de [im Kindergarten] eigentlich das isch au relativ neu das isch sitem summer ih dere wis [mhm] ähm (1) das findi birgt scho vieles ähm ich scho vieles drin (.) dänn au we de rum gestaltet wird das isch halt extrem wändig will das immer mus ufbaot abbaot werde (.) ähm will ja dänn au wieder anderi setting nötig sind (.) ähm aber das wird insofern scho gmacht mit sehr grossem engagement site vo lehrpersone und pmswo wo dänn würklich ja das wasserbad füllend und wieder läred und all die sache und das isch en grosse zitufwand und au das all das wieder butze [mhm] ähm all de schum all de schleim all das züg ähm genau das wird scho scho gmacht das quasi us weng asso us de rüm quasi versuecht s'optimium usgholt z'werde (.) oder dänn au rüm genutzt werded zur abdunklig und so chli ähm ähm sanfts liecht (.) das das d'chind zur ruh chönd cho da werded eifach di bestehende rüm werded au so genutzt ähm (.) genau oder das das veruse gange wird in wald reizarm (.) ähm (2) genau das das so scho gleugt wird und das ebe s'schuelische schaffe (.) grad ih de [sagt Klassenname: im Kindergarten] (1) won ich etz vorallein drin bin bi de andere chan ih nöd säge ähm das s'schuelische schaffe nöd nöd im fokus isch sondern dänn würklich ähm (2) ja ähm kom kommunikation ih de ih de ganze bandbreite eigentlich [mhm] (2) das isch so (1) da:as ähm und (.) suschd (3) suschd hämmer das no nie gmacht das wär würklich öppis wän mer etz so drüber redt das wär öppis woni cool fändi [mhm] würklich au mal logo und pmt [...] ja ähm das fändi das fändi öppis lässig [mhm] da wäri durchus offe defür es isch halt ähm (.) d'situation isch halt scho so das (.) das (.) das im aktuelle situation das de betreuungsschlüssel halt (.) und veränderige au vo de chind wo mir händ halt sehr knapp dänn isch [mhm] ähm (.) drü persone uf siebe chind zum bispil wänn würki viele es eis z eis bruched [mhm] und wänn dänn normal nei persone im im setting debi sind chan das normal zu unruh fühere das heisst es isch immer es abwäge was (.) was äh was isch au machbar [mhm] ähm aber ich erläb erläb das als erläb da sehr eh grossi offeheit au [mhm] zum zum das ja (1) [so sache chöne ahgah] mhm (.) genau ja (.) aber ich find es hät scho au sehr viel mit de persönlichkeite vonnere person ztue [ja] isch gad eldschd wuche bi mir öppert go hospitiere cho äh eh fachkollegin vo de physio und si hät mega mega lässig gfunde das integrative und es isch es integrative setting gsi wo sehr ähm ruhig isch (.) ih de mittelstufe und nöd [im Kindergarten] (.) und für si ischs dänn scho halt ja die flexibilität wos bruchet ähm jedesmal ischs anderst äh jedi bedingige sind anderst mal isch de grupperum frei mal nöd mal ischs so mal so ähm wo si gseit hät ja für si wär das schwirig [mhm] etzt (.) ähm und (.) und ähm ich find physio isch ja au normal ööpis anders [mhm] (1) genau aber das bedingt scho au das das eim das freud macht [ja] und (.) nöd en stress ulöst wänns jede mal andersch isch [mhm] (3) genau [mhm] ja (1)</p>	EF FVF	<p>Das integrative Setting, das ich im Kindergarten mache, das ist relativ neu, das machen wir seit dem Sommer in dieser Weise, das birgt schon vieles. Es ist halt aber sehr aufwändig, weil das Setting immer auf- und abgebaut werden muss. Also da braucht es grosses Engagement von Seiten der Lehrpersonen und der Assistenten. Aber wir versuchen schon aus den Räumen, das Optimium herauszuholen. Manche werden auch zur Abdunkelung genutzt mit sanftem Licht, dass die Kinder zur Ruhe kommen können. Man geht auch nach draussen, wo es reizarm ist. Im Kindergarten ist das schulische Arbeiten noch nicht im Fokus, sondern wirklich die Kommunikation in der ganzen Bandbreite. Es ist aber so, dass der Betreuungsschlüssel durch die Veränderungen bei den Kindern sehr knapp ist. Drei erwachsenen Personen auf sieben Kinder, bei denen viele ein Eins zu Eins brauchen ist sehr knapp. Wenn dann neue Personen ins Setting kommen, dann kann das zu Unruhen führen. Man muss immer abwägen, was machbar ist, aber da erlebe ich eine grosse Offenheit. Es braucht wirklich eine grosse Flexibilität, weil die Bedingungen immer ein wenig anders sind. Manchmal ist der Gruppenraum frei und manchmal nicht.</p>
I	<p>und was sind di grösste unterschied zwüschet dim projekt und de momentan förderig vo de interkation zwüschet de chind (.) was dänksch was isch da s'grösst wo sich wie devo abwicht</p>		
L3	<p>(4) ähm (9) asso (3) s'eint isch halt würklich das (1) das d'möglichkeit gar nöd (.) ideal sind [mhm] asso (3) z'chlini rüm ähm (.) zwenig uswüsmöglichkeit (.) ähm:m (3) und ebe halt äs=personelle (3) dänn das halt zum teil no no wenig wüsse dänn bestaht was bedürfnis sind vo de chind am anfang ähm will will etz d'chind bi ois au sehr ähm sehr gänderet hät das mir etz au ganz viel chind händ im ass bereich [mhm] aber da hät scho sehr sehr viel sensibilisierig stattgfunde ih de ledschde [mhm] jahre ähm (.) aber das dänk ich das sind das sind hürdere oftmals ähm (.) das (.) das ähm (1) das mer mängisch wie au nöd weiss warum isch öppis wichtig (.) und ich ha etz zum bisch ja und und das wänn mer das mit de lüt ahleugt und si mitnimmt ih das ine das das das dänn das scho au eh situation veränderet [mhm] aber hürdene (5) ja hürdene chödn au si fählendi bereichschaft sich voll und ganz ufs chind ihlah und halt glich (.) ähm klari vorstellig wies sötti si [mhm] (.) ähm (4) asso (3) ja asso im sinn vo (2) das halt villicht (.) s'level wo möglic isch wo vil vil tüfer isch oder das das halt villicht es chind no lang gwüssi fixatione hät und wem er das dänn chan ihbaue ähm aber ich dänk au (2) mängisch eh betriebsblindheit well mers scho immer so gmacht hät [...] en offeheit au au offen und sich nöd bedroht fühle au vor veränderige [mhm] genau (.) und sehr förderlich isch natürlich äh eh offni schuelleitig [mhm] wo ähm 8.) ja wo das lässig findet und sich sehr viel erlaubt hät wänn ich idee gha han für spezielli settings und kombinatione (.) das (.) das findi sehr hilfrich [mhm] mhm ähm (2) genau als wänn öppert seit ja was machsch du immer wieder neu was häsch du da für idee und so säge he cool wieder en intuition he cool mach probier us [mhm] das isch natürlich sehr hilfrich [ja] und das sind nöd alli schuelleitig glich <<lacht>> <<lachend>> genau ähm ja [ja] das sind so chli (3) die sache</p>	EF	<p>Die Rahmenbedingungen sind nicht ideal. Die Räume sind sehr klein und es gibt zu wenige Ausweichmöglichkeiten. Es braucht auch noch mehr Fachwissen, was die Bedürfnisse der Kinder anbelangt, weil die Kinder doch sehr geändert haben. Wir haben jetzt viele Kinder mit ASS. Es hat zwar schon sehr viel Sensibilisierung stattgefunden, aber das können schon Hürden sein, dass man nicht weiss, warum etwas wichtig ist. Es braucht Bereitschaft, sich auf das Kind einzulassen und klare Vorstellungen, wie es sein sollt, muss man loslassen können. Es braucht auch Offenheit gegenüber Veränderungen und ein Team, dass Ideen umsetzbar macht, auch wenn dies eine Intuition ist.</p>
I	<p>etz zum abschluss häsch du no öppis wo du gern no säge wetsch entweder wells nunig zur sprach cho isch oder well dus no bsunders wetsch hervorhebe etz im bezug uf peerinteraktion</p>		

L3	<p>(4) ähm (1) ja ich glaube (.) ich glaub eifach insgesamt das (2) ähm (3) das das d'chind wills ja früener früener äh in chindergarte chömed und well sich situatione au oftmals gänderet händ dihei ähm das mer würlchich ähm sehr aneme basale ebeni sache (.) sött ihtrainiere und nöd cha erwarde das es villicht glich isch wie vor zwänzg jahr (.) ähm ich glaub das isch (1) das isch ja so s'dän ja sos weniger isch meh (.) genau sich freue ah ah ah ganz basalem sich freue uf uf (.) uf ähm (.) ah dem wo möglich isch und und eh neugierde au usezfinde was isch möglich [mhm] und und bi jedem chind isch öpp ih de regel bi jedem chind isch öppis möglich d'frag isch eifach ähm was es isch und da ähm au eh freud am usefinde ähm am entdecke au eh bereitschaft vorgefertigi ähm idee loszlah und würlchich sich uf eh entdeckigstour mache bi jedem chind individuell [mhm] und ih dem ine ähm ja irgendwie au eh freud ha genau das find ich halt sehr sehr hilflich ähm die haltig [ja] dänn ischs so wie bim eddison wänns mal nöd glingt seit mer also jede versuech bringt mich dem ganze nöcher und nöd ah nei das hät etz scho wieder nöd gfruchtet etz hani so viel investiert und warum heggst das chind das nöd das so chle ih dere haltig so würlchi ich säg nöd das das öpper hät aber eifach das das so chli d'haltig ha oke das isch es nonig gsi was gjds dänn no [mhm] usprobiere muet zum usprobiere okee funktioniert nöd muet zum öppis neus usprobiere und da in bewegig blibe [mhm] das wünsch ich mir au für mih sälber und wünsch ich mir das (1) das ganz nromal wird eso (.) im umgang mit oisne tolle chind <<lacht>> [ja <<lacht>>] genau (1) unkonventionelli idee [ja] (1) unkonventionelli idee ähm boxe spränge [mhm] [...]</p>	<p>EF Weniger ist mehr und man muss sich an ganz Basalem freuen und man braucht eine Neugierde, um herauszufinden, was möglich ist. Bei jedem Kind ist etwas möglich, die Frage ist nur was. Man braucht Freude am Entdecken und Herausfinden und die Bereitschaft vorgefertigte Ideen loszulassen und sich bei jedem Kind individuell auf Entdeckungstour zu machen. Auch dann wenn etwas mal nicht gelingt, weil jeder Versucht bringt einem der ganzen Sache näher. Man muss ausprobieren und in Bewegung bleiben. Das wünsch ich mir für mich selbst und auch für andere, dass das ganz normal wird im Umgang mit unseren Kindern. Und man braucht unkonventionelle Ideen.</p>
----	---	--

10.10 Analyse 2

10.10.1 Förderung der Vorläuferfähigkeiten	204
10.10.2 Lenkung der Peerinteraktion	208
10.10.3 Förderung durch explizite Angebote	213
10.10.4 Übergeordnete Gedanken zum Thema Peerinteraktion.....	217
10.10.5 Einflussfaktoren.....	219
10.10.6 Beobachtete Peerinteraktionen	226

Analyse 2, Förderung der Vorläuferfähigkeiten (FVF)				
	Übersetzung	Kurzzusammenfassung	induktive Kategorie(n)	
KL1	FVF	Wir fördern zum aktuellen Thema auch häufig den Wortschatz und erstellen dann Situationen, in denen wir über das Thema Sprechen. Wir machen dies auf unsere Art mit Piktogrammen oder mit dem Tablet.	Wortschatz zum aktuelle Thema fördern darüber sprechen mit Einbezug UK	Sprache Wortschatz UK
KL1	FVF	Das Kind mit dem Talker (Tablet mit Applikation zum Sprechen) bekommt seine Znüni-Box. Wir zeigen ihm was drin ist und er sagt uns mit dem Tablet, was er will. Er kommt so mit mir in den Kontakt. Nachher kann ich ihm geben, was er will, damit er auch versteht, dass es eine Wirkung hat und er motiviert ist. Beim Znüni ist er motiviert.	Kind mit Talker muss Bedürfnisse über das Tablet mitteilen	Sprache UK
KL1	FVF	Aber es ist uns schon wichtig, dass alle Teil haben können. Zum Beispiel wenn ich im Kreis die Fotos zeige von den Kindern, dann dürfen sie das nehmen und auf eine Blume legen und dabei sagen: "ich bin da". Aber es können nicht alle Kinder sagen, dass sie da sind. Ein Kind hat es nach einem Jahr gelernt, das ist sehr schön, aber ein Kind kann es immer noch nicht. Er hat einen Druckknopf, auf den er drücken kann und dann sagt der Druckknopf für ihn: "ich bin da". Also er macht genau so mit, er sagt es einfach auf eine andere Art und Weise. Es ist auch wichtig für die anderen Kinder zu sehen, dass er das auch kann einfach anders.	mit UK oder verbal sprechen lernen	Sprache UK und verbal
KL1	FVF	Wenn die Kinder etwas wollen, zum Beispiel ein Puzzle, dann müssen sie uns fragen. Der Junge mit dem Talker muss es dann mit dem Talker fragen. Wenn er nicht versteht, was wir von ihm wollen, dann stellen wir es für ihn ein und gehen dann noch einmal darauf ein: "ah du willst das Puzzle". Damit er versteht, dass man so interagieren kann.	modelln auf dem Tablet UK einfordern	Sprache UK
KL1	FVF	Das Thema Teilen ist generell schwierig für unsere Kinder. Wenn ein Kind nein sagt, dann muss das andere mit dem Frust umgehen können. Und natürlich ist das schwierig für sie, aber das müssen sie lernen. Meistens machen wir Kompromisse, indem wir die Sanduhr holen und sagen: "so lange darfst du und nachher darfst du".	Kompromisse machen, um Teilen zu lernen	sozial-emotionales Verhalten teilen lernen
KL1	EF FVF	Wir beobachten, dass die Kinder, die sich nicht ausdrücken können einen starken Frust haben. Das ist natürlich klar, weil wenn ich etwas will und ich kann nicht sagen was und wir, die Erwachsenen, verstehen es nicht und das Kind bekommt nicht was es will, dann macht es Sinn, dass es dann einen frust verspürt. Ich stell mir nur schon vor, wenn man durst hat, was ja ein Grundbedürfnis ist, dann schreien sie oder reagieren auf ihre Art. Mit einem Kind lernen wir jetzt "mehr", das ist jetzt seine Gebärde [macht Gebärde vor]. Dann wissen wir beim Znüni essen, dass er noch mehr will und geben ihm nochmal ein Darvida. Oder er hat genug, "genug" lernen wir jetzt noch (auch mit Gebärde). Es kann so einfach sein, dass er mit einer Gebärde mehr schon wieder ein wenig mehr sprechen kann und mitteilen, was er will.	Gebärden lernen, damit sie sich ausdrücken können	Sprache UK
KL1	FVF EF	Die Kinder brauchen untereinander UK Hilfsmittel auch aber weniger, weil sie es nicht einfordern. Wir erwachsenen fordern es natürlich ein, weil wir wollen, dass sie Fortschritte machen. Wir verstehen sie manchmal schon, weil man ein Kind mit der Zeit versteht, aber unser Ziel ist es, dass sie auch draussen in ihrem Umfeld verstanden werden. Interaktion ist ja etwas das funktioniert super, wenn man das Gegenüber gut kennt. Da dürfen wir nicht blind werden indem wir sagen, wir verstehen ihn schon. Weil unser Ziel ist es, dass sie am Schluss auf irgend eine Art Kommunizieren können, dass sie auch von jemand anderem verstanden werden. Deshalb fordern wir es mehr en als die Kinder untereinander.	UK einfordern, damit sie es lernen anzuwenden	Sprache UK
KL1	FVF EF	Eigentlich findet in jeder Situation, ob es eine Spielsituation oder eine Kreissituation ist, immer soziale Konflikte oder soziale Themen statt. Diese schauen wir dann immer mit dem jeweiligen Kind an und zeigen, wie man reagieren könnte. Das denke ist, ist auf der Kindergartenstufe etwas sehr wichtiges. Sie kommen von Zuhause wo sie vielleicht alleine oder noch mit einem Geschwister waren, aber sie haben noch nicht wirklich gelernt, in einer Gruppe zu funktionieren. Für uns ist es wichtig, dass sie lernen, dass es in einer Gruppe gewisse Regeln gibt und dass man sich auf eine Art verhalten muss. Wir schauen aber nicht an, das ist eine Regel und da hat es noch eine Regel, aber sie lernen es aus den Situationen, die natürlich entstehen.	soziale Konflikte oder Themen die aktuell entstehen anschauen mit dem jeweiligen Kind Reaktionsmöglichkeit zeigen Lernen in einer Gruppe zu sein Lernen Regeln einzuhalten	sozial-emotionales Verhalten Teil einer Gruppe sein Regeln einhalten
KL1	FVF	Meistens, wenn wir explizit ein Angebot gestalten, verpacken wir es in das aktuelle Thema. Momentan haben wir das Thema Zwerge und bei vielen Kindern ist das Thema Teilen schwierig. Die Zwerge die teilen sehr gerne, weil fünf Zwerge miteinander wohnen und die müssen teilen, weil sie sonst immer Streit haben. Und wenn die Zwerge miteinander teilen, dann probieren wir das auch. So kann man das gut anbieten, die Kinder reagieren gut darauf.	im Aktuellen Thema einen sozialen Konflikt bzw. eine soziale Kompetenz verpacken vorzeigen wie es geht mit Puppen	sozial-emotionales Verhalten teilen lernen
KL1	FVF	Häufig nehmen wir auch Stofftiere, die dann in das Thema verpackt sind. Es ist einfacher beim Tier zu sehen oder etwas zu erkennen als bei sich selbst. Zum Beispiel zu sehen, dass man das Tier trösten muss, weil es traurig ist. So lernen wir dan trösten. Sie bezeihen das dann nicht unbedingt gerade auf sich selbst, aber es bleibt trotzdem irgendwie hängen und wenn wir dann einen Situation haben im Kindergarten, dann können wir sagen: "weist du noch, was hat dem Hase geholfen? Wie haben wir das beim Hasen gemacht? Sollen wir das auch ausprobieren?"	ein Stofftier trösten und so zeigen wie das geht als Repertoire aufbauen, um darauf zu verweisen in einer echten Situation	sozial-emotionales Verhalten trösten lernen
KL1	FVF EF	Der Lehrplan für Sonderschüler gibt Kompetenzen vor, die es zu fördern gilt, aber wie die Förderung umgesetzt wird, das entscheiden meine Stellenpartnerin und ich. Mit Bilderbücher kann man die Kinder auch gut erreichen. Und wenn an einem Tag irgendetwas sehr aktuell ist, dann erleben das die Zwerge gerade auch, um es so noch einmal aufzugreifen und verarbeiten zu können.	mit Bilderbücher arbeiten aktuelle Themen spontan aufgreifen und im Spiel bzw. mit den Zwergen noch einmal verarbeiten	sozial-emotionales Verhalten aktuelle Themen spontan aufgreifen und verarbeiten

KL2	EF FVF	Wir schauen, dass es möglichst lustvolles Spielmaterial hat, welches man vielseitig benutzen kann und es nicht nur eine mögliche Aufgabe mit diesem Material gibt. Also zum Beispiel Marroni, mit diesen kann man alles machen, also möglichst offenes Spielmaterial, bei dem man sieht, was es damit spielt und wie man das weiter entwickeln kann.	Spiel der Kinder erweitern bei offenem Spielmaterial	Spiel Spiel erweitern
KL2	FVF	Um sich selbst spüren zu können sind wir an den basalen Sinnen dran. Am Tastsinn sind wir jede Tag dran und bauen etwas ein zum Beispiel Füsse massieren. Vor dem Znüni kriegen sie einen Goldtropfen, den sie in den Händen reiben können. Wir machen Fingerverse jeden Morgen und zwar immer denselben über eine lange Zeit.	basale Sinne fördern Tastsinn mit Massagen, Goltropfen, Fingerversen	Wahrnehmung basale Sinne fördern
KL2	FVF	Im Morgenkreis singen wir ein Lied, bei welchem wir uns gegenseitig zuwinken, danach gibt es einen einfachen Körpers, bei dem wir den entsprechenden Körperteil beim Kind berühren. Danach kommt das Lied mit der Glocke und danach nochmal zwei taktile Fingerverse.	andere Wahrnehmen durch zuwinken sich selbst Wahrnehmen durch Körper- und Fingers	Wahrnehmung andere und sich selbst wahrnehmen Sprache
KL2	FVF	Wenn sie in der Mittagsruhe schlafen gehen, dann bekommen sie eine Fussmassage mit Lavendelöl	Massage	Wahrnehmung basale Sinne fördern
KL2	FVF	Wir haben in der Schule einen Barfusspfad , den wir im Winter aber weniger machen. Wir gehen aber zweimal in der Woche in den Wald. Dort nehmen wir Blätter und Wasser wahr. Wir spielen mit Wasser und sind auch komplett nass zurückgekommen. Solche Wahrnehmungs- bei denen die unteren basalen Sinne angesprochen werden machen wir sehr häufig. Auch der Gleichgewichtssinn und Bewegungssinn beim Klettern oder wenn sie über ein Gerüst laufen.	Barfusspfad für die basalen Sinne im wald Blätter und Wasser wahrnehmen, damit spielen klettern und über Gerüste laufen	Wahrnehmung basale Sinne fördern
KL2	FVF	Wir haben das Gefühl, dass wir momentan noch sehr viel Fundamentarbeit machen. Es bringt gerade noch nichts mit der Sprache anzufangen. Es ist schon so, dass wenn etwas von einem Kind kommt, dann nehmen wir das auf und machen das miteinander und kommen so in eine Sprache. Aber sonst ist es uns wichtig, dass zuerst einfach mal die basalen Sinne geschult werden , dass sich die Kinder gut spüren und nachher die nächsten Schritte machen können.	Sprache ist nicht im Fokus das aufnehmen, was ein Kind sprachlich anbietet und versuchen zu fördern	Sprache sprachliche Äusserungen der Kinder aufnehmen und etwas daraus machen
KL2	FVF	Es ist wichtig, dass man lachen kann und es auch lustig ist. Gerade gestern im Schwungtuch haben wir ein Spiel gemacht, da bin ich auf das Kind zugegangen wie ein kleiner Hund als er jeweils auf mich zugekommen ist. Er ist dann schnell wieder nach hinten und musste sehr lachen. Ich finde solche Sachen und Humor helfen wirklich.	Interaktion als lustvoll erleben zusammen lachen in der Erwachsenen-Kind-Interaktion	Interaktion erleben Erwachsenen-Kind-Interaktion
KL2	FVF	Ich verbinde als Kunsttherapeutin die Sprache mit Bewegung , indem ich Körperversen mit Gebärden , die die Sprache unterstützen zum Beispiel Lautgebären.	Sprache mit Bewegung verknüpfen Körperversen mit Gebärden und Lautgebärden verbinden	Sprache Körperversen Gebärden Lautgebärden
KL2	FVF	Ich verbinde das Taktile mit Sprache oder die Bewegung mit Sprache. Wir haben auch Verse, die zum Beispiel von einem Wind handeln und dort bläst der Wind dann den Laut f, dass wir so den Laut üben mit der Mundstellung. So machen wir das immer wieder, dass die Kinder es lernen. Und dort wo ein Kind von sich aus schon Sprache produziert, greifen wir das auf und versuchen daraus auch ein Spiel zu machen und es zu verlängern.	Taktilen und Bewegung mit Sprache verbinden Laute durch Verse üben, damit sie im Repertoire sind Sprache der Kinder aufgreifen	Sprache Laute durch Verse lernen Sprache der Kinder aufnehmen und verstärken
KL2	FVF	Wir haben Piktogramme für den Tagesablauf , das versuchen wir zu nutzen um den Tagesablauf zu kommunizieren, aber das ist noch schwierig. Wir zeigen das Piktogramm und machen dann den entsprechenden Punkt im Tagesablauf.	Piktogramme im Tagesablauf verwenden Piktogramme mit der jeweiligen Handlung verbinden	Sprache UK Piktogramme
KL2	FVF	Bei dem Kind, das mit dem Talker spricht, haben wir die Liebelingsspielzeuge auf das Tablet geladen. Er muss uns zeigen, was er möchte und dann bekommt er das. Wenn wir mit ihm auf die Toilette gehen, dann zeigen wir das im Tablet. Wir sagen klar, dass der Talker nur für das Kind ist, der ihn hat, weil das seine Stimme ist. Der bleibt nur bei ihm.	Kind mit Talker muss Bedürfnisse über das Tablet mitteilen	Sprache UK Tablet
KL2	FVF	Auch wenn die Piktogramm für die Kinder noch schwierig sind, legen wir sie trotzdem hin, dass sie das mit der Zeit verstehen.	Piktogramme miteinander beiziehen, damit diese verstanden werden	Sprache UK Piktogramme
KL2	FVF	Wenn ein Kind nicht in den Kreis oder an den Znünitisch kommt, dann nehmen wir das Pikto zur Hilfe und verbalisieren aber trotzdem auch, was wir vom Kind verlangen.	Piktogramm als Unterstützung, wenn ein Kind nicht das macht, was es soll	Sprache UK Piktogramme
KL2	FVF	Das Kind mit dem Talker sagt auch beim Znüni essen, was es will. Er muss sagen, ob er zuerst das Käsebrot oder das Jemalt will. Aber das geschieht zwischen den Erwachsenen und dem Kind. Der Talker wird noch nicht für die Kommunikation unter den Kindern verwendet.	Kind mit Talker muss Bedürfnisse über das Tablet mitteilen	Sprache UK Tablet
L1	FVF	Es geht bei dem Begrüßungsritual vorallem darum, dass alle lernen auf ihre Art ganz einfach Sachen zu kommunizieren. Erste sachem mit Piktogrammen oder Gebärden. Es geht darum, dass sie selber von sich aus etwas standardisiertes, dass wir alle tun, kommunizieren. Das steht im Vordergrund.	ritualisiert kommunizieren auf die eigenen Art und Weise	Kommunikation / Sprache
L1	FVF	Lernen auf etwas zu zeigen , das ich will und dann auch die Kontaktaufnahme. Augenkontakt und sich anschauen und da muss man noch nichts sagen können. Ich glaube das Interesse an der Welt wird grösser, wenn das Weltwissen zunimmt. Wir haben Kinder, die haben noch fast keine Erfahrungen mit der Umwelt machen können. Das Interesse über etwas zu sprechen oder etwas tun zu wollen steigt, wenn das Weltwissen grösser ist. Aber das fördern wir alle im Team und nicht nur ich.	Kontaktaufnahme Augenkontakt Weltwissen aufbauen um das Interesse zu stärken, Erfahrungen mit der Umwelt	Kontaktaufnahme Weltwissen Kommunikation
L1	FEA FVF	Ganz am Anfang in einem frühen Stadium arbeite ich nach KomASS! Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich beziehe aber immer die Unterstützte Kommunikation mit ein, das macht U. Funke erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist bei mir schon recht früh. Dann kann es auch sein, dass ich da ein weiteres Kind miteinander beziehe. Ich habe einen Jungen der sich gerne um die schwächeren kümmert und er einen Teil von dieser Methode übernimmt. Ich arbeite viel mit dem Novaphon, das auch zu KomASS] gehört und mit dem will der eine immer den Arm des anderen massieren. Man sieht dann wie das andere Kind aus dieser Anspannung hinaus kommt.	über die Wahrnehmung in Interaktion treten	Erwachsenen-Kind-Interaktion

L2	LPI FVF	Der Fokus (bei der Lenkung) ist, dass sie zusammen spielen können. Es ist dann mehr ein zeigen, wie es geht, weil das eine Kind noch nicht weiss wie man denn Ball spielen soll. Manchmal schiebe ich die Kinder auch einfach zusammen, dass sie sich ein wenig anschauen können, je nach Situation. Ein Kind hat ein Halsband mit einer Karte. Dort steht drauf: "Willst du mit mir spielen?" und "Ja/Nein". Wenn ich das Kind dann frage und auf die Karte zeige, dann sagt es eigentlich immer nein und läuft weg. Aber ich habe es probiert.	Spiel vorzeigen und erklären	Spielentwicklung
L2	LPI FVF	Ich bin dann wie das Mittel zum Zweck, dass ich mal beginne zu spielen. Ich beginne den Nili zu füttern und nicht die Kinder gegenseitig. Dass sie wie über die Handpuppe lernen können, wie man es macht und was die Reaktion des anderen ist.	soziale Situationen erklären an einer Handpuppe wie man diese handhabt und Reaktion	sozial-emotionales Verhalten
L2	FVF	Das eine Kind lernt das Tablet mit Peers anzuwenden.	UK mit Peers anwenden	Sprache UK
L2	FVF	Bei einem Kind, dass sehr Mühe hat mit anderen Kindern zu spielen, biete ich immer wieder Piktogrammen und Sozialbildern an und probiere so Situationen zu spielen , weil sein Sprachverständnis ist sehr gut, aber die sozialen Aspekte sind für ihn schwierig und dort ist UK sehr hilfreich.	soziale Situationen lernen zusammen spielen lernen	sozial-emotionals Verhalten
L2	FVF	Im Spiel arbeite ich nach Zollinger und dass ich dort unterstütze, wenn ein Kind zum Beispiel in der Umleerphase ist, dann probiere ich dort einzusteigen und probiere dann eine Stufe höher zu gehen. Das Spiel ist sehr nach Zollinger und sonst arbeite ich sehr intuitiv.	Spielentwicklung fördern	Spielentwicklung
L2	FVF EF	Beim einen jungen, der sehr Mühe hat mit anderen Kindern zu spielen, ist es das Ziel, dass er zuerst einmal mit mir in ein Spiel kommt. Mit einer erwachsenen Person, die weniger emotional reagiert und weniger gerade ausrastet, wenn man etwas wegnimmt. Das lustvolle miteinander spielen und Situationen in denen man üben kann, zusammen zu spielen. Dass er das nachher im Kindergarten kann, obwohl es seit zwei Jahren nicht funktioniert. Oder auch, dass man Verkäuferlis spielt mit einem Kind und das lernt dann den Ablauf , wie man das macht mit Begrüssen, Einkaufen und nachher können sie das im Kindergarten mit anderen Kindern auch machen.	mit einer erwachsenen Person spielen Spielabläufe kennenlernen	Kind-Erwachsenen Interaktion Spielentwicklung
L2	FVF EF	Bei Kindern mit ASS, die Schwierigkeiten haben, den Fokus auf etwas gemeinsames zu richten, dort arbeite ich viel mit basalem Spielmaterial , dass sie sehr toll finden, je nach Tagesverfassung. Wo Inteaktion stattfindet ist häufig auf der Schaukel. Da ist ein Junge, wenn er auf der Schaukel ist, dann kann er ganz viel Sprach produzieren, der Blickkontakt ist da und man kann über etwas gemeinsam lachen. Es ist einfach sehr schwierig einzuschätzen, wann es wieder weg ist. Die basalen Inputs über den Körper, über das Riechen oder über das Gehör kann sicher fördern, dass mehr Aufmerksamkeit untereinander passiert. Genau und bei der Lautsprache bin ich mit Lautgebärden dran. Die findet er sehr toll. Also nur mal das Erklären des Lautes und auch gerades des Buchstaben und erkenen welcher Laut dem Buchstaben zugeordnet werden kann.	basales Spielmaterial für einen gemeinsamen Fokus Blickkontakt und Sprache fördern durch basale Spiele Aufmerksamkeit fördern Lautsprache mit Lautgebärden und Schriftsprache	Erwachsenen-Kind-Interaktion Sprache
L2	FVF	Die andere Logopädin hat uns in KommASS! Weitergebildet. Das ist eigentlich das Konzept, das ich verfolge. Weil es hilft, die Kinder zu beruhigen mit basalen Inputs. Zum Beispiel bei einem jungen der Wutanfälle hat, gibt man etwas scharfes zum Essen, dass er sich abreagiert.	basale Inputs für das Verhalten	sozial-emotionales Verhalten Wahrnehmung
L2	FVF	Voll multimodal auch schon mit der Schriftsprache und mit Gebärden und seiner zweiten Sprache , der Muttersprache. Auch mit Piktogrammen , bei ihm mache ich wirklich alles. Anscheinend ist es bei Kindern mit Trisomie sehr hilfreich früh mit der Schriftsprache zu beginnen.	multimodale Förderung der Lautsprache	Sprache
L2	FVF	Bei den Gebärden verwende ich Portagebärden. Damit baue ich auch den Wortschatz auf, damit er die Bedeutung zu den Piktogrammen oder den Objekten hat. Das funktioniert sehr gut. Und bei den Lautgebärden sind es die Logofingebärden. Dort gibt es ein Programm und einen Ablauf.	Portagebärden Wortschatzerweiterung auch durch Piktogramme und Objekte Lautgebärden Logofin für Lautsprache	Sprache
L2	FVF	Wir üben auch vor dem Spiegel, dass er die Artikulation anschauen und nachmachen kann.	Artikulation vor dem Spiegel	Sprache
L3	FEA FVF	Unterdessen bin ich sehr Fan vom Kleingruppensetting und auch vom integrativen Setting. Ich nehme die Kinder manchmal auch altersdurchmischte zum Beispiel Oberstufenschüler und Kindergärtner, weil die grössere Freude an den Jüngeren haben und es doch noch einmal eine andere Ebene ist, wenn zwei Kinder miteinander interagieren. Meine Erfahrung ist, dass das Einzelsetting zwar gut ist, weil es schnell zu Fortschritten kommt, aber das es für die Ineraktion und für den Transfer nicht wirklich förderlich ist. Der Transfer findet dann häufig so statt, dass die Kinder in der Pause auf mich zukommen und mit mir spielen wollen, aber nicht mit anderen Kindern. Das Einzelsetting finde ich dann gut, wenn ein Kind noch so basal ist, dass es kein Interesse an Interaktion hat oder wenn es zu gestresst ist. Aber auch da finde ich, dass das integrative Setting sehr viel bieten kann. Früher habe ich sehr viel im Einzelsetting gearbeitet, aber heute denke ich, dass alles was den Transfer erleichtert, sollte genutzt werden und wenn auch schon nur jemand von der Klasse mitkommt. Zum Beispiel bei einem Jungen, der mit dem Ipad kommunizieren lernt, dort ist eine Bezugsperson aus der Klasse dabei, dass es dann auch im Klassenzimmer so weitergeführt werden kann, wie in der Logopädie. Das führt dann dazu, dass sich andere auch für dieses Ipad interessieren und wiederum Interaktionen entstehen. Die einzige Ausnahme ist wirklich dann, wenn ein Kind so gestresst ist, dass es noch nicht geht mit jemand anderem im Raum und das gibt es auch. Aber sonst finde ich das losgelöste für die Interaktion und Peerinteraktion nicht erfolgreich.	Einzelsetting für Kinder mit einer Anspannung Bezugsperson aus der Klasse in das Einzelsetting nehmen, dass die Anwendung des Tablets übernommen werden kann	Erwachsenen-Kind-Interaktion Sprache UK

L3	FVF	Gerade Kinder die Selbstverletzendes Verhalten zeigen und sehr viel Aufmerksamkeit brauchen , damit sie dieses Verhalten nicht zeigen, dann braucht es in der Regel am Anfang ein eins zu eins, dass etwas sinnvolles entstehen kann . Als wenn Kinder noch so basal unterstützt werden müssen, dass sie überhaupt in eine Entspannung kommen , dann nehme ich sie nicht zu zweit, dann ist ein eins zu eins nötig.	Erwachsenen-Kind-Interaktion Entspannung in der Interaktion basale Unterstützung	Erwachsenen-Kind-Interaktion
L3	FVF	Dann arbeite ich vor allem nach KommASS und nach Floortime , sodass ich stark dem Interesse des Kindes folge . Zum Beispiel hatte ich mal einen Jungen, der Farbstifte sehr mochte, das war sein Thema und dann habe ich diese Farbstift überall eingebaut. Diese Farbstift sind dann mit dem Schulbus gefahren oder gebadet oder sie gehen einkaufen. Wenn die Farbstifte für das Kind spannend sind, dann sind sie für mich auch wichtig. Ich habe keine Vorstellung wie ich Ziele mit dem Kind erreichen will. Ich habe Ziele für das Kind, aber wie wir diese erreichen, da bin ich offen . Wenn ich merke das Kind spricht auf etwas nicht an, dann nehme ich etwas anderes und das versuche ich in jeder Lektion. Das ist sehr flexibel und auch intuitiv . In einer Klasse müssen immernoch gewisse Strukturen aufrechterhalten werden, die es in der Logopädie deutlich weniger gibt. Ich versuche so motivierend und so interessant zu sein, dass das Kind in Interaktion treten will und das ist vor allem über Theatralik und den Interessen des Kindes . Und das ist dann die Ebene, die es braucht, dass es auch mit anderen in Interaktion treten will .	Ebene damit Interaktion interessant wird KommASS und floortime den Interessen des Kindes folgen flexibel und intuitiv	Erwachsenen-Kind-Interaktion
L3	EF FVF	Das integrative Setting, das ich im Kindergarten mache, das ist relativ neu, das machen wir seit dem Sommer in dieser Weise, das birgt schon vieles. Es ist halt aber sehr aufwändig, weil das setting immer auf- und abgebaut werden muss. Also da braucht es grossen Engagement von Seiten der Lehrpersonen und der Assistenten. Aber wir versuchen schon aus den Räumen, das Optimum herauszuholen. Manche werden auch zur Abdunkelung genutzt mit sanftem Licht, dass die Kinder zur Ruhe können können. Man geht auch nach draussen, wo es reizarm ist. Im Kindergarten ist das schulische Arbeiten noch nicht im Fokus, sonder wirklich die Kommunikation in der ganzen Bandbreite. Es ist aber so, dass der Betreuungsschlüssel durch die Veränderungen bei den Kindern sehr knapp ist. Drei erwachsenen Personen auf sieben Kinder, bei denen viele ein eins zu eins brauchen ist sehr knapp. Wenn dann aber neue Personen ins Setting kommen, dann kann das zu Unruhen führen. Man muss immer abwägen, was machbar ist, aber da erlebe ich eine grosse Offeneheit. Es braucht wirklich eine grosse Flexibilität, weil die Bedingungen immer ein wenig anders sind. Manchmal ist der Gruppenraum frei und manchmal nicht.	Räume zur Abdunkelung brauchen, damit die Kinder zur Ruhe kommen in den reizarmen Wald	Entspannung Wahrnehmung

Analyse 2, Lenkung der Peerinteraktion (LPI)

	Übersetzung	Kurzzusammenfassung	induktive Kategorie(n)
KL1 LPI	Wir modeln viel. Wir zeigen am Kind wie man es machen könnte auf seine Art und Weise. Wenn das Kind sprechen kann, dann stehen wir neben das Kind und sprechen , damit es sieht, wie man die Situation lösen kann. Wenn ich zum Beispiel sehe, der eine Junge hat ein Auto, das ein anderes Kind möchte. Und der eine Junge fängt dann an zu schreien oder will es ihm wegreißen, dann gehe ich hin und sage: "darf ich das Auto haben?". Wenn dann das andere Kind verneint, dann sage ich: "oh, wir dürfen es nicht". So um aufzuzeigen, wie kann man das lösen kann . Und jenachdem gehe ich dann eine Sanduhr holen und sage solange darfst du es und nachher darfst es du.	am Kind zeigen, wie man eine Situation lösen kann für das Kind verbalisieren die Situation erklären einen Kompromiss finden	Konflikt lösen Interaktion verändern
KL1 LPI	Wir versuchen möglichst viel von den Kindern aufzunehmen . Dafür muss man feinfühlig sein und ein wenig genauer hinschauen, bis man merkt, dass das Kind eigentlich etwas sagen will oder dass es an irgendetwas denkt. Die Gefahr besteht nämlich, dass wenn man sein Programm hat, dass man dies einfach durchzieht und die Kinder zwar anwesend waren, aber eigentlich kam gar nichts von den Kindern. Wenn man will, dass die Kinder auch interagieren, dann muss man dem Raum geben. Wir sind eher so, dass wir weniger Programm haben, also wir haben ein Programm aber wir mussten lernen, dass wir reduzieren müssen und der aktuellen Situation Zeit geben . Manchmal entsteht darauf etwas und manchmal nicht und das ist auch gut. Dann haben wir dafür mehr Spielzeit oder Zeit zum Basteln. Also das darf wirklich auch Platz haben. Es muss dann aber einfach für alle noch stimmig sein . Für manche Kinder ist es schwierig, lange im Kreis zu sitzen. Das muss man immer ein wenig abwägen , aber es soll wirklich auch die Möglichkeit da sein.	Klassenverband im Kreis Inputs von den Kindern aufnehmen und dadurch in die Gruppe einbringen um Interaktion anzustossen Interaktionsmöglichkeiten Raum geben durch ein reduziertes Programm und Flexibilität	Inputs der Kinder aufnehmen aus einem gemeinsamen Fokus Interaktion anbahnen
KL2 BPI LPI	Draussen auf dem Spielplatz wenn auch die grösseren Kinder draussen sind, dann kommen diese und sagen unseren Kindern, dass sie süss sind. Sie wollen diese dann schaukeln und uns helfen, indem sie ein Kind an der Hand nehmen . Das ist in der Kultur der Schule, dass die grösseren den kleineren schauen. Wenn wir zum Beispiel die Treppe runter gehen, dann gibt es Achtklässler, die fragen, ob sie ein Kind an der Hand nehmen dürfen und dan gehen sie zusammen mit diesen nach draussen .	jüngere und ältere Kinder zusammen handeln oder spielen lassen, wenn die älteren Kinder fragen	aus Interesse eine Interaktion anbahnen Spiel oder Hilfe

KL2	BPI LPI	<p>Wenn ich zum Beispiel mit einem Kind an der Murbelbahn bin und Kugeln nach unten laufen lasse, dann kommt ein anderes Kind von aussen dazu und dann halte ich eine Kugel hin und dann nimmt das Kind eine. Dann gebe ich sie am anderen und das nimmt auch eine. Da habe ich schon beobachtet, dass das eine Kind von einem anderen Kind die Kugel geholt hat, aber die Idee die kommt dann von mir, wie man das machen kann. Wenn wir mit dem Bauerhof spielen und dann kommt ein Kind dazu, dann geben wir dem auch ein Pferd in die Hand. Es entsteht dann häufig ein Parallelspiel finde ich. Es ist noch nicht wirklich so dass sich diese Pferde dann begegnen.</p>	<p>ein Kind, dass zu einer Erwachsenen-Kind Interaktion stösst miteinbeziehen in Spiel einbeziehen Spielgegenstand anbieten Interaktion zwischen den Kindern fördern durch Übergeben von Gegenständen</p>	<p>aus Interesse eine Interaktion anbahnen Spiel</p>
KL2	EF BPI LPI	<p>Mann muss die Kinder gut kenne und spüren, was es möchte oder was die Intention ist, wenn man einschreiten muss. Zum Beispiel wenn ein Kind am Znünitisch Salzstangen dabei hat und ein anderes hat das nicht und hinget und einfach eins wegnimmt, dann lassen wir das nicht zu. Dann gehen wir zusammen mit dem Kind hin und fragen, ob wir eine Salzstange haben dürfen. Vom anderen Kind kommt dann aber kein ja und auch kein nein, deshalb machen wir den Kompromiss, dass es eins haben darf und dann denken wir, ist die Situation gut.</p>	<p>Handlungsmöglichkeit aufzeigen verbalisieren Kompromiss finden</p>	<p>Konflikt lösen Interaktion verändern</p>
KL2	LPI	<p>Ich würde die Hände nehmen von einem Kind und zum anderen hinhalten, dass es auch etwas halten kann. Zum beispiel haben wir heute Morgen die Räben, die sehr schwer sind, gemacht. Diese durfte dann ein Kind halten. Dann ist ein anderes Kind gekommen und ich habe probiert die Rabe zusammen mit einem Kind dem anderen zu übergeben. Aber das üben wir gerade noch, wir sind noch nicht an dem Punkt wo das geht, am besten gelingt das am Morgen mit der Glocke.</p>	<p>Kind kommt zu einer Erwachsenen-Kind Interaktion dazu ein Objekt übergeben von einem Kind zum anderen</p>	<p>aus Interesse eine Interaktion anbahnen Objekt übergeben</p>
KL2	LPI	<p>Ein Kind sieht, dass ein anderes Kind etwas hat, das es auch will. Es geht dann hin und reisst es aus der Hand. Dort müssen wir interagieren und es auf eine andere Art lösen. Das Kind muss das Spielzeug wieder zurückgeben, was nicht ganz einfach ist. Dann versuchen wir das zu erklären, dass das jetzt das Spielzeug ist vom anderen Kind und dass es aber fragen kann, ob es das ausleihen darf. Wenn wir es zu einem späteren Zeitpunkt holen wollen, dann ist es meist schon wieder vergessen.</p>	<p>Situation lenken und Objekt nach wegweisen zurückgeben Situation erklären Handlungsmöglichkeit aufzeigen Kompromiss vorschlagen</p>	<p>Konflikt lösen Interaktion verändern</p>

KL2	LPI	Wir haben die Jacke dann zusammen gestreichelt und haben gesagt: "ah, ist das eine schöne Jacke!". Das fand er ganz schön und dann haben wir auch noch den Ärmel ein wenig gestreichelt . Genau da gehe ich darauf ein und versuche es ein wenig in die Länge zu ziehen .	zusammen die Handlung erneut und länger ausführen	Interaktion verlängern
KL2	LPI	Zuerst habe ich die Kinder einmal gelassen, weil beide hingesessen sind (bei den Bauklötzen). Sie sind dann beide gegessen und das eine Kind hat ein wenig geschaut wie der andere Türme baut und dann wollte es wieder gehen. Und dann bin ich dazu gesessen und habe mit dem anderen Kind auch einen Turm gebaut und dann haben wir auch dem anderen Kind einen Klotz für seinen Turm gegeben zusammen mit dem anderen Kind .	in das Spiel einsteigen und eine Mögliche Handlung zeigen mitspielen	Interaktion verlängern
L1	LPI EF	Ich muss fast immer eingreifen. Mit Kindern aus dem Autismusspektrum ist es oft so, dass ich ein wenig Abstand herstellen und die Aufgabe vereinfachen muss , dass sie einen Moment Zeit haben und sich auch zurückziehen können . Wenn wir zum Beispiel Teig kneten, dann haben sie nicht das gleiche Tempo und wenn ihnen das Gefällt, dann wollen sie nur das tun. Und wenn ich dann mal jemand so weit habe, dass er Teig knetet, dann wollen sie nicht aufhören, aber das andere Kind sagt dann aber: "jetzt musst du ausrollen". So kann es zu einem Konflikt kommen. Dann muss ich diesem Kind erklären , ob das jetzt mit Gebärden und Piktogrammen ist oder was auch immer, dass dieses Kind jetzt an etwas anderem dran ist. So dass es für beide klar wird .	Abstand, damit sie sich zurückziehen können Situation erklären	Interaktion verändern Konflikt vorbeugen
L2	LPI	Es sind meistens Situationen, die eskalieren könnten. Also dass das eine Kind das andere vielleicht schlagen würde oder festhalten oder schubsen. Bei den einen Kindern braucht es Körperkontakt , bei den anderen braucht es ein lautes Stopp oder einfach Blickkontakt . Ich drehe ihn dann zum Beispiel zu mir hin und sage: "he, schau mich an". Oder wenn die Kinder in der Pause sind und der eine spielt Fussball und der andere nimmt den Ball mit den Händen, dann sage ich meistens verbal: "mit dem Fuss, mit dem Fuss!". Ich sage es verbal und er versteht es dann auch oder ich mache es nonverbal einfach vor , indem ich den Ball mit dem Fuss wegschiesse.	Situationen die eskalieren können intervenieren und sich einbringen etwas vormachen oder erklären	Interaktion beenden Interaktion verändern Konflikt vorbeugen/lösen

L2	LPI FVF FEA	Der Fokus (bei der Lenkung) ist, dass sie zusammen spielen können . Es ist dann mehr ein zeigen, wie es geht , weil das eine Kind noch nicht weiss wie man denn Ball spielen soll. Manchmal schiebe ich die Kinder auch einfach zusammen, dass sie sich ein wenig anschauen können, je nach Situation. Ein Kind hat ein Halsband mit einer Karte. Dort steht drauf: "Willst du mit mir spielen?" und "Ja/Nein". Wenn ich das Kind dann frage und auf die Karte zeige, dann sagt es eigentlich immer nein und läuft weg. Aber ich habe es probiert.	etwas vorzeigen wie es geht	Interaktion verändern
L2	LPI	Damit eine Situation nicht eskaliert müssen die Kinder in einen Abstand gebracht werden , indem sie voneinander getrennt und mit dem Körper der Bezugsperson voneinander abgeschirmt werden, dass sie das andere Kind nicht mehr sehen. Das ist mit den grösseren Kindern ein wenig schwieriger. Ich lenke sie spielerisch ein wenig ab . Bei den kleinen funktioniert das eigentlich recht gut.	Abstand und voneinander trennen spielerisch ablenken	Interaktion beenden Konflikt lösen
L2	LPI	In einer Znünisituation, in der ein Kind ein anderes füttern will, habe ich auch schon die Handpuppe genommen und dann gezeigt, dass der andere nicht gefüttert werden will , aber dass er die Handpuppe füttern kann. Meistens kommen dann die anderen Kinder auch und fangen an mit der Handpuppe zu spielen oder sie zu füttern. Und dann ja spiele ich so, einfach sehr übertrieben und sage: "Hee, nei ich will das nöd! Das isch doch grusig!".	Handpuppe nehmen und intervenieren mit der Handpuppe spielen	Interaktion verändern
L2	LPI FVF	Ich bin dann wie das Mittel zum Zweck , dass ich mal beginne zu spielen . Ich beginne den Nili zu füttern und nicht die Kinder gegenseitig. Dass sie wie über die Handpuppe lernen können, wie man es macht und was die Reaktion des anderen ist.	mit der Handpuppe etwas erklären ein Spiel starten	Interaktion verändern siehe oben

L2	EF LPI BPI	<p>Sicher mal das Interesse am anderen Kind. Dass es das auch wahrnimmt und es anschaut. Ich stell mir jetzt gerade das Kind vor, das das Interesse noch nicht hat, das sich dann immer wegdreht, wenn ein anderes Kind kommt oder einfach immer den Rücken zu einem dreht. Jetzt das Kind, die zwei Kinder, die ich beim Znüni erwähnt habe, die haben ein sehr grosses Interesse aneinander. der eine sagt immer den Namen und der andere schau ihn an oder nimmt ihn an der Hand, also einfach so.</p> <p>Ich denke auch die Fähigkeit zu wissen, wer alles im Kindergarten ist. Das eine Kind zeigt auf die Fotos der anderen Kinder, aber das ist halt auch das Interesse eigentlich.</p> <p>Und sicher auch die Gemeinsamkeit auf etwas richten zu können auch nebeneinander sitzen können. Nur schon das Nebeneinander muss möglich sein. Nur schon die Situaition ich sitze auf dem Sofa und schau ein Bilderbuch an mit einem Jungen und der andere kommt dazu und sitzt mir auf den Schooss und wir schauen dann zu dritt das Buch an.</p>	<p>Kind kommt zu einer Erwachsenen-Kind Interaktion dazu</p> <p>zusammen ein Bilderbuch anschauen</p>	<p>aus Interesse eine Interaktion anbahnen</p> <p>Bilderbuch anschauen</p>
----	------------------	---	---	--

L3	LPI	<p>Meistens muss man dem stärkeren Kind erklären, was das andere will, verbal oder mit Gebärden, Mimik und Gestik, damit es versteht, was die Intention des anderen ist.</p> <p>Zum Beispiel sind mal zwei Kindergartenkinder miteinander auf dem Traktor gefahren und der vordere hat den hintere dann gefragt: "Wo willst du hin?". Das war toll, aber der hintere zeigt und der vordere schaut nicht. Dann bin ich hin un habe vermittelt, dass der hintere nochmal zeigt und der vordere schauen kann. Dann sind sie in diese Richtung gefahren. So muss man auf ganz einfacher Ebene das Verständnis sichern.</p> <p>Oder wenn zwei Kinder wütend werden und ich das Gefüh habe, dass es gefährlich werden könnte und sie sich nicht mehr spüren und eventuell beginnen sich zu schlagen, dann muss man auf einer körperlichen Ebene auch mal ein Kind halten, dass es sich wieder spürt. Und dann kann es mit meiner Unterstützung kommunizieren, was es möchte. Bei Kindergartenkindern muss man häufig über den Körper gehen, weil sie sich sonst nicht mehr spüren.</p>	<p>die Intention erklären, um das Verständnis zu sichern</p> <p>Konflikt lösen, indem interveniert wird helfen zu verbalisieren und verständigen</p> <p>ein Spiel o.ä. finden, dass beide können</p> <p>Interkation in Gang bringen, indem man etwas einbringt und sich langsam rauslöst</p>	<p>Interaktion verändern</p> <p>Interaktion verändern Konflikt lösen</p> <p>Interaktion verändern anderen passenderen Spielinhalt</p> <p>aus Interesse Interaktion anbahnen Spielidee einbringen</p>
----	-----	--	--	--

Analyse 2, Förderung durch explizite Angebote (FEA)				
	Übersetzung	Kurzzusammenfassung	induktive Kategorie(n)	
KL1	FEA BPI	Wenn wir ins Spiel einsteigen mit etwas zum Beispiel mit einer Figur und wollen, dass sie miteinander spielen , dann wird es schon schwierig. Sie schauen eher, was der andere macht. Sie machen dies nach und sie übernehmen vielleicht Ideen voneinander. Sie schauen was der andere spielt und spielen das dann auch.	mit einer Figur in das Spiel der Kinder einsteigen und anstossen, dass sie miteinander spielen	Freispiel Spielen Kleingruppe
KL1	BPI FEA	Wir haben die Kreissituation oder die Zünisituation in welcher automatisch Interaktion stattfindet. Im Kreis ist vieles ritualisiert. Dort schauen wir, wer alles da ist. Wenn ich ein Foto von einem Schüler hochhebe und dieser Schüler reagiert nicht, dann machen ihn die anderen darauf aufmerksam. Sie spüren, wer da ist und wer dran kommt. Ein paar Kinder können auch schon ein wenig sprechen. Diese können dann auch schon sagen, wer alles hier ist und wer nicht.	Kreissituation ist ritualisiert es wird geschaut wer alles da ist Schüler machen sich gegenseitig aufmerksam, wenn sie nicht reagieren Kinder sagen teilweise, wer da ist und wer nicht	Kreissituation Wahrnehmung Kommunikation
KL1	FEA	Wir machen häufig Grüppchen mit einer erwachsenen Person und zwei Kindern und dann sagen wir, wir machen jetzt ein Regelspiel oder wir basteln etwas.	in einer Gruppe spielen oder basteln	spielen, basteln Kleingruppe
KL1	FEA	Wenn sich die Kinder im Freispiel befinden, dann können wir auf das Kind eingehen zum Beispiel wenn es am Malen ist und wir so mit ihm in Interaktion treten und dann vielleicht sagen: "was hast du gemalt? Malen wir doch zusammen." Und dann eben auch die Kinder untereinander , wie ich es vorher gesagt habe	Interaktion mit erwachsener Person, damit daraus Peerinteraktion entsteht	Spielen oder Handeln Interaktion anstossen durch Fachperson Kleingruppe
KL1	FEA	Wenn ich zum Beispiel sehe, dass der eine Junge mit seinem Krankenwagen spielt und der andere Junge hat weiter hinten einen Unfall gemacht. Dann sage ich: "Oh hast du einen Unfall gemacht! Wir müssen anrufen." Dann rufen wir an und sagen: "Oh, schau mal das Krankenauto mus schauen gehen". So probieren wir sie zusammen zu bringen. Sie selber kommen auch nachher nicht wirklich in eine Interaktion. Aber sie hatten trotzdem einen Verknüpfungspunkt und das probieren wir immer wieder, wenn sie am gleichen Gegenstand spielen, dass wir sie so ein wenig zusammenbringen.	Kinder die mit etwas ähnlichem spielen im Spiel verknüpfen durch Scaffolding aus Parallelspiel ein gemeinsames Spiel machen	im Spiel Verknüpfung von zwei Kindern Kleingruppe
KL1	FEA	In der Oberstufe finden Themennachmittage statt, bei denen die Kinder ihrem Interesse folgend einer Aktivität nachgehen können. Dort werden die Klassen durchmischt , manche kochen, manche bauen etwas, manche gehen sportlichen Aktivitäten nach. Dort werden die Gruppen nach ihren Interessen gemischt , weil Freude ein grosser Faktor in der Inreaktion ist.	Themennachmittage in Kleingruppen in der Oberstufe Gruppen nach Interessen mischen	Handeln, basteln etc. in Kleingruppe
KL1	FEA	Im Kindergarten werden solche Projekte im sehr kleinen Rahmen auch gemacht, indem das innerhalb der Kindergartengruppe oder zwischen den beiden Kindergartengruppen teilweise kleine Gruppen gemacht werden, in denen zusammen etwas gemacht wird, sodass sie möglichst zusammen etwas lernen können in Form von einem Spiel. Sie sollen dadurch Freude für den Lerngegenstand bekommen und auch darüber in Interaktion treten können. Aber weil die Kinder lange brauchen, bis sie sich an eine Gruppe gewöhnen, sind wir sehr auf die Kindergartenklasse beschränkt.	in einer Kleingruppe zusammen handeln, basteln o. ä., damit die Kinder zusammen lernen können Freude am Lerngegenstand und der Interaktion bekommen Kinder brauchen lange, bis sie sich an so eine Gruppe gewöhnen	Handeln, basteln, spielen etc. in Kleingruppe
KL2	FEA	Wir fragen manchmal ein Kind, ob es auf das Fahrrad sitzen will und dann darf es mitfahren. Dann fahren zwei Kindergartenkinder miteinander , aber durch die Bewusste Unterstützung von uns, dass sich diese beiden auch finden.	zusammen Fahrrad fahren Verknüpfung zwischen zwei Kindern herstellen	Spielen zusammen Fahrrad fahren Kleingruppe
KL2	FEA	Während der Freispielsequenz bieten wir zum Beispiel ein Parcour an, eine Art Barfusspfad, den sie dann alle nacheinander ablaufen können. Dann sind wir mit mehreren Kindern am gleichen Spiel dran. Oder auch am Sandtisch, den wir mit Blättern füllen und ihnen dann zeigen wie man die fliegen lassen kann, dort nehmen wir auch zwei oder drei Kinder zusammen , dass sie miteinander spielen können.	in einer Kleingruppe einen Parcour machen in einer Kleingruppe am Sandtisch spielen	Kleingruppe zusammen spielen oder handeln
KL2	FEA	Wir haben jetzt angefangen, den Znüni gemeinsam zuzubereiten mit den Kindern. Ein Kind schneidet Bananenscheiben und ein anderes streicht Brötchen. Das legen wir auf eine schöne Platte und bevor sie den Znüni bekommen, den sie von zuhause mitbringen, sitzen wir an den Tisch und wir Erwachsenen untereinander fragen dan: "was möchtest du feines essen?" und dann nehmen wir etwas und sagen dann: "mhhh fein, willst du auch etwas?", um die Kinder miteinzubeziehen. Um den Kindern zu zeigen, dass wir gemeinsam Freude daran haben. So sind wir Vorbilder, wie man miteinander spricht.	gemeinsam den Znüni zubereiten und essen aktiv Fragen und anbieten und dabei die Kinder miteinbeziehen	Klassenverband gemeinsam essen Kommunikation anbieten und fragen
KL2	FEA BPI	Wenn zum Beispiel im Morgenkreis eine Maus kommt und bei einem Kind hallo sagt, dann kann es sein, dass ein anderes Kind das lustig findet und dann beginnen sie zusammen zu lachen. Sonst erlebe ich noch nicht, dass die Kinder untereinander so Humor teilen , ausser wenn die Maus an der Nase ist, dann muss ein anderes lachen. Oder wenn eines vom Znünitisch wegläuft und ein anderes auch wegläuft , aber das ist dann mehr eine Nachahmung.	etwas zusammen lustig finden einander beobachten andere Kinder beim Znüni nachahmen und auch weglaufen	Klassenverband zusammen Lachen gemeinsamer Fokus
KL2	FEA	Ich versuche im Alltag auch schon ein gemeinsames Interesse der Kinder zu finden, das alle Packt.	gemeinsame Interessen der Kinder finden und anbieten	Spiel gemeinsame Interessen finden Kleingruppe/Klassenverband
KL2	BPI FEA	Wenn wir zum Abschied ein Lied singen, dann winken wir alle und auch die Kinder beginnen langsam damit zu winken, dann singen wir die Namen von allen, dass wir uns einander bewusst wahrnehmen.	sich gegenseitig zuwinken von allen den Namen sagen bewusst wahrnehmen	Kommunikation Verabschieden Klassenverband
KL2	BPI FEA	Wenn wir am Morgen in den grossen Morgenkreis gehen, dann machen wir manchmal eine Reihe oder versuchen eine Reihe zu bilden und gehen in den grossen Saal. Sie lassen die Hände des anderen wieder los , aber ich habe den Eindruck, dass sie sich doch als Teil der Gemeinschaft erleben.	eine Reihe bilden und zusammen in den grossen Morgenkreis gehen sich an den Händen halten	Teil einer Gemeinschaft sein Hände halten Klassenverband
KL2	BPI FEA	Wenn wir am Znünitisch sitzen, dann singen wir zuerst ein Lied und nachher geben wir uns alle die Hände das wir einen Kreis werden. Zuerst schauen sich die Kinder immer ein wenig an und brauchen eine kurze Zeit und dann heben sie sich an den Händen. Dort habe ich den Eindruck, dass sie sich ein wenig wahr nehmen.	Hände halten beim Znünilied Kinder schauen sich zuerst an, dann geben sie sich die Hände	Teil einer Gemeinschaft sein Hände halten Klassenverband

KL2	BPI FEA	Wenn wir am Morgen im Kreis sitzen für mittlerweile acht Minuten, was schon gut ist, weil zuvor kein Kind in den Kreis gekommen ist, dann singen wir immer das gleiche Lied und zwar eines von einer Glocke , wo wir dann den Tag benennen. Dann darf ein Kind dazu die Glocke schwenken und nachher muss es diese Glocke einem anderen Kind bringen . Jetzt üben wir gerade, dass es aufsteht und den Weg zu einem andere Kind macht und die Glocke übergibt. Das klappt bei einzelnen schon ganz gut.	eine Glocke einem anderen Kind übergeben	Klassenverband Handlung, Übergeben
KL2	EF FEA	Ein gemeinsames Interesse an einem Objekt. Dass sich die Kinder gut kennen und sie sich vertraut sind. Dass ihnen die Umgebung vertraut ist. Dass sie Spielmaterial haben, welches sie interessiert. Dass sie lernen teil eine Gruppe zu sein und merken wie wichtig sie für die Gruppe sind. Gemeinsame Erlebnisse, wenn wir zum Beispiel alle auf der grossen Schaukel sind und man merkt es braucht jetzt alle, damit es lustig ist . Wiederkehrende Dinge, Wiederholungen, damit sie lernen, wie man es machen kann und auch wir das als Vorbild so zeigen.	gemeinsame Erlebnisse schaffen zusammen auf die grosse Schaukel gehen	Spielen schaukeln Kleingruppe/Klassenverband
KL2	VFV FEA	Im Morgenkreis singen wir ein Lied, bei welchem wir uns gegenseitig zuwinken, danach gibt es einen einfachen Körpervers, bei dem wir den entsprechenden Körperteil beim Kind berühren. Danach kommt das Lied mit der Glocke und danach nochmal zwei taktile Fingerverse.	sich gegenseitig zuwinken	Kommunikation Begrüssen Klassenverband
L1	BPI FEA EF	Im Morgenkreis müssen sich alle mit ihren Möglichkeiten Begrüssen . Das heisst, dass er der das Ipad mit der Augensteuerung hat zu jedem Kind hin geht, während jemand sein Ipad trägt. Jenachdem reagiert das Gegenüber . Gewisse reagieren sehr gut verbal und andere, vorallem die mit ASS regen sich auf, sobald ihnen jemand zu nahe kommt. Aber in der Zwischenzeit schauen eigentlich alle . Sie sind jetzt ungefähr vier oder fünf Monate zusammen und es kommt eine Reaktion . Gewisse freuen sich sehr oder helfen dem neben sich so zu benehmen, wie sie denken, dass es richtig ist.	mit den eigenen Möglichkeiten am Morgen Begrüssen	Klassenverband Begrüssen verbal/UK
L1	BPI FEA	Ich schaue, dass ich die Kinder auch zu zweit in die Therapiesituation nehme . Dort gibt es ganz oft beim Wechsel der Therapiestunden wenn ein Kind noch da ist und gewisse von den selbstständigeren alleine kommen und dann klopfen. Und dann kann es sein, dass ein Kind gerade noch etwas spielt oder aufräumt und es dann dort zu einem Austausch kommt zwischen den Kindern.		Kleingruppe
L1	FEA EF	Ich versuche wirklich die Kinder zu zweit zu nehmen. Auch im Spiel zum Beispiel ist Briobahn oder bei den älteren Lego gerade der absolute renner. Und wenn dann einer etwas will, was der andere gerade hat, dann lernen wir auch solche sachen oder wenn jemand Hilfe braucht. Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert . Da schaue ich auch, dass ich sie zu zweit nehme. Also dass ich bastle oder backe . Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben . Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt mit Gebärden: "bitte helfen" auszudrücken. Dass er es nicht nur den Erwachsenen gegenüber ausdrückt, sondern auch lernt dies bei anderen Kindern einzusetzen . Der andere Junge muss eher lernen sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim aderen Kind etwas zu helfen . Ich merke auch, dass sie viel interessanter sind . Jetzt haben wir gerade Weihnachtsbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender , als wenn ich es erzähle. Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder.	Kinder zu zweit in die Logopädie nehmen im Spiel lernen, wie es geht, wenn jemand etwas hat, was ein anderer auch hat handlungsorientiert mit Kindern, die unterschiedliche Kompetenzen haben Bsp. einer lern Gebärden bei einem anderen Kind einsetzen, der andere muss lernen zu warten zusammen Weihnachtsbücher anschauen, wenn das andere Kinder erzählen, dann ist das viel spannender	Kleingruppe in die Therapie Spiel handlungsorientiert Bilderbuch
L1	FEA EF	Ich arbeite bewusst nicht nur im Einzelsetting, auch weil wir viele Kinder mit ASS haben, wo es am Anfang auch dazu gehört, einfach mal zu akzeptieren, dass ein Gegenüber anwesend ist . Da muss noch gar nicht so viel Kommunikation sein. Ich habe auch die Möglichkeit immer mal wieder in der Klasse zu sein , das geht aber nicht mit allen Lehrpersonen.	bei ASS auch lernen, dass noch jemand da ist integrativ in der Klasse arbeiten	Kleingruppe integratives Setting
L1	FEA	Kinder die schwer beeinträchtigt sind im Verhalten und der sozialen Entwicklung und von diesen haben wir viel, da beginne ich sehr basal. Zum Beispiel auf der Spielwiese beim Schaukeln wo man einem anderen vielleicht auch einen Schubs gibt oder man will selber auf die Schaukel und fordert denn anderen auf einen Schubs zu geben . Das aber nicht am Anfang, sondern nach ein paar Monaten, wenn sie die Strukturen und Abläufe kennen.	zusammen schaukeln, dem anderen einen Schubs geben	Kleingruppe Spiel
L1	FEA VFV	Ganz am Anfang in einem frühen Stadium arbeite ich nach KomASS! Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich beziehe aber immer die Unterstütze Kommunikation mit ein , das macht U. Funke erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist bei mir schon recht früh. Dann kann es auch sein, dass ich da ein weiteres Kind miteinbeziehe . Ich habe einen Jungen der sich gerne um die schwächeren kümmert und er einen Teil von dieser Methode übernimmt . Ich arbeite viel mit dem Novaphon, das auch zu KomASS gehört und mit dem will der eine immer den Arm des anderen massieren. Man sieht dann wie das andere Kind aus dieser Anspannung hinaus kommt.	ein Kind übernimmt einen Teil der KomASS Therapie UK von Anfang an miteinbeziehen	Kleingruppe separativ
L1	FEA EF	HV: Die Kinder müssten überhaupt nicht Klassenweise in Kleingruppen sein. Ich nehmen manchmal auch ältere und jüngere Kinder zusammen . Ich habe einen Schüler mit Downsyndrom, der ist schon sechzehn Jahre alt, spielt aber sehr gerne mit Puppen. Ich habe auch einen Kindergärtner, der das über alles liebt. Da ergibt sich viel und der Kindergärtner ist so viel interessierter, wenn ein Angebot von dem grösseren Jungen bekommt . Nein, das müsste überhaupt nicht nur mit Kindergartenkindern sein. Dann könnten auch solche die neu eine Form von UK wie ein Gerät oder eben Gebärden haben, von erfahreneren Hilfe bekommen. Das wäre eine super Lernsituation. Das merke ich viel, gerade für die kleinen sind die grösseren sehr cool .	ältere und jüngere zusammen nehmen bei einem gemeinsamen Interesse für Jüngere sind die älteren cool	Kleingruppe altersdurchmischt
L1	FEA	In der Handarbeit und im Werken laufen schon solche Projekte bei älteren Kindern, bei denen man zusammen an einem Produkt arbeitet. Wir haben Sozialpädagogen, die sich viel besser mit UK auskennen als andere.	ältere Kinder haben schon Gruppenprojekte handlungsorientiert zusammen etwas machen	Kleingruppe ältere Kinder

L1	FEA	Es gibt Halbtage oder Stunden im Kindergarten in denen sie in Kleingruppen etwas zusammen backen . Teilweise aber auch gezwungenermassen , weil es zu weniger Betreuungspersonen gibt. Die Interaktion steht dann nicht im Vordergrund , sondern ein anderes Förderziel wie zum Beispiel, dass ein Kind unterschiedliche Materialien anfasst.	Halbtage oder Stunden im KG handlungsorientiert arbeiten mit einem anderen Ziel	Kleingruppe handlungsorientiert
L2	FEA	Wenn ich unten integrativ oder sie manchmal auch zusammen in die Logopädie nehme, dann setze ich mich meisten neben das Kind, bei dem ich ein Ziel verfolge . Dort versuche ich zu unterstützen zum Beispiel auch mit einem Tablet oder mit Piktogrammen , so dass dann auch wieder ein gemeinsam Fokus entsteht auf die Piktogramme . Oder ich stelle ien gemeinsames Spiel auf zum Beispiel eine Küche oder sonst was und dann können sie dort zusammen spielen . Vielleicht funktioniert es und vielleicht auch nicht. Ich probiere einfach immer wieder si dort hin zu bewegen .	integrativ oder Kleingruppe separativ bei dem Kind mit dem Ziel sein gemeinsamer Fokus auf UK Bsp. Tablet, Piktogramme gemeinsames Spiel einrichte und einstieg unterstützen	Kleingruppe integrativ oder Separativ Spiel gemeinsamer Fokus UK
L2	LPI FVF FEA	Der Fokus (bei der Lenkung) ist, dass sie zusammen spielen können. Es ist dann mehr ein zeigen, wie es geht, weil das eine Kind noch nicht weiss wie man denn Ball spielen soll. Manchmal schiebe ich die Kinder auch einfach zusammen , dass sie sich ein wenig anschauen können, je nach Situation. Ein Kind hat ein Halsband mit einer Karte . Dort steht drauf: "Willst du mit mir spielen?" und "Ja/Nein". Wenn ich das Kind dann frage und auf die Karte zeige, dann sagt es eigentlich immer nein und läuft weg. Aber ich habe es probiert .	Kinder in der Pause zueinander führen UK Karte für Kommunikation zum spielen antippen	zusammen spielen vorschlagen in Pause
L2	FEA EF	Im Kindergarten ist es immer ein wenig wild und dann haben sie vielleicht keine Ruhe, um zusammen spielen zu können. Es ist schon auch ein Ziel, dass sie zusammn spielen können, weil es beide sehr interessiert .	separativ Kleingruppe zusammen spielen	Kleingruppe Spiel
L2	FEA L3	In einer Klasse hat es einen Jungen, der keine Verbalsprache hat, aber er ist sehr geschickt mit dem Ipad und weit ind der Spielentwicklung und ein anderes Kind kann schon sprechen, aber ist noch sehr scheu im Spiel. Dort kreieren sie in der der Klassen eine Situation zum Beispiel Verkäuferis, in die alle Kinder miteinebezogen werden und dann wird gespielt und gelacht und geweint. Und alle Kinder sind aufmerksam, auch wenn sie nicht in der Situation drin sind. Manche hören vielleicht nur zu und drehen das Ohr zu Situation hin. Sonst lässt man die Kinder häufig auch einfach für sich spielen, aber es wird noch nicht wirklich unterstützt.	beschreibt das Setting von L3 siehe unten	siehe unten
L3	BPI FEA	Spontan gibt es wenig, das wirklich spontan entsteht , ohne dass ich etwas dazu mache. Am meisten entsteht spontan etwas, wenn das Setting entsprechend aufgebaut ist . Es müssen wirklich gezielte Setting sein, dass zum Beispiel auf einem Tisch Schleim steht oder ein Wasserbecken, wo dann verscheidene Kinder dazukommen . Vorallem sind das basale Reize auf dieser Ebene. Aufgrund von einem klaren Setting und einem Angebot, dass den Bedürfnissen von allen entspricht entsteht dann auch Blickkontakt, sie schauen, was der andere macht, vielleicht nehmen sie dann mal eine Knete oder einen Schleim weg oder sie imitieren jemand anderen, der etwas lustiges macht. Solche Dinge können entstehen, weil wir ein basales Angebot machen. Wenn wir die Kinder einfach im Raum lassen, dann passiert Interaktion insofern, dass ein Kind einem anderen etwas weg nimmt, weil es das selbst möchte. Es kommt eher zu Konflikten und Streitsituationen. Schön wahrgenommene oder relativ harmonische Interaktion entsteht eher über ein gezieltes Angebot, das sehr attraktiv ist für alle .	klares Setting mit basalen Spielangeboten verschieden Kinder kommen dazu Blickkontakt und nachahmen zwischen den Kindern beim Parallelspielen	Kleingruppe basales Spielangebot im klaren Setting, Parallelspiel
L3	FEA	Wenn ein Kind schon auf Rollenspielebene ist und auch schon gewisse metasprachliche Kapazitäten auf einem sehr niedrigen Niveau hat, also gewisse Kapazitäten etwas zu reflektieren und zu überlegen, aber das andere noch sehr basal unterwegs ist, dann kann wie etwas geben, was beide toll finden zum Beispiel eine Plüschfigur oder Schleim und dann klare Sachen wie zum Beispiel Essen bringen gegenseitig , dass man Schleimsuppe macht. Und dann eben über eine attraktive Figur wie zum Beispiel Peppa Pig. Und dann halt Alltagssachen , die die Kinder auch Zuhause sehen wie essen, trinken. Oder auch über Bewegung wir haben auch scho einen Sturm gespielt , dann gehen alle auf das Häuschen und dann gibt es einen Sturm und alles wackelt. Oder man isst etwas und der andere wird dann stark . So einfach Superheldengeschichten . Oder letztens hatte ich die Idee, dass wir in einer Schüssel eine Spinne verstecken und das haben wir dann der Lehrer zum 'essen' gegeben und ide ist dann nach vorne gekommen und dann haben alle gelacht. Ja, einfach so auf dieser Ebene sehr einfach und repetitiv mit kleinen Variationen . Zum Beispiel das Suppenthema, dann gibt man Suppe und jemand sagt: "Mhm, so fein" und der nächste ist dan wütend. Einfach auch über die Theatralik mit Gefühlen Kleine Variationen reinbringen.	alltagsnahe und andere klare Spiele wie Essen bringen, einen Sturm spielen, Superheldengeschichten, etwas verstecken mit Überraschungseffekt einfach, repetitiv mit kleinen Variationen	Kleingruppe Spiel

L3	FEA EF	<p>Ich finde ganz wichtig ist eine gewisse Entspannung, wenn die Wahrnehmung von sich selber noch nicht gut ist und sie sich in einer Anspannung befinden, dann muss man auf einer ganz basalen Ebene in die Interaktion treten. Ich weiss nicht ob du U. Funke kennst, auf so einer Ebene, das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass sich ein Kind überhaupt einlassen kann. Und dann denke ich, ist in jedem Kind auch eine Neugierde angelegt, die man dann über Angebote wecken kann, bei denen sie merken, dass es ihnen Spass macht und ihnen gut tut. Eine Neugierde ist wichtig, aber bei Kindern, die schon sehr viel erlebt haben, ist es wichtig ein Vertrauen zu schaffen, dass Interaktion überhaupt schön sein kann. Wenn ein Kind schon oft erlebt hat, dass Interaktion nicht schön ist, dann kann man nicht über die Interaktion arbeiten, sondern muss stark auf die Ebene der Kinder, wo ihre Bedürfnisse sind und auch wenn das Bedeutet, dass man über längere Zeit einfach in der Hängematte ist und das ein wenig variiert. dass dort zuerst einmal eine gewisse Vertrauensebene ist. Wir haben so Kinder gehabt wo man zuerst ganz stark daran arbeiten musste.</p> <p>Nachher denke ich, dass alle Kinder ein Interesse an Interaktion haben und dies über eine sehr basale Ebene als lustvoll empfinden können.</p> <p>Entspannung ist für mich die Voraussetzung und das beinhaltet auch positive Erlebnisse mit Interaktion, bei denen man merkt, dass Interaktion schön sein kann und daraus kann dann ganz vieles entstehen. Und auch wenn da heisst, dass man stundenlang miteinander auf dem Boden herumkriecht. Man muss einfach auf einer gemeinsamen Ebene das abholen und Spass haben und nicht direkt mit Anforderungen kommen.</p>	Vertrauensbasis schaffen über die Interaktion mit Erwachsenen anhand der Interessen der Kinder	Kind-Erwachsenen-Interaktion Vertrauensbasis schaffen
L3	FEA	<p>Fördern ist für mich zuerst einmal ein Setting, indem ein entspanntes Nebeneinander möglich ist. Ein Setting, das sich wiederholt mit den gleichen Personen und mit kleinen Variationen.</p> <p>Wir machen zweimal in der Woche ein Setting mit basalem Spielangebot mit zum Beispiel Wasser oder heute mit Schleim und diese Angebote sind dann da und die Kinder können entspannt sein und dann entsteht vielleicht Interaktion in Form von schauen, was der andere macht. Man braucht etwas, das die Kinder interessiert.</p> <p>Wie heute mit der Spinne und dem Rasierschaum und dann muss man mit Mimik und Gestik und Theatralik das Kind abholen, dass es Teil hat emotional. Übertrieben Theatralik auch Fernsehmassig, Cartoonmassig mit Cartoonsprache, das erlebe ich als sehr hilfreich. Wir schauen auch, auf welche Sprache die Kinder ansprechen, beim einen ist es Englisch, beim anderen Deutsch oder Schweizerdeutsch.</p> <p>Wir bauen Alternativfragen ein und machen Dinge, die gerade eine Reaktion auslösen im Gegenüber wie zum Beispiel jemanden erschrecken, ärgern oder jemandem etwas klauen. Ganz einfache sachen wie: "Oh, lueg mal da!" und dann etwas wegnehmen, einfach auf sehr einfacher Ebene. Auch sehr körperbasiert mit klaren Reizen wie bei U. Funke und wirklich einfach übertrieben. Auch wechseln zwischen den Gefühlen und alles übertrieben darstellen, das hilft den Kindern sehr und sie sind voll dabei so drei oder vier Kinder mit zwei Erwachsenen. Zum Beispiel beim einfangen von Monstern oder wir geben Popcorn und dann hat man Superkräfte und dann ist man der Hulk. Auf dieser Ebene sehr einfache und klare Rollenspiele.</p>	ein Setting mit einem entspannten Nebeneinander repetitiv mit kleinen Variationen die gleichen Personen schauen, was macht der andere Mimik, Gestik, Theatralik einbauen für die emotionale Teilhabe die Kinder einbeziehen über eine Sprache, die sie anspricht, über Alternativfragen Dinge tun, die eine Reaktion auslösen Kleingruppe, drei bis vier Kinder und zwei Erwachsene	Kleingruppe Spiel
L3	FEA	<p>Das Thema Doktor ist auch immer sehr klar. Zuerst ist man krank, dann geht man zum Doktor und dann ist man wieder gesund.</p>		Kleingruppe Spiel
L3	FEA FVF	<p>Unterdessen bin ich sehr Fan vom Kleingruppensetting und auch vom integrativen Setting. Ich nehme die Kinder manchmal auch altersdurchmischt zum Beispiel Oberstufenschüler und Kindergärtner, weil die grössere Freude an den Jüngeren haben und es doch noch einmal eine andere Ebene ist, wenn zwei Kinder miteinander interagieren.</p> <p>Meine Erfahrung ist, dass das Einzelsetting zwar gut ist, weil es schnell zu Fortschritten kommt, aber dass es für die Ineraktion und für den Transfer nicht wirklich förderlich ist. Der Transfer findet dann häufig so statt, dass die Kinder in der Pause auf mich zukommen und mit mir spielen wollen, aber nicht mit anderen Kindern.</p> <p>Das Einzelsetting finde ich dann gut, wenn ein Kind noch so basal ist, dass es kein Interesse an Interaktion hat oder wenn es zu gestresst ist. Aber auch da finde ich, dass das integrative Setting sehr viel bieten kann. Früher habe ich sehr viel im Einzelsetting gearbeitet, aber heute denke ich, dass alles was den Transfer erleichtert, sollte genutzt werden und wenn auch schon nur jemand von der Klasse mitkommt.</p> <p>Zum Beispiel bei einem Jungen, der mit dem Ipad kommunizieren lernt, dort ist eine Bezugsperson aus der Klasse dabei, dass es dann auch im Klassenzimmer so weitergeführt werden kann, wie in der Logopädie. Das führt dann dazu, dass sich andere auch für dieses Ipad interessieren und wiederum Interaktionen entstehen.</p> <p>Die einzige Ausnahme ist wirklich dann, wenn ein Kind so gestresst ist, dass es noch nicht geht mit jemand anderem im Raum und das gibt es auch. Aber sonst finde ich das losgelöste für die Interaktion und Peerinteraktion nicht erfolgreich.</p>	Kleingruppensetting integratives Setting grössere haben Freude an den Jüngeren Einzelsetting ist für Interaktion schwierig ausser wenn Kinder zu gestresst sind, aber dann bietet das integrative Setting viel oder jemand, der von der Klasse mitkommt	Kleingruppensetting und integratives Setting Begleitperson im Einzelsetting, wenn möglich

Analyse 2, übergeordnete Gedanken zur Förderung der Peerinteraktion (GFPI)			
	Übersetzung	Kurzzusammenfassung	induktive Kategorie(n)
KL1	GFPI Durchmischte Gruppen in denen die Kinder von der Kommunikation her auf sehr ähnlichem Niveau sind. Immer einen Morgen in der Woche über längere Zeit zusammen handlungsorientiert in Kommunikation treten zum Beispiel zusammen kochen, basteln oder spielen.	Gruppen mit ähnlichem Niveau Kommunikation längerer Zeitraum handlungsorientiert etwas zusammen machen	über die Interaktion in Niveaugruppen bei denen sprachlich gelich starke Kinder zusammen sind
KL1	GFPI Fachpersonen so einsetzen, wie es Sinn macht. Ergotherapie beim Basteln, Physio bei sportlichen Aktivitäten, Logopädie bei den Kindern mit UK.	Fachpersonen sinngemäss einsetzen	
KL2	GFPI Den Tastsinn fördern, indem lustvolles Spielmaterial verwendet wird, z.B. eine Badewanne mit Kirschsteinen und daraus ein gemeinsames Erlebnis kreieren, indem die Kinder dies miteinander machen. Lustvolle und schöne Momente schaffen, damit man es zusammen lustig haben kann und daraus dann ein Spiel entwickeln kann.	Tastsinn mit lustvollem Spielmaterial fördern gemeinsame Momente schaffen gemeinsam Dinge erleben	gemeinsame Erlebnisse Tastsinn fördern zusammen es lustig haben
KL2	GFPI Miteinander den Tastsinn erleben zum Beispiel einander zudecken mit Kirschsteinen, den anderen in eine Gewichtsdecke einrollen, einander Kneten beim Brot backen.	Miteinander den Tastsinn erleben	gemeinsame Erlebnisse Tastsinn fördern
KL2	GFPI Unstrukturiertes Spielmaterial verwenden, mit dem man viele unterschiedliche Dinge machen kann. Die Ideen von den Kindern aufnehmen oder zusammen etwas gestalten, bei dem jeder etwas beitragen kann.	mit unstrukturiertem Spielmaterial zusammen spielen, damit Input von den Kindern aufgenommen werden können	Ideen der Kinder aufnehmen zusammen spielen
KL2	GFPI Offenes Spielmaterial gibt die Möglichkeit unterschiedliche Dinge daraus zu machen, es holt das Kind dort ab wo es steht. Die Bezugsperson kann beobachten was das Kind macht und das aufnehmen und eine neue Idee einbringen, um das Spiel zu erweitern	offenes Spielmaterial verwenden, um die Kinder dort abzuholen, wo sie sind und damit leicht Inputs gegeben werden können	Scaffolding im Spiel
KL2	GFPI sich weiterbilden, weiter informieren und Fachpersonen mit in Boot holen		Weiterbilden
KL2	GFPI jemanden anfragen, dass diese Person vorbeikommt und Inputs gibt		Weiterbilden mit Fachpersonen
L1	GFPI Im Bereich der handlungsorientierten Therapie zusammen an einem Produkt arbeiten. Man bräuchte genug Unterstützung, dass die Kinder, die mit Gebärden beginnen, jemanden haben, der ihnen dabei hilft. Und ich würde schauen, dass wir Weiterbildungen im Bereich der Unterstützten Kommunikation bei herausforderndem Verhalten bekommen.	zusammen an einem Produkt arbeiten wie bei der handlungsorientierten Therapie mit genug Personen zur Unterstützung Weiterbildung im Bereich UK bei herausforderndem Verhalten	handlungsorientiert zusammen etwas machen Weiterbildung UK bei HV
L1	FEA Die Kinder müssten überhaupt nicht klassenweise in Kleingruppen sein. EF Ich nehme manchmal auch ältere und jüngere Kinder zusammen. Ich habe einen GFPI Schüler mit Downsyndrom, der ist schon sechzehn Jahre alt, spielt aber sehr gerne mit Puppen. Ich habe auch einen Kindergärtner, der das über alles liebt. Da ergibt sich viel und der Kindergärtner ist so viel interessierter, wenn ein Angebot von dem grösseren Jungen bekommt. Nein, das müsste überhaupt nicht nur mit Kindergartenkindern sein. Dann könnten auch solche die neu eine Form von UK wie ein Gerät oder eben Gebärden haben, von erfahreneren Hilfe bekommen. Das wäre eine super Lernsituation. Das merke ich viel, gerade für die kleinen sind die grösseren sehr cool.	Gruppen nicht nur klassenweise zusammenstellen auch mit gleichen Interesse gleiche Kommunikationsform zum Lernen Bsp. Tablet	Gruppenzusammenstellung nach Interesse oder Kommunikationsform
L2	GFPI Es bräuchte sicher eine erwachsene Person für zwei Kinder, weil es sehr aufwändig ist. Kinder, die auf gleicher Ebene in der Spielentwicklung sind, zusammen nehmen. Man müsste schauen, wo sich die Kinder in der Spielentwicklung befinden und dass dann zusammen fördern, auch wenn das das Parallelspiel ist. Vielleicht bräuchte es sogar zwei Erwachsenen für zwei Kinder, dass man einfach Zeit hat für das Kind. Ich würde einfach die Spielentwicklung voll fördern. Das ist das, was ich machen würde. Wenn ich jetzt merke, dass zwei Kinder sehr basal sind in der Spielentwicklung, dann würde ich sie einfach nebeneinander spielen lassen, weil das schon sehr schwierig sein kann. Die Räume müssten viel grösser sein. Das Personal müsste einfach geschult werden, wie die Spielentwicklung verläuft und sie müssten Lust haben, mitzumachen. Dann müsste das noch Erfolgsgarantie haben. Nein man müsste einfach Lust haben, zusammen oder nebeneinander zu spielen.	Kinder auf gleicher Ebene der Spielentwicklung zusammen nehmen mit genug Unterstützung von erwachsenen Bezugspersonen Spielentwicklung fördern, dort wo die Kinder stehen	Spielentwicklung mit mehreren Kindern fördern
L2	GFPI Bei der Schulung, wie die Spielentwicklung abläuft, könnten Fachpersonen unterstützen. Logopädinnen könnten eine Weiterbildung geben. Ergo und PMT haben ja auch diesen Hintergrund. Man könnte in die Klasse gehen und dort integrativ arbeiten, dann müssten einfach die Räume viel grösser sein, weil dann so viele Leute in einem kleinen Zimmer sind - aber Spielsachen haben wir genug.	Spielentwicklung durch Fachpersonen vermitteln integrativ arbeiten und so das Wissen vermitteln	Weiterbilden
L3	FEA Fördern ist für mich zuerst einmal ein Setting, indem ein entspanntes GFPI Nebeneinander möglich ist. Ein Setting, das sich wiederholt mit den gleichen Personen und mit kleinen Variationen. Wir machen zweimal in der Woche ein Setting mit basalem Spielangebot mit zum Beispiel Wasser oder heute mit Schleim und diese Angebote sind dann da und die Kinder können entspannt sein und dann entsteht vielleicht Interaktion in Form von schauen, was der andere Macht. Man braucht etwas, das die Kinder interessiert. Wie heute mit der Spinne und dem Rasierschaum und dann muss man mit Mimik und Gestik und Theatralik das Kind abholen, dass es Teil hat - emotional. Übertriebene Theatralik auch Fernsehmassig, Cartoonmässig mit Cartoonsprache, das erlebe ich als sehr hilfreich. Wir schauen auch, auf welche Sprache die Kinder ansprechen, beim einen ist es Englisch, beim anderen Deutsch oder Schweizerdeutsch. Wir bauen Alternativfragen ein und machen Dinge, die gerade eine Reaktion auslösen im Gegenüber, wie zum Beispiel jemanden erschrecken, ärgern oder jemandem etwas klauen. Ganz einfache sachen wie: "Oh, lueg mal da!" und dann etwas wegnehmen, einfach auf sehr einfacher Ebene. Auch sehr körperbasiert mit klaren Reizen wie bei U. Funke und wirklich einfach übertrieben. Auch wechseln zwischen den Gefühlen und alles übertrieben darstellen, das hilft den Kindern sehr und sie sind voll dabei. So drei oder vier Kinder mit zwei Erwachsenen. Zum Beispiel beim einfangen von Monstern oder wir geben Popcorn und dann hat man Superkräfte und dann ist man der Hulk. Auf dieser Ebene sehr einfache und klare Rollenspiele.	zuerst ein entspanntes Nebeneinander repetitives Setting mit gleichen Personen und kleinen Variationen	repetitives Setting mit kleinen Variationen mit einem entspannten Nebeneinander

L3	<p>GFPI Ich würde schauen, was in den letzten Jahren gut funktioniert hat. Mir wäre es wichtig, das Thema gleich von Anfang an im Kindergarten aufzugreifen. Ich würde sehr attraktive Angebote bieten, die für alle Kinder attraktiv sind und die ein entspanntes miteinander ermöglichen. Zum Beispiel in verschiedenen Räumen, fast leere Räume, die man zum Beispiel bemalen kann oder die sehr sinnlich sind mit dem Fokus auf Geräusche oder ein Raum mit dem Fokus auf das Tasten oder Wege laufen so Parcourmässig und ein Raum mit dem Element Wasser in den verschiedenen Formen kalt, warm, fest, flüssig. Was auch immer, die verschiedenen Elemente ausprobieren, explorieren und den Mut zum Ausprobieren und Forschen wecken. Auch ein Setting, das Rollenspiel auf ganz einfacher Ebene fördert mit attraktivem Material und indoor, outdoor. Ein hoher Betreuungsschlüssel und Begeisterung, um unterwegs zu sein. Räume, die attraktiv gestaltet sind mit einem klaren Fokus und ein hoher Betreuungsschlüssel, sodass man auf die Individualität der Kinder eingehen kann. Schulisches Lernen wäre nicht im Fokus sondern ganz klar Lebensfreude und Entdecken, improvisieren und sich als wirksam erleben mit kleinen Experimenten und auch wenn das nur ein Sirupcocktail ist. Ich würde ganz viel machen, kochen, backen, einfach ganz einfach etwas herstellen, dass man dann auch essen kann.</p>	<p>aus der Erfahrung schöpfen direkt im Kindergarten aufgreifen attraktive Angebote für die Kinder gestalten, die zu einem entspannten nebeneinander führen Räume, die die Sinne ansprechen und in denen man explorieren kann und ausprobieren und zusammen handeln Rollenspiel auf einfachem Niveau fördern hoher Betreuungsschlüssel Fokus auf entdecken und ausprobieren handlungsorientiert arbeiten</p>	<p>in Gruppe spielen, handeln, Sinne erleben und explorieren entspanntes Nebeneinander</p>
L3	<p>GFPI Ich würde zum Beispiel PMT und Logo toll finden, oder wenn wir eine Musiktherapeutin hätten.</p>	<p>unterschiedliche Disziplinen</p>	

Analyse 2, Einflussfaktoren (EF)			
	Übersetzung	Kurzzusammenfassung	induktive Kategorie(n)
KL1 EF	Interaktion findet immer auf irgend eine Weise statt.	Fachperson Haltung der Fachperson	Fachperson Haltung der Fachperson
KL1 EF	In der Freispielsituation kann man gut beobachtet, wie fest sie aufeinander eingehen und wo Berührungspunkte stattfinden. Gerade bei uns auf der Kindergartenstufe haben wir doch noch viele solcher Freispielsituationen.	Im Freispiel kann man die Interaktion gut beobachten im KG gibt es viele solcher Freispielsituationen	Setting
KL1 BPI EF	Wir haben ein Kind, das hat ein ganz starkes ASS. Er spricht nicht und er interagiert in dem Sinne nicht offensichtlich. Aber auch dort merken wir, wie er die anderen Kinder beobachtet und wie er jenachdem darauf reagiert. Entweder er hat Freude oder es wird ihm zu viel und er schreit.	starkes ASS Kind spricht und interagiert nicht, aber auch er beobachtet und reagiert auf das Umfeld positiv und negativ	Kind beobachten und reagieren aber nicht interagieren starkes ASS
KL1 EF	Es ist spannend, wie die Gruppe ausmacht ob jeder für sich spielt (oder nicht). Es muss nur ein Kind in die Gruppe kommen, das ein bisschen anfängt auf die Kinder zugehen, um zu bewirken, dass sie dann generell mehr miteinander interagieren. Das beobachten wir gerade jetzt, weil wir einen neuen Schüler haben, der die Gruppe mehr zusammenbringt.	die Gruppe hat einen Einfluss auf die Interaktion Schüler, die auf andere Kinder zugehen beeinflussen die Gruppe positiv in der Interaktion	Kinder Konstellation der Gruppe Einfluss einzelner Kinder auf Gruppe
KL1 EF	Die Kinder haben am Morgen eine lange Ankunftszeit, in der sie zuerst an ihrem Tisch arbeiten und danach noch Zeit haben zum Spielen. Diese empfinde ich als sehr wertvoll, weil manche Kinder auf dem Weg in die Schule schon sehr viel erlebt haben. Vielleicht muss man noch etwas klären oder ein Kind will unbedingt etwas erzählen, ein anderes braucht noch Zeit, um sich zu entspannen. Und dort habe ich Zeit, um auf die Kinder einzugehen und wirklich herauszufinden, was es sagen will.	lange Ankunftszeit am Morgen kommt den Kindern entgegen, sodass sie in Ruhe im Kindergarten ankommen können	Setting Tagesablauf
KL1 EF	Zuerst sicher einmal wahrnehmen, dass noch jemand anderes da ist. Wir haben einen Jungen, der hat ein ganz starkes ASS. Bei ihm hatten wir recht lange das Gefühl, dass er einfach nur da ist und nicht wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Bei diesen Kindern (mit ASS) hat man lange das Gefühl sie nehmen es nicht wahr, aber sie nehmen mehr wahr als man denkt. Aber es hat ihn auch nicht wirklich interessiert. Egal was um ihn herum passiert ist, er hat nicht darauf reagiert. Nachher hatte er eine Phase in der er nicht ins Schulzimmer wollte, weil ihm alles zu viel war. Da hatte man wie das Gefühl, er nimmt wahr, was um ihn herum passiert, aber es ist ihm alles zu viel. Dann musste er sich wie abschirmen. Man hat wirklich gemerkt, dass es ihm zu viel wurde. Er hat angefangen zu schreien, sobald er in die Gruppe musste und jetzt langsam schaffen wir es, ihn wieder in die Gruppe zu bringen. Und jetzt langsam kommt so der Moment, in dem er auch die anderen beobachtet und er auch beginnt uns anzuschauen und sich selbst im Spiegel. Das Interesse, was ihm gegenüber ist, ist langsam da. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung.	andere wahrnehmen mit anderen in einem Raum sein können entspannt sein können mit anderen das Gegenüber interessant finden	Kinder Wahrnehmung von anderen Entspannung in der Gruppe Interesse an anderen
KL1 EF	Die Theory of mind ist auch wichtig für die Interaktion, damit ich entsprechen richtig auf den anderen reagieren kann. Das ist ein grosses Thema bei uns, weil es viele Kinder nicht haben. Ein Kind zum Beispiel umarmt immer alle anderen Kinder und merkt nicht, dass er sie nervt. Sie schupfen ihn dann und er macht das dann auch, weil er einfach immer alles imitiert. Das ist sicher für eine funktionierende Interaktion etwas wichtiges, damit sie verstehen, wie es dem anderen dabei geht oder was er denkt. Das ist aber keine Grundvoraussetzung für die Interaktion, aber für eine gelungene Interaktion ist es wichtig.	Theory of mind um entsprechend richtig auf das Gegenüber zu reagieren Grundvoraussetzungen und andere Voraussetzungen, Interaktion findet statt und Interaktion findet funktionierend statt	Kinder auf das Gegenüber richtig reagieren
KL1 EF	Es ist einfacher zwischen den Kindern, wenn sie gleiche Interessen haben. Also wenn sie beide gerne mit Autos spielen und schon nur dort auf dem Autoteppich findet ja schon ein Stück weit eine Interaktion statt. Aber wenn natürlich die Interessen total unterschiedlich sind dann ist es schwierig.	gleiche Interessen erleichtern die Interaktion	Kinder gleiche Interessen
KL1 EF	Wenn Kinder ihr Spielzeug nicht teilen wollen oder jemand anderen nicht am Spiel teilhaben wollen, dann ist es schwierig ein anderes Kind mit ins Spiel zu bringen. Gerade die traumatisierten Kinder, die Angst haben, dass ihnen die Sachen weggenommen werden, weil sie Verlustängste haben. Dann bedeutet Interaktion fast schon, nur schauen und beobachten, dass niemand zu nahe kommt und das alle an ihrem Platz sind und alles geregelt ist.	Spielzeug nicht teilen wollen alleine spielen wollen Angst haben etwas zu verlieren	Kinder teilen und teilhaben können/wollen Grund der Interaktion
KL1 EF	Sich selbst wahrnehmen können und deshalb auch wahrnehmen können, wie grob kann ich sein, dass es noch okay ist in der Kraftdosierung.	sich selbst spüren können, um gegen aussen angepasst handeln zu können	Kinder sich wahrnehmen
KL1 EF	Nähe und Distanz einschätzen können. Fähigkeiten, die ausmachen, dass das andere Kind Freude hat, dass ich auf es zugehe.	Nähe und Distanz einschätzen können Interaktion soll Freude machen	Kinder Nähe und Distanz wahren
KL1 EF	Auf welche Art auch immer ist Sprache in Form von Kommunikation, wir arbeiten ja viel mit Piktogrammen oder Gebärden, ist Sprache wichtig, aber nicht für eine ganz basale Interaktion. Man kann auch schon mit Babys interagieren und unsere Kinder sind teilweise noch in diesem Stadium, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es kann auch über Körpersprache eine Art Interaktion sein. Aber ich denke, wenn es dann komplexer wird, wenn man etwas erreichen will und man nicht nur schauen kann oder zeigen, dann ist es natürlich je länger je wichtiger, dass man eine Sprache hat.	nicht Sprache, sondern kommunikative Fähigkeiten auch mit Einbezug von UK Interaktion beginnt schon vor der Kompetenz zur Sprache und dem Sprechen mit zunehmender Komplexität der Interaktion werden zunehmende sprachliche Fähigkeiten gebraucht	Kinder kommunikative Fähigkeiten Komplexität der Interaktion je komplexer, umso mehr Kompetenzen
KL1 FVF EF	Eigentlich findet in jeder Situation, ob es eine Spielsituation oder eine Kreissituation ist, immer soziale Konflikte oder soziale Themen statt. Diese schauen wir dann immer mit dem jeweiligen Kind an und zeigen, wie man reagieren könnte. Das denke ich, ist auf der Kindergartenstufe etwas sehr wichtiges. Sie kommen von Zuhause wo sie vielleicht alleine oder noch mit einem Geschwister waren, aber sie haben noch nicht wirklich gelernt, in einer Gruppe zu funktionieren. Für uns ist es wichtig, dass sie lernen, dass es in einer Gruppe gewisse Regeln gibt und dass man sich auf eine Art verhalten muss. Wir schauen aber nicht an, das ist eine Regel und da hat es noch eine Regel, aber sie lernen es aus den Situationen, die natürlich entstehen.	teilweise haben sie noch keine Erfahrung mit Gruppen sie müssen erst noch lernen Teil einer Gruppe zu sein es ist wichtig, dass sie lernen sich in einer Gruppe entsprechend zu Verhalten	Kinder Erfahrung mit Gruppen

KL1	FVF EF	Der Lehrplan für Sonderschüler gibt Kompetenzen vor, die es zu fördern gilt, aber wie die Förderung umgesetzt wird, das entscheiden meine Stellenpartnerin und ich. Mit Bilderbücher kann man die Kinder auch gut erreichen. Und wenn an einem Tag irgendetwas sehr aktuell ist, dann erleben das die Zwerge gerade auch, um es so noch einmal aufzugreifen und verarbeiten zu können.	Förderziele und deren Umsetzung bestimmen die Fachpersonen	Fachperson Förderziele Umsetzung der Förderziele
KL1	EF	Die Förderziele sind im Kindergarten weniger schulisch. Es geht darum die Kinder auf die Schule vorzubereiten im Bereich Selbstständigkeit, in der Kommunikation und bei der Sozialisierung. In den anderen Stufen stehen eher schulische Themen im Vordergrund.	nicht-schulische Förderziele im Vordergrund im Kindergarten	Fachperson bestimmen der Förderziele KG nicht schulische Förderziele
KL1	EF	Jede Therapie kann ihren Beitrag leisten und natürlich ist die Logopädie dazu prädestiniert, weil es um Kommunikation geht. Nach dem Elterngespräch werden im Team mit den Therapeutinnen die Förderziele besprochen. Es ist schwierig in der Einzeltherapie Gruppenthemen zu thematisieren , aber auf irgendeine Art geht das immer, auch wenn es nur darum geht, etwas zu verarbeiten, was er erlebt hat.	Gruppenthemen im Einzelsetting zu thematisieren ist schwierig gemeinsame Besprechung der Förderziele	Fachpersonen gemeinsam Besprechung der Förderziele Setting Einzeltherapie eignet sich weniger für Gruppenthemen etwas verarbeiten, was es erlebt hat
KL1	EF FVF	Wir beobachten, dass die Kinder, die sich nicht ausdrücken können einen starken Frust haben. Das ist natürlich klar, weil wenn ich etwas will und ich kann nicht sagen was und wir, die Erwachsenen, verstehen es nicht und das Kind bekommt nicht was es will, dann macht es Sinn, dass es dann einen frust verspürt. Ich stell mir nur schon vor, wenn man durst hat, was ja ein Grundbedürfnis ist, dann schreien sie oder reagieren auf ihre Art. Mit einem Kind lernen wir jetzt "mehr", das ist jetzt seine Gebärde [macht Gebärde vor]. Dann wissen wir beim Znüni essen, dass er noch mehr will und geben ihm nochmal ein Darvida. Oder er hat genug, "genug" lernen wir jetzt noch (auch mit Gebärde). Es kann so einfach sein, dass er mit einer Gebärde mehr schon wieder ein wenig mehr sprechen kann und mitteilen, was er will.	Frust bei diesen Kindern, die sich nicht ausdrücken können Einbezug der UK um kommunikative Kompetenzen zu fördern	Kinder Frust wenn man nicht verstanden wird
KL1	FVF EF	Die Kinder brauchen untereinander UK Hilfsmittel auch aber weniger, weil sie es nicht einfordern. Wir erwachsenen fordern es natürlich ein, weil wir wollen, dass sie Fortschritte machen. Wir verstehen sie manchmal schon, weil man ein Kind mit der Zeit versteht, aber unser Ziel ist es, dass sie auch draussen in ihrem Umfeld verstanden werden. Interaktion ist ja etwas das funktioniert super, wenn man das Gegenüber gut kennt. Da dürfen wir nicht blind werden indem wir sagen, wir verstehen ihn schon. Weil unser Ziel ist es, dass sie am Schluss auf irgend eine Art Kommunizieren können, dass sie auch von jemand anderem verstanden werden. Deshalb fordern wir es mehr als die Kinder untereinander.	UK einfordern, damit sie es lernen anzuwenden	Sprache UK
KL1	EF	Kinder können auch dann miteinander spielen, wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Wir Erwachsenen wären viel gehemmt. Aber bei ihnen geht es über das Objekt oder über den Spass, den man zusammen hat oder etwas das man sich zeigt.	Kinder können auch ohne Sprache in Interaktion treten	Kinder Interaktionsmöglichkeit ohne Sprache
KL1	EF	Kinder müssen auf ihre Art und Weis kommunizieren können, sie müssen im sozialen Gefüge funktionieren können und sie müssen auch ein Stück weit selbstständig sein, indem dass sie sich in einer Situation zu helfen wissen und uns nicht immer brauchen. Deshalb finden wir das Freispiel so wertvoll und auch spannend um zu sehen, was schon alles passiert. Sie lernen sehr viel aus solchen Situationen heraus.	kommunizieren könne in einer Gruppe funktionieren können selbstständig sein sich zu helfen wissen das Freispiel als optimales Setting, um den Stand dieser Kompetenzen von aussen beobachten zu können	Kinder diverse Kompetenzen für die Interaktion Setting Freispiel ist wertvoll Kinder lernen viel
KL1	EF	Wenn wir den Kindern einen optimalen Rahmen beiten und die Voraussetzungen stimmen , dann können Kinder auch von sich aus Entwicklungsschritte meistern.	den Kindern einen optimalen Rahmen bieten sodass sich Kinder entwickeln können	Fachperson einen optimalen Rahmen bieten
KL1	EF	Wir müssen schauen, dass sie ein Spielangebot haben. Wir müssen auf die Raumgestaltung achten und darauf schauen, wo sie was spielen können. Gerade bei unseren Kindern ist das wichtig, weil manche auch Raum für sich brauchen. Manche sind etwas laut und andere brauchen vielleicht Ruhe. Da müssen wir schauen, dass es Möglichkeiten gibt, sodass sich jede Kind wohl fühlt. Wir müssen schauen, dass es Angebote gibt und dass sich die Kinder wohl fühlen und dann wenn sie sich wohl fühlen, dann können sie auch in eine Interaktion treten auf ihre Art und Weise.	Spielangebot machen Raumgestaltung beachten auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen in der Raumgestaltung Möglichkeiten, dass sich jedes Kind wohl fühlt	Fachperson Setting passendes Spielangebot optimale Raumgestaltung beachten der Bedürfnisse Kind sie müssen sich wohl fühlen für Interaktion
KL1	EF	Ich habe Kinder, die wären in einer grossen Gruppe überfordert, weshalb dann keine Interaktion stattfinden könnte.	<i>siehe unten</i>	
KL1	EF	Wenn Kinder in grosse oder fremde gruppen müssten, dann wäre die kontraproduktiv für die Interaktion.	Überforderung in grosser oder fremder Gruppe	Kinder
KL1	EF	Kinder, die Lautsprache haben, haben nicht sehr viel geduld mit Kindern, die über Piktogramme oder Gebärden kommunizieren.	fehlende Geduld für Kinder, die anders kommunizieren	Kinder fehlende Geduld
KL2	EF	Wir haben ein autistisches Kind, das kann zwar alles sprechen, aber das singt nur. Das kommt nicht in eine Kommunikation mit uns Erwachsenen und auch nicht mit den Kindern.	Sprache veranlagt aber nicht für einen kommunikativen Zweck	Kinder fehlende kommunikative Kompetenzen
KL2	EF BPI LPI	Mann muss die Kinder gut kenne und spüren, was es möchte oder was die intention ist, wenn man einschreiten muss. Zum Beispiel wenn ein Kind am Znünitisch Salzstangen dabei hat und ein anderes hat das nicht und hingeht und einfach eins wegnimmt, dann lassen wir das nicht zu. Dann gehen wir zusammen mit dem kind hin und fragen, ob wir eine salzstänge haben dürfen. Vom anderen Kind kommt dann aber kein ja und auch kein nein, deshalb machen wir den Kompromiss, dass es eins haben darf und dann denken wir, ist die Situation gut.	Kinder gut kennen müssen, um helfen und einschreiten zu können	Fachperson
KL2	EF	Manche Kinder sprechen noch gar nicht. Ein Kind kann schon ein paar Wörter sprechen. Wir übernehmen die verbalen Anteile dieser Interaktionen.	fehlende Sprache oder sehr rudimentär Fachperson übernimmt verbale Anteile	Kinder fehlende sprachliche Kompetenzen
KL2	EF	Unsere Kinder sind noch sehr in dem Alter, indem sie die Spielsachen nicht abgeben und nicht teilen wollen.	nicht teilen wollen	Kinder teilen

KL2	EF BPI	Alle vier Kinder sind sehr schwer autistische Betroffen, sodass ich das Gefühl habe, dass es jetzt langsam damit anfängt, dass sie untereinander den Kontakt suchen. Aber sie sind noch sehr in ihrer eigenen Welt. Gestern, als wir in den Wald spaziert sind hatte ein Kind so eine schöne Jacke an anscheinend. Dann ist ein Kind hingegangen und hat damit angefangen, die Jacke zu streicheln. Dort hab ich gemerkt, ah das Kind nimmt jetzt wahr, dass das andere Kind so eine Jacke hat, weil es schon das zweite mal war, dass es das getan hat. Und heute habe ich zum ersten mal beobachtet, wie ein Kind eine anderes Kind geholt hat und zu den Bauklötzen geführt hat. Das war heute ganz spontan so, sonst erlebe ich sie noch sehr in ihrer eigenen Welt.	alle starkes ASS beginnendes Interesse an anderen leben in ihrer eigenen Welt	Kinder beginnendes Interesse
KL2	EF	Ein gemeinsames Interesse an einem Objekt . Dass sich die Kinder gut kennen und sie sich vertraut sind. Dass ihnen die Umgebung vertraut ist. Dass sie Spielmaterial haben, welches sie interessiert. Dass sie lernen teil eine Gruppe zu sein und merken wie wichtig sie für die Gruppe sind. Gemeinsame Erlebnisse, wenn wir zum Beispiel alle auf der grossen Schaukel sind und man merkt es braucht jetzt alle, damit es lustig ist. Wiederkehrende Dinge, Wiederholungen, damit sie lernen, wie man es machen kann und auch wir das als Vorbild so zeigen.	gemeinsames Interesse hilft Kinder müssen sich kennen Umgebung muss vertraut sein interessantes Spielmaterial Teil einer Gruppe sein gemeinsame positive Erlebnisse erfahren Wiederholung für Handlungssicherheit	Kinder gemeinsames Interesse positive Erlebnisse Teil einer Gruppe sein Setting vertraute Umgebung Fachperson interessantes Spielangebot positive Erlebnisse Wiederholungen
KL2	EF	Kinder die offen sind und sich gewohnt sind in einer Gruppe zu sein erleichtern den Kontakt . Kinder, die fröhlich sind und auf andere zugehen . Ein Kind, dass sich selbst gut spürt und seine Bedürfnisse wahrnimmt und mitteilen kann , was es will. Ein Kind, das auf jemanden zugehen kann und zum Beispiel Hilfe holen, einen Wunsch äussern oder so. Kinder die eine Entdeckerfreude haben .	offene Kinder an eine Gruppe gewöhnt sein Kinder mit guter Selbstwahrnehmung auf jemanden zugehen können Bedürfnisse und Wünsche äussern	Kinder
KL2	EF FVF	Wir schauen, dass es möglichst lustvolles Spielmaterial hat, welches man vielseitig benutzen kann und es nicht nur eine mögliche Aufgabe mit diesem Material gibt . Also zum Beispiel Marroni, mit diesen kann man alles machen, also möglichst offenes Spielmaterial, bei dem man sieht, was es damit spielt und wie man das weiter entwickeln kann.	offenes Spielmaterial bieten lustvolles Spielmaterial bieten Spiel der Kinder weiterentwickeln	Fachperson Setting
KL2	EF	Bei offenem Spielmaterial sehe ich, was das Kind damit macht und kann einen Input geben, dort wo das Kind gerade steht . Bei stark strukturiertem Spielmaterial wie zum Beispiel formspielen, kann ich nur etwas damit machen und ich kann nur sehen ob es das Kind kann oder nicht.	offenes Spielmaterial bietet Beobachtungsmöglichkeit und Möglichkeit zum Scaffolding	Fachperson Spielmaterial
L1	FEA EF	Ich versuche wirklich die Kinder zu zweit zu nehmen. Auch im Spiel zum Beispiel ist Briobahn oder bei den älteren Lego gerade der absolute renner. Und wenn dann einer etwas will, was der andere gerade hat, dann lernen wir auch solche sachen oder wenn jemand Hilfe braucht. Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert. Da schaue ich auch, dass ich sie zu zweit nehme . Also dass ich bastle oder backe. Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben . Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt mit Gebärden: "bitte helfen" auszudrücken. Dass er es nicht nur den Erwachsenen gegenüber ausdrückt, sondern auch lernt dies bei anderen Kindern einzusetzen. Der andere Junge muss eher lernen sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim aderen Kind etwas zu helfen. Ich merke auch, dass sie viel interessanter sind . Jetzt haben wir gerade Weihnachtsbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender, als wenn ich es erzähle. Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder .	Kinder zu zweit in die Therapie nehmen bewusst mit unterschiedlichen Kompetenzen Kinder sind für andere Kinder viel interessanter sie arbeiten gerne mit anderen Kindern si eisnd unterschiedlich stark in den sprachlichen Kompetenzen	Setting bewusst Einzelsetting meiden Kinder Kinder sind interessanter unterschiedliche sprachliche Kompetenzen
L1	EF	Ich mische die Klassenstufe auch . Das vorherige Beispiel mit dem Weihnachtsbuch der ist altersmässig schon in der ersten Klasse. Er ist kognitiv viel stärker und emotional weniger eingeschränkt, weil er keinen Autismus hat . Aber ja, das mische ich ganz bewusst .	Kinder mit ASS sind emotional und kognitiv stark eingeschränkt Klassenstufen auch bewusst mischen	Kinder ASS Klassenstufen auch mischen
L1	LPI EF	Ich muss fast immer eingreifen . Mit Kindern aus dem Autismusspektrum ist es oft so, dass ich ein wenig Abstand herstellen und die Aufgabe vereinfachen muss , dass sie einen Moment Zeit haben und sich auch zurückziehen können. Wenn wir zum Beispiel Teig kneten, dann haben sie nicht das gleiche Tempo und wenn ihnen das Gefällt, dann wollen sie nur das tun . Und wenn ich dann mal jemand so weit habe, dass er Teig knetet, dann wollen sie nicht aufhören, aber das andere Kind sagt dann aber: "jetzt musst du ausrollen". So kann es zu einem Konflikt kommen. Dann muss ich diesem Kind erklären, ob das jetzt mit Gebärden und Piktogrammen ist oder was auch immer, dass dieses Kind jetzt an etwas anderem dran ist. So dass es für beide klar wird.	Kinder mit ASS brauchen oft Abstand und eine einfachere Aufgabe sie haben ein anderes Tempos, wenn sie kneten, dann wollen sie nicht die Aufgabe wechseln	Kinder mit ASS brauchen Abstand
L1	EF	Genug Piktogramme zu haben , hilft mir. Und vorallem, dass ich die Kinder doch gut kenne . Es gibt schon mal Missverständnisse, auch gerade bei den anspruchsvolleren Kinder . Aber auch dort kenne ich das Verhalten relativ gut . Es braucht aber Ruhe und Gelasseneheit und die Haltung, dass es nicht so schlimm ist, wenn man das geplante Ziel nicht erreicht . Diese muss ich nämlich immer wieder ändern oder ein wenig anpassen.	es braucht UK die Kinder und ihr Verhalten kennen, um eingreifen zu können die erwachsenen Person braucht Ruhe und Gelassenheit Ziele müssen nicht immer erreicht werden	Fachperson UK Hilfsmittel Ruhe und Gelassenheit die Kinder und deren Verhalten kennen
L1	EF	Weil ein ganzes Team mit den Kindern arbeitet , kann es sein, dass wir unterschiedliche Materialien verwenden im Bereich der UK, was wiederum für das Kind schwierig sein kann . Ich habe mit einem Kind den Ablauf von zuerst und danach gelernt und bin davon ausgegangen, dass alle das gleiche Ablaufschema benutzen und habe dann im nachhinein festgestellt, dass alle ein anderes schema verwenden. Auch wenn wir die Förderplanung zusammen machen und alles erfahrene Leute sind, kann es doch zu solchen Unterschieden kommen, weil die Absprachen sehr zeitintensiv sind und jeder dann sein eigenes Schema verwendet. Das kann herausfordernd sein .	UK Hilfsmittel werden unterschiedlich gebraucht Zeit für Absprachen ist knapp obwohl die Förderplanung zusammen gemacht wird für das Kind sind unterschiede in der UK herausfordernd	Fachperson UK unterschiedlich handhaben Kind Unterschiede können verwirren
L1	EF	Ich habe auch Kinder mit Schluckstörungen und wenn ich dann in die Essensituation mitgehe, merke ich manchmal das etwas nicht funktioniert, was ich zuvor in der Logopädie therapiert habe. Ich merke dann, dass noch kein Transfer stattgefunden hat in die reguläre Essensituation .	Transfer von der Logosituation in die reale Situation hat noch nicht stattgefunden	Setting Tranfer findet nicht statt

L1	EF	Wir haben Abmachungen welche Piktogramme wir verwenden und welche Gebärden, aber gerade in der Ausführung der Gebärden kann es sein, dass manche Personen die Kinder beim Lernen anders unterstützen. Die eine Person vielleicht von der Seite und die andere Person von hinten. Manche können die Gebärden vielleicht noch nicht. Und so kann es immer zu Irritationen kommen beim Kind, einfach weil die Bedingungen nicht gleich sind und die Kinder das so bewusst wahrnehmen, dass es nicht das Gleiche ist. Und da ist halt dann doch manchmal schwierig, weil ich nicht immer in der Klasse bin. Ich sehe die anderen Fachpersonen immer nur für einen kurzen Moment mit den Kindern , sonst würde ich vielleicht sagen: "oh, schau wir machen das unterschiedlich". Da fehlt es mir manchmal, dass ich nicht integrativ arbeite.	Kinder nehmen Unterschiede bewusst wahr und sind davon irritiert Logopädin ist nur kurz jeweils in der Klasse, sieht andere Fachpersonen nur kurz mit den Kindern zusammen integratives Setting wäre da dann besser	Kinder Unterschiede irritieren Setting das separate Setting hindert darin, andere Personen mit den Kindern zu erleben
L1	EF	Ein Interesse am Gegenüber muss vorhanden sein. Das ist bei Kindern mit ASS sehr schwierig. Sie haben eher Interesse an einem Objekt. Und ich bin überzeugt, dass das Triangulieren vorhanden sein muss. Weil sonst geht es nicht. Dass ist so die Grundvoraussetzung. Körperliche Fähigkeiten müssen nicht speziell vorhanden sein. Da merke ich, da geht viel mehr, als ich ursprünglich mal angenommen habe. Ich habe ein Kind, das ist körperlich sehr eingeschränkt und das kann durchaus schon sehr früh mit anderen kommunizieren.	Interesse am Gegenüber das ist bei ASS schwierig Triangulieren muss vorhanden sein körperliche Fähigkeiten hindern nicht an der Interaktion	Kind Vorläuferfähigkeiten
L1	EF	Kinder, die schon Kontakt hatten mit anderen Kindern zum Beispiel in einer Kita und nicht nur eine Einzelförderung erhalten haben in einem geschützten familiären Rahmen, bringen eher förderliche Kompetenzen mit. Für Kinder, die immer nur in der Familie waren, ist es schwieriger, als für diejenigen, die vielleicht schon mit den Nachbarn zusammen im Garten gespielt haben.	Kinder die Bereits Kontakt zu anderen Kindern hatten, bringen eher förderliche Kompetenzen mit	Kind
L1	EF	Kinder, die sich gewöhnt sind, dass sie immer verstanden werden und dass ihnen alles gebracht wird. Bei denen die Eltern total fokussiert sind auf das Kind, weil sie es vielleicht sehr gut machen wollen und somit die egozentrische Weltsicht des Kindes fördern. Solche, die sich nur auf Objekte fokussieren und Sonderinteressen haben oder sogar lieber auf ein Objekt verzichten, als für das Objekt in Kontakt treten zu müssen. Das gibt es auch.	hinderlich sind Kinder, die immer verstanden werden, denen alles gebracht wird und so die egozentrische Weltsicht gefördert wird Kinder, die sich nur auf Objekte fokussieren oder lieber auf ein Objekt verzichten, als dafür in den Kontakt zu treten	Kind
L1	FEA EF	Ich arbeite bewusst nicht nur im Einzelsetting, auch weil wir viele Kinder mit ASS haben, wo es am Anfang auch dazu gehört, einfach mal zu akzeptieren, dass ein Gegenüber anwesend ist. Da muss noch gar nicht so viel Kommunikation sein. Ich habe auch die Möglichkeit immer mal wieder in der Klasse zu sein, das geht aber nicht mit allen Lehrpersonen.	Kinder mit ASS müssen lernen, dass noch jemand anwesend ist integrativ arbeiten manchmal geht integrativ nicht, weil, die Lehrperson das nicht zulässt	Kind Setting
L1	EF	Einiges mache ich auch, das ich aus der Weiterbildung für die Unterstützte Kommunikation mitbekommen habe. Ich habe viele logopädische Weiterbildungen gemacht, aber die Interaktion stand nie im Vordergrund.	in logopädischen Weiterbildungen ist die Interaktion nicht im Vordergrund bei der UK ist Interaktion zwischen Kindern auch im Fokus	Ausbildung
L1	FEA EF	<i>HV:</i> <i>Die Kinder müssten überhaupt nicht Klassenweise in Kleingruppen sein.</i> Ich nehme manchmal auch ältere und jüngere Kinder zusammen. Ich habe einen Schüler mit Downsyndrom, der ist schon sechzehn Jahre alt, spielt aber sehr gerne mit Puppen. Ich habe auch einen Kindergärtner, der das über alles liebt. Da ergibt sich viel und der Kindergärtner ist so viel interessierter, wenn ein Angebot von dem grösseren Jungen bekommt. <i>Nein, das müsste überhaupt nicht nur mit Kindergartenkindern sein. Dann könnten auch solche die neu eine Form von UK wie ein Gerät oder eben Gebärden haben, von erfahreneren Hilfe bekommen. Das wäre eine super Lernsituation.</i> Das merke ich viel, gerade für die kleinen sind die grösseren sehr cool.	die jüngeren Kinder haben Freude an den grösseren Kindern	Kinder
L1	EF	Ich glaube, und das unterstelle ich jetzt, dass Peerinteraktion in dem Sinn noch nicht im so als Ziel definiert wird. Es entsteht ganz viel Interaktion aber das Förderziel ist entweder etwas schulisches oder etwas zu erklären und nicht die Kommunikation. Im Bereich der Kommunikation habe ich das Gefühl, dass es eher darum geht etwas zu verstehen oder etwas auszudrücken, aber das Miteinander, das ist noch nicht so im Hinterkopf.	Peerinteraktion noch nicht im Fokus	Fachpersonen
L1	EF	Mit dem Hinblick auf die Berufsbildung oder die Integration in eine Institution ist es eher ein Thema miteinander etwas machen zu können. Das sie man an en Einträgen auf der Schulplattform, bei welchen die Interaktion oder angebrachte Reaktionen eher erwähnt werden. Ich glaube dort spielt es mehr eine Rolle. Weil es vielleicht wie auch noch zu wenig gelernt wird. Ich glaube die Heilpädagogen haben das so nicht gehört.	Peerinteraktion wird in den höheren Stufen eher ein Thema, etwas zusammen machen können In der Ausbildung eventuell nicht gehört	Fachperson Ausbildung
L2	EF	Wenn ich zum Beispiel ein Kind im Kindergarten hole und schnell eine Situation erfasse , die gerade passiert. Ich bin schon lange nicht mehr in der Zünisituation gewesen, aber einfach wenn ich in der Klasse drin bin.	Interaktion kann erfasst werden, wenn man ein Kind holt oder integrativ arbeitet	Setting
L2	EF LPI BPI	Sicher mal das Interesse am anderen Kind. Dass es das auch wahrnimmt und es anschaut. Ich stell mir jetzt gerade das Kind vor, das das Interesse noch nicht hat, das sich dann immer wegdreht, wenn ein anderes Kind kommt oder einfach immer den Rücken zu einem dreht. Jetzt das Kind, die zwei Kinder, die ich beim Znüni erwähnt habe, die haben ein sehr grosses Interesse aneinander. der eine sagt immer den Namen und der andere schau ihn an oder nimmt ihn an der Hand, also einfach so. Ich denke auch die Fähigkeit zu wissen, wer alles im Kindergarten ist. Das eine Kind zeigt auf die Fotos der anderen Kinder, aber das ist halt auch das Interesse eigentlich. Und sicher auch die Gemeinsamkeit auf etwas richten zu können auch nebeneinander sitzen können. Nur schon das Nebeneinander muss möglich sein. Nur schon die Sitaiton ich sitze auf dem Sofa und schaue ein Bilderbuch an mit einem Jungen und der andere kommt dazu und sitzt mir auf den Schoss und wir schauen dann zu dritt das Buch an.	Interesse an anderen Kindern wissen, wer im Kindergarten ist andere Kinder wahrnehmen gemeinsamer Fokus auf etwas richten nebeneinander sein können	Kinder Vorläuferfähigkeiten

L2	BPI EF	Bei einem Kind ist wirklich die Verbalsprache und das Sprachverständnis, dass eine Interaktion erleichtert . Das er darauf reagiert, wenn der eine Junge den Namen ruft. Etwas nachmachen zu können . Als wenn sie zum Beispiel neue Gebärden lernen und zwei Kinder machen diese nach, dann können sie diese dann auch anwenden und sie schauen sie voneinander auch ein wenig ab. Also Nachahmung, dass die funktioniert. Die beiden, die ich gerade genannt habe sind auch im Spiel sehr ähnlich. Dass einfach die Spielentwicklung so auf gleicher Ebene ist , vereinfacht es schon. Sie kochen dann manchmal auch zusammen oder sie tischen und dann essen sie. Diese zwei sind so ein wenig gleich auf.	Verbalsprache und sprachverständnis erleichtert es nachmachen können Spielentwicklung auf gleicher ebene	Kinder Vorläuferfähigkeit
L2	FEA EF	Im Kindergarten ist es immer ein wenig wild und dann haben sie vielleicht keine Ruhe, um zusammen spielen zu können . Es ist schon auch ein Ziel, dass sie zusammn spielen können, weil es beide sehr interessiert.	im Kindergarten ist es wild	Setting
L2	EF	Wenn sie bei mir im Einzelsetting etwas immer wieder erfahren können und sicherer werden, in dem was sie tun, dann können sie mit diesen Erfahrungen im Kindergarten auf die andere Kinder zugehen . Manchmal nehme ich die Kinder aber auch zu zweit in das separative Setting. Was aber sicher ein Vorteil ist, wenn man etwas in Ruhe einem Kind weitergeben kann und das Kind hat keinen Stress, dass es etwas falsch oder richtig macht und man das einfach festigen kann . Das ist eigentlich schon das Ziel und dann probiere ich das in die Klasse zu bringen. Aber für das Soziale ist es für mich schon einfacher, wenn sie miteinander kommen.	Einzelsetting bietet Ruhe das Kind hat keinen Stress, dass es etwas falsch macht	Setting
L2	FVF EF	Beim einen jungen, der sehr Mühe hat mit anderen Kindern zu spielen, ist es das Ziel, dass er zuerst einmal mit mir in ein Spiel kommt . Mit einer erwachsenen Person, die weniger emotional reagiert und weniger gerade austrastet, wenn man etwas wegnimmt . Das lustvolle miteinander spielen und Situationen in denen man üben kann, zusammen zu spielen. Dass er das nachher im Kindergarten kann, obwohl es seit zwei Jahren nicht funktioniert . Oder auch, dass man Verkäuferis spielt mit einem Kind und das lernt dann den Ablauf, wie man das macht mit Begrüssen, Einkaufen und nachher können sie das im Kindergarten mit anderen Kindern auch machen.	erwachsene Personen können viel auffangen und rasten nicht gleich aus Transfer passiert seit zwei Jahren nicht	Kinder Setting Transfer gelingt nicht
L2	EF	Oft lässt man die Kinder einfach spielen, weil es halt auch einfach sehr angstrengend ist, solche Situationen zu kreieren. Also für die Erwachsenen ist es anstrengend . Und es ist halt schon auch so, dass man das Kind dann auch noch wickeln muss, dann kommt der Znüni. Es gibt einfach immer so viele Unterbrüche, die es nicht ermöglichen einfach mal ein wenig dran zu bleiben . Die Rahmenbedingungen sind nicht wirklich Ideal . Und dann ist halt auch noch die Verfassung des Kindes ausschlaggebend, wie geht es dem Kind , mag es überhaupt oder ist es schlapp, hat es vielleicht Bauchschmerzen und schlägt sich di ganze Zeit. Die Äusseren Einflüsse spielen eine wahnsinnig grosse Rolle in der Förderung . Man bräuchte die allerbesten Bedingungen, alle Kinder sind da und alle sind entspannt.	es ist streng solche Situationen zu kreieren der Tagesablauf führt zu vielen Unterbrüchen keine optimalen Rahmenbedingungen wegen der Unterbrüche die Verfassung des Kindes ist auch ausschlaggebend	Fachperson Rahmenbedingungen Kinder
L2	EF	Bei Kindern mit ASS ist Interaktion sehr schwierig, auch schon mit erwachsenen Personen. Bis man mal die Aufmerksamkeit hat vom Kind und die ist dann sehr kurz vielleicht nur eine Minute, in der man sich zusammen auf etwas fokussieren kann, das macht es sehr schwierig . Ein Kind mit Trisomie, das halt sehr wenig Lautsprache hat, das nur wenige Laute produzieren kann, eigentlich nur ba und da. Das macht es für andere Kinder schwierig, diese Kinder zu verstehen, auch wenn das Sprachverständnis sehr gut ist . Jetzt ohne UK halt. Aber am schwierigsten finde ich wirklich mit ASS Kindern die geteilte Aufmerksamkeit, weil die einfach sehr selten vorkommt .	Kinder mit ASS kommen selten in eine geteilte Aufmerksamkeit, das ist schwierig für die Interaktion Kinder mit Trisomie haben eine schwer verständliche Aussprache, ohne UK ist das für andere Kinder schwierig	Kinder sprachliche Fähigkeiten
L2	FVF EF	Bei Kindern mit ASS, die Schwierigkeiten haben, den Fokus auf etwas gemeinsames zu richten, dort arbeite ich viel mit basalem Spielmaterial, dass sie sehr toll finden, je nach Tagesverfassung . Wo Inteaktion stattfindet ist häufig auf der Schaukel. Da ist ein Junge, wenn er auf er Schaukel ist, dann kann er ganz viel Sprach produzieren, der Blickkontakt ist da und man kann über etwas gemeinsam lachen. Es ist einfach sehr schwierig einzuschätzen, wann es wieder weg ist . Die basalen Inputs über den Körper, über das Riechen oder über das Gehör kann sicher fördern, dass mehr Aufmerksamkeit untereinander passiert . Genau und bei der Lautsprache bin ich mit Lautgebärden dran. Die findet er sehr toll. Also nur mal das Erklären des Lautes und auch gerades des Buchstaben und erkennen welcher Laut dem Buchstaben zugeordnet werden kann.	es ist schwierig einzuschätzen, wann der gemeinsame Fokus bei Kindern mit ASS wieder vorbei ist die Tagesverfassung hat einen Einfluss darauf, wie spannend sie basale Inputs finden	Kinder
L2	EF	Es braucht viel Personal und auch geschultes Personal damit solche Situationen unterstützend wirken , gerade bei Kindern, die Mühe haben mit anderen Kindern in Kontakt zu treten braucht es sehr viel Unterstützung. Man muss wissen, wie man das angeht, aber vieles passiert auch schon auf natürlichem weg.	es braucht viel Personal, damit Interaktion wirklich unterstützend wirken kann es braucht auch geschultes Personal	Fachpersonen Setting

L3	FEA EF	<p>Ich finde ganz wichtig ist eine gewisse Entspannung, wenn die Wahrnehmung von sich selber noch nicht gut ist und sie sich in einer Anspannung befinden, dann muss man auf einer ganz basalen Ebene in die Interaktion treten. Ich weiss nicht ob du U. Funke kennst, auf so einer Ebene, das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass sich ein Kind überhaupt einlassen kann. Und dann denke ich, ist in jedem Kind auch eine Neugierde angelegt, die man dann über Angebote wecken kann, bei denen sie merken, dass es ihnen Spass macht und ihnen gut tut. Eine Neugierde ist wichtig, aber bei Kindern, die schon sehr viel erlebt haben, ist es wichtig ein Vertrauen zu schaffen, dass Interaktion überhaupt schön sein kann. Wenn ein Kind schon oft erlebt hat, dass Interaktion nicht schön ist, dann kann man nicht über die Interaktion arbeiten, sondern muss stark auf die Ebene der Kinder, wo ihre Bedürfnisse sind und auch wenn das bedeutet, dass man über längere Zeit einfach in der Hängematte ist und das ein wenig variiert, dass dort zuerst einmal eine gewisse Vertrauensebene ist. Wir haben so Kinder gehabt wo man zuerst ganz stark daran arbeiten musste.</p> <p>Nachher denke ich, dass alle Kinder ein Interesse an Interaktion haben und dies über eine sehr basale Ebene als lustvoll empfinden können. Entspannung ist für mich die Voraussetzung und das beinhaltet auch positive Erlebnisse mit Interaktion, bei denen man merkt, dass Interaktion schön sein kann und daraus kann dann ganz vieles entstehen. Un auch wenn da heisst, dass man stundenlang miteinander auf dem Boden herumkriecht. Man muss einfach auf einer gemeinsamen Ebene das abholen und Spass haben und nicht direkt mit Anforderungen kommen.</p>	Entspannung und eine gute Eigenwahrnehmung ist die Grundvoraussetzung. Neugierde wecken über positive Erfahrungen, Kinder machen manchmal auch negative Erfahrungen es braucht Vertrauen und positive Erlebnisse Wissen, das Interaktion schön sein kann	Kind Vorläuferfähigkeit
L3	EF	<p>Kommunikationsfähigkeit nonverbal hilft sehr, wenn das Kind für andere lesbar ist. Wenn es zum Beispiel Freude und Trauer adäquat zeigen kann. Wir hatten schon einen Jungen, der hat immer gelacht auch wenn etwas schlimm war und das ist für andere Kinder nicht lesbar und unberechenbar. Selbst wenn ein Kind viel wütend ist, je berechenbarer umso einfacher für die anderen Kinder. Aber dann auch Kinder mit lustigen Ideen, die begeisterungsfähig sind. Wir haben einen Jungen mit herausforderndem Verhalten aber auch sehr lustig ist und eine tolle Mimik und Gestik hat. Er ist sehr attraktiv für die anderen Kindern, weil er einfach lebt und gegen aussen eine positive, fröhliche Ausstrahlung hat.</p>	nonverbale Kommunikationsfähigkeit lesbar sein und nicht unberechenbar lustige Ideen haben und begeisterungsfähig sein tolle Mimik und Gestik	Kind Vorläuferfähigkeit
L3	EF	<p>Wenn Kinder für sich spielen können und lustige Geräusche machen oder Kinder, die etwas machen, das andere lustig finden vielleicht Unfug. Ein Kind, dass etwas entdecken will und Sachen ausprobiert und exploriert und alle können es beobachten, das ist oftmals attraktiv. Wenn das Kind nur dazusitzt, dann ist es eher weniger wahrscheinlich, dass eine Interaktion entsteht, weil das die anderen Kinder weniger einladend finden.</p> <p>Wenn man keine Ahnung mit Dinosauriern spielt, die sich so anschreien, dann kann das sehr einladend sein für ein anderes Kind. Dann schaut man zuerst vielleicht einmal oder geht dann hin und holt sich auch einen Dinosaurier. Auch Kinder, die draussen ausprobieren auf dem Piratenschiff oder der Rutschbahn oder sie klettern irgendwo rauf. Und das lesbare ist schon hilfreich.</p>	Kinder, die spielen können, dabei lustige Geräusche machen, die explorieren und entdecken wollen, damit die anderen Kinder diese beobachten oder in ein gemeinsames Spiel einsteigen	Kinder Vorläuferfähigkeiten
L3	EF	<p>Kinder, die laut sind und schreien, die von anderen als belästigend empfunden werden und als unerträglich wahrgenommen werden und die anderem immer wieder einen Pamiir brauchen.</p> <p>Und ja, das unberechenbare, wenn die Stimmung sehr schnell wechselt. Auch Kinder, die sehr fixiert sind auf Personen und Objekte und nur das für sie attraktiv ist. Eine erwachsene Person ist schon attraktiv als Spielpartner, aber wenn die Kinder offen sind für unterschiedliche Personen, dann ist es einfacher.</p> <p>Die verzögerte Verarbeitung von Informationen, die dann zu einer langsamen Reaktionszeit führen, wenn ein Kind zum Beispiel etwas sagt. Wir haben so einen Jungen und wir Erwachsenen können ihm Zeit geben, aber ein Kind ist schon wieder weg.</p>	laute Kinder, die als belästigend empfunden werden unberechenbare Kinder, bei denen die Stimmung schnell wächst Kinder, die auf Personen oder Objekte fixiert sind langsame Reaktionszeit aufgrund einer Langsamen Verarbeitung	Kinder
L3	EF	<p><i>Wenn man etwas lustiges macht und jemand hat lange für die Reaktion, dann ist es schon wieder vorbei und das ist auch schwer für die Interaktion. Wir hatten mal einen Jungen, der war fixiert auf Maassstäbe und es war das einzige, was ihn interessiert hat. Maassstäbe sind ein Objekt, das interessiert nicht alle Kinder. Dann ist es hilfreicher, wenn man an Dinosauriern Freude hat. Die eigenen Vorlieben können auch förderlich oder hemmend sein.</i></p>	siehe oben	siehe oben
L3	EF FVF	<p>Das integrative Setting, das ich im Kindergarten mache, das ist relativ neu, das machen wir seit dem Sommer in dieser Weise, das birgt schon vieles. Es ist halt aber sehr aufwändig, weil das Setting immer auf- und abgebaut werden muss. Also da braucht es grossen Engagement von Seiten der Lehrpersonen und der Assistenten. Aber wir versuchen schon aus den Räumen, das Optimum herauszuholen. Manche werden auch zur Abdunkelung genutzt mit sanftem Licht, dass die Kinder zur Ruhe können können. Man geht auch nach draussen, wo es reizarm ist.</p> <p>Im Kindergarten ist das schulische Arbeiten noch nicht im Fokus, sonder wirklich die Kommunikation in der ganzen Bandbreite. Es ist aber so, dass der Betreuungsschlüssel durch die Veränderungen bei den Kindern sehr knapp ist. Drei erwachsenen Personen auf sieben Kinder, bei denen viele ein eins zu eins brauchen ist sehr knapp. Wenn dann aber neue Personen ins Setting kommen, dann kann das zu Unruhen führen. Man muss immer abwägen, was machbar ist, aber da erlebe ich eine grosse Offenheit.</p> <p>Es braucht wirklich eine grosse Flexibilität, weil die Bedingungen immer ein wenig anders sind. Manchmal ist der Gruppenraum frei und manchmal nicht.</p>	das Setting einzurichten ist sehr aufwändig das schulische Arbeiten steht im Kindergarten nicht im Vordergrund der Betreuungsschlüssel ist knapp, weil sich die Kinder verändert haben, viele brauchen ein eins zu eins neue Personen im Setting könne zu Unruhen führen es braucht eine grosse Flexibilität	Setting Fachperson Kinder

L3	EF	<p>Die Rahmenbedingungen sind nicht ideal. Die Räume sind sehr klein und es gibt zu wenige Ausweichmöglichkeiten. Es braucht auch noch mehr Fachwissen, was die Bedürfnisse der Kinder anbelangt, weil die Kinder doch sehr geändert haben. Wir haben jetzt viele Kinder mit ASS. Es hat zwar schon sehr viel sensibilisierung stattgefunden, aber das können schon Hürden sein, dass man nicht weiss warum etwas wichtig ist. Es braucht Bereitschaft, sich auf das Kind einzulassen und klare Vorstellungen, wie es sein sollt, muss man loslassen können. Es braucht auch Offenheit gegenüber veränderungen und ein Team, dass Ideen umsetzbar macht, auch wenn dies eine Intuition ist.</p>	<p>Rahmenbedingungen mit den Räumen nicht ideal, kleien Räume, keine Ausweichmöglichkeit wenig Fachwissen, weil neu sehr viele Kinder mit ASS da sind Bereitschaft, sich auf die Bedürfnisse der Kinder einzulassen</p>	<p>Fachperson Setting</p>
L3	EF	<p>Weniger ist mehr und man muss sich an ganz basalem freuen und man braucht eine Neugierde, um herauszufinden, was möglich ist. Bei jedem Kind ist etwas möglich, die Frage ist nur was. Man braucht Freude am Entdecken und Herausfinden und die Bereitschaft vorgefertigte Ideen loszulassen und sich bei jedem Kind individuell auf Entdeckungstour zu machen. Auch dann wenn etwas mal nicht gelingt, weil jeder Versucht bringt einem der ganzen sache näher. Man muss ausprobieren und in Bewegung bleiben. Das wünsch ich mir für mich selbst und auch für andere, dass das ganz normal wird im Umgang mit unseren Kindern. Und man braucht unkonventionelle Ideen.</p>	<p>Neugierde, herauszufinden, was möglich ist bei jedem Kind ist etwas möglich unkonventionelle Ideen haben</p>	<p>Fachperson Haltung Fachwissen</p>

Analyse 2, Beobachtete Peerinteraktionen (BPI)			
	Übersetzung	Kurzzusammenfassung	induktive Kategorie(n)
KL1	BPI Generell spielen unsere Kinder am gleichen Gegenstand, aber nicht unbedingt miteinander in Interaktion im Sinne eines Rollenspiels. Wenn es darum geht etwas abzumachen, wer wo durch fährt, dann wird es schon schwierig. Jeder fährt einfach (mit dem Auto) aber sie fahren vielleicht auf dem gleichen Teppich, auf dem die Strassen eingezeichnet sind. Sie schauen eher, was der andere macht. Sie machen dies nach und sie übernehmen vielleicht Ideen voneinander. Sie schauen was der andere spielt und spielen das dann auch.	spielen am gleichen Gegenstand aber nicht zusammen, Parallelspiel etwas aushandeln ist schwierig Ideen übernehmen, Nachahmen	Spiel Parallelspiel Nachahmen im Spiel
KL1	FEA BPI Wenn wir ins Spiel einsteigen mit etwas zum Beispiel mit einer Figur und wollen, dass sie miteinander spielen, dann wird es schon schwierig. Sie schauen eher, was der andere macht. Sie machen dies nach und sie übernehmen vielleicht Ideen voneinander. Sie schauen was der andere spielt und spielen das dann auch.	andere beobachten und nachahmen	Spiel beobachten und nachahmen
KL1	BPI EF Wir haben ein Kind, das hat ein ganz starkes ASS. Er spricht nicht und er interagiert in dem Sinne nicht offensichtlich. Aber auch dort merken wir, wie er die anderen Kinder beobachtet und wie er jenachdem darauf reagiert. Entweder er hat Freude oder es wird ihm zu viel und er schreit.	Kind spricht und interagiert nicht, aber auch er beobachtet und reagiert auf das Umfeld positiv und negativ	Wahrnehmen beobachten und reagieren
KL1	BPI Ich glaube sie nehmen sehr viel voneinander auf. Sie merken auch, wenn ein Kind nicht da ist oder wenn ein Kind etwas macht, das es nicht darf, das merken sie sofort. Aber so ein miteinander ist eher weniger vorhanden.	sie nehmen von einander auf, aber interagieren nicht	Wahrnehmen
KL1	BPI Sie gehen schon ein wenig auf das ein, was der andere macht. Zum Beispiel wenn ein Kind einen Unfall macht, dann macht das andere Kind auch einen Unfall. Sie übernehmen so die Handlung des anderen, aber sie handeln nicht miteinander.	Nachahmen im Spiel	Spiel nachahmen
KL1	BPI FEA Wir haben die Kreissituation oder die Znünisituation in welcher automatisch Interaktion stattfindet. Im Kreis ist vieles ritualisiert. Dort schauen wir, wer alles da ist. Wenn ich ein Foto von einem Schüler hochhebe und dieser Schüler reagiert nicht, dann machen ihn die anderen darauf aufmerksam. Sie spüren, wer da ist und wer dran kommt. Ein paar Kinder können auch schon ein wenig sprechen. Diese können dann auch schon sagen, wer alles hier ist und wer nicht.	Kreissituation vieles ritualisiert sich gegenseitig aufmerksam machen wahrnehmen, wer da ist	Kommunikation Teilhabe in der Gruppe
KL1	BPI In der Znünisituation geht es fest darum, wer was zum Znüni dabei hat. Manchmal wollen die Kinder das was ein anderes Kind zum Znüni dabei hat. Wenn ein Kind fertig ist und an seinen Platz gehen kann zum Arbeiten oder Spielen, dann wollen andere Kinder auch fertig sein mit Znüni und auch spielen oder arbeiten gehen. So gehen sie auch da aufeinander ein, indem sie einander beobachten.	beim Znüni schauen, wer was dabei hat Verhalten nachahmen auf fertig sein wollen und spielen/arbeiten	Wahrnehmen Nachahmen Teilhabe in der Gruppe
KL1	BPI Sie merken auch relativ schnell was ein anderes Kind nervt. Zum Beispiel klopft ein Kind immer auf den Tisch, weshalb ein anderes Kind dann sagt: "hör auf!". Dann macht das andere Kind extra weiter, weil er weiss, dass das andere Kind dann ausrastet und ihn nachher schlägt. So provozieren sie einander.	andere nerven, mit dem Verhalten nicht aufhören, auch wenn es stört	Interaktion starten Provozieren
KL1	BPI Als der Junge das Tablet neu hatte, war es sehr spannend für die anderen Kinder. Ich meine Tablet ist Tablet das finden alle sehr spannend. Dort mussten wir sagen: "Ihr dürft schauen, aber es gehört ihm. Er spricht damit". Das haben sie relativ schnell verstanden.	Interesse am Objekt eines Kindes	Fokus auf einen gleichen Gegenstand gemeinsames Interesse
KL1	BPI Wenn eine Situation geführt ist, dann ist es meistens so, dass man in einer kleineren oder grössere Gruppe den Fokus auf einen gleichen Gegenstand hat.	Fokus auf den gleichen Gegenstand	Fokus auf einen gleichen Gegenstand
KL2	BPI FEA Wenn wir am Znünitisch sitzen, dann singen wir zuerst ein Lied und nachher geben wir uns alle die Hände das wir einen Kreis werden. Zuerst schauen sich die Kinder immer ein wenig an und brauchen eine kurze Zeit und dann heben sie sich an den Händen. Dort habe ich den Eindruck, dass sie sich ein wenig wahr nehmen.	sich an der Hand nehmen	in Kontakt treten
KL2	BPI Wenn sie draussen spielen und eines auf dem Dreirad sitzt, dann holt es ein anderes und dann fahren sie zusammen weiter.	zusammen auf dem Dreirad sitzen	zusammen spielen
KL2	BPI Heute morgen wollte ein Kind mit den Klötzen spielen und hat dann ein anderes Kind geholt und ist mit ihm dort hin und hat ihm den Ort gezeigt wo die Klötze sind. Dann hat dem Kind dann gesagt es soll absitzen. Das ist ein wiferes Kind, es kann auch schon ein paar Worte sagen. Dann sind sie miteinander abgessessen und haben schon eher für sich mit den Klötzen gespielt. Jeder hat so ein Türmchen gebaut, aber es ist nicht wirklich zu einer Interaktion gekommen, aber durch das Klötzchen spielen hatten sie doch etwas verbindendes.	ein anderes Kind holen, Parallelspiel am gleichen Objekt	am gleichen Objekt spielen Parallelspiel in Kontakt treten
KL2	BPI FEA Wenn wir am Morgen in den grossen Morgenkreis gehen, dann machen wir manchmal eine Reihe oder versuchen eine Reihe zu bilden und gehen in den grossen Saal. Sie lassen die Hände des anderen wieder los, aber ich habe den Eindruck, dass sie sich doch als Teil der Gemeinschaft erleben.	eine Reihe machen aber dann die Hände wieder loslassen	in Kontakt treten
KL2	BPI FEA Wenn wir am Morgen im Kreis sitzen für mittlerweile acht Minuten, was schon gut ist, weil zuvor kein Kind in den Kreis gekommen ist, dann singen wir immer das gleiche Lied und zwar eines von einer Glocke, wo wir dann den Tag benennen. Dann darf ein Kind dazu die Glocke schwenken und nachher muss es diese Glocke einem anderen Kind bringen. Jetzt üben wir gerade, dass es aufsteht und den Weg zu einem andere Kind macht und die Glocke übergibt. Das klappt bei einzelnen schon ganz gut.	eine Glocke übergeben	in Kontakt treten ein Objekt übergeben
KL2	BPI FEA Wenn wir zum Abschied ein Lied singen, dann winken wir alle und auch die Kinder beginnen langsam damit zu winken, dann singen wir die Namen von allen, dass wir uns einander bewusst wahrnehmen.	einander zuwinken und die Namen von allen sagen	in Kontakt treten
KL2	BPI LPI Draussen auf dem Spielplatz wenn auch die grösseren Kinder draussen sind, dann kommen diese und sagen unseren Kindern, dass sie süss sind. Sie wollen diese dann schaukeln und uns helfen, indem sie ein Kind an der Hand nehmen. Das ist in der Kultur der Schule, dass die grösseren den kleineren schauen. Wenn wir zum beispiel die Treppe runter gehen, dann gibt es Achtklässler, die fragen, ob sie ein Kind an der Hand nehmen dürfen und dan gehen sie zusammen mit diesen nach draussen.	ältere Kinder kommen und wollen mit den jüngeren spielen zusammen in die Pause laufen die Hand nehmen	in Kontakt treten zusammen spielen zusammen in die Pause laufen

KL2	BPI	Wenn sie dann draussen sind, dann kann es auch vorkommen, dass sie mit älteren in den Sandkasten gehen und dort ein wenig sprechen können und so in einen Kontakt kommen . Dort denke ich passiert am meisten Interaktion. Oder auch dass ein Kind sie mitnimmt zum Fussball spielen, dass sie sie an den Händen nehmen und dann dort ein wenig mitspielen dürfen.	mit den älteren Kindern im Sandkasten oder Fussball spielen	zusammen spielen
KL2	BPI	Es hat ein Kind das ist eher passiv, das freut sich einfach, wenn es an der Hand darf mit in die Pause laufen und so die Geborgenheit spüren . Aber zum Beispiel ein Kind holt wenn es schaukeln will jemand Erwachsenen und führt diese Person an der Hand zur Schaukel. Aber es geht nicht auf Kinder zu. Bewusst kommen die Kinder zu uns Erwachsenen, wenn sie eine Frage haben. Auch das Kind mit dem Talker. Wenn es etwas zeigt auf dem Talker, dann passiert das zwischen und Erwachsenen und dem Kind.	mit einem anderen Kind in die Pause laufen	in Kontakt treten
KL2	BPI LPI	Wenn ich zum Beispiel mit einem Kind an der Murelibahn bin und Kugeln nach unten laufen lasse, dann kommt ein anderes Kind von aussen dazu und dann halte ich eine Kugel hin und dann nimmt das Kind eine . Dann gebe ich sie am anderen und das nimmt auch eine. Da habe ich schon beobachtet, dass das eine Kind von einem anderen Kind die Kugel geholt hat, aber die Idee die kommt dann von mir, wie man das machen kann. Wenn wir mit dem Bauernhof spielen und dann kommt ein Kind dazu, dann geben wir dem auch ein Pferd in die Hand. Es entsteht dann häufig ein Parallelspiel finde ich. Es ist noch nicht wirklich so dass sich diese Pferde dann begegnen.	zusammen an der Kugelbahn und beim Bauernhof spielen, parallel spielen sich eine Kugel übergeben	Parallelspiel Objekt übergeben
KL2	BPI	Am deutlichsten erlebe ich die Interaktion dann, wenn sie sich die Glocke übergeben . Oder wenn ein Kind im Schwungtuch liegt und das haben sie wahrscheinlich schon gesehen, dass wir dann immer mal wieder angeben. Da hat gestern ein Kind einem anderen angegeben und diese Interaktion ist auch ohne Aufforderung passiert. Das ist einfach dort hin gegangen und hat es gestossen sodass das andere Kind schaukeln konnte.	Glocke übergeben im Schwungtuch das andere Kind stossen, damit es schwingen kann	zusammen spielen etwas übergeben
KL2	EF BPI LPI	Mann muss die Kinder gut kenne und spüren, was es möchte oder was die Intention ist, wenn man einschreiten muss. Zum Beispiel wenn ein Kind am Znütisch Salzstangen dabei hat und ein anderes hat das nicht und hinget und einfach eins wegnimmt, dann lassen wir das nicht zu . Dann gehen wir zusammen mit dem Kind hin und fragen, ob wir eine Salzstange haben dürfen. Vom anderen Kind kommt dann aber kein ja und auch kein nein, deshalb machen wir den Kompromiss, dass es eins haben darf und dann denken wir, ist die Situation gut.	Kind nimmt Salzstangen von einem anderen	Interesse am Objekt eines anderen
KL2	EF BPI	Alle vier Kinder sind sehr schwer autistische Betroffene, sodass ich das Gefühl habe, dass es jetzt langsam damit anfängt, dass sie untereinander den Kontakt suchen. Aber sie sind noch sehr in ihrer eigenen Welt. Gestern, als wir in den Wald spaziert sind hatte ein Kind so eine schöne Jacke an anscheinend. Dann ist ein Kind hingegangen und hat damit angefangen, die Jacke zu streicheln. Dort habe ich gemerkt, ah das Kind nimmt jetzt wahr, dass das andere Kind so eine Jacke hat, weil es schon das zweite mal war, dass es das getan hat. Und heute habe ich zum ersten mal beobachtet, wie ein Kind eine anderes Kind geholt hat und zu den Bauklötzen geführt hat. Das war heute ganz spontan so, sonst erlebe ich sie noch sehr in ihrer eigenen Welt.	Jacke beim anderen streicheln ein anderes Kind holen	Interesse am Objekt eines anderen in Kontakt treten
KL2	FEA BPI	Wenn zum Beispiel im Morgenkreis eine Maus kommt und bei einem Kind hallo sagt, dann kann es sein, dass ein anderes Kind das lustig findet und dann beginnen sie zusammen zu lachen . Sonst erlebe ich noch nicht, dass die Kinder untereinander so Humor teilen, ausser wenn die Maus an der Nase ist, dann muss ein anderes lachen. Oder wenn eines vom Znütisch wegläuft und ein anderes auch wegläuft, aber das ist dann mehr eine Nachahmung .	beobachten und zusammen lustig finden nachahmen und weglaufen vom Tisch	beobachten, nachahmen zusammen lustig finden
L1	BPI FEA EF	Im Morgenkreis müssen sich alle mit ihren Möglichkeiten Begrüssen . Das heisst, dass er der das Ipad mit der Augensteuerung hat zu jedem Kind hin geht, während jemand sein Ipad trägt. Jenachdem reagiert das Gegenüber. Gewisse reagieren sehr gut verbal und andere, vorallem die mit ASS regen sich auf, sobald ihnen jemand zu nahe kommt. Aber in der Zwischenzeit schauen eigentlich alle . Sie sind jetzt ungefähr vier oder fünf Monate zusammen und es kommt eine Reaktion. Gewisse freuen sich sehr oder helfen dem neben sich so zu benehmen, wie sie denken, dass es richtig ist.	sich Begrüssen und so Kontakt aufnehmen	in Kontakt treten
L1	BPI FEA	Ich schaue, dass ich die Kinder auch zu zweit in die Therapiesituation nehme. Dort gibt es ganz oft beim Wechsel der Therapiestunden wenn ein Kind noch da ist und gewisse von den selbstständigeren alleine kommen und dann klopfen. Und dann kann es sein, dass ein Kind gerade noch etwas spielt oder aufräumt und es dann dort zu einem Austausch kommt zwischen den Kindern .	Austausch darüber, was gerade ist	in Kontakt treten
L2	BPI	Wenn ein Kind mit ASS mit seinen Spielsachen beschäftigt ist und ein anderes Kind mit Trisomie 21 ihm diese Spielsachen wegnehmen will. Das Kind mit ASS merkt das, wendet sich dem anderen Kind zu und will es ihm dann auch wieder wegnehmen.	Spielsachen wegnehmen	Interesse am gleichen Objekt oder Spiel
L2	BPI	In der Pause, wenn ein Kind einen Ball und damit Fussball spielen will, dann kommt ein anderes Kind und nimmt ihn dann aber mit den Händen und schießt den Ball weg. Das andere Kind beginnt dann zu schreien und manchmal schupft er das Kind, dass den Ball weggenommen hat .	Kind will mit Objekt des anderen spielen anderes Kind beginnt zu schreien und manchmal schupfen	Interesse am gleichen Objekt oder Spiel
L2	BPI	In der Znütisituation wenn ein Kind mit Entwicklungsverzögerung isst, das kann schon ein wenig verbal sprechen, das will dann ein anderes Kind füttern. Es geht explizit zu einem Kind hin, schaut es an und will ihm dann etwas in den Mund schieben. Das andere Kind reagiert dann auf das, indem es die Hand vom anderen Kind wegstösst .	Kind will anderes Kind füttern anderes Kind schlägt Hand weg	Interaktionsversuch
L2	BPI	<i>Beim Anziehen, wenn ein Kind auf der Bank sitzt und wartet, bis wir sie anziehen. Dann sagt manchmal das eine Kind, das schon verbalsprache hat, den Namen von einem anderen Kind. Aber er sagt es zu mir und nicht zum Kind. Er wiederholt ihn immer wieder und das andere Kind reagiert aber nicht wirklich darauf.</i>	Kind reagiert nicht auf Ansprache	

L2	EF LPI BPI	Sicher mal das Interesse am anderen Kind. Dass es das auch wahrnimmt und es anschaut. Ich stell mir jetzt gerade das Kind vor, das das Interesse noch nicht hat, das sich dann immer wegdreht, wenn ein anderes Kind kommt oder einfach immer den Rücken zu einem dreht. Jetzt das Kind, die zwei Kinder, die ich beim Znüni erwähnt habe, die haben ein sehr grosses Interesse aneinander. der eine sagt immer den Namen und der andere schau ihn an oder nimmt ihn an der Hand, also einfach so. Ich denke auch die Fähigkeit zu wissen, wer alles im Kindergarten ist. Das eine Kind zeigt auf die Fotos der anderen Kinder, aber das ist halt auch das Interesse eigentlich. Und sicher auch die Gemeinsamkeit auf etwas richten zu können auch nebeneinander sitzen können. Nur schon das Nebeneinander muss möglich sein. Nur schon die Situation ich sitze auf dem Sofa und schaue ein Bilderbuch an mit einem Jungen und der andere kommt dazu und sitzt mir auf den Schoss und wir schauen dann zu dritt das Buch an.	Reaktion auf Ansprache zusammen ein Buch anschauen	gemeinsamer Fokus auf etwas
L2	BPI EF	Bei einem Kind ist wirklich die Verbalsprache und das Sprachverständnis, dass eine Interaktion erleichtert. Das er darauf reagiert, wenn der eine Junge den Namen ruft. Etwas nachmachen zu können. Als wenn sie zum Beispiel neue Gebärden lernen und zwei Kinder machen diese nach, dann können sie diese dann auch anwenden und sie schauen sie voneinander auch ein wenig ab. Also Nachahmung, dass die funktioniert. Die beiden, die ich gerade genannt habe sind auch im Spiel sehr ähnlich. Dass einfach die Spielentwicklung so auf gleicher Ebene ist, vereinfacht es schon. Sie kochen dann manchmal auch zusammen oder sie tischen und dann essen sie. Diese zwei sind so ein wenig gleich auf.	Kind reagiert auf Ansprache beobachten und nachahmen zusammen spielen wie kochen, tischen, essen	Reaktion nachahmen symbolisch spielen
L2	BPI	Ein Junge hat einen PECS Ordner mit Metacom Bilder und der andere Junge findet die Piktogramme sehr cool. Also der Junge, der verbal sprechen kann findet die Piktogramme sehr cool und er zeigt auch beim anderen auf seinen PECS Ordner. Den andere Junge mit dem PECS Ordner freut es sehr, dass er jetzt verstanden wird von ihm.	Interesse am Objekt eines Kindes	Interesse Kommunikationsordner
L3	BPI FEA	Spontan gibt es wenig, das wirklich spontan entsteht , ohne dass ich etwas dazu mache. Am meisten entsteht spontan etwas, wenn das Setting entsprechend aufgebaut ist. Es müssen wirklich gezielte Setting sein, dass zum Beispiel auf einem Tisch Schleim steht oder ein Wasserbecken, wo dann verschiedene Kinder dazukommen. Vorallem sind das basale Reize auf dieser Ebene. Aufgrund von einem klaren Setting und einem Angebot, dass den Bedürfnissen von allen entspricht entsteht dann auch Blickkontakt, sie schauen, was der andere macht, vielleicht nehmen sie dann mal eine Knete oder einen Schleim weg oder sie imitieren jemand anderen, der etwas lustiges macht. Solche Dinge können entstehen, weil wir ein basales Angebot machen. Wenn wir die Kider einfach im Raum lassen, dann passiert Interaktion insofern, dass ein kind einem anderen etwas weg nimmt, weil es das selbst möchte. Es kommt eher zu Konflikten und Streitsituationen. Schön wahrgenommene oder relativ harmonische Interaktion entsteht eher über ein gezieltes Angebot, das sehr attraktiv ist für alle.	spontan ist wenig Interaktion über gezielte Setting kommt es zu nachahmen, beobachten, wegnehmen, wenn die Kinder im Raum sind, dann kommt es eher zu Streit, weil sie etwas wegnehmen	nachahmen beobachten wegnehmen
L3	BPI	In der Garderobensituation habe ich schon beobachtet, dass ein Kind einem anderen hilft. Oder dass ein Kind etwas lustiges an hat, zum Beispiel eine lustige Mütze oder etwas und ein anderes Kind das auch mal ausprobieren will. Dann kann es zu Interaktion kommen. In der Pause kommt es eher zwischen den Mittelstufenschüler und Kindergartenkinder zu einer Interaktion zum Beispiel in der grossen Korbschaukel oder im Bällebad, wenn sie zusammen beim gleichen Objekt sind und sich dann vielleicht auch nur anlächeln und zufrieden sind.	Kinder helfen beim Anziehen Mittelstufe und Kindergarten interagieren eher gleiches Objekt, Bsp. Schaukel und dann lächeln sie sich an, sind zusammen zufrieden	helfen gemeinsam beim gleichen Objekt
L3	BPI	Es kann sein, dass ein älteres Kind ein jüngeres einlädt auch Fangis zu spielen oder Bälle zu werfen. Oder dass zwei Kinder nebeneinander sitzen. Ein Kind aus dem Kindergarten findet einen Schüler aus der Mittelstufe sehr interessant und ist dann zu ihm hingehockt und hat angefangen ihn zu ärgern, damit sie in eine Interaktion kommen und er über das Ärgern eine Reaktion bekommen wollt. Wenn zum Beispiel ein Kind mit Kreide spielt und ein anderes holt dann auch Kreide. Oder ein kind spielt mit einem Unihockeschläger und ein anderes tut dies dann auch und dann spielen sie zusammen. Einmal haben zwei ASS Kinder im Sandkasten um einen Eimer gestritten. Und ich hatte mal ein Mädchen vom Kindergarten, die die Mittelstufenschüler so toll fand. Sie wollte dann Popcorn machen für sie und hat diese ihnen dann gebracht.	ältere Kinder laden jüngere zum mitspielen ein, Bsp. Fangis oder Ball spielen ein Schüler geht zu einem anderen und ärgert ihn für eine Reaktion Kind spielt mit Kreide, anderes dann auch, gleiches mit Unihockey Streit im Sandkasten um einen Eimer	gemeinsames Spiel ärgern spiel mit dem gleichen Objekt Streit

10.11 Analyse 3

10.11.1 Förderung der Vorläuferfähigkeiten.....	230
10.11.2 Lenkung der Peerinteraktion.....	234
10.11.3 Förderung durch explizite Angebote	236
10.11.4 Übergeordnete Gedanken zum Thema Peerinteraktion	240
10.11.5 Einflussfaktoren.....	242

Analyse 3, Förderung der Vorläuferfähigkeiten (FVF)		
induktive Kategorie(n)	Kurzzusammenfassung	Übersetzung
Unterkategorie: Kind-Erwachsenen-Interaktion		
KL2 Interaktion erleben Erwachsenen-Kind-Interaktion	Interaktion als lustvoll erleben zusammen lachen in der Erwachsenen-Kind-Interaktion	Es ist wichtig, dass man lachen kann und es auch lustig ist . Gerade gestern im Schwungtuch haben wir ein Spiel gemacht, da bin ich auf das Kind zugegangen wie ein kleiner Hund als er jeweils auf mich zugekommen ist . Er ist dann schnell wieder nach hinten und musste sehr lachen . Ich finde solche Sachen und Humor helfen wirklich.
L1 Erwachsenen-Kind-Interaktion	über die Wahrnehmung in Interaktion treten	Ganz am Anfang in einem frühen Stadium arbeite ich nach KomASS! Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich beziehe aber immer die Unterstützte Kommunikation mit ein, das macht U. Funke erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist bei mir schon recht früh. Dann kann es auch sein, dass ich da ein weiteres Kind miteinbeziehe. Ich habe einen Jungen der sich gerne um die schwächeren kümmert und er einen Teil von dieser Methode übernimmt. Ich arbeite viel mit dem Novaphon, das auch zu KomASS gehört und mit dem will er eine immer den Arm des anderen massieren. Man sieht dann wie das andere Kind aus dieser Anspannung hinaus kommt.
L2 Kind-Erwachsenen-Interaktion Spielentwicklung	mit einer erwachsenen Person spielen Spielabläufe kennenlernen	Beim einen jungen, der sehr Mühe hat mit anderen Kindern zu spielen, ist es das Ziel, dass er zuerst einmal mit mir in ein Spiel kommt. Mit einer erwachsenen Person, die weniger emotional reagiert und weniger gerade ausgerastet, wenn man etwas wegnimmt. Das lustvolle miteinander spielen und Situationen in denen man üben kann, zusammen zu spielen. Dass er das nachher im Kindergarten kann, obwohl es seit zwei Jahren nicht funktioniert. Oder auch, dass man Verkäuferlis spielt mit einem Kind und das lernt dann den Ablauf , wie man das macht mit Begrüssen, Einkaufen und nachher können sie das im Kindergarten mit anderen Kindern auch machen.
L2 Erwachsenen-Kind-Interaktion Sprache	basales Spielmaterial für einen gemeinsamen Fokus Blickkontakt und Sprache fördern durch basale Spiele Aufmerksamkeit fördern Lautsprache mit Lautgebärden und Schriftsprache	Bei Kindern mit ASS, die Schwierigkeiten haben, den Fokus auf etwas gemeinsames zu richten, dort arbeite ich viel mit basalem Spielmaterial , dass sie sehr toll finden, je nach Tagesverfassung. Wo Interaktion stattfindet ist häufig auf der Schaukel . Da ist ein Junge, wenn er auf der Schaukel ist, dann kann er ganz viel Sprach produzieren, der Blickkontakt ist da und man kann über etwas gemeinsam lachen . Es ist einfach sehr schwierig einzuschätzen, wann es wieder weg ist. Die basalen Inputs über den Körper, über das Riechen oder über das Gehör kann sicher fördern, dass mehr Aufmerksamkeit untereinander passiert . Genau und bei der Lautsprache bin ich mit Lautgebärden dran . Die findet er sehr toll. Also nur mal das Erklären des Lautes und auch gerades des Buchstaben und erkennen welcher Laut dem Buchstaben zugeordnet werden kann .
L3 Kind-Erwachsenen-Interaktion Vertrauensbasis schaffen	Vertrauensbasis schaffen über die Interaktion mit Erwachsenen anhand der Interessen der Kinder	Ich finde ganz wichtig ist eine gewisse Entspannung, wenn die Wahrnehmung von sich selber noch nicht gut ist und sie sich in einer Anspannung befinden, dann muss man auf einer ganz basalen Ebene in die Interaktion treten. Ich weiss nicht ob du U. Funke kennst, auf so einer Ebene, das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass sich ein Kind überhaupt einlassen kann. Und dann denke ich, ist in jedem Kind auch eine Neugierde angelegt, die man dann über Angebote wecken kann, bei denen sie merken, dass es ihnen Spass macht und ihnen gut tut. Eine Neugierde ist wichtig, aber bei Kindern, die schon sehr viel erlebt haben, ist es wichtig ein Vertrauen zu schaffen, dass Interaktion überhaupt schön sein kann. Wenn ein Kind schon oft erlebt hat, dass Interaktion nicht schön ist, dann kann man nicht über die Interaktion arbeiten, sondern muss stark auf die Ebene der Kinder, wo ihre Bedürfnisse sind und auch wenn das Bedeutet, dass man über längere Zeit einfach in der Hängematte ist und das ein wenig variiert , dass dort zuerst einmal eine gewisse Vertrauensebene ist. Wir haben so Kinder gehabt wo man zuerst ganz stark daran arbeiten musste. Nachher denke ich, dass alle Kinder ein Interesse an Interaktion haben und dies über eine sehr basale Ebene als lustvoll empfinden können. Entspannung ist für mich die Voraussetzung und das beinhaltet auch positive Erlebnisse mit Interaktion, bei denen man merkt, dass Interaktion schön sein kann und daraus kann dann ganz vieles entstehen. Und auch wenn da heisst, dass man stundenlang miteinander auf dem Boden herumkriecht. Man muss einfach auf einer gemeinsamen Ebene das abholen und Spass haben und nicht direkt mit Anforderungen kommen .
L3 Erwachsenen-Kind-Interaktion Sprache UK	Einzelsetting für Kinder mit einer Anspannung Bezugsperson aus der Klasse in das Einzelsetting nehmen, dass die Anwendung des Tablets übernommen werden kann	Unterdessen bin ich sehr Fan vom Kleingruppensetting und auch vom integrativen Setting. Ich nehme die Kinder manchmal auch altersdurchmischt zum Beispiel Oberstufenschüler und Kindergärtner, weil die grössere Freude an den Jüngeren haben und es doch noch einmal eine andere Ebene ist, wenn zwei Kinder miteinander interagieren. Meine Erfahrung ist, dass das Einzelsetting zwar gut ist, weil es schnell zu Fortschritten kommt, aber das es für die Interaktion und für den Transfer nicht wirklich förderlich ist. Der Transfer findet dann häufig so statt, dass die Kinder in der Pause auf mich zukommen und mit mir spielen wollen, aber nicht mit anderen Kindern. Das Einzelsetting finde ich dann gut, wenn ein Kind noch so basal ist, dass es kein Interesse an Interaktion hat oder wenn es zu gestresst ist . Aber auch da finde ich, dass das integrative Setting sehr viel bieten kann. Früher habe ich sehr viel im Einzelsetting gearbeitet, aber heute denke ich, dass alles was den Transfer erleichtert, sollte genutzt werden und wenn auch schon nur jemand von der Klasse mitkommt. Zum Beispiel bei einem Jungen, der mit dem Ipad kommunizieren lernt, dort ist eine Bezugsperson aus der Klasse dabei, dass es dann auch im Klassenzimmer so weitergeführt werden kann, wie in der Logopädie . Das führt dann dazu, dass sich andere auch für dieses Ipad interessieren und wiederum Interaktionen entstehen. Die einzige Ausnahme ist wirklich dann, wenn ein Kind so gestresst ist, dass es noch nicht geht mit jemand anderem im Raum und das gibt es auch. Aber sonst finde ich das losgelöste für die Interaktion und Peerinteraktion nicht erfolgreich .
L3 Erwachsenen-Kind-Interaktion	Erwachsenen-Kind-Interaktion Entspannung in der Interaktion basale Unterstützung	Gerade Kinder die Selbstverletzendes Verhalten zeigen und sehr viel Aufmerksamkeit brauchen , damit sie dieses Verhalten nicht zeigen, dann braucht es in der Regel am Anfang ein eins zu eins, dass etwas sinnvolles entstehen kann . Als wenn Kinder noch so basal unterstützt werden müssen, dass sie überhaupt in eine Entspannung kommen , dann nehme ich sie nicht zu zweit, dann ist ein eins zu eins nötig.
L3 Erwachsenen-Kind-Interaktion	Ebene damit Interaktion interessant wird KommASS und floortime den Interessen des Kindes folgen flexibel und intuitiv	Dann arbeite ich vorallem nach KommASS und nach Floortime , sodass ich stark dem Interesse des Kindes folge . Zum Beispiel hatte ich mal einen Jungen, der Farbstifte sehr mochte, das war sein Thema und dann habe ich diese Farbstift überall eingebaut. Diese Farbstift sind dann mit dem Schulbus gefahren oder gebadet oder sie gehen einkaufen. Wenn die Farbstifte für das Kind spannend sind, dann sind sie für mich auch wichtig. Ich habe keine Vorstellung wie ich Ziele mit dem Kind erreichen will. Ich habe Ziele für das Kind, aber wie wir diese erreichen, da bin ich offen . Wenn ich merke das Kind spricht auf etwas nicht an, dann nehme ich etwas anderes und das versuche ich in jeder Lektion. Das ist sehr flexibel und auch intuitiv . In einer Klasse müssen immernoch gewisse Strukturen aufrechterhalten werden, die es in der Logopädie deutlich weniger gibt. Ich versuche so motivierend und so interessant zu sein, dass das Kind in Interaktion treten will und das ist vorallem über Theatralik und den Interessen des Kindes . Und das ist dann die Ebene, die es braucht, dass es auch mit anderen in Interaktion treten will .
Unterkategorie: sprachlich-kommunikative Kompetenzen		

KL1	Sprache Wortschatz UK	Wortschatz zum aktuelle Thema fördern darüber sprechen mit Einbezug UK	Wir fördern zum aktuellen Thema auch häufig den Wortschatz und erstellen dann Situationen, in denen wir über das Thema Sprechen. Wir machen dies auf unsere Art mit Piktogrammen oder mit dem Tablet.
KL1	Sprache UK	Kind mit Talker muss Bedürfnisse über das Tablet mitteilen	Das Kind mit dem Talker (Tablet mit Applikation zum Sprechen) bekommt seine Znüni-Box. Wir zeigen ihm was drin ist und er sagt uns mit dem Tablet, was er will. Er kommt so mit mir in den Kontakt. Nachher kann ich ihm geben, was er will, damit er auch versteht, dass es eine Wirkung hat und er motiviert ist. Beim Znüni ist er motiviert.
KL1	Sprache UK und verbal	mit UK oder verbal sprechen lernen	Aber es ist uns schon wichtig, dass alle Teil haben können. Zum Beispiel wenn ich im Kreis die Fotos zeige von den Kindern, dann dürfen sie das nehmen und auf eine Blume legen und dabei sagen: "Ich bin da". Aber es können nicht alle Kinder sagen, dass sie da sind. Ein Kind hat es nach einem Jahr gelernt, das ist sehr schön, aber ein Kind kann es immer noch nicht. Er hat einen Druckknopf, auf den er drücken kann und dann sagt der Druckknopf für ihn: "ich bin da". Also er macht genau so mit, er sagt es einfach auf eine andere Art und Weise. Es ist auch wichtig für die anderen Kinder zu sehen, dass er das auch kann einfach anders.
KL1	Sprache UK	modellieren auf dem Tablet UK einfordern	Wenn die Kinder etwas wollen, zum Beispiel ein Puzzle, dann müssen sie uns fragen. Der Junge mit dem Talker muss es dann mit dem Talker fragen. Wenn er nicht versteht, was wir von ihm wollen, dann stellen wir es für ihn ein und gehen dann noch einmal darauf ein: "ah du willst das Puzzle". Damit er versteht, dass man so interagieren kann.
KL1	Sprache UK	Gebärden lernen, damit sie sich ausdrücken können	Wir beobachten, dass die Kinder, die sich nicht ausdrücken können einen starken Frust haben. Das ist natürlich klar, weil wenn ich etwas will und ich kann nicht sagen was und wir, die Erwachsenen, verstehen es nicht und das Kind bekommt nicht was es will, dann macht es Sinn, dass es dann einen Frust verspürt. Ich stell mir nur schon vor, wenn man durst hat, was ja ein Grundbedürfnis ist, dann schreien sie oder reagieren auf ihre Art. Mit einem Kind lernen wir jetzt "mehr", das ist jetzt seine Gebärde [macht Gebärde vor]. Dann wissen wir beim Znüni essen, dass er noch mehr will und geben ihm nochmal ein Darvida. Oder er hat genug, "genug" lernen wir jetzt noch (auch mit Gebärde). Es kann so einfach sein, dass er mit einer Gebärde mehr schon wieder ein wenig mehr sprechen kann und mitteilen, was er will.
KL1	Sprache UK	UK einfordern, damit sie es lernen anzuwenden	Die Kinder brauchen untereinander UK Hilfsmittel auch aber weniger, weil sie es nicht einfordern. Wir erwachsenen fordern es natürlich ein, weil wir wollen, dass sie Fortschritte machen. Wir verstehen sie manchmal schon, weil man ein Kind mit der Zeit versteht, aber unser Ziel ist es, dass sie auch draussen in ihrem Umfeld verstanden werden. Interaktion ist ja etwas das funktioniert super, wenn man das Gegenüber gut kennt. Da dürfen wir nicht blind werden indem wir sagen, wir verstehen ihn schon. Weil unser Ziel ist es, dass sie am Schluss auf irgend eine Art Kommunizieren können, dass sie auch von jemand anderem verstanden werden. Deshalb fordern wir es mehr ein als die Kinder untereinander.
KL2	Sprache sprachliche Äusserungen der Kinder aufnehmen und etwas daraus machen	Sprache ist nicht im Fokus das aufnehmen, was ein Kind sprachlich anbietet und versuchen zu fördern	Wir haben das Gefühl, dass wir momentan noch sehr viel Fundamentarbeit machen. Es bringt gerade noch nichts mit der Sprache anzufangen. Es ist schon so, dass wenn etwas von einem Kind kommt, dann nehmen wir das auf und machen das miteinander und kommen so in eine Sprache. Aber sonst ist es uns wichtig, dass zuerst einfach mal die basalen Sinne geschult werden, dass sich die Kinder gut spüren und nachher die nächsten Schritte machen können.
KL2	Sprache Körpervese Gebärden Lautgebärden	Sprache mit Bewegung verknüpfen Körpervese mit Gebärden und Lautgebärden verbinden	Ich verbinde als Kunsttherapeutin die Sprache mit Bewegung, indem ich Körpervese mit Gebärden, die die Sprache unterstützen zum Beispiel Lautgebärden.
KL2	Sprache Laute durch Verse lernen Sprache der Kinder aufnehmen und verstärken	Taktilen und Bewegung mit Sprache verbinden Laute durch Verse üben, damit sie im Repertoire sind Sprache der Kinder aufgreifen	Ich verbinde das Taktile mit Sprache oder die Bewegung mit Sprache. Wir haben auch Verse, die zum Beispiel von einem Wind handeln und dort bläst der Wind dann den Laut f, dass wir so den Laut üben mit der Mundstellung. So machen wir das immer wieder, dass die Kinder es lernen. Und dort wo ein Kind von sich aus schon Sprache produziert, greifen wir das auf und versuchen daraus auch ein Spiel zu machen und es zu verlängern.
KL2	Sprache UK Piktogramme	Piktogramme im Tagesablauf verwenden Piktogramme mit der jeweiligen Handlung verbinden	Wir haben Piktogramme für den Tagesablauf, das versuchen wir zu nutzen um den Tagesablauf zu kommunizieren, aber das ist noch schwierig. Wir zeigen das Piktogramm und machen dann den entsprechenden Punkt im Tagesablauf.
KL2	Sprache UK Tablet	Kind mit Talker muss Bedürfnisse über das Tablet mitteilen	Bei dem Kind, das mit dem Talker spricht, haben wir die Lieblingsspielzeuge auf das Tablet geladen. Er muss uns zeigen, was er möchte und dann bekommt er das. Wenn wir mit ihm auf die Toilette gehen, dann zeigen wir das im Tablet. Wir sagen klar, dass der Talker nur für das Kind ist, der ihn hat, weil das seine Stimme ist. Der bleibt nur bei ihm.
KL2	Sprache UK Piktogramme	Piktogramme miteinbeziehen, damit diese verstanden werden	Auch wenn die Piktogramme für die Kinder noch schwierig sind, legen wir sie trotzdem hin, dass sie das mit der Zeit verstehen.
KL2	Sprache UK Piktogramme	Piktogramm als Unterstützung, wenn ein Kind nicht das macht, was es soll	Wenn ein Kind nicht in den Kreis oder an den Znünitisch kommt, dann nehmen wir das Pikto zur Hilfe und verbalisieren aber trotzdem auch, was wir vom Kind verlangen.
KL2	Sprache UK Tablet	Kind mit Talker muss Bedürfnisse über das Tablet mitteilen	Das Kind mit dem Talker sagt auch beim Znüni essen, was es will. Er muss sagen, ob er zuerst das Käsebrot oder das Jemalt will. Aber das geschieht zwischen den Erwachsenen und dem Kind. Der Talker wird noch nicht für die Kommunikation unter den Kindern verwendet.
L1	Kommunikation / Sprache	ritualisiert kommunizieren auf die eigenen Art und Weise	Es geht bei dem Begrüssungsritual vor allem darum, dass alle lernen auf ihre Art ganz einfach Sachen zu kommunizieren. Erste sachen mit Piktogrammen oder Gebärden. Es geht darum, dass sie selber von sich aus etwas standardisiertes, dass wir alle tun, kommunizieren. Das steht im Vordergrund.
L1	Kontaktaufnahme Weltwissen Kommunikation	Kontaktaufnahme Augenkontakt Weltwissen aufbauen um das Interesse zu stärken, Erfahrungen mit der Umwelt	Lernen auf etwas zu zeigen, das ich will und dann auch die Kontaktaufnahme. Augenkontakt und sich anschauen und da muss man noch nichts sagen können. Ich glaube das Interesse an der Welt wird grösser, wenn das Weltwissen zunimmt. Wir haben Kinder, die haben noch fast keine Erfahrungen mit der Umwelt machen können. Das Interesse über etwas zu sprechen oder etwas tun zu wollen steigt, wenn das Weltwissen grösser ist. Aber das fördern wir alle im Team und nicht nur ich.
L2	Sprache UK	UK mit Peers anwenden	Das eine Kind lernt das Tablet mit Peers anzuwenden.
L2	Erwachsenen-Kind-Interaktion Sprache	basales Spielmaterial für einen gemeinsamen Fokus Blickkontakt und Sprache fördern durch basale Spiele Aufmerksamkeit fördern Lautsprache mit Lautgebärden und Schriftsprache	Bei Kindern mit ASS, die Schwierigkeiten haben, den Fokus auf etwas gemeinsames zu richten, dort arbeite ich viel mit basalem Spielmaterial, dass sie sehr toll finden, je nach Tagesverfassung. Wo Intreaktion stattfindet ist häufig auf der Schaukel. Da ist ein Junge, wenn er auf der Schaukel ist, dann kann er ganz viel Sprach produzieren, der Blickkontakt ist da und man kann über etwas gemeinsam lachen. Es ist einfach sehr schwierig einzuschätzen, wann es wieder weg ist. Die basalen Inputs über den Körper, über das Riechen oder über das Gehör kann sicher fördern, dass mehr Aufmerksamkeit untereinander passiert. Genau und bei der Lautsprache bin ich mit Lautgebärden dran. Die findet er sehr toll. Also nur mal das Erklären des Lautes und auch gerades des Buchstaben und erkennen welcher Laut dem Buchstaben zugeordnet werden kann.
L2	Sprache	multimodale Förderung der Lautsprache	Voil multimodal auch schon mit der Schriftsprache und mit Gebärden und seiner zweiten Sprache, der Muttersprache. Auch mit Piktogrammen, bei ihm mache ich wirklich alles. Anscheinend ist es bei Kindern mit Trisomie sehr hilfreich früh mit der Schriftsprache zu beginnen.
L2	Sprache	Portagebärden Wortschatzerweiterung auch durch Piktogramme und Objekte Lautgebärden Logofin für Lautsprache	Bei den Gebärden verwende ich Portagebärden. Damit baue ich auch den Wortschatz auf, damit er die Bedeutung zu den Piktogrammen oder den Objekten hat. Das funktioniert sehr gut. Und bei den Lautgebärden sind es die Logofingebärden. Dort gibt es ein Programm und einen Ablauf.
L2	Sprache	Artikulation vor dem Spiegel	Wir üben auch vor dem Spiegel, dass er die Artikulation anschauen und nachmachen kann.

L3	Erwachsenen-Kind-Interaktion Sprache UK	Einzelsetting für Kinder mit einer Anspannung Bezugsperson aus der Klasse in das Einzelsetting nehmen, dass die Anwendung des Tablets übernommen werden kann	Unterdessen bin ich sehr Fan vom Kleingruppensetting und auch vom integrativen Setting. Ich nehme die Kinder manchmal auch altersdurchmischt zum Beispiel Oberstufenschüler und Kindergärtner, weil die grössere Freude an den Jüngeren haben und es doch noch einmal eine andere Ebene ist, wenn zwei Kinder miteinander interagieren. Meine Erfahrung ist, dass das Einzelsetting zwar gut ist, weil es schnell zu Fortschritten kommt, aber das es für die Interaktion und für den Transfer nicht wirklich förderlich ist. Der Transfer findet dann häufig so statt, dass die Kinder in der Pause auf mich zukommen und mit mir spielen wollen, aber nicht mit anderen Kindern. Das Einzelsetting finde ich dann gut, wenn ein Kind noch so basal ist, dass es kein Interesse an Interaktion hat oder wenn es zu gestresst ist. Aber auch da finde ich, dass das integrative Setting sehr viel bieten kann. Früher habe ich sehr viel im Einzelsetting gearbeitet, aber heute denke ich, dass alles was den Transfer erleichtert, sollte genutzt werden und wenn auch schon nur jemand von der Klasse mitkommt. Zum Beispiel bei einem Jungen, der mit dem Ipad kommunizieren lernt, dort ist eine Bezugsperson aus der Klasse dabei, dass es dann auch im Klassenzimmer so weitergeführt werden kann, wie in der Logopädie. Das führt dann dazu, dass sich andere auch für dieses Ipad interessieren und wiederum Interaktionen entstehen. Die einzige Ausnahme ist wirklich dann, wenn ein Kind so gestresst ist, dass es noch nicht geht mit jemand anderem im Raum und das gibt es auch. Aber sonst finde ich das losgelöste für die Interaktion und Peerinteraktion nicht erfolgreich.
Unterkategorie: sozial-emotionale Kompetenzen			
KL1	sozial-emotionales Verhalten teilen lernen	im Aktuellen Thema einen sozialen Konflikt bzw. eine soziale Kompetenz verpacken vorzeigen wie es geht mit Puppen	Meistens, wenn wir explizit ein Angebot gestalten, verpacken wir es in das aktuelle Thema. Momentan haben wir das Thema Zwerge und bei vielen Kindern ist das Thema Teilen schwierig. Die Zwerge die teilen sehr gerne, weil fünf Zwerge miteinander wohnen und die müssen teilen, weil sie sonst immer Streit haben. Und wenn die Zwerge miteinander teilen, dann probieren wir das auch. So kann man das gut anbieten, die Kinder reagieren gut darauf.
KL1	sozial-emotionales Verhalten trösten lernen	ein Stofftier trösten und so zeigen wie das geht als Repertoire aufbauen, um darauf zu verweisen in einer echten Situation	Häufig nehmen wir auch Stofftiere, die dann in das Thema verpackt sind. Es ist einfacher beim Tier zu sehen oder etwas zu erkennen als bei sich selbst. Zum Beispiel zu sehen, dass man das Tier trösten muss, weil es traurig ist. So lernen wir dan trösten. Sie bezeichnen das dann nicht unbedingt gerade auf sich selbst, aber es bleibt trotzdem irgendwie hängen und wenn wir dann einen Situation haben im Kindergarten, dann können wir sagen: "weist du noch, was hat dem Hase geholfen? Wie haben wir das beim Hasen gemacht? Sollen wir das auch ausprobieren?"
KL1	sozial-emotionales Verhalten aktuelle Themen spontan aufgreifen und verarbeiten	mit Bilderbücher arbeiten aktuelle Themen spontan aufgreifen und im Spiel bzw. mit den Zwergen noch einmal verarbeiten	Der Lehrplan für Sonderschüler gibt Kompetenzen vor, die es zu fördern gilt, aber wie die Förderung umgesetzt wird, das entscheiden meine Stellenpartnerin und ich. Mit Bilderbücher kann man die Kinder auch gut erreichen. Und wenn an einem Tag irgendetwas sehr aktuell ist, dann erleben das die Zwerge gerade auch, um es so noch einmal aufzugreifen und verarbeiten zu können.
L2	sozial-emotionales Verhalten	soziale Situationen erklären an einer Handpuppe wie man diese handhabt und Reaktion	Ich bin dann wie das Mittel zum Zweck, dass ich mal beginne zu spielen. Ich beginne den Nili zu füttern und nicht die Kinder gegenseitig. Dass sie wie über die Handpuppe lernen können, wie man es macht und was die Reaktion des anderen ist.
L2	sozial-emotionales Verhalten Wahrnehmung	basale Inputs für das Verhalten	Die andere Logopädin hat uns in KommASS! Weitergebildet. Das ist eigentlich das Konzept, das ich verfolge. Weil es hilft, die Kinder zu beruhigen mit basalen Inputs. Zum Beispiel bei einem jungen der Wutanfälle hat, gibt man etwas scharfes zum Essen, dass er sich abreagiert.
Unterkategorie: Spielentwicklung			
KL2	Spiel Spiel erweitern	Spiel der Kinder erweitern bei offenem Spielmaterial	Wir schauen, dass es möglichst lustvolles Spielmaterial hat, welches man vielseitig benutzen kann und es nicht nur eine mögliche Aufgabe mit diesem Material gibt. Also zum Beispiel Marroni, mit diesen kann man alles machen, also möglichst offenes Spielmaterial, bei dem man sieht, was es damit spielt und wie man das weiter entwickeln kann.
L2	Spielentwicklung	Spiel vorzeigen und erklären	Der Fokus ist, dass sie zusammen spielen können. Es ist dann mehr ein zeigen, wie es geht, weil das eine Kind noch nicht weiss wie man denn Ball spielen soll. Manchmal schiebe ich die Kinder auch einfach zusammen, dass sie sich ein wenig anschauen können, je nach Situation. Ein Kind hat ein Halsband mit einer Karte. Dort steht drauf: "Willst du mit mir spielen?" und "Ja/Nein". Wenn ich das Kind dann frage und auf die Karte zeige, dann sagt es eigentlich immer nein und läuft weg. Aber ich habe es probiert.
L2	Spielentwicklung	Spielentwicklung fördern	Im Spiel arbeite ich nach Zollinger und dass ich dort unterstütze, wenn ein Kind zum Beispiel in der Umleerphase ist, dann probiere ich dort einzusteigen und probiere dann eine Stufe höher zu gehen. Das Spiel ist sehr nach Zollinger und sonst arbeite ich sehr intuitiv.
Unterkategorie: Wahrnehmung			
KL2	Wahrnehmung basale Sinne fördern	basale Sinne fördern Tastsinn mit Massagen, Goltropfen, Fingerversen	Um sich selbst spüren zu können sind wir an den basalen Sinnen dran. Am Tastsinn sind wir jede Tag dran und bauen etwas ein zum Beispiel Füße massieren. Vor dem Znüni kriegen sie einen Goldtropfen, den sie in den Händen reiben können. Wir machen Fingerverse jeden Morgen und zwar immer denselben über eine lange Zeit.
KL2	Wahrnehmung andere und sich selbst wahrnehmen Sprache	andere Wahrnehmen durch zuwinken sich selbst Wahrnehmen durch Körper- und Fingervers	Im Morgenkreis singen wir ein Lied, bei welchem wir uns gegenseitig zuwinken, danach gibt es einen einfachen Körpervers, bei dem wir den entsprechenden Körperteil beim Kind berühren. Danach kommt das Lied mit der Glocke und danach nochmal zwei taktile Fingerverse.
KL2	Wahrnehmung basale Sinne fördern	Massage	Wenn sie in der Mittagsruhe schlafen gehen, dann bekommen sie eine Fussmassage mit Lavendelöl
KL2	Wahrnehmung basale Sinne fördern	Barfusspfad für die basalen Sinne im wald Blätter und Wasser wahrnehmen, damit spielen klettern und über Gerüste laufen	Wir haben in der Schule einen Barfusspfad , den wir im Winter aber weniger machen. Wir gehen aber zweimal in der Woche in den Wald. Dort nehmen wir Blätter und Wasser wahr. Wir spielen mit Wasser und sind auch komplett nass zurückgekommen. Solche Wahrnehmungs- bei denen die unteren basalen Sinne angesprochen werden machen wir sehr häufig. Auch der Gleichgewichtssinn und Bewegungssinn beim Klettern oder wenn sie über ein Gerüst laufen.
L2	sozial-emotionales Verhalten Wahrnehmung	basale Inputs für das Verhalten	Die andere Logopädin hat uns in KommASS! Weitergebildet. Das ist eigentlich das Konzept, das ich verfolge. Weil es hilft, die Kinder zu beruhigen mit basalen Inputs. Zum Beispiel bei einem jungen der Wutanfälle hat, gibt man etwas scharfes zum Essen, dass er sich abreagiert.

L3	Entspannung Wahrnehmung	Räume zur Abdunkelung brauchen, damit die Kinder zur Ruhe kommen in den reizarmen Wald	<p>Das integrative Setting, das ich im Kindergarten mache, das ist relativ neu, das machen wir seit dem Sommer in dieser Weise, das birgt schon vieles. Es ist halt aber sehr aufwändig, weil das setting immer auf- und abgebaut werden muss. Also da braucht es grossen Engagement von Seiten der Lehrpersonen und der Assistenten. Aber wir versuchen schon aus den Räumen, das Optimum herauszuholen. Manche werden auch zur Abdunkelung genutzt mit sanftem Licht, dass die Kinder zur Ruhe können können. Man geht auch nach draussen, wo es reizarm ist.</p> <p>Im Kindergarten ist das schulische Arbeiten noch nicht im Fokus, sonder wirklich die Kommunikation in der ganzen Bandbreite.</p> <p>Es ist aber so, dass der Betreuungsschlüssel durch die Veränderungen bei den Kindern sehr knapp ist. Drei erwachsenen Personen auf sieben Kinder, bei denen viele ein eins zu eins brauchen ist sehr knapp. Wenn dann aber neue Personen ins Setting kommen, dann kann das zu Unruhen führen. Man muss immer abwägen, was machbar ist, aber da erlebe ich eine grosse Offeneheit.</p> <p>Es braucht wirklich eine grosse Flexibilität, weil die Bedingungen immer ein wenig anders sind. Manchmal ist der Gruppenraum frei und manchmal nicht.</p>
----	----------------------------	---	---

Analyse 3, Lenkung der Peerinteraktion (LPI)		
induktive Kategorie(n)	Kurzzusammenfassung	Übersetzung
Unterkategorie: Interaktion verändern		
KL1 sozial-emotionales Verhalten teilen lernen	Kompromisse machen, um Teilen zu lernen	Das Thema Teilen ist generell schwierig für unsere Kinder. Wenn ein Kind nein sagt, dann muss das andere mit dem Frust umgehen können. Und natürlich ist das schwierig für sie, aber das müssen sie lernen. Meistens machen wir Kompromisse , indem wir die Sanduhr holen und sagen: "so lange darfst du und nachher darfst du".
KL1 sozial-emotionales Verhalten Teil einer Gruppe sein Regeln einhalten	soziale Konflikte oder Themen die aktuell entstehen anschauen mit dem jeweiligen Kind Reaktionsmöglichkeit zeigen Lernen in einer Gruppe zu sein Regeln einzuhalten	Eigentlich findet in jeder Situation, ob es eine Spielsituation oder eine Kreissituation ist, immer soziale Konflikte oder soziale Themen statt. Diese schauen wir dann immer mit dem jeweiligen Kind an und zeigen, wie man reagieren könnte. Das denke ist, ist auf der Kindergartenstufe etwas sehr wichtiges. Sie kommen von Zuhause wo sie vielleicht alleine oder noch mit einem Geschwister waren, aber sie haben noch nicht wirklich gelernt, in einer Gruppe zu funktionieren. Für uns ist es wichtig, das sie lernen, dass es in einer Gruppe gewisse Regeln gibt und dass man sich auf eine Art verhalten muss. Wir schauen aber nicht an, das ist eine Regel und da hat es noch eine Regel, aber sie lernen es aus den Situationen, die natürlich entstehen.
KL1 Interaktion verändern Konflikt lösen	am Kind zeigen, wie man eine Situation lösen kann für das Kind verbalisieren die Situation erklären einen Kompromiss finden	Wir modeln viel. Wir zeigen am Kind wie man es machen könnte auf seine Art und Weise. Wenn das Kind sprechen kann, dann stehen wir neben das Kind und sprechen , damit es sieht, wie man die Situation lösen kann. Wenn ich zum Beispiel sehe, der eine Junge hat ein Auto, das ein anderes Kind möchte. Und der eine Junge fängt dann an zu schreien oder will es ihm wegreißen, dann gehe ich hin und sage: "darf ich das Auto haben?". Wenn dann das andere Kind verneint, dann sage ich: "oh, wir dürfen es nicht". So am aufzuzeigen, wie kann man das lösen kann. Und jenachdem gehe ich dann eine Sanduhr holen und sage solange darfst du es und nachher darfst es du.
KL2 Interaktion verändern Konflikt lösen	Handlungsmöglichkeit aufzeigen verbalisieren Kompromiss finden	Mann muss die Kinder gut kenne und spüren, was es möchte oder was die Intention ist, wenn man einschreiten muss. Zum Beispiel wenn ein Kind am Znütisch Salzstangen dabei hat und ein anderes hat das nicht und hingeht und einfach eins wegnimmt, dann lassen wir das nicht zu. Dann gehen wir zusammen mit dem Kind hin und fragen , ob wir eine Salzstange haben dürfen. Vom anderen Kind kommt dann aber kein ja und auch kein nein, deshalb machen wir den Kompromiss , dass es eins haben darf und dann denken wir, ist die Situation gut.
KL2 Interaktion verändern Konflikt lösen	Situation lenken und Objekt nach wegreißen zurückgeben Situation erklären Handlungsmöglichkeit aufzeigen Kompromiss vorschlagen	Ein Kind sieht, dass ein anderes Kind etwas hat, das es auch will. Es geht dann hin und reisst es aus der Hand. Dort müssen wir interagieren und es auf eine andere Art lösen. Das Kind muss das Spielzeug wieder zurückgeben , was nicht ganz einfach ist. Dann versuchen wir das zu erklären , dass das jetzt das Spielzeug ist vom anderen Kind und dass es aber fragen kann, ob es das ausleihen darf. Wenn wir es zu einem späteren Zeitpunkt holen wollen, dann ist es meist schon wieder vergessen.
L1 Interaktion verändern Konflikt vorbeugen	Abstand, damit sie sich zurückziehen können Situation erklären	Ich muss fast immer eingreifen. Mit Kindern aus dem Autismusspektrum ist es oft so, dass ich ein wenig Abstand herstellen und die Aufgabe vereinfachen muss , dass sie einen Moment Zeit haben und sich auch zurückziehen können. Wenn wir zum Beispiel Teig kneten, dann haben sie nicht das gleiche Tempo und wenn ihnen das Gefällt, dann wollen sie nur das tun. Und wenn ich dann mal jemand so weit habe, dass er Teig knetet, dann wollen sie nicht aufhören, aber das andere Kind sagt dann aber: "jetzt musst du ausrollen". So kann es zu einem Konflikt kommen. Dann muss ich diesem Kind erklären , ob das jetzt mit Gebärden und Piktogrammen ist oder was auch immer, dass dieses Kind jetzt an etwas anderem dran ist. So dass es für beide klar wird.
L2 Interaktion beenden Interaktion verändern Konflikt vorbeugen/lösen	Situationen die eskalieren können intervenieren und sich einbringen etwas vormachen oder erklären	Es sind meistens Situationen, die eskalieren könnten. Also dass das eine Kind das andere vielleicht schlagen würde oder festhalten oder schubsen. Bei den einen Kindern braucht es Körperkontakt , bei den anderen braucht es ein lautes Stopp oder einfach Blickkontakt. Ich drehe ihn dann zum Beispiel zu mir hin und sage: "he, schau mich an". Oder wenn die Kinder in der Pause sind und der eine spielt Fussball und der andere nimmt den Ball mit den Händen, dann sage ich meistens verbal: "mit dem Fuss, mit dem Fuss!". Ich sage es verbal und er versteht es dann auch oder ich mache es nonverbal einfach vor , indem ich den Ball mit dem Fuss wegschiesse.
L2 Interaktion verändern	etwas vorzeigen wie es geht	Der Fokus (bei der Lenkung) ist, dass sie zusammen spielen können. Es ist dann mehr ein zeigen, wie es geht , weil das eine Kind noch nicht weiss wie man denn Ball spielen soll. Manchmal schiebe ich die Kinder auch einfach zusammen, dass sie sich ein wenig anschauen können, je nach Situation. Ein Kind hat ein Halsband mit einer Karte. Dort steht drauf: "Willst du mit mir spielen?" und "Ja/Nein". Wenn ich das Kind dann frage und auf die Karte zeige, dann sagt es eigentlich immer nein und läuft weg. Aber ich habe es probiert.
L2 Interaktion verändern	Handpuppe nehmen und intervenieren mit der Handpuppe spielen	In einer Zñüisituation, in der ein Kind ein anderes füttern will, habe ich auch schon die Handpuppe genommen und dann gezeigt, dass der andere nicht gefüttert werden will , aber dass er die Handpuppe füttern kann. Meistens kommen dann die anderen Kinder auch und fangen an mit der Handpuppe zu spielen oder sie zu füttern. Und dann ja spiele ich so, einfach sehr übertrieben und sage: "Hee, nei ich will das nö! Das isch doch grusig!".
L2 Interaktion verändern siehe oben	mit der Handpuppe etwas erklären ein Spiel starten	Ich bin dann wie das Mittel zum Zweck, dass ich mal beginne zu spielen. Ich beginne den Nili zu füttern und nicht die Kinder gegenseitig. Dass sie wie über die Handpuppe lernen können, wie man es macht und was die Reaktion des anderen ist.
L3 Interaktion verändern Interaktion verändern Konflikt lösen Interaktion verändern anderen passenderen Spielinhalt	die Intention erklären, um das Verständnis zu sichern Konflikt lösen, indem interveniert wird helfen zu verbalisieren und verständigen ein Spiel o.ä. finden, dass beide können	Meistens muss man dem stärkeren Kind erklären, was das andere will, verbal oder mit Gebärden, Mimik und Gestik, damit es versteht, was die Intention des anderen ist. Zum Beispiel sind mal zwei Kindergartenkinder miteinander auf dem Traktor gefahren und der vordere hat den hintere dann gefragt: "Wo willst du hin?". Das war toll, aber der hintere zeigt und der vordere schaut nicht. Dann bin ich hin un habe vermittelt, dass der hintere nochmal zeigt und der vordere schauen kann. Dann sind sie in diese Richtung gefahren. So muss man auf ganz einfacher Ebene das Verständnis sichern. Oder wenn zwei Kinder wütend werden und ich das Gefühl habe, dass es gefährlich werden könnte und sie sich nicht mehr spüren und eventuell beginnen sich zu schlagen, dann muss man auf einer körperlichen Ebene auch mal ein Kind halten, dass es sich wieder spürt. Und dann kann es mit meiner Unterstützung kommunizieren, was es möchte. Bei Kindergartenkindern muss man häufig über den Körper gehen, weil sie sich sonst nicht mehr spüren. Manchmal kann es auch sein, dass zwei Kinder Interesse aneinander haben, aber ein Kind etwas will, dass für das andere zu komplex ist, dann muss ich da auch eingreifen und schauen, dass sie etwas finden, dass für beide pass. Oder wenn sie ein Interesse aneinander haben aber nicht wissen wie in Kontakt treten, dass ich die Funktion des Bindeglieds übernehme und mich dann langsam aus der Interaktion zurückziehe.
Unterkategorie: Interaktion verlängern		
KL2 Interaktion verlängern	zusammen die Handlung erneut und länger ausführen	Wir haben die Jacke dann zusammen gestreichelt und haben gesagt: "ah, ist das eine schöne Jacke!". Das fand er ganz schön und dann haben wir auch noch den Ärmel ein wenig gestreichelt. Genau da gehe ich darauf ein und versuche es ein wenig in die Länge zu ziehen.
KL2 Interaktion verlängern	in das Spiel einsteigen und eine Mögliche Handlung zeigen mitspielen	Zuerst habe ich die Kinder einmal gelassen, weil beide hingesessen sind (bei den Bauklötzen). Sie sind dann beide gesessen und das eine Kind hat ein wenig geschaut wie der andere Türme baut und dann wollte es wieder gehen. Und dann bin ich dazu gesessen und habe mit dem anderen Kind auch einen Turm gebaut und dann haben wir auch dem anderen Kind einen Klotz für seinen Turm gegeben zusammen mit dem anderen
Unterkategorie: Interaktion anbahnen		

KL1	Inputs der Kinder aufnehmen aus einem gemeinsamen Fokus Interaktion anbahnen	Klassenverband im Kreis Inputs von den Kindern aufnehmen und dadurch in die Gruppe einbringen um Interaktion anzustossen Interaktionsmöglichkeiten Raum geben durch ein reduziertes Programm und Flexibilität	Wir versuchen möglichst viel von den Kindern aufzunehmen . Dafür muss man feinfühlig sein und ein wenig genauer hinschauen, bis man merkt, dass das Kind eigentlich etwas sagen will oder dass es an irgendetwas denkt. Die Gefahr besteht nämlich, dass wenn man sein Programm hat, dass man dies einfach durchzieht und die Kinder zwar anwesend waren, aber eigentlich kam gar nichts von den Kindern. Wenn man will, dass die Kinder auch interagieren, dann muss man dem Raum geben. Wir sind eher so, dass wir weniger Programm haben, also wir haben ein Programm aber wir mussten lernen, dass wir reduzieren müssen und der aktuellen Situation Zeit geben . Manchmal entsteht darauf etwas und manchmal nicht und das ist auch gut. Dann haben wir dafür mehr Spielzeit oder Zeit zum Basteln. Also das darf wirklich auch Platz haben. Es muss dann aber einfach für alle noch stimmig sein . Für manche Kinder ist es schwierig, lange im Kreis zu sitzen. Das muss man immer ein wenig abwägen , aber es soll wirklich auch die Möglichkeit da sein.
KL2	aus Interesse eine Interaktion anbahnen Spiel oder Hilfe	jüngere und ältere Kinder zusammen handeln oder spielen lassen, wenn die älteren Kinder fragen	Draussen auf dem Spielplatz wenn auch die grösseren Kinder draussen sind, dann kommen diese und sagen unseren Kindern, dass sie süss sind. Sie wollen diese dann schaukeln und uns helfen, indem sie ein Kind an der Hand nehmen . Das ist in der Kultur der Schule, dass die grösseren den kleineren schauen. Wenn wir zum Beispiel die Treppe runter gehen, dann gibt es Achtklässler, die fragen, ob sie ein Kind an der Hand nehmen dürfen und dann gehen sie zusammen mit diesen nach draussen .
KL2	aus Interesse eine Interaktion anbahnen Spiel	ein Kind, dass zu einer Erwachsenen-Kind Interaktion stösst miteinbeziehen in Spiel einbeziehen Spielgegenstand anbieten Interaktion zwischen den Kindern fördern durch Übergeben von Gegenständen	Wenn ich zum Beispiel mit einem Kind an der Murelballbahn bin und Kugeln nach unten laufen lasse, dann kommt ein anderes Kind von aussen dazu und dann halte ich eine Kugel hin und dann nimmt das Kind eine. Dann gebe ich sie am anderen und das nimmt auch eine. Da habe ich schon beobachtet, dass das eine Kind von einem anderen Kind die Kugel geholt hat, aber die Idee die kommt dann von mir, wie man das machen kann. Wenn wir mit dem Bauerhof spielen und dann kommt ein Kind dazu , dann geben wir dem auch ein Pferd in die Hand . Es entsteht dann häufig ein Parallelspiel finde ich. Es ist noch nicht wirklich so dass sich diese Pferde dann begegnen.
KL2	aus Interesse eine Interaktion anbahnen Objekt übergeben	Kind kommt zu einer Erwachsenen-Kind Interaktion dazu ein Objekt übergeben von einem Kind zum anderen	Ich würde die Hände nehmen von einem Kind und zum anderen hinhalten, dass es auch etwas halten kann. Zum beispiel haben wir heute Morgen die Räben, die sehr schwer sind, gemacht. Diese durfte dann ein Kind halten. Dann ist ein anderes Kind gekommen und ich habe probiert die Räbe zusammen mit einem Kind dem anderen zu übergeben . Aber das üben wir gerade noch, wir sind noch nicht an dem Punkt wo das geht, am besten gelingt das am Morgen mit der Glocke.
L2	aus Interesse eine Interaktion anbahnen Bilderbuch anschauen	Kind kommt zu einer Erwachsenen-Kind Interaktion dazu zusammen ein Bilderbuch anschauen	Sicher mal das Interesse am anderen Kind. Dass es das auch wahrnimmt und es anschaut. Ich stell mir jetzt gerade das Kind vor, das das Interesse noch nicht hat, das sich dann immer wegdreht, wenn ein anderes Kind kommt oder einfach immer den Rücken zu einem dreht. Jetzt das Kind, die zwei Kinder, die ich beim Znüni erwähnt habe, die haben ein sehr grosses Interesse aneinander. der eine sagt immer den Namen und der andere schau ihn an oder nimmt ihn an der Hand, also einfach so. Ich denke auch die Fähigkeit zu wissen, wer alles im Kindergarten ist. Das eine Kind zeigt auf die Fotos der anderen Kinder, aber das ist halt auch das Interesse eigentlich. Und sicher auch die Gemeinsamkeit auf etwas richten zu können auch nebeneinander sitzen können. Nur schon das Nebeneinander muss möglich sein. Nur schon die Situatoin ich sitze auf dem Sofa und schau ein Bilderbuch an mit einem Jungen und der andere kommt dazu und sitzt mir auf den Schoss und wir schauen dann zu dritt das Buch an .
L3	aus Interesse Interaktion anbahnen Spielidee einbringen	Interaktion in Gang bringen, indem man etwas einbringt und sich langsam rauslöst	Meistens muss man dem stärkeren Kind erklären, was das andere will, verbal oder mit Gebärden, Mimik und Gestik, damit es versteht, was die Intention des anderen ist. Zum Beispiel sind mal zwei Kindergartenkinder miteinander auf dem Traktor gefahren und der vordere hat den hintere dann gefragt: "Wo willst du hin?". Das war toll, aber der hintere zeigt und der vordere schaut nicht. Dann bin ich hin un habe vermittelt, dass der hintere nochmal zeigt und der vordere schauen kann. Dann sind sie in diese Richtung gefahren. So muss man auf ganz einfacher Ebene das Verständnis sichern. Oder wenn zwei Kinder wütend werden und ich das Gefühl habe, dass es gefährlich werden könnte und sie sich nicht mehr spüren und eventuell beginnen sich zu schlagen, dann muss man auf einer körperlichen Ebene auch mal ein Kind halten, dass es sich wieder spürt. Und dann kann es mit meiner Unterstützung kommunizieren, was es möchte. Bei Kindergartenkindern muss man häufig über den Körper gehen, weil sie sich sonst nicht mehr spüren. Manchmal kann es auch sein, dass zwei Kinder Interesse aneinander haben, aber ein Kind etwas will, dass für das andere zu komplex ist, dann muss ich da auch eingreifen und schauen, dass sie etwas finden, dass für beide pass. Oder wenn sie ein Interesse aneinander haben aber nicht wissen wie in Kontakt treten, dass ich die Funktion des Bindeglieds übernehme und mich dann langsam aus der Interaktion zurückziehe .

Unterkategorie: Interaktion beenden

L2	Interaktion beenden Interaktion verändern Konflikt vorbeugen/lösen	Situationen die eskalieren können intervenieren und sich einbringen etwas vormachen oder erklären	Es sind meistens Situationen, die eskalieren könnten. Also dass das eine Kind das andere vielleicht schlagen würde oder festhalten oder schubsen. Bei den einen Kindern braucht es Körperkontakt , bei den anderen braucht es ein lautes Stopp oder einfach Blickkontakt . Ich drehe ihn dann zum Beispiel zu mir hin und sage: "he, schau mich an". Oder wenn die Kinder in der Pause sind und der eine spielt Fussball und der andere nimmt den Ball mit den Händen, dann sage ich meistens verbal: "mit dem Fuss, mit dem Fuss!". Ich sage es verbal und er versteht es dann auch oder ich mache es nonverbal einfach vor , indem ich den Ball mit dem Fuss wegschiesse.
L2	Interaktion beenden Konflikt lösen siehe oben	Abstand und voneinander trennen spielerisch ablenken	Damit eine Situation nicht eskaliert müssen die Kinder in einen Abstand gebracht werden , indem sie voneinander getrennt und mit dem Körper der Bezugsperson voneinander abgeschirmt werden, dass sie das andere Kind nicht mehr sehen. Das ist mit den grösseren Kindern ein wenig schwieriger. Ich lenke sie spielerisch ein wenig ab . Bei den kleinen funktioniert das eigentlich recht gut.

Analyse 3, Förderung durch explizite Angebote (FEA)		
induktive Kategorie(n)	Kurzzusammenfassung	Übersetzung
Unterkategorie: Kleingruppe Spiel		
KL1 Freispiel Spielen Kleingruppe	mit einer Figur in das Spiel der Kinder einsteigen und anstossen, dass sie miteinander spielen	Wenn wir ins Spiel einsteigen mit etwas zum Beispiel mit einer Figur und wollen, dass sie miteinander spielen , dann wird es schon schwierig. Sie schauen eher, was der andere macht. Sie machen dies nach und sie übernehmen vielleicht Ideen voneinander. Sie schauen was der andere spielt und spielen das dann auch.
KL1 Spielen oder Handeln Interaktion anstossen durch Fachperson Kleingruppe	Interaktion mit erwachsener Person, damit daraus Peerinteraktion entsteht	Wenn sich die Kinder im Freispiel befinden, dann können wir auf das Kind eingehen zum Beispiel wenn es am Malen ist und wir so mit ihm in Interaktion treten und dann vielleicht sagen: "was hast du gemalt? Malen wir doch zusammen." Und dann eben auch die Kinder untereinander , wie ich es vorher gesagt habe
KL1 spielen, basteln Kleingruppe	in einer Gruppe spielen oder basteln	Wir machen häufig Grüppchen mit einer erwachsenen Person und zwei Kindern und dann sagen wir, wir machen jetzt ein Regelspiel oder wir basteln etwas.
KL1 im Spiel Verknüpfung von zwei Kindern Kleingruppe	Kinder die mit etwas ähnlichem spielen im Spiel verknüpfen durch Scaffolding aus Parallelspiel ein gemeinsames Spiel machen	Wenn ich zum Beispiel sehe, dass der eine Junge mit seinem Krankenwagen spielt und der andere Junge hat weiter hinten einen Unfall gemacht. Dann sage ich: "Oh hast du einen Unfall gemacht! Wir müssen anrufen." Dann rufen wir an und sagen: "Oh, schau mal das Krankenauto muss schauen gehen". So probieren wir sie zusammen zu bringen. Sie selber kommen auch nachher nicht wirklich in eine Interaktion. Aber sie hatten trotzdem einen Verknüpfungspunkt und das probieren wir immer wieder, wenn sie am gleichen Gegenstand spielen, dass wir sie so ein wenig zusammenbringen.
KL2 Spielen zusammen Fahrrad fahren Kleingruppe	zusammen Fahrrad fahren Verknüpfung zwischen zwei Kindern herstellen	Wir fragen manchmal ein Kind, ob es auf das Fahrrad sitzen will und dann darf es mitfahren. Dann fahren zwei Kindergartenkinder miteinander , aber durch die Bewusste Unterstützung von uns, dass sich diese beiden auch finden.
KL2 Kleingruppe zusammen spielen	in einer Kleingruppe einen Parcours machen in einer Kleingruppe am Sandtisch spielen	Während der Freispielsequenz bieten wir zum Beispiel ein Parcours an, eine Art Barfußpfad, den sie dann alle nacheinander ablaufen können. Dann sind wir mit mehreren Kindern am gleichen Spiel dran. Oder auch am Sandtisch, den wir mit Blättern füllen und ihnen dann zeigen wie man die fliegen lassen kann, dort nehmen wir auch zwei oder drei Kinder zusammen , dass sie miteinander spielen können.
L1 Kleingruppe in die Therapie Spiel handlungsorientiert Bilderbuch	Kinder zu zweit in die Logopädie nehmen im Spiel lernen, wie es geht, wenn jemand etwas hat, was ein anderer auch hat handlungsorientiert mit Kindern, die unterschiedliche Kompetenzen haben Bsp. einer lern Gebärdensprache bei einem anderen Kind einsetzen, der andere muss lernen zu warten zusammen Weihnachtsbücher anschauen, wenn das andere Kinder erzählen, dann ist das viel spannender	Ich versuche wirklich die Kinder zu zweit zu nehmen. Auch im Spiel zum Beispiel ist Briobahn oder bei den älteren Lego gerade der absolute Renner. Und wenn dann einer etwas will, was der andere gerade hat, dann lernen wir auch solche sachen oder wenn jemand Hilfe braucht. Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert . Da schaue ich auch, dass ich sie zu zweit nehme. Also dass ich bastle oder backe . Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben . Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt mit Gebärden: "bitte helfen" auszudrücken. Dass er es nicht nur den Erwachsenen gegenüber ausdrückt, sondern auch lernt dies bei anderen Kindern einzusetzen . Der andere Junge muss eher lernen sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim anderen Kind etwas zu helfen . Ich merke auch, dass sie viel interessanter sind . Jetzt haben wir gerade Weihnachtsbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender , als wenn ich es erzähle. Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder.
L1 Kleingruppe integratives Setting	bei ASS auch lernen, dass noch jemand da ist integrativ in der Klasse arbeiten	Ich arbeite bewusst nicht nur im Einzelsetting, auch weil wir viele Kinder mit ASS haben, wo es am Anfang auch dazu gehört, einfach mal zu akzeptieren, dass ein Gegenüber anwesend ist . Da muss noch gar nicht so viel Kommunikation sein. Ich habe auch die Möglichkeit immer mal wieder in der Klasse zu sein , das geht aber nicht mit allen Lehrpersonen.
L1 Kleingruppe separativ Spiel	ein Kind übernimmt einen Teil der KommASS Therapie UK von Anfang an miteinander beiziehen	Ganz am Anfang in einem frühen Stadium arbeite ich nach KomASS! Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich beziehe aber immer die Unterstützte Kommunikation mit ein , das macht U. Funke erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist bei mir schon recht früh. Dann kann es auch sein, dass ich da ein weiteres Kind miteinbeziehe . Ich habe einen Jungen der sich gerne um die schwächeren kümmert und er einen Teil von dieser Methode übernimmt . Ich arbeite viel mit dem Novaphon, das auch zu KomASS gehört und mit dem will der eine immer den Arm des anderen massieren. Man sieht dann wie das andere Kind aus dieser Anspannung hinaus kommt.
L1 Kleingruppe altersdurchmischte Spiel	ältere und jüngere zusammen nehmen bei einem gemeinsamen Interesse für Jüngere sind die älteren cool	HV: Die Kinder müssten überhaupt nicht Klassenweise in Kleingruppen sein. Ich nehme manchmal auch ältere und jüngere Kinder zusammen . Ich habe einen Schüler mit Downsyndrom, der ist schon sechzehn Jahre alt, spielt aber sehr gerne mit Puppen. Ich habe auch einen Kindergärtner, der das über alles liebt. Da ergibt sich viel und der Kindergärtner ist so viel interessierter, wenn ein Angebot von dem grösseren Jungen bekommt . Nein, das müsste überhaupt nicht nur mit Kindergartenkindern sein. Dann könnten auch solche die neu eine Form von UK wie ein Gerät oder eben Gebärden haben, von erfahreneren Hilfe bekommen. Das wäre eine super Lernsituation. Das merke ich viel. gerade für die kleinen sind die grösseren sehr cool.
L1 Kleingruppe Spiel	zusammen schaukeln, dem anderen einen Schubs geben	Kinder die schwer beeinträchtigt sind im Verhalten und der sozialen Entwicklung und von diesen haben wir viel, da beginne ich sehr basal. Zum Beispiel auf der Spielwiese beim Schaukeln wo man einem anderen vielleicht auch einen Schubs gibt oder man will selber auf die Schaukel und fordert dann anderen auf einen Schubs zu geben . Das aber nicht am Anfang, sondern nach ein paar Monaten, wenn sie die Strukturen und Abläufe kennen.
L2 Kleingruppe integrativ oder Separativ Spiel gemeinsamer Fokus UK	integrativ oder Kleingruppe separativ bei dem Kind mit dem Ziel sein gemeinsamer Fokus auf UK Bsp. Tablet, Piktogramme gemeinsames Spiel einrichten und einstieg unterstützen	Wenn ich unten integrativ oder sie manchmal auch zusammen in die Logopädie nehme, dann setze ich mich meisten neben das Kind, bei dem ich ein Ziel verfolge . Dort versuche ich zu unterstützen zum Beispiel auch mit einem Tablet oder mit Piktogrammen , so dass dann auch wieder ein gemeinsam Fokus entsteht auf die Piktogramme . Oder ich stelle ein gemeinsames Spiel auf zum Beispiel eine Küche oder sonst was und dann können sie dort zusammen spielen . Vielleicht funktioniert es und vielleicht auch nicht. Ich probiere einfach immer wieder si dort hin zu bewegen .
L2 zusammen spielen vorschlagen in Pause	Kinder in der Pause zueinander führen UK Karte für Kommunikation zum spielen antippen	Der Fokus (bei der Lenkung) ist, dass sie zusammen spielen können. Es ist dann mehr ein zeigen, wie es geht, weil das eine Kind noch nicht weiss wie man denn Ball spielen soll. Manchmal schiebe ich die Kinder auch einfach zusammen , dass sie sich ein wenig anschauen können, je nach Situation. Ein Kind hat ein Halsband mit einer Karte . Dort steht drauf: "Willst du mit mir spielen?" und "Ja/Nein". Wenn ich das Kind dann frage und auf die Karte zeige, dann sagt es eigentlich immer nein und lauft weg. Aber ich habe es probiert .
L2 Kleingruppe Spiel	separativ Kleingruppe zusammen spielen	Im Kindergarten ist es immer ein wenig wild und dann haben sie vielleicht keine Ruhe, um zusammen spielen zu können. Es ist schon auch ein Ziel, dass sie zusammen spielen können, weil es beide sehr interessiert .

L2	siehe unten	beschreibt das Setting von L3 siehe unten	In einer Klasse hat es einen Jungen, der keine Verbalsprache hat, aber er ist sehr geschickt mit dem Ipad und weil ind der Spielentwicklung und ein anderes Kind kann schon sprechen, aber ist noch sehr scheu im Spiel. Dort kreieren sie in der der Klassen eine Situation zum Beispiel Verkäufelis, in die alle Kinder miteinbezogen werden und dann wird gespielt und gelacht und geweint. Und alle Kinder sind aufmerksam, auch wenn sie nicht in der Situation drin sind. Manche hören vielleicht nur zu und drehen das Ohr zu Situation hin. Sonst lässt man die Kinder häufig auch einfach für sich spielen, aber es wird noch nicht wirklich unterstützt.
L3	Kleingruppe basales Spielangebot im klaren Setting, Parallelspiel	klares Setting mit basalen Spielangeboten verschieden Kinder kommen dazu Blickkontakt und nachahmen zwischen den Kindern beim Parallelspielen	Spontan gibt es wenig, das wirklich spontan entsteht , ohne dass ich etwas dazu mache. Am meisten entsteht spontan etwas, wenn das Setting entsprechend aufgebaut ist . Es müssen wirklich gezielte Setting sein, dass zum Beispiel auf einem Tisch Schleim steht oder ein Wasserbecken, wo dann verschiedene Kinder dazukommen . Vorallem sind das basale Reize auf dieser Ebene. Aufgrund von einem klaren Setting und einem Angebot, dass den Bedürfnissen von allen entspricht entsteht dann auch Blickkontakt, sie schauen, was der andere macht, vielleicht nehmen sie dann mal eine Knete oder einen Schleim weg oder sie imitieren jemand anderen, der etwas lustiges macht. Solche Dinge können entstehen, weil wir ein basales Angebot machen. Wenn wir die Kinder einfach im Raum lassen, dann passiert Interaktion insofern, dass ein Kind einem anderen etwas weg nimmt, weil es das selbst möchte. Es kommt eher zu Konflikten und Streitsituationen. Schön wahrgenommene oder relativ harmonische Interaktion entsteht eher über ein gezieltes Angebot, das sehr attraktiv ist für alle .
L3	Kleingruppe Spiel	alltagsnahe und andere klare Spiele wie Essen bringen, einen Sturm spielen, Superheldengeschichten, etwas verstecken mit Überraschungseffekt einfach, repetitiv mit kleinen Variationen	Wenn ein Kind schon auf Rollenspielebene ist und auch schon gewisse metasprachliche Kapazitäten auf einem sehr niedrigen Niveau hat, also gewisse Kapazitäten etwas zu reflektieren und zu überlegen, aber das andere noch sehr basal unterwegs ist, dann kann wie etwas geben, was beide toll finden zum Beispiel eine Plüschfigur oder Schleim und dann klare Sachen wie zum Beispiel Essen bringen gegenseitig , dass man Schleimsuppe macht. Und dann eben über eine attraktive Figur wie zum Beispiel Peppa Pig. Und dann halt Alltagssachen , die die Kinder auch Zuhause sehen wie essen, trinken. Oder auch über Bewegung wir haben auch scho einen Sturm gespielt , dann gehen alle auf das Häuschen und dann gibt es einen Sturm und alles wackelt. Oder man isst etwas und der andere wird dann stark . So einfach Superheldengeschichten . Oder letztens hatte ich die Idee, dass wir in einer Schüssel eine Spinne verstecken und das haben wir dann der Lehrer zum 'essen' gegeben und ide ist dann nach vorne gekommen und dann haben alle gelacht. Ja, einfach so auf dieser Ebene sehr einfach und repetitiv mit kleinen Variationen . Zum Beispiel das Suppentema, dann gibt man Suppe und jemand sagt: "Mhm, so fein" und der nächste ist dann wütend. Einfach auch über die Theatralik mit Gefühlen kleine Variationen reinbringen.
L3	Kleingruppe Spiel	ein Setting mit einem entspannten Nebeneinander repetitiv mit kleinen Variationen die gleichen Personen schauen, was macht der andere Mimik, Gestik, Theatralik einbauen für die emotionale Teilhabe die Kinder einbeziehen über eine Sprache, die sie anspricht, über Alternativfragen Dinge tun, die eine Reaktion auslösen Kleingruppe, drei bis vier Kinder und zwei Erwachsene	Fördert ist für mich zuerst einmal ein Setting, indem ein entspanntes Nebeneinander möglich ist . Ein Setting, das sich wiederholt mit den gleichen Personen und mit kleinen Variationen . Wir machen zweimal in der Woche ein Setting mit basalem Spielangebot mit zum Beispiel Wasser oder heute mit Schleim und diese Angebote sind dann da und die Kinder können entspannt sein und dann entsteht vielleicht Interaktion in Form von schauen, was der andere macht . Man braucht etwas, dass die Kinder interessiert. Wie heute mit der Spinne und dem Rasierschaum und dann muss man mit Mimik und Gestik und Theatralik das Kind abholen, dass es Teil hat emotional . Übertrieben Theatralik auch Fernsehmassig, Cartoonmassig mit Cartoonsprache, das erlebe ich als sehr hilfreich. Wir schauen auch, auf welche Sprache die Kinder ansprechen , beim einen ist es Englisch, beim anderen Deutsch oder Schweizerdeutsch. Wir bauen Alternativfragen ein und machen Dinge, die gerade eine Reaktion auslösen im Gegenüber wie zum Beispiel jemandem erschrecken, ärgern oder jemandem etwas klauen. Ganz einfache sachen wie: "Oh, lueg mal da!" und dann etwas wegnehmen, einfach auf sehr einfacher Ebene. Auch sehr körperbasiert mit klaren Reizen wie bei U. Funke und wirklich einfach übertrieben. Auch wechseln zwischen den Gefühlen und alles übertrieben darstellen, das hilft den Kindern sehr und sie sind voll dabei so drei oder vier Kinder mit zwei Erwachsenen . Zum Beispiel beim einfangen von Monstern oder wir geben Popcorn und dann hat man Superkräfte und dann ist man der Hulk. Auf dieser Ebene sehr einfache und klare Rollenspiele.
L3	Kleingruppe Spiel		Das Thema Doktor ist auch immer sehr klar. Zuerst ist man krank, dann geht man zum Doktor und dann ist man wieder gesund .
L3	Kleingruppensetting und integratives Setting Begleitperson im Einzelsetting, wenn möglich	Kleingruppensetting integratives Setting grössere haben Freude an den Jüngeren Einzelsetting ist für Interaktion schwierig ausser wenn Kinder zu gestresst sind, aber dann bietet das integrative Setting viel oder jemand, der von der Klasse mitkommt	Unterdessen bin ich sehr Fan vom Kleingruppensetting und auch vom integrativen Setting . Ich nehme die Kinder manchmal auch altersdurchmischt zum Beispiel Oberstufenschüler und Kindergarten, weil die grössere Freude an den Jüngeren haben und es doch noch einmal eine andere Ebene ist, wenn zwei Kinder miteinander interagieren . Meine Erfahrung ist, dass das Einzelsetting zwar gut ist, weil es schnell zu Fortschritten kommt, aber dass es für die Ineraktion und für den Transfer nicht wirklich förderlich ist . Der Transfer findet dann häufig so statt, dass die Kinder in der Pause auf mich zukommen und mit mir spielen wollen, aber nicht mit anderen Kindern. Das Einzelsetting finde ich dann gut, wenn ein Kind noch so basal ist, dass es kein Interesse an Interaktion hat oder wenn es zu gestresst ist . Aber auch da finde ich, dass das integrative Setting sehr viel bieten kann . Früher habe ich sehr viel im Einzelsetting gearbeitet, aber heute denke ich, dass alles was den Transfer erleichtert, sollte genutzt werden und wenn auch schon nur jemand von der Klasse mitkommt . Zum Beispiel bei einem Jungen, der mit dem Ipad kommunizieren lernt, dort ist eine Bezugsperson aus der Klasse dabei, dass es dann auch im Klassenzimmer so weitergeführt werden kann, wie in der Logopädie. Das führt dann dazu, dass sich andere auch für dieses Ipad interessieren und wiederum Interaktionen entstehen . Die einzige Ausnahme ist wirklich dann, wenn ein Kind so gestresst ist, dass es noch nicht geht mit jemand anderem im Raum und das gibt es auch . Aber sonst finde ich das losgelöste für die Interaktion und Peerinteraktion nicht erfolgreich .
Unterkategorie: Kleingruppe Handeln			
KL1	spielen, basteln Kleingruppe	in einer Gruppe spielen oder basteln	Wir machen häufig Grüppchen mit einer erwachsenen Person und zwei Kindern und dann sagen wir, wir machen jetzt ein Regelspiel oder wir basteln etwas .
KL1	Handeln, basteln etc. in Kleingruppe	Themennachmittage in Kleingruppen in der Oberstufe Gruppen nach Interessen mischen	In der Oberstufe finden Themennachmittage statt, bei denen die Kinder ihrem Interesse folgend einer Aktivität nachgehen können . Dort werden die Klassen durchmischt , manche kochen, manche bauen etwas, manche gehen sportlichen Aktivitäten nach. Dort werden die Gruppen nach ihren Interessen gemischt , weil Freude ein grosser Faktor in der Interaktion ist.
KL1	Handeln, basteln, spielen etc. in Kleingruppe	in einer Kleingruppe zusammen handeln, basteln o.ä., damit die Kinder zusammen lernen können Freude am Lerngegenstand und der Interaktion bekommen Kinder brauchen lange, bis sie sich an so eine Gruppe gewöhnen	Im Kindergarten werden solche Projekte im sehr kleinen Rahmen auch gemacht, indem das innerhalb der Kindergartengruppe oder zwischen den beiden Kindergartengruppen teilweise kleine Gruppen gemacht werden , in denen zusammen etwas gemacht wird, sodass sie möglichst zusammen etwas lernen können in Form von einem Spiel. Sie sollen dadurch Freude für den Lerngegenstand bekommen und auch darüber in Interaktion treten können . Aber weil die Kinder lange brauchen, bis sie sich an eine Gruppe gewöhnen, sind wir sehr auf die Kindergartenklasse beschränkt.

L1	Kleingruppe in die Therapie Spiel handlungsorientiert Bilderbuch	Kinder zu zweit in die Logopädie nehmen im Spiel lernen, wie es geht, wenn jemand etwas hat, was ein anderer auch hat handlungsorientiert mit Kindern, die unterschiedliche Kompetenzen haben Bsp. einer lern Gebärden bei einem anderen Kind einsetzen, der andere muss lernen zu warten zusammen Weihnachtsbücher anschauen, wenn das andere Kinder erzählen, dann ist das viel spannender	Ich versuche wirklich die Kinder zu zweit zu nehmen. Auch im Spiel zum Beispiel ist Briobahn oder bei den älteren Lego gerade der absolute renner. Und wenn dann einer etwas will, was der andere gerade hat, dann lernen wir auch solche sachen oder wenn jemand Hilfe braucht. Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert . Da schaue ich auch, dass ich sie zu zweit nehme. Also dass ich bastle oder backe . Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben . Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt mit Gebärden: "bitte helfen" auszudrücken. Dass er es nicht nur den Erwachsenen gegenüber ausdrückt, sondern auch lernt dies bei anderen Kindern einzusetzen . Der andere Junge muss eher lernen sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim aderen Kind etwas zu helfen . Ich merke auch, dass sie viel interessanter sind . Jetzt haben wir gerade Weihnachtsbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender , als wenn ich es erzähle. Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder.
L1	Kleingruppe ältere Kinder	ältere Kinder haben schon Gruppenprojekte handlungsorientiert zusammen etwas machen	In der Handarbeit und im Werken laufen schon solche Projekte bei älteren Kindern, bei denen man zusammen an einem Produkt arbeitet. Wir haben Sozialpädagogen, die sich viel besser mit UK auskennen als andere.
L1	Kleingruppe handlungsorientiert	Halbtage oder Stunden im KG handlungsorientiert arbeiten mit einem anderen Ziel	Es gibt Halbtage oder Stunden im Kindergarten in denen sie in Kleingruppen etwas zusammen backen . Teilweise aber auch gezwungenermassen , weil es zu weniger Betreuungspersonen gibt. Die Interaktion steht dann nicht im Vordergrund , sondern ein anderes Förderziel wie zum Beispiel, dass ein Kind unterschiedliche Materialien ansast.
Unterkategorie: Kleingruppe Kommunikation			
L1	Kleingruppe in die Therapie Spiel handlungsorientiert Bilderbuch	Kinder zu zweit in die Logopädie nehmen im Spiel lernen, wie es geht, wenn jemand etwas hat, was ein anderer auch hat handlungsorientiert mit Kindern, die unterschiedliche Kompetenzen haben Bsp. einer lern Gebärden bei einem anderen Kind einsetzen, der andere muss lernen zu warten zusammen Weihnachtsbücher anschauen, wenn das andere Kinder erzählen, dann ist das viel spannender	Ich versuche wirklich die Kinder zu zweit zu nehmen. Auch im Spiel zum Beispiel ist Briobahn oder bei den älteren Lego gerade der absolute renner. Und wenn dann einer etwas will, was der andere gerade hat, dann lernen wir auch solche sachen oder wenn jemand Hilfe braucht. Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert . Da schaue ich auch, dass ich sie zu zweit nehme. Also dass ich bastle oder backe . Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben . Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt mit Gebärden: "bitte helfen" auszudrücken. Dass er es nicht nur den Erwachsenen gegenüber ausdrückt, sondern auch lernt dies bei anderen Kindern einzusetzen . Der andere Junge muss eher lernen sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim aderen Kind etwas zu helfen . Ich merke auch, dass sie viel interessanter sind . Jetzt haben wir gerade Weihnachtsbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender , als wenn ich es erzähle. Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder.
L1	Kleingruppe Spiel	zusammen schaukeln, dem anderen einen Schubs geben	Kinder die schwer beeinträchtigt sind im Verhalten und der sozialen Entwicklung und von diesen haben wir viel, da beginne ich sehr basal. Zum Beispiel auf der Spielwiese beim Schaukeln wo man einem anderen vielleicht auch einen Schubs gibt oder man will selber auf die Schaukel und fordert denn anderen auf einen Schubs zu geben . Das aber nicht am Anfang, sondern nach ein paar Monaten, wenn sie die Strukturen und Abläufe kennen.
L2	Kleingruppe integrativ oder Separativ Spiel gemeinsamer Fokus UK	integrativ oder Kleingruppe separativ bei dem Kind mit dem Ziel sein gemeinsamer Fokus auf UK Bsp. Tablet, Piktogramme gemeinsames Spiel einrichte und einstieg unterstützen	Wenn ich unten integrativ oder sie manchmal auch zusammen in die Logopädie nehme, dann setze ich mich meisten neben das Kind, bei dem ich ein Ziel verfolge . Dort versuche ich zu unterstützen zum Beispiel auch mit einem Tablet oder mit Piktogrammen , so dass dann auch wieder ein gemeinsam Fokus entsteht auf die Piktogramme . Oder ich stelle ien gemeinsames Spiel auf zum Beispiel eine Küche oder sonst was und dann können sie dort zusammen spielen . Vielleicht funktioniert es und vielleicht auch nicht. Ich probiere einfach immer wieder si dort hin zu bewegen .
Unterkategorie: Klassenverband Kommunikation			
KL1	Kreissituation Wahrnehmung Kommunikation	Kreissituation ist ritualisiert es wird geschaut wer alles da ist Schüler machen sich gegenseitig aufmerksam, wenn sie nicht reagieren Kinder sagen teilweise, wer da ist und wer nicht	Wir haben die Kreissituation oder die Znünisituation in welcher automatisch Interaktion stattfindet. Im Kreis ist vieles ritualisiert. Dort schauen wir, wer alles da ist . Wenn ich ein Foto von einem Schüler hochhebe und dieser Schüler reagiert nicht, dann machen ihn die anderen darauf aufmerksam. Sie spüren, wer da ist und wer dran kommt. Ein paar Kinder können auch schon ein wenig sprechen. Diese können dann auch schon sagen, wer alles hier ist und wer nicht .
KL2	Klassenverband gemeinsam essen Kommunikation anbieten und fragen	gemeinsam den Znüni zubereiten und essen aktiv Fragen und anbieten und dabei die Kinder miteinbeziehen	Wir haben jetzt angefangen, den Znüni gemeinsam zuzubereiten mit den Kindern. Ein Kind schneidet Bananenscheiben und ein anderes streicht Brötchen. Das legen wir auf eine schöne Platte und bevor sie den Znüni bekommen, den sie von zuhause mitbringen, sitzen wir an den Tisch und wir Erwachsenen untereinander fragen dan: "was möchtest du feines essen?" und dann nehmen wir etwas und sagen dann: "mhhh fein, willst du auch etwas?", um die Kinder miteinzubeziehen . Um den Kindern zu zeigen, dass wir gemeinsam Freude daran haben . So sind wir Vorbilder, wie man miteinander spricht.
KL2	Kommunikation Verabschieden Klassenverband	sich gegenseitig zuwinken von allen den Namen sagen bewusst wahrnehmen	Wenn wir zum Abschied ein Lied singen, dann winken wir alle und auch die Kinder beginnen langsam damit zu winken, dann singen wir die Namen von allen, dass wir uns einander bewusst wahrnehmen .
KL2	Kommunikation Begrüssen Klassenverband	sich gegenseitig zuwinken	Im Morgenkreis singen wir ein Lied, bei welchem wir uns gegenseitig zuwinken, danach gibt es einen einfachen Körpervers, bei dem wir den entsprechenden Körperteil beim Kind berühren. Danach kommt das Lied mit der Glocke und danach nochmal zwei taktile Fingerverse.
L1	Klassenverband Begrüssen verbal/UK	mit den eigenen Möglichkeiten am Morgen Begrüssen	Im Morgenkreis müssen sich alle mit ihren Möglichkeiten Begrüssen . Das heisst, dass er der das Ipad mit der Augensteuerung hat zu jedem Kind hin geht, während jemand sein Ipad trägt. Jenachdem reagiert das Gegenüber . Gewisse reagieren sehr gut verbal und andere, vorallem die mit ASS regen sich auf, sobald ihnen jemand zu nahe kommt. Aber in der Zwischenzeit schauen eigentlich alle . Sie sind jetzt ungefähr vier oder fünf Monate zusammen und es kommt eine Reaktion . Gewisse freuen sich sehr oder helfen dem neben sich so zu benehmen, wie sie denken, dass es richtig ist.
Unterkategorie: Klassenverband Spiel			
KL2	Spielen schaukeln Kleingruppe/Klassenverband	gemeinsame Erlebnisse schaffen zusammen auf die grosse Schaukel gehen	Ein gemeinsames Interesse an einem Objekt. Dass sich die Kinder gut kennen und sie sich vertraut sind. Dass ihnen die Umgebung vertraut ist. Dass sie Spielmaterial haben, welches sie interessiert. Dass sie lernen teil eine Gruppe zu sein und merken wie wichtig sie für die Gruppe sind. Gemeinsame Erlebnisse, wenn wir zum Beispiel alle auf der grossen Schaukel sind und man merkt es braucht jetzt alle, damit es lustig ist . Wiederkehrende Dinge, Wiederholungen, damit sie lernen, wie man es machen kann und auch wir das als Vorbild so zeigen.

KL2	Klassenverband zusammen Lachen gemeinsamer Fokus	etwas zusammen lustig finden einander beobachten andere Kinder beim Znüni nachahmen und auch weglafen	Wenn zum Beispiel im Morgenkreis eine Maus kommt und bei einem Kind hallo sagt, dann kann es sein, dass ein anderes Kind das lustig findet und dann beginnen sie zusammen zu lachen. Sonst erlebe ich noch nicht, dass die Kinder untereinander so Humor teilen , ausser wenn die Maus an der Nase ist, dann muss ein anderes lachen. Oder wenn eines vom Znünitisch wegläuft und ein anderes auch wegläuft , aber das ist dann mehr eine Nachahmung .
Unterkategorie: Klassenverband Rituale			
KL2	Klassenverband Handlung, Übergeben	eine Glocke einem anderen Kind übergeben	Wenn wir am Morgen im Kreis sitzen für mittlerweile acht Minuten, was schon gut ist, weil zuvor kein Kind in den Kreis gekommen ist, dann singen wir immer das gleiche Lied und zwar eines von einer Glocke , wo wir dann den Tag benennen. Dann darf ein Kind dazu die Glocke schwenken und nachher muss es diese Glocke einem anderen Kind bringen. Jetzt üben wir gerade, dass es aufsteht und den Weg zu einem andere Kind macht und die Glocke übergibt. Das klappt bei einzelnen schon ganz gut.
KL2	Teil einer Gemeinschaft sein Hände halten Klassenverband	eine Reihe bilden und zusammen in den grossen Morgenkreis gehen sich an den Händen halten	Wenn wir am Morgen in den grossen Morgenkreis gehen, dann machen wir manchmal eine Reihe oder versuchen eine Reihe zu bilden und gehen in den grossen Saal. Sie lassen die Hände des anderen wieder los , aber ich habe den Eindruck, dass sie sich doch als Teil der Gemeinschaft erleben .
KL2	Teil einer Gemeinschaft sein Hände halten Klassenverband	Hände halten beim Znünilied Kinder schauen sich zuerst an, dann geben sie sich die Hände	Wenn wir am Znünitisch sitzen, dann singen wir zuerst ein Lied und nachher geben wir uns alle die Hände das wir einen Kreis werden. Zuerst schauen sich die Kinder immer ein wenig an und brauchen eine kurze Zeit und dann heben sie sich an den Händen. Dort habe ich den Eidruck, dass sie sich ein wenig wahr nehmen.

Analyse 3, übergeordnete Gedanken zur Förderung der Peerinteraktion (GFPI)			
induktive Kategorie(n)	Kurzzusammenfassung	Übersetzung	
Unterkategorie: Peerinteraktionssituationen gestalten			
KL1	über die Interaktion in Niveaugruppen bei denen sprachlich gelich starke Kinder zusammen sind	Gruppen mit ähnlichem Niveau Kommunikation längerer Zeitraum handlungsorientiert etwas zusammen machen	Durchmischte Gruppen in denen die Kinder von der Kommunikation her auf sehr ähnlichem Niveau sind. Immer einen Morgen in der Woche über längere Zeit zusammen handlungsorientiert in Kommunikation treten zum Beispiel zusammen kochen, basteln oder spielen.
KL1		Fachpersonen so einsetzen, wie es Sinn macht. Ergotherapie beim Basteln, Physio bei sportlichen Aktivitäten, Logopädie bei den Kindern mit UK.	
KL2	gemeinsame Erlebnisse Tastsinn fördern	Tastsinn mit lustvollem Spielmaterial fördern gemeinsame Momente schaffen gemeinsam Dinge erleben	Den Tastsinn fördern, indem lustvolles Spielmaterial verwendet wird, z.B. eine Badewanne mit Kirschsteinen und daraus ein gemeinsames Erlebnis kreieren, indem die Kinder dies miteinander machen. Lustvolle und schöne Momente schaffen, damit man es zusammen lustig haben kann und daraus dann ein Spiel entwickeln kann.
KL2	gemeinsame Erlebnisse Tastsinn fördern	Miteinander den Tastsinn erleben	Miteinander den Tastsinn erleben zum Beispiel einander zudecken mit Kirschsteinen, den anderen in eine Gewichtsdecke einrollen, einander Kneten beim Brot backen.
KL2	Ideen der Kinder aufnehmen zusammen spielen	mit unstrukturiertem Spielmaterial zusammen spielen, damit Input von den Kindern aufgenommen werden können	Unstrukturiertes Spielmaterial verwenden, mit dem man viele unterschiedliche Dinge machen kann. Die Ideen von den Kindern aufnehmen oder zusammen etwas gestalten, bei dem jeder etwas beitragen kann.
KL2	Scaffolding im Spiel	offenes Spielmaterial verwenden, um die Kinder dort abzuholen, wo sie sind und damit leicht Inputs gegeben werden können	Offenes Spielmaterial gibt die Möglichkeit unterschiedliche Dinge daraus zu machen, es holt das Kind dort ab wo es steht. Die Bezugsperson kann beobachten was das Kind macht und das aufnehmen und eine neue Idee einbringen, um das Spiel zu erweitern
L1	handlungsorientiert zusammen etwas machen Weiterbildung UK bei HV	zusammen an einem Produkt arbeiten wie bei der handlungsorientierten Therapie mit genug Personen zur Unterstützung Weiterbildung im Bereich UK bei herausforderndem Verhalten	Im Bereich der handlungsorientierten Therapie zusammen an einem Produkt arbeiten. Man bräuchte genug Unterstützung, dass die Kinder, die mit Gebärden beginnen, jemanden haben, der ihnen dabei hilft. Und ich würde schauen, dass wir Weiterbildungen im Bereich der Unterstützten Kommunikation bei herausforderndem Verhalten bekommen.
L1	Gruppenzusammenstellung nach Interesse oder Kommunikationsform	Gruppen nicht nur Klassenweise zusammenstellen auch mit gleichen Interesse gleiche Kommunikationsform zum Lernen Bsp. Tablet	Die Kinder müssten überhaupt nicht klassenweise in Kleingruppen sein. Ich nehme manchmal auch ältere und jüngere Kinder zusammen. Ich habe einen Schüler mit Downsyndrom, der ist schon sechzehn Jahre alt, spielt aber sehr gerne mit Puppen. Ich habe auch einen Kindergärtner, der das über alles liebt. Da ergibt sich viel und der Kindergärtner ist so viel interessierter, wenn ein Angebot von dem grösseren Jungen bekommt. Nein, das müsste überhaupt nicht nur mit Kindergartenkindern sein. Dann könnten auch solche die neu eine Form von UK wie ein Gerät oder eben Gebärden haben, von erfahreneren Hilfe bekommen. Das wäre eine super Lernsituation. Das merke ich viel, gerade für die kleinen sind die grösseren sehr cool.
L2	Spielentwicklung mit mehreren Kindern fördern	Kinder auf gleicher Ebene der Spielentwicklung zusammen nehmen mit genug Unterstützung von erwachsenen Bezugspersonen Spielentwicklung fördern, dort wo die Kinder stehen	Es bräuchte sicher eine erwachsene Person für zwei Kinder, weil es sehr aufwändig ist. Kinder, die auf gleicher Ebene in der Spielentwicklung sind, zusammen nehmen. Man müsste schauen, wo sich die Kinder in der Spielentwicklung befinden und dass dann zusammen fördern, auch wenn das das Parallelspiel ist. Vielleicht bräuchte es sogar zwei Erwachsenen für zwei Kinder, dass man einfach Zeit hat für das Kind. Ich würde einfach die Spielentwicklung voll fördern. Das ist das, was ich machen würde. Wenn ich jetzt merke, dass zwei Kinder sehr basal sind in der Spielentwicklung, dann würde ich sie einfach nebeneinander spielen lassen, weil das schon sehr schwierig sein kann. Die Räume müssten viel grösser sein. Das Personal müsste einfach geschult werden, wie die Spielentwicklung verläuft und sie müssten Lust haben, mitzumachen. Dann müsste das noch Erfolgsgarantie haben. Nein man müsste einfach Lust haben, zusammen oder nebeneinander zu spielen.
L3	repetitives Setting mit kleinen Variationen mit einem entspannten Nebeneinander	zuerst ein entspanntes Nebeneinander repetitives Setting mit gleichen Personen und kleinen Variationen	Fördern ist für mich zuerst einmal ein Setting, indem ein entspanntes Nebeneinander möglich ist. Ein Setting, das sich wiederholt mit den gleichen Personen und mit kleinen Variationen. Wir machen zweimal in der Woche ein Setting mit basalem Spielangebot mit zum Beispiel Wasser oder heute mit Schleim und diese Angebote sind dann da und die Kinder können entspannt sein und dann entsteht vielleicht Interaktion in Form von schauen, was der andere macht. Man braucht etwas, das die Kinder interessiert. Wie heute mit der Spinne und dem Rasierschaum und dann muss man mit Mimik und Gestik und Theatralik das Kind abholen, dass es Teil hat - emotional. Übertriebene Theatralik auch Fernsehmassig, Cartoonmässig mit Cartoonsprache, das erlebe ich als sehr hilfreich. Wir schauen auch, auf welche Sprache die Kinder ansprechen, beim einen ist es Englisch, beim anderen Deutsch oder Schweizerdeutsch. Wir bauen Alternativfragen ein und machen Dinge, die gerade eine Reaktion auslösen im Gegenüber, wie zum Beispiel jemanden erschrecken, ärgern oder jemandem etwas klauen. Ganz einfache sachen wie: "Oh, lueg mal da!" und dann etwas wegnehmen, einfach auf sehr einfacher Ebene. Auch sehr körperbasiert mit klaren Reizen wie bei U. Funke und wirklich einfach übertrieben. Auch wechseln zwischen den Gefühlen und alles übertrieben darstellen, das hilft den Kindern sehr und sie sind voll dabei. So drei oder vier Kinder mit zwei Erwachsenen. Zum Beispiel beim einfangen von Monstern oder wir geben Popcorn und dann hat man Superkräfte und dann ist man der Hulk. Auf dieser Ebene sehr einfache und klare Rollenspiele.
L3	in Gruppe spielen, handeln, Sinne erleben und explorieren entspanntes Nebeneinander	aus der Erfahrung schöpfen direkt im Kindergarten aufgreifen attraktive Angebote für die Kinder gestalten, die zu einem entspannten nebeneinander führen Räume, die die Sinne ansprechen und in denen man explorieren kann und ausprobieren und zusammen handeln Rollenspiel auf einfachem Niveau fördern hoher Betreuungsschlüssel Fokus auf entdecken und ausprobieren handlungsorientiert arbeiten	Ich würde schauen, was in den letzten Jahren gut funktioniert hat. Mir wäre es wichtig, das Thema gleich von Anfang an im Kindergarten aufzugreifen. Ich würde sehr attraktive Angebote bieten, die für alle Kinder attraktiv sind und die ein entspanntes miteinander ermöglichen. Zum Beispiel in verschiedenen Räumen, fast leere Räume, die man zum Beispiel bemalen kann oder die sehr sinnlich sind mit dem Fokus auf Geräusche oder ein Raum mit dem Fokus auf das Tasten oder Wege laufen so Parcoursmässig und ein Raum mit dem Element Wasser in den verschiedenen Formen kalt, warm, fest, flüssig. Was auch immer, die verschiedenen Elemente ausprobieren, explorieren und den Mut zum Ausprobieren und Forschen wecken. Auch ein Setting, das Rollenspiel auf ganz einfacher Ebene fördert mit attraktivem Material und indoor, outdoor. Ein hoher Betreuungsschlüssel und Begeisterung, um unterwegs zu sein. Räume, die attraktiv gestaltet sind mit einem klaren Fokus und ein hoher Betreuungsschlüssel, sodass man auf die Individualität der Kinder eingehen kann. Schulisches Lernen wäre nicht im Fokus sondern ganz klar Lebensfreude und Entdecken, improvisieren und sich als wirksam erleben mit kleinen Experimenten und auch wenn das nur ein Sirupcocktail ist. Ich würde ganz viel machen, kochen, backen, einfach ganz einfach etwas herstellen, dass man dann auch essen kann.
L3		unterschiedliche Disziplinen	Ich würde zum Beispiel PMT und Logo toll finden, oder wenn wir eine Musiktherapeutin hätten.
Unterkategorie: Weiterbilden			
KL2	Weiterbilden		sich weiterbilden, weiter informieren und Fachpersonen mit in Boot holen
KL2	Weiterbilden mit Fachpersonen		jemanden anfragen, dass diese Person vorbeikommt und Inputs gibt

L2 Weiterbilden

Spielentwicklung durch Fachpersonen vermitteln integrativ arbeiten und so das Wissen vermitteln

Bei der Schulung, wie die Spielentwicklung abläuft, könnten Fachpersonen unterstützen. Logopädinnen könnten eine Weiterbildung geben. Ergo und PMT haben ja auch diesen Hintergrund. Man könnte in die Klasse gehen und dort integrativ arbeiten, dann müssten einfach die Räume viel grösser sein, weil dann so viele Leute in einem kleinen Zimmer sind - aber Spielsachen haben wir genug.

Analyse 3, Einflussfaktoren (EF)		
induktive Kategorie(n)	Kurzzusammenfassung	Übersetzung
Unterkategorie: Einflussfaktoren beim Kind: förderlich für die Interaktion		
KL1 Kinder Konstellation der Gruppe Einfluss einzelner Kinder auf Gruppe	die Gruppe hat einen Einfluss auf die Interaktion Schüler, die auf andere Kinder zugehen beeinflussen die Gruppe positiv in der Interaktion	Es ist spannend, wie die Gruppe ausmacht ob jeder für sich spielt (oder nicht). Es muss nur ein Kind in die Gruppe kommen, das ein bisschen anfängt auf die Kinder zuzugehen, um zu bewirken, dass sie dann generell mehr miteinander interagieren . Das beobachten wir gerade jetzt, weil wir einen neuen Schüler haben, der die Gruppe mehr zusammenbringt.
KL1 Kinder auf das Gegenüber richtig reagieren Erwachsene Interaktion findet (funktionierend) statt, Grund- und weitere voraussetzungen	Theory of mind um entsprechend richtig auf das Gegenüber zu reagieren Grundvoraussetzungen und andere Voraussetzungen, Interaktion findet statt und Interaktion findet funktionierend statt	Die Theory of mind ist auch wichtig für die Interaktion, damit ich entsprechen richtig auf den anderen reagieren kann . Das ist ein grosses Thema bei uns, weil es viele Kinder nicht haben . Ein Kind zum Beispiel umarmt immer alle anderen Kinder und merkt nicht, dass er sie nervt . Sie schupfen ihn dann und er macht das dann auch, weil er einfach immer alles imitiert. Das ist sicher für eine funktionierende Interaktion etwas wichtiges, damit sie verstehen, wie es dem anderen dabei geht oder was er denkt . Das ist aber keine Grundvoraussetzung für die Interaktion , aber für eine gelungen Interaktion ist es wichtig.
KL1 Kinder gleiche Interessen	gleiche Interessen erleichtern die Interaktion	Es ist einfacher zwischen den Kindern, wenn sie gleiche Interessen haben . Also wenn sie beide gerne mit Autos spielen und schon nur dort auf dem Autoteppich findet ja schon ein Stück weit eine Interaktion statt. Aber wenn natürlich die Interessen total unterschiedlich sind dann ist es schwierig .
KL1 Kinder sich wahrnehmen	sich selbst spüren können, um gegen aussen angepasst handeln zu können	Sich selbst wahrnehmen können und deshalb auch wahrnehmen können, wie grob kann ich sein, dass es noch okay ist in der Kraftdosierung.
KL1 Kinder Nähe und Distanz wahren	Nähe und Distanz einschätzen können Interaktion soll Freude machen	Nähe und Distanz einschätzen können . Fähigkeiten, die ausmachen, dass das andere Kind Freude hat, dass ich auf es zugehe .
KL1 Kinder kommunikative Fähigkeiten komplexität der Interaktion je komplexer, umso mehr Kompetenzen	nicht Sprache, sondern kommunikative Fähigkeiten auch mit Einbezug von UK Interaktion beginnt schon vor der Kompetenz zur Sprache und dem Sprechen mit zunehmender Komplexität der Interaktion werden zunehmende sprachliche Fähigkeiten gebraucht	Auf welche Art auch immer ist Sprache in Form von Kommunikation, wir arbeiten ja viel mit Piktogrammen oder Gebärden, ist sprache wichtig, aber nicht für eine ganz basale Interaktion . Man kann auch schon mit Babys interagieren und unsere Kinder sind teilweise noch in diesem Stadium, es ist wirklich sehr unterschiedlich . Es kann auch über Körpersprache eine art Interaktion sein . Aber ich denke, wenn es dann komplexer wird, wenn man etwas erreichen will und man nicht nur schauen kann oder zeigen, dann ist es natürlich je länger je wichtiger, dass man eine Sprache hat .
KL1 Kinder Interaktionsmöglichkeit ohne Sprache	Kinder können auch ohne Sprache in Interaktion treten	Kinder können auch dann miteinander spielen, wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen . Wir Erwachsenen wären viel gehemmer . Aber bei ihnen geht es über das Objekt oder über den Spass, den man zusammen hat oder etwas das man sich zeigt .
KL1	<i>siehe unten</i>	Ich habe Kinder, die wären in einer grossen Gruppe überfordert , weshalb dann keine Interaktion stattfinden könnte.
KL1 Kinder	Überforderung in grosser oder fremder Gruppe	Wenn Kinder in grosse oder fremde gruppen müssten, dann wäre die kontraproduktiv für die Interaktion .
KL2 Kinder gemeinsames Interesse positive Erlebnisse Teil einer Gruppe sein Setting vertraute Umgebung Fachperson interessantes Spielangebot positive Erlebnisse Wiederholungen	gemeinsames Interesse hilft Kinder müssen sich kennen Umgebung muss vertraut sein interessantes Spielmaterial Teil einer Gruppe sein gemeinsame positive Erlebnisse erfahren Wiederholung für Handlungssicherheit	Ein gemeinsames Interesse an einem Objekt . Dass sich die Kinder gut kennen und sie sich vertraut sind . Dass ihnen die Umgebung vertraut ist . Dass sie Spielmaterial haben, welches sie interessiert . Dass sie lernen teil eine Gruppe zu sein und merken wie wichtig sie für die Gruppe sind . Gemeinsame Erlebnisse, wenn wir zum Beispiel alle auf der grossen Schaukel sind und man merkt es braucht jetzt alle, damit es lustig ist . Wiederkehrende Dinge, Wiederholungen, damit sie lernen, wie man es machen kann und auch wir das als Vorbild so zeigen .
KL2 Kinder	offene Kinder an eine Gruppe gewöhnt sein Kinder mit guter Selbstwahrnehmung auf jemanden zugehen können Bedürfnisse und Wünsche äussern	Kinder die offen sind und sich gewohnt sind in einer Gruppe zu sein erleichtern den Kontakt . Kinder, die fröhlich sind und auf andere zugehen . Ein Kind, dass sich selbst gut spürt und seine Bedürfnisse wahrnimmt und mitteilen kann , was es will. Ein Kind, das auf jemanden zugehen kann und zum Beispiel Hilfe holen, einen Wunsch äussern oder so. Kinder die eine Entdeckerfreude haben .
L1 Setting bewusst Einzelsetting meiden Kinder Kinder sind interessanter unterschiedliche sprachliche Kompetenzen	Kinder zu zweit in die Therapie nehmen bewusst mit unterschiedlichen Kompetenzen Kinder sind für andere Kinder viel interessanter sie arbeiten gerne mit anderen Kindern si eisnd unterschiedlich stark in den sprachlichen Kompetenzen	Ich versuche wirklich die Kinder zu zweit zu nehmen. Auch im Spiel zum Beispiel ist Briobahn oder bei den älteren Lego gerade der absolute renner. Und wenn dann einer etwas will, was der andere gerade hat, dann lernen wir auch solche sachen oder wenn jemand Hilfe braucht. Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert. Da schaue ich auch, dass ich sie zu zweit nehme. Also dass ich bastle oder backe. Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben . Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt mit Gebärden: "bitte helfen" auszudrücken. Dass er es nicht nur den Erwachsenen gegenüber ausdrückt, sondern auch lernt dies bei anderen Kindern einzusetzen. Der andere Junge muss eher lernen sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim aderen Kind etwas zu helfen. Ich merke auch, dass sie viel interessanter sind . Jetzt haben wir gerade Weihnachtsbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender, als wenn ich es erzähle . Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder .
L1 Kinder ASS Klassenstufen auch mischen	Kinder mit ASS sind emotional und kognitiv stark eingeschränkt Klassenstufen auch bewusst mischen	Ich mische die Klassenstufe auch . Das vorherige Beispiel mit dem Weihnachtsbuch der ist altersmässig schon in der ersten Klasse. Er ist kognitiv viel stärker und emotional weniger eingeschränkt, weil er keinen Autismus hat . Aber ja, das mische ich ganz bewusst .
L1 Kind	Kinder die Bereits Kontakt zu anderen Kindern hatten, bringen eher förderliche Kompetenzen mit	Kinder, die schon Kontakt hatten mit anderen Kindern zum Beispiel in einer Kita und nicht nur eine Einzelförderung erhalten haben in einem geschützten familiären Rahmen, bringen eher förderliche Kompetenzen mit . Für Kinder, die immer nur in der Familie waren, ist es schwieriger, als für diejenigen, die vielleicht schon mit den Nachbarn zusammen im Garten gespielt haben.

L1	Kinder	die jüngeren Kinder haben Freude an den grösseren Kindern	<i>HV:</i> <i>Die Kinder müssten überhaupt nicht Klassenweise in Kleingruppen sein.</i> Ich nehme manchmal auch ältere und jüngere Kinder zusammen. Ich habe einen Schüler mit Downsyndrom, der ist schon sechzehn Jahre alt, spielt aber sehr gerne mit Puppen. Ich habe auch einen Kindergärtner, der das über alles liebt. Da ergibt sich viel und der Kindergärtner ist so viel interessierter, wenn ein Angebot von dem grösseren Jungen bekommt. <i>Nein, das müsste überhaupt nicht nur mit Kindergartenkindern sein. Dann könnten auch solche die neu eine Form von UK wie ein Gerät oder eben Gebärden haben, von erfahreneren Hilfe bekommen. Das wäre eine super Lernsituation.</i> Das merke ich viel, gerade für die kleinen sind die grösseren sehr cool.
L2	Kinder Vorläuferfähigkeit	Verbalsprache und sprachverständnis erleichtert es nachmachen können Spielentwicklung auf gleicher ebene	Bei einem Kind ist wirklich die Verbalsprache und das Sprachverständnis, dass eine Interaktion erleichtert. Das er darauf reagiert, wenn der eine Junge den Namen ruft. Etwas nachmachen zu können. Als wenn sie zum Beispiel neue Gebärden lernen und zwei Kinder machen diese nach, dann können sie diese dann auch anwenden und sie schauen sie voneinander auch ein wenig ab. Also Nachahmung, dass die funktioniert. Die beiden, die ich gerade genannt habe sind auch im Spiel sehr ähnlich. Dass einfach die Spielentwicklung so auf gleicher Ebene ist, vereinfacht es schon. Sie kochen dann manchmal auch zusammen oder sie tischen und dann essen sie. Diese zwei sind so ein wenig gleich auf.
L3		nonverbale Kommunikationsfähigkeit lesbar sein und nicht unberechenbar lustige Ideen haben und begeisterungsfähig sein tolle Mimik und Gestik	Kommunikationsfähigkeit nonverbal hilft sehr, wenn das Kind für andere lesbar ist. Wenn es zum Beispiel Freude und Trauer adäquat zeigen kann. Wir hatten schon einen Jungen, der hat immer gelacht auch wenn etwas schlimm war und das ist für andere Kinder nicht lesbar und unberechenbar. Selbst wenn ein Kind viel wütend ist, je berechenbarer umso einfacher für die anderen Kinder. Aber dann auch Kinder mit lustigen Ideen, die begeisterungsfähig sind. Wir haben einen Jungen mit herausforderndem Verhalten aber auch sehr lustig ist und eine tolle Mimik und Gestik hat. Er ist sehr attraktiv für die anderen Kindern, weil er einfach lebt und gegen aussen eine positive, fröhliche Ausstrahlung hat.
L3		Kinder, die spielen können, dabei lustige geräusche machen, die explorieren und entdecken wollen, damit die anderen Kinder diese beobachten oder in ein gemeinsames Spiel einsteigen	Wenn Kinder für sich spielen können und lustige Geräusche machen oder Kinder, die etwas machen, das andere lustig finden vielleicht Unfug. Ein Kind, dass etwas entdecken will und Sachen ausprobiert und exploriert und alle können es beobachten, das ist oftmals attraktiv. Wenn das Kind nur dazusitzt, dann ist es eher weniger wahrscheinlich, dass eine Interaktion entsteht, weil das die anderen Kinder weniger einladend finden. Wenn man keine Ahnung mit Dinosauriern spielt, die sich so anschreien, dann kann das sehr einladend sein für ein anderes Kind. Dann schaut man zuerst vielleicht einmal oder geht dann hin und holt sich auch einen Dinosaurier. Auch Kinder, die draussen ausprobieren auf dem Piratenschiff oder der Rutschbahn oder sie klettern irgendwo rauf. Und das lesbare ist schon hilfreich.
Unterkategorie: Einflussfaktoren beim Kind: Grundvoraussetzungen			
KL1	Kinder Wahrnehmung von anderen Entspannung in der Gruppe Interesse an anderen	andere wahrnehmen mit anderen in einem Raum sein können entspannt sein können mit anderen das Gegenüber interessant finden	Zuerst sicher einmal wahrnehmen, dass noch jemand anderes da ist. Wir haben einen Jungen, der hat ein ganz starkes ASS. Bei ihm hatten wir recht lange das Gefühl, dass er einfach nur da ist und nicht wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Bei diesen Kindern (mit ASS) hat man lange das gefühl sie nehmen es nicht wahr, aber sie nehmen mehr wahr als man denkt. Aber es hat ihn auch nicht wirklich interessiert. Egal was um ihn herum passiert ist, er hat nicht darauf reagiert. Nachher hatte er eine Phase in der er nicht ins Schulzimmer wollte, weil ihm alles zu viel war. Da hatte man wie das Gefühl, er nimmt wahr, was um ihn herum passiert, aber es ist ihm alles zu viel. Dann musste er sich wie abschirmen. Man hat wirklich gemerkt, das es ihm zu viel wurde. Er hat angefangen zu schreien, sobald er in die Gruppe musste und jetzt langsam schaffen wir es, ihn wieder in die Gruppe zu bringen. Und jetzt langsam kommt so der Moment, in dem er auch die anderen beobachtet und er auch beginnt uns anzuschauen und sich selbst im Spiegel. Das Interesse, was ihm gegenüber ist, ist langsam da. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung.
KL1	Kinder Erfahrung mit Gruppen Erwachsene sich in einer Gruppe richtig Verhalten zu können ist wichtig	teilweise haben sie noch keine Erfahrung mit Gruppen sie müssen erst noch lernen Teil einer Gruppe zu sein es ist wichtig, dass sie lernen sich in einer Gruppe entsprechend zu Verhalten	Eigentlich findet in jeder Situation, ob es eine Spielsituation oder eine Kreissituation ist, immer soziale konflikte oder soziale Themen statt. Diese schauen wir dann immer mit dem jeweiligen Kind an und zeigen, wie man reagieren könnte. Das denke ist, ist auf der Kindergartenstufe etwas sehr wichtiges. Sie kommen von Zuhause wo sie vielleicht alleine oder noch mit einem Geschwister waren, aber sie haben noch nicht wirklich gelernt, in einer Gruppe zu funktionieren. Für uns ist es wichtig, das sie lernen, dass es in einer Gruppe gewisse Regeln gibt und dass man sich auf eine Art verhalten muss. Wir schauen aber nicht an, das ist eine Regel und da hat es noch eine Regel, aber sie lernen es aus den Situationen, die natürlich entstehen.
KL1	Kinder diverse Kompetenzen für die Interaktion Setting Freispiel ist wertvoll Kinder lernen viel	kommunizieren könne in einer Gruppe funktionieren können selbstständig sein sich zu helfen wissen das Freispiel als optimales Setting, um den Stand dieser Kompetenzen von aussen beobachten zu können	Kinder müssen auf ihre Art und Weis kommunizieren können, sie müssen im sozialen Gefüge funktionieren können und sie müssen auch ein Stück weit selbstständig sein, indem dass sie sich in einer Situation zu helfen wissen und uns nicht immer brauchen. Deshalb finden wir das Freispiel so wertvoll und auch spannend um zu sehen, was schon alles passiert. Sie lernen sehr viel aus solchen Situationen heraus.
KL1	Fachperson Setting passendes Spielangebot optimale Raumgestaltung beachten der Bedürfnisse Kind sie müssen sich wohl fühlen für Interaktion	Spielangebot machen Raumgestaltung beachten auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen in der Raumgestaltung Möglichkeiten, dass sich jedes Kind wohl fühlt	Wir müssen schauen, dass sie ein Spielangebot haben. Wir müssen auf die Raumgestaltung achten und darauf schauen, wo sie was spielen können. Gerade bei unseren Kindern ist das wichtig, weil manche auch Raum für sich brauchen. Manche sind etwas laut und andere brauchen vielleicht Ruhe. Da müssen wir schauen, dass es Möglichkeiten gibt, sodass sich jede Kind wohl fühlt. Wir müssen schauen, dass es Angebote gibt und dass sich die Kinder wohl fühlen und dann wenn sie sich wohl fühlen, dann können sie auch in eine Interaktion treten auf ihre Art und Weise.
L1	Kind Vorläuferfähigkeiten	Interesse am Gegenüber das ist bei ASS schwierig Triangulieren muss vorhanden sein körperliche Fähigkeiten hindern nicht an der Interaktion	Ein Interesse am Gegenüber muss vorhanden sein. Das ist bei Kindern mit ASS sehr schwierig. Sie haben eher Interesse an einem Objekt. Und ich bin überzeugt, dass das Triangulieren vorhanden sein muss. Weil sonst geht es nicht. Dass ist so die Grundvoraussetzung. Körperliche Fähigkeiten müssen nicht speziell vorhanden sein. Da merke ich, da geht viel mehr, als ich ursprünglich mal angenommen habe. Ich habe ein Kind, das ist körperlich sehr eingeschränkt und das kann durchaus schon sehr früh mit anderen kommunizieren.
L2	Kinder Vorläuferfähigkeiten	Interesse an anderen Kindern wissen, wer im Kindergarten ist andere Kinder wahrnehmen gemeinsamer Fokus auf etwas richten nebeneinander sein können	Sicher mal das Interesse am anderen Kind. Dass es das auch wahrnimmt und es anschaut. Ich stell mir jetzt gerade das Kind vor, das das Interesse noch nicht hat, das sich dann immer wegdreht, wenn ein anderes Kind kommt oder einfach immer den Rücken zu einem dreht. Jetzt das Kind, die zwei Kinder, die ich beim Znüni erwähnt habe, die haben ein sehr grosses Interesse aneinander. der eine sagt immer den Namen und der andere schau ihn an oder nimmt ihn an der Hand, also einfach so. Ich denke auch die Fähigkeit zu wissen, wer alles im Kindergarten ist. Das eine Kind zeigt auf die Fotos der anderen Kinder, aber das ist halt auch das Interesse eigentlich. Und sicher auch die Gemeinsamkeit auf etwas richten zu können auch nebeneinander sitzen können. Nur schon das Nebeneinander muss möglich sein. Nur schon die Situation ich sitze auf dem Sofa und schaue ein Bilderbuch an mit einem Jungen und der andere kommt dazu und sitzt mir auf den Schooss und wir schauen dann zu dritt das Buch an.

L2	Kinder Setting Transfer gelingt nicht	erwachsene Personen können viel auffangen und rasten nicht gleich aus Transfer passiert seit zwei Jahren nicht	Beim einen jungen, der sehr Mühe hat mit anderen Kindern zu spielen, ist es das Ziel, dass er zuerst einmal mit mir in ein Spiel kommt . Mit einer erwachsenen Person, die weniger emotional reagiert und weniger gerade ausrastet, wenn man etwas wegnimmt . Das lustvolle miteinander spielen und Situationen in denen man üben kann, zusammen zu spielen. Dass er das nachher im Kindergarten kann, obwohl es seit zwei Jahren nicht funktioniert . Oder auch, dass man Verkäuferin spielt mit einem Kind und das lernt dann den Ablauf, wie man das macht mit Begrüssen, Einkaufen und nachher können sie das im Kindergarten mit anderen Kindern auch machen.
L3		Entspannung und eine gute Eigenwahrnehmung ist die Grundvoraussetzung Neugierde wecken über positive Erfahrungen, Kinder machen manchmal auch negative Erfahrungen es braucht Vertrauen und positive Erlebnisse Wissen, das Interaktion schön sein kann	Ich finde ganz wichtig ist eine gewisse Entspannung, wenn die Wahrnehmung von sich selber noch nicht gut ist und sie sich in einer Anspannung befinden, dann muss man auf einer ganz basalen Ebene in die Interaktion treten . Ich weiss nicht ob du U. Funke kennst, auf so einer Ebene, das ist für mich die Grundvoraussetzung , dass sich ein Kind überhaupt einlassen kann. Und dann denke ich, ist in jedem Kind auch eine Neugierde angelegt, die man dann über Angebote wecken kann, bei denen sie merken, dass es ihnen Spass macht und ihnen gut tut. Eine Neugierde ist wichtig, aber bei Kindern, die schon sehr viel erlebt haben, ist es wichtig ein Vertrauen zu schaffen, dass Interaktion überhaupt schön sein kann . Wenn ein Kind schon oft erlebt hat, dass Interaktion nicht schön ist , dann kann man nicht über die Interaktion arbeiten, sondern muss stark auf die Ebene der Kinder, wo ihre Bedürfnisse sind und auch wenn das bedeutet, dass man über längere Zeit einfach in der Hängematte ist und das ein wenig variiert, dass dort zuerst einmal eine gewisse Vertrauens Ebene ist. Wir haben so Kinder gehabt wo man zuerst ganz stark daran arbeiten musste. Nachher denke ich, dass alle Kinder ein Interesse an Interaktion haben und dies über eine sehr basale Ebene als lustvoll empfinden können . Entspannung ist für mich die Voraussetzung und das beinhaltet auch positive Erlebnisse mit Interaktion , bei denen man merkt, dass Interaktion schön sein kann und daraus kann dann ganz vieles entstehen. Un auch wenn da heisst, dass man stundenlang miteinander auf dem Boden herumkriecht. Man muss einfach auf einer gemeinsamen Ebene das abholen und Spass haben und nicht direkt mit Anforderungen kommen.
Unterkategorie: Einflussfaktoren beim Kind: hinderlich für die Interaktion			
KL1	Kind beobachten und reagieren aber nicht interagieren starkes ASS	starkes ASS Kind spricht und interagiert nicht, aber auch er beobachtet und reagiert auf das Umfeld positiv und negativ	Wir haben ein Kind, das hat ein ganz starkes ASS. Er spricht nicht und er interagiert in dem Sinne nicht offensichtlich . Aber auch dort merken wir, wie er die anderen Kinder beobachtet und wie er jenachdem darauf reagiert . Entweder er hat Freude oder es wird ihm zu viel und er schreit.
KL1	Kinder teilen und teilhaben können/wollen Grund der Interaktion	Spielzeug nicht teilen wollen alleine spielen wollen Angst haben etwas zu verlieren	Wenn Kinder ihr Spielzeug nicht teilen wollen oder jemand anderen nicht am Spiel teilhaben wollen , dann ist es schwierig ein anderes Kind mit ins Spiel zu bringen. Gerade die traumatisierten Kinder, die Angst haben, dass ihnen die Sachen weggenommen werden , weil sie Verlustängste haben. Dann bedeutet Interaktion fast schon, nur schauen und beobachten, dass niemand zu nahe kommt und das alle an ihrem Platz sind und alles geregelt ist .
KL1	Kinder fehlende Geduld	fehlende Geduld für Kinder, die anders kommunizieren	Kinder, die Lautsprache haben, haben nicht sehr viel geduld mit Kindern, die über Piktogramme oder Gebärden kommunizieren .
KL2	Kinder fehlende kommunikative Kompetenzen	Sprache veranlagt aber nicht für einen kommunikativen Zweck	Wir haben ein autistisches Kind, das kann zwar alles sprechen, aber das singt nur. Das kommt nicht in eine Kommunikation mit uns Erwachsenen und auch nicht mit den Kindern .
KL2	Kinder fehlende sprachliche Kompetenzen	fehlende Sprache oder sehr rudimentär Fachperson übernimmt verbale Anteile	Manche Kinder sprechen noch gar nicht. Ein Kind kann schon ein paar Wörter sprechen . Wir übernehmen die verbalen Anteile dieser Interaktionen.
KL2	Kinder teilen	nicht teilen wollen	Unsere Kinder sind noch sehr in dem Alter, indem sie die Spielsachen nicht abgeben und nicht teilen wollen .
KL2	Kinder beginnendes Interesse	alle starkes ASS beginnendes Interesse an anderen leben in ihrer eigenen Welt	Alle vier Kinder sind sehr schwer autistische Betroffen, sodass ich das Gefühl habe, dass es jetzt langsam damit anfängt, dass sie untereinander den Kontakt suchen . Aber sie sind noch sehr in ihrer eigenen Welt. Gestern, als wir in den Wald spaziert sind hatte ein Kind so eine schöne Jacke an anscheinend. Dann ist ein Kind hingegangen und hat damit angefangen, die Jacke zu streicheln. Dort hab ich gemerkt, ah das Kind nimmt jetzt wahr, dass das andere Kind so eine Jacke hat, weil es schon das zweite mal war, dass es das getan hat. Und heute habe ich zum ersten mal beobachtet, wie ein Kind eine anderes Kind geholt hat und zu den Bauklötzen geführt hat. Das war heute ganz spontan so, sonst erlebe ich sie noch sehr in ihrer eigenen Welt .
L1	Kinder mit ASS brauchen Abstand	Kinder mit ASS brauchen oft Abstand und eine einfachere Aufgabe sie haben ein anderes Tempo, wenn sie kneten, dann wollen sie nicht die Aufgabe wechseln	Ich muss fast immer eingreifen. Mit Kindern aus dem Autismusspektrum ist es oft so, dass ich ein wenig Abstand herstellen und die Aufgabe vereinfachen muss , dass sie einen Moment Zeit haben und sich auch zurückziehen können. Wenn wir zum Beispiel Teig kneten, dann haben sie nicht das gleiche Tempo und wenn ihnen das Gefällt, dann wollen sie nur das tun . Und wenn ich dann mal jemand so weit habe, dass er Teig knetet, dann wollen sie nicht aufhören, aber das andere Kind sagt dann aber: "jetzt musst du ausrollen". So kann es zu einem Konflikt kommen. Dann muss ich diesem Kind erklären, ob das jetzt mit Gebärden und Piktogrammen ist oder was auch immer, dass dieses Kind jetzt an etwas anderem dran ist. So dass es für beide klar wird.
L1	Fachperson UK unterschiedlich handhaben Kind Unterschiede können verwirren	UK Hilfsmittel werden unterschiedlich gebraucht Zeit für Absprachen ist knapp obwohl die Förderplanung zusammen gemacht wird für das Kind sind unterschiede in der UK herausfordernd	Weil ein ganzes Team mit den Kindern arbeitet , kann es sein, dass wir unterschiedliche Materialien verwenden im Bereich der UK, was wiederum für das Kind schwierig sein kann . Ich habe mit einem Kind den Ablauf von zuerst und danach gelernt und bin davon ausgegangen, dass alle das gleiche Ablaufschema benutzen und habe dann im nachhinein festgestellt, dass alle ein anderes schema verwenden. Auch wenn wir die Förderplanung zusammen machen und alles erfahrene Leute sind, kann es doch zu solchen Unterschieden kommen, weil die Absprachen sehr zeitintensiv sind und jeder dann sein eigenes Schema verwendet. Das kann herausfordernd sein .
L1	Kinder Unterschiede irritieren Setting das separate Setting hindert darin, andere Personen mit den Kindern zu erleben	Kinder nehmen Unterschiede bewusst wahr und sind davon irritiert Logopädin ist nur kurz jeweils in der Klasse, sieht andere Fachpersonen nur kurz mit den Kindern zusammen integratives Setting wäre da dann besser	Wir haben Abmachungen welche Piktogramme wir verwenden und welche Gebärden, aber gerade in der Ausführung der Gebärden kann es sein, dass manche Personen die Kinder beim Lernen anders unterstützen. Die eine Person vielleicht von der Seite und die andere Person von hinten. Manche können die Gebärden vielleicht noch nicht. Und so kann es immer zu Irritationen kommen beim Kind, einfach weil die Bedingungen nicht gleich sind und die Kinder das so bewusst wahrnehmen, dass es nicht das Gleiche ist. Und da ist halt dann doch manchmal schwierig, weil ich nicht immer in der Klasse bin. Ich sehe die anderen Fachpersonen immer nur für einen kurzen Moment mit den Kindern, sonst würde ich vielleicht sagen: "oh, schau wir machen das unterschiedlich". Da fehlt es mir manchmal, dass ich nicht integrativ arbeite .
L1		hinderlich sind Kinder, die immer verstanden werden, denen alles gebracht wird und so die egozentrische Weltsicht gefördert wird Kinder, die sich nur auf Objekte fokussieren oder lieber auf ein Objekt verzichten, als dafür in den Kontakt zu treten	Kinder, die sich gewöhnt sind, dass sie immer verstanden werden und dass ihnen alles gebracht wird. Bei denen die Eltern total fokussiert sind auf das Kind, weil sie es vielleicht sehr gut machen wollen und somit die egozentrische Weltsicht des Kindes fördern . Solche, die sich nur auf Objekte fokussieren und Sonderinteressen haben oder sogar lieber auf ein Objekt verzichten, als für das Objekt in Kontakt treten zu müssen . Das gibt es auch.

L1	Kind Setting	Kinder mit ASS müssen lernen, dass noch jemand anwesend ist integrativ arbeiten manchmal geht integrativ nicht, weil, die Lehrperson das nicht zulässt	Ich arbeite bewusst nicht nur im Einzelsetting, auch weil wir viele Kinder mit ASS haben, wo es am Anfang auch dazu gehört, einfach mal zu akzeptieren, dass ein Gegenüber anwesend ist. Da muss noch gar nicht so viel Kommunikation sein. Ich habe auch die Möglichkeit immer mal wieder in der Klasse zu sein, das geht aber nicht mit allen Lehrpersonen.
L2	Fachperson Rahmenbedingungen Kinder	es ist streng solche Situationen zu kreieren der Tagesablauf führt zu vielen Unterbrüchen keine optimalen Rahmenbedingungen wegen der Unterbrüche die Verfassung des Kindes ist auch ausschlaggebend	Offt lässt man die Kinder einfach spielen, weil es halt auch einfach sehr angstrengend ist, solche Situationen zu kreieren. Also für die Erwachsenen ist es anstrengend. Und es ist halt schon auch so, dass man das Kind dann auch noch wickeln muss, dann kommt der Znüni. Es gibt einfach immer so viele Unterbrüche, die es nicht ermöglichen einfach mal ein wenig dran zu bleiben. Die Rahmenbedingungen sind nicht wirklich Ideal. Und dann ist halt auch noch die Verfassung des Kindes ausschlaggebend, wie geht es dem Kind, mag es überhaupt oder ist es schlapp, hat es vielleicht Bauchschmerzen und schlägt sich die ganze Zeit. Die Ausseren Einflüsse spielen eine wahnsinnig grosse Rolle in der Förderung. Man bräuchte die allerbesten Bedingungen, alle Kinder sind da und alle sind entspannt.
L2	Kinder sprachliche Fähigkeiten	Kinder mit ASS kommen selten in eine geteilte Aufmerksamkeit, das ist schwierig für die Interaktion Kinder mit Trisomie haben eine schwer verständliche Aussprache, ohne UK ist das für andere Kinder schwierig	Bei Kindern mit ASS ist Interaktion sehr schwierig, auch schon mit erwachsenen Personen. Bis man mal die Aufmerksamkeit hat vom Kind und die ist dann sehr kurz vielleicht nur eine Minute, in der man sich zusammen auf etwas fokussieren kann, das macht es sehr schwierig. Ein Kind mit Trisomie, das halt sehr wenig Lautsprache hat, das nur wenige Laute produzieren kann, eigentlich nur ba und da. Das macht es für andere Kinder schwierig, diese Kinder zu verstehen, auch wenn das Sprachverständnis sehr gut ist. Jetzt ohne UK halt. Aber am schwierigsten finde ich wirklich mit ASS Kindern die geteilte Aufmerksamkeit, weil die einfach sehr selten vorkommt.
L2	Setting	es braucht viel Personal, damit Interaktion wirklich unterstützend wirken kann es braucht auch geschultes Personal	Es braucht viel Personal und auch geschultes Personal damit solche Situationen unterstützend wirken, gerade bei Kindern, die Mühe haben mit anderen Kindern in Kontakt zu treten braucht es sehr viel Unterstützung. Man muss wissen, wie man das angeht, aber vieles passiert auch schon auf natürlichem weg.
L3	Kinder	laute Kinder, die als belästigend empfunden werden unberechenbare Kinder, bei denen die Stimmung schnell wächst Kinder, die auf Personen oder Objekte fixiert sind langsame Reaktionszeit aufgrund einer Langsamen Verarbeitung	Kinder, die laut sind und schreien, die von anderen als belästigend empfunden werden und als unerträglich wahrgenommen werden und die anderem immer wieder einen Pamir brauchen. Und ja, das unberechenbare, wenn die Stimmung sehr schnell wechselt. Auch Kinder, die sehr fixiert sind auf Personen und Objekte und nur das für sie attraktiv ist. Eine erwachsene Person ist schon attraktiv als Spielpartner, aber wenn die Kinder offen sind für unterschiedliche Personen, dann ist es einfacher. Die verzögerte Verarbeitung von Informationen, die dann zu einer langsamen Reaktionszeit führen, wenn ein Kind zum Beispiel etwas sagt. Wir haben so einen Jungen und wir Erwachsenen können ihm Zeit geben, aber ein Kind ist schon wieder weg.
L3	Kinder	siehe oben	Wenn man etwas lustiges macht und jemand hat lange für die Reaktion, dann ist es schon wieder vorbei und das ist auch schwer für die Interaktion. Wir hatten mal einen Jungen, der war fixiert auf Maassstäbe und es war das einzige, was ihn interessiert hat. Maassstäbe sind ein Objekt, das interessiert nicht alle Kinder. Dann ist es hilfreicher, wenn man an Dinosauriern Freude hat. Die eigenen Vorlieben können auch förderlich oder hemmend sein.
Unterkategorie: Einflussfaktoren der Fachperson			
KL1	Fachperson Haltung der Fachperson		Interaktion findet immer auf irgend eine Weise statt.
KL1	Fachperson Förderziele Umsetzung der Förderziele	Förderziele und deren Umsetzung bestimmen die Fachpersonen	Der Lehrplan für Sonderschüler gibt Kompetenzen vor, die es zu fördern gilt, aber wie die Förderung umgesetzt wird, das entscheiden meine Stellenpartnerin und ich. Mit Bilderbücher kann man die Kinder auch gut erreichen. Und wenn an einem Tag irgendetwas sehr aktuell ist, dann erleben das die Zwerge gerade auch, um es so noch einmal aufzugreifen und verarbeiten zu können.
KL1	Fachperson bestimmen der Förderziele KG nicht schulische Förderziele	nicht-schulische Förderziele im Vordergrund im Kindergarten	Die Förderziele sind im Kindergarten weniger schulisch. Es geht darum die Kinder auf die Schule vorzubereiten im Bereich Selbstständigkeit, in der Kommunikation und bei der Sozialisierung. In den anderen Stufen stehen eher schulische Themen im Vordergrund.
KL1	Fachpersonen gemeinsam Besprechung der Förderziele Setting Einzeltherapie eignet sich weniger für Gruppenthemen etwas verarbeiten, was es erlebt hat	Gruppenthemen im Einzelsetting zu thematisieren ist schwierig gemeinsame Besprechung der Förderziele	Jede Therapie kann ihren Beitrag leisten und natürlich ist die Logopädie dazu prädestiniert, weil es um Kommunikation geht. Nach dem Elterngespräch werden im Team mit den Therapeutinnen die Förderziele besprochen. Es ist schwierig in der Einzeltherapie Gruppenthemen zu thematisieren, aber auf irgendeine Art geht das immer, auch wenn es nur darum geht, etwas zu verarbeiten, was er erlebt hat.
KL1	Fachperson einen optimalen Rahmen bieten	den Kindern einen optimalen Rahmen bieten sodass sich Kinder entwickeln können	Wenn wir den Kindern einen optimalen Rahmen bieten und die Voraussetzungen stimmen, dann können Kinder auch von sich aus Entwicklungsschritte meistern.
KL1	Fachperson Setting passendes Spielangebot optimale Raumgestaltung beachten der Bedürfnisse Kind sie müssen sich wohl fühlen für Interaktion	Spielangebot machen Raumgestaltung beachten auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen in der Raumgestaltung Möglichkeiten, dass sich jedes Kind wohl fühlt	Wir müssen schauen, dass sie ein Spielangebot haben. Wir müssen auf die Raumgestaltung achten und darauf schauen, wo sie was spielen können. Gerade bei unseren Kindern ist das wichtig, weil manche auch Raum für sich brauchen. Manche sind etwas laut und andere brauchen vielleicht Ruhe. Da müssen wir schauen, dass es Möglichkeiten gibt, sodass sich jede Kind wohl fühlt. Wir müssen schauen, dass es Angebote gibt und dass sich die Kinder wohl fühlen und dann wenn sie sich wohl fühlen, dann können sie auch in eine Interaktion treten auf ihre Art und Weise.
KL2	Fachperson	Kinder gut kennen müssen, um helfen und einschreiten zu können	Mann muss die Kinder gut kenne und spüren, was es möchte oder was die intention ist, wenn man einschreiten muss. Zum Beispiel wenn ein Kind am Znünitisch Salzstangen dabei hat und ein anderes hat das nicht und hingeht und einfach eins wegnimmt, dann lassen wir das nicht zu. Dann gehen wir zusammen mit dem Kind hin und fragen, ob wir eine Salzstange haben dürfen. Vom anderen Kind kommt dann aber kein ja und auch kein nein, deshalb machen wir den Kompromiss, dass es eins haben darf und dann denken wir, ist die Situation gut.
KL2	Fachperson	offenes Spielmaterial bieten lustvolles Spielmaterial bieten Spiel der Kinder weiterentwickeln	Wir schauen, dass es möglichst lustvolles Spielmaterial hat, welches man vielseitig benutzen kann und es nicht nur eine mögliche Aufgabe mit diesem Material gibt. Also zum Beispiel Marroni, mit diesen kann man alles machen, also möglichst offenes Spielmaterial, bei dem man sieht, was es damit spielt und wie man das weiter entwickeln kann.
KL2	Fachperson Spielmaterial	offenes Spielmaterial bietet Beobachtungsmöglichkeit und Möglichkeit zum Scaffolding	Bei offenem Spielmaterial sehe ich, was das Kind damit macht und kann einen Input geben, dort wo das Kind gerade steht. Bei stark strukturiertem Spielmaterial wie zum Beispiel formspielen, kann ich nur etwas damit machen und ich kann nur sehen ob es das Kind kann oder nicht.

L1	Fachperson UK Hilfsmittel Ruhe und Gelassenheit die Kinder und deren Verhalten kennen	es braucht UK die Kinder und ihr Verhalten kennen, um eingreifen zu können die erwachsenen Person braucht Ruhe und Gelassenheit Ziele müssen nicht immer erreicht werden	Genug Piktogramme zu haben , hilft mir. Und vorallem, dass ich die Kinder doch gut kenne . Es gibt schon mal Missverständnisse, auch gerade bei den anspruchsvolleren Kinder . Aber auch dort kenne ich das Verhalten relativ gut . Es braucht aber Ruhe und Gelasseneheit und die Haltung, dass es nicht so schlimm ist, wenn man das geplante Ziel nicht erreicht . Diese muss ich nämlich immer wieder ändern oder ein wenig anpassen.
L1	Fachperson UK unterschiedlich handhaben Kind Unterschiede können verwirren	UK Hilfsmittel werden unterschiedlich gebraucht Zeit für Absprachen ist knapp obwohl die Förderplanung zusammen gemacht wird für das Kind sind unterschiede in der UK herausfordernd	Weil ein ganzes Team mit den Kindern arbeitet , kann es sein, dass wir unterschiedliche Materialien verwenden im Bereich der UK, was wiederum für das Kind schwierig sein kann . Ich habe mit einem Kind den Ablauf von zuerst und danach gelernt und bin davon ausgegangen, dass alle das gleiche Ablaufschema benutzen und habe dann im nachhinein festgestellt, dass alle ein anderes schema verwenden. Auch wenn wir die Förderplanung zusammen machen und alles erfahrene Leute sind, kann es doch zu solchen Unterschieden kommen, weil die Absprachen sehr zeitintensiv sind und jeder dann sein eigenes Schema verwendet. Das kann herausfordernd sein.
L1	Fachpersonen	Peerinteraktion noch nicht im Fokus	Ich glaube, und das unterstelle ich jetzt, dass Peerinteraktion in dem Sinn noch nicht im so als Ziel definiert wird. Es entsteht ganz viel Interaktion aber das Förderziel ist entweder etwas schulisches oder etwas zu erklären und nicht die Kommunikation . Im Bereich der Kommunikation habe ich das Gefühl, dass es eher darum geht etwas zu verstehen oder etwas auszudrücken, aber das Miteinander, dass ist noch nicht so im Hinterkopf .
L1	Fachperson Ausbildung	Peerinteraktion wird in den höheren Stufen eher ein Thema, etwas zusammen machen können In der Ausbildung eventuell nicht gehört	Mit dem Hinblick auf die Berufsbildung oder die Integration in eine Institution ist es eher ein Thema miteinander etwas machen zu können . Das sie man an en Einträgen auf der Schulplattform, bei welchen die Interaktion oder angebrachte Reaktionen eher erwähnt werden. Ich glaube dort spielt es mehr eine Rolle. Weil es vielleicht wie auch noch zu wenig gelernt wird. Ich glaube die Heilpädagogen haben das so nicht gehört .
L2	Fachperson Rahmenbedingungen Kinder	es ist streng solche Situationen zu kreieren der Tagesablauf führt zu vielen Unterbrüchen keine optimalen Rahmenbedingungen wegen der Unterbrüche die Verfassung des Kindes ist auch ausschlaggebend	Oft lässt man die Kinder einfach spielen, weil es halt auch einfach sehr angstrengend ist, solche Situationen zu kreieren. Also für die Erwachsenen ist es anstrengend . Und es ist halt schon auch so, dass man das Kind dann auch noch wickeln muss, dann kommt der Znüni. Es gibt einfach immer so viele Unterbrüche, die es nicht ermöglichen einfach mal ein wenig dran zu bleiben . Die Rahmenbedingungen sind nicht wirklich Ideal . Und dann ist halt auch noch die Verfassung des Kindes ausschlaggeben, wie geht es dem Kind, mag es überhaupt oder ist es schlapp, hat es vielleicht Bauchschmerzen und schlägt sich di ganze Zeit. Die Äusseren Einflüsse spielen eine wahnsinnig grosse Rolle in der Förderung . Man bräuchte die allerbesten Bedingungen, alle Kinder sind da und alle sind entspannt.
L2	Fachpersonen Setting	es braucht viel Personal, damit Interaktion wirklich unterstützend wirken kann es braucht auch geschultes Personal	Es braucht viel Personal und auch geschultes Personal damit solche Situationen unterstützend wirken , gerade bei Kindern, die Mühe haben mit anderen Kindern in Kontakt zu treten braucht es sehr viel Unterstützung. Man muss wissen, wie man das angeht, aber vieles passiert auch schon auf natürlichem weg.
L3	Setting Fachperson Kinder	das Setting einzurichten ist sehr aufwändig das schulische Arbeiten steht im Kindergarten nich tim Vordergrund der Betreuungsschlüssel ist knapp, weil sich die Kinder verändert haben, viele brauchen ein eins zu eins neue Personen im Setting könne zu Unruhen führen es braucht eine grosse Flexibilität	Das integrative Setting, das ich im Kindergarten mache, das ist relativ neu, das machen wir seit dem Sommer in dieser Weise, das birgt schon vieles. Es ist halt aber sehr aufwändig, weil das Setting immer auf- und abgebaut werden muss . Also da braucht es grossen Engagement von Seiten der Lehrpersonen und der Assistenten . Aber wir versuchen schon aus den Räumen, das Optimum herauszuholen. Manche werden auch zur Abdunkelung genutzt mit sanfterm Licht, dass die Kinder zur Ruhe können können. Man geht auch nach draussen, wo es reizarm ist. Im Kindergarten ist das schulische Arbeiten noch nicht im Fokus, sonder wirklich die Kommunikation in der ganzen Bandbreite . Es ist aber so, dass der Betreuungsschlüssel durch die Veränderungen bei den Kindern sehr knapp ist. Drei erwachsenen Personen auf sieben Kinder, bei denen viele ein eins zu eins brauchen ist sehr knapp . Wenn dann aber neue Personen ins Setting kommen, dann kann das zu Unruhen führen. Man muss immer abwägen, was machbar ist, aber da erlebe ich eine grosse Offenheit . Es braucht wirklich eine grosse Flexibilität, weil die Bedingungen immer ein wenig anders sind . Manchmal ist der Gruppenraum frei und manchmal nicht.
L3	Fachperson Setting	Rahmenbedingungen mit den Räumen nicht ideal, kleien Räume, keine Ausweichmöglichkeit wenig Fachwissen, weil neu sehr viele Kinder mit ASS da sind Bereitschaft, sich auf die Bedürfnisse der Kinder einzulassen	Die Rahmenbedingungen sind nicht ideal. Die Räume sind sehr klein und es gibt zu wenige Ausweichmöglichkeiten . Es braucht auch noch mehr Fachwissen, was die Bedürfnisse der Kinder anbelangt, weil die Kinder doch sehr geändert haben. Wir haben jetzt viele Kidner mit ASS . Es hat zwar schon sehr viel sensibilisierung stattgefunden, aber das können schon Hürden sein, dass man nicht weiss warum etwas wichtig ist. Es braucht Bereitschaft, sich auf das Kind einzulassen und klare Vorstellungen, wie es sein sollt, muss man loslassen können . Es braucht auch Offenheit gegenüber veränderungen und ein Team, dass Ideen umsetzbar macht, auch wenn dies eine Intuition ist.
L3	Fachperson Haltung Fachwissen	Neugierde, herauszufinden, was möglich ist bei jedem Kind ist etwas möglich unkonventionelle Ideen haben	Weniger ist mehr und man muss sich an ganz basalem freuen und man braucht eine Neugierde, um herauszufinden, was möglich ist. Bei jedem Kind ist etwas möglich, die Frage ist nur was. Man braucht Freude am Entdecken und Herausfinden und die Bereitschaft vorgefertigte Ideen loszulassen und sich bei jedem Kind individuell auf Entdeckungstour zu machen. Auch dann wenn etwas mal nicht gelingt, weil jeder Versucht bringt einem der ganzen sache näher. Man muss ausprobieren und in Bewegung bleiben. Das wünsch ich mir für mich selbst und auch für andere, dass das ganz normal wird im Umgang mit unseren Kindern. Und man braucht unkonventionelle Ideen.
Unterkategorie: Einflussfaktoren im Setting: förderliche Faktoren			
KL1	Setting	Im Freispiel kann man die Interkation gut beobachten im KG gibt es viele solcher Freispielsituationen	In der Freispielsituation kann man gut beobachtet, wie fest sie aufeinander eingehen und wo Berührungspunkte stattfinden . Gerade bei uns auf der Kindergartenstufe haben wir doch noch viele solcher Freispielsituationen.
KL1	Setting Tagesablauf	lange Ankunftszeit am Morgen kommt den Kindern entgegen, sodass sie in Ruhe im Kindergarten ankommen können	Die Kinder haben am Morgen eine lange Ankunftszeit , in der sie zuerst an ihrem Tisch arbeiten und danach noch Zeit haben zum Spielen. Diese empfinde ich als sehr wertvoll, weil manche Kinder auf dem Weg in die Schule schon sehr viel erlebt haben . Vielleicht muss man noch etwas klären oder ein Kind, um unbedingt etwas erzählen, ein anderes braucht noch Zeit, um sich zu entspannen. Und dort habe ich Zeit, um auf die Kinder einzugehen und wirklich herauszufinden, was es sagen will .
KL1	Kinder diverse Kompetenzen für die Interaktion Setting Freispiel ist wertvoll Kinder lernen viel	kommunizieren könne in einer Gruppe funktionieren können selbstständig sein sich zu helfen wissen das Freispiel als optimales Setting, um den Stand dieser Kompetenzen von aussen beobachten zu können	Kinder müssen auf ihre Art und Weis kommunizieren können, sie müssen im sozialen Gefüge funktionieren können und sie müssen auch ein Stück weit selbstständig sein, indem dass sie sich in einer Situation zu helfen wissen und uns nicht immer brauchen . Deshalb finden wir das Freispiel so wertvoll und auch spannend um zu sehen, was schon alles passiert . Sie lernen sehr viel aus solchen Situationen heraus.

KL1	Fachperson Setting passendes Spielangebot optimale Raumgestaltung beachten der Bedürfnisse Kind sie müssen sich wohl fühlen für Interaktion	Spielangebot machen Raumgestaltung beachten auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen in der Raumgestaltung Möglichkeiten, dass sich jedes Kind wohl fühlt	Wir müssen schauen, dass sie ein Spielangebot haben . Wir müssen auf die Raumgestaltung achten und darauf schauen, wo sie was spielen können. Gerade bei unseren Kindern ist das wichtig, weil manche auch Raum für sich brauchen. Manche sind etwas laut und andere brauchen vielleicht Ruhe . Da müssen wir schauen, dass es Möglichkeiten gibt, sodass sich jede Kind wohl fühlt . Wir müssen schauen, dass es Angebote gibt und dass sich die Kinder wohl fühlen und dann wenn sie sich wohl fühlen, dann können sie auch in eine Interaktion treten auf ihre Art und Weise.
KL2	Kinder gemeinsames Interesse positive Erlebnisse Teil einer Gruppe sein Setting vertraute Umgebung Fachperson interessantes Spielangebot positive Erlebnisse Wiederholungen	gemeinsames Interesse hilft Kinder müssen sich kennen Umgebung muss vertraut sein interessantes Spielmaterial Teil einer Gruppe sein gemeinsame positive Erlebnisse erfahren Wiederholung für Handlungssicherheit	Ein gemeinsames Interesse an einem Objekt . Dass sich die Kinder gut kennen und sie sich vertraut sind. Dass ihnen die Umgebung vertraut ist . Dass sie Spielmaterial haben, welches sie interessiert . Dass sie lernen teil eine Gruppe zu sein und merken wie wichtig sie für die Gruppe sind. Gemeinsame Erlebnisse, wenn wir zum Beispiel alle auf der grossen Schaukel sind und man merkt es braucht jetzt alle, damit es lustig ist. Wiederkehrende Dinge, Wiederholungen, damit sie lernen, wie man es machen kann und auch wir das als Vorbild so zeigen .
KL2	Fachperson	offenes Spielmaterial bieten lustvolles Spielmaterial bieten Spiel der Kinder weiterentwickeln	Wir schauen, dass es möglichst lustvolles Spielmaterial hat, welches man vielseitig benutzen kann und es nicht nur eine mögliche Aufgabe mit diesem Material gibt . Also zum Beispiel Marroni, mit diesen kann man alles machen, also möglichst offenes Spielmaterial, bei dem man sieht, was es damit spielt und wie man das weiter entwickeln kann.
L1	Setting bewusst Einzelsetting meiden Kinder Kinder sind interessanter unterschiedliche sprachliche Kompetenzen	Kinder zu zweit in die Therapie nehmen bewusst mit unterschiedlichen Kompetenzen Kinder sind für andere Kinder viel interessanter sie arbeiten gerne mit anderen Kindern sie sind unterschiedlich stark in den sprachlichen Kompetenzen	Ich versuche wirklich die Kinder zu zweit zu nehmen. Auch im Spiel zum Beispiel ist Briobahn oder bei den älteren Lego gerade der absolute Renner. Und wenn dann einer etwas will, was der andere gerade hat, dann lernen wir auch solche Sachen oder wenn jemand Hilfe braucht. Ich arbeite auch sehr viel handlungsorientiert. Da schaue ich auch, dass ich sie zu zweit nehme . Also dass ich bastle oder backe. Dann nehme ich bewusst Kinder zusammen, die nicht die gleichen Kompetenzen haben . Zum Beispiel der eine Junge mit ASS, der keine Verbalsprache hat, aber jetzt gerade anfängt mit Gebärden: "bitte helfen" auszudrücken. Dass er es nicht nur den Erwachsenen gegenüber ausdrückt, sondern auch lernt dies bei anderen Kindern einzusetzen. Der andere Junge muss eher lernen sich zurückzunehmen und zu warten und nicht gerade von sich aus beim anderen Kind etwas zu helfen. Ich merke auch, dass sie viel interessanter sind . Jetzt haben wir gerade Weihnachtsbücher angeschaut und wenn das ein anderes Kind erzählt, dann ist das noch viel spannender, als wenn ich es erzähle. Wir haben sprachlich sehr unterschiedlich starke Kinder .
L2	Setting	Interaktion kann erfasst werden, wenn man ein Kind holt oder integrativ arbeitet	Wenn ich zum Beispiel ein Kind im Kindergarten hole und schnell eine Situation erfasse , die gerade passiert. Ich bin schon lange nicht mehr in der Zünisituation gewesen, aber einfach wenn ich in der Klasse drin bin .
L2	Setting	Einzelsetting bietet Ruhe das Kind hat keinen Stress, dass es etwas falsch macht	Wenn sie bei mir im Einzelsetting etwas immer wieder erfahren können und sicherer werden, in dem was sie tun, dann können sie mit diesen Erfahrungen im Kindergarten auf die andere Kinder zugehen . Manchmal nehme ich die Kinder aber auch zu zweit in das separate Setting. Was aber sicher ein Vorteil ist, wenn man etwas in Ruhe einem Kind weitergeben kann und das Kind hat keinen Stress, dass es etwas falsch oder richtig macht und man das einfach festigen kann . Das ist eigentlich schon das Ziel und dann probiere ich das in die Klasse zu bringen. Aber für das Soziale ist es für mich schon einfacher, wenn sie miteinander kommen.
L2	Fachpersonen Setting	es braucht viel Personal, damit Interaktion wirklich unterstützend wirken kann es braucht auch geschultes Personal	Es braucht viel Personal und auch geschultes Personal damit solche Situationen unterstützend wirken , gerade bei Kindern, die Mühe haben mit anderen Kindern in Kontakt zu treten braucht es sehr viel Unterstützung. Man muss wissen, wie man das angeht, aber vieles passiert auch schon auf natürlichem Weg.
L3	Setting Fachperson Kinder	das Setting einzurichten ist sehr aufwändig das schulische Arbeiten steht im Kindergarten nicht im Vordergrund der Betreuungsschlüssel ist knapp, weil sich die Kinder verändert haben, viele brauchen ein eins zu eins neue Personen im Setting könne zu Unruhen führen es braucht eine grosse Flexibilität	Das integrative Setting, das ich im Kindergarten mache, das ist relativ neu, das machen wir seit dem Sommer in dieser Weise, das birgt schon vieles. Es ist halt aber sehr aufwändig, weil das Setting immer auf- und abgebaut werden muss . Also da braucht es grossen Engagement von Seiten der Lehrpersonen und der Assistenten . Aber wir versuchen schon aus den Räumen, das Optimum herauszuholen. Manche werden auch zur Abdunkelung genutzt mit sanfterm Licht, dass die Kinder zur Ruhe kommen können. Man geht auch nach draussen, wo es reizarm ist. Im Kindergarten ist das schulische Arbeiten noch nicht im Fokus, sondern wirklich die Kommunikation in der ganzen Bandbreite . Es ist aber so, dass der Betreuungsschlüssel durch die Veränderungen bei den Kindern sehr knapp ist. Drei erwachsenen Personen auf sieben Kinder, bei denen viele ein eins zu eins brauchen ist sehr knapp . Wenn dann aber neue Personen ins Setting kommen, dann kann das zu Unruhen führen. Man muss immer abwägen, was machbar ist, aber da erlebe ich eine grosse Offenheit . Es braucht wirklich eine grosse Flexibilität, weil die Bedingungen immer ein wenig anders sind . Manchmal ist der Gruppenraum frei und manchmal nicht.
Unterkategorie: Einflussfaktoren im Setting: hinderliche Faktoren			
KL1	Fachpersonen gemeinsam Besprechung der Förderziele Setting Einzeltherapie eignet sich weniger für Gruppenthemen etwas verarbeiten, was es erlebt hat	Gruppenthemen im Einzelsetting zu thematisieren ist schwierig gemeinsame Besprechung der Förderziele	Jede Therapie kann ihren Beitrag leisten und natürlich ist die Logopädie dazu prädestiniert, weil es um Kommunikation geht . Nach dem Elterngespräch werden im Team mit den Therapeutinnen die Förderziele besprochen . Es ist schwierig in der Einzeltherapie Gruppenthemen zu thematisieren , aber auf irgendeine Art geht das immer, auch wenn es nur darum geht, etwas zu verarbeiten, was er erlebt hat .
L1	Setting Transfer findet nicht statt	Transfer von der Logosituation in die reale Situation hat noch nicht stattgefunden	Ich habe auch Kinder mit Schluckstörungen und wenn ich dann in die Essensituation mitgehe, merke ich manchmal das etwas nicht funktioniert, was ich zuvor in der Logopädie therapiert habe. Ich merke dann, dass noch kein Transfer stattgefunden hat in die reguläre Essensituation .
L1	Kinder Unterschiede irritieren Setting das separate Setting hindert darin, andere Personen mit den Kindern zu erleben	Kinder nehmen Unterschiede bewusst wahr und sind davon irritiert Logopädin ist nur kurz jeweils in der Klasse, sieht andere Fachpersonen nur kurz mit den Kindern zusammen integratives Setting wäre da dann besser	Wir haben Abmachungen welche Piktogramme wir verwenden und welche Gebärden, aber gerade in der Ausführung der Gebärden kann es sein, dass manche Personen die Kinder beim Lernen anders unterstützen. Die eine Person vielleicht von der Seite und die andere Person von hinten. Manche können die Gebärden vielleicht noch nicht. Und so kann es immer zu Irritationen kommen beim Kind, einfach weil die Bedingungen nicht gleich sind und die Kinder das so bewusst wahrnehmen, dass es nicht das Gleiche ist. Und da ist halt dann doch manchmal schwierig, weil ich nicht immer in der Klasse bin. Ich sehe die anderen Fachpersonen immer nur für einen kurzen Moment mit den Kindern, sonst würde ich vielleicht sagen: "oh, schau wir machen das unterschiedlich". Da fehlt es mir manchmal, dass ich nicht integrativ arbeite.
L1	Kind Setting	Kinder mit ASS müssen lernen, dass noch jemand anwesend ist integrativ arbeiten manchmal geht integrativ nicht, weil, die Lehrperson das nicht zulässt	Ich arbeite bewusst nicht nur im Einzelsetting, auch weil wir viele Kinder mit ASS haben, wo es am Anfang auch dazu gehört, einfach mal zu akzeptieren, dass ein Gegenüber anwesend ist . Da muss noch gar nicht so viel Kommunikation sein. Ich habe auch die Möglichkeit immer mal wieder in der Klasse zu sein, das geht aber nicht mit allen Lehrpersonen .

L2	Setting	im Kindergarten ist es wild	Im Kindergarten ist es immer ein wenig wild und dann haben sie vielleicht keine Ruhe, um zusammen spielen zu können. Es ist schon auch ein Ziel, dass sie zusammn spielen können, weil es beide sehr interessiert.
L2	Kinder Setting Transfer gelingt nicht	erwachsene Personen können viel auffangen und rasten nicht gleich aus Transfer passiert seit zwei Jahren nicht	Beim einen jungen, der sehr Mühe hat mit anderen Kindern zu spielen, ist es das Ziel, dass er zuerst einmal mit mir in ein Spiel kommt . Mit einer erwachsenen Person, die weniger emotional reagiert und weniger gerade ausrastet, wenn man etwas wegnimmt . Das lustvolle miteinander spielen und Situationen in denen man üben kann, zusammen zu spielen. Dass er das nachher im Kindergarten kann, obwohl es seit zwei Jahren nicht funktioniert . Oder auch, dass man Verkäuferis spielt mit einem Kind und das lernt dann den Ablauf, wie man das macht mit Begrüssen, Einkaufen und nachher können sie das im Kindergarten mit anderen Kindern auch machen.
L3	Setting	das Setting einzurichten ist sehr aufwändig das schulische Arbeiten steht im Kindergarten nicht im Vordergrund der Betreuungsschlüssel ist knapp, weil sich die Kinder verändert haben, viele brauchen ein eins zu eins neue Personen im Setting könne zu Unruhen führen es braucht eine grosse Flexibilität	Das integrative Setting, das ich im Kindergarten mache, das ist relativ neu, das machen wir seit dem Sommer in dieser Weise, das birgt schon vieles. Es ist halt aber sehr aufwändig, weil das Setting immer auf- und abgebaut werden muss . Also da braucht es grossen Engagement von Seiten der Lehrpersonen und der Assistenten . Aber wir versuchen schon aus den Räumen, das Optimum herauszuholen. Manche werden auch zur Abdunkelung genutzt mit sanftem Licht, dass die Kinder zur Ruhe kömnen können. Man geht auch nach draussen, wo es reizarm ist. Im Kindergarten ist das schulische Arbeiten noch nicht im Fokus, sonder wirklich die Kommunikation in der ganzen Bandbreite . Es ist aber so, dass der Betreuungsschlüssel durch die Veränderungen bei den Kindern sehr knapp ist. Drei erwachsenen Personen auf sieben Kinder, bei denen viele ein eins zu eins brauchen ist sehr knapp . Wenn dann aber neue Personen ins Setting kommen, dann kann das zu Unruhen führen. Man muss immer abwägen, was machbar ist, aber da erlebe ich eine grosse Offenheit . Es braucht wirklich eine grosse Flexibilität, weil die Bedingungen immer ein wenig anders sind . Manchmal ist der Gruppenraum frei und manchmal nicht.
L3	Fachperson Setting	Rahmenbedingungen mit den Räumen nicht ideal, kleinen Räume, keine Ausweichmöglichkeit wenig Fachwissen, weil neu sehr viele Kinder mit ASS da sind Bereitschaft, sich auf die Bedürfnisse der Kinder einzulassen	Die Rahmenbedingungen sind nicht ideal. Die Räume sind sehr klein und es gibt zu wenige Ausweichmöglichkeiten . Es braucht auch noch mehr Fachwissen, was die Bedürfnisse der Kinder anbelangt, weil die Kinder doch sehr geändert haben. Wir haben jetzt viele Kinder mit ASS . Es hat zwar schon sehr viel sensibilisierung stattgefunden, aber das können schon Hürden sein, dass man nicht weiss warum etwas wichtig ist. Es braucht Bereitschaft, sich auf das Kind einzulassen und klare Vorstellungen, wie es sein sollt, muss man loslassen können . Es braucht auch Offenheit gegenüber veränderungen und ein Team, dass Ideen umsetzbar macht, auch wenn dies eine Intuition ist.
Unterkategorie: Einflussfaktoren der Fachperson: Fachwissen			
L1	Ausbildung	in logopädischen Weiterbildungen ist die Interaktion nicht im Vordergrund bei der UK ist Interaktion zwischen Kindern auch im Fokus	Einiges mache ich auch, das ich aus der Weiterbildung für die Unterstützte Kommunikation mitbekommen habe. Ich habe viele logopädische Weiterbildungen gemacht, aber die Interaktion stand nie im Vordergrund .
L1	Fachperson Ausbildung	Peerinteraktion wird in den höheren Stufen eher ein Thema, etwas zusammen machen können In der Ausbildung eventuell nicht gehört	Mit dem Hinblick auf die Berufsbildung oder die Integration in eine Institution ist es eher ein Thema miteinander etwas machen zu können . Das sie man an en Einträgen auf der Schulplattform, bei welchen die Interaktion oder angebrachte Reaktionen eher erwähnt werden. Ich glaube dort spielt es mehr eine Rolle. Weil es vielleicht wie auch noch zu wenig gelernt wird. Ich glaube die Heilpädagogen haben das so nicht gehört .
L3	Fachperson Haltung Fachwissen	Neugierde, herauszufinden, was möglich ist bei jedem Kind ist etwas möglich unkonventionelle Ideen haben	Weniger ist mehr und man muss sich an ganz basalem freuen und man braucht eine Neugierde, um herauszufinden, was möglich ist. Bei jedem Kind ist etwas möglich, die Frage ist nur was . Man braucht Freude am Entdecken und Herausfinden und die Bereitschaft vorgefertigte Ideen loszulassen und sich bei jedem Kind individuell auf Entdeckungstour zu machen . Auch dann wenn etwas mal nicht gelingt, weil jeder Versucht bringt einem der ganzen sache näher. Man muss ausprobieren und in Bewegung bleiben. Das wünsch ich mir für mich selbst und auch für andere, dass das ganz normal wird im Umgang mit unseren Kindern. Und man braucht unkonventionelle Ideen .